

Het Europees burgerinitiatief als een element van participatieve democratie. Een systemische analyse.

Proefschrift ter verkrijging van titel van doctor in de rechten

Maaïke Geuens

Mei 2021

(De stof werd bijgehouden tot 1 december 2020)

Inhoudsopgave

<u>INHOUDSOPGAVE</u>	<u>II</u>
-----------------------------------	------------------

<u>LIJST VAN AFKORTINGEN</u>	<u>VII</u>
---	-------------------

<u>LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETGEVING EN OFFICIËLE DOCUMENTEN.....</u>	<u>VIII</u>
---	--------------------

<u>LIJST VAN FIGUREN, GRAFIEKEN EN TABELLEN</u>	<u>IX</u>
--	------------------

AFDELING 1. 	FIGUREN	IX
---------------------------	----------------------	-----------

AFDELING 2. 	TABELLEN.....	IX
---------------------------	----------------------	-----------

<u>DANKWOORD</u>	<u>1</u>
-------------------------------	-----------------

<u>DEEL I – METHODOLOGIE EN THEORETISCH–CONCEPTUEEL KADER</u>	<u>3</u>
--	-----------------

<u>INLEIDING</u>	<u>4</u>
-------------------------------	-----------------

<u>HOOFDSTUK I – ONDERZOEKSFORMULERING, OPZET EN METHODOLOGIE</u>	<u>6</u>
--	-----------------

TEN GELEIDE.....	6
-------------------------	----------

AFDELING 1. 	PROBLEEMSTELLING.....	6
---------------------------	------------------------------	----------

AFDELING 2. 	RELEVANTIE EN INNOVATIEVE KARAKTER VAN HET ONDERZOEK.....	8
---------------------------	--	----------

AFDELING 3. 	AFBAKENING EN ONDERZOEKSDOELEN.....	9
---------------------------	--	----------

AFDELING 4. 	ONDERZOEKSVRAGEN	11
---------------------------	-------------------------------	-----------

§1.	CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG.....	11
-----	-------------------------------	----

§2.	SUB– OF DEELVRAGEN	11
-----	--------------------------	----

AFDELING 5. 	METHODOLOGIE	16
---------------------------	---------------------------	-----------

§1.	PROCESEVALUATIE	16
-----	-----------------------	----

§2.	KLASSIEK RECHTSWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK	20
-----	---	----

§3.	KWALITATIEF ONDERZOEK: SEMIGESTRUCTUREERDE DIEPTE–INTERVIEWS	20
-----	--	----

§4.	SECUNDAIRE ANALYSE	25
§5.	RECHTSVERGELIJKENDE COMPONENT	26

HOOFDSTUK II – DE EU ALS DYNAMISCHE DEMOCRATIE..... 30

INLEIDING	30
AFDELING 1. PARTICIPATIELADDER	31
AFDELING 2. VAN EEN ECONOMISCHE SAMENWERKING NAAR REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE	34
§1. HERVORMINGEN MET BETREKKING TOT HET EUROPEES PARLEMENT	35
§2. RAADPLEGING VAN HET EUROPEES SOCIAAL EN ECONOMISCH COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S.....	39
§3. WITBOEK GOVERNANCE 2002	42
§4. RAADPLEGING VAN HET MIDDENVELD	43
§5. EUROPEES BURGERSCHAP	46
§6. ROL VAN DE NATIONALE PARLEMENTEN	48
§7. REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE	49
AFDELING 3. VERSTERKING VAN DE REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE: PARTICIPATIEVE EN DELIBERATIEVE	
METHODES	52
AFDELING 4. EEN MULTI-LEVEL GOVERNANCE ANALYSE VAN DE EUROPESE UNIE	64
§1. NOODZAAK	64
§2. DE UNIE ALS MLGS	66
AFDELING 5. DE UNIE ALS DELIBERATIEF SYSTEEM EN SYSTEMISCHE ANALYSE	77
AFDELING 6. DE DEMOCRATISCHE BEGINSELEN VAN DE UNIE.....	84
§1. ELEMENTEN VAN DE EUROPESE DEMOCRATIE.....	84
§2. DEMOCRATISCHE LEGITIMITEIT BINNEN DE EU	103
AFDELING 7. TUSSENTIJDSE CONCLUSIE.....	118

HOOFDSTUK III – DE WEG NAAR MEER BURGERPARTICIPATIE 121

INLEIDING	121
AFDELING 1. TYPOLOGIE PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE.....	122
AFDELING 2. EUROPESE PARTICIPATIEVE INSTRUMENTEN	134
§1. INLEIDING	134
§2. EUROPEES PETITIËRECHT.....	138
§3. EUROPESE OMBUDSMAN	155

§4.	WETGEVENDE CONSULTATIES	172
AFDELING 3.	ONTOEREIKENDE BURGERPARTICIPATIE	185
§1.	DEMOCRATIE EN DEMOCRATISCH DEFICIT	186
§2.	GEBREK AAN OPENHEID OF TRANSPARANTIE	192
§3.	GEBREK AAN INCLUSIVITEIT	193
§4.	EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN.....	195
AFDELING 4.	197
AFDELING 5.	TUSSENTIJDSE CONCLUSIE.....	198

DEEL II – HET BURGERINITIATIEF 202

HOOFDSTUK IV – DE NATIONALE BURGERINITIATIEVEN (NBI) 203

INLEIDING	203	
AFDELING 1. FUNCTIONELE EQUIVALENTIE	204	
AFDELING 2. DEFINITIE BURGERINITIATIEF	205	
AFDELING 3. LIDSTATELIJK OVERZICHT	205	
§1.	JURIDISCH KADER	207
§2.	PROCEDURE EN AFHANDELING.....	223
§3.	GEBRUIK.....	246
§4.	EINDBESPREKING.....	254

HOOFDSTUK V – HET EUROPEES BURGERINITIATIEF 266

INLEIDING	266	
AFDELING 1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS.....	267	
§1.	AANLOOP NAAR EEN EUROPEES BURGERINITIATIEF – PRE–CONSTITUTIONELE FASE	267
§2.	CONSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN.....	269
§3.	VERDRAG VAN LISSABON	271
§4.	GROENBOEK EC EN CONSULTATIERONDE.....	272
§5.	VOORSTEL TOT VERORDENING 211/2011 EN AMENDERING	279
§6.	VERORDENING 211/2011	284
§7.	COMMISSIE–EVALUATIE MAART 2015.....	287
§8.	PIJNPUNTEN VERORDENING 211/2011	288
§9.	VOORSTEL TOT VERORDENING SEPTEMBER 2017.....	300

§10.	NATIONALE UITWERKING	307
AFDELING 2.	AARD VAN HET EBI.....	307
§1.	DEFINITIE.....	307
§2.	JURIDISCHE AARD VAN HET EBI.....	309
§3.	COMPATIBILITEIT MET UNIERECHT	318
§4.	UITING VAN HET EUROPEES BURGERSCHAP	319
§5.	VISIES ORGANISATOREN	320
§6.	DE STAP NAAR EEN NIEUWE VORM VAN DEMOCRATIE?	320
AFDELING 3.	OPSTARTFASE	321
§1.	ALGEMENE VOORWAARDEN.....	321
§2.	ORGANISATIE VAN EEN EUROPEES BURGERINITIATIEF	323
§3.	REGISTRATIE BIJ DE EC	325
AFDELING 4.	INZAMELING EN ONDERSTEUNING	329
§1.	STEUNBETUIGINGEN	329
§2.	CONTROLE STEUNBETUIGINGEN	333
AFDELING 5.	AFHANDELING VAN HET EBI.....	335
AFDELING 6.	BETROKKEN INSTELLINGEN EN ORGANEN	340
AFDELING 7.	VERGELIJKING MET DE NBI	344
§1.	PROCEDURE EN AARD VAN HET INITIATIEF.....	344
§2.	ONTVANGER VAN HET INITIATIEF.....	346
§3.	GEbruik VAN HET NBI.....	347
AFDELING 8.	STERKTE–ZWAKTEANALYSE VAN HET EBI.....	348
§1.	STERKTES.....	348
§2.	ZWAKTES	349
§3.	WIJZIGINGEN.....	353
AFDELING 9.	OVERZICHT EUROPESE BURGERINITIATIEVEN	356
§1.	INITIATIEVEN <i>AVANT LA LETTRE</i>	356
§2.	INITIATIEVEN OP BASIS VAN VERORDENING 211/2011	358
§3.	INITIATIEVEN OP BASIS VAN VERORDENING 2019/788	377

**HOOFDSTUK VI – DE EVALUATIE EN MEERWAARDE VAN HET EBI VOOR HET
EUROPEES DEMOCRATISCH BESTEL..... 378**

INLEIDING.....378

AFDELING 1.	INDIVIDUELE MEERWAARDE	379
§1.	VERENIGBAARHEID VAN HET EBI MET DE DEMOCRATISCHE WAARDEN VAN DE UNIE	381
§2.	EMPIRISCHE EVALUATIE EBI	382
§3.	EVALUATIE VAN DE FUNCTIES VAN HET EBI	387
§4.	MOGELIJKE IMPACT VAN HET EUROPEES BURGERINITIATIEF: WIE/WAT WORDT BEÏNVLOED?	408
§5.	HET EBI ALS WETGEVEND INITIATIEF?	412
§6.	TUSSENTIJDSE CONCLUSIE	413
AFDELING 2.	SYSTEMISCHE ANALYSE VAN HET EBI	418
§1.	TOEPASSING SYSTEMISCHE ANALYSE	418
§2.	VERGELIJKENDE ANALYSE: MEERWAARDE VAN HET EBI?	419
§3.	VERBETERING VAN DE PARTICIPATIE VAN DE BURGER	426
AFDELING 3.	NABESCHOUWING	431
§1.	INDIVIDUELE MEERWAARDE	431
§2.	SYSTEMISCHE ANALYSE	433
 <u>CONCLUSIES</u>		<u>435</u>
AFDELING 1.	THEORETISCH – CONCEPTUEEL KADER	435
AFDELING 2.	HET BURGERINITIATIEF	437
AFDELING 3.	PISTES VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK	445
 <u>BIJLAGEN</u>		<u>447</u>
 BIJLAGE 1 – VRAGENLIJST SEMIGESTRUCTUREERD INTERVIEWS (NEDERLANDS/ENGELS)		447
 <u>BIBLIOGRAFIE</u>		<u>451</u>
AFDELING 1.	EUROPESE WETGEVING, MEDEDELINGEN, REGLEMENTEN EN ADVIEZEN	451
AFDELING 2.	NATIONALE EN BUITENLANDSE REGELGEVING	455
AFDELING 3.	RECHTSPRAAK	459
AFDELING 4.	DOCTRINE	461
AFDELING 5.	METHODOLOGIE, KRANTENARTIKELN EN VARIA	507

Lijst van afkortingen

CBO	Community Based Organisations
CV	Commissie Verzoekschriften Europees Parlement
CvR	Comité van de Regio's
EBI	Europees burgerinitiatief
EC	Europese Commissie
EESC	Europees Economisch en Sociaal Comité
EP	Europees Parlement
EU	Europese Unie. We gebruiken deze term als overkoepelende term voor de Europese integratie en entiteit.
IL	Inputlegitimiteit
MLG	<i>Multilevel governance</i>
MLGS	<i>Multilevel governance</i> systeem
NBI	Nationaal Burgerinitiatief
OCS	Online collectiesysteem
OL	Outputlegitimiteit
TL	Throughputlegitimiteit

Lijst van verkort geciteerde wetgeving en officiële documenten

VEU	Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie, <i>PB C</i> 9 mei 2008, afl. 115, 13–45.
VWEU	Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, <i>PB C</i> 9 mei 2008, afl.115, 47–199.
Verordening 211/2011	Verordening 211/2011 van 16 februari 2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, <i>PB L</i> 65, 11 maart 2011, afl. 65, 1–22.
Verordening 2019/788	Verordening 2019/788 van 17 april 2019 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, <i>PB L</i> 17 mei 2019, afl. 130, 55–79.
Reglement Europees Parlement	Reglement van het Europees Parlement, negende zittingsperiode, januari 2021, beschikbaar via https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_NL.html .
Statuut Ombudsman	Besluit van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt, <i>PB L</i> 4 mei 1994, 15 en gewijzigd bij zijn besluiten van 14 maart 2002, <i>PB L</i> 9 april 2002, 13 en 18 juni 2008 , <i>PB L</i> 17 juli 2008, 25.
Voorstel Commissie 2017	Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, 13 september 2017, COM(2017) 482 final.
Witboek Governance	EUROPESE COMMISSIE, <i>Europese Governance. Een witboek</i> , 25 juli 2001, COM(2001) 428 definitief.

Lijst van figuren, grafieken en tabellen

Afdeling 1. Figuren

Figuur 1. Participatieladder

Figuur 2. Typologie van participatie–instrumenten

Figuur 3. Ingediende verzoekschriften bij de CV in de periode 2012–2020

Figuur 4. Onderverdeling onderwerpen 2019

Figuur 5. Geografische spreiding van de verzoekschriften 2019

Figuren 6 en 7. Ingediende klachten en geopende onderzoeken bij de Ombudsman in de periode 2012–2020

Figuur 8. Instellingen waartegen klachten werden ingediend in 2019

Figuur 9. Geografische spreiding van de klachten in 2019

Figuur 10. Onderwerpen van de ingediende klachten in 2019

Figuur 11. Onderwerpen raadplegingen Europese Commissie

Figuur 12. Opgestarte initiatieven per jaar

Figuur 13. Aantal steunbetuigingen per lidstaat

Afdeling 2. Tabellen

Tabel 1. Schematische voorstelling participatieve instrumenten

Tabel 2. Vergelijkende tabel NBI

Tabel 3. Vergelijkend overzicht Verordening 211/2011 en Verordening 2019/788

Tabel 4. Vergelijkende tabel ‘succesvolle’ initiatieven

Dankwoord

Vooreerst wil ik graag mijn promotor, prof. dr. Johan Meeusen bedanken, voor de jarenlange begeleiding en de geboden kansen. Hij leerde me om alle perspectieven met een open geest te benaderen en voldoende kritisch te zijn. Hij nam de tijd om talloze vragen en teksten door te nemen en me in de juiste richting te sturen bij twijfel of moeilijker momenten. Bedankt voor de waardevolle ondersteuning, zowel op professioneel als persoonlijk vlak, zonder dewelke dit proefschrift er ongetwijfeld niet was gekomen. Daarnaast wil ik ook de leden van de begeleidingscommissie, prof. dr. Patricia Popelier en prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche (†), bedanken voor hun kritische blik en vele op-, aan- en bemerkingen doorheen het doctoraatstraject. Een bijzonder woord van dank is weggelegd voor prof. dr. Bernard Hubeau. Hij bood de nodige ondersteuning bij het schrijven van het onderzoeksvorstel en speelde ondanks de late toevoeging aan de doctoraatscommissie een essentiële rol in het afronden van het proefschrift. Verder wil ik ook graag de overige leden van de doctoraatsjury, prof.dr. Merijn Chamon, prof.dr. Sybe de Vries en prof.dr. Stefaan Van der Jeught, bedanken voor hun tijd, opmerkingen en aanwezigheid. Omdat het proefschrift mij leidde naar politicologische uithoeken en praktijkgericht onderzoek, wil ik graag prof. dr. Peter Bursens en prof. dr. Miet Vanderhallen bedanken. Zij waren van vitaal belang voor het empirische luik van het onderzoek en het scherpstellen van de methodologische aspecten van het proefschrift. Al deze personen hebben bijgedragen tot de kwaliteit van het proefschrift dat nu voor u ligt.

Bovendien wil ik graag de collegae, in alle geledingen en functies, aan de Universiteit Antwerpen (in het bijzonder de onderzoeksgroep Overheid en Recht), Vrije Universiteit Amsterdam, Vrije Universiteit Brussel, Karl-Franzens-Universität Graz, het *Institute for European Studies* (IES) en andere onderzoeksinstituten bedanken. Zij namen en gaven me de tijd om vele ideeën uit te werken, te bespreken, toe te lichten en maakten mij wegwijs. Mijn dank gaat eveneens uit naar de medewerkers van de nationale parlementen en overheidsdiensten, Europese instellingen, vertegenwoordigers van Europese burgerinitiatieven en ngo's die steeds bereid waren mij te woord te staan. De gesprekken die daaruit voortvloeiden waren van groot belang voor het doctoraat, maar brachten ook persoonlijke verrijking en leidden zelfs tot vriendschappen.

Onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben alle studenten, die de afgelopen jaren al dan niet vrijwillig in mijn les belandden, dankbaar voor hun enthousiasme, leergierigheid en de kans die ze me boden om ook in het onderwijs te groeien en te genieten.

Uiteraard wil ik mijn collega-onderzoekers bedanken: jullie boden een luisterend oor, ondersteuning én broodnodige ontspanning, vaak tegelijk. In het bijzonder dank ik Bie, Cindy, Shana en Jozefien. Jullie waren én zijn geweldig. To my non flamingo-colleagues, Maja perhaps even more so, I wish to express my gratitude and love. Ik draag dit doctoraat daarnaast ook graag op aan mijn mede-moeders, Aïda en Laura in het bijzonder, om aan te geven dat academisch moederen kan en moet kunnen. Bedankt.

Tot slot wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken, die mij het gevoel gaven dat het nooit te veel was, ook al was het dat soms misschien wel. Bedankt voor de studies, de gesprekken, de maaltijden aan huis en de steun. De Paxis-dames: van 1^e kan tot levenslang, eeuwige dank. Mijn andere dames en heren: bedankt voor al jullie steun. To Irina, thank you very much for being there and being you. Even during crazy times.

Vera, Fien en George: ik ben blij dat ik een (te) gek gezin heb.

Dave, mijn rots en mijn hart.

DEEL I – METHODOLOGIE EN THEORETISCH–CONCEPTUEEL KADER

Inleiding

*"Never doubt that a small group of thoughtful, committed organized citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has."*¹

De Europese Unie heeft zich, als dynamische democratie, verschillende keren heruitgevonden. De Europese Commissie en de lidstaten waren hierbij de motor. De aandacht ging naar de verhouding tussen de burgers en de Europese instellingen, specifiek naar de manier waarop deze kon worden verbeterd. Sinds de jaren zeventig werd nagedacht over aanpassingen van het Europese democratische bestel. Dit leidde tot de versterking van de positie van het Europees Parlement, hervormingen in de besluitvormingsprocedures, de introductie van het Europees burgerschap, het ontwikkelen van het petitierecht, de ombudsprocedure en de wetgevende consultaties en eindigde in 2012 in het summum van participatieve democratie, het Europees burgerinitiatief.

De centrale onderzoeksvraag leest als volgt: *"In hoeverre vormt het Europees burgerinitiatief een meerwaarde voor de democratie en de democratische legitimiteit van de Europese Unie?"* Het proefschrift voert een uitgebreide analyse van het Europees burgerinitiatief uit en bekijkt onder meer de procedure, de doelstellingen en de praktische toepassing. Bovendien wordt het burgerinitiatief ook binnen een ruimer perspectief geplaatst. De eerder ingevoerde instrumenten, zoals het petitierecht, de Europese ombudsprocedure en de wetgevingsconsultaties worden functioneel bestudeerd. Deze maken immers deel uit van de participatieve democratie. We hanteren zowel klassieke juridische onderzoeksmethodes, als empirisch onderzoek. De analyse maakt daarnaast gebruik van inzichten uit de politieke en bestuurswetenschappen ter aanvulling van de juridische analyse. Deze worden enkel functioneel gebruikt. Begrippen als democratie en legitimiteit kunnen immers niet louter als juridisch concept worden bekeken. Om de toetsing van het Europees burgerinitiatief uit te voeren en de meerwaarde voor de Unie te kunnen bepalen, is dit noodzakelijk.

¹ Margaret Mead, Antropologe. Voor meer informatie over dit geheimzinnig citaat, zie QUOTE INVESTIGATOR, <https://quoteinvestigator.com/2017/11/12/change-world/#return-note-17220-5>.

Dit onderzoek geeft een systemische analyse van het Europees burgerinitiatief, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief. Bovendien kijken we naar de nationale instrumenten en hebben we aandacht voor de manier waarop de lidstaten en de Unie elkaar beïnvloeden. De samenhang tussen de verschillende niveaus, de instellingen en de instrumenten van participatieve democratie wordt door middel van dit proefschrift voor het eerst duidelijk in kaart gebracht. De systemische analyse wordt toegepast binnen de Europese participatieve democratie. Ze leidt tot nieuwe inzichten en opent pistes voor toekomstig onderzoek.

Hoofdstuk I – Onderzoeksformulering, opzet en methodologie

Ten geleide

1. Dit eerste hoofdstuk heeft betrekking op de onderzoeksdoelstellingen, de onderzoeksvragen, methodologie en onderzoekscriteria. Vooreerst wordt de probleemstelling uiteengezet (**afdeling 1**). We besteden aandacht aan de relevantie en het vernieuwend karakter van het onderzoek (**afdeling 2**), om daarna in te gaan op de afbakening van het onderzoek, de onderzoeksdoelen (**afdeling 3**) en de onderzoeksvragen (**afdeling 4**). Tot slot staan we stil bij de gebruikte methodologie (**afdeling 5**).

Afdeling 1. Probleemstelling

2. **Situering** – De Europese Unie (EU)² heeft onder meer naar aanleiding van verschillende vragen naar en problemen met de democratische werking van de Unie, het belang van de Unie voor de burgers, de tegenvallende kiezersopkomsten bij verkiezingen³ – via en met behulp van de instellingen en lidstaten – in recente jaren verschillende initiatieven genomen.⁴ Het democratische peil van de EU zou aldus verhogen, de perceptie van de burger over de EU zou in positieve zin wijzigen en de kloof tussen de burger en de instellingen zou op deze manier worden verkleind.⁵

² We gebruiken de term “EU” als overkoepelende term voor de Europese integratie en entiteit doorheen het proefschrift.

³ Zie onder meer EUROPEES PARLEMENT, *Resultaten Europese verkiezingen 2019*, beschikbaar via <https://europarl.europa.eu/election-results-2019/nl/opkomst/>; C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, “The Emotional Landscape of European Voters”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 69–72.

⁴ Zie *infra*, hoofdstuk II.

⁵ Deze tendens naar meer burgerparticipatie is merkbaar op alle bestuursniveaus, zowel Europees, nationaal als lokaal, zie onder meer J.K. ADLER, “Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative”, *MES Perspektiven* 2013, 1; K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 3; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 135; E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 3–4; R. YOUNGS, “Patterns and particularities in European democracy”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 351.

3. **Hervormingen** – Al tijdens de jaren zeventig en tachtig werd nagedacht over aanpassingen van het Europese democratische bestel.⁶ Dit kwam onder meer tot uiting in de versterking van de positie van het Europees Parlement (EP) en wijzigingen van de besluitvormingsprocedures.⁷

Het Verdrag van Maastricht voerde het Europees burgerschap in, waardoor de burger meer betrokken zou worden bij de Europese integratie, en beoogde een verbeterde democratische werking van de Europese instellingen.⁸

De invoer van en wijzigingen aan de procedure van het petitierecht en de introductie van de Ombudsman in de jaren negentig moesten zorgen voor een betere band van de burger met de EU.⁹ De Europese instellingen zouden via deze instrumenten meer voeling krijgen met de verzuchtingen of klachten van de burger. In 2001 besliste de Europese Commissie (EC) om aanpassingen aan bestaande of introductie van nieuwe wetgeving eerst voor te leggen aan de belanghebbenden via een consultatieprocedure.¹⁰

Bij het opstellen van de Europese Grondwet lag de focus op de democratische legitimiteit en transparantie van de Unie en haar instellingen.¹¹ Het Verdrag van Lissabon legde deze intentie vast in de preambule.¹² Daarnaast werd de rol van de nationale parlementen in de Europese besluitvorming versterkt.¹³ Het Verdrag van Lissabon introduceerde het Europees burgerinitiatief (EBI). Dit werd, na lange onderhandelingen, in

⁶ Zie *infra*, hoofdstuk I en II.

⁷ Zie onder meer artikel 6 Europese Akte van 17 februari 1986, *PB L* 29 juni 1987, afl. 169, 5. Hier komen we later op terug, zie *infra*, hoofdstuk II.

⁸ Preambule en artikelen B en G Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie, *PB C* 29 september 1992, afl. 191, p 1,4, 7; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 22.

⁹ Zie *infra*, hoofdstuk III.

¹⁰ Zie *infra*, hoofdstuk III.

¹¹ Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, *PB C* 16 december 2004, afl. 310, 1–474, hierna de Europese Grondwet.

¹² Preambule Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007, *PB C* 17 december 2007, afl. 306, 1, hierna Verdrag van Lissabon. De preambule stelt "(...) *Geleid door de wens om het door het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice op gang gebrachte proces te voltooien teneinde de doeltreffendheid en de democratische legitimiteit van de Unie te versterken en haar optreden samenhangender te maken* (...)". Zie ook J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspectives* 2013, 1.

¹³ Zie onder meer artikelen 8 C, 48, 61 B–D, 65, 69 D, 69 G, artikel 308 Verdrag van Lissabon, alsook het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, Verdrag van Lissabon. Zie ook EUROPEES PARLEMENT – POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, *The jurisprudential role of national parliaments in the European Union – Briefing*, PE 583 133, 10 maart 2017, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI\(2017\)583133_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf); EUROPEES PARLEMENT – POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, *The Role of National Parliaments in the EU after Lisbon: Potentialities and Challenges*, PE 583.126, 6 maart 2017, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU\(2017\)583126_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf); I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 358.

2011 geïmplementeerd en laat burgers toe om, wanneer een miljoen handtekeningen uit ten minste een vierde van de lidstaten worden verzameld, de EC om een wetgevend initiatief te verzoeken.¹⁴

4. **Europees burgerinitiatief** – De meest recente stap in het hervormingsproces werd aldus gezet met het Europees burgerinitiatief. Dit markeerde de overgang naar een nieuwe vorm van wetgeven en beleid maken.

Het proefschrift gaat dieper in op het burgerinitiatief. Verschillende elementen komen in onze analyse van het EBI aan bod, waaronder de procedure, de doelstellingen en de praktische toepassing. Na de vergelijking en analyse van de bestaande instrumenten, wordt het burgerinitiatief ook binnen een ruimer perspectief geplaatst. We analyseren functioneel de eerder ingevoerde instrumenten, zoals het petitierecht, de Europese ombudsprocedure en de wetgevingsconsultaties. Deze maken deel uit van de participatieve democratie in brede zin.¹⁵ Het burgerinitiatief wordt dan ook contextueel benaderd: het wordt binnen het Europese bestel geplaatst, zodat de eventuele meerwaarde – in voorkomend geval – duidelijk naar voor kan komen.¹⁶

Vooraleer we onze onderzoeksvraag correct kunnen beantwoorden, moeten we nagaan of het burgerinitiatief, als een instrument van participatieve democratie, aansluit bij de democratische concepten die gelden binnen de EU. We stellen dat wat begrepen wordt onder democratie en democratische legitimiteit op Europees niveau, verschilt van de algemene noties in de (rechts)theorie. Hiervoor onderzoeken we wat democratie en democratische legitimiteit betekenen binnen het heersende Europese systeem van *multi-level governance* en de Unie als deliberatief systeem.¹⁷

Afdeling 2. Relevantie en innovatieve karakter van het onderzoek

5. **Dubbele relevantie** – Het voorliggende onderzoek is op twee manieren relevant. Vooreerst maken we gebruik zowel van klassieke juridische onderzoeksmethodes als van

¹⁴ Artikel 11, vierde lid, VEU. Hier komen we later uitgebreid op terug, zie *infra*, hoofdstukken V en VI.

¹⁵ Zie *infra*, hoofdstuk II. Het petitierecht en de Ombudsman kunnen zeer duidelijk onder de categorie participatieve democratie worden geplaatst.

¹⁶ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹⁷ Zie *infra*, hoofdstuk II.

empirisch onderzoek via semigestructureerde interviews. Dit betekent dat het onderzoek een breed beeld geeft van het Europees burgerinitiatief, zowel vanuit juridisch als praktisch perspectief. Tot dusver werd in studies en literatuur meestal slechts één van beide elementen onderzocht. Bovendien blijkt, onder meer uit de vergelijkende analyse, op welke manier de lidstaten en de Unie elkaar beïnvloeden. De samenhang wordt door middel van dit proefschrift voor het eerst duidelijk in kaart gebracht.

6. **Vernieuwend karakter** – Dit proefschrift past de systemische analyse, waarvan reeds gebruikt werd gemaakt binnen de politieke wetenschappen en bestuurswetenschappen, toe op de participatieve democratie op Europees niveau. Dat houdt in dat het Europees burgerinitiatief in een bredere context wordt geplaatst. Naast het burgerinitiatief bestaan immers andere instrumenten, die samen de participatieve democratie op Europees niveau vormen. Door de verschillende manieren waarop de burgers een inbreng kunnen hebben binnen het Europees beleid samen te bekijken, ontstaat een overzicht. Dat laat toe om de procedure, bestaansreden en doelen van de verscheidene instrumenten scherp te stellen en waar nodig aanbevelingen te doen om ze te verbeteren, zowel afzonderlijk als in samenhang met elkaar. Bovendien kan deze methode, wanneer dit aanleiding zou geven tot nuttige resultaten, worden aangewend in andere materies en ten aanzien van een veelheid aan instrumenten.

Afdeling 3. Afbakening en onderzoeksdoelen

7. **Onderzoeksdoelen** – Met het doctoraatsonderzoek streven we verschillende doelstellingen na. Ten eerste onderzoeken we op welke manier de EU functioneert, vanuit het oogpunt van democratie en legitimiteit. Hierbij houden we rekening met de verschillende actoren en bestuurslagen (*multi-level governance*). We benaderen deze Europese concepten vanuit de verdragsartikelen, om de verdere analyse in het proefschrift te kunnen kaderen en de evaluatie van het EBI uit te kunnen voeren. Ten tweede gaan we na hoe het EBI moet gezien worden. De context wordt mede bepaald door verschillende andere instrumenten (petitierecht, wetgevende consultaties en de Ombudsprocedure). Ten derde voeren we een grondige analyse van het Europees burgerinitiatief uit. Hierbij staan we stil bij de ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen, de procedure, de betrokken actoren, de

mogelijke impact en de invloed van de lidstaten. We beëindigen het onderzoek van het EBI zoals vermeld met een evaluatie. We bekijken in hoeverre het EBI een bijdrage kan leveren aan de democratische werking van de Unie. We proberen als vierde element verbeteringen voor te stellen.¹⁸ Deze onderzoeksdoelen worden verder uitgewerkt in de onderzoeksvragen.¹⁹

8. Burgerinitiatief binnen de Unie en in de lidstaten – In de eerste plaats gaan we na wat het burgerinitiatief betekent in de Europese constellatie. Voor een goed begrip van de Europese context is een onderzoek naar een selectie van lidstaten noodzakelijk. We bekijken de lidstaten waar het burgerinitiatief op nationaal niveau voorkomt.²⁰ Het Europees burgerinitiatief werd grotendeels gebaseerd op de instrumenten en visies die in de lidstaten aanwezig zijn. Bovendien peilen we naar de ervaringen van de lidstaten met nationale burgerinitiatiefinstrumenten.²¹ Het gaat hierbij zowel om nieuwe als oude lidstaten van de Unie en om lidstaten die het instrument recent of langer geleden al invoerden in de nationale constellatie.

9. Contextuele benadering – Het onderzoek heeft betrekking op het burgerinitiatief, maar zoals gezegd komen ook zijdelings de wetgevingsconsultaties, het petitierecht en de klachtenprocedure bij de Ombudsman aan bod. Zij maken deel uit van het concept van de participatieve democratie op Europees niveau.²² Bovendien oefenden deze instrumenten en de daarbij betrokken instellingen, zoals we later in het proefschrift zullen aantonen, een grote invloed uit op de totstandkoming en zijn ze relevant bij de huidige toepassing van het burgerinitiatief. Het doctoraatsonderzoek heeft niet tot doel een overzicht te bieden van alle mogelijke instrumenten die kunnen bijdragen tot een vergroting van de democratische legitimiteit of de democratische perceptie van de burger. We richten de aandacht op de elementen van participatieve democratie, die bovendien een rechtstreekse link hebben met

¹⁸ Hierbij wordt rekening gehouden met de beide Verordeningen die het EBI regelen. Sommige pijnpunten werden aangepakt vanaf 1 januari 2020, andere bleven bestaan, zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹⁹ Zie *infra*, hoofdstuk I.

²⁰ In vele lidstaten komt een gelijkaardig instrument ook voor op regionaal of lokaal niveau, maar we richten ons hoofdzakelijk op het nationaal niveau. Een onderzoek naar de regionale en lokale instrumenten zou ons te ver leiden en valt buiten de doelstelling van de functionele vergelijking.

²¹ Er wordt gepeild naar de mogelijke invloed die verschillende instrumenten, zoals bijvoorbeeld het petitierecht en het burgerinitiatief, kunnen hebben op elkaar. De ervaring van lidstaten kan hierbij inzichten verschaffen die bruikbaar zijn op Europees niveau.

²² Zie *infra*, hoofdstuk II. Zie ook overweging 1, Verordening 2019/788.

het EBI. De bijkomende instrumenten zullen enkel functioneel, d.w.z. daar waar het een meerwaarde kan bieden voor het bespreken van het burgerinitiatief, worden behandeld.

10. **Multi-level governance** – We vertrekken vanuit de Europese Unie als een systeem van *multi-level governance*. Dit houdt in dat de Unie bestaat uit verschillende actoren, die interageren op verschillende niveaus. Dat heeft een weerslag op de geldende concepten van democratie en democratische legitimiteit, die verschillend zijn van de lidstaten, net omwille van die unieke *multi-level governance* context. Bovendien leidt de MLG-structuur van de Unie tot bijkomende vragen, onder meer inzake transparantie.²³ De bevindingen van het doctoraatsonderzoek worden binnen dit theoretisch kader geanalyseerd. Dit raamwerk, dat functioneert als toetsingskader voor het EBI en de overige behandelde instrumenten, laat ons toe na te gaan in hoeverre ze kunnen bijdragen tot een verbeterd democratisch functioneren en laat in een laatste fase de evaluatie van het burgerinitiatief toe.²⁴

Afdeling 4. Onderzoeksvragen

11. In dit onderdeel worden kort de verschillende onderzoeksvragen toegelicht. De centrale onderzoeksvraag wordt, met het oog op het doctoraatsonderzoek, opgesplitst in drie afzonderlijke sub- of deelvragen.

§1. Centrale onderzoeksvraag

12. De hoofdonderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: *“In hoeverre vormt het Europees burgerinitiatief een meerwaarde voor de democratie en de democratische legitimiteit van de Europese Unie?”* Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, onderzoeken we vooreerst wat begrepen moet worden onder democratie en democratische legitimiteit in de EU. Daarna analyseren we of het burgerinitiatief, na de verschillende andere instrumenten die in het verleden werden ingevoerd, de gecreëerde verwachtingen kan waarmaken en de vooropgestelde doelstellingen behaalt. Tot slot bekijken we of er inderdaad sprake kan zijn van een versterking van de Europese democratie en een verbeterde legitimiteit.

§2. Sub- of deelvragen

²³ Dit leidt tot misvattingen bij vele burgers. Hier komen we verder in het proefschrift op terug.

²⁴ Deze evaluatie zal plaatsvinden op een individueel en systemisch niveau, waarbij zowel een theoretische als empirische component aan bod komen.

A. *Wat zijn de kenmerken van de EU als democratisch systeem?*

13. **Democratische beginselen en kenmerken** – Vooreerst gaan we na wat de specifieke kenmerken van de Europese Unie zijn. Dat vormt het vertrekpunt van het proefschrift en functioneert als toetsingskader voor het EBI, alsook de andere besproken instrumenten.²⁵ De begrippen die van belang zijn, draaien rond de noties democratie en democratische legitimiteit en de manier waarop beide binnen de Europese constellatie kunnen worden gewaarborgd. We vertrekken vanuit de verdragsartikelen en vullen deze – waar nodig – aan met oude en nieuwe inzichten. De beginselen democratie en democratische legitimiteit zijn bijzonder ruim en om een toetsingskader te vormen, is er nood aan een concretisering. Omdat een louter juridische analyse onvoldoende houvast biedt voor een dergelijke toetsing van het EBI in een latere fase maken we tevens gebruik van inzichten uit de politicologie en bestuurswetenschappen.

14. **Multi-level governance** – Daarnaast is de Europese Unie een *multi-level governance* systeem. Het bekijken van de EU als een systeem van *multi-level governance* heeft een impact op de noties van democratie en democratische legitimiteit, waaraan bepaalde criteria verbonden zijn die niet noodzakelijkerwijs voorkomen in elk systeem of type van democratie. Om te kunnen nagaan in welke mate het EBI verenigbaar is met en bijdraagt tot het (verbeterd) democratische functioneren van de Unie, is het dus van belang dat wordt nagegaan welk concept van democratie en legitimiteit wordt gehanteerd, alsook hoe *multi-level governance* hierop een invloed uitoefent.

15. **Deliberatief systeem** – Bovendien onderzoeken we of de Unie kan worden gezien als een deliberatief systeem. Het gaat hierbij niet alleen om de EU als entiteit, maar ook de verschillende instellingen (hoofdzakelijk EC en EP). Gezien de focus van het proefschrift betrekken we hierbij functioneel het petitiericht, de ombudsprocedure en de wetgevingsconsultaties. De analyse van een deliberatief systeem laat toe in een latere fase

²⁵ Zie *infra*, hoofdstukken III, V en VI.

van het proefschrift over te gaan tot een systemische analyse.²⁶ Deze plaatst het EBI naast de andere bestaande en aanverwante instrumenten.

B. Wat is de (participatieve) context waarbinnen het EBI functioneert?

16. **Voorafgaande instrumenten** – Binnen deze onderzoeksvraag analyseren we op functionele wijze de instrumenten van participatieve democratie die aan het EBI voorafgingen.²⁷ Het gaat hierbij om het petitieright, de wetgevende consultaties van de EC en de procedure bij de Europese Ombudsman. Zij vormen samen met het EBI het participatief kader van de Unie. Het gaat hierbij enkel om de geïstitutionaliseerde vormen van participatie.²⁸

17. **Lidstaten** – Daarnaast moeten we, naast de Europese context, ook rekening houden met de lidstatelijke ontwikkelingen.²⁹ In verschillende lidstaten bestonden al aan het EBI verwante nationale instrumenten, die het EBI in grote mate beïnvloed hebben. In andere lidstaten werden burgerinitiatieven ingevoerd nadat de Europese variant ontstond. We bekijken in welke mate deze instrumenten elkaar wederzijds beïnvloedden.

C. Wat zijn de ontstaansgeschiedenis, de procedure en de toepassing van het Europees burgerinitiatief?

18. **Ontstaansgeschiedenis** – De manier waarop het EBI tot stand kwam, bepaalt in grote mate de huidige procedure en kan mogelijk een deel van de moeilijkheden in en met de procedure verhelderen. Bovendien heeft dat een impact op de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag: de ontstaansgeschiedenis bepaalde de juridische aard van het EBI, die mogelijk het legitimiteitsvraagstuk beïnvloedt.

19. **Procedure en fundamentele kenmerken** – We benaderen de procedure in al haar facetten. We bieden hierbij een overzicht van zowel de theoretische aspecten als de

²⁶ Deze kan immers enkel nuttig worden uitgevoerd indien het gaat om een deliberatief systeem en aan alle desbetreffende voorwaarden werd voldaan. Zie *infra*, hoofdstuk VI.

²⁷ Zie *infra*, hoofdstuk III.

²⁸ Overweging 1, Verordening 2019/788; M. GEUENS, “De toekomst van het van het petitieright en de Europese Ombudsman na het Europees burgerinitiatief”, *TBP* 2015, 244.

²⁹ Zie *infra*, hoofdstuk IV.

praktische toepassing.³⁰ De voordelen en/of pijnpunten worden gekaderd. We betrekken hierbij de nieuwe voorstellen tot hervorming van het EBI, zowel vanuit officiële als officieuze bronnen. Hervormingen zouden immers een andere beoordeling van de impact van het EBI op de legitimiteit van de Unie tot gevolg kunnen hebben.

20. **Doelstellingen** – Bij de introductie van het EBI werd duidelijk verwezen naar een aantal doelstellingen die moesten worden gehaald. Zo moest het initiatief onder meer zorgen voor een grotere betrokkenheid van de burger, voor een betere wisselwerking tussen de burgers en de Europese instellingen en een beter, op maat van de burger gemaakt, beleid op Europees niveau. Elke doelstelling leidt tot een ietwat andere invulling en beoordeling van het EBI en vervolledigt het antwoord op de centrale onderzoeksvraag.

21. **Toetsing** – We toetsen het EBI aan het eerder ontwikkelde theoretische kader.³¹ We gaan na of het Europees burgerinitiatief, zoals vermeld in de Verdragen, ingevoerd bij de Verordening van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief³² en gewijzigd bij Verordening 2019/788³³ past binnen het democratisch concept en de beginselen van de Europese Unie.

22. **Overzicht** – Bovendien geven we een overzicht van de ingediende Europese initiatieven en de opvolging door de EC, het EP of andere actoren binnen het Europese systeem. We behandelen zowel de initiatieven die de procedure succesvol doorliepen (namelijk diegene die een miljoen of meer handtekeningen konden verzamelen binnen de door de Verordening vastgestelde termijn en waarop de EC een antwoord formuleerde) als diegene die de procedure niet volledig doorliepen, maar wel eventueel andere gevolgen teweegbrachten.³⁴ Dit laat ons toe, waar nodig, een onderscheid te maken naar gelang het verloop van de procedure en het bestaan van het EBI als instrument.

³⁰ Hiervoor werd, naast een literatuurstudie, gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews.

³¹ Hier bouwen we verder op het kader dat zal worden ontwikkeld binnen de eerste subonderzoeksvraag.

³² Verordening 211/2011 van 16 februari 2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, *PB L* 11 maart 2011, afl.65, 1–22, hierna Verordening 211/2011.

³³ Verordening 2019/788 van 17 april 2019 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, *PB L* 17 mei 2019, afl. 130, 55–79, hierna Verordening 2019/788.

³⁴ Het gaat hier bijvoorbeeld om initiatieven die de kaap van een miljoen handtekeningen niet haalden, die werden ingetrokken voor de inzamelperiode werd afgesloten, diegene waarvan de registratie werd geweigerd door de EC, ... Hier maken we gebruik van de resultaten van het empirisch onderzoek.

D. Wat is de potentiële meerwaarde van het EBI voor het democratisch karakter van de EU?

23. **Bijdrage EBI** – Als laatste element gaan we na of en op welke manier het EBI kan bijdragen tot het democratische karakter van de Europese Unie. We doen een beroep op statistische gegevens die werden verzameld door de Europese Unie en verschillende ngo's betrokken bij het Europees burgerinitiatief. Daarenboven werd empirisch onderzoek gevoerd om deze bevindingen ten volle te kunnen toetsen.³⁵ Hierbij werden verschillende betrokkenen geconsulteerd over hun ervaringen met en de eventuele gevolgen van het EBI. We beschouwen de meerwaarde als een verbetering van de democratische legitimiteit, wat betekent dat het EBI zou zorgen voor een verbeterde inclusie, meer transparantie of openheid, een betere representativiteit en een verhoogde responsiviteit van de Europese instellingen. Om de juridische vereisten te concretiseren, maken we functioneel gebruik van inzichten uit de politicologie en bestuurswetenschappen.

24. **Tweedeling** – We onderzoeken of het EBI, als participatief instrument, een meerwaarde kan betekenen voor het democratisch functioneren van de Unie. We maken bij deze analyse een tweedeling. Langs de ene kant benaderen we het EBI als een op zichzelf staand instrument. Aan de andere kant plaatsen we de evaluatie ook in een bredere context en passen we de zgn. systemische analyse toe. Dit biedt de mogelijkheid om het EBI in samenhang en samenwerking met andere instrumenten op Unieniveau te bekijken.³⁶ In de systemische analyse schuilt ook één van de innovatieve elementen van dit onderzoek. De instrumenten werden eerder wel afzonderlijk onderzocht, maar werden nooit als dusdanig samengebracht en geanalyseerd. Beide benaderingen laten ons toe om het EBI te evalueren met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

³⁵ Zie *infra*, hoofdstuk I.

³⁶ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

Afdeling 5. Methodologie

25. Voor het doctoraatsonderzoek hanteren we verscheidene onderzoekstrategieën, bronnen en methoden.³⁷ We koppelen deze, waar nuttig en mogelijk, aan een specifieke onderzoeksvraag.

§1. Procesevaluatie

26. **Verantwoording procesevaluatie** – Het proefschrift beoogt een procesevaluatie van het EBI.³⁸ Een evaluatie is verantwoord en nuttig (i) wanneer er nood is aan meer informatie over een specifiek instrument en mogelijk nieuwe kennis kan worden bijgebracht naast de reeds bestaande informatie en (ii) om na te gaan of er voldoende middelen bestaan en of deze worden aangewend op een correcte manier.³⁹ Bovendien kunnen we via de evaluatie de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van beleidsmaatregelen nagaan.⁴⁰ De evaluatie is uiteraard steeds een objectieve, periodieke analyse van een instrument of proces dat nog steeds bestaat.⁴¹ Een evaluatie is uitermate geschikt om na te gaan of een bepaalde interventie (in dit geval het invoeren van een nieuw participatie-instrument) een essentieel

³⁷ H. ARKSEY en P. KNIGHT, *Interviewing for Social Scientists*, Los Angeles, Sage, 1999, 21–31; N. BRICKI, J. GREEN, *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, februari 2007, *Médecins sans Frontières*, 26; A. BRYMAN, *Social Research Methods*, Oxford – New York, Oxford University Press, 2008, 379; F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, xv en 36–37; J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 37–43; OECD – DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (DAC) WORKING PARTY ON AID EVALUATION, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*, 2010, 19, 34 en 37; G. SCOTT, *Doing Qualitative Research: designs, methods and techniques*, New Jersey, Pearson, 2013, 185–192; D. SILVERMAN, *Doing Qualitative Research*, Londen, Sage, 2013, 14, 65, 209; G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 87–88, 101–110, 152; WORLD BANK GROUP–DEET, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 77. Het proefschrift gaat uit van het principe dat verschillende methodes en bronnen gebruikt moeten worden om een zo ruim mogelijk beeld te vormen. Dit is wat in de literatuur wordt omschreven als triangulatie. Dit betekent dat de resultaten van de verschillende methodes met elkaar kunnen worden vergeleken en de conclusie sterker onderbouwd kan worden. Hierbij worden niet enkel de procedure, maar ook de ervaringen van alle categorieën van de betrokkenen in aanmerking genomen. Ook ten aanzien van het EBI is dit van belang, zie onder meer E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 76.

³⁸ E. BABBIE, *The Practice of Social Research*, Belmont, Thomson Wadsworth, 2007, 350–351; OECD – DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (DAC) WORKING PARTY ON AID EVALUATION, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*, 2010, 21–22. In bepaalde literatuur wordt verwezen naar operationele evaluatie, zie onder meer S.R. KHANDKER, G.B. KOOLWAL, H.A. SAMAD, *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2010, 16–17.

³⁹ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 47–48. Zie ook P.J. GERTLER, S. MARTINEZ, P. PREMAND, L.B. RAWLINGS, C.M.J. VERMEERSCH, *Impact Evaluation in Practice*, 2^e editie, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 18.

⁴⁰ P.J. GERTLER, S. MARTINEZ, P. PREMAND, L.B. RAWLINGS, C.M.J. VERMEERSCH, *Impact Evaluation in Practice*, 2^e editie, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 3–4.

⁴¹ P.J. GERTLER, S. MARTINEZ, P. PREMAND, L.B. RAWLINGS, C.M.J. VERMEERSCH, *Impact Evaluation in Practice*, 2^e editie, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 7 en 9.

verschil maakt in de bestaande context, rekening houdend met de eerder ingevoerde instrumenten.⁴² Ze laat toe om het instrument of proces bij te sturen indien dat noodzakelijk is.⁴³ Wat betreft het burgerinitiatief is er nood aan bijkomende informatie, zeker in het licht van de recente hervormingen. Ook de systemische analyse is bedoeld om ons nieuwe inzichten te verschaffen en laat ons toe het EBI beter binnen de Europese context van participatie te plaatsen. De juridische en empirische analyse verduidelijkt het EBI, de toepassing, de betrokkenen en de doelstellingen op een gedetailleerde wijze. De verschillende invalshoeken, met name de minimalistische en maximalistische benadering van het EBI zelf, gekoppeld aan een systemische analyse, kunnen zorgen voor nieuwe inzichten, die aangewend worden om het EBI te optimaliseren.⁴⁴

27. Toepassing – We maken gebruik van de evaluatiedefinitie van LEEUW en VAESSEN. Zij omschrijven een evaluatie als *“the positive and negative, primary and secondary long-term effects produced by a (development) intervention, directly or indirectly, intended or unintended”*.⁴⁵ De evaluatie is uitvoerbaar wanneer (i) er een voldoende lange looptijd is van het proces en (ii) wanneer er duidelijkheid bestaat over de toepassing, de betrokkenen en de doelstellingen. Om de evaluatie correct uit te voeren, kunnen en moeten verschillende methodes worden gehanteerd.⁴⁶ LEEUW en VAESSEN stellen dat het belangrijk is om de voornaamste spelers in kaart te brengen, vervolgens na te gaan welke van deze spelers de

⁴² F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, xix. Zie ook P.J. GERTLER, S. MARTINEZ, P. PREMAND, L.B. RAWLINGS, C.M.J. VERMEERSCH, *Impact Evaluation in Practice*, 2^e editie, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 331; OECD – DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (DAC) WORKING PARTY ON AID EVALUATION, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*, 2010, 21–22.

⁴³ P.J. GERTLER, S. MARTINEZ, P. PREMAND, L.B. RAWLINGS, C.M.J. VERMEERSCH, *Impact Evaluation in Practice*, 2^e editie, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 17; S.R. KHANDKER, G.B. KOOLWAL, H.A. SAMAD, *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2010, 18.

⁴⁴ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

⁴⁵ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, ix. Zij verwijzen naar het glossarium van de OESO, waaruit zij de verschillende termen distilleerden en in een enkele definitie gaten, zie OESO – DAC WORKING PARTY ON AID EVALUATION, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*, 2010, <https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf>.

⁴⁶ We spraken hier eerder ook al van triangulatie, zie F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, x, xv en 36–37. Zie ook P.J. GERTLER, S. MARTINEZ, P. PREMAND, L.B. RAWLINGS, C.M.J. VERMEERSCH, *Impact Evaluation in Practice*, 2^e editie, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 8; S.R. KHANDKER, G.B. KOOLWAL, H.A. SAMAD, *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2010, 19. Ook ten aanzien van het EBI is dit noodzakelijk, zie E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 76.

grootste impact zouden kunnen uitoefenen op het instrument (of hierdoor worden beïnvloed), waar de probleempunten of *bottlenecks* zich bevinden en hoe de procedure verloopt.⁴⁷

Aangezien het EBI in voege trad in 2012, kunnen we spreken van een voldoende lange looptijd om het instrument op een correcte wijze te evalueren. De semigestructureerde interviews, waar we later op terugkomen, laten bijvoorbeeld toe om het praktische element aan te scherpen.

De impact van het EBI wordt geanalyseerd op twee niveaus, namelijk dat van de Europese Unie (institutionele niveau) en het niveau van de gebruikers en andere belanghebbenden.⁴⁸ We besteden aandacht aan de gewenste en de ongewenste effecten van het EBI en proberen daarbij oog te hebben voor de gevolgen van het EBI op korte en lange termijn en in te schatten in hoeverre deze blijvend zouden zijn.⁴⁹ Inzake het EBI is het bijzonder moeilijk om te meten in hoeverre alleen het EBI verantwoordelijk zou zijn voor bepaalde veranderingen binnen de Europese Unie, de werking van de instellingen of de perceptie van de burgers. We richten ons dan ook eerder op de theoretische gevolgen die het EBI mogelijk teweegbrengt. Bovendien is het mogelijk dat de burgers en de instellingen verwachtingen hebben ten aanzien van het EBI die niet helemaal realistisch zijn en niet per definitie overeenstemmen met de doelstellingen die werden opgenomen in de officiële documenten.⁵⁰ Dit heeft uiteraard een invloed op de (perceptie van de) impact van het EBI. Om na te gaan wat de verwachtingen van de burgers of instellingen zijn en op welke manier zij het EBI zien, wordt gebruikgemaakt van informele gesprekken en semigestructureerde interviews.⁵¹

⁴⁷ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 5–6. Dit komt hoofdzakelijk aan bod in hoofdstuk V.

⁴⁸ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, x en 7–8. Uiteraard kan de impact van het EBI op het institutionele niveau ook een gevolg teweegbrengen op het niveau van de burgers. Zo kunnen burgers, door het gebruik van het EBI, een positievere houding ten aanzien van de Unie hebben of zich meer gehoord voelen. Ook kan het zijn dat ze door hun eerdere ervaring met het beïnvloeden van Europees beleid sneller deelnemen aan andere activiteiten of instrumenten. Hier komen we op terug in hoofdstuk VI.

⁴⁹ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, xii.

⁵⁰ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 11–12. Zie ook K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 158.

⁵¹ Dit wordt gezien als de beste manier, naast een grootschalige enquête, om duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen, zie F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 11–12 en 52. Omwille van het beperkte tijdskader en beschikbare middelen werd niet geopteerd voor een survey-onderzoek.

Daarnaast gaan we na wat de doelstellingen van het EBI zijn en welke procedure wordt toegepast. Deze zijn onder andere af te leiden uit de officiële documenten.⁵² Dat vereist een onderscheid tussen de theoretische opvatting en de praktische toepassing en noopt ons waar nodig de verschillen aan te merken en te duiden (*law in the books* tegenover *law in action*). We moeten nagaan of de praktijk in overeenstemming is met de initiële doelstellingen en procedure.⁵³

28. Digitale burgerbetrokkenheid – We kunnen het EBI zien als een instrument van digitale burgerparticipatie, een manier waarop de burger in contact treedt met de overheid. Dit betekent dat ook hier aan specifieke voorwaarden voldaan moet worden.⁵⁴ We moeten dan ook in dit kader nagaan wat de doelstellingen van het instrument zijn, welke actoren hierbij betrokken worden, in welke mate zij controle uitoefenen over de procedure, wie kan deelnemen aan het initiatief, of de gekozen digitale procedure voldoende toereikend is en op welke manier dit eventueel verbeterd kan worden. De voorwaarden komen dus in grote mate overeen met de elementen die in een normale procesevaluatie aan bod komen, met toevoeging van het technologische aspect.⁵⁵

29. Volledigheid – Alle bovenvermelde elementen zijn uitermate relevant voor de uiteindelijke beoordeling van het EBI en het formuleren van aanbevelingen.⁵⁶ De pijnpunten, besproken door de verschillende betrokkenen, alsook de hervorming van het EBI en de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie worden hierin meegenomen. Ook andere mogelijke verklaringen voor veranderingen worden in kaart gebracht.⁵⁷

⁵² F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, xi. Zie ook *infra*, Hoofdstuk V. In dit geval spreken we dan onder meer over de reglementering in de Verdragen en de Verordeningen.

⁵³ P.J. GERTLER, S. MARTINEZ, P. PREMAM, L.B. RAWLINGS, C.M.J. VERMEERSCH, *Impact Evaluation in Practice*, 2^e editie, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 16–17.

⁵⁴ WORLD BANK GROUP–DEET, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2016, 2–3. Zie ook M. ALADALAH, Y. CHEUNG en V. LEE “Enabling Citizen Participation in Gov. 2.0: An Empowerment Perspective” *The Electronic Journal of e–Government Volume 2015, afl. 13, nr. 2*, 77–93.

⁵⁵ WORLD BANK GROUP–DEET, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 2–3.

⁵⁶ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

⁵⁷ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 49–51.

§2. Klassiek rechtswetenschappelijk onderzoek

30. **Doelstelling** – Ter ondersteuning en gedeeltelijke beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen wordt een klassiek rechtswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.⁵⁸ Het doel van deze *desk research* is het exploreren van de Europese en lidstatelijke regelgeving en literatuur inzake de verschillende te onderzoeken instrumenten, namelijk het petitierecht, de ombudsdiensten, de burgerinitiatieven en de wetgevingsconsultaties.⁵⁹ Alle eerder vermelde instrumenten worden onderzocht, ongeacht hun procedure of regeling.⁶⁰ Dat dient als basis voor het onderzoek naar het antwoord op de deelvragen en de voor- en nadelen die verbonden zijn aan de verschillende beschikbare instrumenten.

§3. Kwalitatief onderzoek: semigestructureerde diepte-interviews

31. **Verantwoording** – Het doctoraatsonderzoek legt de nadruk op het Europees burgerinitiatief en de manier waarop dit instrument de Europese constellatie beïnvloedt. Hierbij bekijken we het democratisch functioneren van de Unie. Hiervoor is ten minste een gedeeltelijk empirische benadering noodzakelijk.⁶¹ Het is belangrijk om na te gaan of de procedures en de doelstellingen in de praktijk (kunnen) worden gerealiseerd.⁶² Dat kan door het analyseren van de officiële documenten, maar vereist ook het raadplegen van verschillende betrokkenen.⁶³ Dit empirisch onderzoek kan bijkomende inzichten opleveren over het operationaliseren van het EBI, het gebruik van het EBI door burgers en instellingen en de perceptie van de gebruikers.

⁵⁸ G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 83–85.

⁵⁹ J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 34–35; G. SCOTT, *Doing Qualitative Research: designs, methods and techniques*, New Jersey, Pearson, 2013, 45.

⁶⁰ Het petitierecht wordt bijvoorbeeld voornamelijk geregeld in het Reglement van Orde van het Europees Parlement, maar wordt vermeld in het Handvest betreffende de Grondrechten van de EU. De procedure voor het EBI wordt hoofdzakelijk bepaald bij verordening. De instrumenten worden dus niet steeds geregeld door wetgeving *strictu sensu*. Een enge visie zou het proefschrift te zeer beperken en leiden tot onvolledige resultaten.

⁶¹ N. MACK, C. WOODSONG, K. MACQUEEN, G. GUEST, E. NAMEY, *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 1; G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 140–141.

⁶² V. BRAUN en V. CLARKE, *Successful Qualitative Research*, Los Angeles, Sage, 2013, 20–21.

⁶³ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, xi en 33. Door de deelname van verschillende actoren aan het onderzoek, kan er een betere evaluatie van het EBI plaatsvinden, zie onder meer OECD – DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (DAC) WORKING PARTY ON AID EVALUATION, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*, 2010, 28 en 35.

32. **Semigestructureerde diepte-interviews** – De *hands-on* benadering bestaat uit semigestructureerde diepte-interviews⁶⁴ met organisatoren van burgerinitiatieven op Europees niveau, alsook betrokkenen bij de EC, het EP (Commissie Verzoekschriften) en het middenveld.⁶⁵ Voorafgaand aan de afname van de interviews werd het advies ingewonnen van de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen.⁶⁶ Kwalitatief onderzoek door middel van interviews is uiterst geschikt om organisaties zoals de Europese Unie te analyseren. Het kan ook de complexe procedures die daarin plaatsvinden in kaart brengen.⁶⁷ We kunnen bekijken welke problemen de verschillende actoren hebben ondervonden⁶⁸ en hoe hun visie of perceptie van de Unie is veranderd.⁶⁹ Bovendien laat deze methode toe om een evaluatie van het instrument uit te voeren.⁷⁰ Het onderzoek is explorierend van aard.⁷¹

33. **Ethische vereisten** – De deelnemers werden voorafgaand op de hoogte gebracht van het doctoraatsonderzoek en het doel van de interviews.⁷² Zij gaven schriftelijk toestemming om deel te nemen en werden op de hoogte gebracht van hun recht om hun deelname stop te zetten, zonder opgave van enige reden.⁷³ Daarnaast werden ook de ethische vereisten voor het afnemen van interviews, in het bijzonder in verband met het beperken van risico's, de

⁶⁴ H. ARKSEY en P. KNIGHT, *Interviewing for Social Scientists*, Los Angeles, Sage, 1999, 7; R. BARBOUR, *Introducing Qualitative Research. A Student Guide to the Craft of Doing Qualitative Research*, Londen, Sage Publications, 2008, 113–122; C. MARSHALL en G.C. ROSSMAN, *Designing Qualitative Research*, Londen, Sage, 2011, 142–146; J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 138–169; G. SCOTT, *Doing Qualitative Research: designs, methods and techniques*, New Jersey, Pearson, 2013, 282–283; G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 88, 155–161.

⁶⁵ De vragen werden opgenomen in bijlage 1. Dit verzekert de nodige kwaliteit van het gevoerde kwalitatief onderzoek.

⁶⁶ Het positief advies werd meegedeeld op 12 maart 2018.

⁶⁷ H. ARKSEY en P. KNIGHT, *Interviewing for Social Scientists*, Los Angeles, Sage, 1999, 4–5; S. BIBLER COUTIN, “Qualitative Research in Law and Social Sciences”, *Workshop on Interdisciplinary Standards for Systematic Qualitative Research*, 19–20 mei 2005, Washington, DC, 3; D. MORTELMANS, *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*, Leuven, Acco, 2013, 225–230; J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 36–37, 58–60; D. SILVERMAN, *Doing Qualitative Research*, Londen, Sage, 2013, 11.

⁶⁸ S. BIBLER COUTIN, “Qualitative Research in Law and Social Sciences”, *Workshop on Interdisciplinary Standards for Systematic Qualitative Research*, 19–20 mei 2005, Washington, DC, 2; J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 36–37.

⁶⁹ V. BRAUN en V. CLARKE, *Successful Qualitative Research*, Los Angeles, Sage, 2013, 24; J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 36–37, 58–59.

⁷⁰ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 33.

⁷¹ D.B. BAARDA en M.P.M. DE GOEDE, *Basisboek methoden en technieken*, Houten, Wolters-Noordhoff, 2006, 102.

⁷² N. MACK, C. WOODSONG, K. MACQUEEN, G. GUEST, E. NAMEY, *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 10; D. MORTELMANS, *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*, Leuven, Acco, 2013, 190–191 en 199–201.

⁷³ N. MACK, C. WOODSONG, K. MACQUEEN, G. GUEST, E. NAMEY, *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 35.

vertrouwelijkheid van de ingezamelde informatie en het respect voor de deelnemer, nageleefd.⁷⁴

34. Planning en selectie – De interviews werden afgenomen na het afronden van de *desk research* in het voorjaar van 2018.⁷⁵ Alle betrokken actoren werden vooraf gecontacteerd, om een zo ruim mogelijke spreiding te waarborgen.⁷⁶ Het ging hierbij om de organisatoren en vertegenwoordigers van alle burgerinitiatieven, ongeacht in welk stadium van de procedure zij zich bevinden en het resultaat van het EBI.⁷⁷ Daarnaast werden vertegenwoordigers en contactpersonen bij de nationale en Europese instellingen aangesproken. We betrokken eveneens de ngo's en andere organisaties die betrokken waren bij de EBI-procedure.⁷⁸ De contactgegevens werden verzameld aan de hand van het officiële register van de EC⁷⁹, eerdere studies en informele gesprekken. De selectie gebeurde zo breed mogelijk⁸⁰, waarbij rekening werd gehouden met een voldoende spreiding in de tijd en een variatie in het burgerinitiatief zelf (geslaagd, geweigerd door de EC, handtekeningen werden niet (tijdig) verzameld; ...).⁸¹ Door in een spreiding te voorzien, kon er verder rekening worden gehouden met de evolutie van de verschillende instrumenten doorheen de tijd.⁸² In de diepte-interviews werden de resultaten van de literatuurstudie voorgelegd aan de respondenten en informanten. Meer dan tweehonderd betrokkenen werden gecontacteerd, wat uiteindelijk resulteerde in zestien interviews en bevestigingen.⁸³ Het overgrote deel van de uitnodigingen werd niet beantwoord,

⁷⁴ E. BABBIE, *The Practice of Social Research*, Belmont, Thomson Wadsworth, 2007, 62–67; N. MACK, C. WOODSONG, K. MACQUEEN, G. GUEST, E. NAMEY, *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 9 en 31.

⁷⁵ Dit liet toe de resultaten van het uitgevoerde literatuuronderzoek mee te nemen in het empirisch gedeelte. De interviews werden hoofdzakelijk afgenomen tijdens het onderzoeksverblijf aan het IES/VUB in het kader van het EDGE-programma van maart–mei 2018.

⁷⁶ Om de betrokkenen te identificeren, maken we gebruik van de definitie van “stakeholders”, die door het OESO wordt vooropgesteld, zie OECD – DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (DAC) WORKING PARTY ON AID EVALUATION, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*, 2010, 35.

⁷⁷ V. BRAUN en V. CLARKE, *Successful Qualitative Research*, Los Angeles, Sage, 2013, 55–60. Bovendien werd ook op geregelde tijdstippen nagekeken of er bijkomende organisatoren of contactpersonen waren en werden zij gecontacteerd voor bijkomende interviews. Dit liet ons toe om eventuele veranderingen in de procedure of ervaringen op te volgen.

⁷⁸ N. MACK, C. WOODSONG, K. MACQUEEN, G. GUEST, E. NAMEY, *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 5. De personen die werden gecontacteerd, zijn diegene die mogelijk relevante informatie konden bijbrengen aan het onderzoek.

⁷⁹ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

⁸⁰ N. BRICKI, J. GREEN, *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, februari 2007, Médecins sans Frontières, 9–10; J. CHEVALIER en D.J. BUCKLES, *Participatory action research: theory and methods for engaged inquiry*, New York, Routledge, 2013, 257–262.

⁸¹ H. ARKSEY en P. KNIGHT, *Interviewing for Social Scientists*, Los Angeles, Sage, 1999, 64–71.

⁸² G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 156. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om organisatoren die in het begin van de procedure een EBI opstartten en diegene die dat pas later deden.

⁸³ Hoewel in principe steeds een audio-opname gebeurde van het interview, waren enkele deelnemers enkel bereid deel te nemen aan het onderzoek indien ze niet werden opgenomen. De informatie uit deze gesprekken werd anoniem verwerkt in het proefschrift, zonder te verwijzen naar de desbetreffende persoon of instelling.

zelfs na herhaaldelijk contact. Een tweede categorie van betrokkenen wilde niet meewerken aan interviews of gesprekken omdat ze teleurgesteld waren door het EBI.⁸⁴ Van de toezeggingen werden uiteindelijk tien interviews niet uitgevoerd, wegens andere verplichtingen van de deelnemers. Organisatoren van nieuwe initiatieven werden tijdens de looptijd van het doctoraat gecontacteerd, om eventuele verschillen in ervaring, tijd of procedure te ondervangen. Daarnaast werd het eigen onderzoek aangevuld met andere bronnen.

35. Verloop interviews – De diepte-interviews verliepen, zoals besproken, semigestructureerd.⁸⁵ Interviews konden op die manier enigszins gestuurd worden, maar eventuele vernieuwende inzichten van de respondenten, informanten of experts bleven mogelijk.⁸⁶ Bij het afnemen van de interviews werd gestreefd naar verzadiging.⁸⁷ Vooreerst werd tijdens het interview gepeild naar de aspecten die relevant of belangrijk zijn voor de geïnterviewde persoon.⁸⁸ Daarnaast bestond de mogelijkheid om deze verschillende elementen diepgaand te onderzoeken.⁸⁹ Voorafgaand aan de interviews werden enkele informele proefinterviews afgenomen om de correctheid en volledigheid van de gestelde vragen tijdens het interview te testen.⁹⁰ Wanneer dit aangewezen was, vonden *follow-up* interviews of informele gesprekken plaats.⁹¹ De initiële proefinterviews werden enkel genotuleerd, de latere interviews werden opgenomen en integraal uitgeschreven, met toestemming van de betrokkenen.⁹² De interviews gebeurden persoonlijk, tenzij dit niet

⁸⁴ Hier komen we later op terug, zie *infra*, hoofdstukken V en VI.

⁸⁵ H. ARKSEY en P. KNIGHT, *Interviewing for Social Scientists*, Los Angeles, Sage, 1999, 96–97; G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 88.

⁸⁶ D.B. BAARDA, M.P.M. DE GOEDE en J. TEUNISSEN, *Basisboek kwalitatief onderzoek*, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2005, 235; H. 'T HART, H. BOEIJE en J. HOX, *Onderzoeksmethoden*, Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2009, 267; N. MACK, C. WOODSONG, K. MACQUEEN, G. GUEST, E. NAMEY, *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 4; G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 88–89.

⁸⁷ N. BRICKI, J. GREEN, *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, februari 2007, *Médecins sans Frontières*, 9; A. BRYMAN, *Social Research Methods*, Oxford – New York, Oxford University Press, 2008, 700. Verzadiging treedt op wanneer geen nieuwe informatie uit de interviews wordt gehaald. Op dat ogenblik kunnen de interviews worden stopgezet en is het optimale aantal respondenten bereikt.

⁸⁸ N. BRICKI, J. GREEN, *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, februari 2007, *Médecins sans Frontières*, 13–14.

⁸⁹ J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 148–153.

⁹⁰ Zie V. BRAUN en V. CLARKE, *Successful Qualitative Research*, Los Angeles, Sage, 2013, 85. Tijdens deze proefinterviews is het vooral de bedoeling de vragen te testen. Dit betekent niet dat hieruit geen nuttige informatie zou kunnen voortkomen. De proefinterviews werden via Skype afgenomen of bestonden uit het aftoetsen van de vragenlijsten met betrokkenen. Aan de hand daarvan werd de vragenlijst gefinaliseerd. De vragenlijsten werden integraal opgenomen in bijlage 1.

⁹¹ J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 55. Het ging dan om personen die aangaven dat wijzigingen op korte termijn zouden plaatsvinden, die een impact zouden kunnen hebben op hun ervaring of visie op het EBI of de betrokken instellingen.

⁹² N. BRICKI, J. GREEN, *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, februari 2007, *Médecins sans Frontières*, 5 en 22.

mogelijk was. In deze gevallen werden de interviews door skype-gesprekken vervangen.⁹³ De verwerking van de empirisch verzamelde gegevens gebeurde op basis van de notities en interviewtranscripties.⁹⁴

36. **Dataverwerking en analyse** – De transcripties werden eerst geanalyseerd, vervolgens onderverdeeld in thema's en dan verwerkt.⁹⁵ De deelnemers aan het interview kregen voorafgaand informatie over het onderzoek op zich en het voorwerp van het proefschrift, en gaven allen schriftelijk hun toestemming om de data te gebruiken.⁹⁶

37. **Informele bevraging** – Naast de semigestructureerde interviews werden nationale autoriteiten gecontacteerd met de vraag naar de praktische toepassing van de procedure van het EBI. De meeste autoriteiten wilden enkel anoniem hun medewerking aan deze studie verlenen. De gegevens werden opgenomen in het proefschrift, zonder evenwel de lidstaat specifiek te vermelden. Het gaat slechts om informele bevragingen. Ook in de fase van de profinterviews werden eerst informele bevragingen uitgevoerd.

38. **Vereisten** – Alle deelnemers stemden in met de interviews en de modaliteiten daarvan, en ondertekenden vooraf het instemmingsformulier. Zij kregen de mogelijkheid om eventuele fouten recht te zetten of nuances aan te brengen.⁹⁷ De doelstellingen van het doctoraatsonderzoek en het empirische luik werden vooraf aan hen bekend gemaakt via een informatieformulier. Bovendien konden zij hun deelname op elk ogenblik stopzetten.

⁹³ N. MACK, C. WOODSONG, K. MACQUEEN, G. GUEST, E. NAMEY, *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 29–30.

⁹⁴ N. MACK, C. WOODSONG, K. MACQUEEN, G. GUEST, E. NAMEY, *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 2 en 30; J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 220–257.

⁹⁵ E. BABBIE, *The Practice of Social Research*, Belmont, Thomson Wadsworth, 2007, 378–380 en 384–388; N. BRICKI, J. GREEN, *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, februari 2007, *Médicins sans Frontières*, 22–25; D. MORTELMANS, *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*, Leuven, Acco, 2013, 412–470.

⁹⁶ Deze formulieren werden opgesteld op basis van de vereisten van de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen in het Engels en Nederlands. Zie ook D. MORTELMANS, *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*, Leuven, Acco, 2013, 190–192.

⁹⁷ Zij kregen de transcripties achteraf toegestuurd en konden eventuele verduidelijkingen toevoegen, indien zij dat wensten. Dit gebeurde bij vier interviews. Het ging, zoals eerder vermeld, enkel om een aantal verduidelijkingen in afkortingen en namen van organisaties.

§4. Secundaire analyse

39. **Secundair bronnenmateriaal** – Naast het klassieke en kwalitatieve onderzoek gebeurde een secundaire analyse. Gezien de aard van de verschillende onderzoeksvragen werden niet enkel juridische, maar ook politicologische en bestuurswetenschappelijke bronnen geraadpleegd. Op basis van dit literatuuronderzoek werd een theoretisch kader gecreëerd waarop het empirisch onderzoek gebaseerd was. De analyse van het bronnenmateriaal dient voor een fundamentele invraagstelling van het Europees burgerinitiatief als element van de democratie in het *multi-level governance* systeem van de EU.⁹⁸ Dit gebeurt hoofdzakelijk bij de uitwerking van de eerste deelonderzoeksvraag.

40. **Triangulatie** – Naast de literatuurstudie werden bijkomende materialen gebruikt. Deze bestonden onder meer uit onderzoeksrapporten⁹⁹, eerdere interviews¹⁰⁰ en statistische gegevens.¹⁰¹ Door eerder verzamelde data te gebruiken kon een vermindering van de werklust worden bekomen en werd tevens de juistheid van het onderzoek gewaarborgd.¹⁰² De betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte gegevens werd verzekerd.¹⁰³ De verzamelde gegevens en bevindingen konden namelijk aan elkaar getoetst worden.¹⁰⁴ De door de Europese instellingen verzamelde statistische gegevens waren essentieel. We verwijzen hier in het bijzonder naar de gegevens van de Eurobarometer, die periodiek door de EC wordt

⁹⁸ G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 88, 125–133.

⁹⁹ Zie onder meer S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 67p.

¹⁰⁰ Onder meer de interviews die werden uitgevoerd door de ngo The ECI Campaign, zie onder meer C. BERG and J. THOMSON, *An ECI that works! Learning from the first two years of the European Citizens' Initiative*, 2014, The ECI Campaign, Alfter (Germany), 19–72.

¹⁰¹ N. BRICKI, J. GREEN, *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, februari 2007, Médecins sans Frontières, 19–20; J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 40–41; F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 49–50; G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 143–144. Het gaat hierbij zowel om nationale als Europese databanken en bibliotheken (Jura, Eurlex, OEIL, Pre-lex, bibliotheek Ministerie van Justitie, EC-bibliotheek, ...).

¹⁰² S. BIBLER COUTIN, “Qualitative Research in Law and Social Sciences”, *Workshop on Interdisciplinary Standards for Systemic Qualitative Research*, 19–20 mei 2005, 2–3; F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, xvi, 36, 50–51.

¹⁰³ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 41–42; G.A.F.M. VAN SCHAAIJK, *Praktijkgericht juridisch onderzoek*, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 79–80, 145–148.

¹⁰⁴ H. ARKSEY en P. KNIGHT, *Interviewing for Social Scientists*, Los Angeles, Sage, 1999, 16–18.

georganiseerd.¹⁰⁵ De jaarverslagen van de Ombudsman en de Commissie Petities waren bijzonder geschikt om aan te tonen hoe frequent de procedures door de burger of andere betrokkenen gebruikt worden, maar ook of de instellingen hier daadwerkelijk rekening mee houden en op welke manier dit gebeurt.¹⁰⁶ Daarnaast werd gebruik gemaakt van de statistische gegevens die door officiële organen en betrokken ngo's¹⁰⁷ werden verzameld. Ook eerdere studies over het EBI werden aangewend.¹⁰⁸ De verzamelde gegevens werden getoetst aan de eigen interviews die werden afgenomen bij de geselecteerde steekgroep (initiatiefnemers, relevante instanties en andere betrokkenen), alsook de resultaten van de literatuurstudie.

§5. Rechtsvergelijkende component

41. **Voordelen** – Het onderzoek omvat een rechtsvergelijkend aspect. Dit werd over alle onderzoeksvragen heen uitgevoerd.¹⁰⁹ Het EBI werd immers in grote mate geïnspireerd op de nationale initiatieven. Bovendien worden sommige voorgestelde aanpassingen of geuite kritieken gekoppeld aan de nationale ervaringen. Het functioneel rechtsvergelijkend onderzoek heeft verschillende voordelen.¹¹⁰ Vooreerst helpt het om de instrumenten, concepten en instellingen te begrijpen en in voorkomend geval te verfijnen (epistemologische functie). De daadwerkelijke vergelijking laat, zoals verder uitgewerkt, toe om een analyse op verschillende niveaus uit te voeren en dus een beter inzicht en overzicht te verkrijgen.

¹⁰⁵ Uiteraard kan er kritiek worden uitgeoefend op de data die worden ingezameld via de Eurobarometer, aangezien deze eenzijdig worden opgesteld door de EC, wat vragen doet rijzen over de objectiviteit, zie onder meer M. HAVERLAND, M., *Business as Usual? EU Policy-making amidst the Legitimacy Crisis*, Inaugurale lezing 7 juni 2013, 16. Door het gebruik van andere bronnen, zoals interviews, data verzameld door ngo's, ... werd het risico op foutieve of eenzijdige informatie zo veel mogelijk beperkt.

¹⁰⁶ In de jaarverslagen wordt telkens vermeld hoeveel klachten of petities werden ingediend, wat de inhoud hiervan was, hoe deze werden behandeld en wat het uiteindelijke resultaat is. De manier waarop andere instellingen hierbij werden betrokken, wordt eveneens vermeld. Ook de Eurobarometers, opgesteld in opdracht van de Europese Commissie – Directoraat-Generaal Communicatie, waarbij de houding van de burger ten opzichte van de Unie wordt geanalyseerd, vormt een belangrijk element in het onderzoek, zie EUROPEAN COMMISSION, *Public Opinion. Standard Eurobarometer*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD>; De resultaten van de data moeten wel voldoende kritisch geanalyseerd worden, zie onder meer T. FERNANDES *et al.*, "Measuring Political Participation in Southern Europe: The Varieties of Democracy Approach", *V-Dem Working Paper* 2015, 18–19.

¹⁰⁷ Zo verzamelde de ngo *European Citizen's Initiative* de afgelopen jaren informatie over het aantal ingediende burgerinitiatieven, de manier waarop Europese instellingen hiermee omgaan en nam interviews af bij de initiatiefnemers van de burgerinitiatieven, ... De (statistische) gegevens zijn in grote mate reeds beschikbaar.

¹⁰⁸ Zie onder meer S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 67p.

¹⁰⁹ J. RITCHIE en J. LEWIS, *Qualitative Research Practice. A guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage Publications, 2003, 50.

¹¹⁰ R. MICHAELS, "The Functional Method of Comparative Law", in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 364–380.

Bovendien is het ook mogelijk om door middel van de vergelijking instellingen en instrumenten te benaderen die op een andere manier probleemoplossend zijn dan de Europese varianten.

42. **Selectie** – We beperken ons in deze vergelijking tot lidstaten die op nationaal niveau een aan het EBI verwant instrument toepassen.¹¹¹ De lidstaten werden geselecteerd op basis van de vermeldingen in de verschillende voorbereidende documenten van het EBI of de relevante literatuur. De EC geeft op de webpagina van het burgerinitiatief al aan dat gelijkaardige instrumenten bestaan.¹¹² Finland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije¹¹³ en Spanje worden in dit geval vermeld.

43. **Afbakening** – Bij de onderzoeksvragen werd vooreerst aandacht besteed aan de mate waarop de lidstaten hebben bijgedragen tot de Europese ontwikkeling.¹¹⁴ Zo wordt onderzocht in hoeverre instrumenten in de lidstaten de Europese idee van het burgerinitiatief hebben beïnvloed. In het kader van de evaluatie van het EBI wordt daarnaast gekeken naar de nationale ervaringen en de invloed die beide niveaus op elkaar (kunnen) uitoefenen.¹¹⁵ Door middel van een functionele rechtsvergelijkende studie, waarbij afstand wordt genomen van de begrippen en denkmethode uit het eigen rechtstelsel, wordt geprobeerd de

¹¹¹ In verschillende lidstaten bestaat een aan het EBI verwant instrument op regionaal of lokaal niveau. Dit overzicht zou ons evenwel te ver leiden. We richten ons in de eerste plaats op de nationale instrumenten die de inspiratie vormden voor het EBI voor onze functionele vergelijking.

¹¹¹ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 38; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 33–34. WISIAK biedt een uitgebreid overzicht van de lidstaten.

¹¹² EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

¹¹³ Slowakije heeft geen NBI in de strikte betekenis. De burgers hebben wel het recht om petitie in te dienen, die, wanneer ze ondersteund worden door 100 000 burgers, verplicht het voorwerp vormen van een parlementair debat. Het petitierecht heeft niet tot doel om wetgeving of beleidswijzigingen voor te stellen, waardoor Slowakije niet wordt opgenomen in de rechtsvergelijking. Zie ook H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 7–8 en E. LASTIC, E., "If It Works, Fine, If Not, So What?", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 152–174.

¹¹⁴ R. MICHAELS, "The Functional Method of Comparative Law", in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 356–360.

¹¹⁵ L.B. NIELSEN, "The need for multi-method approaches in empirical legal research" in P. CANE en H. KRITZER (eds), *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, Oxford, 2010, 953.

deelvragen, van toepassing op het Europese niveau te beantwoorden. De rechtsvergelijking gebeurt binnen de Europese Unie, hoofdzakelijk met de lidstaten die reeds ervaring hadden met de onderzochte instrumenten. Het rechtsvergelijkend onderzoek dient tot slot als inspiratiebron en maakt het mogelijk na te gaan of elementen die in het buitenland zijn geregeld ook in de Europese praktijk plaatsgrijpen of zouden kunnen voorkomen. Op basis van de bevindingen bij de lidstaten kunnen we de vergelijking maken en waar mogelijk aanbevelingen doen.

44. Definitie burgerinitiatief – We gebruiken de volgende werkdefinitie van een burgerinitiatief: *“Een burgerinitiatief is een procedure waarbij een vooraf bepaald aantal burgers of stemgerechtigden een (politieke) eis of wens kunnen voorleggen aan de verkozen vertegenwoordigers met als doel nieuw of gewijzigd beleid of wetgeving te bekomen”*.¹¹⁶ Deze omschrijving omvat de voor ons alle relevante elementen, om een voldoende brede analyse toe te laten. Het houdt niet in dat de instelling of entiteit waaraan het voorstel of de eis wordt voorgelegd verplicht is om daarop in te gaan, noch dat het moet resulteren in wetgeving of een daadwerkelijke beleidswijziging. Het initiatief gaat bijgevolg uit van de burgers en wordt gericht aan een wetgevende overheid.¹¹⁷ Het moet dan ook eerder worden gezien als een manier om het parlement aan te porren.¹¹⁸ Indien we zouden uitgaan van elk instrument waarbij de burger een politieke eis zou voorleggen aan een wetgevend orgaan, zou ook de procedure betreffende verzoekschriften of klachtprocedure bij de Ombudsman moeten worden behandeld.¹¹⁹ Omdat dit de reikwijdte van het proefschrift overschrijdt en naar onze mening geen meerwaarde vormt ten aanzien van het EBI, leggen we de nadruk op procedures waarbij nieuwe wetgeving of beleid wordt voorgesteld. Dit is immers het geval voor het EBI.

¹¹⁶ We baseren ons hiervoor op de overwegingen en doelstellingen van het Europees burgerinitiatief, zie ook T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, “Introduction”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 1 en P. ULERI, “Le forme di consultazione diretta”, *Italian Political Science Review* 1981, 61.

¹¹⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 47.

¹¹⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 264. In die zin is het eigenlijk meer een controlemiddel op acties die de overheid weigert te ondernemen of misschien niet van plan is om te nemen, zie P.V. ULERI, “Institutions of Citizens’ Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 72.

¹¹⁹ Op Europees niveau is dit sinds de invoering van het EBI niet langer mogelijk. In verschillende lidstaten is het onderscheid niet steeds aanwezig, zeker wanneer er geen NBI bestaat. In die gevallen is het wel mogelijk om een wetgevend initiatief te vragen aan het parlement. De finaliteit van het petitierrecht is niet het initiëren van wetgeving, maar wel het op de hoogte brengen van het parlement of het aankaarten van bepaalde problemen. Gezien het verschil in finaliteit van beide instrumenten, wordt het petitierrecht dus niet opgenomen in deze vergelijkende studie.

Op die manier kunnen we het tegenover andere instrumenten plaatsen en daarvan onderscheiden, maar kunnen we de belangrijkste criteria aanhalen. Aldus is ook de vergelijking met de nationale evenknieën mogelijk en wordt een functionele rechtsvergelijking praktisch haalbaar. De definitie van het EBI zelf is onvoldoende duidelijk en breed om een volledig onderzoek toe te laten.¹²⁰ Het is dan ook om die reden dat een aangepaste werkdefinitie zal worden gebruikt.

¹²⁰ Zie *infra*, hoofdstuk V.

Hoofdstuk II – De EU als dynamische democratie

Inleiding

45. **Evolutie** – De Europese Unie probeert sinds het prille begin om de democratische werking van de Unie te verhogen en het contact met de burger te versterken. Ze deed daarvoor in het verleden al beroep op verschillende instrumenten en ondernam een aantal initiatieven. De Unie zette stappen naar een meer inclusieve, burgergerichte organisatie. Ze vond zichzelf telkens heruit: van een eerder economische samenwerking naar een doorgedreven partnerschap tussen lidstaten, dat berust op de waarden zoals vermeld in artikel 2 VEU en deze nastreeft. Het Parlement trad op de voorgrond, de nationale parlementen werden belangrijker. De dialoog met het middenveld en andere belanghebbenden werden uitgebouwd. De burger speelde een steeds grotere rol, zodat ook op dat vlak een verschuiving plaatsvond.

De Unie draagt momenteel dan ook kenmerken van een participatieve en deliberatieve democratie in zich, eerder dan van een louter representatieve democratie. De nadruk ligt op het samenbrengen van verschillende actoren, om op die manier het best mogelijke beleid te kunnen vormen en uitvoeren. De initiatieven die binnen de Europese Unie werden genomen, koppelen we aan de participatieladder. Deze werd in het kader van de bestuurswetenschappen uitgewerkt en laat ons toe om de evolutie die de EU doormaakte, te verduidelijken. We bespreken in wat volgt kort de belangrijkste wijzigingen binnen de Europese evolutie, om het kader waarbinnen het Europees burgerinitiatief werd ingevoerd, duidelijk te schetsen.

46. **Democratie en legitimiteit** – Voor de toetsing van het Europees burgerinitiatief is een theoretisch kader van groot belang.¹²¹ We willen nagaan of het EBI past binnen het democratisch kader van de Unie en zo ja, of het een eventuele meerwaarde kan betekenen. In het huidige hoofdstuk bekijken we dan ook de specifieke kenmerken van het democratisch model van de EU. De EU is complex, wat maakt dat de noties democratie en legitimiteit niet

¹²¹ Het vergelijken van de Europese Unie met andere systemen, is dan ook bijzonder moeilijk, zeker wanneer de Unie vergeleken wordt met nationale systemen. Zie onder meer J. COULTRAP, "From Parliamentarism to Pluralism: Models of Democracy and the European Union's Democratic Deficit", *Journal of Theoretical Politics* 1999, 108–109, 126, 130–131; T. ZWEIFEL, "... Who is without sin cast the first stone: the EU's democratic deficit in comparison", *Journal of European Public Policy* 2002, 812, 834–835.

voor de hand liggen. Nochtans zijn deze essentieel voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Een louter juridische analyse geeft onvoldoende houvast voor de daadwerkelijke toetsing van het EBI en de overige participatieve instrumenten. We grijpen hier deels naar inzichten uit de politieke en bestuurswetenschappen. Als uitgangspunt nemen we de verdragsbepalingen. Binnen de EU werden concepten van democratie en legitimiteit ontwikkeld, die uitvoerig worden geanalyseerd en, waar nodig, bekritiseerd.¹²² Zo zullen we onder meer ingaan op de zogenaamde tweesporendemocratie.¹²³

47. Multi-level governance en deliberatief systeem – We benadrukken daarnaast dat de EU kenmerken draagt van een *multi-level governance systeem* (MLGS) en bovendien een deliberatief systeem is. Deze beïnvloeden de manier waarop het concept van democratie en democratische legitimiteit ingevuld dient te worden op Europees niveau.¹²⁴ Er ontstaan, naar aanleiding van deze vaststelling, bijkomende vragen inzake verantwoording, transparantie en de betrokkenheid van verschillende actoren. Deze elementen hebben een invloed op de invulling van de ingevoerde hervormingen, en het burgerinitiatief in het bijzonder.

Afdeling 1. Participatieladder

48. Participatieladder – Om de mechanismen ten opzichte van elkaar te kunnen situeren, maar ook om de evolutie die de EU doormaakte te duiden, maken we gebruik van de participatieladder.¹²⁵ Hierbij zien we dat, afhankelijk van het instrument, de burgers worden geïnformeerd, worden geraadpleegd of om advies worden gevraagd, samen met de overheid

¹²² K. LENAERTS, M. DESOMER, "New models of constitution-making in Europe: the quest for legitimacy", *Common Law Market Review* 2002, 1222–1234. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen input- en outputlegitimiteit. POPELIER voegt hier nog een derde element aan toe, namelijk de *vertical inter-level legitimacy*, zie P. POPELIER, "Governance and Better Regulation: Dealing with the Legitimacy Paradox", *European Public Law* 2011, 560 en 563.

¹²³ D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 229; J. MEEUSEN, "De wetgevingsprocedures volgens de Europese Grondwet: democratisch en transparant?", *TvW* 2005, afl.8, 235, 244–245; J. MEEUSEN, "De Europese Grondwet: een nieuw institutioneel kader voor een nieuwe Europese Unie?" in J. MEEUSEN en G. STRAETMANS (eds.), *De Europese Grondwet: troeven en tekorten*, Antwerpen, Intersentia, 2005, 97–98; W. VAN GERVEN, *The European Union: a Polity of states and peoples*, Oxford, Hart Publishing, 2005, 64–65, 68–69.

¹²⁴ W. VAN GERVEN, *The European Union: a Polity of States and Peoples*, Oxford, Hart Publishing, 2005, 48–49.

¹²⁵ Deze wordt hoofdzakelijk in de bestuurswetenschappen gebruikt, zie onder meer K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.-S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 89 en 95; E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 9; K. LOYENS, S. VAN DE WALLE, *Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het federaal plan duurzame ontwikkeling*, Rapport D/2006/10107/005, Mei 2006, Instituut voor de Overheid, 34–96, beschikbaar via https://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/AP/rAP11_nl.pdf.

beleid maken, meebeslissen over het beleid of waarbij burgers het beleid volledig in handen nemen.¹²⁶ De verschillende besproken instrumenten in het proefschrift worden ook telkens binnen deze participatieladder geplaatst. Wij gebruiken deze ladder tevens als duiding bij de Europese evolutie.¹²⁷

Figuur 1. Participatieladder¹²⁸

¹²⁶ Deze ladder wordt soms op een minder gedetailleerde of net veel uitgebreidere manier weergegeven. Voor dit proefschrift is het niet noodzakelijk om in detail te treden. De participatieladder werd voor het eerst gebruikt door ARNSTEIN, zie S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216–218. Zie ook K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 89 en 95; E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 77; K. LOYENS, S. VAN DE WALLE, *Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het federaal plan duurzame ontwikkeling*, Rapport D/2006/10107/005, Mei 2006, Instituut voor de Overheid, 34–96, beschikbaar via https://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/AP/rAP11_nl.pdf; W. VAN RANSBEECK, *Burgerparticipatie. De participatieladder in het digitale tijdperk*, 20 oktober 2020, beschikbaar via <https://www.citizenlab.co/blog/burgerparticipatie-nl/participatieladder-digitale-tijdperk/?lang=nl>; VLAAMSE OVERHEID, *Participatieladder*, beschikbaar via <https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/participatie/participatieladder>.

¹²⁷ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216–218. Bovendien gaat het om een eenvoudige weergave, om de kern van elke sport helder weer te geven.

¹²⁸ Eigen weergave op basis van S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216–218; K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 89 en 95; K. LOYENS, S. VAN DE WALLE, *Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het federaal plan duurzame ontwikkeling*, Rapport D/2006/10107/005, Mei 2006, Instituut voor de Overheid, 34–96, beschikbaar via https://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/AP/rAP11_nl.pdf; E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 77.

49. **Geen participatie** – Voorafgaand aan de daadwerkelijke deelname van burgers aan het bestuur of beleid bestaan twee vormen die geen burgerinbreng omvatten. Het gaat dan enkel om de indruk die de bevolking krijgt dat er rekening gehouden wordt met hun inzichten, terwijl dat niet zo is. ARNSTEIN omschrijft deze vormen als behandeling en manipulatie.¹²⁹ De bestuurders willen hiermee de gewone burgers deelachtig maken aan of genezen van specifieke denkbeelden.¹³⁰ De burgers nemen niet actief deel, vandaar dat hier geen sprake is van participatie.

50. **Informereren** – De tweede sport in de ladder betreft het informeren. Dit gebeurt in een enkele richting, van de beleidsmakers/overheden naar de burgers. Er is in principe niet in terugkoppeling voorzien. De informatiestroom verloopt via de media, officiële overheidskanalen, posters, informatiecampagnes, vragen om informatie, ...¹³¹ Behalve een vraag om inlichtingen die van de burger vertrekt, is hier geen actieve deelname aanwezig. Bovendien wordt deelname van de burger soms onrechtstreeks beperkt, door bijvoorbeeld het stellen van vragen te ontmoedigen, onvoldoende tijd voor vragen voor te behouden of niet en/of onvolledig te antwoorden op de gestelde vragen.¹³²

51. **Raadpleging** – Wanneer burgers worden geraadpleegd, kunnen ze hun mening kenbaar maken. Uiteraard moet de consultatie gekoppeld worden aan de verplichting om de bijdragen van de burgers voldoende ernstig te nemen.¹³³ Indien dat niet het geval is, zal de raadpleging weinig invloed kunnen uitoefenen op het beleid of de beslissingen. De raadpleging kan verschillende vormen aannemen, waaronder burgerbevragingen¹³⁴, publieke hoorzittingen, burgerbijeenkomsten, ...

¹²⁹ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216 en 218–219.

¹³⁰ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216. ARNSTEIN ziet dit als inherent slechte vormen van participatie, terwijl dit niet steeds zo hoeft te zijn.

¹³¹ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 219.

¹³² S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 219.

¹³³ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 219. Dit is bijvoorbeeld soms het geval bij de wetgevende consultaties die door de EC worden georganiseerd, zie *infra*, hoofdstuk III.

¹³⁴ Zoals de Eurobarometer die plaatsvindt op Europees niveau, zie EUROPEAN COMMISSION, *Public Opinion*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/index/instrument/STANDARD>.

52. **Deelname** – Een vierde stap, de deelname, zorgt ervoor dat burgers daadwerkelijk worden betrokken. Ze worden bijvoorbeeld uitgenodigd om in adviescommissies of raden te zetelen.¹³⁵ De samenstelling van deze commissies of adviesraden is essentieel om een echte burgerbetrokkenheid toe te laten. Wanneer de meerderheid van de stemmen toebehoort aan de burgers is de impact van hun deelname natuurlijk groter.¹³⁶

53. **Medebeslissing** – Burgers kunnen bij medebeslissing deelnemen aan het beleid en de besluitvorming en hebben daarbij een veto. Zowel de beleidsmakers als de burgers gaan aldus onderhandelen over de uiteindelijke uitkomst. Dit vergt wel een correcte organisatie, opdat alle betrokkenen op een inclusieve en geïnformeerde manier kunnen deelnemen.¹³⁷ Het gaat om een machtsoverdracht, waarbij de burgers beleid kunnen invoeren en desgevallend kunnen afschaffen.¹³⁸

54. **Burgercontrole** – De laatste sport van de ladder legt de controle voor de beslissingen volledig bij de burgers. Dit kan eventueel via delegatie. In dit laatste geval is de controle niet absoluut, aangezien de voorwaarden hiervoor vastgelegd worden door de overheden.¹³⁹ De burgercontrole of emancipatie gaat uit van de burger die in staat is om zelf beslissingen te maken. Deze vinden hun basis in op consensus, dialoog en samenwerking.¹⁴⁰

Afdeling 2. Van een economische samenwerking naar representatieve democratie

55. **Ten geleide** – Bij de oprichting van de Europese Unie ging de aandacht hoofdzakelijk naar de economische verbanden tussen de verschillende lidstaten en de manier waarop deze samenwerking vorm moest krijgen. De instellingen werden opgericht om deze contacten te vergemakkelijken. De lidstaten, eerder dan de betrokkenheid van andere actoren, waaronder de burgers, werden gezien als het vertrekpunt.¹⁴¹ In deze afdeling gaan we kort in op de

¹³⁵ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 220–221.

¹³⁶ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 220–221.

¹³⁷ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 221–222. ARNSTEIN heeft hierop een eerder negatieve kijk, in die zin dat ze van oordeel is dat de macht enkel kan gegrepen worden door de burgers. Het initiatief om de bevoegdheden te delen komt zelden van de overheid.

¹³⁸ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW EN K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 61.

¹³⁹ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 223–224.

¹⁴⁰ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW EN K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 57–59.

¹⁴¹ Dit kunnen we gelijkstellen aan de eerste sporten van de participatieladder, zie S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216–218.

verschillende hervormingen die op Europees niveau werden doorgevoerd om de Unie dichter bij de burger te brengen voor wat de idee van participatieve democratie betreft.¹⁴² De Europese Unie wilde de Unie transparanter en inclusiever maken. Dit streven hangt grotendeels samen met de Unie als MLGS: de veelheid aan actoren, bevoegdheden en complexiteit van de organisatie nopen tot meer openheid. Hier komen we verder in dit hoofdstuk op terug.¹⁴³

56. Stapsgewijze hervorming – Deze bondige bespreking heeft tot doel de context waarbinnen het EBI tot stand kwam te verhelderen. Het is niet de bedoeling om elke stap in de hervormingen diepgaand te analyseren. Vooreerst bespreken we de verschillende wijzigingen ten aanzien van het Europees Parlement, waarmee dat laatste meer macht naar zich toetrok en een belangrijkere speler werd in de Europese beleidsvorming en wetgeving. Vervolgens gaan we in op de invloed van het middenveld en andere betrokkenen en de rol die het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en Comité van de Regio's (CvR) daarin spelen. We staan stil bij de wijzigingen die het Europees burgerschap heeft aangebracht aan het Europese systeem en bekijken de rol van de nationale parlementen. Daarnaast kan er een doorgedreven streven naar meer openheid worden opgemerkt, die binnen elke instelling een duidelijke weerslag kent. Elke hervorming wordt bovendien gekoppeld aan de participatieladder en de typologie van instrumenten die we eerder uiteenzetten.¹⁴⁴ Op deze manier kunnen we een overzicht bieden met het oog op de latere analyse van het EBI en de daaraan verwante instrumenten.¹⁴⁵

§1. Hervormingen met betrekking tot het Europees Parlement

57. Versterking – De Europese Unie streeft sinds enkele jaren steeds meer naar openheid en transparantie. Aanvankelijk werden akkoorden en wetgeving hoofdzakelijk binnenskamers gesloten. Het EP werd quasi niet betrokken bij de wetgevende procedure en mocht in het beste geval advies verlenen.¹⁴⁶ Na de rechtstreekse verkiezingen, en zeker vanaf de jaren

¹⁴² L. GUILLOUD–COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 177.

¹⁴³ Zie *infra*, hoofdstuk II.

¹⁴⁴ S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216–217.

¹⁴⁵ Zie *infra*, hoofdstukken III, IV, V en VI.

¹⁴⁶ Dit is de vierde stap in de participatieladder, het raadplegen van de burgers, zie S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 219.

tachtig, werd de rol van het Parlement bij elke verdragswijziging systematisch versterkt.¹⁴⁷ Het EP werd een volwaardige partner binnen het wetgevend proces.¹⁴⁸

58. Europese Akte – Voorafgaand aan de Europese Akte¹⁴⁹ werd het EP enkel geraadpleegd wanneer het ging over nieuwe Europese wetgeving.¹⁵⁰ Het overwicht in de besluitvorming lag dus bij de lidstaten. Na de Europese Akte van 1986 kreeg het EP de mogelijkheid om, via de samenwerkingsprocedure, amendementen in te dienen ten aanzien van wetgeving.¹⁵¹ De Raad van Ministers kon deze makkelijker aannemen dan verwerpen.¹⁵² De Raad was dus niet langer dominant binnen het wetgevend beleid. Bovendien werden de materies waarbinnen de Raad met gekwalificeerde meerderheid moest beslissen uitgebreid.¹⁵³

59. Verdrag van Maastricht – De medebeslissingsprocedure¹⁵⁴ werd initieel ingevoerd in het Verdrag van Maastricht¹⁵⁵ en vervolgens uitgebreid door de Verdragen van Amsterdam en Nice. De materies waarover beslist werd met gekwalificeerde meerderheid in de Raad, werden

¹⁴⁷L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 177; B. RITTBERGER, "Multi-level governance and parliaments in the European Union, in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 242-244.

¹⁴⁸F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145, 153-156; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 4. Deze laatste bron vormt de quasi letterlijk neergeschreven ervaring van prof. Johannes Pichler, die nauw betrokken was bij de totstandkoming van het EBI. Het is dan ook omwille van dit karakter dat dit niet gepubliceerd proefschrift wordt gebruikt.

¹⁴⁹Europese Akte, *PB L* 29 juni 1987, afl. 169, 1-28, hierna „Europese Akte“.

¹⁵⁰S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 219.

¹⁵¹I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008-2009, 354.

¹⁵²O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 60, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1; B. RITTBERGER, "Multi-level governance and parliaments in the European Union, in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 242.

¹⁵³Artikelen 6 en 7 Europese Akte; O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 60, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008-2009, 354; M. TRNSKI, *Multi-level Governance in the EU*, DRC Summer School, 2004, 29.

¹⁵⁴Hier zien we dat burgers, bij monde van het Parlement, niet enkel geconsulteerd worden, maar daadwerkelijk mee gaan beslissen, zie S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 221.

¹⁵⁵P. SCHMITTER, P., "Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of new Concepts", in G. MARKS, F.W. SCHARPF, P.C. SCHMITTER, W. STRECK (eds.), *Governance in the European Union*, Londen, Sage, 1998, 129.

opnieuw uitgebreid.¹⁵⁶ Bovendien namen ook de andere procedures waarin het EP betrokken werd, zoals de instemmingsprocedures en adviesprocedures gevoelig toe.¹⁵⁷ Maatregelen in verband met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en justitiële en politieke samenwerking werden voorbehouden aan de Raad, waar unanimiteit behouden bleef.¹⁵⁸

60. **Verdrag van Amsterdam** – In 1997 kwam er, met het Verdrag van Amsterdam¹⁵⁹, een vereenvoudiging en verbreding van de medebeslissingsprocedure. De macht van het Parlement werd opnieuw versterkt: het kreeg het recht om de voorzitter van de Europese Commissie te benoemen. Dit betekende een nieuwe stap in de hervormingen, waarbij het EP nu ook meer betrokken werd bij het aanduiden van de Commissie.

61. **Verdrag van Lissabon** – De medebeslissingsprocedure werd binnen het Verdrag van Lissabon erkend als de gewone wetgevingsprocedure.¹⁶⁰ Dit gaf duidelijk te kennen dat het EP en de Raad als gelijkwaardig moeten worden gezien binnen de Europese wetgevingscyclus.

62. **Nieuwe ontwikkelingen** – De positie van het EP werd in theorie versterkt, van louter informatieverstrekking over advisering naar medebeslissing.¹⁶¹ Het is niettemin belangrijk dat we wijzen op enkele recente ontwikkelingen, die vooral vanuit bestuurswetenschappelijke en politicologische hoek werden onderzocht. Deze fenomenen hebben een impact op de

¹⁵⁶ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 355.

¹⁵⁷ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 60, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 355–357; B. RITTBERGER, "Multi-level governance and parliaments in the European Union", in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 243; P. SCHMITTER, P., "Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of new Concepts", in G. MARKS, F.W. SCHARPF, P.C. SCHMITTER, W. STREECK (eds.), *Governance in the European Union*, Londen, Sage, 1998, 129.

¹⁵⁸ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 356.

¹⁵⁹ Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, *PB C* 10 november 1997, afl. 340, 1–144, hierna „Verdrag Amsterdam“.

¹⁶⁰ Artt. 289 en 294 VWEU; F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 153–154; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 282.

¹⁶¹ F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145, 153–156.

beoordeling van legitimiteit en de perceptie van de burgers over de EU, hoewel zij vanuit juridisch oogpunt niet per definitie ontoelaatbaar of onwenselijk zijn. We hebben het dan in het bijzonder over de zgn. *early agreements*, *covert decision-making* en de raadpleging van experts.¹⁶² Bij *early agreements* gaat het om wetgeving die reeds werd goedgekeurd en die enkel nog formeel de wetgevingsprocedure zal volgen (de zogenaamde rubberstamping).¹⁶³ Deze maatregelen worden in eerste lezing goedgekeurd, zonder dat daarover (uitgebreid) openbaar debat plaatsvindt. Welke actoren geraadpleegd worden, is bijzonder onduidelijk. Opnieuw zijn de bijeenkomsten en documenten vrijwel onbeschikbaar. Dit betekent dat er bijzonder weinig inzicht bestaat in de besprekingen, de argumenten of de achterliggende motivering van de instellingen. De burger wordt in die gevallen geconfronteerd met een gebrek aan informatie en zeer gebrekkige transparantie.¹⁶⁴ *Covert decision-making* houdt informele gesprekken in, die plaatsvinden buiten de gewone wetgevingsprocedure om. Hierbij zijn vertegenwoordigers van de EC, de Raad en het EP aanwezig, maar de bijeenkomsten en documenten zijn quasi niet beschikbaar of toegankelijk. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard een grote invloed op de vraagstukken omtrent transparantie, de verantwoording, inclusiviteit, maar ook op de controle op de besluitvorming en de instellingen door de burgers.¹⁶⁵ Ze beïnvloedden mogelijk de analyse van de participatieve instrumenten.

¹⁶² Zie onder meer E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. KOOP, C., REH, "The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data-Set on Early Agreements in the European Union", *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, 1–23.

¹⁶³ E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. KOOP, C., REH, "The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data-Set on Early Agreements in the European Union", *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, Dit is een fenomeen waar ARNSTEIN op wees, zie S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 218.

¹⁶⁴ E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. KOOP, C., REH, "The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data-Set on Early Agreements in the European Union", *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, 2 en 19; M. GEUENS, S. KEUNEN, "Onvoldoende transparantie over het transparantie-begrip in de Europese Unie?", *SEW* 2017, 245–255.

¹⁶⁵ E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. KOOP, C., REH, "The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data-Set on Early Agreements in the European Union", *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, 2 en 19.

§2. Raadpleging van het Europees Sociaal en Economisch Comité en het Comité van de Regio's

A. Situering

63. **Uitbreiding** – Naast de versterking van het EP zette de Unie in op het middenveld en de manier waarop deze verschillende organisaties kunnen bijdragen aan het Europees beleid. In dit opzicht bekijken we het Comité van de Regio's en het Europees Sociaal en Economisch Comité¹⁶⁶, maar ook de verschillende middenveldorganisaties en hun potentiële bijdrage aan het Europees beleid.¹⁶⁷ We staan kort stil bij hun ontstaansgeschiedenis en belang voor het Europees beleid en bijdrage aan de participatieve democratie.

B. Het CvR en het EESC¹⁶⁸

64. **EESC** – Het EESC werd als eerste adviserende orgaan opgericht.¹⁶⁹ Het bestaat momenteel uit 329 leden uit alle lidstaten, die worden benoemd voor een ambtstermijn van vijf jaar, die verlengbaar is.¹⁷⁰ De leden worden door de nationale regeringen voorgedragen en door de Raad van de Europese Unie benoemd.¹⁷¹ Zij zijn onafhankelijk en oefenen hun ambt uit in het belang van alle EU-burgers.¹⁷² De samenstelling van maximum 350 leden¹⁷³ is bovendien afhankelijk van de economische, sociale en demografische evolutie binnen de EU.¹⁷⁴ De leden zijn onderverdeeld in werknemers, werkgevers en een variagroep, bestaande uit landbouwers, vrije beroepen, consumenten, ...¹⁷⁵ De leden van het Comité kunnen subcomités of werkgroepen vormen die de belangengroeperingen vertegenwoordigen en bestaan uit leden van de drie groepen.¹⁷⁶ Bovendien zijn er thematische commissies

¹⁶⁶ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 126–130. De raadpleging van het middenveld bestond ook voordien al, zie A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 250–252.

¹⁶⁷ We gaan in dit proefschrift niet verder in op de sociale dialoog met de vakverenigingen en werkgeversverenigingen. Zij worden immers geraadpleegd inzake zeer specifieke maatregelen, terwijl de aandacht hier gaat naar daadwerkelijke burgerparticipatie, zie onder meer A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 253–254.

¹⁶⁸ C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 626 en volgende.

¹⁶⁹ Artikel 13, vierde lid VEU en artikel 300, eerste lid, VWEU.

¹⁷⁰ Artikel 302 VWEU.

¹⁷¹ Artikelen 301 en 302 VWEU.

¹⁷² Artikel 300, vierde lid, VWEU.

¹⁷³ Artikel 301 VWEU.

¹⁷⁴ Artikel 300, vijfde lid, VWEU.

¹⁷⁵ Artikel 300, tweede lid, VWEU.

¹⁷⁶ EESC, *Leden en groepen*, beschikbaar via <https://www.eesc.europa.eu/nl/members-groups>.

opgericht.¹⁷⁷ De werkzaamheden van de EESC zijn bijzonder divers en gaan verder dan het louter adviserende werk. Het EESC brengt jaarlijks tussen de 160 en 190 adviezen en informatieve rapporten uit.¹⁷⁸ Het organiseert bovendien elk jaar evenementen rond het maatschappelijk middenveld en de participatie van burgers.¹⁷⁹

65. **CvR** – Het Comité werd opgericht in 1992¹⁸⁰ en heeft, net zoals het EESC, een adviserende taak.¹⁸¹ Het bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de Unie op economisch, sociaal en demografisch gebied.¹⁸² De 329 leden¹⁸³, met een maximum van 350, zijn onafhankelijk en treden op in het algemeen belang van de Unie.¹⁸⁴ De benoemingsprocedure gebeurt op eenzelfde wijze als het EESC.¹⁸⁵ Het CvR kan zowel op vraag als op eigen initiatief advies uitbrengen. Wanneer het EESC wordt geraadpleegd, wordt het daarvan op de hoogte gebracht. Het kan dan beslissen om een advies te verstrekken.¹⁸⁶ Overigens is de inclusie van regionale en lokale overheden volgens DAHL alvast essentieel om te kunnen spreken van democratie: zij moeten het deficit op een hoger, nationaal of transnationaal, niveau oplossen.¹⁸⁷

66. **Ervaring** – Het CvR en het EESC worden al langer betrokken bij het beleid.¹⁸⁸ Dit gebeurt in twee fases, namelijk de pre-wetgevende en de wetgevende fase.¹⁸⁹ De regio's, sociale partners en het middenveld worden via deze organen vertegenwoordigd op Europees

¹⁷⁷ EESC, *Afdelingen en andere organen*, beschikbaar via <https://www.eesc.europa.eu/nl/sections-other-bodies>.

¹⁷⁸ Artikel 304 VWEU; EESC, *Onze werkzaamheden*, beschikbaar via <https://www.eesc.europa.eu/nl/our-work>.

¹⁷⁹ EESC, *Onze werkzaamheden*, beschikbaar via <https://www.eesc.europa.eu/nl/our-work>.

¹⁸⁰ P. SCHMITTER, P., "Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of new Concepts", in G. MARKS, F.W. SCHARPF, P.C. SCHMITTER, W. STREECK (eds.), *Governance in the European Union*, Londen, Sage, 1998, 128.

¹⁸¹ Artikel 300 VWEU.

¹⁸² Artikel 300, vijfde lid, VWEU.

¹⁸³ CvR, *Leden*, beschikbaar via <https://cor.europa.eu/nl/members/Pages/default.aspx>.

¹⁸⁴ Artikel 300, vierde lid, en artikel 305 VWEU.

¹⁸⁵ Artikel 305 VWEU.

¹⁸⁶ Artikel 307 VWEU.

¹⁸⁷ R. DAHL, "A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", *Political Science Quarterly* 1994, Vol. 109, Nr. 1, 33.

¹⁸⁸ A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 252.

¹⁸⁹ C. HÖNNIGE en D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 626.

niveau.¹⁹⁰ Ze worden bij ongeveer de helft van het wetgevend werk betrokken.¹⁹¹ Hun impact is grotendeels afhankelijk van de andere instellingen, gelet op hun beperkte en niet-bindende adviesbevoegdheid.¹⁹² In het geval van het Europees burgerinitiatief kregen hun adviezen bijvoorbeeld bijzonder veel bijval.¹⁹³ Na het Witboek Governance werd het belang van hun bijdrage onderstreept door de EC.¹⁹⁴ De EC stelde immers dat ze vaker en vroeger moesten worden geraadpleegd, opdat ze een grotere invloed konden uitoefenen op het beleid.¹⁹⁵ Beide comités treden ook steeds vaker (pro-)actiever op, zodat ze opgemerkt worden door de beslissingsmakers en zelfs in een vroeg stadium de EC kunnen beïnvloeden.¹⁹⁶ Ze doen dit onder meer door het organiseren van workshops of specifieke evenementen¹⁹⁷, het bijwonen van hoorzittingen, ...¹⁹⁸ Beide adviesorganen beschikken aldus over een behoorlijke werklust, ondanks hun beperkte financiële middelen en personeel.¹⁹⁹ Hun deelname aan het beleid maakt deel uit van de participatieve democratie.²⁰⁰

¹⁹⁰ Artikel 300 VWEU; C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 624–642.

¹⁹¹ C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 624. Ze worden vooral betrokken bij transport (artikel 91 en 100, tweede lid, VWEU), werkgelegenheid (artikelen 148 en 149 VWEU), sociaal beleid (artikel 153 VWEU); het Europees Sociaal Fonds (artikel 164 VWEU), onderwijs (artikel 165, vierde lid, en artikel 166 VWEU), volksgezondheid (artikel 168 VWEU), trans-Europese netwerken (artikel 172 VWEU), economische, sociale en territoriale samenhang (artikelen 175, 177, 178 VWEU), milieu (artikel 192 VWEU) en energie (artikel 194, tweede lid, VWEU). Het CvR is ook betrokken bij cultuur (artikel 167 VWEU). Het EESC heeft bevoegdheden binnen landbouw (artikel 43, tweede lid, VWEU), vrije verkeer (artikel 46, 50, 59 VWEU), transport (artikel 95 VWEU), fiscale bepalingen (artikel 113 VWEU), monetair beleid (artikel 144, derde lid VWEU), sociaal beleid (artikel 156, 157, 159 VWEU), consumentenbescherming (artikel 169 VWEU), industrie (artikel 173 VWEU) en onderzoek (artikelen 182 en 188 VWEU).

¹⁹² Artikel 13, vierde lid VEU. De adviezen worden, wanneer ze daadwerkelijk gelezen en in overweging worden genomen, wel in grote mate opgevolgd bij het Europees Parlement, waardoor hun slagkracht verhoogt. Ook de invloed van de media speelt hierbij een grote rol. Zie C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 624–625; A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 253. De impact is dus wel afhankelijk van de houding van de beslissende instellingen, zie S.R. ARNSTEIN "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 220.

¹⁹³ C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 632–634. We komen hier later uitgebreider op terug, zie *infra*, hoofdstuk V.

¹⁹⁴ EUROPESE COMMISSIE, *Europese Governance. Een witboek*, 25 juli 2001, COM(2001) 428 definitief, hierna WITBOEK GOVERNANCE.

¹⁹⁵ WITBOEK GOVERNANCE, 16–17.

¹⁹⁶ C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 630 en 631.

¹⁹⁷ Dit gebeurt met betrekking tot het EBI, waar beide comités sinds het begin jaarlijks een ECI Day organiseren. Voor een overzicht, zie EESC, *Events*, <https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eci-day-2020-today-and-beyond/events>, laatste consultatie 22 januari 2020.

¹⁹⁸ C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 625 en 636–637.

¹⁹⁹ C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, "Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness", *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 626.

²⁰⁰ Zie onder meer overweging 1, Verordening 2019/788.

§3. Witboek Governance 2002

67. **Totstandkoming** – De EC besloot in 2001 een nieuwe stap te zetten naar meer transparantie. Het Witboek Governance implementeerde deze nieuwe strategie. Het was gebaseerd op meer dialoog en een breder, participatief begrip van (burger)betrokkenheid.²⁰¹

68. **Uitgangspunt** – De EC stelde verschillende principes voorop, die in de toekomst zouden leiden tot een verbeterde werking van de Unie en een groter vertrouwen van de burger in de EU. De EC doelde op openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samenhang.²⁰² Ze koppelde deze concepten aan de vragen over de legitimiteit van de Unie.²⁰³ Openheid heeft betrekking op alle instellingen: zij moeten hun werkzaamheden zo begrijpelijk mogelijk uitleggen aan het publiek en voldoende toegankelijk maken. Bovendien moet er ook een zo breed mogelijke participatie worden nagestreefd in elke fase van de besluitvorming.²⁰⁴ De openheid wordt verder uitgewerkt: elke instelling moet duidelijk kunnen uiteenzetten welke rol ze speelde in het beleid en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen handelingen. Het beleid moet doeltreffend zijn, zo snel mogelijk tot stand komen, maar voldoende gebaseerd zijn op een evaluatie van de mogelijke effecten en rekening houdend met de ervaringen uit het verleden. Alle genomen maatregelen moeten voldoende samenhang vertonen, alle bestuursniveaus moeten daarenboven worden betrokken.²⁰⁵ Uiteindelijk zullen deze beginselen leiden tot een betere naleving van de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit, die ook weer ten voordele van de burgers werken.²⁰⁶ De rode draad doorheen dit alles zijn het middenveld en de burgers: deze moeten zo veel mogelijk betrokken worden bij het beleid, in alle fases, door alle instellingen.²⁰⁷

²⁰¹ A. SIMONCINI, “The European Union as a ‘3–D’ Constitutional Space”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 251.

²⁰² WITBOEK GOVERNANCE, 11; A. CYGAN, “The Regions within Multi–level Governance: Enhanced Opportunities for improved accountability?”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 267.

²⁰³ F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 150–151.

²⁰⁴ F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 144.

²⁰⁵ WITBOEK GOVERNANCE, 11.

²⁰⁶ WITBOEK GOVERNANCE, 12.

²⁰⁷ WITBOEK GOVERNANCE, 12–13; K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 31.

§4. Raadpleging van het middenveld

69. **Middenveldorganisaties** – Alvorens dieper in te gaan op de manier waarop het middenveld wordt geraadpleegd en in hoeverre de instellingen hieraan tegemoetkomen, is het belangrijk om na te gaan wie of wat precies tot het middenveld kan worden gerekend.²⁰⁸ De EC stelde geen specifieke definitie op. Ze verwijst naar het advies van de EESC.²⁰⁹ Het gaat veelal om de sociale partners, de vertegenwoordigers op sociaal en economisch gebied die geen sociale partners zijn, niet-gouvernementele organisaties, organisaties die aan de basis van de samenleving zijn ontstaan en die specifiek op hun leden gerichte doelstellingen nastreven (de zogenaamde CBO's of *community based organisations*) en religieuze gemeenschappen.²¹⁰ De vaagheid van het begrip leidt tot problemen: het blijft onduidelijk wie wel of niet wordt betrokken bij het Uniebeleid.²¹¹ Daarnaast is het belangrijk te onderscheiden op welke manier de organisaties willen optreden. Ze kunnen ofwel tot doel hebben een publiek debat te genereren, ofwel willen ze specifieke belangen vertegenwoordigen.²¹²

70. **Juridische basis** – Naast de eerder vermelde adviezen van de CvR en de EESC hebben ook het middenveld en daaruit voortvloeiende organisaties door de jaren heen meer mogelijkheden gekregen om deel te nemen aan het beleid. Initieel gebeurde de raadpleging op een *ad hoc* basis.²¹³ Nadien werd de dialoog gebaseerd op het Witboek Governance.²¹⁴ Hierin werden richtlijnen geformuleerd om het proces in goede banen te leiden. De EC stelde

²⁰⁸ Zie onder meer C. RUMFORD, "European Civil Society or Transnational Social Space? Conceptions of Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An Emerging Agenda", *European Journal of Social Theory* 2003, afl. 6, nr. 1, 29–36.

²⁰⁹ WITBOEK GOVERNANCE, 16; Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties bij de opbouw van Europa, PB C 17 november 1999, afl. 329, punt 8.

²¹⁰ Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties bij de opbouw van Europa, PB C 17 november 1999, afl. 329, punt 8; L. LEPPARVITA, H. DARBISHIRE, "The right to ask... the right to know – the successes and failures in access to documents rules and practices from an NGO perspective", in C. HARLOW, P. LEINO and G. DELLA CANANEA, G. (eds.), *Research Handbook on EU Administrative Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2017, 400–402.

²¹¹ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 15–16.

²¹² J. DE CLERCK-SACHSE, "Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 300; A. KUTAY, "Limits of Participatory Democracy in European Governance", *European Law Journal* 2015, afl. 21, nr. 6, 809–814.

²¹³ G. MARKS, D. MCADAM, "Social Movements and the Changing Structure of Political Opportunity in the European Union", in G. MARKS, F.W. SCHARPF, P.C. SCHMITTER, W. STRECK (eds.), *Governance in the European Union*, Londen, Sage, 1998, 99–120; A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 256–257.

²¹⁴ WITBOEK GOVERNANCE; A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 257.

vooreerst dat er meer interactie noodzakelijk was met het middenveld²¹⁵ omdat deze organisaties burgers vertegenwoordigen die anders niet aan het woord komen.²¹⁶ Bovendien is de EC van oordeel dat de middenveldorganisaties uitermate geschikt zijn om het beleid en de maatschappij te heroriënteren én te veranderen.²¹⁷ Bovendien zou de inbreng van het middenveld een publiek debat op gang kunnen brengen, waardoor een Europese publieke ruimte tot stand kan komen.²¹⁸

71. Uitbreiding – Naar aanleiding van de Europese Grondwet werden verschillende organisaties nauw betrokken tijdens en bij de formulering en de onderhandelingen. De Verklaring van Laken, over de toekomst van Europa, werd in 2001 opgesteld rond twee “nieuwe” ideeën, namelijk het verbeteren van de democratische legitimiteit en de transparantie van de Unie.²¹⁹ Indien beide doelstellingen werden gehaald, zou dit automatisch leiden tot het dichterbij brengen van de Unie en de burgers. De eerder vermelde ideeën werden toegepast in de conventie die plaatsvond van 28 februari 2002 tot 20 juni 2003.²²⁰ De grondwettelijke conventie naar aanleiding van de Europese Grondwet verschilde van de eerdere intergouvernementele conferenties, in die zin dat er meer transparantie was en een veelheid aan publieke en private actoren werden betrokken bij de onderhandelingen. Niet alleen werden vertegenwoordigers van de huidige en de kandidaat-lidstaten uitgenodigd, maar afgevaardigden van nationale parlementen, het EP en de EC. Bovendien werden de documenten publiek toegankelijk gemaakt, evenals de plenaire sessies.²²¹ De conventieleden bestonden uit leden van het EP, de Raad, de verschillende lidstaten, maar ook uit vertegenwoordigers van het middenveld.²²² De nieuwe tekst, het voorstel voor een Grondwet

²¹⁵ WITBOEK GOVERNANCE, 4.

²¹⁶ WITBOEK GOVERNANCE, 16.

²¹⁷ WITBOEK GOVERNANCE, 16; J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 16. Zie *contra*, A. KUTAY, “Limits of Participatory Democracy in European Governance”, *European Law Journal* 2015, afl. 21, nr. 6, 814–817.

²¹⁸ J. DE CLERCK–SACHSSE, “Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 300.

²¹⁹ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 179.

²²⁰ I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 370–371.

²²¹ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 182; L. LEPPARVITA, H. DARBISHIRE, “The right to ask... the right to know – the successes and failures in access to documents rules and practices from an NGO perspective”, in C. HARLOW, P. LEINO and G. DELLA CANANEA, G. (eds.), *Research Handbook on EU Administrative Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2017, 400–402.

²²² V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 179–180.

voor Europa, werd bij unanimititeit goedgekeurd in de laatste plenaire sessie, en vormde een compromis tussen de eisen van het middenveld, de instellingen en de principes die in de Verklaring van Laken werden vooropgesteld.²²³ De Europese Grondwet zou de bestaande Verdragen vervangen. Bovendien vermeldde de voorgestelde tekst ook voor het eerst het beginsel van participatieve democratie.²²⁴ Door negatieve referenda in Frankrijk en Nederland trad de Europese Grondwet niet in werking.²²⁵ De elementen van participatieve democratie, zoals het raadplegen van het middenveld en het EBI, maar ook de burgerdialoog, en het streven naar transparantie werden verankerd in het Verdrag van Lissabon.²²⁶ Bovendien werd meer aandacht besteed aan het democratisch functioneren van de Unie en werd burgerbetrokkenheid een belangrijk element.²²⁷ In die zin moet de oefening van de grondwettelijke conventie niet worden gezien als een mislukking: het was enkel de voorbode van een inclusievere Unie die later kwam.²²⁸

²²³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 180.

²²⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 180.

²²⁵ F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 147. PERNICE stelt dat dit te maken had met de gebruikte terminologie: er werd verwezen naar een Europese staat, wat bij velen niet door de beugel kon, zie I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 371.

²²⁶ Overweging 1, Verordening 2019/788; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 180.

²²⁷ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 376. De Unie moest volgens PERNICE ook gericht worden op burgers, niet op soevereine (lid)staten.

²²⁸ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 372. Ook bij de Conferentie over de Toekomst van Europa wordt verder gewerkt op basis van deze eerdere ervaringen, zie onder meer U. VON DER LEYEN, *A Union that strives for more. My Agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019–2024*, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf, 19.

§5. Europees burgerschap

72. **Invoer** – Het Unieburgerschap werd voor het eerst verankerd in het Verdrag van Maastricht.²²⁹ De Europese burgers, als onderdanen van de lidstaten, krijgen rechten en plichten die voortvloeien uit de Europese Unie.²³⁰ Deze gelden als aanvulling op de nationale regelgeving, maar zijn daaraan gekoppeld.²³¹ Het Unieburgerschap wordt immers gebaseerd op de nationaliteit van de lidstaten. Het is niet mogelijk om te spreken van een Europese burger, wanneer deze laatste niet de nationaliteit van een lidstaat bezit.²³² Een nieuwe stap in de versterking van burgerparticipatie werd aldus gezet.²³³ Het burgerschap moest leiden tot meer betrokkenheid bij de werking en het beleid van de Unie en maakte deel uit van het Europese integratieproces.²³⁴ Bovendien is het Unieburgerschap één van de hoekstenen van de EU.²³⁵ Het burgerschap moet de ideale balans vinden tussen inclusie en participatie van de Unieburgers. Het moet immers mogelijk blijven om de Unieburgers te onderscheiden van inwoners van derde landen.²³⁶ Het burgerschap houdt vanuit bestuurswetenschappelijk en politicologisch perspectief ook verband met het geloof en het vertrouwen van de burgers in de EU.²³⁷

²²⁹ Artikel G, Verdrag betreffende de Europese Unie, *PB C 29* juli 1992, afl.191, blz. 1–112. Het burgerschap wordt nu erkend door artikel 20 VWEU. Zie ook J. SHAW, “Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?”, *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>, Section I.

²³⁰ Artikel 20, tweede lid, VWEU.

²³¹ Artikel 20, eerste lid, VWEU; G. DELANTY, “Models of citizenship: Defining European identity and citizenship”, *Citizenship Studies* 1997, 285 en 287.

²³² Zie onder meer J. SHAW, “Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?”, *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>, Section II.

²³³ Preambule en artikelen B en G Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie, *PB C 29* september 1992, afl.191, p 1,4, 7; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 385. Zie ook EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief”, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020.

²³⁴ G. DELANTY, “Models of citizenship: Defining European identity and citizenship”, *Citizenship Studies* 1997, 285; J. SHAW, “Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?”, *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>, Section II.

²³⁵ J. GERHARDS, H. LENGFELD, C. DILGER, “Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey”, *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 23.

²³⁶ G. DELANTY, “Models of citizenship: Defining European identity and citizenship”, *Citizenship Studies* 1997, 287.

²³⁷ J. CAMILLERI, “Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity”, *Great Transition Initiative*, april 2015, 5; J. J. GERHARDS, H. LENGFELD, C. DILGER, “Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey”, *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 3; E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 467–470. Dit verklaart in grote mate waarom de burger minder vertrouwen heeft in de Unie en als gevolg minder voeling heeft met het Unieburgerschap. Hier komen we later uitgebreider op terug, zie *infra*, hoofdstuk III.

73. **Inhoud** – Hoewel burgerschap initieel vooral een eerder passieve invulling kende²³⁸, kwam deze visie onder spanning te staan door het evoluerende Unieburgerschap en de wijzigende maatschappelijke structuren.²³⁹ Door opeenvolgende maatregelen en verdragswijzigingen kreeg het Unieburgerschap steeds meer vorm en inhoud. Het gaf aanleiding tot een meer actieve opvatting.²⁴⁰ Burgers konden sinds de jaren negentig al gebruik maken van verschillende vrijheden, moesten gelijk worden behandeld, hadden specifieke politieke rechten en konden een beroep doen op diplomatieke bescherming in verschillende EU-lidstaten.²⁴¹ Bovendien stond de Unie, zoals we eerder aanhaalden, ten dienste van de burger. Dit blijkt uit artikel 3 VEU, waarin we lezen dat de Unie de waarden en het welzijn van de volkeren zal bevorderen en de burgers beschermt.²⁴² Het Unieburgerschap is nu, onder meer ten gevolge van de MLG-structuur van de Unie, gelaagd en bestaat uit elementen vanuit de regionale, nationale en supranationale context.²⁴³ Bovendien omvat het vier dimensies, die alle samenkomen in een meer holistische visie op het burgerschap: het gaat om rechten, verplichtingen, participatie en identiteit.²⁴⁴ CAMILLERI spreekt in die zin van het dialogisch burgerschap, wat naar onze mening perfect samenvat hoe het Unieburgerschap moet worden gezien en in de toekomst zal evolueren.²⁴⁵ Bovendien toont dit ook aan dat in het Unieburgerschap zelf de kern van de participatieve democratie is vervat.

²³⁸ Dit was het gevolg van de bestaande spanningen in verschillende lidstaten, die niet wilden dat het Unieburgerschap zou gezien worden als een vervanging van het nationale burgerschap, zie onder meer J. SHAW, "Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?", *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>. Zie ook J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 5.

²³⁹ Het is de vraag of dit Unieburgerschap verder zal evolueren naar een zgn. transnationaal of zelfs cosmopolitisch burgerschap, zie G. DELANTY, "Models of citizenship: Defining European identity and citizenship", *Citizenship Studies* 1997, 287. Zie ook J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 1–2.

²⁴⁰ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 59; G. DELANTY, "Models of citizenship: Defining European identity and citizenship", *Citizenship Studies* 1997, 285; C. RUMFORD, "European Civil Society or Transnational Social Space? Conceptions of Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An Emerging Agenda", *European Journal of Social Theory* 2003, afl. 6, nr. 1, 29–36.

²⁴¹ Artikelen 18 t.e.m. 25 VWEU; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 377. Zie ook J. GERHARDS, H. LENGFELD, C. DILGER, "Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey", *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 3. Voor een uitgebreider overzicht, zie J. SHAW, "Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?", *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>, Section IV.

²⁴² Artikel 3, §1–2 en §5 VEU.

²⁴³ G. DELANTY, "Models of citizenship: Defining European identity and citizenship", *Citizenship Studies* 1997, 285. Ook in het Unieburgerschap is de MLG aanwezig. Hier komen we later op terug.

²⁴⁴ G. DELANTY, "Models of citizenship: Defining European identity and citizenship", *Citizenship Studies* 1997, 294; J. SHAW, "Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?", *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>, Section II.

²⁴⁵ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 6–8. Zo ziet de EC het ook echt als dialoog, zie bijvoorbeeld EUROPESE COMMISSIE, *Dialogen met de burgers*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_n#bootstrap-fieldgroup-nav-item-voorbijs-evenementen-2.

74. **Participatie** – Het Unieburgerschap zorgt ervoor dat de burgers de mogelijkheid hebben om de instellingen aan te spreken. Dit werd erkend als een intrinsiek onderdeel van die rechten. Zo stelde advocaat-generaal JAASKINEN dat het gaat om “*middelen die het de Europese burgers mogelijk maken hun rechtstreekse democratische burgerschapsrechten uit te oefenen*”.²⁴⁶ Hieronder vallen dan niet alleen het EBI, maar ook het petitierecht en de ombudsprocedure. De wetgevende consultaties zijn een uiting van de open besluitvorming, die zo dicht mogelijk bij de burger dient te gebeuren.²⁴⁷ Om gebruik te maken van het Unieburgerschap moeten burgers er wel het nut van inzien, wat niet steeds het geval lijkt te zijn. Meer nog, met de opkomst van meer eurosceptische partijen²⁴⁸ zijn sommige burgers van oordeel dat het Unieburgerschap negatieve gevolgen met zich meebrengt.²⁴⁹ De Europese mentaliteit of identiteit is niet steeds voldoende aanwezig.²⁵⁰

§6. Rol van de nationale parlementen

75. **Uitbreiding** – Naast de eerder vermelde wijzigingen werd ook de rol van de nationale parlementen verder uitgebreid. De huidige rol van de nationale parlementen staat beschreven in artikel 12 VEU en werd verder uitgewerkt in protocol nr.1.²⁵¹ Deze doorgedreven samenwerking en inclusie van de nationale parlementen zou het democratisch gehalte van de Unie verder versterken.²⁵² Hierbij grijpen we terug naar onze eerdere bemerkingen, namelijk dat de Unie volop inzet op een tweesporenbeleid wat de democratische legitimering van haar

²⁴⁶ Conclusie van Advocaat-Generaal N. Jääskinen, 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger/Europees Parlement*, punt 30.

²⁴⁷ Artikel 10, derde lid VEU en artikel 11, eerste lid, VEU.

²⁴⁸ S. BLOCKMANS, “Democracy as an ecosystem”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 5; S. NEVIN, “The European Parliament may be a landmark for Eurosceptics, but the EU’s future will be decided elsewhere”, *European Politics and Policy Blog*, 14 mei 2014; V. SCHMIDT, “The Eurozone’s Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?”, *European Economy Discussion Papers* 2015, 22–24, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en; C. C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, “The Emotional Landscape of European Voters”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 69–72.

²⁴⁹ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 6–7; J. GERHARDS, H. LENGFELD, C. DILGER, “Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey”, *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 4–5.

²⁵⁰ Hier komen we later op terug bij de bespreking van de voorwaarden voor de democratie, zie *infra*, hoofdstuk II.

²⁵¹ Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie.

²⁵² L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 177; D. JANCIC, “Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism”, *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol’y* 2012, 227–265. Bovendien verwijzen we hier naar de theorie van de *democracy*, die we verder in dit hoofdstuk uitwerken, zie F. CHENEVAL, S. LAVENEX, F. SCHIMMELFENNIG, “Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies”, *Journal of European Public Policy* 2015, 6–8.

beslissingen betreft. Ten eerste steunt de besluitvorming op de Europese instellingen (het EP, de EC), ten tweede kan ze bogen op de nationale instellingen die democratisch functioneren.²⁵³

76. **Toepassing** – De nationale parlementen hebben een belangrijke taak te vervullen, onder meer door zich te informeren via de verschillende Europese instellingen, door toe te zien op de correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, door deel te nemen aan verdragswijzigingen of toetredingen en door deel uit te maken van de interparlementaire samenwerking.²⁵⁴ Ze worden door de EC op de hoogte gehouden van alle eventuele ontwerpen van wetgevingshandelingen, de discussiedocumenten, de beleidsstrategie en het jaarlijkse wetgevingsprogramma.²⁵⁵ Dit laat de nationale parlementen onder meer toe een advies te formuleren over toekomstige initiatieven.²⁵⁶ Zij krijgen de tijd om de ontwerpen gedurende een redelijke termijn te bestuderen, alvorens de Raad een standpunt dient in te nemen.²⁵⁷ Naast de EC stellen ook de Raad, de Europese Raad en de Rekenkamer agenda's, notulen of jaarverslagen ter beschikking van de nationale parlementen.²⁵⁸ Bovendien kan de samenwerking tussen de parlementen ook plaatsvinden buiten de context van de Europese Verdragen.²⁵⁹ De nationale parlement zijn dus, binnen de Europese constellatie, een essentiële factor voor het bepalen van de legitimiteit.²⁶⁰

§7. Representatieve democratie

77. **Grondslag** – Artikel 10 VEU stelt dat de Unie gegrond is op een representatieve democratie. De burgers worden rechtstreeks vertegenwoordigd in het EP, sinds 1979.²⁶¹ Het EP is de belangrijkste uitingsvorm van het principe van de representatieve democratie. De

²⁵³ Zie *infra*, hoofdstuk II. Zie ook D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 227–230.

²⁵⁴ Artikel 12 VEU.

²⁵⁵ Artikelen 1 en 2 Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie. Zie ook D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 249–264.

²⁵⁶ Artikel 3 Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie.

²⁵⁷ Artikel 4 Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie.

²⁵⁸ Artikelen 5 t.e.m. 7 Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie.

²⁵⁹ D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 241–244.

²⁶⁰ D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 231–232.

²⁶¹ Artikel 223 VWEU. Zie ook D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 229.

verscheidene Europese Parlementsleden vertegenwoordigen de burgers van de Europese Unie.²⁶² Door opeenvolgende verdragswijzigingen verkreeg het Parlement ook meer slagkracht, onder meer bij het vaststellen van wetgeving, de begroting, het externe optreden van de Unie en het aanstellen van de EC.²⁶³ Hierdoor vergroot ook de impact van de bevolking. De legitimiteit van het politiek systeem bestaat dus uit twee elementen. Er zijn de vertegenwoordigers die de besluitvorming (grotendeels) in handen hebben en de kiezers die de vertegenwoordigers kunnen dwingen om verantwoording af te leggen met betrekking tot hun beleid.²⁶⁴ De vertegenwoordigers moeten, op regelmatige tijdstippen, de burgers overtuigen van het feit dat ze de juiste beslissingen hebben genomen. De Verdragsteksten omvatten, naast het eerder aangehaalde artikel, verschillende bepalingen die deze voorwaarden ondersteunen en uitwerken.²⁶⁵

78. Dubbele legitimering – De Europese Unie is gebaseerd op het principe van de representatieve democratie, zoals wordt vermeld in artikel 10 VEU.²⁶⁶ Het tweede element van de representatieve democratie vinden we aldus op het niveau van de lidstaten zelf.²⁶⁷ De bevolking van elke lidstaat verkiest het parlement, de leden van de Raad en de Europese Raad zijn verantwoording verschuldigd aan dit nationale parlement.²⁶⁸

²⁶² Al moet dit enigszins genuanceerd worden, gezien het ontbreken van Europese partijen en de grote invloed van nationale partijpolitiek. Daarenboven is er ook nog steeds een gebrek aan aandacht voor de Europese context, zeker in periodes van (samenvallende) verkiezingen. Zie hierover onder meer M.GEUENS, "European parliamentary elections in Belgium", in E. KUZELEWSKA, D. KLOZA (eds.), *Elections to the European Parliament as a challenge for democracy*, European Integration and Democracy Series – vol.2, Warschau–Bialystok, 2013, p. 123–148.

²⁶³ Zo moet de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie sinds het Verdrag van Lissabon worden aangeduid rekening houdend met de verkiezingsresultaten van de Europese Parlementsverkiezingen, zie artikel 17, zevende lid, VEU. Zie ook F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145, 153–156; D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 229; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 187. De Europese Raad speelde een grote rol in deze beslissing, zie onder meer M. CHAMON, "Topbenoemingen aan de EU-instellingen", *SEW* 2019, oktober 2019, 453–459.

²⁶⁴ J. LACEY, "Conceptually mapping the European Union: A Demoi-cratic Analysis", *Journal of European Integration* 2015, 13.

²⁶⁵ Titel II, VEU.

²⁶⁶ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 367; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 55.

²⁶⁷ Zie onder meer D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 229–230.

²⁶⁸ F. SCHARPF, "After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy", *European Law Journal* 2015, 392.

79. **Rol van het EP** – Op de representatieve functie van het Parlement wordt bijzonder veel kritiek geuit.²⁶⁹ Vooreerst blijft het feit dat er geen daadwerkelijke Europese politieke partijen zijn, een doorn in het oog van velen. Er bestaan wel fracties.²⁷⁰ De focus ligt te veel op de nationale partijen en bijgevolg nationale problemen. Ook heeft de Raad de mogelijkheid beslissingen te nemen zonder werkelijke of met beperkte inspraak van het Europees Parlement, waardoor het EP de volle rol van vertegenwoordiger van de burgers niet helemaal kan waarmaken.²⁷¹ Daarenboven is er de tendens die we eerder vermeldden, naar een meer gesloten besluitvorming, de zgn. *covert decision-making*, maar ook de *early agreements*.²⁷² Deze trend zorgt voor minder transparantie, maar zet in bepaalde gevallen ook het Europees Parlement buitenspel. Zo zal de EC op regelmatige basis overleggen met de Raad, waardoor de beslissingsprocedure eerder een formaliteit lijkt. Hierdoor is geen sprake meer van een openbaar debat, zoals vooropgesteld door de Verdragen.²⁷³ Als laatste element verwijzen we naar Europese parlementsverkiezingen.²⁷⁴ Er is een lage kiesopkomst en ook uit

²⁶⁹ F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145, 153–156. Deze kritiek geldt tevens ten aanzien van de lidstaten, waar de representatieve democratie in vraag wordt gesteld.

²⁷⁰ W. VAN GERVEN, “Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 164–165.

²⁷¹ Artikel 289, lid 2, VWEU, de bijzonder wetgevingsprocedure. Hierbij heeft het EP enkel de mogelijkheid het voorstel te aanvaarden of te verwerpen (maar kan het geen amendementen indienen) met volstrekte meerderheid van stemmen bij de goedkeuringsprocedure of wordt het enkel geraadpleegd. Dit gebeurt onder meer bij nieuwe wetgeving in kader van het bestrijden van discriminatie, het toetreden van nieuwe lidstaten, het verlaten van de Unie als lidstaat, bij een ernstige schending van de grondrechten (artikel 7 VEU), de goedkeuring van bepaalde internationale overeenkomsten, het doorvoeren van afwijkingen op de interne markt of het mededingingsbeleid.

²⁷² Zie *supra*, hoofdstuk II. Zie ook E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. KOOP, C., REH, “The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data-Set on Early Agreements in the European Union”, *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, 2 en 19.

²⁷³ E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. KOOP, C., REH, “The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data-Set on Early Agreements in the European Union”, *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, 2 en 19.

²⁷⁴ EUROPEES PARLEMENT, *Resultaten Europese verkiezingen 2019*, beschikbaar via <https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/nl>; C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, “The Emotional Landscape of European Voters”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 69–72.

Eurobarometerdata blijken een zeker wantrouwen en desinteresse van de burgers.²⁷⁵ Daarnaast rijst ook de vraag of het EP daadwerkelijk alle burgers kan vertegenwoordigen.²⁷⁶

80. **Wantrouwen** – De huidige representatieve democratie lijkt, zowel op Europees als nationaal niveau, niet langer in staat te zijn de burgers tevreden te houden.²⁷⁷ Hoewel burgers in het verleden het vaak eens waren met het systeem van representatieve democratie, is dit niet langer het geval.²⁷⁸ Representatieve democratie wordt steeds vaker gezien als elitair en wordt omwille van die perceptie gecorrigeerd.²⁷⁹ Dit gebeurt dan bijvoorbeeld via het toevoegen van verschillende andere instrumenten zoals referenda of volksinitiatieven.²⁸⁰

Afdeling 3. Versterking van de representatieve democratie: participatieve en deliberatieve methodes

81. **Koppeling** – Zoals we vermeldde, leidde het wantrouwen in de representatieve instellingen eerder tot wijzigingen. Vooral de EC en het EP hebben hier het voortouw genomen om participatieve en representatieve methodes te combineren.²⁸¹ We kunnen dit zien als een

²⁷⁵ Zie EUROPESE COMMISSIE, *Standard Eurobarometer 92. Autumn 2019*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2255>, laatste consultatie 31 januari 2020; F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145, 153–156; V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 22–24, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en; C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, "The Emotional Landscape of European Voters", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 63–65.

²⁷⁶ Dit geldt overigens ook voor andere manieren van deelname of vertegenwoordiging van burgers, zie K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 121.

²⁷⁷ F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 153–156.

²⁷⁸ J. KUCHARCZYK en P. PAZDERSKI, "Democracy and its discontents: European attitudes to representative democracy and its alternatives" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 39–48.

²⁷⁹ L. GUILLOUD–COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 184. Zie ook E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 10.

²⁸⁰ Burgers denken vooral positief over een grotere eigen deelname aan het beleid, zie J. KUCHARCZYK en P. PAZDERSKI, "Democracy and its discontents: European attitudes to representative democracy and its alternatives" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 51–53.

²⁸¹ F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 143; K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 13.

stap naar meer representatieve participatie en participerende vertegenwoordiging.²⁸² Drie elementen van de representatieve democratie zijn toe aan herziening of hervorming. Vooreerst is er meer nood aan participatie. Ten tweede is het van belang dat de representatieve democratie op een meer efficiënte manier werkt.²⁸³ Tot slot moet de democratie blijven evolueren: het vereist een voortdurende aanpassing aan de veranderende omstandigheden.²⁸⁴ De representatieve democratie wordt wel nog steeds gezien als de basis, het uitgangspunt voor de organisatie van de Unie. De participatieve en deliberatieve elementen zorgen voor een betere werking, maar vervangen geenszins dit bestaande systeem.

82. Participatieve democratie – Niet alle methodes die onder de noemer van participatieve democratie worden geïmplementeerd, leiden daadwerkelijk tot een participatieve democratie.²⁸⁵ Het gaat om het geheel van de beschikbare instrumenten die samen een participatieve structuur vormen.²⁸⁶ Onder de noemer van participatieve democratie kunnen dan ook verschillende elementen worden teruggevonden, zoals het gebruik van referenda, die facultatief of verplicht zijn en voor gewone of grondwettelijke wijzigingen kunnen zorgen. Daarnaast bestaan ook burgerinitiatieven, waarbij wetgeving of beleid wordt voorgesteld, raadplegingen of consultaties van de bevolking, ...²⁸⁷ Essentieel is dat de instrumenten de mogelijkheid bieden aan burgers of middenveldorganisaties om met

²⁸² F.F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 144.

²⁸³ C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, "The Emotional Landscape of European Voters", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 63–66.

²⁸⁴ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 13–14. Dit laatste element sluit naadloos aan bij het dynamische begrip van democratie dat we verder in dit hoofdstuk hanteren.

²⁸⁵ F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145.

²⁸⁶ Zie *infra*, hoofdstuk VI. Zo hoeft dat overleg ook niet per definitie plaats te vinden in het parlement, ook andere fora zijn mogelijk, zie P. POPELIER, *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 95. Zie ook S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 9.

²⁸⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 40–41 en 466. Of de uitingsvormen, zoals het petitie recht, de ombudsprocedure, de wetgevingsconsultaties en het EBI een verbetering van de democratische werking inhouden, onderzoeken we in latere hoofdstukken, zie *infra*, hoofdstukken III en VI.

elkaar in dialoog te treden en om een open, transparante en regelmatige uitwisseling met de Europese instellingen tot stand te brengen.²⁸⁸

Maatschappijen waarin participatie voorkomt, geven aanleiding tot een grotere participatie in de toekomst: burgers zullen meer met elkaar interageren, waardoor nieuwe burgers worden overtuigd om deel te nemen.²⁸⁹ Vanuit het perspectief van inclusiviteit moet dit alvast toegejuicht worden. Deze inclusie kan niet worden afgedwongen.²⁹⁰ Voorstanders van participatieve democratie vertrekken vanuit de visie dat, zolang de overheid maar voldoende mogelijkheden creëert waarin burgers kunnen deelnemen aan het beleid, de burgers dit zullen doen. In de praktijk is dit niet steeds het geval.²⁹¹ Hier kunnen we dan ook terugkoppelen naar de actievare invulling van het Unieburgerschap: de burger moet ook zelf een zekere verantwoordelijkheid nemen.²⁹² Participatie zorgt er wel voor dat de argumenten en eisen die burgers opstellen, worden opgenomen in de vertegenwoordigende structuren en in voorkomend geval in het beleid.²⁹³ Dit leidt tot een beleid dat meer aangepast is aan de alledaagse situatie van de burgers.²⁹⁴ Bovendien worden de genomen beslissingen ook beter aanvaard, waardoor de legitimiteit van die beslissingen toeneemt.²⁹⁵ Het beleid en eventuele keuzes zullen ook meer en beter gerechtvaardigd moeten worden.²⁹⁶ Daarnaast bestaat het

²⁸⁸ S. BLOCKMANS, S. RUSSACK, "Introduction" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 5; A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 256. DAHL stelt overigens dat dit de enige manier is waarop een democratie nog kan werken, zie R. DAHL, "A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", *Political Science Quarterly* 1994, Vol. 109, Nr. 1, 31.

²⁸⁹ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 96. De vraag hierbij is of het moet gaan om gelijkgestemden, dan wel burgers met tegengestelde visies. Door het introduceren van nieuwe burgers, kan ook het Mattheus-effect worden verminderd, zie onder meer B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOOGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 259; K. MERTON, "Matthew-effect in Science. The reward and communication of science are considered", *Science* 1968, Vol. 159, Nr. 3810, 56-63.

²⁹⁰ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 10 en 445. Soms gaat het nog steeds om een zogenaamde participatie-élite, aldus LANCKSWERDT.

²⁹¹ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 135.

²⁹² J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 8-10.

²⁹³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 465; E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 448.

²⁹⁴ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 469.

²⁹⁵ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 29; E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 443 en 446.

²⁹⁶ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 35.

risico dat enkel de burgers met de meest extreme visies of burgers die sowieso zouden deelnemen, worden aangesproken door de nieuwe initiatieven. Participatie zou ook kunnen worden misbruikt, door politieke partijen of eurosceptici²⁹⁷, zodat bestaande conflicten worden bestendig en consensus onmogelijk wordt gemaakt.²⁹⁸ Het opnemen van de verschillende visies, en het daadwerkelijk consulteren van de burgers over die specifieke eisen en problemen, kost ook tijd en middelen. De besluitvormingsprocedures worden hierdoor uitgebreid, wat de gehele procedure kan verlengen.²⁹⁹ Overigens kan niet steeds van burgers worden verwacht dat ze ook daadwerkelijk zullen participeren. Niet iedereen wil of kan deelnemen aan het beleid.³⁰⁰

Hoewel de vermelding van participatieve democratie niet langer letterlijk voorkomt, zoals in de Europese Grondwet³⁰¹, zet de Unie, naast de representativiteit, er toch volop op in. Dit blijkt onder meer uit artikel 11 VEU.³⁰² De representatieve functie van het Europees Parlement wordt nog steeds onderschreven, maar werd aangevuld met nieuwe instrumenten.³⁰³ Sinds het Verdrag van Lissabon werd deze dialoog overigens verankerd in art.

²⁹⁷ S. NEVIN, "The European Parliament may be a landmark for Eurosceptics, but the EU's future will be decided elsewhere", *European Politics and Policy Blog*, 14 mei 2014; V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 22–24, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

²⁹⁸ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 445; D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 136.

²⁹⁹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 29–30.

³⁰⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 32. Dit kan een bewuste keuze zijn, maar ook worden beïnvloed door externe factoren, zie B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOOGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 259.

³⁰¹ Zie artikel I-47 Europese Grondwet; F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 148–149.

³⁰² F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 148–149; L. LEPPARVITA, H. DARBISHIRE, "The right to ask... the right to know – the successes and failures in access to documents rules and practices from an NGO perspective", in C. HARLOW, P. LEINO and G. DELLA CANANEA, G. (eds.), *Research Handbook on EU Administrative Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2017, 401; A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 255; W. VAN GERVEN, "Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIVVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 182–183; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 5 en 55.

³⁰³ C. BEAUCOURT, "Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; C. LESTON-BANDEIRA, "The Pursuit of Legitimacy as a Key Driver for Public Engagement: The European Parliament Case", *Parliamentary Affairs* 2014, 415; C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 151–169; W. VAN GERVEN, "Wanted: More Democratic

11 VEU, wat zowel de organisaties als de Europese instellingen meer waarborgen biedt op een open en transparante werking. Daarnaast vindt ook een open dialoog plaats tussen de Europese Unie, de representatieve organisaties en het middenveld.³⁰⁴ Zo bestaan sinds Lissabon de consultaties voor wetgeving, het petitierecht en de ombudsprocedure, maar ook het EBI. Deze instrumenten kunnen alle ondergebracht worden in de categorie van participatieve democratie.³⁰⁵ Zo zal de EC, wanneer ze een nieuw Groen- of Witboek uitbrengt, de belanghebbenden de mogelijkheid geven hun visie weer te geven via de consultatieprocedure.³⁰⁶ De EC zal deze bemerkingen opnemen bij de verdere ontwikkeling van regelgeving.³⁰⁷ De dialoog die de Europese instellingen onderhouden met de sociale partners en middenveldorganisaties maakt hier deel van uit. De Unie erkent dus, sinds het Verdrag van Lissabon, de participatieve democratie als principe.³⁰⁸ Ook de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement (CV) neemt een gelijkaardige houding aan en stelt dat het petitierecht en de procedure bij de Europese Ombudsman moeten worden gezien als uitingsvormen van participatieve democratie.³⁰⁹

83. Overlegdemocratie³¹⁰ – Participatieve methodes kunnen daarnaast ook aanleiding geven tot meer overleg.³¹¹ Burgers met een verschillende (politieke) visie die met elkaar in

Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 177. Volgens VAN GERVEN is er nood aan die nieuwe aanpak en heeft de representatieve democratie haar grenzen bereikt.

³⁰⁴ L. LEPPARVITA, H. DARBISHIRE, “The right to ask... the right to know – the successes and failures in access to documents rules and practices from an NGO perspective”, in C. HARLOW, P. LEINO and G. DELLA CANANEA, G. (eds.), *Research Handbook on EU Administrative Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2017, 401–402.

³⁰⁵ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 159.

³⁰⁶ Zie *infra*, hoofdstuk III.

³⁰⁷ Uiteraard kan de Commissie ook besluiten andere maatregelen te nemen of voorlopig niet op te treden wanneer uiteenlopende meningen naar voor komen naar aanleiding van de consultatieronde.

³⁰⁸ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 148–149; C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 151. Ook voordien werd er al min of meer geëxperimenteerd met participatie, onder meer in het Comité van de Regio’s en het EESC.

³⁰⁹ Zie *infra*, hoofdstuk III.

³¹⁰ We zien de overlegdemocratie hier eerder als een onderdeel van de participatieve democratie, niet als een op zichzelf staand systeem, zie S. BLOCKMANS, “Democracy as an ecosystem”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSELL (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 11.

³¹¹ F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 151–152; K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 56–57.

contact treden en over hun ideeën debatteren, worden meestal gezien als de kern van een deliberatieve democratie.³¹²

De voorwaarden voor het bestaan van een deliberatieve democratie variëren en de dagelijkse realiteit levert zelden een ideale situatie op.³¹³ Deliberatie kan enkel plaatsvinden wanneer alle burgers er een gelijke status op na houden en indien iedereen rationele, zorgvuldig geconstrueerde argumenten aanhaalt in een context van wederzijds respect. Deelnemers bespreken de mening van iedereen, inclusiviteit moet te allen tijde gewaarborgd worden.³¹⁴ Burgers mogen strategische belangen niet laten primeren, wat betekent dat zij geen andere doelstellingen mogen nastreven dan de deliberatie *in se*. Zij mogen dan ook geen handelingen e.d. verrichten om het resultaat van de deliberatie te beïnvloeden.³¹⁵ De gewenste uitkomst van deliberatieve processen is meestal een consensus.³¹⁶ In realiteit bestaan verschillende factoren die dit ideaalbeeld verstoren: zo zal niet iedereen per definitie deelnemen aan de deliberatie, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis, opleiding, ... Het nadeel is dat burgers die meestal wel deelnemen aan deliberatie sowieso geïnteresseerd zijn, voldoende kennis hebben en meestal ook op de één of andere manier politiek zijn geëngageerd. Door de gelijkaardigheid van de deelnemers aan het debat, bestaat het risico dat er geen verschillende meningen worden geuit.³¹⁷ Het feit dat burgers met verschillende meningen in contact komen, zou nochtans leiden tot een verruimde mentaliteit. Burgers kunnen de eigen mening beter in perspectief plaatsen en hebben meer respect voor anderen.³¹⁸ Inclusie en gelijke rechten worden gewaarborgd.³¹⁹ Het principe van deliberatieve democratie of overlegdemocratie is erop gericht de burgers zoveel mogelijk in dialoog te laten

³¹² D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 3–5. Dit wordt door de verschillende theoretische stromingen over deliberatieve theorie onderschreven. Zie ook F. SCHARPF, *Demokratiethorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 54.

³¹³ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 11–13; D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 4 en 11–12.

³¹⁴ J. CAMILLERI, „Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity“, *Great Transition Initiative*, april 2015, 6–8.

³¹⁵ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 8.

³¹⁶ F. SCHARPF, *Demokratiethorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 54.

³¹⁷ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 23–33.

³¹⁸ J. CAMILLERI, „Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity“, *Great Transition Initiative*, april 2015, 6–8; D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 8. Dit leidt dan weer tot het ontstaan van een Europese publieke ruimte. Zie ook J. DE CLERCK–SACHSSE, „Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens’ Initiative“, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 300.

³¹⁹ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 84–85.

treden met elkaar en de overheid.³²⁰ Deliberatie moet worden gestimuleerd, de overheid dient burgers te overtuigen deel te nemen aan deliberatieve processen. De vraag is dan in hoeverre de resultaten van die processen betrouwbaar zijn en in welke mate ermee rekening kan of moet worden gehouden.

Deliberatieve democratie wordt aangehaald als het ultieme redmiddel voor een falende democratische staat.³²¹ Ze zou enkel voordelen meebrengen voor de maatschappij, waardoor ze te pas en te onpas wordt geïntegreerd in bestaande representatieve en andere systemen. De vraag is of dit voldoende is en of er geen andere middelen noodzakelijk of zelfs beter zijn.³²² Niet iedereen is het overigens eens met bovenstaande stelling. Sommige auteurs halen aan dat deliberatie slecht is voor de democratie.³²³ Naast de vragen die bestaan over voldoende inclusiviteit en diversiteit, zoals eerder vermeld, stellen ze dat er negatieve gevolgen kunnen zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat door deliberatie polarisatie optreedt, waardoor de verschillen tussen burgers enkel vergroot worden. In de meest extreme situatie kan deliberatie leiden tot geweld.³²⁴ Daarnaast moet ook vermeden worden dat deliberatie ertoe leidt dat burgers niet langer deelnemen aan debatten e.d., net omdat ze niet geconfronteerd willen worden met uiteenlopende visies.³²⁵ Deliberatie hoeft, zelfs in het geval van extreme polarisatie, niet steeds negatieve effecten te hebben.³²⁶ Door confrontatie met extremere visies kunnen burgers ook aangemoedigd worden om de eigen visie (verder) te ontwikkelen of aan te scherpen.³²⁷ Het meest essentiële element in het bereiken van een daadwerkelijke overlegdemocratie, en zelfs participatieve democratie, is niettemin de

³²⁰ SCHMIDT is van oordeel dat alleen in dit geval sprake kan zijn van legitimiteit, zie V. SCHMIDT, "Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput", *Political Studies* 2013, 7.

³²¹ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 6.

³²² Zie *infra*, hoofdstuk VI; D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 57.

³²³ Voor een overzicht, zie D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 90.

³²⁴ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. 13; Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 89–90. Uiteraard gaat het hier over reeds gepolariseerde maatschappijen, wat niet wegneemt dat er inherent risico's verbonden zijn aan deliberatie *in se*.

³²⁵ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 104.

³²⁶ Zie onder meer R. DAHL, "A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", *Political Science Quarterly* 1994, Vol. 109, Nr. 1, 34. Hij verwijst naar de negatieve houding ten opzichte van het Verdrag van Maastricht en stelt dat Denemarken, door tegen de wijziging te stemmen, een positieve bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de democratie.

³²⁷ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 6–8; D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 134.

beschikbaarheid van informatie.³²⁸ Wanneer de informatie op een correcte manier doorstroomt, waarborgt dit de legitimiteit van het systeem.³²⁹

84. Digitale ontwikkelingen – De invoer van verschillende methodes van democratie binnen de EU heeft tot slot geleid tot het ontstaan van een zogenaamde digitale democratie.³³⁰ Dit geldt uiteraard ook in de andere richting: de digitale democratie heeft de hervormingen in zekere zin vergemakkelijkt.³³¹ De digitale democratie heeft een aantal voordelen, die op Europees niveau zeer wenselijk zijn.³³² Zo is het bijvoorbeeld sneller en gemakkelijker om met gelijkgestemde burgers in contact te komen en op die manier een transnationaal debat te creëren.³³³ Het bestaande instrumentarium is eenvoudiger in gebruik. Het petitierecht kan bijvoorbeeld volledig digitaal worden gebruikt, klachten bij de Ombudsman verlopen grotendeels op digitale wijze.³³⁴ Zowel de informatie over als de bijdrage aan een wetgevende consultatie is publiek en online toegankelijk. In het kader van het Europees burgerinitiatief leidt dit tot een kostenbesparing: steunbetuigingen kunnen digitaal worden ingezameld in plaats van op papier, wat een verlaagde werklast betekent voor de organisatoren. De inclusiviteit zou hierdoor kunnen worden verhoogd: eenieder die toegang heeft tot het internet, kan in principe deelnemen aan het beleid van de Unie.³³⁵ De keerzijde van de medaille houdt ook een gebrek aan inclusiviteit in: niet iedereen heeft

³²⁸ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW EN K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 58–59.

³²⁹ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS EN S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 13.

³³⁰ WITBOEK GOVERNANCE, 11–12; F. DAVESA EN J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT EN M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 152; M. SEBE, B. MUREŞAN, E., VAŞ, “How can technology facilitate citizen participation in the EU?” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 341–343.

³³¹ F. DAVESA EN J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT EN M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 144; ; M. SEBE, B. MUREŞAN, E., VAŞ, “How can technology facilitate citizen participation in the EU?” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 341–343.

³³² Zie bijvoorbeeld M. ALADALAH, Y. CHEUNG EN V. LEE “Enabling Citizen Participation in Gov. 2.0: An Empowerment Perspective” *The Electronic Journal of e-Government Volume 2015, afl. 13, nr. 2, 77–93*.

³³³ F. DAVESA EN J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT EN M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 154; ; M. SEBE, B. MUREŞAN, E., VAŞ, “How can technology facilitate citizen participation in the EU?” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 341–343.

³³⁴ Zie *infra*, hoofdstuk III.

³³⁵ F. DAVESA EN J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT EN M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 154.

voldoende toegang tot internet, waardoor dit tot discrepanties leidt tussen burgers die wel of niet over een internetverbinding beschikken of daarvan gebruik kunnen maken.³³⁶ In de praktijk zijn hier ook grote verschillen tussen de oude en nieuwe lidstaten, waardoor ook geografische spreiding van actieve burgers beperkt is.³³⁷ De nieuwe Commissie is vastbesloten om werk te maken van de digitalisering van de Unie en haar burgers.³³⁸

85. Compatibiliteit – De vraag is of de verschillende vormen van democratie überhaupt verenigbaar zijn.

MUTZ stelt dat participatieve en deliberatieve democratie onverenigbaar zijn.³³⁹ Zij is van oordeel dat participatieve democratie actief betrokken burgers veronderstelt en voornamelijk plaatsvindt tussen burgers met gelijkaardige overtuigingen. Dit leidt tot weinig echt debat, terwijl deliberatie eerder veronderstelt dat burgers er verschillende meningen op na houden en aldus van elkaar leren. Aangezien de meeste burgers aanvaring of discussies vermijden en aldus weinig met diverse politieke strekkingen in contact komen, zijn beide vormen incompatibel.³⁴⁰

Daarnaast zijn enkele auteurs van mening dat verschillende vormen van democratie binnen een maatschappij zelfs contraproductief zouden zijn. Zij stellen dat het beter is om een gemengde politieke cultuur te hebben dan enkel in te zetten op participatieve methodes.³⁴¹ Deze gemengde politieke cultuur bestaat uit burgers die actief zijn, maar eveneens burgers die een meer passieve rol spelen. Daarbij moeten ook zo veel mogelijk interesses, belangen

³³⁶ S. BLOCKMANS, "Democracy as an ecosystem", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 3–4. Zie ook EUROPEAN OMBUDSMAN, *Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission on the revision of the European citizens' initiative (ECI) regulation (SI/6/2017/KR)*, 23 mei 2019, beschikbaar via <https://europa.eu/!un39DK>.

³³⁷ Zie onder meer S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 3–4.

³³⁸ U. VON DER LEYEN, *A Union that strives for more. My Agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019–2024*, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf, 13–14.

³³⁹ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 16.

³⁴⁰ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 16–17. Ze komen wel samen voor, zie onder meer P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 73

³⁴¹ Zie onder meer D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 132.

en achtergronden aan bod komen. Het is dus niet de bedoeling om enkel (politiek) actieve burgers te hebben of enkel passieve burgers een rol te laten spelen.³⁴²

Naar onze mening wordt een ideale maatschappij net gekenmerkt door een hoge mate aan tolerantie en participatie.³⁴³ Burgers kunnen openlijk en veelvuldig over bijna alle kwesties spreken.³⁴⁴ Zowel passieve als actieve burgers zijn in een dergelijke maatschappij essentieel.³⁴⁵ We menen dat representatieve en participatieve systemen weliswaar onderhevig zijn aan een zekere spanning, maar toch samen kunnen en moeten functioneren.³⁴⁶ De mate waarin de burgers deelnemen aan het beleid vormt een graadmeter voor de kwaliteit van een democratie.³⁴⁷ Het gaat hierbij niet enkel over de participatieve methodes, maar om elementen van de representatieve democratie, zoals het stemmen bij verkiezingen. De verschillende instrumenten die we kunnen indelen bij participatieve democratie, kunnen ervoor zorgen dat de EU democratischer zal werken.³⁴⁸ Ze zouden debat kunnen stimuleren, meer aandacht genereren voor Europese kwesties en op die manier de burgers dichter bij de Unie brengen.³⁴⁹ De Europese Verdragen verwijzen zowel naar het principe van representatieve, deliberatieve als participatieve democratie, zij het niet steeds

³⁴² D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 132.

³⁴³ T. APOLTE, N. FRANZ, M. MOLLER, "Direkte Demokratie als Mittel zur Verminderung des europäischen Demokratiedefizits? Welchen Beitrag leistet der Vertrag von Lissabon?", 2010, Westfälische Wilhelms Universität Münster, 3. Zij zijn van oordeel dat er zelfs economische voordelen aan verbonden kunnen zijn. Zie ook S. BLOCKMANS, S. RUSSACK, "Introduction" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 5.

³⁴⁴ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 6–8.

³⁴⁵ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 132–133.

³⁴⁶ S. CHAMBERS, "Deliberation and Mass democracy", in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 52; E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 458–464; L. LEPPAVIRTA and H. DARBISHIRE, "The right to ask.. the right to know – the successes and failures in access to documents rules and practices from an NGO perspective", in C. HARLOW, P. LEINO, G. DELLA CANANEA (eds.), *Research Handbook on EU Administrative Law*, Cheltenham/Northampton, Elgar Publishing, 2017, 401; A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 256.

³⁴⁷ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 6–8; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 465.

³⁴⁸ S. CHAMBERS, "Deliberation and Mass democracy", in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 52–53; E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 443 en volgende.

³⁴⁹ Hier komen we later op terug, zie *infra* hoofdstukken III en VI.

even uitdrukkelijk.³⁵⁰ De manier waarop het beleid tot stand komt en de actoren die daarbij betrokken worden, vullen elkaar aan.³⁵¹

86. Verdragswijzigingen – Door het invoeren van participatieve elementen in de Europese Verdragen werd gedacht dat de Europese Unie meer legitimiteit zou krijgen, zonder dat daarvoor radicale of onrealistische hervormingen moeten plaatsvinden.³⁵² Het is niet de bedoeling dat enkel deze nieuwe mechanismen van participatieve democratie de legitimiteit van de Unie ondersteunen.³⁵³ Het gaat enkel om een versterking en aanvulling van de bestaande representatieve functies van de Unie.³⁵⁴

De voortdurende aandacht die de afgelopen jaren werd besteed aan diverse participatieve instrumenten bewijst dat wordt ingezet op methodes van participatieve democratie.³⁵⁵ De CV, bijvoorbeeld, beschikt over verschillende mogelijkheden om de burgers te helpen en bij te staan, waarbij zowel de lidstaten als de instellingen zelf om extra informatie en medewerking kan worden gevraagd.³⁵⁶ Ook de Ombudsman en de invoer van het Europees burgerinitiatief in artikel 11, vierde lid, VEU wijzen duidelijk op een participatieve tendens.³⁵⁷ De toenemende media-aandacht vergroot daarenboven de daadkracht en bekendheid van de Commissie Verzoekschriften, de Ombudsman en de EC in het kader van het EBI.³⁵⁸ De

³⁵⁰ C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357.

³⁵¹ S. CHAMBERS, “Deliberation and Mass democracy”, in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 62–71.

³⁵² C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 151–155.

³⁵³ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 152–153.

³⁵⁴ Het gaat als het ware om een geïntegreerd systeem, het ene kan niet zonder het andere. Zie onder meer S. BLOCKMANS, S. RUSSACK, “Introduction” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 5; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, “Talking about European Democracy”, *European Constitutional Law Review* 2017, 214; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 43; E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 445.

³⁵⁵ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 135–136.

³⁵⁶ Zie *infra*, hoofdstuk III.

³⁵⁷ Overweging 1, Verordening 2019/788. Niet iedereen is overtuigd van het nut van de participatieve instrumenten, zie bijvoorbeeld P. MAGNETTE, “Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l’Union européenne”, *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 65–78.

³⁵⁸ De media draagt in grote mate bij tot de deliberatieve en participatieve aard van de Europese Unie, zelfs op nationaal niveau, zie J. MANSBRIDGE *et al*, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 3.

Ombudsman wees zelf ook op het belang van het petitierecht en de ombudsprocedure. Zo stelde hij dat “*het recht een verzoekschrift in te dienen bij het Parlement en het recht om zich te wenden tot de ombudsman gezamenlijk een unieke gelegenheid bieden om de rechten van de Europese burger te bevorderen.*”³⁵⁹ Dat de Unie meer inzet op participatieve democratie op verschillende manieren, blijkt uit de invoer van de wetgevende consultaties.³⁶⁰ Ook de toegenomen rol van de nationale parlementen sinds het Verdrag van Lissabon wijst hierop.³⁶¹

Volgens MARXSEN moet er een onderscheid worden gemaakt tussen drie dimensies binnen de participatieve methodes. Hij spreekt van een horizontale en een verticale dimensie en voegt daar de dimensie van het Europees burgerinitiatief aan toe.³⁶² De horizontale dimensie heeft betrekking op de verhouding tussen de burgers in de Europese maatschappij zelf (art.11, eerste lid, VEU). De verticale dimensie regelt de relatie tussen de Europese instellingen en de Europese gemeenschap (art.11, tweede en derde lid, VEU). Ten aanzien van de eerste dimensie moet de Unie voorzien in voldoende mechanismen om burgers en andere organisaties met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld door het faciliteren van bijeenkomsten. Er wordt niet van de instellingen verwacht dat zij deelnemen aan deze contactmomenten. De verticale dimensie houdt in dat er contacten plaatsvinden tussen de Europese instellingen onderling en de representatieve organisaties en het middenveld. Hierbij wordt vooral gedacht aan de EC als dé instelling die bij uitstek geschikt is om de contacten met het middenveld te onderhouden. Het Europees burgerinitiatief vormt een combinatie van de verticale en horizontale dimensie.³⁶³ Burgers komen in contact met elkaar en met de Europese instellingen.³⁶⁴

³⁵⁹ EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 19.

³⁶⁰ Zie *infra*, hoofdstuk III. Zie ook Artikel 11, derde lid, VEU; A. ALEMANNI, “Unpacking the Principle of Openness in EU Law Transparency, Participation and Democracy”, juli 2014, 15, beschikbaar via papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2303644.

³⁶¹ Artikel 12 VEU; Protocol nr.1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de EU (VWEU); P. KIIVER, “European Treaty Reform and the National Parlements: Towards a New Assessment of Parliament–Friendly Treaty Provisions” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 131–147; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 358.

³⁶² C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 153–164. Zie ook A. SIMONCINI, “The European Union as a ‘3–D’ Constitutional Space”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 256.

³⁶³ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 165–168.

³⁶⁴ Hier kunnen we een parallel trekken met de dimensies van legitimiteit.

Afdeling 4. Een multi-level governance analyse van de Europese Unie

87. **Ten geleide** – Parallel met de hervormingen die we eerder bespraken, evolueerde de Unie ook op andere manieren. Zo ontstond langzaam maar zeker een Unie waarin verschillende bestuurslagen een deel van de bevoegdheden uitoefenen. In deze afdeling gaan we dieper in op de Unie als een *multi-level governance* systeem. We onderlijnen vooreerst de noodzaak van deze analyse (§1). We starten met de algemene definitie, waarin ten eerste de gelaagdheid aan bod komt en ten tweede het begrip *governance* wordt ontleed. We bespreken de manier waarop de MLG tot uiting komt binnen de Unie (§2). Omdat de Unie een MLGS is, heeft dit een impact op de noties van democratie en democratische legitimiteit. Hierover weiden we in de volgende afdelingen in dit hoofdstuk uit.

§1. Noodzaak

88. **Meerwaarde** – De EU vereist een bijzondere analyse en kan niet bestudeerd worden aan de hand van dezelfde methodes als diegene die gebruikt worden voor nationale staten, of diegene die van toepassing zijn op internationale relaties.³⁶⁵ Sinds de jaren negentig vormt de Europese Unie een belangrijk onderzoeksonderwerp binnen *multi-level governance*-theorie.³⁶⁶ De analyse van de Europese integratie was voorheen beperkt, omdat de aandacht hoofdzakelijk ging naar de supranationale of intergouvernementele werking.³⁶⁷ De analyse via de theorie van *multi-level governance* laat toe om de Unie in al haar facetten en met inbegrip van alle actoren te bestuderen.³⁶⁸ Daarenboven gelden specifieke kenmerken en voorwaarden, die een impact hebben op het Europees burgerinitiatief, en dus voorafgaand moeten worden onderzocht. In de literatuur, zoals verder uiteengezet, bestaan verschillende

³⁶⁵ F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 3; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 5.

³⁶⁶ F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 3; P. STUBBS, "Stretching Concepts Too Far? Multi-level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe", *Southeast European Politics* 2005, vol. VI, nr. 2, 66; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 5.

³⁶⁷ F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 3.

³⁶⁸ A. BENZ, "The European Union as a loosely coupled multi-level system" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 214; F.W. SCHARPF, "Multi-level Europe: the case for multiple concepts" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 66; W.VANDENBRUWAENE, "Multi-level Governance Through a Constitutional Prism", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 237.

vormen van *multi-level governance*. Afhankelijk van het type worden specifieke voorwaarden gekoppeld aan de organisatie of het systeem *in se*. Het gaat dan onder meer over de omschrijving van de democratische legitimiteit en de manier waarop beslissingen worden genomen³⁶⁹ en over de wijze waarop de verschillende actoren met elkaar in verbinding staan en welke eventuele voorwaarden hier gelden.³⁷⁰ Het is dan ook essentieel om te onderzoeken hoe de Unie als MLGS moet gezien worden en welke gevolgen daaruit voortvloeien voor wat betreft het in dit onderzoek gehanteerde concept van democratie en democratische legitimiteit. Dit is van belang voor de uiteindelijke evaluatie van het EBI.

89. **Complexiteit EU – Multi-level governance** staat niet gelijk aan de afbraak van de nationale staat. Het moet eerder beschouwd worden als een toevoeging, een natuurlijke evolutie, waarbij de nationale staat of staten worden bijgestaan door verschillende andere actoren in een steeds complexere wereld.³⁷¹ Het vergt een aanpassing van alle betrokken entiteiten.³⁷² Andere omschrijvingen of concepten slagen er niet steeds in de complexe realiteit weer te geven; er zijn binnen de Unie systemen waarin verschillende niveaus overlappen, samenwerken of elkaar raken.³⁷³ Definities die verband houden met nationale staten of internationale organisaties dekken niet langer de lading. *Multi-level governance* biedt een ruimere definitie, waarbij deze specifieke elementen zijn inbegrepen.³⁷⁴

³⁶⁹ S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 11–12; P. STUBBS, "Stretching Concepts Too Far? Multi-level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe", *Southeast European Politics* 2005, vol. VI, nr. 2, 69. VANDENBRUWAENE spreekt hier dan ook over een herkalibrering van de gebruikte begrippen, zie W. VANDENBRUWAENE, "Multi-level Governance Through a Constitutional Prism", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr. 2, 237.

³⁷⁰ M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 5.

³⁷¹ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 36, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1; L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 20; F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr. 94/1, 4–5 en 9–10; P. STUBBS, "Stretching Concepts Too Far? Multi-level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe", *Southeast European Politics* 2005, vol. VI, nr. 2, 66–68.

³⁷² F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr. 94/1, 17.

³⁷³ Voor een uitgebreid overzicht, zie onder meer M. JACHTENFUCHS, "The institutional framework of the European Union" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 204–211.

³⁷⁴ M. JACHTENFUCHS, "The institutional framework of the European Union" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 203; S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 2–3; P. POPELIER, W. VANDENBRUWAENE, "Guest Editorial. Constitutional Adulthood of Multilevel Governance", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr. 2, 225–226.

90. **Aanpassing** – Een *multi-level governance* systeem roept bijkomende vragen op. De verschillende niveaus leiden tot een toegenomen complexiteit. Dat maakt het moeilijker om na te gaan wie welke beslissingen neemt, op welke manier deze tot stand komen en in welke mate hierop controle of overzicht kan worden bekomen.³⁷⁵ Er bestaat geen hiërarchie.³⁷⁶ Bovendien is er een toegenomen nood aan informatie, omwille van de verschillende niveaus, en leidt het gebrek aan hiërarchie of controle soms tot wederzijds wantrouwen bij de verschillende actoren.³⁷⁷ Het spreekt dan ook voor zich dat we binnen de MLGS moeten werken met aangepaste concepten. Een MLGS-setting geeft aanleiding tot bijkomende vragen naar transparantie, het afleggen van rekenschap, de mate van inclusie van verschillende actoren, ...³⁷⁸ Gezien het doel van dit proefschrift ligt in het bekijken van het EBI in de Europese context, rekening houdend met de reeds bestaande instrumenten, is het nodig dat het EBI past binnen de concepten van democratie en democratische legitimiteit binnen de Unie. Enkel wanneer dat het geval is, kunnen we nagaan of het EBI ook een bijdrage kan leveren tot een betere democratische werking van de Unie. Gezien het enkele feit dat de Unie een MLGS is, speelt de invulling van wat we begrijpen onder democratie en democratische legitimiteit een grote rol bij de analyse van het EBI *an sich*.

§2. De Unie als MLGS

91. **Definitie** – Bij *multi-level governance* systemen gaat het om een set van algemene of specifieke jurisdicties, die een bepaalde graad van autonomie hebben, waarover een gemeenschappelijk akkoord over *governance* bestaat en waarbij de actoren samenwerken om een gemeenschappelijk goed te beschermen of te reguleren.³⁷⁹ Bovendien wordt een zekere

³⁷⁵ S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger, MIT, 8 en 9 mei 2009, 13.

³⁷⁶ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 383; F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 9–11. Follesdal stelt dat een duidelijke primautéit van de lidstaten of de Unie zelfs niet wenselijk is, zie A. FOLLESDAL, *Theories of Democracies for Europe: Multilevel Challenges for Multilevel Governance*, ISSEI, 2000, 4–7.

³⁷⁷ M. TRNSKI, *Multi-level Governance in the EU*, DRC Summer School, 2004, 27. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de betrokkenen de gevolgen van de eigen beslissingen en die van de andere niveaus moeilijker kunnen voorspellen.

³⁷⁸ Zie B. RITTBERGER, "Multi-level governance and parliaments in the EU" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 246–249. Een mogelijke oplossing voor deze extra uitdagingen kan dan bijvoorbeeld bestaan in de toepassing van bepaalde principes van *good governance* of een doorgedreven transparantie in besluitvorming.

³⁷⁹ S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger, MIT, 8 en 9 mei 2009, 12–13; F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union",

mate van duurzaamheid en stabiliteit verwacht. Het gemeenschappelijk of algemeen belang dat wordt nagestreefd, vormt hierbij, zoals besproken, een essentieel element.³⁸⁰ Hoewel ook binnen een dergelijk systeem hiërarchische structuren kunnen bestaan, worden deze enigszins getemperd door de autonomie van de andere niveaus. Er is bijvoorbeeld geen autoriteit die de centrale of hoofdactor is en aldus het laatste woord zou hebben.³⁸¹ Dit houdt ook een risico in: bij de implementatie kan een nationale staat normaliter ingrijpen, als overkoepelende overheid. Aangezien er geen echte hiërarchie bestaat, kan dit in *multi-level governance* systemen problematisch zijn.³⁸² Bovendien gaat het om een fluïde structuur: de actoren kunnen elkaar vervangen, bijstaan of elkaars rol overnemen. Het is dus bijzonder moeilijk om een overzicht te behouden.³⁸³ HOOGHE en MARKS stellen vast dat er twee verschillende ideaalvormen bestaan.³⁸⁴ In het eerste geval worden bevoegdheden verdeeld over een beperkt aantal niveaus. Elk niveau streeft een algemeen doel na, oefent verschillende functies uit, heeft een aantal beleidsverantwoordelijkheden, een gerechtelijk apparaat en representatieve instellingen (Type I).³⁸⁵ Een tweede mogelijkheid bestaat uit het oprichten van gespecialiseerde niveaus, die zeer beperkte doelen nastreven (Type II).³⁸⁶ Type I zet vooral in op deliberatie, waar type II gericht is op probleemoplossing.³⁸⁷ Het MLGS kan,

EUI Working Paper 1994, nr.94/1, 9; P. STUBBS, "Stretching Concepts Too Far? Multi-level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe", *Southeast European Politics* 2005, vol. VI, nr. 2, 67–68; W. VANDENBRUWAENE, "Multi-level Governance Through a Constitutional Prism", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 231; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 4.

³⁸⁰ M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 4. Op die manier kunnen de *multi-level governance* systemen onderscheiden worden van entiteiten die enkel private doelstellingen nastreven.

³⁸¹ F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 9–10; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 4. Contra M. TRNSKI, *Multi-level Governance in the EU*, DRC Summer School, 2004, 24.

³⁸² M. JACHTENFUCHS, "The institutional framework of the European Union" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 203; F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1,

³⁸³ S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 13. Dit onderschrijft onze idee dat de EU een deliberatief systeem is, zie *infra*, hoofdstuk IV.

³⁸⁴ L. HOOGHE, G. MARKS, "Types of Multilevel Governance", *EloP* 2001, vol.5, nr. 11, 4–8. Voor een weergave van de belangrijkste kenmerken van beide types, zie tabel I, p.4.

³⁸⁵ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 17; S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 10.

³⁸⁶ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 17; S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 10. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om een lokale dienst te verlenen, waterkwaliteit meten, productstandaarden vastleggen, ...

³⁸⁷ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 28; S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 10–11. De doelstelling van deliberatie komt opnieuw overeen met onze these van de Unie als deliberatief systeem.

zoals we eerder vermeldden, ook bestaan uit *non-state actors*.³⁸⁸ Dat laatste element is hoofdzakelijk van belang wanneer we kijken naar de verschillende actoren die betrokken worden bij het EU-beleid, namelijk de Europese instellingen, de burgers, de vertegenwoordigers vanuit het middenveld, ...³⁸⁹ Ook bij de contextuele benadering, waarbij we het petitierecht, de procedure van de Ombudsman en de wetgevende consultaties bekijken, spelen deze *non-state actors* een grote rol.³⁹⁰

92. **Governance** – MLG bestaat aldus uit twee verschillende elementen. Vooreerst wordt *governance* gedefinieerd als de som van alle beleid, normen en regelgeving met betrekking tot een algemene problematiek die door specifieke actoren, processen en structuren wordt gecreëerd door een collectieve actie.³⁹¹ Het gaat hierbij om alle mogelijke soorten regelgeving en beleid die erop gericht zijn een bepaald probleem van algemeen belang op te lossen.³⁹² Het probleem wordt beschouwd als zijnde van algemeen belang, wanneer het gaat om een publiek goed of een gemeenschappelijk belang.³⁹³ De betrokken actoren, die zowel privé- als publieke actoren kunnen zijn, zullen samen actie ondernemen.³⁹⁴ Het gaat hierbij dan om een

³⁸⁸ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 21.

³⁸⁹ S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 10–11.

³⁹⁰ Zie ook meer J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 3–4.

³⁹¹ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 31, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1; W. VANDENBRUWAENE, "Multi-level Governance Through a Constitutional Prism", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 231; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 2.

³⁹² D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 239; O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 31–32, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1; F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 9; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 2.

³⁹³ M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 2.

³⁹⁴ Meestal zijn de publieke actoren wel dominant aanwezig, zie M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 2. Het is niet onmogelijk dat er situaties bestaan waarin enkel privé-actoren voorkomen of waarin beide actoren elkaars functies overnemen. Zie ook A. BENZ, "The European Union as a loosely coupled multi-level system" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 214; meer J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 3–4; M. JACHTENFUCHS, "The institutional framework of the European Union" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 203; S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 3; P. STUBBS, "Stretching Concepts Too Far? Multi-level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe", *Southeast European Politics* 2005, vol. VI, nr. 2, 68.

samenwerking die plaatsvindt binnen een wisselwerking of een netwerkstructuur, eerder dan een hiërarchie.³⁹⁵ Hun optreden omvat het politiek onderhandelen, het vormen van coalities, lobbyen, het overtuigen en het dreigen; kortom alle elementen die verband houden met het opstellen en implementeren van beleid.³⁹⁶ *Governance* komt ook enkel voor binnen reeds bestaande structuren, wat inhoudt dat er stabiele institutionele, socio-economische en ideologische parameters aanwezig moeten zijn.³⁹⁷ Het gaat om een systeem waarin een voortdurende wisselwerking plaatsvindt tussen verschillende autonome entiteiten, zonder dat de soevereiniteit te allen tijde aan een of enkele van hen moet worden toebedeeld.³⁹⁸ De aanwezige entiteiten kunnen zowel een aantal algemene doelen nastreven als zeer specifieke taken uitvoeren en hoeven niet per definitie van politieke aard te zijn.³⁹⁹ Bovendien kan de manier van samenwerken worden aangepast aan het voorwerp of de inhoud van de beslissingen.⁴⁰⁰ We passen de omschrijving van *multi-level governance* dan ook toe op alle actoren, of deze nu louter politiek, functioneel dan wel privé-actoren zijn.⁴⁰¹ Het kan hierbij gaan om verticale of horizontale samenwerking tussen de verschillende actoren.⁴⁰²

³⁹⁵ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 33–34 en 52, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 383–384. PERNICE spreekt van een functionele relatie, die voortvloeit uit de autonomie waarover elk niveau beschikt.

³⁹⁶ M. JACHTENFUCHS, “The institutional framework of the European Union” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 203; F. SCHARPF, “Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union”, *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 10; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, “Introduction” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 2.

³⁹⁷ F. SCHARPF, “Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union”, *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 10–11; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, “Introduction” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 3.

³⁹⁸ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 32–33, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 383; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, “Introduction” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 3.

³⁹⁹ M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, “Introduction” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 3.

⁴⁰⁰ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 54, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1.

⁴⁰¹ D. JANCIC, “Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism”, *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 240. Dit is overigens van belang wanneer we het later hebben over het EBI, aangezien het ook daar gaat om verschillende actoren die betrokken zijn, zie *infra*, hoofdstuk V.

⁴⁰² CONTRA A.–M. SLAUGHTER, T.N. HALE, “Transgovernmental networks and multi-level governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 358. Zij stellen dat *multi-level governance* per definitie enkel verticale verhoudingen omvat.

93. **Gelaagdheid** – Een tweede element van *multi-level governance* zijn de verschillende niveaus. De aanwezigheid van een zekere autonomie vormt het doorslaggevende argument voor het bepalen van een bestuurslaag.⁴⁰³ Dit betekent dat een beslissing van het ene niveau niet ongedaan kan worden gemaakt door een ander niveau, zonder dat hieruit een politieke, institutionele of zelfs constitutionele crisis voortvloeit.⁴⁰⁴ Het specifieke niveau moet gelegitimeerd beslissingen kunnen nemen, in staat zijn te besturen en een zeker mate van zelfbestuur in een of meerdere beleidsdomeinen hebben.⁴⁰⁵ Daarenboven moet het specifieke niveau zich vereenzelvigen met de bevolking waarvoor ze de beslissingen neemt. Het doel van de bestuurslaag is het dienen van de gemeenschap op dat niveau.⁴⁰⁶ De gelaagdheid wordt bovendien gekenmerkt door een daadwerkelijk bondgenootschap tussen alle betrokken actoren, zowel publiek als privaat en zowel supranationaal, nationaal, regionaal als lokaal.⁴⁰⁷ De bestuurslagen zijn dan ook complementair en wederzijds afhankelijk.⁴⁰⁸ Bovendien leidt de samenwerking ook tot voordelen: problemen die niet louter van nationale aard zijn, kunnen op een adequate manier worden aangepakt.⁴⁰⁹ Het is net die samenwerking die leidt tot een goed functionerend systeem.⁴¹⁰

94. **MLGS – Type I** – Wanneer de bevoegdheden verdeeld worden over een beperkt aantal niveaus, kan de fundering hiervoor worden teruggevonden bij het federalisme.⁴¹¹ De bevoegdheidsverdeling gebeurt tussen een aantal regeringen met algemene doelstellingen,

⁴⁰³ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 51–52, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1.

⁴⁰⁴ M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, “Introduction” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 3. We stelden dit eerder al vast: er is geen sprake van een hiërarchische structuur.

⁴⁰⁵ M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, “Introduction” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 3.

⁴⁰⁶ M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, “Introduction” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 4.

⁴⁰⁷ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 38–53, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1.

⁴⁰⁸ I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 373.

⁴⁰⁹ Zie onder meer J. CAMILLERI, “Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity”, *Great Transition Initiative*, april 2015, 3–4; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 376.

⁴¹⁰ D. JANCIC, “Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism”, *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol’y* 2012, 241.

⁴¹¹ T. CONZELMANN, *Towards a new concept of multi-level governance*, MLG Atelier, 10 september 2008, 2.

die opereren op een klein aantal niveaus.⁴¹² Functies worden in dit geval eerder gebundeld.⁴¹³ Vooreerst gaat het dus om algemene doelstellingen. De beslissingsbevoegdheden worden algemeen uitgeoefend, al worden ze wel, omwille van praktische redenen, gebundeld in kleinere werkpakketten. Het lidmaatschap wordt frequent op basis van territorium vastgesteld en is het dus regionaal, lokaal of nationaal.⁴¹⁴ Een hoger niveau omvat steeds alle leden van de lagere niveaus.⁴¹⁵ Er bestaat slechts een beperkt aantal jurisdicties, waarbij meestal enkel een lokaal, intermediair en centraal niveau bestaat, hoewel dit kan variëren. Tot slot kunnen we spreken van een systemische en duurzame infrastructuur: het MLGS is een weloverwogen keuze, op basis van de *trias politica*-leer.⁴¹⁶ De meeste hedendaagse democratieën omvatten een verkozen wetgevend orgaan, een uitvoerende macht met professioneel ambtenarenapparaat en een gerechtelijke organisatie. De specifieke instellingen kunnen wel groter worden naarmate het gaat om een hoger niveau, maar de basisstructuur blijft dezelfde.⁴¹⁷ Duurzaamheid vormt een kenmerk van type I-modellen. Het toevoegen of afschaffen van bepaalde niveaus wordt gezien als tijd- en kostenintensief. Veranderingen vinden in principe enkel plaats door het herverdelen van bevoegdheden.⁴¹⁸

95. **MLGS – Type II** – Een tweede vorm voor het organiseren van een MLGS houdt een verdeling van de bevoegdheden op basis van zeer specifieke taken in.⁴¹⁹ Het lidmaatschap is overlappend, er zijn verschillende jurisdicties en niveaus. Het systeem speelt in op een behoefte aan flexibiliteit, eerder dan aan duurzaamheid.⁴²⁰ In tegenstelling tot de algemene doelstellingen van het type I, zijn de taken zeer specifiek toebedeeld aan verschillende daartoe bestemde niveaus. De individuele bestuurslagen bestaan naast en tussen elkaar, waardoor er

⁴¹² T. CONZELMANN, *Towards a new concept of multi-level governance*, MLG Atelier, 10 september 2008, 2.

⁴¹³ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 18.

⁴¹⁴ T. CONZELMANN, *Towards a new concept of multi-level governance*, MLG Atelier, 10 september 2008, 3; L. HOOGHE, G. MARKS, "Types of Multilevel Governance", *EloP* 2001, vol.5, nr. 11, 8. Het gaat dus hoofdzakelijk over systemen binnen de nationale staat zelf.

⁴¹⁵ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 18.

⁴¹⁶ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 19.

⁴¹⁷ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 19.

⁴¹⁸ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 19.

⁴¹⁹ T. CONZELMANN, *Towards a new concept of multi-level governance*, MLG Atelier, 10 september 2008, 3.

⁴²⁰ L. HOOGHE, G. MARKS, "Types of Multilevel Governance", *EloP* 2001, vol.5, nr. 11, 10; L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 20.

overlapping mogelijk is, ook bij de leden die zich binnen elk niveau bevinden. De grenzen tussen de verschillende jurisdicties kunnen bovendien wijzigen. Het type II-systeem is een polycentrisch of multicentrisch model. Er is een zeer grote mate van fragmentatie. De opstelling van het type II is bijzonder flexibel.⁴²¹ De wijzigende eisen en voorkeuren van verschillende actoren worden overgenomen en hebben dus een impact op de organisatie van het systeem. De actoren kunnen te allen tijde samenwerken om een bepaald doel te bereiken, maar de gevormde allianties zijn variabel.⁴²² De gezamenlijke beslissingen worden aldus genomen door een veelheid aan actoren. Zij kunnen kiezen voor verschillende instellingen, elk met specifieke voor- en nadelen.⁴²³ Vaak komen type II-vormen voor binnen een type I-vorm. Een dergelijke structuur wordt dan ook samengesteld uit een aantal centrale kleinere jurisdicties met algemene doelstellingen en aangevuld met diverse grotere entiteiten met specifieke taken.⁴²⁴

96. **Toetsingscriteria** – PIATTONI stelt dat, om na te gaan of een bepaalde organisatie kan worden gezien als een MLGS, voorafgaand verschillende elementen moeten worden gecontroleerd. Om na te gaan welke concepten van democratie en democratische legitimiteit we dienen toe te passen, is het van belang dat deze criteria worden onderzocht. Als de EU een MLGS is, heeft dit een impact op de invulling en verzekering van legitimiteit. Het gaat hierbij om de aanwezigheid van verschillende niveaus van bestuur, die alle samen betrokken zijn bij het beleid (i); de betrokkenheid van verschillende niet-statelijke actoren die op alle niveaus kunnen tussenkomen (ii) en het feit dat de eerder bekende hiërarchische situaties niet langer herkend kunnen worden in de nieuwe gevormde structuren (iii).⁴²⁵ Het systeem is voortdurend onderhevig aan aanpassing, in de zin van flexibiliteit aan veranderende omstandigheden.⁴²⁶ Het voortbestaan zelf staat niet ter discussie.⁴²⁷

⁴²¹ Type II is een recentere verschijning, dit heeft te maken met het groot aandeel van grensoverschrijdende problemen en samenwerkingen, zie L. HOOGHE, G. MARKS, "Types of Multilevel Governance", *EloP* 2001, vol.5, nr. 11, 10.

⁴²² meer J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 3-4; L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 20-21.

⁴²³ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 21.

⁴²⁴ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 23.

⁴²⁵ S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 17.

⁴²⁶ Zie onder meer J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 3-4.

⁴²⁷ F. CHENEVAL, S. LAVENEX, F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 15.

97. **Bevoegdheidsverdeling en doelstellingen** – De Unie kan beschouwd worden als de meest uitgebreide vorm van een *multi-level* politiek systeem.⁴²⁸ We kunnen hier een machtsverschuiving in opwaartse, zijwaartse en neerwaartse richting ontwaren.⁴²⁹ Meer specifiek gaat het om de verschuiving van de nationale lidstaten naar de Unie, van een centraal publiek niveau naar onafhankelijke agentschappen en organisaties en tot slot de verschuiving naar regio's en lokale autoriteiten.⁴³⁰ De Europese Verdragen omvatten een bevoegdheidsverdeling.⁴³¹ Er vindt een zekere onderhandeling en samenwerking plaats tussen verschillende niveaus, waarbij bevoegdheden en bepaalde functies van het ene naar het andere niveau werden en worden overgeheveld.⁴³² Daarenboven is er ook een grote mate van interactie tussen verschillende actoren. Die omvatten niet enkel de institutionele structuren, maar bedrijven, burgers, agentschappen, middenveldorganisaties, ...⁴³³ Geen van de actoren is overigens doorslaggevend voor de besluitvorming.⁴³⁴ Deze samenwerking verhelpt ook eventuele impasses.⁴³⁵ De Unie streeft daarenboven gemeenschappelijke waarden na, zoals menselijke waardigheid, democratie, mensenrechten, enzovoort. Dit wordt duidelijk vermeld in artikelen 2 en 3 VEU.⁴³⁶ Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook een interne markt tot stand gebracht.⁴³⁷ Het feit dat de Unie, op de verschillende niveaus, actie

⁴²⁸ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 5–6; M.D. JENSEN, C. KOOP, M. TATHAM, M., "Coping with Power Dispersion? Autonomy, Co-ordination and Control in Multilevel Systems", *Journal of European Public Policy* 2014, 1240.

⁴²⁹ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 375–376.

⁴³⁰ M.D. JENSEN, C. KOOP, M. TATHAM, M., "Coping with Power Dispersion? Autonomy, Co-ordination and Control in Multilevel Systems", *Journal of European Public Policy* 2014, 1241–1242; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 353. PERNICE wijst in die zin op een interactief proces tussen de lidstaten en de Unie.

⁴³¹ Artt. 2–6 VWEU en artikel 5 VEU. Bovendien bestaat ook de mogelijkheid van nauwere samenwerking op basis van artikelen 326–334 VWEU en artikel 20 VEU.

⁴³² M.D. JENSEN, C. KOOP, M. TATHAM, M., "Coping with Power Dispersion? Autonomy, Co-ordination and Control in Multilevel Systems", *Journal of European Public Policy* 2014, 1237.

⁴³³ F.W. SCHARPF, "Multi-level Europe: the case for multiple concepts" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 66; M. TRNSKI, *Multi-level Governance in the EU*, DRC Summer School, 2004, 29; M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, „Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 6.

⁴³⁴ Arttn. 289–292 VWEU; M. TRNSKI, *Multi-level Governance in the EU*, DRC Summer School, 2004, 30.

⁴³⁵ M. ZÜRN, S. WÄLTI en H. ENDERLEIN, "Introduction" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 6. Het is zelfs zo dat de samenwerking een meerwaarde vormt, zeker wanneer het gaat over grensoverschrijdende problemen. Die zouden door de lidstaten zelf niet opgelost kunnen worden, zie I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 375–376.

⁴³⁶ J.H. GERARDS en M. CLAES, "Bescherming van fundamentele rechten post-Lissabon. De interactie tussen het EU-Handvest van de grondrechten, het EVRM en de Grondwet", *SEW* 2012, 270–279.

⁴³⁷ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 382.

onderneemt om deze gemeenschappelijke waarden te beschermen en te realiseren, toont aan dat het wel degelijk gaat om een systeem van *governance*.⁴³⁸

98. **Verschillende bestuursniveaus** – Wanneer de verschillende bestuurslagen binnen de EU worden besproken, moet nagegaan worden of deze inderdaad, zoals hierboven aangegeven werd, beschikken over voldoende legitimiteit om beslissingen te nemen. De Unie is gebaseerd op het principe van representatieve democratie, dat in de Verdragen wordt georganiseerd als een tweesporendemocratie, die tot een dubbele legitimiteit moet leiden.⁴³⁹ Eerst verkiezen burgers op rechtstreekse wijze het Europees Parlement⁴⁴⁰. Daarnaast verkiezen zij hun nationale parlementen en leiders, vanwaar de afgevaardigden voor de Raad komen.⁴⁴¹ De voorzitter van de EC wordt aangeduid, rekening houdend met de uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement.⁴⁴² De bevoegdheidsverdeling die in de Verdragen is vervat, wijst op verschillende beslissingsniveaus, die elk autonoom zijn voor wat hun bevoegdheden betreft. De EU beschikt over een specifieke autonomie in bepaalde beleidsdomeinen, waarbij individuele lidstaten niet langer over de mogelijkheid beschikken om hun veto te stellen.⁴⁴³ Het grondgebied van de Unie omvat een veelheid aan bestuurslagen, zoals regio's, autonome gebieden (wanneer het gaat om de bescherming van bepaalde minderheden), nationale staten, ...⁴⁴⁴ Bij deze opsomming wordt dan nog geen rekening gehouden met de lokale overheden.⁴⁴⁵ Het MLG heeft binnen de Unie betrekking op verschillende actoren, die handelen op verschillende niveaus, van supranationaal over

⁴³⁸ F. SCHARPF, "Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 9, 10 en 17.

⁴³⁹ Artikel 10 VEU; D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 229–230; F. SCHARPF, "After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy", *European Law Journal* 2015, 392.

⁴⁴⁰ Artikelen. 20 en 22 VWEU.

⁴⁴¹ Artikel 16 VEU; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 117; P. SLOMINSKI, "Accountability in the EU's Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously", *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 82.

⁴⁴² Artikel 17, §7 VEU. Zie ook M. CHAMON, "Topbenoemingen aan de EU-instellingen", *SEW* 2019, oktober 2019, 454–456; F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 154.

⁴⁴³ Hier moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van bevoegdheden, zie artt. 2–6 VWEU en artikel 5 VEU.

⁴⁴⁴ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 22; M.D. JENSEN, C. KOOP, M. TATHAM, M., "Coping with Power Dispersion? Autonomy, Co-ordination and Control in Multilevel Systems", *Journal of European Public Policy* 2014, 1237.

⁴⁴⁵ L. HOOGHE en G. MARKS, "Types of Multi-Level Governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 23.

nationaal naar subnationaal en op zowel publieke als private actoren.⁴⁴⁶ Bovendien kunnen de actoren van rol wisselen en zijn ze soms essentieel voor elkaars werk.⁴⁴⁷ Dit heeft een impact op de invulling van het Europees burgerschap, zoals we eerder zagen.⁴⁴⁸

99. **Systemische en duurzame structuur** – De instellingen en actoren die betrokken worden bij het beleid, op de verschillende niveaus, zijn van duurzame aard. Het wijzigen van de bevoegdheidspakketten en de instellingen of organen zou, in de meeste gevallen, een verdragswijziging met zich meebrengen. Hiermee zouden dan ook de lidstaten dienen in te stemmen. De instellingen en organen van de Unie worden ondersteund en bijgestaan door een professioneel ambtenarenapparaat en een gerechtelijke organisatie. Bovendien is er een doorgedreven samenwerking tussen de lidstaten en de Unie.⁴⁴⁹ De structuur van de Europese Unie komt overeen met type I–*governance*. Het gaat om een zeer eenvoudige opstelling, met een begrensd aantal niveaus. Afhankelijk van het territorium bestaan er twee tot zes verschillende lagen. De structuur moet dan ook beschouwd worden als een “*constitutional unit*”, waarin zowel de lidstaten als de instellingen van de Unie ten dienste staan van de belangen van de burgers.⁴⁵⁰ De instellingen van de Unie en de lidstaten zijn als het ware met elkaar verstrengeld.⁴⁵¹

100. **Rol middenveld** – Naast de verschillende officiële actoren, zoals de Europese instellingen en de nationale overheden, moeten we ook stil staan bij de burgers en de rol van de zgn. *non-state actors*. Het gaat hierbij zowel om particulieren, middenveldorganisaties,

⁴⁴⁶ JENSEN, KOOP en TATHAM spreken in deze zin van een verschuiving van politieke bevoegdheden binnen drie dimensies: een opwaartse beweging van nationaal naar supranationaal, een zijwaartse verschuiving van publieke naar private actoren en een neerwaartse beweging van nationaal naar sub-nationale entiteiten, zie M.D. JENSEN, C. KOOP, M. TATHAM, M., “Coping with Power Dispersion? Autonomy, Co-ordination and Control in Multilevel Systems”, *Journal of European Public Policy* 2014, 1237–1238. Zie ook O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 34–35, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008–2009_92–1. ADA formuleert de dimensies weliswaar op een andere manier, maar deze vertoont dezelfde kenmerken. Voor een grafische weergave hiervan, zie S. PIATTONI, “Multi-level Governance in the EU. Does it work?”, *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 46.

⁴⁴⁷ S. PIATTONI, “Multi-level Governance in the EU. Does it work?”, *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 18. We denken hierbij bijvoorbeeld ook aan de experts die worden geraadpleegd door de EC of de burgers die een inbreng hebben via het EBI.

⁴⁴⁸ Zie ook G. DELANTY, “Models of citizenship: Defining European identity and citizenship”, *Citizenship Studies* 1997, 285.

⁴⁴⁹ L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, “Talking about European Democracy”, *European Constitutional Law Review* 2017, 209–210; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 380.

⁴⁵⁰ I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 379.

⁴⁵¹ L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, “Talking about European Democracy”, *European Constitutional Law Review* 2017, 209.

sociale bewegingen, bedrijven, ...⁴⁵² Het is in deze categorie dat we ook het EBI moeten plaatsen.⁴⁵³ Bovendien vormen zij een belangrijke schakel in de democratische werking van een MLGS zoals de Unie.⁴⁵⁴ Door de verschillende niveaus en de complexiteit van de Unie als MLGS vormen zij het tegengewicht, dat ervoor zorgt dat er alsnog controle kan worden uitgeoefend en rekenschap kan worden afgelegd.⁴⁵⁵

101. **MLGS** – We kunnen concluderen dat de Unie kenmerken van zowel type I– als type II– MLGS in zich draagt.⁴⁵⁶ De Unie bestaat uit verschillende bestuurslagen, waarbij de bevoegdheden op basis van de Verdragsteksten werden verdeeld. Bovendien delen alle bestuursniveaus gelijkaardige waarden en streven ze dezelfde doelstellingen na, die respectievelijk in artikelen 2 en 3 VEU verdragsrechtelijk werden verankerd. Er bestaan ook specifieke entiteiten die met een bepaald doel werden opgericht, zoals het patentensysteem, de verschillende agentschappen, ... *Multi-level governance* kan, zoals we zagen, *in se* ook bijdragen tot een verbeterde democratische werking: meer actoren worden betrokken bij het beleid (inclusiviteit), patstellingen bij de besluitvorming worden zoveel mogelijk vermeden en er worden meer organische banden gesmeed tussen de verschillende actoren, die niet enkel voortvloeien uit een hiërarchische band.⁴⁵⁷ De Unie als MLGS brengt ook uitdagingen met zich

⁴⁵² SCHOLTE verwijst hier naar iedereen die buiten een politieke partij probeert om regels te scheppen die het maatschappelijk leven vormgeven, zie J.A. SCHOLTE, “Civil society in multi-level governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 383–385.

⁴⁵³ J.A. SCHOLTE, “Civil society in multi-level governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 390–392.

⁴⁵⁴ J.A. SCHOLTE, “Civil society in multi-level governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 383.

⁴⁵⁵ De verschillende organisaties hebben hun werking overigens ook aangepast aan deze nieuwe MLGS, zie J.A. SCHOLTE, “Civil society in multi-level governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 386–390.

⁴⁵⁶ A. BENZ, “The European Union as a loosely coupled multi-level system” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 214; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 406; F.W. SCHARPF, “Multi-level Europe: the case for multiple concepts” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 75. We wijzen hier op het feit dat HOOGHE en MARKS duidelijk stellen dat, wanneer kenmerken van een bepaald type voorkomen, het betekent dat er gekozen werd voor een specifieke aanpak. Doordat in de EU kenmerken van beide types voorkomen, lijkt het alsof de keuzes die gemaakt werden niet geheel op elkaar werden afgestemd. Zie L. HOOGHE en G. MARKS, “Types of Multi-Level Governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 28. BENZ is van oordeel dat de Unie moet gezien worden als een unieke vorm binnen de multi-level governance-theorie, namelijk een “loosely coupled” MLGS, zie A. BENZ, “The European Union as a loosely coupled multi-level system” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 216–218. SLAUGHTER spreekt in dit kader van transgovernementele netwerken, zie A.–M. SLAUGHTER, T.N. HALE, “Transgovernmental networks and multi-level governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 358.

⁴⁵⁷ S. PIATTONI, “Multi-level Governance in the EU. Does it work?”, *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 33.

mee: er is meer vraag naar transparantie, openheid, toegang tot informatie en documenten en verantwoording van de betrokken actoren. De elementen nopen tot een aanpassing van de noties van democratie en democratische legitimiteit binnen de EU.

Afdeling 5. De Unie als deliberatief systeem en systemische analyse

102. **Uitgangspunt** – We zagen eerder dat de Unie elementen in zich draagt van representatieve, participatieve en deliberatieve aard. Om na te gaan of de doelstellingen die hieraan ten gronde liggen, worden gerealiseerd, hebben we een toetsingskader nodig. Hiervoor maken we gebruik van de systemische analyse.

103. **Meerwaarde systemische analyse** – Het petitierecht, de Ombudsman, de wetgevende consultaties en het EBI kunnen op twee verschillende manieren benaderd worden.

De eerste methode, de individuele analyse, beoordeelt en evalueert de instrumenten afzonderlijk. De analyse heeft betrekking op het feit of de procedure werkt, of het instrument op zich de doelstellingen haalt en of de burger al dan niet gebruik maakt van dit specifieke instrument en zo ja, hoe frequent dit gebeurt. Dit is waar we in het volgende hoofdstuk op ingaan.

De systemische analyse gaat een stap verder.⁴⁵⁸ De nadruk ligt op de samenwerking en zelfs afhankelijkheid tussen en van de verschillende instrumenten en instellingen, de manier waarop zij samen kunnen bijdragen tot het verbeteren van de Europese Unie.⁴⁵⁹ De inclusie van de Europese burger binnen de Europese constellatie staat hierbij centraal.⁴⁶⁰ Binnen een complex democratisch systeem, zoals de Europese Unie, bestaat een veelheid aan

⁴⁵⁸ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus– 1 september 2013, Chicago, 4. Dit kan bijvoorbeeld ook toegepast worden ten aanzien van het bepalen van de legitimiteit van de Unie, zie F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 13.

⁴⁵⁹ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus– 1 september 2013, Chicago, 4.

⁴⁶⁰ Het daadwerkelijk (empirisch) evalueren van de democratische legitimiteit van de Europese Unie is niet het doel van dit onderzoek. Het petitierecht, de Ombudsman en het EBI kunnen wel potentieel een verbetering van de democratische legitimiteit met zich meebrengen. Eén van de mogelijkheden om legitimiteit te toetsen is overigens de inclusie van de burger in het beleid via participatie en deliberatie. Daarnaast kan ook gefocust worden op de kwaliteit van datgene wat binnen de Unie wordt beslist of nog de output die de Unie genereert. Deze bijdrage focust op de inclusie van de burger in het Europees beleid, een element dat eventueel als uitgangspunt en graadmeter voor de legitimiteit kan worden aangewend, zie onder meer K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 185–204; V. SCHMIDT, "Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput", *Political Studies* 2013, vol.61, 2.

instrumenten dat een gelijkaardig doel nastreeft.⁴⁶¹ Deze moeten dan ook in samenhang worden bekeken. De burger kan binnen de Unie immers rechtstreeks deelnemen aan het beleid door het initiëren van een burgerinitiatief, het instellen van een verzoekschrift, maar kan ook een klacht indienen bij de Ombudsman.⁴⁶² De instrumenten vullen elkaar aan.⁴⁶³ De systemische analyse biedt een aantal voordelen ten opzichte van de individuele analyse.⁴⁶⁴ Het is mogelijk dat het petitierecht als instrument op zich bijvoorbeeld onvoldoende uitgerust is om de vooropgestelde doelstelling, in het bijzonder het verbeteren van het contact tussen de Europese burger en het Parlement, te bewerkstelligen. Wanneer zowel het burgerinitiatief als de Ombudsman hierbij betrokken worden, zullen de doelstellingen wel gehaald worden. Indien het instrument afzonderlijk wordt bekeken, zou men tot een andere conclusie komen.⁴⁶⁵ De systemische analyse biedt aldus een uitgebreider perspectief. Het wordt mogelijk om een inschatting te maken over de gebruikte instrumenten heen.⁴⁶⁶ Zo wordt het beeld van de ‘participerende burger’ beter in kaart gebracht. De burgers moeten zich bij elk gebruikt instrument identificeren, zodat geen dubbeltellingen kunnen plaatsvinden. Bij de individuele focus kan overigens ook enkel een momentopname gebeuren per instrument, maar kan geen algemene tendens worden vastgesteld.⁴⁶⁷ Daarenboven biedt een systemische analyse betere perspectieven voor het verbeteren van het repertorium aan instrumenten. De hiaten in een specifiek systeem worden blootgelegd en in voorkomend geval geredieerd.⁴⁶⁸ Deze analyse laat toe om na te gaan of een toekomst voor de individuele instrumenten

⁴⁶¹ Dit werd bijvoorbeeld ook bevestigd door Frans Timmermans, zie EUROPEAN COMMISSION, *Answers to the European Parliament Questionnaire to the Commissioner–Designate*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/cwt/files/commissioner_ep_hearings/2014-ep-hearings-reply-timmermans_en.pdf, 12.

⁴⁶² Een meer deliberatieve functie stemt dan bijvoorbeeld ook overeen met het deelnemen aan wetgevingsconsultaties of het geraadpleegd worden in *expert groups*. Wanneer door het petitierecht of het burgerinitiatief een debat wordt opgestart, maakt dit deel uit van het deliberatieve karakter van de Unie.

⁴⁶³ P. MAGNETTE, “Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l’Union européenne”, *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 65–78; J. MANSBRIDGE *et al*, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 3.

⁴⁶⁴ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 6–7. Zie ook F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 6. LEEUW en VAESSEN spreken hier van *packages*, waarin verschillende instrumenten samen moeten worden geanalyseerd.

⁴⁶⁵ J. MANSBRIDGE *et al*, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 3.

⁴⁶⁶ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 5.

⁴⁶⁷ J. MANSBRIDGE *et al*, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 1–2.

⁴⁶⁸ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 4; J. MANSBRIDGE *et al*, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 3–4.

mogelijk is. Indien zij wederzijds afhankelijk en complementair zijn, zal het systeem namelijk niet (correct) functioneren wanneer één van de instrumenten wegvalt.⁴⁶⁹ In wat volgt gaan we na of de systemische analyse kan toegepast worden op de EU. Vervolgens kunnen we dit aanwenden bij de individuele en systemische analyse van de meerwaarde van het EBI.⁴⁷⁰

104. Definitie systemische analyse – De systemische analyse bestudeert de inclusie van de burger door de verschillende instrumenten in hun totaliteit te bekijken.⁴⁷¹ Dat betekent voor dit onderzoek dat we het EBI in samenhang met het petitierecht, de ombudsprocedure en de wetgevende consultaties moeten bestuderen en moeten nagaan of deze instrumenten in hun geheel voldoen aan de vereisten. Binnen een systemische analyse dienen zowel de begrippen ‘systeem’ als ‘deliberatief systeem’ gedefinieerd te worden.

In dit doctoraat nemen we de omschrijvingen zoals vooropgesteld door MANSBRIDGE et al. als uitgangspunten. Een systeem wordt als volgt omschreven: *“A system (is) a set of distinguishable, differentiated, but to some degree interdependent parts, often with distributed functions and a division of labour, connected in such a way as to form a complex whole. It requires both differentiation and integration among the parts. It requires some functional division of labour, so that some parts do work that others cannot do as well. And it requires some relational interdependence, so that a change in one component will bring about changes in some others.”*⁴⁷²

Bovendien gelden voor een deliberatief systeem bijkomende voorwaarden: *“A deliberative system is one that encompasses a talk-based approach to political conflict and problem-solving – through arguing, demonstrating, expressing, and persuading. In a good deliberative system, persuasion that raises relevant considerations should replace suppression, oppression, and thoughtless neglect. Normatively, a systemic approach means that the system should be judged as a whole in addition to the parts being judged independently”*.⁴⁷³ Hoewel deliberatieve systemen traditioneel worden vereenzelvigd met een nationale staat, kunnen

⁴⁶⁹ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 4.

⁴⁷⁰ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

⁴⁷¹ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 3–4.

⁴⁷² J. MANSBRIDGE et al, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 4–5.

⁴⁷³ J. MANSBRIDGE et al, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 4–5.

we deze definitie eveneens toepassen op transnationale processen en internationale organisaties.⁴⁷⁴ De eerder vermelde definities houden in geen geval in dat alle entiteiten van dit systeem te allen tijde interageren. Het betekent evenmin in dat alle actoren voortdurend deliberatief moeten handelen.⁴⁷⁵ Dit behelst enkel dat zij in bepaalde situaties zullen samenwerken, deliberatief optreden en wederzijds afhankelijk zullen zijn.⁴⁷⁶ De samenwerking tussen de betrokken organen en instellingen in het kader van het petitierecht, de ombudsprocedure en het burgerinitiatief wordt verder in dit proefschrift toegelicht. Ook zullen alle entiteiten binnen hetzelfde systeem een aantal gemeenschappelijke doelstellingen nastreven, een aantal gemeenschappelijke waarden in zich meedragen.

105. **Interdependentie** – Een eerste element voor de systemische analyse is de interdependentie tussen de verschillende instellingen of organen.⁴⁷⁷ Het Europees Parlement, de Commissie Verzoekschriften, de Ombudsman en de EC voldoen in principe aan deze voorwaarde. Zo bestaat er een nauwe samenwerking tussen de EC en het Europees Parlement, zowel wat betreft de wetgevingsprocedure als informele contacten. Daarnaast wordt de CV bijgestaan door de EC inzake de verzoekschriften en kan deze om advies vragen aan andere parlementaire commissies of instellingen. De Ombudsman kan elke instelling, zowel nationaal als Europees, om extra informatie vragen in het kader van een specifiek onderzoek, al dan niet op eigen initiatief. De Ombudsman zal instellingen adviseren over hun toekomstige aanpak voor wat betreft behoorlijk bestuur. In het kader van het EBI is er een samenwerking tussen de EC, het EP en de Commissie Verzoekschriften. De Ombudsman organiseerde bovendien een evaluatie van het EBI⁴⁷⁸ en kwam ook eerder al tussen in de zaak rond het Stop Vivisectie-initiatief.⁴⁷⁹

⁴⁷⁴ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 6.

⁴⁷⁵ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 6.

⁴⁷⁶ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 5. Dit geldt zeker voor de EU, zie M.D. JENSEN, C. KOOP, M. TATHAM, M., “Coping with Power Dispersion? Autonomy, Coordination and Control in Multilevel Systems”, *Journal of European Public Policy* 2014, 1238.

⁴⁷⁷ Dit vloeit tevens voort uit de Unie als MLGS, zie onder meer L. HOOGHE en G. MARKS, “Types of Multi-Level Governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 28; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 373.

⁴⁷⁸ EUROPESE OMBUDSMAN, *Besluit in zaak OI/9/2013/TN – Verbetering van de doeltreffendheid van de procedure van het Europees burgerinitiatief*, 4 maart 2015, beschikbaar via <https://europa.eu/!kY48TV>.

⁴⁷⁹ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2071/2013/EIS against the European Commission*, 12 december 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/decision/en/58564>;

106. **Rolverschuiving** – Daarnaast kan de rol die door een specifieke instelling wordt waargenomen, op termijn worden uitgeoefend door een andere entiteit.⁴⁸⁰ Zo is in het verleden bijvoorbeeld gebleken dat de CV zowel klachten inzake wanbeheer als andere problemen probeerde op te lossen. Toen de Ombudsman werd geïntroduceerd, nam deze nieuwe instelling deze taak over.⁴⁸¹ De complementariteit tussen de Ombudsman en het petitierecht werd erkend door Ombudsman SÖDERMAN, die stelde dat *“het recht een verzoekschrift in te dienen bij het Parlement en het recht om zich te wenden tot de ombudsman gezamenlijk een unieke gelegenheid bieden om de rechten van de Europese burger te bevorderen. In gevallen waarvoor de bevoegdheid van de Ombudsman niet toereikend is, kan het Europees Parlement (in de praktijk de Commissie Verzoekschriften) vaak wel iets ondernemen.”*⁴⁸² Hetzelfde wordt hopelijk bewerkstelligd met de invoer van het burgerinitiatief. Voorstellen voor nieuwe of aangepaste Europese wetgeving of beleid kunnen dan immers via een EBI aan de EC worden gericht. De druk op het ene instrument wordt verlicht door het introduceren van een nieuw en specifiek instrument. Er blijft, zoals eerder besproken, een doorgedreven wisselwerking bestaan tussen de verschillende instrumenten. In de praktijk zijn de werkingsmiddelen van de verschillende betrokken instellingen en organen immers niet onbeperkt, waardoor een optimale werkverdeling moet nagestreefd worden.⁴⁸³ Bovendien kunnen gefaalde EBI ook worden ingediend bij de CV, zolang aan de voorwaarden van het verzoekschrift voldaan kan worden.⁴⁸⁴

107. **Gemeenschappelijke doelstellingen** – Een laatste element is het nastreven van een aantal gemeenschappelijke doelstellingen, waarvoor een taakverdeling werd uitgewerkt. Naast de algemene waarden die inherent zijn aan de Unie, en dus de Europese instellingen,

EUROPESE OMBUDSMAN, *Weigering om de ondertekeningstermijn voor een Europees burgerinitiatief tegen vivisectie te verlengen – samenvatting*, 12 december 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/summary/nl/58628>.

⁴⁸⁰ S. PIATTONI, “Multi-level Governance in the EU. Does it work?”, *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 13.

⁴⁸¹ Dit betekende een enorme werklastverlaging voor de Commissie Verzoekschriften.

⁴⁸² EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 19; Conclusie Advocaat-Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, punt 30. Advocaat-generaal Jääskinen stelde in dezelfde zin dat het petitierecht, het klachtrecht bij de Ombudsman en het burgerinitiatief vergelijkbare instrumenten zijn.

⁴⁸³ De Commissie Verzoekschriften wordt het slachtoffer van het succes van de petitieprocedure. De petitionarissen worden in de meeste gevallen persoonlijk gehoord, de dossiers individueel behandeld. Dit heeft enorme logistieke gevolgen, zeker wanneer de middelen niet toereikend zijn. Het aantal personeelsleden bleef ongeveer gelijk, hoewel het aantal verzoekschriften enorm toenam.

⁴⁸⁴ Artikel 218 Reglement van het Europees Parlement, negende zittingsperiode, januari 2021, beschikbaar via https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_NL.html, hierna “Reglement Europees Parlement”.

zoals ze vervat zijn in artikel 3 VEU⁴⁸⁵, zijn er uiteraard ook specifieke doelstellingen die in onze instrumentenanalyse naar voren komen. Zo gaat het onder meer om de betrokkenheid van de burger bij het beleid, de verbetering van de legitimiteit van de Unie en het creëren van een Europees bewustzijn.⁴⁸⁶ Bovendien is er ook een terugkoppelingsfunctie aanwezig. De instellingen blijven op de hoogte van de problemen waarmee de burger te kampen krijgt en de burger krijgt de kans om de instellingen te informeren en in voorkomend geval bij te dragen aan een beter beleid.⁴⁸⁷

108. Deliberatief systeem – De Europese Unie voldoet aan de voorwaarden van het deliberatief systeem.⁴⁸⁸

Vooreerst wordt de epistemologische functie vervuld. Beslissingen worden principieel genomen rekening houdend met de verschillende argumenten, op basis van voldoende informatie en op een rationeel–logische manier.⁴⁸⁹ Het is in deze functie dat de burger, via het petitierecht, de ombudsprocedure en het burgerinitiatief een rol kan spelen. Via deze instrumenten kan hij/zij immers belangrijke informatie overmaken aan de betrokken organisaties en instellingen. Het beleid kan hierdoor beïnvloed worden.

Daarenboven vervult de Unie een ethische functie. De Unie promoot immers het algemeen welzijn van de Europese burgers en stelt gemeenschappelijke waarden voorop.⁴⁹⁰ Burgers worden steeds meer gezien als volwaardige gesprekspartners binnen de Europese constellatie.⁴⁹¹ Deliberatie en participatie zijn hier uitingvormen van de ethische functie.

⁴⁸⁵ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 19.

⁴⁸⁶ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 135 en 149–150.

⁴⁸⁷ Zie *supra*, hoofdstuk III.

⁴⁸⁸ Zie *supra*, hoofdstuk II.

⁴⁸⁹ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 6; J. MANSBRIDGE *et al*, "A Systemic Approach to Deliberative democracy" in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 11.

⁴⁹⁰ Artikelen 3 en 6 VEU; artikelen 8–10 VWEU; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 19; J. MANSBRIDGE *et al*, "A Systemic Approach to Deliberative democracy" in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 11–12.

⁴⁹¹ Artikel 10, derde lid, VEU. Zie bijvoorbeeld ook de verschillende initiatieven van de EC Verzoekschriften en de Ombudsman, zoals het jaar van de burger dat in 2013 werd georganiseerd, zie europa.eu/citizens-2013/nl/home, laatste consultatie 9 januari 2015.

Door het stimuleren van debat en het betrekken van de burger bij het beleid, worden deze waarden én wederzijds respect gewaarborgd.

Tot slot moet de Unie een democratische functie vervullen, die nauw samenhangt met de epistemologische en ethische functie. Door het verzekeren van een hoge mate van inclusiviteit kan gegarandeerd worden dat eenieder de mogelijkheid heeft gehoord te worden door de Europese Unie. Dit kan ten eerste via deelname aan de parlementaire verkiezingen, ten tweede via het gebruiken van de daarvoor beschikbare Europese instrumenten.⁴⁹²

Bovendien moet de Europese Unie, en elk van de betrokken Europese instellingen, kunnen worden gezien als een deliberatieve instelling, waarvoor verschillende componenten noodzakelijk zijn. Zo dienen beslissingen te worden genomen na een belangenafweging, waarbij alle argumenten werden gehoord.⁴⁹³ Eenieder moet aan het debat kunnen deelnemen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de instellingen of het orgaan zelf. De focus kan niet enkel liggen op parlementen of regeringen, maar moet uitgebreid worden tot alle instellingen, organen of entiteiten die een impact hebben op het beleid.⁴⁹⁴ Dit betekent *in casu* de Commissie Verzoekschriften, de EC, de Ombudsman, maar ook de burgers die deelnemen aan deze verschillende procedures. Bij een systemische analyse moeten deze verschillende componenten in rekening worden gebracht. De vraag is of een deliberatief systeem als zodanig kan worden aangemerkt wanneer representatieve instellingen aanwezig zijn, zoals het geval is in de Europese Unie. Er bestaan immers instrumenten waarbij de burgers deliberatief zullen optreden (zoals het petitierecht, of nog het deelnemen aan consultaties) en een verkozen Europees Parlement dat de burgers vertegenwoordigt, maar waarin deze laatsten niet steeds direct worden betrokken. Zolang beide aspecten met elkaar verbonden worden, is er geen bezwaar tegen het toepassen van zowel representatieve elementen als deliberatieve elementen binnen eenzelfde deliberatief systeem.⁴⁹⁵ Kortom, het petitierecht, het EBI en het klachtrecht bij de Ombudsman, maar naar onze mening ook de

⁴⁹² J. MANSBRIDGE *et al*, "A Systemic Approach to Deliberative democracy" in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 12.

⁴⁹³ J. DE JAEGERE, "Inclusiviteit als deliberatieve bouwsteen van democratische legitimiteit: een empirische analyse van het Belgische Grondwettelijke Hof", *TBP* 2015, 194–215; J. MANSBRIDGE *et al*, "A Systemic Approach to Deliberative democracy" in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 9–11.

⁴⁹⁴ J. MANSBRIDGE *et al*, "A Systemic Approach to Deliberative democracy" in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 10.

⁴⁹⁵ S. ELSTUB en P. MCLAVERTY, *Ten Issues for a Deliberative System*, APSA Conference 29 augustus–1 september 2013, Chicago, 25–30.

wetgevende consultaties, kunnen alle gezien worden als uitingsvormen van een participatieve democratie, als aanvulling op de representatieve democratie waarop de Unie gebaseerd is.⁴⁹⁶

109. **Conclusie** – De elementen van een deliberatief systeem zijn aanwezig bij de Europese Unie. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid en rolverschuiving, maar ook van gemeenschappelijke doelstellingen. Bovendien vervult de EU een epistemologische en ethische functie. De voor ons relevante instellingen, het EP, de EC en de Ombudsman, kunnen daarenboven gezien worden als een deliberatieve instelling. Bij de gedetailleerde behandeling van het EBI en de daaraan gekoppelde evaluatie komen we hierop terug.⁴⁹⁷

Afdeling 6. De democratische beginselen van de Unie

110. **Ten geleide** – Zoals we hierboven vermeldden, moet de Unie worden gekwalificeerd als een MLGS.⁴⁹⁸ We gaan verder in op de concrete invulling van democratie en democratische legitimiteit op Europees niveau. Door de aanwezigheid van elementen van MLGS en de hervormingen die de Unie en de instellingen ondergingen, werken we met een hervormd concept van democratie en democratische legitimiteit.⁴⁹⁹ MLG heeft tot gevolg dat een complexe structuur ontstaat, wat leidt tot bijkomende vragen omtrent transparantie, toegang tot informatie en documenten, ... Door het hierna ontwikkelde kader kunnen we de centrale onderzoeksvraag beantwoorden, namelijk of het EBI een meerwaarde vormt voor of enigszins kan bijdragen tot het verbeterde democratisch functioneren van de Unie.

§1. Elementen van de Europese democratie

111. **Introductie** – Traditioneel bestaan verschillende omschrijvingen van democratie.⁵⁰⁰ Er is steeds sprake van een aantal historische elementen. Normaliter weegt een democratische entiteit uiteenlopende belangen tegenover elkaar af, waarbij het beleid wordt onderworpen aan de goedkeuring van de bevolking. Die bevolking kan dan bestaan uit burgers op een

⁴⁹⁶ S. BLOCKMANS, S. RUSSACK, "Introduction" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 5; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 54.

⁴⁹⁷ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

⁴⁹⁸ Later zullen we ook zien dat de Unie een deliberatief systeem is, zie *infra*, hoofdstukken IV en VII.

⁴⁹⁹ S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 11-12.

⁵⁰⁰ Zie onder meer T. APOLTE, N. FRANZ, M. MOLLER, "Direkte Demokratie als Mittel zur Verminderung des europäischen Demokratiedefizits? Welchen Beitrag leistet der Vertrag von Lissabon?", 2010, Westfälische Wilhelms Universität Münster, 2.

bepaald grondgebied, die allen verbonden zijn door eenzelfde cultuur, een specifieke levenswijze, gewoonte, religie, geschiedenis, ... Tussen de burgers bestaat een gevoel van verbondenheid, dat verschillende historische gebeurtenissen zullen versterken.⁵⁰¹ Daarnaast is ook een efficiënt beleid nodig, dat niet steeds mogelijk is op elk bestuursniveau.⁵⁰² Een afweging tussen beide belangen speelt ook op Europees niveau een rol.⁵⁰³

112. **Ontstaan** – De huidige democratische staten of entiteiten, zoals de Europese Unie, zijn steeds dynamisch en rationeel. POPELIER maakt een onderverdeling om dit dynamische aspect concreter toe te lichten: de democratische staat is historisch, open, relatief en onbepaald.⁵⁰⁴ De democratische staat kreeg vorm door verschillende historische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.⁵⁰⁵ Daarnaast is de democratische staat open, het is geen einddoel op zich. Er wordt steeds gestreefd naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van diegenen die onderworpen zijn aan de beslissingen van die specifieke staat. De ultieme vrijheid of de perfecte democratische staat kunnen niet worden bereikt.⁵⁰⁶ Bovendien is een democratische staat relatief. Zoals we hierboven aanhaalden, vindt binnen een democratische staat een belangenafweging plaats. Dit betekent dat bepaalde beginselen, principes of eisen elkaar beïnvloeden.⁵⁰⁷ Tot slot is de democratische staat onbepaald. De definitie zelf is bijzonder algemeen en abstract en moeilijk realiseerbaar in de praktijk. De kerngedachte van wat een democratische staat is en waaraan deze moet voldoen, moet dan ook verder worden verdiept via rechtsbeginselen en –eisen. Op die manier is de democratische staat ook voldoende flexibel om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.⁵⁰⁸ Naast het kenmerk van het dynamisme, is de democratische staat rationeel. Burgers–rechtssubjecten werden lange tijd beschouwd als rationele wezens, die beschikken over een rationele vrijheid. Ze kunnen dus zelf rationele doelen vooropstellen en deze, in functie van de gemeenschap, bijstellen en nastreven. Zoals de perfecte democratie niet bestaat, bestaat ook de ideale rationele burger

⁵⁰¹ J. DE MAN, *Van burger tot onderdaan. Het failliet van de democratie*, Brussel, ASP, 2012, 11–12.

⁵⁰² R. DAHL, "A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", *Political Science Quarterly* 1994, Vol. 109, Nr. 1, 23–24 en 26. DAHL spreekt in deze over de noodzakelijk rol van de regionale en lokale entiteiten.

⁵⁰³ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 185.

⁵⁰⁴ P. POPELIER, *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 83–84.

⁵⁰⁵ P. POPELIER, *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 17.

⁵⁰⁶ Zie ook F. SCHARPF, *Demokratiethorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 93.

⁵⁰⁷ Voor een uitgewerkt voorbeeld van een eventueel conflict, zie P. POPELIER, *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 83–84.

⁵⁰⁸ P. POPELIER, *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 84 en 91; F. SCHARPF, *Demokratiethorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 92–93.

niet. In een democratische staat zijn er dus correctiemechanismen nodig. Zo treden burgers met elkaar in discussie, waardoor hun mening wijzigt of wordt bijgeschaafd. De beslissingen die in een democratische staat worden genomen, zijn in principe ook herroepbaar en de machtsposities zijn niet absoluut.⁵⁰⁹

113. Definitie en criteria – De Europese democratie bestaat uit verschillende elementen, die bij het organiseren en opbouwen van een organisatie of van een staat moeten worden geconcretiseerd. Ze worden vermeld in artikel 2 VEU en Titel II VEU.⁵¹⁰ Het gaat hierbij om (i) een politiek systeem waarbij het bestuur of de overheid kunnen worden vervangen of aangeduid (ii) via vrije en eerlijke verkiezingen; (iii) de actieve deelname van de bevolking, als burgers, aan het politieke en maatschappelijke leven; (iv) de bescherming van de mensenrechten van alle burgers, en tot slot (v) de rechtsstaat, waarbij de waarborg bestaat dat alle regels op een gelijke manier van toepassing zijn op alle burgers.⁵¹¹ Het is niet noodzakelijk dat de burgers rechtstreeks beslissingen nemen.⁵¹² Door de specifieke MLG-structuur van de Unie, is er nood aan duidelijke toegang tot informatie, het duidelijk afleggen van rekenschap en een volwaardige inclusie van verschillende actoren.⁵¹³ De operationalisering vereist een organiserend kader, via wetgeving of grondwettelijke teksten. Daarnaast moet er sprake zijn van een bevolking, die op een bepaalde manier kan worden geïdentificeerd. De Unie wordt gestoeld op een beginsel van democratie, wat onder meer onderschreven wordt door artikel 2 VEU. De Europese Unie kan niet vergeleken worden met

⁵⁰⁹ P. POPELIER, *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 84–85.

⁵¹⁰ Zie ook L. DIAMOND, „What is Democracy?“, Lecture at Hilla University for Humanistic Studies, January 21, 2004, beschikbaar via <https://diamond-democracy.stanford.edu/speaking/lectures/what-democracy>, laatste consultatie 15 oktober 2019; G.L. MUNCK, „What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy“, *Democratization* 2016, 1–26; W.VAN GERVEN, *The European Union: a Polity of States and Peoples*, Oxford, Hart Publishing, 2005, 64–65; G. WILMS, *Protecting fundamental values in the European Union through the Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal historical and comparative angle*, European University Institute, 2017, 4.

⁵¹¹ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 1 en 3; J. CAMILLERI, „Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity“, *Great Transition Initiative*, april 2015, 3–5; L. DIAMOND, „What is Democracy?“, Lecture at Hilla University for Humanistic Studies, 21 januari 2004, beschikbaar via <https://diamond-democracy.stanford.edu/speaking/lectures/what-democracy>, laatste consultatie 15 oktober 2019. Uiteraard bestaan verschillende andere definities. Deze elementen zijn allemaal in te passen in de door ons gehanteerde omschrijving. Zie bijvoorbeeld ook G.L. MUNCK, „What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy“, *Democratization* 2016, 1–26; W.VAN GERVEN, *The European Union: a Polity of States and Peoples*, Oxford, Hart Publishing, 2005, 64–65; G. WILMS, *Protecting fundamental values in the European Union through the Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal historical and comparative angle*, European University Institute, 2017, 4 en 57.

⁵¹² I. PERNICE, „The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action“, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 363.

⁵¹³ B. RITTBERGER, „Multi-level governance and parliaments in the EU“ in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 246–249.

de lidstaten, de definities en theorieën kunnen niet worden getransponeerd naar het Europese niveau.⁵¹⁴ De Unie is, zoals eerder besproken, een *multi-level governance*, deliberatief systeem waarbinnen zowel kenmerken van een representatieve als participatieve democratie aanwezig zijn.⁵¹⁵ Zo combineren artikelen 9 tot en met 12 VEU de principes van politieke gelijkheid, vertegenwoordiging, participatie, openheid en transparantie.⁵¹⁶ De rol van de burgers en middenveldorganisaties wordt erkend door artikel 11 VEU. Dialoog en consultatie zijn dan weer voorbehouden aan collectieve actoren, waarvoor de EU in bepaalde middelen dient te voorzien.⁵¹⁷ Bovendien geldt een specifieke procedure ten aanzien van de lidstaten wanneer zij de waarden van de Unie, zoals vermeld in artikel 2 VEU, zouden schenden.⁵¹⁸ De Unie kan aldus ingrijpen wanneer de democratie wordt geschonden.⁵¹⁹ In wat volgt gaan we dieper in op de aanwezige democratische elementen binnen de Europese constellatie.

A. Regelgevend kader

114. **Constitutie** – Het bestaan van een wetgevend kader in de zin van een constitutie is essentieel om een democratie te operationaliseren.⁵²⁰ Dit kader organiseert en definieert een staat of internationale organisatie, waarbij steeds rekening moet worden gehouden met de

⁵¹⁴ R. DAHL, "A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", *Political Science Quarterly* 1994, Vol. 109, Nr. 1, 32; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 185; F.W. SCHARPF, "Multi-level Europe: the case for multiple concepts" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 66. Dit bespreken we ook eerder. CHENEVAL en SCHIMMELFENNIG spreken in deze zin zelfs van een transformatie van de democratie, zie F. CHENEVAL en F., SCHIMMELFENNIG, "The Case for Democracy in the European Union", *JCMS* 2012, 3. De Unie is in die zin het product van de verschillende ervaringen van de lidstaten en andere landen, zie G. WILMS, *Protecting fundamental values in the European Union through the Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal historical and comparative angle*, European University Institute, 2017, 6.

⁵¹⁵ C. BEAUCOURT, "Arrêt *Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?*", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; F.W. SCHARPF, "Multi-level Europe: the case for multiple concepts" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 67.

⁵¹⁶ Maar de Unie is meer dan de opsomming van alleen die verdragsbepalingen, zie L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, "Talking about European Democracy", *European Constitutional Law Review* 2017, 219–220.

⁵¹⁷ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 257.

⁵¹⁸ Artikel 7 VEU.

⁵¹⁹ Dit is een procedure ter ondersteuning van de democratie in de Unie en moet gezien worden als het fundament ervan, zie L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, "Talking about European Democracy", *European Constitutional Law Review* 2017, 219.

⁵²⁰ H. ABROMEIT en S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EloP* 2005, vol.9, nr.11, 11–15; D. GRIMM, "The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case", *European Law Journal* 2015, 465. Dit kan, maar hoeft geen geschreven tekst te zijn.

rechtsstaat.⁵²¹ Het gaat hierbij om alle wetgevende, uitvoerende en rechterlijke actoren binnen een specifieke organisatie, die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming en het beleid. De Europese Verdragen vormen het organiserend kader voor de Europese Unie en haar instellingen, maar gelden ten aanzien van de lidstaten.⁵²² In die zin kunnen de Verdragen ook gezien worden als grondwettelijke teksten, ook al dragen ze deze titel *in se* niet.⁵²³ Bovendien is het regelgevend kader het gevolg van een nauwe samenwerking tussen de lidstaten en de Unie, waarbij bevoegdheden op een duidelijke wijze verdeeld werden.⁵²⁴ De teksten omvatten alle instrumenten die nodig zijn om de openbare macht te vestigen, te organiseren, maar te beperken. Het gaat hierbij om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke instellingen en organen. Het kader wordt door de bevolking als bindend ervaren en regelt de verhouding tussen de instellingen onderling en tussen de overheid en de bevolking.⁵²⁵ In tegenstelling tot de nationale grondwetten, is er geen koppeling naar een specifieke nationale staat, noch omvat het alle bevoegdheden. De lidstaten hebben immers gelijkaardige teksten en treden in sommige materies exclusief op.⁵²⁶ Naast de structuur van de organisatie en de betrokken instellingen, omvat de constitutie dus ook de bevoegdheidsverdeling, de rechten van de burgers, de *checks* en *balances* voor een institutioneel evenwicht en de waarden en normen.⁵²⁷

⁵²¹ H. ABROMEIT en S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 1–2; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 365.

⁵²² HvJ 23 april 1986, zaak C 294/83, ECLI:EU:C:1986:166, *Les Verts tegen Europees Parlement*; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 369.

⁵²³ H. ABROMEIT en S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 6–7; F. SCHARPF, "Democracy Large and Small. Reforming the EU to Sustain Democratic Legitimacy on all Levels", *Juncture* 2015, 267 en 359.

⁵²⁴ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 353.

⁵²⁵ H. ABROMEIT, S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 2–3; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 365.

⁵²⁶ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 365–366.

⁵²⁷ H. ABROMEIT, S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 2–3.

B. Bevolking

115. **Demos** – Om te kunnen spreken van een democratie is er traditioneel nood aan een *demos* of bevolking, met een eenduidig algemeen belang.⁵²⁸ De vereiste *demos* wordt gekoppeld aan de mate van zelfbestuur.⁵²⁹ Bovendien wordt *demos* gekoppeld aan inclusie van de burgers. In die zin kan de gehele *demos* alleen aanwezig zijn en kan een systeem alleen dan democratisch zijn wanneer alle burgers mogelijkerwijs worden betrokken bij het beleid.⁵³⁰ In de praktijk komt dit neer op de meerderjarige, kiesgerechtigde burgers. De instellingen zelf dienen te beslissen in het algemeen belang, zodat eenieder wordt vertegenwoordigd binnen het systeem. De macht gaat dus uit van de burgers: ze vormen de basis en het ontstaan van de politieke macht en de besluitvorming.⁵³¹ Mensen maken deel uit van verschillende groepen, verschillende gemeenschappen en hebben samenvallende identiteiten.⁵³² De lidmaatschappen van verschillende groepen moeten dan ook meer gezien worden als concentrische cirkels.⁵³³

Verschillende auteurs zijn niet overtuigd van het bestaan van een Europese *demos*, noch van het feit of deze wel zou moeten of kan bestaan binnen een systeem zoals de Europese Unie.⁵³⁴ We kunnen inderdaad niet spreken van een enkelvoudige *demos*. De aanwezigheid van een Europese publieke ruimte, de zgn. *European public sphere*, is immers

⁵²⁸ J. LACEY, "Conceptually mapping the European Union: A Demoi-cratic Analysis", *Journal of European Integration* 2015, 8–9; P. LINDSETH, "Of the People: Democracy, the Eurozone Crisis and Lincoln's Threshold Criterion", 2012, online beschikbaar via http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056760, 2.

⁵²⁹ P. LINDSETH, "Of the People: Democracy, the Eurozone Crisis and Lincoln's Threshold Criterion", 2012, online beschikbaar via http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056760, 2.

⁵³⁰ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 4; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 2. Zie ook F. DECKER, "Governance Beyond the Nation-State. Reflections on the Democratic Deficit of the European Union", *Journal of European Public Policy* 2002, 268–270. Hij is ervan overtuigd dat via participatie een begin van Europese identiteit mogelijk is.

⁵³¹ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 372.

⁵³² J. HABERMAS, *Een toekomst voor Europa*, Amsterdam, BJU, 2013, 19; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 353.

⁵³³ Dit hangt samen met de verschillende maatschappelijke wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de globalisering en het ontstaan van grensoverschrijdende samenwerking. Zie onder meer J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 2–3.

⁵³⁴ D. CHALMERS, G. DAVIES and G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 151; F. DECKER, "Governance Beyond the Nation-State. Reflections on the Democratic Deficit of the European Union", *Journal of European Public Policy* 2002, 263–265; L. FELD, "The Role of Direct Democracy in the European Union", *CESIFO Working Paper* n° 1083, online beschikbaar via www.cesifo.de, 1; P. LINDSETH, "Of the People: Democracy, the Eurozone Crisis and Lincoln's Threshold Criterion", 2012, online beschikbaar via http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056760, 2; F. SCHARPF, "Democracy Large and Small. Reforming the EU to Sustain Democratic Legitimacy on all Levels", *Juncture* 2015, 271.

onontbeerlijk.⁵³⁵ Bovendien wordt het gebrek aan *demos* ook gekoppeld aan het democratisch deficit.⁵³⁶

116. ***Demoi-cracry*** – Wij argumenteren niet alleen dat een bevolking noodzakelijk is voor het bestaan van een democratie, maar dat deze binnen de Unie ook aanwezig is.⁵³⁷ Het gaat hier niet om een enkelvoudige *demos*, maar om *demoi*.⁵³⁸ Dit wordt onderschreven door de Verdragsteksten, waarin veelvuldig verwezen wordt naar de volkeren van de Unie.⁵³⁹ We verwijzen hierbij naar de *demoi-cracry*, waarbij de bevolking ook kan bestaan uit verschillende volkeren of burgergroepen.⁵⁴⁰ Om te kunnen spreken van *demoi*, bestaan specifieke vereisten. Zowel de burgers als de bestuurders moeten hieraan voldoen.⁵⁴¹ Deze vereisten spelen zowel verticaal, in de verhouding tussen de EU en de lidstaten, als horizontaal tussen de verschillende lidstaten.⁵⁴²

⁵³⁵ MUTZ stelt dat de Europese publieke ruimte wel degelijk mogelijk is en wordt gekenmerkt door burgers die interpersoonlijk zullen delibereren en onderling zullen bezinnen. Zie onder meer D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 8. Zie ook J. DE CLERCK-SACHSSE, "Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 300.

⁵³⁶ Zie *contra*, F. SCHARPF, "Democracy Large and Small. Reforming the EU to Sustain Democratic Legitimacy on all Levels", *Juncture* 2015, 271.

⁵³⁷ D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 230. Zie *contra*, L. DUMITRESCU, M. CIHODARIU, "The European Citizenship: Republican, Multicultural or Hybrid?", *South East European Journal of Political Science* 2014, 97–109. Zij stellen dat een Europese *demos* onmogelijk is, net omdat er onvoldoende gemeenschappelijke elementen zijn. Dit kan nooit leiden tot een Europese identiteit.

⁵³⁸ F. CHENEVAL, S. LAVENEX, F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracry in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 2. Deze *demoi* moeten ook onderscheiden blijven en kunnen/mogen in die zin dus niet evolueren tot een *demos*, zie F. SCHARPF, "After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy", *European Law Journal* 2015, 399–400.

⁵³⁹ Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in de preambule, artikelen 1, 3, 16 en 31 VEU, alsook de preambule en artikel 167 VWEU. Dit is een rechtstreeks gevolg van het MLG in de Unie, zie F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracry in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 6–8.

⁵⁴⁰ Zie onder meer J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 5–6; J.P. BEETZ, "Stuck on the Rubicon? The Resonance of the Idea of Demoi-cracry in Media Debates on the EU's Legitimacy", *Journal of European Public Policy* 2015, 37–55; R. BELLAMY, "An ever closer Union among the peoples of Europe: Republican Intergovernmentalism and Demoi-cracry Representation within the EU", *Journal of European integration* 2013, 499–516; F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracry in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 7; A. HURRELMAN, "Demoi-cracry Citizenship in Europe: an Impossible Ideal", *Journal of European Public Policy* 2015, 20; K. NICOLAIDIS, "Epilogue: the Challenge of European Demoi-cratization", *Journal of European Public Policy* 2015, 145–153.

⁵⁴¹ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracry in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 8–13. SCHARPF voegt hieraan extra voorwaarden toe, zie F. SCHARPF, "Problem-solving effectiveness and democratic accountability in the EU", *MPIfG Working Paper* 2003, No. 03/1, 4; F. SCHARPF, "After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy", *European Law Journal* 2015, 400–404. Deze worden volgens ons ondervangen door de dubbele legitimering. Bovendien is het deconstitucionaliseren van de Verdragen volgens ons ook niet realistisch en zou dit het democratisch karakter van de Unie net tenietdoen.

⁵⁴² F. CHENEVAL, S. LAVENEX, F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracry in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 2.

Vooreerst moeten de burgers en de bestuurders het eens raken over de toetreding, de geldende regels en de eventuele uittreding van de gelaagde democratie, *in casu* de EU.⁵⁴³ De Unie lijkt hieraan te voldoen, aangezien de lidstaten en hun bevolking zelf beslissen over de toetreding tot de Unie. Artikel 50 VEU voorziet daarnaast de mogelijkheid om de Unie te verlaten. Alleen lidstaten die instemmen met de vooraf bepaalde regels binnen de Unie, kunnen daadwerkelijk toetreden.⁵⁴⁴ Artikel 2 VEU omschrijft weliswaar de waarden waarop de Unie berust, maar laat de lidstaten vrij te bepalen hoe deze worden beschermd en gewaarborgd.⁵⁴⁵ Met betrekking tot de herziening van de Verdragen, alsook de toetreding van nieuwe lidstaten, stellen we twee problemen vast. In geen van deze procedures worden burgers en bestuurders allebei betrokken, hoewel dat vereist is op basis van de *demoscracy*.⁵⁴⁶ De bestuurders kunnen immers beslissingen nemen, zonder dat de burgers daar over een veto beschikken.⁵⁴⁷

Ten tweede geldt een Europees verbod op discriminatie, wat de tweede voorwaarde van een *demoscracy* inhoudt.⁵⁴⁸ Hoewel op dit verbod door de instellingen en het Hof van Justitie streng wordt toegezien, vormt de bescherming van de rechten van minderheden in sommige lidstaten wel degelijk een probleem. Dit heeft vooreerst te maken met de interne structuur van de lidstaten, die de Unie moet respecteren op basis van artikel 4 VEU. Daarnaast is dit ook te wijten aan de manier waarop de Unie werkt. Sommige minderheden zijn niet vertegenwoordigd binnen de Unie, andere wel, bijvoorbeeld via het CvR.⁵⁴⁹ Aangezien vragen voor onafhankelijkheid voorsnog door de lidstaten moeten worden opgelost, kan dit in bepaalde gevallen leiden tot het miskennen van de rechten van bepaalde minderheden.⁵⁵⁰

Als derde voorwaarde geldt dat zowel de burgers als de bestuurders samen de wetgevende beslissingen aannemen. De gewone wetgevingsprocedure is sinds het Verdrag

⁵⁴³ F. CHENEVAL, S. LAVENEX, F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 3–4.

⁵⁴⁴ Artikelen 2 en 49 VEU.

⁵⁴⁵ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 10.

⁵⁴⁶ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 10–11.

⁵⁴⁷ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 11.

⁵⁴⁸ Artikelen 2, 18 en 19 VEU en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, maar ook verschillende bepalingen uit het secundair Unierecht.

⁵⁴⁹ Het alternatief zou erger zijn, zie F. SCHARPF, "After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy", *European Law Journal* 2015, 395. Het is precies om die reden dat het Minority Safepack–EBI werd ingediend. De organisatoren wilden de minderhedenbescherming uitbreiden, zie *infra*, hoofdstuk V.

⁵⁵⁰ We denken dan bijvoorbeeld aan Catalonië. Zie F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 11–12.

van Lissabon de medebeslissingsprocedure. Hier komen dus zowel de lidstaten als de burgers in principe aan zet.⁵⁵¹ De nationale parlementen krijgen, zoals we eerder vermeldden, een rol toebedeeld.⁵⁵² Ook ten aanzien van deze derde voorwaarde wijzen we op enkele pijnpunten. De EC heeft het quasi-wetgevend initiatiefrecht, de burgers en de bestuurders hebben dit niet. Daarnaast heeft het EP in tegenstelling tot de Raad geen bevoegdheden binnen het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en in justitiële en politiezaken. Het EP wordt hier dan om goedkeuring of advies gevraagd.⁵⁵³ Verder is er geen garantie dat de nationale bestuurders de wil van het nationale volk zullen volgen wanneer ze aanwezig zijn in de Raad of Europese Raad. De burgers kunnen dus eventueel buiten spel gezet worden.⁵⁵⁴ Tot slot is er de voorrang van het Europees recht en de controle die het Hof van Justitie van de Europese Unie, maar ook de rechterlijke macht van de lidstaten uitoefenen.⁵⁵⁵

Zoals we eerder zagen, is er vooralsnog geen sprake van een Europese publieke ruimte.⁵⁵⁶ Daarnaast ontbreekt het aan een Europese mentaliteit bij de verschillende burgers, waardoor ze zich nog steeds meer identificeren met de lidstaten dan met de EU.⁵⁵⁷ Dat burgers een *demos* vormen op nationaal niveau is volgens ons, in combinatie met het vervullen van de voorwaarden van de *demoi-cracy*, voldoende. Het nationale concept wordt als het ware getransponeerd en aangevuld.⁵⁵⁸ De nationale *demos* bieden overigens een meerwaarde in het wegwerken van de verschillende pijnpunten die we net aanhaalden.⁵⁵⁹ De burgers kiezen de eigen ministers op nationaal niveau (en duiden bijgevolg ook

⁵⁵¹ Artikel 289 VWEU; F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 11-12.

⁵⁵² Zie *supra*, hoofdstuk II. Zie ook F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 12.

⁵⁵³ Zie artikel 86, eerste lid, artikel 289, tweede lid, artikelen 312 en 352 VWEU.

⁵⁵⁴ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 12.

⁵⁵⁵ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 12-13..

⁵⁵⁶ *Contra*, J. DE CLERCK-SACHSSE, "Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 300.

⁵⁵⁷ D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 230. Zie bijvoorbeeld ook de data van de Eurobarometer, EUROPEAN COMMISSION, *Public Opinion*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/index/instrument/STANDARD>, laatste consultatie 31 januari 2020. Hierbij wordt steeds gepeild naar de visie van de burger over de Europese Unie. Daarnaast blijkt ook uit de tegenvallende kiezersopkomsten in de afgelopen jaren dat er weinig interesse in de Unie is. De burger identificeert zich niet als Europese burger, de focus ligt op de nationaliteit van een lidstaat.

⁵⁵⁸ Het doorslaggevende argument is hier in hoeverre burgers kunnen deelnemen aan het beleid, zie H. ABROMEIT, S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EloP* 2005, vol.9, nr.11, 7.

⁵⁵⁹ J. BOHMAN, "Representation in the deliberative system", in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 97. Het gaat dan om een combinatie van deliberatie tussen de burgers onderling en de representatieve elementen van de democratie.

onrechtstreeks de Europese Raad en de Raad van Ministers aan⁵⁶⁰) en het Europees Parlement op Europees niveau aan.⁵⁶¹ Bovendien eerbiedigt de Unie de nationale identiteit van de lidstaten en doet de Europese identiteit geen afbreuk aan de nationale *demos*.⁵⁶² De *demos* kunnen in die zin worden gevormd door verschillende aangehaalde verkiezingen, maar ook andere instrumenten, waaronder het EBI.⁵⁶³ Het gaat om een dialoog tussen de gekende instellingen onderling en daarnaast om het middenveld en de burgers.⁵⁶⁴ Bovendien zullen ook de burgers met elkaar in contact kunnen treden. Hoewel de Unie wordt gekenmerkt door allerlei breuklijnen binnen de bevolking, zij het van culturele, taalkundige, etnische, religieuze of andere aard,⁵⁶⁵ worden zij toch geacht de *demos*⁵⁶⁶ te vormen en een gemeenschappelijk erfgoed te delen.⁵⁶⁷ Dit heeft tot gevolg dat gemeenschappelijke belangen door de Unie kunnen worden verdedigd, wanneer nodig. Het optreden van de Unie bij grensoverschrijdende problemen zorgt dan ook voor een versterking van de band tussen de Unie, de burgers en de lidstaten.⁵⁶⁸ De bestaansreden van de Unie zijn de burgers.⁵⁶⁹ De Unie is multicentrisch (beslissingen worden gemaakt door burgers, middenveld, instellingen en

⁵⁶⁰ Al kan hier wel een punt van kritiek geuit worden. Niet elke minister wordt ook op basis van de verkiezingsresultaten aangeduid.

⁵⁶¹ Het feit dat de burgers het EP verkiezen is al voldoende om tot de mogelijkheid van een *demos* te besluiten, zie J. LACEY, "Conceptually mapping the European Union: A Demoi-cratic Analysis", *Journal of European Integration* 2015, 13. Dit geldt in mindere mate voor de Raad en de Europese Raad: zij ontleen de legitimiteit aan de nationale verkiezingen en dus nationale burgers.

⁵⁶² Het VEU spreekt zelf van de Europese identiteit en stelt "(...) VASTBESLOTEN een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te voeren met inbegrip van de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk defensiebeleid dat tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42, daarbij **de Europese identiteit en onafhankelijkheid versterkend, teneinde vrede, veiligheid en vooruitgang in Europa en in de wereld te bevorderen (...)**"(eigen nadruk), zie preambule, Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), PB C 9 mei 2008, afl. 115, 16; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 112. SCHARPF stelt dat de Unie de diversiteit in de lidstaten beter beschermd en erkend dan de lidstaten zelf, zie F. SCHARPF, "Democracy Large and Small. Reforming the EU to Sustain Democratic Legitimacy on all Levels", *Juncture* 2015, 271.

⁵⁶³ Hier komen we later op terug, zie *infra*, hoofdstuk VI. Zie ook V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 468.

⁵⁶⁴ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23-28 juli 2016, Poznań, 2.

⁵⁶⁵ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 5-6; F. SCHARPF, "Democracy Large and Small. Reforming the EU to Sustain Democratic Legitimacy on all Levels", *Juncture* 2015, 271.

⁵⁶⁶ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 6.

⁵⁶⁷ Artikel 3 VEU; artikel 167 VWEU. Zie ook J. KUCHARCZYK en P. PAZDERSKI, "Democracy and its discontents: European attitudes to representative democracy and its alternatives" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 54. Zij stellen vast dat burgers van de EU wel degelijk bepaalde waarden gemeen hebben en ondersteunen.

⁵⁶⁸ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008-2009, 376-377. Bohman gaat hierin nog verder en pleit voor mini-demos, die op permanente basis samenkomen, zie J. BOHMAN, "Representation in the deliberative system", in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 87-89.

⁵⁶⁹ Artikelen 2, 3, 5 en 13 VEU; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008-2009, 376

lidstaten) en gelaagd voor wat betreft de bestuursniveaus.⁵⁷⁰ Dit houdt in dat *demoscracy* kan en mag worden toegepast.⁵⁷¹

C. Organiserend kader

117. **Omschrijving** – Het organiserend kader veronderstelt een duidelijke structuur, de institutionele inrichting van een grondwettelijk systeem, waarbij de regels duidelijk worden weergegeven. De actoren, die van belang zijn voor het bestuur en beleid van een organisatie of staat, worden aangeduid. Het gaat hier dan om de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende machten. Veelal vindt de verdeling plaats via de *trias politica*-leer en geldt een balans in horizontale en verticale richting.⁵⁷² Bovendien wordt ook de onderlinge verhouding geregeld. De instellingen van de verschillende machten houden elkaar in evenwicht, zowel onderling als ten opzichte van de verschillende bestuursniveaus. De wetgevende macht legt verantwoording af aan de bevolking, die periodiek oordeelt via verkiezingen. De uitvoerende macht legt rekenschap af aan de wetgevende macht. De rechterlijke macht wordt onafhankelijk aangeduid en kan worden gecontroleerd door de openbaarheid van zittingen, onpartijdigheid van de rechters en de wijze van aanduiding.

118. **Kader** – Het organiserend kader, in dit geval de Europese Verdragen, protocollen en wetgeving, geeft vorm aan een politiek systeem. De verhoudingen tussen de instellingen onderling (horizontaal), de Unie en de lidstaten (verticaal), de lidstaten onderling (horizontaal) en de Unie en de burgers (verticaal) en *vice versa* worden uiteengezet. Ook hier vindt de verdeling plaats via de *trias politica*-leer.⁵⁷³ De instellingen van de verschillende machten houden elkaar bovendien in evenwicht, zowel onderling als ten opzichte van de verschillende bestuursniveaus.⁵⁷⁴ Het Europees Parlement legt verantwoording af aan de bevolking, die

⁵⁷⁰ Zie *supra*, hoofdstuk II. Zie ook J. BOHMAN, "Representation in the deliberative system", in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 90–93; A. HURRELMAN, "Demoi-cratic Citizenship in Europe: an Impossible Ideal", *Journal of European Public Policy* 2015, 22–23; J. LACEY, "Conceptually mapping the European Union: A Demoi-cratic Analysis", *Journal of European Integration* 2015, 3–4.

⁵⁷¹ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Demoi-cracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 3; A. HURRELMAN, "Demoi-cratic Citizenship in Europe: an Impossible Ideal", *Journal of European Public Policy* 2015, 22–23. Niet iedereen is het hiermee eens, zie onder meer F. SCHARPF, "After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy", *European Law Journal* 2015, 400–404.

⁵⁷² L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, "Talking about European Democracy", *European Constitutional Law Review* 2017, 212.

⁵⁷³ L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, "Talking about European Democracy", *European Constitutional Law Review* 2017, 213–214.

⁵⁷⁴ L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, "Talking about European Democracy", *European Constitutional Law Review* 2017, 209.

vijfjaarlijks via verkiezingen haar stem uitbrengt.⁵⁷⁵ De afgevaardigden in de Raad worden via de lidstaten democratisch aangeduid, de EC legt verantwoording af aan het Parlement via hoorzittingen, parlementaire vragen en antwoorden en de motie van wantrouwen.⁵⁷⁶ De rechterlijke macht, het Hof van Justitie van de Europese Unie, wordt onafhankelijk aangeduid en treedt onpartijdig op.⁵⁷⁷ Daarnaast spelen ook de nationale rechterlijke machten een grote rol in de toepassing van het Europees recht.⁵⁷⁸

D. Vrije en eerlijke verkiezingen

119. **Idee** – Het eerder vermelde politieke systeem draagt een zekere tijdelijkheid in zich. Dit betekent dat de burgers, door op regelmatige tijdstippen te oordelen over de overheid/het bestuur, de bestuurders dwingen verantwoording af te leggen. De burgers kiezen op die manier welke vertegenwoordigers terecht komen in de nationale, Europese, lokale of regionale besturen. De macht wordt dus overgedragen van de burgers naar de vertegenwoordigers.⁵⁷⁹ De meerderheid van de bevolking zal het beleid ondersteunen, maar ook de rechten van de minderheden dienen gewaarborgd te worden. De periodieke verkiezingen worden bij wet of Grondwet vastgelegd. Alleen mits instemming van de bevolking kunnen hieraan wijzigingen gebeuren. Bovendien kunnen de verkiezingstermijnen niet worden verlengd, tenzij bij instemming van de bevolking. Vrije en eerlijke verkiezingen kunnen enkel plaatsvinden wanneer er toezicht wordt uitgeoefend door een onpartijdig, professioneel en administratief orgaan en waarbij alle politieke partijen en kandidaten gelijk worden behandeld. Alle kandidaten hebben het recht om vrij campagne te voeren en om hun voorstellen aan de kiezers bekend te maken, rechtstreeks en via de massamedia. Kiezers moeten de mogelijkheid hebben om in het geheim hun stem uit te brengen, vrij van intimidatie en geweld. Onafhankelijke waarnemers moeten bovendien aanwezig kunnen zijn

⁵⁷⁵ Artikel 10 VEU.

⁵⁷⁶ Artikelen 14–18 VEU.

⁵⁷⁷ Artikel 19 VEU.

⁵⁷⁸ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, “Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies”, *Journal of European Public Policy* 2015, 13.

⁵⁷⁹ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 1; P. POPELIER, *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 48–49 en 53.

en kunnen vaststellen dat het proces vrij van elke corruptie, intimidatie of fraude gebeurt.⁵⁸⁰ Eventuele kiesgeschillen moeten door een onpartijdig tribunaal worden opgelost.

120. **Europa** – De Europese burgers wijzen door middel van vijfjaarlijkse rechtstreekse verkiezingen hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement aan.⁵⁸¹ Verkiezingen stellen burgers in staat zich te verenigen, vrij te bewegen en over de vrijheid van meningsuiting te beschikken.⁵⁸² Daarenboven heeft het Verdrag van Lissabon de impact van deze verkiezingen gevoelig vergroot. Bij de aanstelling van de voorzitter van de EC wordt vanaf nu rekening gehouden met de uitslagen van de Europese Parlementsverkiezingen.⁵⁸³

E. Actieve deelname

121. **Burgers** – De hoofdrol van burgers in een democratie bestaat uit het deelnemen aan het publieke leven.⁵⁸⁴ Ze hebben een plicht om zichzelf te informeren over publieke aangelegenheden, om na te gaan hoe hun politieke leiders en vertegenwoordigers hun macht gebruiken en hoe ze het beste hun voorkeuren en interesses kenbaar kunnen maken.⁵⁸⁵ Deelname kan ook bestaan uit het campagne voeren voor een bepaalde politieke partij of kandidaat, het zelf kiesbaar stellen, deelnemen aan publieke debatten, het bijwonen van vergaderingen, verzoekschriften richten aan de overheden en zelfs het deelnemen aan betogingen.⁵⁸⁶ De burger krijgt ook de mogelijkheid om zijn mening in het openbaar kenbaar te maken.⁵⁸⁷ Hij/zij wordt betrokken bij de toekomst van Europa.⁵⁸⁸

⁵⁸⁰ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 1.

⁵⁸¹ Artikel 10, tweede lid en artikel 14 VEU; Artikel 20, tweede lid, sub b en artikel 22 VWEU; N. LASAN, „How Far Can the European Parliament Correct the European Union's Democratic Deficit?“, *Romanian Journal of European Affairs* 2008, 4.

⁵⁸² L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, „Talking about European Democracy“, *European Constitutional Law Review* 2017, 212.

⁵⁸³ Artikel 17, zevende lid VEU. Zie ook M. CHAMON, „Topbenoemingen aan de EU-instellingen“, *SEW* 2019, oktober 2019, 453–459.

⁵⁸⁴ Dit wordt soms zelfs gezien als een noodzakelijke randvoorwaarde, zie onder meer L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, „Talking about European Democracy“, *European Constitutional Law Review* 2017, 212.

⁵⁸⁵ J. CAMILLERI, „Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity“, *Great Transition Initiative*, april 2015, 9.

⁵⁸⁶ Artikel 18–25 VWEU.

⁵⁸⁷ Artikel 11 VEU; artikel 15, eerste lid VWEU.

⁵⁸⁸ I. PERNICE, „The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action“, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 358.

122. **Middenveld** – Ngo's en het maatschappelijk middenveld vormen een belangrijk element.⁵⁸⁹ Het deelnemen aan activiteiten van ngo's of het maatschappelijk middenveld moet wel gebeuren op vrijwillige basis. Vooral de EC zet in op deze pijler: via het Witboek Governance werden verschillende acties voorgesteld, die voor een betere inbreng van alle betrokkenen in het beleid moeten zorgen.⁵⁹⁰ Bovendien verhoogt net de deelname van zowel burgers als het middenveld de kans dat de verkiezingen en het beleid op een correcte manier verlopen.⁵⁹¹

123. **Overleg** – De actieve deelname van de verschillende actoren is een interactief proces, er is voortdurende discussie, flexibiliteit en reflectie nodig.⁵⁹² Een democratische staat kan enkel bestaan wanneer er tegengewicht wordt gevormd voor de instellingen door een actief middenveld en de burgers.⁵⁹³ Bovendien wordt dit onderschreven door artikel 10, derde lid, VEU waarin staat dat elke burger het recht heeft om deel te nemen aan de democratische besluitvorming én dat deze besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger moet plaatsvinden.⁵⁹⁴ Dit verwijst naar de verticale relatie en vormt de uiting van het subsidiariteitsbeginsel.⁵⁹⁵ Het EP zet in op dit element, door een participatieve vertegenwoordiging zo breed mogelijk uit te bouwen.⁵⁹⁶

⁵⁸⁹ C. RUMFORD, "European Civil Society or Transnational Social Space? Conceptions of Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An Emerging Agenda", *European Journal of Social Theory* 2003, afl. 6, nr. 1, 29–36.

⁵⁹⁰ WITBOEK GOVERNANCE; F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 144.

⁵⁹¹ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 2. Zie *contra*, A. KUTAY, "Limits of Participatory Democracy in European Governance", *European Law Journal* 2015, afl. 21, nr. 6, 814–817.

⁵⁹² J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 6–8; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 353.

⁵⁹³ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 3–5; L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, "Talking about European Democracy", *European Constitutional Law Review* 2017, 212 en 214. Zie ook L. DIAMOND, „What is Democracy?“, Lecture at Hilla University for Humanistic Studies January 21, 2004, beschikbaar via <https://diamond-democracy.stanford.edu/speaking/lectures/what-democracy>, laatste consultatie 15 oktober 2019; G.L. MUNCK, „What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy“, *Democratization* 2016, 1–26; W. VAN GERVEN, *The European Union: a Polity of States and Peoples*, Oxford, Hart Publishing, 2005, 64–65.

⁵⁹⁴ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 186–188.

⁵⁹⁵ Artikel 5 VEU; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 379.

⁵⁹⁶ F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 153–156.

F. Bescherming mensenrechten

124. **Idee** – In een democratie heeft elke burger rechten die niemand aan hem of haar kan ontnemen en die gewaarborgd worden door het internationaal recht. De uitoefening hiervan kan enkel beperkt worden door de wet en de rechten van anderen. Pas wanneer deze rechten worden gerespecteerd, kan men spreken van een rechtsstaat.⁵⁹⁷

125. **Europese bescherming** – De Unie zet, naast de promotie van de democratie en haar waarden, in op de bescherming van mensenrechten en minderheden.⁵⁹⁸ Daarnaast beschikken de burgers over specifieke fundamentele rechten en vrijheden.⁵⁹⁹ De mensenrechten, zoals gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, gelden als algemene beginselen van het Unierecht.⁶⁰⁰ De bescherming van mensenrechten wordt aldus gebaseerd op drie pijlers: het Handvest, het EVRM en de grondwettelijke bepalingen inzake mensenrechten van de lidstaten.⁶⁰¹ Deze aandacht voor en uitbreiding van de bescherming van mensenrechten wijst opnieuw op de burger als centraal punt in het functioneren van de Unie.

⁵⁹⁷ T. LANDMAN, *Human Rights and Democracy. The Precarious Triumph of Ideals*, Londen/New York, Bloomsbury, 2013, 38 en 42.

⁵⁹⁸ Artikelen 2 en 3 VEU; J.H. GERARDS en M. CLAES, "Bescherming van fundamentele rechten post-Lissabon. De interactie tussen het EU-Handvest van de grondrechten, het EVRM en de Grondwet", *SEW* 2012, 270–279; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 204–206; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 367; F. SCHARPF, "Democracy Large and Small. Reforming the EU to Sustain Democratic Legitimacy on all Levels", *Juncture* 2015, 271; W. VAN GERVEN, "Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 157–159; G. WILMS, *Protecting fundamental values in the European Union through the Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal historical and comparative angle*, European University Institute, 2017, 3.

⁵⁹⁹ Artikel 6, derde lid, VEU; J.H. GERARDS en M. CLAES, "Bescherming van fundamentele rechten post-Lissabon. De interactie tussen het EU-Handvest van de grondrechten, het EVRM en de Grondwet", *SEW* 2012, 270–279; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 367.

⁶⁰⁰ Artikel 6 VEU; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 373.

⁶⁰¹ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 401–402.

G. Rechtsstaat

126. **Algemeen** –De rechtsstaat, die deel uitmaakt van de EU⁶⁰², beschermt de rechten van de burgers, zorgt voor orde en beperkt de macht van de overheid.⁶⁰³ Ze wordt geconcretiseerd door vijf criteria.⁶⁰⁴ Ten eerste omvat ze het legaliteitsprincipe, waarvan transparantie, verantwoording en een democratisch besluitvormingsproces essentiële elementen vormen. Ten tweede geldt het principe van rechtszekerheid, gevolgd door het derde criterium, namelijk het verbod op willekeur. Ten vierde geldt een gelijke toegang tot justitie, waaronder een onafhankelijk en onpartijdige beoordeling valt. Dit geldt ten aanzien van alle overheidsbeslissingen. De bescherming van mensenrechten en het verbod op discriminatie vormen het laatste element.⁶⁰⁵ Alle burgers zijn aldus gelijk voor de wet, hebben actief en passief kiesrecht, beschikken over de vrijheid van meningsuiting, ... De manier waarop de implementatie van de rechtsstaat gebeurt, is minstens even belangrijk als nagaan of deze bestaat binnen een bepaalde staat of structuur.⁶⁰⁶ Elke staat of organisatie beslist zelf op welke manier de rechtsstaat wordt uitgewerkt en houdt daarbij rekening met de eigen sociale, politieke en juridische kenmerken.⁶⁰⁷

⁶⁰² Artikel 2 VEU; EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Rechtsstaat Checklist*, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, 9, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e); G. WILMS, *Protecting fundamental values in the European Union through the Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal historical and comparative angle*, European University Institute, 2017, 3.

⁶⁰³ L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, "Talking about European Democracy", *European Constitutional Law Review* 2017, 208.

⁶⁰⁴ Voor een gedetailleerde uitwerking, zie EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Rechtsstaat Checklist*, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, 11– 28, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e). Zie ook A.GOSTYŃSKA–JAKUBOWSKA, I.BOND, "The rechtsstaat: Bastion of democracy, or barrier to it?" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 234; G. WILMS, *Protecting fundamental values in the European Union through the Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal historical and comparative angle*, European University Institute, 2017, 57.

⁶⁰⁵ EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Rechtsstaat Checklist*, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, 7, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e). Zie ook T. VON DANWITZ, "Values and the Rule of Law: Foundations of the European Union – An Inside Perspective from the ECJ", *PER / PELJ* 2018, 3-14.

⁶⁰⁶ EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Rechtsstaat Checklist*, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, 8, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e). LANCKSWEERDT wijst op de meerwaarde die participatie kan hebben voor de rechtsstaat, zie E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 425.

⁶⁰⁷ EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Rechtsstaat Checklist*, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, 10, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e). De *rechtsstaat* maakt in dit opzicht dan ook deel uit van de identiteit van de burgers, waarmee we terugkoppelen naar wat we eerder onder sub B vaststelden.

127. **Europese verankering** – De Europese Unie is gebaseerd op de rechtsstaat, zoals erkend door het Hof van Justitie.⁶⁰⁸ Dit wordt specifiek verankerd in de Verdragen.⁶⁰⁹ Het Hof van Justitie is verantwoordelijk voor de rechterlijke toetsing, zowel op initiatief van de lidstaten, EU-instellingen als burgers die rechtstreeks geraakt worden (art. 235 VWEU).⁶¹⁰ Sinds het Verdrag van Lissabon geldt dit ten aanzien van beslissingen van de Europese Raad (art.15 VEU). De rechtsstaat geldt zowel ten aanzien van de instellingen, de lidstaten als de burgers⁶¹¹ en moet op eenzelfde manier worden beschermd in de gehele Unie.⁶¹² De concrete uitwerking van de rechtsstaat binnen de EU is te danken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.⁶¹³ Het Hof oordeelde dat het voorrangsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel, de rechterlijke toetsing, de fundamentele rechten, het gelijkheidsbeginsel en proportionaliteit deel uitmaken van de rechtsstaat binnen de EU.⁶¹⁴ Vooreerst beklemtoonde het Hof in zijn beroemde

⁶⁰⁸ HvJ 3 september 2008, gevoegde zaken C-402/05 P en C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, *Kadi en Al Barakaat International Foundation tegen Raad en Commissie*, r.o. 303–304; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 369. Zie ook L. DIAMOND, „What is Democracy?“, Lecture at Hilla University for Humanistic Studies, 21 januari 2004, beschikbaar via <https://diamond-democracy.stanford.edu/speaking/lectures/what-democracy>, laatste consultatie 15 oktober 2019; G.L. MUNCK, „What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy“, *Democratization* 2016, 1–26; W.VAN GERVEN, *The European Union: a Polity of States and Peoples*, Oxford, Hart Publishing, 2005, 64–65.

⁶⁰⁹ Artikel 2 VEU. Dit wordt bevestigd door de preambule van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Zie ook A.GOSTYŃSKA-JAKUBOWSKA, I.BOND, “The rechtsstaat: Bastion of democracy, or barrier to it?” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 235.

⁶¹⁰ F. SCHARPF, *Governing in Europe: effective and democratic?*, Oxford, Oxford University Press, 1999, 198. Dit toezicht van het Hof geldt niet met betrekking tot het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

⁶¹¹ L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, “Talking about European Democracy”, *European Constitutional Law Review* 2017, 216.

⁶¹² J. KUCHARCZYK en P. PAZDERSKI, “Democracy and its discontents: European attitudes to representative democracy and its alternatives” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 56–57.

⁶¹³ HvJ (Grote Kamer) 24 juni 2019, nr. C–619/18, ECLI:EU:C:2019:531, *Commissie tegen Polen*; HvJ (Grote kamer) 25 juli 2018, nr. C–216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, *LM*; HvJ (Grote kamer) 27 februari 2018, nr. C–64/16, ECLI:EU:C:2018:117, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses tegen Tribunal de Contas*; Gerecht (vijfde kamer) 22 november 2018, nr. T–274/16 en T–275/16, ECLI:EU:T:2018:826, *Suzanne Saleh Thabet e.a. tegen Raad van de Europese Unie*; Gerecht (vijfde kamer – uitgebreid), 27 september 2018, nr. T–288/15, ECLI:EU:T:2018:619, *Ahmed Abdelaziz Ezz e.a. tegen Raad van de Europese Unie*; Gerecht (negende kamer – uitgebreid) 15 september 2016, nr. T–346/14, ECLI:EU:T:2016:497, *Yanukovych tegen Raad van de Europese Unie*; Gerecht (negende kamer – uitgebreid) 15 oktober 2016, nr. T–340/14, ECLI:EU:T:2016:496, *Andriy Klyuyev tegen Raad van de Europese Unie*; Med. EC over de verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie. Stand van zaken en mogelijke volgende stappen, 3 april 2019, COM(2019) 163 final, beschikbaar via <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0163>; EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Rechtsstaat Checklist*, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, 10, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e); T. VON DANWITZ, “Values and the Rule of Law: Foundations of the European Union – An Inside Perspective from the ECJ”, *PER / PELJ* 2018, 3-14; G. WILMS, *Protecting fundamental values in the European Union through the Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal historical and comparative angle*, European University Institute, 2017, 67.

⁶¹⁴ HvJ (Grote Kamer) 24 juni 2019, nr. C–619/18, ECLI:EU:C:2019:531, *Commissie tegen Polen*; HvJ (Grote kamer) 25 juli 2018, nr. C–216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, *LM*; HvJ (Grote kamer) 27 februari 2018, nr. C–64/16, ECLI:EU:C:2018:117, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses tegen Tribunal de Contas*; Gerecht (vijfde kamer) 22 november 2018, nr. T–274/16 en T–275/16, ECLI:EU:T:2018:826, *Suzanne Saleh Thabet e.a. tegen Raad van de Europese Unie*; Gerecht (vijfde kamer – uitgebreid) 27 september 2018, zaak T–288/15, ECLI:EU:T:2018:619, *Ahmed Abdelaziz Ezz e.a. tegen Raad van de Europese Unie*; Gerecht (negende kamer – uitgebreid) 15 september 2016, nr. T–346/14, ECLI:EU:T:2016:497, *Yanukovych tegen Raad van de Europese Unie*; Gerecht (negende kamer – uitgebreid) 15 oktober 2016, nr. T–340/14, ECLI:EU:T:2016:496, *Andriy Klyuyev*

overweging nr.23 in *Les Verts* dat de (EU) “een rechtsgemeenschap is in die zin dat noch haar lidstaten noch haar instellingen ontkomen aan het toezicht op de verenigbaarheid van hun handelingen met het constitutionele handvest waarop de (Unie) is gegrond, namelijk het Verdrag”.⁶¹⁵ De echo hiervan is herkenbaar in zijn recente jurisprudentie, ter interpretatie van het verdragskader post Lissabon, waarin het Hof bevestigt dat de Unie “een unie [is] die wordt beheerst door het recht” en voorts steunt op een innovatieve interpretatie van art.19 VEU dat “het in art.2 VEU verankerde rechtsstaatsbeginsel concretiseert”, het rechterlijk toezicht op de eerbiediging van de rechtsorde van de Unie niet alleen aan het Hof maar ook aan de rechters van de lidstaten toevertrouwt en aldus verwijst naar daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden als een algemeen beginsel van Unierecht.⁶¹⁶ Ten tweede erkende het Hof het legaliteitsbeginsel en bevestigde dat ook dit inherent deel uitmaakt van de rechtsgemeenschap binnen de Unie.⁶¹⁷ Het rechtszekerheidsbeginsel, zoals erkend in de zaak over de Italiaanse administratie, houdt in dat de burgers recht hebben op duidelijke wettelijke bepalingen en heeft eveneens tot gevolg dat retroactiviteit van beslissingen in principe niet kan.⁶¹⁸ Ten vierde onderschreef het Hof het verbod op willekeur. Het Hof stelde dat elk ingrijpen van de overheid op het privéleven een wettelijke grondslag moet hebben én gerechtvaardigd moet worden bij wet. Het bevestigde eveneens dat dit een algemeen beginsel betreft.⁶¹⁹ Bovendien deed het Hof uitspraak over de toegang tot justitie en het recht op een onafhankelijke, onpartijdige rechterlijke beoordeling.⁶²⁰ Het Hof koppelde het recht op een onafhankelijke beoordeling aan de

tegen Raad van de Europese Unie; Med. EC over de verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie. Stand van zaken en mogelijke volgende stappen, 3 april 2019, COM(2019) 163 final, 1–2, beschikbaar via <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0163>; EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), Rechtsstaat Checklist, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, 10, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e).

⁶¹⁵ HvJ 23 april 1986, zaak C 294/83, ECLI:EU:C:1986:166, *Les Verts tegen Europees Parlement*, r.o. 23.

⁶¹⁶ HvJ (Grote kamer) 27 februari 2018, nr. C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses tegen Tribunal de Contas*.

⁶¹⁷ HvJ 29 april 2004, zaak C-496/99 P, ECLI:EU:C:2004:236, *Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen CAS Succhi di Frutta SpA*, r.o. 63. Het Hof haalde ook hier aan dat natuurlijke of rechtspersonen moeten beschermd worden tegen mogelijke onrechtmatigheden.

⁶¹⁸ HvJ 12 november 1981, gevoegde zaken 212 tot 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, *Italiaanse Administratie van de Staatsfinanciën tegen Srl Meridionale Industria Salumi en anderen ; Ditta Italo Orlandi & Figlio en Ditta Vincenzo Divella tegen Italiaanse Administratie van de Staatsfinanciën*, r.o. 10.

⁶¹⁹ HvJ 21 september 1989, gevoegde zaken 46/87 en 277/88, ECLI:EU:C:1989:337, *Hoechst AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen*, r.o.19.

⁶²⁰ HvJ 25 juli 2002, nr. C-50/00 P, ECLI:EU:C:2002:462, *Unión de Pequeños Agricultores tegen Raad van de Europese Unie*, r.o. 38-39; HvJ (Grote Kamer) 29 juni 2010, nr. C-550/09, ECLI:EU:C:2010:382, *Strafzaak tegen E en F*, r.o. 44-45; HvJ (Grote Kamer) 3 oktober 2013, nr. C583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, *Inuit Tapiriit Kanatami e.a. tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie*, r.o. 90, 91, 94 en 98; HvJ (Grote Kamer) 25 juli 2018, nr. C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, *LM*, r.o. 48 en 63; HvJ (Grote Kamer) 24 juni 2019, nr. C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, *Commissie tegen Polen*, r.o.58.

scheiding der machten.⁶²¹ De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is een instrument om zowel de rechtsstaat als de democratie te waarborgen.⁶²² Tot slot was het Hof ook van groot belang bij het uitleggen en het bevestigen van het belang van het verbod op discriminatie. Dit houdt de gelijkheid voor de wet in.⁶²³

128. **Rol EC** – De EC heeft eveneens het belang van de rechtsstaat voor de Unie benadrukt.⁶²⁴ Ze heeft daarbij een duidelijk overzicht verschaft van welke middelen de Unie kan inzetten om de eerbied voor de rechtsstaat af te dwingen.⁶²⁵

H. Transparantie en verantwoording

129. **Transparantie** – De Unie zet volop in op transparantie en openheid.⁶²⁶ Wanneer een overheid legitiem beslissingen wil nemen en voldoende verantwoording aflegt, vereist dit een zekere transparantie.⁶²⁷ De burgers moeten duidelijk kunnen zien wie welke beslissingen neemt en welke motivering aan de basis ligt.⁶²⁸ We komen hier verder, in het kader van de legitimiteit, diepgaander op terug.

130. **Verantwoording** – Burgers moeten bovendien de mogelijkheid hebben om voldoende controle te kunnen uitoefenen ten opzichte van de bestuurders of vertegenwoordigers.⁶²⁹ Ze

⁶²¹ HvJ 11 januari 2000, nr. C-174/98 P, ECLI:EU:C:2000:1, *Koninkrijk der Nederlanden en Gerard van der Wal tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen*, r.o. 17.

⁶²² HvJ (Grote Kamer) 19 november 2019, gevoegde zaken nr. C-585/18, C-624/18 en C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, A.K. (Onafhankelijkheid van de tuchtkamer van de Sąd Najwyższy), r.o. 153 en 171.

⁶²³ HvJ (Grote Kamer) 14 september 2010, nr. C-550/07P, ECLI:EU:C:2010:512, *Akzo Nobel Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd tegen Europese Commissie*, r.o.54. het Hof bevestigt dat dit gelijkheidsbeginsel, zoals opgenomen in artikelen 20 en 21 van het Handvest, een algemeen rechtsbeginsel is.

⁶²⁴ Med. EC over de verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie. Stand van zaken en mogelijke volgende stappen, 3 april 2019, COM(2019) 163 final, beschikbaar via <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0163>; EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), Rechtsstaat Checklist, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, 5, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e).

⁶²⁵ Artikel 7 VEU; Med. EC over de verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie. Stand van zaken en mogelijke volgende stappen, 3 april 2019, COM(2019) 163 final, 2–7, beschikbaar via <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0163>; A.GOSTYŃSKA–JAKUBOWSKA, I.BOND, “The rechtsstaat: Bastion of democracy, or barrier to it?” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 239–245.

⁶²⁶ Artikelen 10 en 11 VEU en artikel 15 VWEU.

⁶²⁷ Zie onder meer P. POPELIER, *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 53.

⁶²⁸ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 14.

⁶²⁹ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 14; L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, “Talking about European Democracy”, *European Constitutional Law Review* 2017, 213.

hebben daartoe toegang tot onafhankelijke rechters. Door de complexe structuur van de Unie, is voldoende transparantie niet steeds even aanwezig. Dit geldt wel ten aanzien van de Europese Parlementsleden, zij worden rechtstreeks verkozen door de Europese bevolking. Maar dit is een periodieke methode, een tussentijdse evaluatie is niet mogelijk. Ten aanzien van de EC rijst een groter probleem: het gaat hier om een onafhankelijk orgaan, dat in principe geen verantwoording aan de kiezer verschuldigd is, maar wel ten aanzien van het Europees Parlement. Door de toepassing van het *Spitzenkandidaten*-systeem bij de Europese parlementsverkiezingen, artikel 17, zevende lid, VEU en de hoorzittingen in het Europees Parlement voor kandidaat-commissarissen is er een duidelijk streven naar meer transparantie en controle merkbaar.⁶³⁰ Voor wat betreft de Raad kunnen enkel de lidstaten, door middel van hun nationale parlementen, zorgen voor controle, zij stellen de vertegenwoordigers aan.⁶³¹

§2. Democratische legitimiteit binnen de EU

131. **Noodzaak** – Naast de notie van democratie binnen de Europese constellatie, die we zopas analyseerden, richten we ons nu op de democratische legitimiteit.⁶³² Het is voor de vorming van het toetsingskader essentieel om na te gaan wat het begrip democratische legitimiteit inhoudt, welke kenmerken bestaan en hoe het concept van legitimiteit wordt uitgewerkt binnen de EU. We vertrekken vanuit de verschillende dimensies, waarna we de uitingsvormen, voorwaarden en essentiële kenmerken van democratische legitimiteit onderzoeken.

A. Dimensies in legitimiteit

Scharpfs en Schmidts eerste dimensie

132. **Input-, throughput- en outputlegitimiteit** – Democratische legitimiteit kan vanuit verschillende invalshoeken of binnen diverse dimensies worden geanalyseerd. Zo kunnen we

⁶³⁰ Al heeft de procedure van de Spitzenkandidaten niet steeds het gewenste effect, zie onder meer M. CHAMON, "Topbenoemingen aan de EU-instellingen", *SEW* 2019, oktober 2019, 453–459.

⁶³¹ De rol van de nationale parlementen is en wordt dan ook steeds belangrijker, zie onder meer artikel 12 VEU; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 358.

⁶³² In de EU wordt geen onderscheid gemaakt tussen legitimiteit en democratische legitimiteit, zie K. LENAERTS, M. DESOMER, "New models of constitution-making in Europe: the quest for legitimacy", *Common Law Market Review* 2002, 1222–1234; E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 75.

een onderscheid maken tussen inputlegitimiteit (IL), outputlegitimiteit (OL) of throughputlegitimiteit (TL).⁶³³ Bij IL wordt hoofdzakelijk gekeken naar de manier waarop actoren de agendasetting of de voorafgaande fases van de besluitvormingsprocedures beïnvloeden of in welke mate zij in die fase geraadpleegd worden.⁶³⁴ Beleidsbeslissingen dienen te worden gemaakt door een representatief orgaan of de burgers zelf.⁶³⁵ Het gaat dus om participatie of de mate waarin burgers rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken worden bij het beleid of in welke mate hun belangen worden vertegenwoordigd.⁶³⁶ Vaak gebeurt er dan ook een koppeling met representatieve instellingen.⁶³⁷ Wanneer we kijken naar de manier van besluitvormen en de actoren die daarin van belang zijn, de verschillende waarborgen o.m. inzake transparantie en procedures die gelden, spreken we van TL.⁶³⁸ Bij OL zal de focus liggen op de ontvangst van de genomen beslissingen, het feit of deze al dan niet aanvaard worden, maar ook de efficiëntie van het beleid en de positieve gevolgen van deze maatregelen of

⁶³³ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 3–6; E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 79; F. SCHARPF, *Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 21–28; F. SCHARPF, “Problem-solving effectiveness and democratic accountability in the EU”, *MPfG Working Paper* 2003, No. 03/1, 4–6; V. SCHMIDT, “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput”, *Political Studies* 2013, 5–6. LANCKSWEERDT maakt een onderscheid tussen procedurele en institutionele legitimiteit, zie meer E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 446. Deze kunnen ingepast worden in de driedeling IL, TL en OL.

⁶³⁴ F. SCHARPF, *Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 21 en 25–28.

⁶³⁵ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 185.

⁶³⁶ E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 79; V. SCHMIDT, “The Eurozone’s Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?”, *European Economy Discussion Papers* 2015, 16, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁶³⁷ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 3–5; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 20.

⁶³⁸ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 6; ook V. SCHMIDT, “The Eurozone’s Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?”, *European Economy Discussion Papers* 2015, 24–26, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

beleid voor de bevolking.⁶³⁹ Het gaat om de probleemoplossende kwaliteit van het beleid of de beslissingen.⁶⁴⁰

133. IL – Inputlegitimiteit wordt frequent omschreven als “*government by the people*”.⁶⁴¹ Het is de “*participatieve kwaliteit van het proces dat leidt tot wet- en regelgeving, zoals die wordt gewaarborgd door meerderheidsinstellingen die tot stand komen via verkiezingen*”.⁶⁴² Om te kunnen spreken van voldoende IL, zijn twee voorwaarden van belang: er is de gelijke toegang van burgers tot instellingen en de representativiteit.⁶⁴³ Er kan enkel sprake zijn van inputlegitimiteit als de burgers, de politieke partijen, het middenveld en de massamedia voldoende kunnen deelnemen aan het beleid.⁶⁴⁴ Dit betekent dat de procedures zelf waarborgen moeten bevatten om dit mogelijk te maken.⁶⁴⁵ Het aantal bestuurslagen heeft een invloed op de IL. Op elk niveau geldt immers een verbeterde en mogelijk meer nabije vertegenwoordiging en participatie van belangen die anders zouden worden genegeerd.⁶⁴⁶ Het betreft dus een volwaardige en goed functionerende vertegenwoordiging van het volk via de vertegenwoordigers.⁶⁴⁷

⁶³⁹ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 6; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 185–186; V. SCHMIDT, “The Eurozone’s Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?”, *European Economy Discussion Papers* 2015, 11–12, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁶⁴⁰ V. SCHMIDT, “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput”, *Political Studies* 2013, 4.

⁶⁴¹ F. SCHARPF, *Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 21; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 20.

⁶⁴² F. SCHARPF, *Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 21.

⁶⁴³ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 3–5; E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 82. Zie ook S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 10.

⁶⁴⁴ Die deelname is volgens sommigen zelfs een Grondwettelijk principe, zie C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 159–160.

⁶⁴⁵ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 38, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1.

⁶⁴⁶ Zie *supra*, hoofdstuk II. Zie ook S. PIATTONI, “Multi-level Governance in the EU. Does it work?”, *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 29–30.

⁶⁴⁷ Zie ook S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*,

134. **TL** – Een tweede vorm van legitimiteit is de throughputlegitimiteit of “*government with the people*”.⁶⁴⁸ De aandacht ligt hierbij op wat er gebeurt op het ogenblik dat de beslissingen daadwerkelijk tot stand komen. Besluitvorming moet transparant zijn.⁶⁴⁹ De procedures moeten aldus voldoende duidelijk zijn, opdat de burger weet wie er wat beslist en op basis van welke motivatie deze beslissingen worden genomen.⁶⁵⁰ Daarnaast is transparantie van besluitvorming bijzonder geschikt om publieke interesse te genereren en vertrouwen in het beleid te stimuleren.⁶⁵¹ Overzicht over de beslissingen bestaat enkel wanneer er duidelijkheid bestaat over welke actoren zijn betrokken bij het besluitvormingsproces en welke bevoegdheden zij uitoefenen.⁶⁵² Het vereist informatie en publiciteit.⁶⁵³

135. **OL** – Outputlegitimiteit wordt gelinkt aan effectiviteit van het beleid en de wijze waarop burgers zich identificeren met overheidsbeslissingen.⁶⁵⁴ Het kan omschreven worden als “*government for the people*”.⁶⁵⁵ Dat heeft tot gevolg dat burgers beslissingen sneller aanvaarden en het beleid daadwerkelijk ondersteunen.⁶⁵⁶ Het gaat over de tevredenheid met de uitkomsten en de gevolgen van het beleid. De beslissingen, de instelling, ... worden pas als

onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 20.

⁶⁴⁸ V. SCHMIDT, “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput”, *Political Studies* 2013, 5–6 en 15.

⁶⁴⁹ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW EN K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 6.

⁶⁵⁰ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW EN K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 6.

⁶⁵¹ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW EN K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 6; K. LENAERTS EN N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY EN P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 189. Het tegendeel is waar: burgers kunnen door transparantie ook zien hoe en waar het fout loopt.

⁶⁵² K. LENAERTS EN N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY EN P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 190; ook V. SCHMIDT, “The Eurozone’s Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?”, *European Economy Discussion Papers* 2015, 25–26, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁶⁵³ V. SCHMIDT, “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput”, *Political Studies* 2013, 6–7.

⁶⁵⁴ F. SCHARPF, *Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 21–25; V. SCHMIDT, “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput”, *Political Studies* 2013, 10–12.

⁶⁵⁵ V. SCHMIDT, “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput”, *Political Studies* 2013, 7–8; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 21.

⁶⁵⁶ L. BESSELINK EN J.H. REESTMAN, “Talking about European Democracy”, *European Constitutional Law Review* 2017, 211.

legitiem beschouwd wanneer er meer welvaart volgt en er dus positieve gevolgen zijn.⁶⁵⁷ Het politieke systeem moet dus daadwerkelijk leiden tot resultaten, beslissingen of maatregelen.⁶⁵⁸ OL omvat verschillende voorwaarden.⁶⁵⁹ Ten eerste spreken we van het element van verantwoording. Dit houdt in dat (i) het noodzakelijk is dat de besluitvormer(s) de eventuele betrokkenen informeert over de maatregelen die werden genomen; (ii) dat de betrokken partijen controle kunnen uitoefenen op de handelingen die door de besluitvormer(s) gesteld werden en (iii) dat de mogelijkheid bestaat om een beoordeling of veroordeling te bekomen van het gedrag van de besluitvormer(s) én een sanctionering mogelijk dient te zijn.⁶⁶⁰ Bovendien geldt deze verantwoording zowel horizontaal als verticaal, m.a.w. ten aanzien van de andere instellingen op hetzelfde niveau of ten opzichte van burgers of lagere niveaus in de besluitvorming. Daarnaast moeten burgers zich ook kunnen vinden in het beleid. Het moet overeenstemmen met de waarden die zij belangrijk en essentieel achten.⁶⁶¹

136. Verband tussen IL en OL – LINDGREN en PERSSON stelden vast dat er een link bestaat tussen de IL en de OL. Zij stellen, op basis van empirisch onderzoek, dat betrokken actoren die ervan overtuigd zijn dat de IL goed zit, vaker zullen aangeven dat ze de output en resultaten van het beleid aanvaarden. Dit zou betekenen dat inspanningen om de IL te verhogen ook een positief effect zouden hebben op OL.⁶⁶²

⁶⁵⁷ S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 21.

⁶⁵⁸ K.O. LINDGREN en T. PERSSON, "Input and output legitimacy: synergy or trade-off? Empirical evidence from an EU survey", *Journal of European Public Policy* 2010, 451.

⁶⁵⁹ V. SCHMIDT, "Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput", *Political Studies* 2013, 14–18.

⁶⁶⁰ E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 81–82.

⁶⁶¹ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 11–12, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁶⁶² K.O. LINDGREN en T. PERSSON, "Input and output legitimacy: synergy or trade-off? Empirical evidence from an EU survey", *Journal of European Public Policy* 2010, 463. Dit zou betekenen dat, indien de IL zou verhoogd worden door het EBI, dit ook een positief effect zou kunnen hebben op de OL. Hier komen we later op terug, zie *infra*, hoofdstuk VI.

Tweede en derde dimensie: horizontale of verticale werking?

137. **Horizontale en verticale werking (tweede dimensie)** – Legitimiteit, en de daaruit voortvloeiende criteria, kunnen horizontaal of verticaal werken.⁶⁶³ Vooreerst gaat het dan om de verhouding tussen verschillende actoren die zich op hetzelfde niveau bevinden, bijvoorbeeld instellingen van de EU of instellingen van de lidstaten onderling.⁶⁶⁴ Ten tweede kan het gaan om verticale werking, waarbij we dan kijken naar de verhouding tussen de burgers en de instellingen van de Unie of lidstaten.⁶⁶⁵ Hierbij zijn de verschillende niveaus betrokken.

138. **Derde dimensie** – POPELIER spreekt van de *vertical inter-level legitimacy*.⁶⁶⁶ De verschillende niveaus worden versterkt door de MLG-structuur van de Unie. Het EBI voegt als het ware een derde dimensie toe, door zowel verticaal als horizontaal te werken.⁶⁶⁷ Het burgerinitiatief zorgt er ten eerste voor dat burgers over de nationale grenzen heen samenwerken en hun mening kenbaar maken aan de EC. Ten tweede ontstaat een transnationale verbondenheid, doordat de nationale belangen op deze manier worden overstegen. Het EBI slaagt erin om rekening te houden met zowel nationale als Europese belangen.⁶⁶⁸

B. Democratische legitimiteit in de EU

139. **Relevantie** – De vraag naar democratische legitimiteit klinkt nog steeds, hoofdzakelijk omwille van de groeiende impact van de Unie op het dagelijks leven van de burgers en de

⁶⁶³ C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 159–161; E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 82.

⁶⁶⁴ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 380.

⁶⁶⁵ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 379.

⁶⁶⁶ P. POPELIER, "Governance and Better Regulation: Dealing with the Legitimacy Paradox", *European Public Law* 2011, 560 en 563.

⁶⁶⁷ Zie *infra*, hoofdstukken VI en VI.

⁶⁶⁸ Op welke manier het EBI dit realiseert, zien we in hoofdstuk V.

lidstaten.⁶⁶⁹ De bevoegdheden van de Unie zijn steeds verder toegenomen.⁶⁷⁰ In vergelijking met de grote invloed van de Unie en haar beslissingen besteden massamedia, maar ook burgers en politieke partijen bijzonder weinig aandacht aan het Europese niveau.⁶⁷¹ Ook wordt steeds vaker de vraag gesteld naar de mate waarop de Europese instellingen verantwoording of rekenschap afleggen.⁶⁷² De bevolking wil tegelijk meer betrokken worden bij datzelfde beleid.⁶⁷³ De burgers vormen de kern van de democratische legitimiteit bij de Unie, zowel binnen de Unie als binnen de lidstaten.⁶⁷⁴

140. Invloed MLG – MLG vereist extra waakzaamheid ten aanzien van verantwoording en transparantie, zoals we eerder zagen.⁶⁷⁵ Doordat het gaat om een complexe structuur, met verschillende actoren op verschillende niveaus, is informatie een essentieel element. Zonder de noodzakelijke informatie, is het niet mogelijk voor de burgers en andere actoren om na te gaan welke maatregelen werden genomen, door wie die maatregelen werden genomen en op welke manier deze beslissingen werden gemotiveerd. Controle en eventuele sanctionering worden dan ook bemoeilijkt.

Inputlegitimiteit

141. Algemeen – De Unie, en de EC in het bijzonder, moet in haar besluitvormingsprocedure een afweging maken tussen inspraak van burgers en andere betrokkenen enerzijds en efficiënt optreden anderzijds. Inputlegitimiteit geldt overigens zowel ten aanzien van burgers als het middenveld, politieke partijen, massamedia, ... Er kan enkel sprake zijn van inputlegitimiteit als de burgers, de politieke partijen, het middenveld en de massamedia voldoende kunnen

⁶⁶⁹ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 185; F. SCHARPF, "Problem-solving effectiveness and democratic accountability in the EU", *MPIfG Working Paper* 2003, No. 03/1, 6–7.

⁶⁷⁰ R. DAHL, "A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", *Political Science Quarterly* 1994, Vol. 109, Nr. 1, 23–24 en 26.

⁶⁷¹ F. SCHARPF, "Problem-solving effectiveness and democratic accountability in the EU", *MPIfG Working Paper* 2003, No. 03/1, 6–7.

⁶⁷² Dit wordt mede ingegeven door de MLG-structuur van de Unie.

⁶⁷³ ADA spreekt in deze zin van een verschuiving van enkel outputlegitimiteit naar inputlegitimiteit, zie O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 38, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1.

⁶⁷⁴ F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 13; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 379; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 31.

⁶⁷⁵ Zie *supra*, hoofdstuk II.

deelnemen aan het beleid (*participatie*).⁶⁷⁶ Dit betekent dat de procedures zelf waarborgen moeten bevatten om dit mogelijk te maken en zelfs te faciliteren. Het gaat om gelijke toegang tot het beleid en de besluitvorming.⁶⁷⁷ Het feit dat de EU een MLGS is, heeft uiteraard ook een impact op de IL. Dit brengt immers meer aandacht mee voor vertegenwoordiging en participatie van belangengroepen die anders zouden worden genegeerd of onvoldoende in aanmerking worden genomen (*representativiteit*).⁶⁷⁸ De gelaagdheid heeft tot gevolg dat verschillende niveaus bij de inspraak betrokken worden. Het noodzaakt dus een dubbele, volwaardige en goed functionerende vertegenwoordiging.⁶⁷⁹ Op Unieniveau gaat het dan om de tussenkomst van het Europees Parlement en de nationale parlementen in de besluitvorming.⁶⁸⁰ Het kan via verkiezingen, maar ook op andere manieren worden bereikt.⁶⁸¹

142. Dubbele legitimering – Sinds het Verdrag van Lissabon wordt de democratische legitimiteit van de Unie juridisch geschraagd op de lidstaten en de bevolking.⁶⁸² De Unie is gebaseerd op een dubbele legitimiteit, die in beide gevallen kan worden teruggebracht tot de burgers.⁶⁸³ Zij vormen de bron van legitimiteit, zowel op het niveau van de lidstaten als op het

⁶⁷⁶ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 31; V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 17, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁶⁷⁷ O. ADA, *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 38, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1.

⁶⁷⁸ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.-S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 3-5; S. PIATTONI, "Multi-level Governance in the EU. Does it work?", *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 29-30.

⁶⁷⁹ Zie ook S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017-2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 20.

⁶⁸⁰ F. SCHARPF, "After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy", *European Law Journal* 2015, 392.

⁶⁸¹ F. SCHARPF, *Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 47.

⁶⁸² Art.10 VEU; F. CHENEVAL, S. LAVENEX en F. SCHIMMELFENNIG, "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 13; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 186-187; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008-2009, 387; W. VAN GERVEN, "Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 171.

⁶⁸³ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 17, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

niveau van de Unie.⁶⁸⁴ De overdracht van bevoegdheden van de lidstaten naar de EU betekent niet dat een gebrek aan controle door de burger kan worden toegestaan.⁶⁸⁵ De Europese parlementsleden worden verkozen via rechtstreekse verkiezingen. Het aantal parlementsleden wordt degressief proportioneel vastgesteld, waardoor een maximale geografische spreiding en representativiteit wordt bereikt, maar er toch voldoende efficiënt kan worden gewerkt.⁶⁸⁶ Deze representativiteit zou ervoor moeten zorgen dat de burgers, althans in theorie, allen vertegenwoordigd zijn en dus impact kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Ten eerste verkiezen de burgers de leden van het Europees Parlement door de vijfjaarlijkse rechtstreekse verkiezingen, ten tweede duiden zij onrechtstreeks de leden van de Raad en de Europese Raad aan, in nationale verkiezingen.⁶⁸⁷ De legitimiteit van de Unie wordt bijgevolg vooral ondersteund door de representatieve democratie.⁶⁸⁸ Aangezien alle deelnemende overheden of afgevaardigden van de bevolking hun stem konden uitbrengen, wordt de legitimiteit van de beslissingen bevestigd.⁶⁸⁹ Dit betekent dat de EC de legitimiteit afleidt uit haar verantwoording ten opzichte van het EP. De EC wordt immers zelf niet rechtstreeks verkozen.⁶⁹⁰

143. **Dialoog** – De dialoog met het middenveld valt binnen de IL en moet worden gestimuleerd.⁶⁹¹ De middenveldorganisaties kunnen deelnemen aan het beleid door de consultaties die worden georganiseerd door de EC, naar aanleiding van de Wit- en

⁶⁸⁴ Art.10 VEU; D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 230; J. LACEY, "Conceptually mapping the European Union: A Demo-cratic Analysis", *Journal of European Integration* 2015, 13; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 186–187; I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 379; W. VAN GERVEN, "Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 171.

⁶⁸⁵ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 188–189.

⁶⁸⁶ Art. 14 VEU; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 194.

⁶⁸⁷ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 17–18, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁶⁸⁸ Art.10 VEU; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 186.

⁶⁸⁹ F.W. SCHARPF, "Multi-level Europe: the case for multiple concepts" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 70.

⁶⁹⁰ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 17–19, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁶⁹¹ H. ABROMEIT en S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 7. Beide auteurs zijn van oordeel dat de participatie van de burgers aan het beleid doorslaggevend is.

Groenboeken. Zij worden ook in andere materies steeds vaker, soms onrechtstreeks, gehoord door verschillende instellingen.⁶⁹² Zo worden bijvoorbeeld evenementen, die georganiseerd worden door het CvR en de EESC, meer bijgewoond door leden van het EP en de EC.⁶⁹³ Helaas bestaat het risico dat de grotere belangengroepen, die meestal de industrie of multinationals vertegenwoordigen, de overhand krijgen, waardoor de inclusiviteit daalt.⁶⁹⁴ BURSENS en HELSEN stellen dat een dergelijke belangenvertegenwoordiging niet per definitie een negatieve impact heeft. Zo kunnen die belangengroepen soms specifieke burgers vertegenwoordigen die anders niet aan bod zouden komen binnen het EU-beleid. Zolang de lobby- en belangenorganisaties in dit laatste geval bijdragen aan een verhoogde inclusiviteit en dit op een voldoende transparante wijze gebeurt, hoeft hun invloed geen bezwarende factor te zijn.

695

144. Rol politieke partijen – Politieke partijen⁶⁹⁶ kunnen bijdragen aan een verbeterde IL. Zij zouden bijvoorbeeld een duidelijk beleid kunnen voorstellen bij verkiezingen, waardoor het voor de burgers duidelijk is waarvoor ze kiezen bij Europese Parlementsverkiezingen.⁶⁹⁷ De burgers kunnen dan hun Europese politieke vertegenwoordigers aanspreken en op die manier invloed uitoefenen op of ten minste betrokken worden bij het beleid. Nu heerst de idee dat de Europese parlementsleden veelal worden gekozen op basis van hun verdiensten op nationaal niveau en hun ambtstermijn in het Europees Parlement een *fin-de-carrière* is.⁶⁹⁸

⁶⁹² H. ABROMEIT, S. WOLF, “Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?”, *EloP* 2005, vol.9, nr.11, 13; W. VAN GERVEN, “Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 164. Dit wordt erkend door het Witboek Governance en artikelen 10 en 11 VEU.

⁶⁹³ Dit vermeldden we eerder.

⁶⁹⁴ Dit is een veelvoorkomend punt van kritiek bij onder meer de wetgevingsconsultaties, maar ook bij het EBI, zie *infra*, hoofdstukken III en VI.

⁶⁹⁵ P. BURSENS, S. HELSEN, “Multi-level governance in de praktijk. Naar een efficiënte aanpak van het Belgisch Europa-beleid”, *PSW-paper 2003/1*, titel 3.2.

⁶⁹⁶ Artikel 10 VEU en artikel 224 VWEU.

⁶⁹⁷ Voor een overzicht, zie APPF, *List of registered parties*, beschikbaar via <http://www.appf.europa.eu/appf/en/parties-and-foundations/registered-parties.html>, laatste consultatie 29 januari 2020.

⁶⁹⁸ W. VAN GERVEN, “Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 164–165; A. ELSHOUT, “Zo veel invloed, zo weinig bekend bij burgers: het imagoprobleem van het Europees Parlement”, *De Volkskrant*, 21 mei 2019, beschikbaar via <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-veel-invloed-zo-weinig-bekend-bij-burgers-het-imagoprobleem-van-het-europees-parlement~bed39fa9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>, laatste consultatie 29 januari 2020.; J. VAN HORENBEECK, “Uitgang EU: waarom Kris Peeters en Geert Bourgeois aan een Europese carrière denken”, *De Morgen*, 19 november 2018, beschikbaar via <https://www.demorgen.be/politiek/uitgang-eu-waarom-kris-peeters-en-geert-bourgeois-aan-een-europese-carriere-denken~bae90f6b/>, laatste consultatie 29 januari 2020.

Daarnaast zouden ook de politieke fracties van het EP meer duidelijkheid kunnen scheppen over hun werk, prioriteiten en doelstellingen.⁶⁹⁹

Throughputlegitimiteit

145. **Toepassing criteria** – TL valt, zoals we eerder aankondigden, uiteen in verschillende voorwaarden.⁷⁰⁰ Een eerste criterium is de *transparantie* van het beleidsproces: burgers moeten toegang hebben tot informatie over de besluitvormingsprocedures, de betrokkenen en de uiteindelijke beslissingen. Publiciteit en informatie zijn essentieel. Ten tweede is er de vereiste van *wettigheid*, om eventueel machtsmisbruik van de besluitvormende instellingen tegen te gaan.⁷⁰¹

De beslissingen en maatregelen die de Unie neemt, zijn onderworpen aan een publicatieverplichting (i).⁷⁰² Dit laat iedereen toe op de hoogte te zijn en kennis te nemen van het nieuwe of aangepaste beleid. Elke rechtshandeling vermeldt op welke manier, op basis van welke besluitvormingsprocedure, de maatregel werd aangenomen.⁷⁰³ Bovendien geldt ook het recht op toegang tot informatie en moeten de instellingen zo openbaar mogelijk optreden.⁷⁰⁴ Tevens worden bij de publicatie van de besluitvorming de betrokken instellingen weergegeven, met desgevallend een verwijzing naar de door hen ingenomen standpunten of beslissingen (ii).⁷⁰⁵ De structuur van het Publicatieblad werd verduidelijkt naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon.⁷⁰⁶ Daarnaast heeft de burger een recht op toegang tot documenten (iii).⁷⁰⁷ In principe kan die toegang enkel geweigerd worden om redenen van

⁶⁹⁹ Voor een overzicht, zie EUROPEES PARLEMENT, *Over het Europees Parlement – Fracties in het Europees Parlement*, beschikbaar via <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/organisation-and-rules/organisation/political-groups>, laatste consultatie 29 januari 2020.

⁷⁰⁰ V. SCHMIDT, "Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput", *Political Studies* 2013, 14–18.

⁷⁰¹ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW EN K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 6.

⁷⁰² Artikel 297 VWEU; EUR–LEX, *Publicatieblad van de Europese Unie*, <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=nl>, beschikbaar via, laatste consultatie 31 januari 2020.

⁷⁰³ Artikelen 288–294 VWEU.

⁷⁰⁴ Artikel 15 VWEU; L. LEPPARVITA, H. DARBISHIRE, "The right to ask... the right to know – the successes and failures in access to documents rules and practices from an NGO perspective", in C. HARLOW, P. LEINO and G. DELLA CANANEA, G. (eds.), *Research Handbook on EU Administrative Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2017, 400–402.

⁷⁰⁵ Artikel 296 VWEU.

⁷⁰⁶ EUR–LEX, *Publicatieblad van de Europese Unie*, beschikbaar via https://eur-lex.europa.eu/content/oj/Structure_eOJ_EU_nl.pdf, laatste consultatie 31 januari 2020.

⁷⁰⁷ Artikel 15 VWEU; M. GEUENS EN S. KEUNEN, "Onvoldoende transparantie over het transparantie–begrip in de Europese Unie?", *SEW* 2017, 245–255; C. HARLOW, "Transparency in the European Union: Weighing the Public and the Private Interest", in J. WOUTERS, L. VERHEY EN P. KIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 209; L. LEPPARVITA, H. DARBISHIRE, "The right to ask... the right to know – the successes and failures in access to documents rules and practices from an NGO perspective", in C. HARLOW, P. LEINO and G. DELLA CANANEA, G. (eds.), *Research Handbook on EU*

vertrouwelijkheid.⁷⁰⁸ Wanneer de burger voldoende toegang tot informatie heeft, zal dit uiteraard een Europese publieke opinie en debat ten goede komen.⁷⁰⁹ De instellingen moeten wanneer mogelijk publieke zittingen houden (iv). Dit geldt onder meer al voor het Parlement (art.15, tweede lid, VWEU) en de Raad (art.16, achtste lid, VEU).⁷¹⁰ De Raad deed dit al voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De Unie zet daarenboven in op een efficiënte en goede administratie (v), onder meer door het invoeren van verschillende ethische codes, gedragscodes en procedureregels⁷¹¹ Het Verdrag van Lissabon geeft voor het eerst een duidelijk overzicht (vi) van de verschillende bevoegdheden, de mogelijke rechtsinstrumenten die ter beschikking van de Unie staan én beperkt de wetgevingsprocedures tot slechts twee mogelijkheden.⁷¹² Dit komt de transparantie ten goede.⁷¹³

Ten tweede is er de vereiste van wettigheid, om eventueel machtsmisbruik van de besluitvormende instellingen tegen te gaan. De bevoegdheden van de instellingen en te volgen procedures worden verdragsrechtelijk verankerd⁷¹⁴, alsook de eventuele juridische actiemogelijkheden wanneer iemand van oordeel zou zijn dat dit niet het geval is.⁷¹⁵ De Europese instellingen maken bovendien deel uit van een structuur waarin voldoende controle en waarborgmechanismen zijn ingebouwd opdat er geen (machts-)misbruik kan plaatsvinden. Op basis van de Verdragen vormen de burgers de kern van de legitimiteit van de Unie en staat

Administrative Law, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2017, 399–422; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 192.

⁷⁰⁸ Al wordt de vertrouwelijkheid niet steeds even correct ingeroepen door de instellingen.

⁷⁰⁹ W. VAN GERVEN, “Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 163. Zie *contra*, K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 56. Zij zijn van oordeel dat er geen publieke opinie kan bestaan, hoogstens een meerdeheidsvisie.

⁷¹⁰ L. LEPPARVITA, H. DARBISHIRE, “The right to ask... the right to know – the successes and failures in access to documents rules and practices from an NGO perspective”, in C. HARLOW, P. LEINO and G. DELLA CANANEA, G. (eds.), *Research Handbook on EU Administrative Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2017, 400–401.

⁷¹¹ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 192–193.

⁷¹² Artikel 289, eerste en tweede lid, VWEU; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 190–191 en 19; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 388–389.

⁷¹³ W. VAN GERVEN, “Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 169.

⁷¹⁴ Titel I – Bepalingen inzake instellingen, VWEU. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende instellingen en hun bevoegdheden.

⁷¹⁵ De gewone wetgevingsprocedure staat bijvoorbeeld beschreven in artikel 294 VWEU. Ook de mogelijke rechtshandelingen die de instellingen kunnen nemen, staan bijvoorbeeld opgesomd in artikel 288 VWEU.

de Europese Unie in voor de bescherming en welvaart van de bevolking.⁷¹⁶ Het Europees Parlement is dan ook verantwoording verschuldigd aan de Europese burgers.⁷¹⁷ Volgens de theorie van de representatieve democratie vertegenwoordigt het Europees Parlement immers de voltallige Europese bevolking. Ook bij de Raad en de Europese Raad kan enige mate van verantwoording vastgesteld worden. Zoals eerder besproken zijn het overigens de lidstaten die vertegenwoordigers afvaardigen voor zowel de Raad van Ministers als de Europese Raad. De verantwoording vindt dan niet plaats op het Europees, maar wel op het nationale niveau. Dit is de zogenaamde dubbele legitimiteit of de tweesporendemocratie.⁷¹⁸ Naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon werden enkele elementen toegevoegd waardoor ook de EC meer verantwoording dient af te leggen. Vooreerst schoven de Europese politieke fracties, in een poging om de Europese verkiezingen voor de burgers interessanter te maken, hun eigen kandidaat–voorzitters voor de EC, de zgn. *Spitzenkandidaten*, naar voren.⁷¹⁹ De EC is geen verantwoording verschuldigd aan het Parlement zoals in de lidstaten, maar de voorzitter van de Commissie moet sinds het Verdrag van Lissabon wel worden aangeduid op een manier die rekening houdt met de resultaten van de Europese Parlementsverkiezingen (art. 17, zevende lid VEU).⁷²⁰ Het Parlement moet het college expliciet het vertrouwen geven.⁷²¹ De kandidaat–commissarissen worden onderworpen aan

⁷¹⁶ Art. 2, 3, 10 en 11 VEU; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 385; F. SCHARPF, “Democracy Large and Small. Reforming the EU to Sustain Democratic Legitimacy on all Levels”, *Juncture* 2015, 271.

⁷¹⁷ Artikel 10 VEU.

⁷¹⁸ I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 387.

⁷¹⁹ De idee van de *Spitzenkandidaten* is afkomstig van de politieke fracties binnen het Europees Parlement. Zij waren al sinds de jaren zeventig op zoek naar een manier om de burgers meer te betrekken bij de Europese verkiezingen. Ook in de marge van de Grondwettelijke conventie werd deze mogelijkheid besproken. Uiteindelijk besloten de politieke fracties om, naar aanloop van de verkiezingen van 2014, elk voorverkiezingen te organiseren. Ze probeerden ook om campagne te voeren in de 28 lidstaten, zie R. BALDOLI, “Shaping a Collaboration: The Spitzenkandidaten Procedure as a Transparent Best Practice”, *ISL Working Paper* 2015, 1–20; L. BESSELINK en J.H. REESTMAN, “Talking about European Democracy”, *European Constitutional Law Review* 2017; M. WESTLAKE, “Chronicle of an Election 214; Foretold: The Longer–Term Trends leading to the ‘Spitzenkandidaten’ procedure and the Election of Jean–Claude Juncker as European Commission President”, *LEQS Paper* No. 102/20, January 2016, beschikbaar via <http://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/LEQSPaper102.pdf>; EUROPEES PARLEMENT, *Spitzenkandidaten: het onderliggend verhaal*, 22 mei 2015, beschikbaar via <https://www.europarl.europa.eu/nl/programme/others/spitzenkandidaten-the-underlying-story>. Helaas is het systeem niet zonder fout, zie onder meer M. CHAMON, “Topbenoemingen aan de EU–instellingen”, *SEW* 2019, oktober 2019, 453–459.

⁷²⁰ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 196. In realiteit gebeurde dit ook voor het Verdrag van Lissabon, de Europese Raad hield hiermee al rekening in het aanstellen van kandidaten. De verdragsrechtelijke verankering toont duidelijk de vernieuwde trend naar een meer parlementaire, democratische Unie aan, zie onder meer W. VAN GERVEN, “Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 166.

⁷²¹ Artikel 14, eerste lid VEU; K. LENAERTS en N. CAMBIEN, “The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KUIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 196. Volgens LENAERTS en CAMBIEN is dit een goede stap in de richting van meer democratische legitimiteit.

hoorzittingen binnen het Europees Parlement. Zij dienen hierbij, onder het toezicht van de media, hun toekomstig beleid uiteen te zetten.⁷²² Als de hoorzitting voor een kandidaat-commissaris niet naar behoren verloopt, wordt een nieuwe kandidaat voorgesteld door de kandidaat-voorzitter van de EC. De daadwerkelijke voordracht van de kandidaten ligt in de handen van de lidstaten, niet van het Europees Parlement. Bovendien moeten Commissarissen onafhankelijk optreden en mogen zij daarbij geen richtlijnen van de nationale regeringen ontvangen. Ze moeten in het belang van de Unie handelen. De motie van afkeuring bestaat, hoewel deze tot dusver nog niet succesvol werd toegepast.⁷²³ Bovendien bestaat, naar analogie met de lidstaten, de mogelijkheid van parlementaire vragen en antwoorden.⁷²⁴ Hierdoor kunnen de leden van het EP de EC om informatie of rechtvaardiging van een bepaalde beslissing vragen.⁷²⁵ Daarenboven werden ook de materies waarin een gekwalificeerde meerderheid moet worden gebruikt, gevoelig uitgebreid.⁷²⁶ Gekwalificeerde meerderheid wordt de algemene regel, tenzij hier uitdrukkelijk door het Verdrag van afgeweken wordt (art.16, derde lid, VEU).⁷²⁷ De besluitvormingsprocedures worden dus transparanter én efficiënter.⁷²⁸ Ook de initiatieven rond *better regulation*, de *impact assessments* en de wetgevende consultaties moeten in dit licht gezien worden. Deze elementen leiden tot de conclusie dat de Europese Unie de voorwaarden inzake verantwoording en transparantie van het beleidsproces in grote mate vervult.⁷²⁹ Bovendien geldt deze verantwoording zowel horizontaal als verticaal, m.a.w. ten aanzien van de andere instellingen op hetzelfde niveau of ten opzichte van burgers of lagere niveaus in de besluitvorming.

⁷²² Dit wijst op het toegenomen belang van de Unie. Daar waar voorheen minder aandacht werd besteed aan het Europese niveau, worden de hoorzittingen nu wel gevolgd door de nationale media.

⁷²³ Artikel 17, zesde lid, VEU en artikel 234 VWEU. In 1999 nam de Commissie Santer ontslag voor het Parlement besliste tot het ontslag.

⁷²⁴ Artikel 230 VWEU.

⁷²⁵ Artikelen 138–139 Reglement Europees Parlement.

⁷²⁶ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 389.

⁷²⁷ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 198

⁷²⁸ K. LENAERTS en N. CAMBIEN, "The Democratic Legitimacy of the EU after Lisbon" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 199.

⁷²⁹ Hier komen we later op terug, zie *infra*, hoofdstuk V. Er kan kritiek op worden geuit, bijvoorbeeld wat de invloed van lobbygroepen betreft, bepaalde contacten die plaatsvinden tussen de EC en specifieke bedrijven, organisaties of burgers, ... Het gaat veelal om contacten die niet geheel transparant verlopen of wanneer er onduidelijkheid heerst over de invloed van deze contacten op bijvoorbeeld de wetgevende procedure.

Outputlegitimiteit

146. **OL** – De OL zal aanwezig zijn wanneer burgers van oordeel zijn dat er goede beslissingen worden gemaakt. Dan zullen ze positief denken over de besluitvormers.⁷³⁰ De genomen beslissingen moeten overeenstemmen met de waarden van de burgers, ze moeten zich als het ware kunnen vinden in het beleid.⁷³¹

147. **Techniciteit** – De burgers zijn, door de toegenomen techniciteit binnen de Unie, niet langer de enigen die de aanvaardbaarheid van beslissingen beoordelen.⁷³² SCHMIDT maakt dan ook het onderscheid tussen de technische en politieke beoordeling van de OL.⁷³³ Wanneer het gaat over technische materies, zal het beleid beoordeeld worden door experts. De burgers blijven hoe dan ook de ultieme rechters: de verantwoordelijkheid blijft politiek, ook wanneer het gaat om technische materies.⁷³⁴ Bovendien zijn ook zij, in navolging van de ontwikkeling van een meer actieve visie op Unieburgerschap, kritischer.⁷³⁵

Criteria

148. **Toepassing** – Uit bovenstaande omschrijving kunnen we de noodzakelijke criteria afleiden voor de toetsing van participatieve instrumenten en hun invloed op de legitimiteit. In

⁷³⁰ Dit komt tot uiting in de manier waarop burgers de Unie zien, zie bijvoorbeeld EUROPESE COMMISSIE, *Standard Eurobarometer 92. Autumn 2019*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2255>, laatste consultatie 31 januari 2020. We zagen eerder al dat er een invloed bestaat van een verhoogde IL op de OL. Zie ook V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 22–24, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁷³¹ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 11, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en. WEILER vergelijkt het laatdunkend met brood en spelen. Zolang de Unie vooruitgang, stabiliteit en veiligheid biedt, zal de burger tevreden zijn met de beslissingen en de instellingen, zie J. H. H. WEILER, „In the Face of Crisis: Input Legitimacy, Output Legitimacy and the Political Messianism of European Integration“, *Journal of European Integration* 2012, 828.

⁷³² V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 11–12, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁷³³ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 11, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁷³⁴ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 12, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

⁷³⁵ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 11–12, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

hoofdstuk III, alsook bij de evaluatie van het EBI in hoofdstuk VI worden deze uitgewerkt en toegepast. Dit resulteert in de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.

149. **Criteria** – Bij IL zijn twee elementen van belang, met name de participatie⁷³⁶ en de representativiteit. De participatie dient nog te worden geconcretiseerd, opdat de instrumenten zelf kunnen worden afgetoetst. Deze verdere operationalisering gebeurt in hoofdstuk III. TL kan enkel worden beoordeeld aan de hand van de vereisten van transparantie en wettigheid van de procedure. OL hangt samen met responsiviteit en de steun van de bevolking (of desgevallend experts) voor het beleid. Om na te gaan of de geanalyseerde instrumenten een positieve, dan wel negatieve impact kunnen hebben op de IL, TL of OL, worden de criteria in de volgende hoofdstukken toegepast.

Afdeling 7. Tussentijdse conclusie

150. **Evolutie** – De EU, die startte als een economisch samenwerkingsverband, ontwikkelde zich tot een dynamische democratie. Het EP was onderhevig aan verschillende hervormingen en kwam op gelijke voet met de Raad van Ministers te staan. Bovendien kregen de EESC en de CvR een extra slag om de arm. De Europese burgers werden aanvankelijk niet betrokken bij het beleid, maar kunnen nu, dankzij een actieve invulling van het Unieburgerschap deelnemen. Meer nog, het wordt steeds vaker van hen verwacht. Ze worden daarin bijgestaan door het middenveld. Het Unierecht voorziet sinds Lissabon in meer betrokkenheid van de nationale parlementen. Door het inlijven van al deze spelers werd de beleidsvorming binnen de Unie complexer. Verschillende bestuurslagen en actoren, die zowel uit de publieke als private sector komen, maken integraal deel uit van de beleidscyclus. De Unie is gelaagd in haar bestuur. Ze zet ook volop in op overleg en deliberatie. We stellen vast dat de Unie alle kenmerken omvat van een MLGS en een deliberatief systeem.

151. **Amalgaam** – De meest recente verdragswijzigingen leidden tot meer innovatieve methodes van democratisering binnen de Europese Unie⁷³⁷. De EU vormt een mix van

⁷³⁶ Dit kan eveneens worden gezien als de mate van inclusiviteit.

⁷³⁷ D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 227–229; W. VAN GERVEN, "Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 153.

verschillende visies op democratie,⁷³⁸ waarbij de nadruk ligt op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de burgers (*in concreto* het Europees Parlement). De Verdragen verwijzen eveneens naar meer participatieve elementen in de Europese constellatie.⁷³⁹ De Unie verenigt representatieve, participatieve, deliberatieve en digitale elementen om een eigen democratische constellatie te vormen. De verschillende Europese Verdragen, met als voorlopig eindpunt het Verdrag van Lissabon, brachten aldus wijzigingen aan inzake de democratie en de democratische legitimiteit van de Unie.⁷⁴⁰ Het Verdrag van Lissabon verankert de verschillende principes ook in artikelen 10–12 VEU. De Unie doet een beroep op een dubbele legitimering voor wat haar beleid en beslissingen betreft.⁷⁴¹ Zo kan ze rekenen op de dubbele legitimiteit die ze verkrijgt door de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement door de Europese bevolking én het feit dat de Raad van Ministers wordt samengesteld door nationale afgevaardigden (die volgens de democratische stelsels van de lidstaten worden aangeduid of verkozen).⁷⁴² Zowel de input-, throughput- als outputlegitimiteit worden gewaarborgd, al is dit zeker voor verbetering vatbaar.⁷⁴³

152. **Democratische beginselen** – De Unie is een unieke entiteit met een eigen invulling van democratie. De organisatie vindt plaats via een constitutie, waarbij de verhoudingen tussen de instellingen onderling en tussen de burgers worden geregeld. Bovendien kan de Unie zich beroepen op de *demos-crazy*. De Europese burgers worden verenigd door gemeenschappelijke en nationale waarden. Daarenboven staat de Unie in voor de bescherming van mensenrechten, het waarborgen van transparantie en verantwoording van de instellingen én onderschrijft ze de waarden van de rechtsstaat.

⁷³⁸ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspectives* 2013, 17–23; D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 4; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 93.

⁷³⁹ C. BEAUCOURT, „Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?“, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357.

⁷⁴⁰ C. BEAUCOURT, „Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?“, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357.

⁷⁴¹ F. SCHARPF, „After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy“, *European Law Journal* 2015, 392; P. SLOMINSKI, „Accountability in the EU’s Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously“, *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 82.

⁷⁴² F. SCHARPF, „After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy“, *European Law Journal* 2015, 392.

⁷⁴³ Zie onder meer H. ABROMEIT en S. WOLF, „Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?“, *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 16–17. Hier komen we later uitgebreider op terug, zie *infra*, hoofdstukken III en VI.

153. **Dimensies in legitimiteit** – De Unie zet in op een verbeterde IL, OL en TL.⁷⁴⁴ We stellen vast dat de Verdragen in grote mate garant staan voor participatie, vertegenwoordiging, verantwoording, transparantie en wettigheid. Bovendien waarborgt de Unie zowel de eerste als de tweede dimensie van legitimiteit. De vastgestelde legitimiteit omvat zowel horizontale als verticale aspecten. De verhoudingen tussen de instellingen van de Unie, de lidstaten en de burgers werden verdragsrechtelijk verankerd.

154. **Ontwikkelingen** – Ondanks de vele hervormingen op Europees niveau blijven enkele pijnpunten bestaan. Zo is er nog steeds discussie over de notie van democratie binnen de EU en op welke manier deze kan en moet georganiseerd worden. Dit gaf aanleiding tot de discussie rond het bestaan van een democratisch deficit. Vele van deze argumenten kunnen worden weerlegd. We stelden tevens vast dat er ruimte voor verbetering is. Het gebrek aan openheid, inclusiviteit, maar ook de problemen omtrent de Europese parlementsverkiezingen, leiden ons tot de conclusie dat de vele maatregelen nog onvoldoende zijn. In de volgende hoofdstukken bekijken we dan ook of meer burgerparticipatie een oplossing kan zijn.

⁷⁴⁴ Hier komen we later op terug, zie *infra*, hoofdstukken VI en VII.

Hoofdstuk III – De weg naar meer burgerparticipatie

Inleiding

155. **Typologie** – Het EBI werd ingevoerd na ervaringen met verschillende andere instrumenten, die deel uitmaken van de participatieve democratie.⁷⁴⁵ Het is van belang om tussen deze talloze participatieve elementen een onderscheid te maken. Dit verduidelijken we aan de hand van de participatieladder en de typologie van participatieve instrumenten (**afdeling 1**). De participatieve instrumenten kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, die worden samengesteld op basis van wie het instrument kan gebruiken, de instelling of entiteit tot wie de gebruikers zich richten en de mogelijke reikwijdte of het resultaat van het instrument. Bovendien laten de ladder en typologie toe een onderscheid te maken tussen wat we beschouwen als een burgerinitiatief en hoe we dit afzonderen van andere instrumenten zoals bijvoorbeeld het petitieright of het referendum. Dit is niet enkel relevant binnen de Europese context, hiervan maken we gebruik bij het analyseren van de nationale equivalenten. Ten aanzien van het burgerinitiatief wordt bijvoorbeeld door organisatoren verwezen naar het petitieright, of spreken de organisatoren van een referendum.⁷⁴⁶ Dit schept problemen, zowel met betrekking tot de verwachtingen van organisatoren⁷⁴⁷ als de potentiële steun die ze voor hun voorstel (kunnen) verzamelen. Uit de praktijk blijkt dat de ook deelnemers aan de verschillende participatieve instrumenten zelden een eenduidig onderscheid kunnen maken tussen het petitieright, het burgerinitiatief en de consultaties, of de procedure bij de Ombudsman.⁷⁴⁸

156. **Participatieve democratie** – De instrumenten die deel uitmaken van de Europese participatieve democratie worden als tweede onderdeel van het hoofdstuk bestudeerd. We

⁷⁴⁵ Over het concept van participatieve democratie, zie *supra* hoofdstuk II.

⁷⁴⁶ Zie *infra*, hoofdstukken V en VI. Dit vormt een probleem. Veel organisatoren, maar ook burgers en media, verwarren de verschillende instrumenten. De termen referendum, petitie, verzoekschrift, burgerinitiatief en initiatiefrecht worden door elkaar gebruikt. Dit leidt tot foute verwachtingen en teleurstellingen, zoals ook bleek uit het empirisch onderzoek dat in het kader van het proefschrift werd uitgevoerd. We komen hier later uitgebreid op terug, zie *infra*, hoofdstukken IV en VI. Zie ook K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 158.

⁷⁴⁷ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 21.

⁷⁴⁸ Zie *infra*, hoofdstuk III voor wat betreft het petitieright, de ombudsprocedure en de consultaties en hoofdstukken V en VI voor het EBI.

geven hierbij een overzicht van de geldende procedures, het gebruik en de betrokken instellingen. De koppeling aan de typologie en de participatieladder maakt het mogelijk om na te gaan of de procedures die werden ingevoerd wel geschikt zijn en of ze hun doelstellingen bereiken. We bekijken het gebruik van het besproken instrumentarium (**afdeling 2**).

157. **Pijnpunten** – Samen met een initiële analyse van de verschillende instrumenten gaan we in dit hoofdstuk in op de bijdrage die zij leveren aan de bestaande pijnpunten die we eerder in hoofdstuk II vaststelden (**afdeling 3**).

Afdeling 1. Typologie participatieve democratie

158. **Participatieve instrumenten** – Participatieve instrumenten kunnen op een aantal manieren worden onderverdeeld.⁷⁴⁹ Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de mate van beïnvloeding, de betrokken actoren, of er al dan niet een wettelijke regeling bestaat, de organisatoren, het doelpubliek, ...⁷⁵⁰ Deze mechanismen kunnen in het algemeen verschillende doelstellingen beogen. Bij participatie in de breedste zin gaat hierbij om het verwezenlijken van meer democratie binnen een specifieke context, het verbeteren van de beleidskwaliteit, het vergroten van het draagvlak voor een bepaald beleid en een betere rechtsbescherming.⁷⁵¹ Het petitierecht, de ombudsprocedure en de wetgevende consultaties zijn bijvoorbeeld bedoeld om de contacten tussen de burgers en de Europese Unie te verbeteren, om meer voeling te scheppen tussen de Unie en de bevolking en om meer transparantie te bewerkstelligen. Daarnaast kan het instrument ook betrekking hebben op voorstellen om het beleid aan te passen of zelf nieuwe voorstellen te formuleren, zoals het geval is bij het initiatief.⁷⁵² Bovendien bestaat een veelheid aan instrumenten om de overheid

⁷⁴⁹ Zie bijvoorbeeld R. BUCHI, *General Typology of Modern Direct Democracy*, Direct Democracy Navigator, beschikbaar via <https://www.direct-democracy-navigator.org/typology>.

⁷⁵⁰ E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 75–87; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 10.

⁷⁵¹ E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 70–71; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 9–41.

⁷⁵² J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspectives* 2013, 18–19; B. KAUFMANN, *The European Citizens’ Initiative Handbook. Your Guide to the World’s First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 31–35; B. KAUFMANN, R. BÜCHI, N. BRAUN, *Guidebook to Direct Democracy. In Switzerland and Beyond*, The Initiative & Referendum Institute Europe,

op de hoogte te brengen van specifieke problemen of waarbij de burger zijn/haar mening kan kenbaar maken.⁷⁵³

159. **Proactief/reactief** – Het nadeel van de bestaande indelingen is dat ze onvoldoende nuance bieden aan de ene kant, maar tegelijk ook te ruim zijn aan de andere kant. De instrumenten passen binnen meer dan één categorie, wat het overzicht bemoeilijkt. We stellen daarom voor om dit op een andere manier te doen, namelijk door na te gaan of het instrument wordt gebruikt op een reactieve of proactieve wijze.⁷⁵⁴ Dit geeft de mogelijkheid om instrumenten te betrekken die tot participatieve of zelfs rechtstreekse democratie worden gerekend, ook wanneer ze worden gebruikt binnen een representatieve democratie. Het gemaakte onderscheid is helder en kan ook de samenhang tussen de verschillende instrumenten duiden. Hoewel het gebruik in grote mate wordt bepaald door de context, bekijken we deze middelen vanuit de oorspronkelijke doelstelling. De reactieve instrumenten worden hoofdzakelijk aangewend als reactie op bestaand beleid, daar waar proactieve instrumenten erop gericht zijn om nieuwe wetgeving of beleid voor te stellen.⁷⁵⁵ Wanneer de overheid nieuw beleid wil invoeren, is er meestal een idee, hoe embryonaal dit ook is. De vele betrokkenen worden dan om hun mening gevraagd. Dit kan op een aantal manieren: een referendum, een plebisciet of een consultatie. De burger kan zelf het initiatief nemen en reageren op bestaand beleid via het petitierecht of de ombudsprocedure. Wanneer de burgers nieuw beleid of regelgeving wil voorstellen, gebeurt dat op proactieve manier: via het initiatiefrecht of burgerpanels. Over het algemeen worden proactieve instrumenten vaker als succesvol gezien.⁷⁵⁶

2010, 196–203; P.V. ULERI, “Institutions of Citizens’ Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 71; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 9–13.

⁷⁵³ T. FREIXES EN E.-M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 38; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 5.

⁷⁵⁴ M. ALAND EN N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 282. Zie ook C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, “Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness”, *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 631. Zij delen de acties van de adviesorganen op deze manier in.

⁷⁵⁵ C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, “Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness”, *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 631.

⁷⁵⁶ C. HÖNNIGE EN D. PLANKE, “Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness”, *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 631–632.

Figuur 2. Typologie van participatie-instrumenten⁷⁵⁷

⁷⁵⁷ Eigen weergave van typologie van participatie-instrumenten, op basis van T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 38; B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 31–35; B. KAUFMANN, R. BÜCHI, N. BRAUN, *Guidebook to Direct Democracy. In Switzerland and Beyond*, The Initiative & Referendum Institute Europe, 2010, 196–203; A. SLAVOV, "National referendums: Between legitimate popular decision-making and populist takeover" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 253; P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 71.

A. Initiatieven

160. **Algemeen** – Bij het initiatief kan een bepaald aantal burgers, eventueel een minderheid, een nieuwe wet of een aanpassing van bestaande wetgeving voorstellen. Dit kan vervolgens eventueel worden gekoppeld aan een referendum.⁷⁵⁸ Daarnaast kan een burgerinitiatief uiteenlopende reikwijdtes hebben. Het initiatief kan tot doel hebben nieuwe wetgeving voor te stellen of een grondwetswijziging initiëren. Initiatieven kunnen worden onderverdeeld in vier verschijningsvormen.⁷⁵⁹

161. **Volksinitiatief** – Vooreerst is er het volks- of burgerinitiatief.⁷⁶⁰ Burgers die het vooropgestelde aantal handtekeningen verzamelen, kunnen een voorstel voor nieuwe wetgeving lanceren. Dit kan zelfs wanneer ze slechts een minderheid van de totale bevolking vertegenwoordigen. De bevolking heeft dus een initiatiefrecht.⁷⁶¹ Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het invoeren van nieuwe wetgeving, maar ook het aanpassen van bestaande wetgeving. De mogelijkheid om een initiatief te ondersteunen wordt gekoppeld aan de kiesgerechtigdheid in een specifieke regio, de gemeente of het land. Het burgerinitiatief laat de burgers toe om rechtstreeks in te grijpen in de wetgevende procedure en aldus sneller beleidsveranderingen te bekomen dan wanneer dit enkel via periodieke verkiezingen zou gebeuren. De burgerinitiatieven kunnen verder worden onderverdeeld. Het burgerinitiatief kan aldus rechtstreeks zijn, waarbij de voltallige bevolking zich kan uitspreken over de kwestie. Dit is het referendumininitiatief. In dat geval gaat het om een instrument van rechtstreekse democratie.

⁷⁵⁸ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 9.

⁷⁵⁹ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 18; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 9–10.

⁷⁶⁰ DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Popular or citizens' initiative*, beschikbaar via <https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic-instruments/popular-or-citizens-initiative>.

⁷⁶¹ B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 33.

162. **Initiatief en tegenvoorstel** – Een tweede mogelijkheid bestaat uit het burgerinitiatief waarbij het vertegenwoordigende orgaan het recht heeft een tegenvoorstel te doen.⁷⁶² Over beide voorstellen wordt vervolgens gelijktijdig door het volk beslist via referendum. Wanneer beide voorstellen aanvaard zouden worden, komt er een bijzondere bevraging waarbij de keuze moet gebeuren tussen één van beide mogelijkheden.

163. **Agenda-initiatief** – Het agenda-initiatief vormt de derde mogelijkheid.⁷⁶³ Deze sluit meteen het nauwst aan bij het EBI, maar ook de nationale instrumenten.⁷⁶⁴ Burgers hebben het recht, wanneer ze voldoende steunbetuigingen verzameld hebben, een voorstel over te maken aan het parlement of de wetgevende instelling. De instelling waaraan het voorstel wordt gericht, beslist zelf wat verder gebeurt.⁷⁶⁵ Bij een positief antwoord moet het voorstel vervolgens de wetgevingsprocedure doorlopen. Het is dus geen verplichting van het parlement om het initiatief ook daadwerkelijk om te zetten in wetgeving of beleid. De eis van de initiatiefnemers is dus onderhevig is aan de goedkeuring van het representatief orgaan. Dit laatste kan dan de eis van de burgers goedkeuren, wijzigen of afkeuren. Bij goedkeuring wordt de wetgevende procedure gestart.⁷⁶⁶ Een agenda-initiatief is een instrument van participatieve democratie.⁷⁶⁷ Uiteraard is de politieke impact ook afhankelijk van deze aard van het initiatief: een agenda-initiatief zal bijvoorbeeld minder ingrijpend zijn dan een referenduminitiatief.⁷⁶⁸ Het plaatst weliswaar een onderwerp op de parlementaire agenda, maar het parlement beslist hoe en of het initiatief in overweging wordt genomen.

⁷⁶² DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Popular or citizens' initiative and authorities counter-proposal*, beschikbaar via https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/popular-or-citizens-initiative-and-authorities-counter-proposal; B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 34.

⁷⁶³ DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Agenda (setting) initiative*, beschikbaar via https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/agenda-setting-initiative; B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 34.

⁷⁶⁴ Zie *infra*, hoofdstuk II en hoofdstuk V. Zie ook S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 10.

⁷⁶⁵ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 1.

⁷⁶⁶ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 259. Dit in tegenstelling tot de Europese variant, waar de Europese Commissie eerst zelf het initiatief moet indienen alvorens de wetgevende procedure kan beginnen.

⁷⁶⁷ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 258. Een voorbeeld van de rechtstreekse variant kan teruggevonden worden in Zwitserland, de onrechtstreekse variant wordt onder meer toegepast in Italië.

⁷⁶⁸ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 258-259.

164. **Parlementair initiatief** – Een laatste optie is het initiatief van een parlementaire minderheid.⁷⁶⁹ Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de minderheid een eigen voorstel op de agenda plaatsen. Hierover wordt opnieuw door de bevolking beslist via referendum.

165. **Koppeling referendum** – Zoals we zagen bij de verschillende opties is het tevens mogelijk om het resultaat van het initiatief aan een referendum te verbinden.⁷⁷⁰ Het wetgevende voorstel zal dan, wanneer de parlementaire procedure werd doorlopen, voorgelegd worden aan de bevolking via een referendum.⁷⁷¹ Bovendien kan het ook aangewend worden om reeds door het parlement goedgekeurde bestaande wetgeving of grondwettelijke normen te herroepen of te ratificeren. Dit laatste initiatief wordt dan bij referendum ter goedkeuring voorgelegd aan het kiespubliek.⁷⁷²

B. Burgerpanels

166. **Doel** – Burgerpanels worden veelvuldig gebruikt om de burgers de mogelijkheid te geven specifieke thema's te bespreken. De uitkomst van zo'n panel kan dan meer duidelijkheid verschaffen over de richting die het toekomstig beleid moet uitgaan. Het wordt gezien als dé uitingsvorm bij uitstek van een overlegdemocratie, maar kan perfect gebruikt worden binnen andere vormen van democratie. De bedoeling is steeds om bepaalde thema's op de agenda te plaatsen en mee vorm te geven aan het beleid.

167. **Gebruik** – In het binnen- en buitenland zijn er voorbeelden te vinden van het burgerpanel. Zo vond in 2011 de G1000 plaats, waarbij duizend burgers uit verschillende lagen van de bevolking werden samengebracht om gedurende een weekend debatten en

⁷⁶⁹ B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 34.

⁷⁷⁰ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 1. Dit is bijvoorbeeld het geval in Letland, waar we later op terugkomen.

⁷⁷¹ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 38.

⁷⁷² V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 259.

gesprekken te voeren over uiteenlopende thema's.⁷⁷³ De onderwerpen werden vooraf bepaald door de bevolking op een veelheid aan manieren, zowel online als in persoon. De G1000 formuleerde aan het einde enkele aanbevelingen die richtinggevend moesten zijn voor het toekomstige Belgische beleid.⁷⁷⁴ De resultaten van de G1000 leidden tot nieuwe panels in Oost-België, waar onlangs een burgerpanel een plaats kreeg binnen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.⁷⁷⁵ Gelijkaardige oefeningen vonden in het verleden ook plaats in Ierland⁷⁷⁶ en IJsland⁷⁷⁷, bij het opstellen van de nieuwe grondwet.⁷⁷⁸ Recent besliste ook Minister Verlinden om te werken met burgerpanels voor de nieuwe staats hervorming, naar aanleiding van ervaring met de Conferentie over de Toekomst van Europa.⁷⁷⁹

⁷⁷³ A. MICHELS and D. CALUWAERTS, "De G1000 in België en in Nederland: analyse van een democratisch spanningsveld", *Res Publica* 2017, 66–68.

⁷⁷⁴ Zie onder meer D. CALUWAERTS and M. REUCHAMPS, "Strengthening democracy through bottom-up deliberation: An assessment of the internal legitimacy of the G1000 project", *Acta Politica* 2015, nr. 50, 157; V. JACQUET and M. REUCHAMPS, "Who wants to pay for deliberative democracy? The crowdfunders of the G1000 in Belgium", *European Political Science Review* 2018, 31; M. REUCHAMPS, "Le G1000", *Politique : Revue des débats*, 2011, n°72; V. JACQUET, J. MOSKOVIC, D. CALUWAERTS and M. REUCHAMPS, "The macro-political uptake of the G1000 in Belgium" in M. REUCHAMPS and J. SUITER (eds), *Constitutional Deliberative Democracy in Europe*, ECPR Press, 2016, 53; D. VAN REYBROUCK, "Des tranchées, en Flandre aussi", *Le Soir*, 3 February 2011, 17.

⁷⁷⁵ Dekret zur Einführung eines permanenten Bürgerdialogs in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 25 February 2019, *B.S.* 12 April 2019; G1000, *German-speaking Community of Belgium becomes world's first region with permanent citizen participation drafted by lot. Ambitious model for innovating democracy designed by G1000*, 26 February 2019, beschikbaar via

https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/www.foundationfuturegenerations.org/files/documents/news/20190226_dgpermanentcitizensassembly_pressrelease.pdf; C. NIESSEN and M. REUCHAMPS, "Institutionalising Citizen Deliberation in Parliament: The Permanent Citizens' Dialogue in the German-speaking Community of Belgium", *Parliamentary Affairs* 2020, 1–19.

⁷⁷⁶ Resolution of the Houses of the Oireachtas on the Terms of Reference of the Constitutional Convention, July 2012, beschikbaar via http://www.constitutionalconvention.ie/Documents/Terms_of_Reference.pdf; S. SUTEU, "Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Iceland and Ireland," *Boston College International and Comparative Law Review* 2015, issue 38, no. 2, 264–268.

⁷⁷⁷ THE CONSTITUTIONAL COUNCIL, *The Rules of Procedure of the Constitutional Council*, beschikbaar via <http://stjornlagarad.is/english/rules-of-procedure/>; I. ERLINGSDDOTTIR, "Iceland's Supreme Court Nullifies Constitutional Convention Election", *The Huffington Post* 25 May 2011, beschikbaar via <https://www.huffingtonpost.com/iris-lee/breaking-news-icelands-supreme-court-813918.html?ncid=engmodushpimg00000006>; T. GYLFASSON, "Iceland shows that a new UK constitutional convention should involve politicians as little as possible", *Open Democracy*, 10 November 2014, available via <https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/iceland-shows-that-uk-constitutional-convention-should-involve-politicians-as-little-as-possible/>; A. HUDSON, "When Does Public Participation Make a Difference? Evidence From Iceland's Crowdsourced Constitution", *Policy & Internet* 2017, 188–189.

⁷⁷⁸ Zie onder meer S. SUTEU, "Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Iceland and Ireland," *Boston College International and Comparative Law Review* 2015, issue 38, no. 2, 264–268.

⁷⁷⁹ U. VON DER LEYEN, *State of the Union Address by President von der Leyen at the European Parliament Plenary*, 16 September 2020, beschikbaar via https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_1655. Zie ook EUROPEAN COMMISSION, *Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Shaping the Conference on the Future of Europe*, 22 januari 2020, COM (2020)27 final, 7; European Parliament Resolution of 15 January 2020 on the European Parliament's position on the Conference on the Future of Europe, 2019/2990(RSP), beschikbaar via https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.html, punt D; EUROPEAN COMMISSION, *Donner forme à la Conférence sur l'avenir de l'Europe*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/france/news/20200122/Conference_avenir_europe_fr.

C. Referenda

168. **Algemeen** – Bij een referendum wordt door de gehele bevolking beslist over een bepaald wetsvoorstel of een specifiek thema. Het initiatief voor het referendum kan genomen worden door de burgers, een parlementaire minderheid of kan bij wet worden bepaald. Het kan hierbij zowel gaan om een gewone wets- als een grondwetswijziging.⁷⁸⁰ Het referendum kan onderverdeeld worden in een aantal verschijningsvormen en komt in verscheidene lidstaten voor.⁷⁸¹ De burger kan de wijziging afwijzen of goedkeuren. Het referendum is niet steeds het geschikte instrument voor burgerparticipatie: het succes is afhankelijk van de materie en organisatie en is contextgebonden.⁷⁸² Vaak wordt een referendum in een representatieve democratie aangewend als controlemiddel op de zetelende regering of parlement.⁷⁸³ De bevolking heeft een extra controlemiddel op het parlementair of breder wetgevende werk. Om een referendum voldoende representatief te maken en een breed draagvlak te scheppen onder de bevolking, wordt een quorum toegepast. Het kan dan gaan om een opkomstaantal of goedkeuringsquorum. Geen van beide wordt aangeraden. Wanneer een minimumopkomst wordt opgelegd, is dat meestal ten voordele van het neen-kamp in het referendum. Het ontmoedigt bovendien actief burgerschap, onthouders worden alsnog toegekend aan het neen-kamp.⁷⁸⁴ Het goedkeuringsquorum kan leiden tot complexe politieke situaties. Daar waar maar een zeer klein overwicht bestaat in het goed- of afkeuren van een bepaalde maatregelen, is een compromis vinden bijzonder moeilijk.⁷⁸⁵ Om een referendum succesvol te kunnen gebruiken binnen een democratische structuur, is bovendien vereist dat

⁷⁸⁰ A. SLAVOV, "National referendums: Between legitimate popular decision-making and populist takeover" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 255–259.

⁷⁸¹ Zie onder meer J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 18–19; B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 34; S. VOSPERNIK, "Direkte Demokratie in den EU-Staaten im Spannungsfeld von Regierung und Opposition", Referat für die parlamentarische Enquete-Kommission „Stärkung der Demokratie“, 3. Sitzung, 18 februari 2015, 1–12.

⁷⁸² K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 62–63.

⁷⁸³ S. VOSPERNIK, *Volksabstimmungen über Finanzgesetze auf gesamtstaatlicher Ebene–Normen und Praxis in der Europäischen Union*, beschikbaar via <http://www.direktedemokratie.eu/images/volksabstimmungen-ueber-finanzgesetze.pdf>, 1–2.

⁷⁸⁴ A. SLAVOV, "National referendums: Between legitimate popular decision-making and populist takeover" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 259.

⁷⁸⁵ A. SLAVOV, "National referendums: Between legitimate popular decision-making and populist takeover" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 259.

de principes van de rechtsstaat worden gerespecteerd. Een referendum mag dus geen afbreuk doen aan de grondwettelijke beginselen of hogere normen.⁷⁸⁶

169. **Verplicht referendum** – Een eerste mogelijkheid is het verplicht referendum.⁷⁸⁷ In door de wetgeving bepaalde gevallen is een referendum verplicht en volgt het automatisch wanneer specifieke voorwaarden werden vervuld.⁷⁸⁸ Meestal worden deze referenda grondwettelijk verankerd. Het volk kan vervolgens aangeven of het al dan niet met het voorliggende voorstel, dat de inhoud van het referendum vormt, instemt.⁷⁸⁹ Het komt voor in Ierland, Denemarken, Litouwen, Letland, Estland, Polen en Roemenië.⁷⁹⁰ Bovendien bestaat hierbinnen een subcategorie, namelijk wanneer een parlementaire minderheid beschikt over de mogelijkheid om een door de meerderheid goedgekeurde wet via referendum voor te leggen aan de bevolking.⁷⁹¹ De bevolking kan hier al dan niet mee instemmen en in voorkomend geval de goedkeuring van de wet herroepen.⁷⁹²

170. **Overheidsreferendum** – De president of het parlement kan, wanneer dit voorzien wordt door de wetgeving, een referendum organiseren over een specifieke maatregel. De bevolking kan alleen ja/nee–stemmen uitbrengen, maar de initiatiefnemer bepaalt welke maatregelen, voorwaarden, vragen of problemen via het referendum worden voorgelegd.⁷⁹³ Het kan worden georganiseerd in Bulgarije, Estland, Frankrijk, Litouwen, Polen en Roemenië.

⁷⁸⁶ A. SLAVOV, “National referendums: Between legitimate popular decision–making and populist takeover” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 261–262.

⁷⁸⁷ Zie DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Obligatory Referendum*, https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/obligatory-referendum; B. KAUFMANN, *The European Citizens’ Initiative Handbook. Your Guide to the World’s First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 35.

⁷⁸⁸ A. SLAVOV, “National referendums: Between legitimate popular decision–making and populist takeover” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 256.

⁷⁸⁹ A. SLAVOV, “National referendums: Between legitimate popular decision–making and populist takeover” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 256.

⁷⁹⁰ A. SLAVOV, “National referendums: Between legitimate popular decision–making and populist takeover” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 256.

⁷⁹¹ B. KAUFMANN, *The European Citizens’ Initiative Handbook. Your Guide to the World’s First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 35.

⁷⁹² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 12.

⁷⁹³ A. SLAVOV, “National referendums: Between legitimate popular decision–making and populist takeover” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 256.

171. **Volksreferendum** – Vooreerst gaat het om een door de bevolking geïnitieerd referendum.⁷⁹⁴ Ofwel geldt dit als reactie op een bestaand parlementair voorstel, ofwel leggen burgers een eigen voorstel voor via het referendum.⁷⁹⁵ De eerste vorm vinden we terug in onder meer Denemarken, Italië, Letland, Litouwen en Nederland. Wanneer de burgers een voldoende aantal handtekeningen verzamelen, hebben ze het recht op een referendum. De gehele, stemgerechtigde bevolking, kan deelnemen aan het referendum. Een gelijkaardig referendum kan georganiseerd worden, met een tegenvoorstel van de regering of het parlement, wat meteen de tweede verschijningsvorm uitmaakt.⁷⁹⁶ Het parlement of de regering beslist hoe dan ook wat er verder met het wetsvoorstel gebeurt, indien het referendum succesvol zou zijn.⁷⁹⁷

D. Plebiscieten

172. **Omschrijving** – Een plebisciet houdt in dat de bevolking wordt bevroegd over een thema of beleid.⁷⁹⁸ Het initiatief gaat hierbij uit van het parlement of de president, vandaar dat hier over een top-down-instrument wordt gesproken, zoals we eerder vermeldden.⁷⁹⁹ Plebiscieten worden frequent gebruikt om meer legitimiteit aan bepaalde beslissingen te geven en kunnen zelfs retroactief plaatsvinden; aldus kan ingevoerd beleid alsnog worden gelegitimeerd.

⁷⁹⁴ DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Popular or citizen-initiated referendum*, beschikbaar via https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/popular-or-citizen-initiated-referendum; B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 34.

⁷⁹⁵ B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 34; A. SLAVOV, "National referendums: Between legitimate popular decision-making and populist takeover" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 257–258.

⁷⁹⁶ DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Popular referendum and counter-proposal*, beschikbaar via https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/popular-referendum-and-counter-proposal; B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 34; A. SLAVOV, "National referendums: Between legitimate popular decision-making and populist takeover" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 257.

⁷⁹⁷ Dit kan dan al dan niet in samenhang met een eerder georganiseerd burgerinitiatief.

⁷⁹⁸ DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Plebiscite*, beschikbaar via https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/plebiscite.

⁷⁹⁹ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 19.

173. **Verschillende vormen** – Plebiscieten kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd.⁸⁰⁰ Ten eerste is er een gewoon plebisciet, waarbij de regering de bevolking bevraagt over een bepaald thema en in voorkomend geval een voorstel voorlegt. De initiatiefnemende overheid beslist ook welke vraag wordt voorgelegd aan de bevolking. Een plebisciet zal meestal enkel ten voordele van diezelfde initiatiefnemer zijn. Ten tweede kan het ook gaan om een plebisciet waarbij de initiatiefnemer van het plebisciet en de opsteller van het voorstel niet dezelfde overheid zijn.⁸⁰¹ Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de president het niet eens is met een beslissing van het parlement, een veto stelt, en deze zou voorleggen aan de bevolking. De bevolking beoordeelt vervolgens dat gestelde veto.⁸⁰² Het plebisciet kan worden georganiseerd door een minderheid binnen de overheidsorganen, bijvoorbeeld het parlement.⁸⁰³

E. Petitierecht

174. **Finaliteit** – Het petitierecht wordt hoofdzakelijk gebruikt om problemen aan te kaarten bij het parlement of andere overheidsinstanties. In die zin is het dus een reactief instrument. Soms kan het gepaard gaan met een voorstel voor nieuw beleid, maar dan als reactie op bestaande situaties of regelgeving. De bedoeling van de verzoeker is om een reactie uit te lokken bij de geadresseerde. Die kan zowel negatief als positief zijn. De meeste lidstaten beschikken over de mogelijkheid om een verzoekschrift in te dienen bij het parlement of andere instanties. Ook binnen de EU is het mogelijk om een verzoekschrift te richten tot het EP.⁸⁰⁴

175. **Gevolgen** – Hoewel het petitierecht tot doel heeft een bepaalde problematiek aan te kaarten en de instellingen hiervan op de hoogte te brengen, is het gevolg ervan niet steeds duidelijk. Meestal is de geadresseerde overheid verplicht om de verzoekschriften te

⁸⁰⁰ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 18; B. KAUFMANN, *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 35.

⁸⁰¹ DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Veto-plebiscite*, beschikbaar via https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/veto-plebiscite.

⁸⁰² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 13.

⁸⁰³ DIRECT DEMOCRACY NAVIGATOR, *Authorities' minority plebiscite*, beschikbaar via https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/authorities-minority-plebiscite.

⁸⁰⁴ Artikelen 20, tweede lid, d, 24 en 227 VWEU en artikel 44 Handvest van de Grondrechten van de EU.

registreren. Er is zelden een parlementaire tussenkomst of bespreking vereist. Het EP neemt, zoals we later bespreken, de verzoekschriften wel ter harte en organiseert hoorzittingen en desgevallend plaatsbezoeken.

F. Ombudsprocedure

176. **Finaliteit** – De Ombudsman kan nationale en andere instellingen in zekere mate controleren. Dit gebeurt via het klachtrecht, het verzamelen van informatie en het al dan niet ambtshalve opstellen van onderzoeksdossiers en rapporten.⁸⁰⁵ Daarnaast zijn er specifieke voordelen verbonden aan de instelling van de ombudsman zelf: de procedure is meestal gemakkelijk toegankelijk, is meestal gratis⁸⁰⁶ en waarborgt een onafhankelijke en onpartijdige behandeling van de klacht. Vaak hebben burgers meer vertrouwen in de ombudsman dan in de regering of het parlement.⁸⁰⁷

177. **Gevolgen** – De meeste ombudsprocedures hebben tot doel klachten op te lossen. Het gaat hier dan voornamelijk om klachten inzake wanbeheer, maar het kan ook betrekking hebben op ander gedrag van instellingen. De ombudspersoon kan, desgevallend mits ondersteuning van medewerkers, zal de klacht onafhankelijk en onpartijdig onderzoeken. Wanneer de klacht gegrond is, wordt de betrokken instelling hiervan op de hoogte gebracht en zal de ombudspersoon specifieke aanbevelingen formuleren. Deze zullen betrekking hebben op de ingediende klacht, maar kunnen erop gericht zijn gelijkaardig gedrag in de toekomst te voorkomen. Wanneer de ombudspersoon goede contacten met de media onderhoudt, kan er ook gebruik gemaakt worden van *naming and shaming*, waarbij de “schuldige” instelling bij naam wordt genoemd.⁸⁰⁸ De aanbevelingen krijgen dan meer ruchtbaarheid, waardoor een grotere kans bestaat dat de instellingen deze zullen opvolgen.

⁸⁰⁵ L. REIF, “Introduction”, in L. REIF (ed.), *The International Ombudsman Anthology. Selected Writings from the International Ombudsman Institute*, Den Haag, Kluwer, 1999, xxiii.

⁸⁰⁶ G. KUCKSO–STADLMAYER, *European Ombudsman–Institutions*, Wenen, Springer–Verlag, 2008, 19.

⁸⁰⁷ D. JACOBY, “The Future of the Ombudsman”, in L. REIF (ed.), *The International Ombudsman Anthology. Selected Writings from the International Ombudsman Institute*, Den Haag, Kluwer, 1999, 19–22.

⁸⁰⁸ M. GEUENS, “De toekomst van het van het petitierecht en de Europese Ombudsman na het Europees burgerinitiatief”, *TBP* 2015, 253; B. HUBEAU, “The profile of complainants: how to overcome the ‘Matthew effect’?” in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 259; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 31.

G. Consultaties

178. **Beleidsvoorbereiding** – De meeste consultaties of raadplegingen vinden plaats wanneer het idee voor nieuw beleid al bestaat. De bedoeling is dat de bevroagden hun mening geven over de te kiezen weg. In de meeste gevallen zal de initiatiefnemende overheid bepaalde opties voorstellen, waartussen de deelnemers aan de consultatie kunnen kiezen en waarover ze desgevallend opmerkingen kunnen formuleren. Dit zien we bijvoorbeeld zeer duidelijk bij de wetgevingsconsultaties die de EC organiseert naar aanleiding van Groenboeken. De EC heeft op dat ogenblik een bepaalde visie en wil deze aftoetsen.

179. **Gevolgen** – Zoals het petitieright is het gevolg van een consultatie niet steeds even afdwingbaar. Wanneer de initiatiefnemende overheid besluit een specifieke weg in te slaan, moet ze dat motiveren. Dat kan een bijzonder summiere motivatie zijn. Meestal is er ook niet in terugkoppeling voorzien. De deelnemers aan de raadpleging weten dan niet altijd hoe een bepaald besluit tot stand kwam. Ook heerst er onduidelijkheid over de manier waarop bijdragen aan de consultatie in rekening worden gebracht. Er wordt bijvoorbeeld veelvuldig kritiek geleverd op het feit dat de bijdrage van grotere spelers in de consultatie zwaarder doorweegt bij de uiteindelijke beleidsbeslissing.⁸⁰⁹

Afdeling 2. Europese participatieve instrumenten

§1. Inleiding

180. **Ten geleide** – Het Verdrag van Lissabon vermeldt expliciet dat de Unie inzet op representatieve en participatieve democratie en bevestigt het belang van de sociale partners, sociale dialoog, de Ombudsman, persvrijheid en transparantie van alle procedures.⁸¹⁰ De burgers krijgen, via het petitieright, de Ombudsman, de consultaties en met de invoer van het Europees burgerinitiatief de mogelijkheid om de instellingen en EC al dan niet rechtstreeks

⁸⁰⁹ Hier komen we later uitgebreider op terug, zie *infra*, hoofdstukken III en VI.

⁸¹⁰ Artikelen 10 en 11 VEU; C. BEAUCOURT, "Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357.

aan te spreken.⁸¹¹ De Europese instellingen, met de EC in het bijzonder, hechten bijzonder veel belang aan de participatiemogelijkheden.⁸¹² Het blijft de vraag of de burger voldoende betrokken wordt en of de instellingen voldoende rekening houden met de inbreng van de burger, wanneer deze gebruik maakt van de beschikbare instrumenten.⁸¹³ In dit onderdeel gaan we dieper in op de instrumenten die gezien worden als uitingen van burgerparticipatie en dateren van vóór de inwerkingtreding van het EBI.⁸¹⁴ Uiteraard moeten ze in samenhang met de eerder besproken hervormingen worden gezien en vormt het EBI het voorlopige sluitstuk van deze aanpassingen. We bekijken kort de ontstaansgeschiedenis, de procedure en het gebruik.

181. Participatieve democratie – Zowel het petitierecht, de klachtenprocedure voor de Europese Ombudsman als de wetgevende consultaties maken deel uit van de participatieve democratie, zoals we eerder vermeldden.⁸¹⁵ Deze drie instrumenten geven, elk op hun eigen manier en in meer of mindere mate, de burger de mogelijkheid om deel te nemen aan het beleid. Het Europees petitierecht werd ingevoerd om het contact tussen het Europees Parlement en de burger te versterken. De burger kan eventuele grieven overmaken aan het Parlement, zodat het op de hoogte blijft van eventuele nationale of Europese problemen. De Europese Ombudsman is eerder gericht op het oplossen van klachten van de burger ten aanzien van Europese instellingen of organen.⁸¹⁶ De EC voerde consultaties in om belanghebbenden te kunnen raadplegen bij nieuwe of wijzigende wetgeving. Deze drie instrumenten hebben een nauwe band met het EBI. De CV en de Ombudsman waren bijvoorbeeld nauw betrokken bij de ontwikkeling en de uiteindelijke invoer van het EBI.⁸¹⁷ Een

⁸¹¹ Artikel 11 VEU; W. VAN GERVEN, "Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009,

⁸¹² E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 5. Dit blijkt uit het WITBOEK GOVERNANCE.

⁸¹³ Zie *infra*, hoofdstukken III en VI. Zie ook I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 377.

⁸¹⁴ Deze drie instrumenten worden gezien als "middelen die het de Europese burgers mogelijk maken hun rechtstreekse democratische burgerschapsrechten uit te oefenen", zie Conclusie van Advocaat-Generaal N. Jääskinen, 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger/Europees Parlement*, punt 30.

⁸¹⁵ S.M. Wisiak, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 1. Bovendien argumenteren we dat hierbij een systemische analyse moet plaatsvinden, zie *infra* hoofdstuk VI.

⁸¹⁶ Arttn. 20, 24 en 228 VWEU.

⁸¹⁷ Zo zal de CV bijvoorbeeld instaan voor het organiseren van de hoorzittingen tijdens de procedure van het EBI.

eventuele meerwaarde van het EBI moet in samenhang met deze instrumenten worden bekeken.⁸¹⁸

182. **Toetsingscriteria** – Na onze initiële analyse, gaan we over tot een evaluatie van de instrumenten. Verschillende auteurs halen aan dat een succesvolle burgerparticipatie enkel mogelijk is wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.⁸¹⁹ Het is bijzonder moeilijk om te meten in hoeverre de instrumenten verantwoordelijk kunnen zijn voor bepaalde veranderingen binnen de Europese Unie, de werking van de instellingen of de perceptie van de burgers. We richten ons dan ook eerder op de theoretische gevolgen die ze mogelijk teweegbrengen. Door de koppeling van de juridische voorwaarden aan inzichten uit de politieke en bestuurswetenschappen, is het mogelijk om criteria vast te stellen. Vooreerst is een voorzichtige selectie van de belanghebbenden (het zogenaamde *representatieve karakter*) van belang.⁸²⁰ Het spreekt voor zich dat dit in het geval van het petitieright en de ombudsprocedure in grote mate samenvalt met de inclusiviteit. Beide instrumenten hebben immers niet tot doel de gehele Europese bevolking te vertegenwoordigen. Het moet bovendien gaan om een *transparante besluitvorming*. Vervolgens moeten de instellingen die de participatie mogelijk maken voldoende bekwaam zijn in het organiseren en desgevallend begeleiden deze participatie. Ze moeten daarnaast voldoende autoriteit hebben om daadwerkelijk beslissingen te nemen. Tevens moeten voldoende financiële middelen worden ingeschakeld om het participatieproces te kunnen ondersteunen (*bekwaamheid van de overheid*).⁸²¹ De overheid moet ook steeds voldoende informatie vrijgeven aan de

⁸¹⁸ Zie *infra*, hoofdstuk VII.

⁸¹⁹ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 22; M.A. HAJER, "Rebuilding Ground Zero: the politics of performance", *Planning Theory and Practice* 2005, afl. 4, 450–451; R.A. IRVIN en J. STANSBURY, "Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?", *Public Administration Review* 2004, Vol. 64, No. 1, 61; E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 336–350.

⁸²⁰ K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERTS, A.–S. DE CLOEDT, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 121.

⁸²¹ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 22; M.A. HAJER, "Rebuilding Ground Zero: the politics of performance", *Planning Theory and Practice* 2005, afl. 4, 450–451; R.A. IRVIN en J. STANSBURY, "Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?", *Public Administration Review* 2004, Vol. 64, No. 1, 61; E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 336–350.

deelnemers.⁸²² De responsiviteit van de instellingen is een bijkomende voorwaarde.⁸²³ *Openheid* houdt in dat de participatieve instrumenten op een zo transparant mogelijke manier functioneren, zodat de bevolking de input, de procedure en de output correct kan inschatten.⁸²⁴ *Inclusiviteit* vereist dat de instrumenten voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk worden gemaakt en dat zoveel mogelijk visies aan bod komen. De instellingen moeten na afloop van een raadpleging of dergelijke ook laten weten welke actie zij van plan zijn te ondernemen (*responsiviteit of terugkoppeling*).⁸²⁵ Hoewel participatie deelname impliceert, en dus de instellingen niet gedwongen kunnen worden om de resultaten uit participatieve methodes rechtstreeks toe te passen, wordt door de deelnemers wel verwacht dat er een opvolging plaatsvindt.⁸²⁶ We onderzoeken in wat volgt of de geanalyseerde instrumenten voldoen aan de vereisten van bekwaamheid van de organiserende overheid, inclusiviteit en representativiteit, openheid en tot slot responsiviteit.

183. **Systemische analyse** – Later gaan we dieper in op de doelstellingen van de besproken mechanismen, wat van belang is voor de systemische analyse die verder in dit proefschrift volgt.⁸²⁷ We bekijken in welke mate de instrumenten daadwerkelijk een invloed hebben gehad op het beleid of de betrokken instellingen zelf.

⁸²² E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 336–350.

⁸²³ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 162.

⁸²⁴ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 351–356.

⁸²⁵ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 320–335.

⁸²⁶ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 357–38; C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 162–163.

⁸²⁷ Zie *infra*, hoofdstuk VII.

§2. Europees petitierecht

A. Ontstaansgeschiedenis

184. **Verankering** – Het Europees petitierecht werd verdragsrechtelijk verankerd in het Verdrag van Maastricht, maar bestond al bij de Parlementaire Assemblee ten tijde van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).⁸²⁸

Bij de EGKS werd het petitierecht geregeld door het reglement van orde van de Parlementaire Assemblee, aangezien het Verdrag zelf geen modaliteiten vastlegde.⁸²⁹ Het reglement van orde bepaalde dat een verzoekschrift enkel de naam, de handtekening, het beroep en de woonplaats van de verzoeker moest omvatten.⁸³⁰ Een daartoe aangestelde commissie binnen de Assemblee was vervolgens bevoegd voor de verdere afhandeling van het verzoekschrift. Het onderwerp van de petitie moest binnen de Europese bevoegdheden vallen.

Vanaf 1958 werd een bijkomende vereiste toegevoegd, met name het Europees burgerschap van de petitioneris. De procedure voor het indienen van verzoekschriften werd vastgesteld in het reglement van orde van het Europees Parlement.⁸³¹

Sinds 1981 geldt een zeer gedetailleerde regeling inzake het petitierecht, waarbij we vele overeenkomsten kunnen vaststellen met de huidige procedure. Een verzoekschrift kan schriftelijk worden ingediend door de (EG-)burger, op individuele of collectieve basis. Het verzoekschrift wordt onderzocht door de bevoegde parlementaire commissie, die vervolgens de nodige maatregelen neemt. Deze commissie moet het EP tweejaarlijks op de hoogte brengen van haar werkzaamheden.

⁸²⁸ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43; P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 69.

⁸²⁹ CARDOC – EUROPEAN PARLIAMENT, *The Citizen's appeal to the European Parliament. Petitions 1958–1979*, juni 2009, beschikbaar via http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7a2ee8a8-12fd-4611-be0c-7486d1c0fbb9/citoyens_EN.pdf, 7.

⁸³⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 41.

⁸³¹ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 41.

In 1985 nam het EP een resolutie aan, waarin werd besloten om volop in te zetten op de versterking van het petitierecht.⁸³² Het EP was van oordeel dat het petitierecht ook verdragsrechtelijk moest worden bepaald, aangezien het enkel bestond in het eigen reglement van orde. Daardoor werd het gebruik begrensd. Door het toenemende aantal verzoekschriften wilde het EP een eigen commissie verzoekschriften oprichten. Dit zou leiden tot een verbeterde en professionelere afhandeling.⁸³³ Ook de andere instellingen, met name de Raad en de EC, ondersteunden deze visie. De versterking vond plaats via een interinstitutioneel akkoord in 1989.⁸³⁴

In 1992 werd het petitierecht uiteindelijk bij het Verdrag betreffende de Europese Unie verdragsrechtelijk verankerd, in artikel 21, eerste lid en artikel 194 van het toen geldende EG-Verdrag.⁸³⁵

B. Juridisch kader en voorwaarden

185. Algemeen juridisch kader – Het Europees petitierecht is één van de oudste participatieve instrumenten op Europees niveau en werd initieel ingevoerd naar analogie met de bestaande nationale procedures.⁸³⁶ Het petitierecht is vastgelegd in artikel 20, tweede lid, d, 24 en 227 VWEU en artikel 44 Handvest van de Grondrechten van de EU.⁸³⁷ De modaliteiten

⁸³² Resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 1985 over de uitbreiding van het recht van de burgers om verzoekschriften te richten tot het Europese Parlement, *PB C* 15 juli 1985, afl. 175, 273–275.

⁸³³ Resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 1985 over de uitbreiding van het recht van de burgers om verzoekschriften te richten tot het Europese Parlement, *PB C* 15 juli 1985, afl. 175, 274–275. Voordien werd het petitierecht onvoldoende gebruikt, vandaar de idee om een verdragsrechtelijke bepaling in te voeren, zie onder meer P. MAGNETTE, “Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l’Union européenne”, *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 69. De toename had ook te maken met een uitgebreide lezing van de voorwaarden om een verzoekschrift in te dienen.

⁸³⁴ Recht om verzoekschriften in te dienen – Briefwisselingen tussen het Europese Parlement, de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 12 april 1989, *PB C* 16 mei 1989, afl. 120, 90.

⁸³⁵ Artikelen 8D, 20C, 107C en 138D van het Verdrag betreffende de Europese Unie, *PB C* 29 juli 1992, afl. 191; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 24; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 42.

⁸³⁶ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 24. Dit wordt in België bijvoorbeeld geregeld in artikelen 28 en 57 van de Grondwet, in Nederland in artikel 5 van de Grondwet, zie Conclusie Advocaat–Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger / Europees Parlement*, punt 33; P. MAGNETTE, “Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l’Union européenne”, *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 68; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 1, 22–23 en 42.

⁸³⁷ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 43.

voor indiening van het verzoekschrift worden verder uiteengezet in het Reglement van het Europees Parlement.⁸³⁸

186. Formele voorwaarden – De formele voorwaarden voor een verzoekschrift worden gedetailleerd opgesomd door het reglement van het EP.⁸³⁹ Elke Unieburger of inwoner van de Europese Unie heeft het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de voorzitter van het Europees Parlement.⁸⁴⁰ Rechtspersonen beschikken ook over deze mogelijkheid.⁸⁴¹ Het is ook mogelijk voor personen die geen Unieburger zijn, noch een verblijfplaats in de Unie hebben, om een verzoekschrift in te dienen. De behandeling gebeurt in dit geval niet automatisch, maar vereist een expliciete beslissing van het CV.⁸⁴² Het ingediende verzoekschrift moet de indiener rechtstreeks aanbelangen.⁸⁴³

187. Indienmogelijkheden – De verzoekschriften kunnen zowel individueel als collectief worden ingediend.⁸⁴⁴ De indiener kan gebruik maken van de online mogelijkheden⁸⁴⁵ of het verzoekschrift in papieren versie insturen. De communicatie vanuit het Europees Parlement verloopt voorlopig nog per gewone post. Verzoekschriften worden verplicht ingediend in één van de officiële talen van de Unie.⁸⁴⁶ Indien de verzoeker een vertaling toevoegt aan het verzoekschrift, wordt de petitie eveneens onderzocht.⁸⁴⁷ Alle verzoekschriften moeten de

⁸³⁸ Namelijk in titel IX van het Reglement Europees Parlement.

⁸³⁹ Artikelen 215 en volgende Reglement Europees Parlement; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 43.

⁸⁴⁰ Artikel 227 VWEU; artikel 215, eerste lid, Reglement Europees Parlement. Ook personen van buiten de Unie kunnen in principe verzoekschriften indienen; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43.

⁸⁴¹ Conclusie Advocaat–Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, punt 34; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43. Hier valt een belangrijk verschil op te merken met het burgerinitiatief dat in theorie enkel open staat voor natuurlijke personen.

⁸⁴² Artikel 215 §15 Reglement Europees Parlement.

⁸⁴³ Artikel 215, §1 Reglement Europees Parlement. De *locus standi* voorwaarde bestaat niet bij de Ombudsman, noch in het kader van het EBI.

⁸⁴⁴ Artikel 215, §§1 en 3 Reglement Europees Parlement. Ook hier kan een parallel getrokken worden met het Europees Burgerinitiatief, dat per definitie een collectief actiemiddel is.

⁸⁴⁵ Via een beveiligde verbinding kan de burger zijn/haar verzoek indienen, zie EUROPEES PARLEMENT/VERZOEKSCRIFTEN, *Een verzoekschrift starten*, <https://www.europarl.europa.eu/petitions/nl/registration/register>, laatste consultatie 22 december 2020. Online indienen van petitie heeft een bijkomend voordeel, namelijk dat ze potentieel meer mensen kunnen betrekken bij een specifieke problematiek, zie R. HOUGH, “Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?”, *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 482 en 485; E. VIZGUNOVA, “Modern Petitions for Modern European Democracies” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 299.

⁸⁴⁶ Artikel 215, §6 Reglement Europees Parlement.

⁸⁴⁷ Artikel 215, §6 Reglement Europees Parlement.

naam, nationaliteit en woonplaats van de indieners vermelden.⁸⁴⁸ Naast de individuele en collectieve verzoekschriften, is het mogelijk dat individuen afzonderlijke verzoekschriften over eenzelfde thema indienen.⁸⁴⁹ Massapetities komen voor. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om verzoekschriften die centraal gestuurd worden, bijvoorbeeld door een ngo.⁸⁵⁰ Algemeen wordt aangenomen dat een groter aantal ondersteuners van een verzoekschrift aanleiding geeft tot meer druk op het EP en dus een grotere kans op verandering inhoudt.⁸⁵¹ Ook ten aanzien van een ‘mislukt’, maar geregistreerd EBI kan het CV ambtshalve tussenkomen. Artikel 218 van het Reglement van het Europees Parlement bepaalt dat in dat geval de beslissing tot het al dan niet behandelen toekomt aan de CV, het is dus geen recht dat aan de organisatoren van een EBI toekomt. Het gaat niet om een automatische behandeling, er is wel degelijk een afzonderlijke beslissing van de CV nodig.⁸⁵²

188. Inhoudelijke elementen – De inhoud van een verzoekschrift moet binnen de bevoegdheden van de Europese Unie vallen⁸⁵³, maar uit de praktijk blijkt dat verzoekschriften in verband met de nationale wetgeving toch worden ingediend bij het Europees Parlement.⁸⁵⁴ Deze worden dan ofwel onderzocht door het Europees Parlement (wanneer een link met de Europese bevoegdheden kan worden vastgesteld) ofwel worden ze verwezen naar de nationale parlementen of bevoegde instanties.⁸⁵⁵ De CV interpreteert de bevoegdheden van de Europese Unie zeer ruim.⁸⁵⁶ Wanneer er sprake is van wanbeheer, worden de dossiers

⁸⁴⁸ Artikel 215, §2 Reglement Europees Parlement.

⁸⁴⁹ Artikel 215§8 Reglement Europees Parlement. In dat geval zal de CV deze verzoekschriften samen behandelen.

⁸⁵⁰ P. MAGNETTE, “Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l’Union européenne”, *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 74 ; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 42.

⁸⁵¹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 43.

⁸⁵² Artikel 218 Reglement Europees Parlement. Wanneer het EBI niet kon worden geregistreerd, kan dit niet tenzij de organisatoren alsnog de gewone verzoekschriftenprocedure volgen.

⁸⁵³ Artikel 227 VWEU; artikel 215 Reglement Europees Parlement; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43.

⁸⁵⁴ D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 19. Het is zelf de voornaamste reden waarom verzoekschriften onontvankelijk zijn, zie S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 25.

⁸⁵⁵ Conclusie Advocaat–Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, punt 41.

⁸⁵⁶ P. MAGNETTE, “Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l’Union européenne”, *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 69–70; EUROPEES PARLEMENT– J.L. WALES (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013, 2014/2008(INI)*, 19 februari 2014, 9, punt 10.

doorverwezen naar de Europese Ombudsman. Als de indieners een wijziging van Europese wetgeving willen bekomen, zal de CV de optie van het EBI voorstellen.

C. Procedure en behandeling

189. **Ontvankelijkheid** – Vooreerst zal de CV nagaan of het verzoekschrift ontvankelijk is.⁸⁵⁷ Indien het verzoekschriften aan alle gestelde voorwaarden voldoet, wordt het opgenomen in een register.⁸⁵⁸ Dit register wordt sinds kort ook online beschikbaar gesteld, zodat andere geïnteresseerden zich bij de petitie kunnen aansluiten.⁸⁵⁹ De in het register opgenomen verzoekschriften worden meegedeeld aan het Parlement ter plenaire zitting.⁸⁶⁰ De vooropgestelde voorwaarden voor verzoekschriften en de manier waarop de ontvankelijkheid wordt beoordeeld door de Commissie Verzoekschriften, maakte meermaals het voorwerp uit van een juridische procedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie bevestigde dat de beslissingen van de Commissie Verzoekschriften, wanneer zij rechtsgevolgen meebrengen voor de rechtspositie van de indiener, vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing.⁸⁶¹ Daarnaast moet ook elke beslissing waarin wordt vastgesteld dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is, duidelijk gemotiveerd worden. Het Gerecht bevestigde overigens de beoordelingsvrijheid van de CV.⁸⁶²

190. **Praktische afhandeling** – De verzoekschriften worden behandeld door de parlementaire Commissie Verzoekschriften.⁸⁶³ Deze Commissie kan de normale procedure

⁸⁵⁷ Artikelen 215 en 216 Reglement Europees Parlement; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 25.

⁸⁵⁸ Artikel 215, §§6–7 Reglement Europees Parlement; Conclusie Advocaat-Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, punt 39.

⁸⁵⁹ Artikel 216, §7 Reglement Europees Parlement. De volledige lijst van ingediende petitieën is beschikbaar via EUROPEES PARLEMENT / VERZOEKSCRIFTEN, *Een verzoekschrift bekijken*, <https://www.europarl.europa.eu/petitions/nl/show-petitions>, laatste consultatie 20 december 2020. Eenzelfde methode wordt toegepast ten aanzien van het Europees burgerinitiatief, waar eventuele ondersteuners de geopende initiatieven ook online kunnen raadplegen en ondersteunen.

⁸⁶⁰ Artikel 217 Reglement Europees Parlement; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43.

⁸⁶¹ Zie onder meer HvJ (Grote Kamer) 9 december 2014, nr. C-261/13 P, ECLI:EU:C:2014:2423, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*.

⁸⁶² Zie onder meer Gerecht (6^e kamer) 14 september 2011, nr. T-308/07, ECLI:EU:T:2011:466, *Ingo-Jens Tegebauer tegen Europees Parlement*, Jur. II 2011, 279 (summiere publicatie), r.o. 21; Gerecht (6^e kamer) 27 september 2012, nr. T-160/10, ECLI:EU:T:2012:503, *J tegen Europees Parlement*, r.o. 22.

⁸⁶³ Artikel 215 § 10 Reglement Europees Parlement. Deze Commissie Verzoekschriften is betrokken bij het organiseren van de hoorzittingen in het kader van het burgerinitiatief, zie *infra*, hoofdstuk V.

volgen, waarbij de verzoekschriften behandeld worden tijdens de gewone zittingen. Daarnaast bestaat een (verkorte) schriftelijke procedure.⁸⁶⁴ De verkorte procedure geldt voor ongeveer 75% van de ingediende verzoekschriften.⁸⁶⁵

Vooreerst onderzoekt de CV of het verzoekschrift aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen. Vervolgens neemt de CV de beslissing voor verdere afhandeling.⁸⁶⁶ Ze beschikt daarbij over een ruime politieke beoordelingsvrijheid.⁸⁶⁷

Als de petitie voldoende duidelijk is, zal de CV alle noodzakelijke stappen ondernemen om de voorliggende problemen op te lossen. Is dit niet het geval, dan kan de CV bij de nationale en Europese instellingen alle nuttige informatie opvragen. Ze kan daarenboven zowel de EC, de overige parlementaire commissies als de Ombudsman om advies vragen.⁸⁶⁸

De CV kan een hoorzitting met de betrokken partijen organiseren op het ogenblik dat alle noodzakelijke informatie werd vergaard.⁸⁶⁹ Dit gebeurt tijdens de gewone commissiezittingen.⁸⁷⁰ Verzoekschriften worden zo veel als mogelijk gebundeld per onderwerp.⁸⁷¹ Tijdens de hoorzittingen worden zowel de indieners, nationale of Europese instellingen als de EC uitgenodigd. De vertegenwoordiger van de EC zal ter zitting het standpunt van de Commissie toelichten.⁸⁷² De verzoekers hebben het recht om hun verzoekschrift toe te lichten en deel te nemen aan de discussie.⁸⁷³ De EC zal ingrijpen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht en kan bijvoorbeeld lidstaten aanmanen actie te ondernemen.

⁸⁶⁴ Artikel 216, §1 Reglement Europees Parlement.

⁸⁶⁵ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 25.

⁸⁶⁶ D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 18.

⁸⁶⁷ Zie HvJ (Grote Kamer) 9 december 2014, nr. C-261/13 P, ECLI:EU:C:2014:2423, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, r.o. 24.

⁸⁶⁸ Artikel 216, §§6–7 Reglement Europees Parlement; P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 74.

⁸⁶⁹ Artikel 216 §1 Reglement Europees Parlement; EUROPEES PARLEMENT– J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013, 2014/2008(INI)*, 19 februari 2014, 12, punt 20; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 44.

⁸⁷⁰ EUROPEES PARLEMENT– J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013, 2014/2008(INI)*, 19 februari 2014, 4–5, punt J.

⁸⁷¹ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 25.

⁸⁷² Artikel 216, §§6–7 Reglement Europees Parlement; P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 74.

⁸⁷³ EUROPEES PARLEMENT– J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013, 2014/2008(INI)*, 19 februari 2014, 5, punt J.

Wanneer sprake is van een inbreuk op het Europees recht kan de EC een inbreukprocedure starten. De CV zal in dit geval de procedure beëindigen en de zaak overlaten aan de EC.⁸⁷⁴

De CV beschikt over een uitgebreid arsenaal aan actiemogelijkheden.⁸⁷⁵ Zo kan de CV, naast de hoorzittingen, bijvoorbeeld een plaatsbezoeken organiseren (de zogenaamde *fact-finding missions*)⁸⁷⁶. Dat gaat in de meeste gevallen gepaard met (nationale) media-aandacht in de bezochte landen, waardoor de slagkracht en bekendheid van de CV toeneemt.⁸⁷⁷ Deze media-aandacht biedt een voordeel ten opzichte van de procedure van het burgerinitiatief.⁸⁷⁸ De CV kan een ontwerpresolutie overmaken aan het Europees Parlement.⁸⁷⁹ Burgers vragen het Europees Parlement via een verzoekschrift om een officieel standpunt in te nemen met betrekking tot een specifiek probleem.⁸⁸⁰ De CV is geen gerechtelijke instantie en kan dus instellingen of lidstaten niet bestraffen, noch veroordelen. Een besluit van de CV kan niet afgedwongen worden.⁸⁸¹ Waar nodig kan de CV de medewerking vragen van andere bevoegde parlementaire commissies.⁸⁸²

De indieners van de petitie worden op de hoogte gehouden van de uiteindelijke uitkomst.⁸⁸³ De CV probeert de petitie binnen een redelijke termijn af te handelen, waarvoor uiteraard voldoende middelen noodzakelijk zijn.⁸⁸⁴ De Commissie heeft dan ook herhaaldelijk

⁸⁷⁴ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43.

⁸⁷⁵ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 25–26; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 45.

⁸⁷⁶ Artikel 216, §5 Reglement Europees Parlement; D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 20.

⁸⁷⁷ EUROPEES PARLEMENT–J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 2014/2008(INI), 19 februari 2014, 6, punt U; D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 21.

⁸⁷⁸ De media-aandacht is dan vooral afhankelijk van de Europese of lokale organisatoren zelf.

⁸⁷⁹ Artikel 216, §2 Reglement Europees Parlement. Dit gebeurt zeer uitzonderlijk, zie onder meer S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 25.

⁸⁸⁰ EUROPEES PARLEMENT–J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 2014/2008(INI), 19 februari 2014, 11, punt 19; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 25–26.

⁸⁸¹ Conclusie Advocaat-Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, punt 43.

⁸⁸² Artikel 216§3 Reglement Europees Parlement.

⁸⁸³ Artikel 216, §9 Reglement Europees Parlement; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43.

⁸⁸⁴ EUROPEES PARLEMENT–J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 2014/2008(INI), 19 februari 2014, 14, 16 en 18–19, punten 32 en 39; R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 488–489.

gevraagd om extra ondersteuning, zowel op juridisch als op administratief vlak.⁸⁸⁵ De CV kan wel een beroep doen op de diensten van de EC.⁸⁸⁶ Daarnaast zet de CV permanent in op meer openheid en transparantie van de procedure inzake verzoekschriften.⁸⁸⁷

D. Rol van het petitierecht

191. **Finaliteit en functies** – Het petitierecht wordt gezien als onmisbaar “voor de participatie van en de democratische controle door de burgers, versterkt dus de communicatie tussen het Parlement en de burgers en ingezetenen van de Unie, aan wie het een open, democratisch en transparant mechanisme biedt waarmee zij, indien legitiem en gerechtvaardigd, een buitengerechtelijke oplossing voor hun klachten kunnen krijgen”.⁸⁸⁸ Het petitierecht wordt beschouwd als een “open, democratisch en transparant mechanisme”⁸⁸⁹ en “een middel (is) om een realistische inschatting te maken van de heersende spanningen binnen Europese samenlevingen, vooral in tijden van economische crisis en sociale onrust, zoals deze voor de Europese bevolking zijn ontstaan als gevolg van de ineenstorting van de financiële markten en bankstelsels in de wereld”.⁸⁹⁰ Bovendien zijn sommige auteurs van mening dat het petitierecht inherent deel uitmaakt van de participatieve democratie op Europees niveau.⁸⁹¹ Het petitierecht kan verschillende functies uitoefenen.⁸⁹²

⁸⁸⁵ EUROPEES PARLEMENT— J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013, 2014/2008(INI)*, 19 februari 2014, 16, punt 39.

⁸⁸⁶ D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 19.

⁸⁸⁷ EUROPEES PARLEMENT— J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013, 2014/2008(INI)*, 19 februari 2014, 16, punten 37–38.

⁸⁸⁸ Conclusie Advocaat—Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger / Europees Parlement*, punt 31.

⁸⁸⁹ EUROPEES PARLEMENT— J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013, 2014/2008(INI)*, 19 februari 2014, 3, punt D.

⁸⁹⁰ EUROPEES PARLEMENT— J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013, 2014/2008(INI)*, 19 februari 2014, punt F.

⁸⁹¹ T. FREIXES en E.—M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 24; E. VIZGUNOVA, “Modern Petitions for Modern European Democracies” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 298.

⁸⁹² S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 27–28; E. VIZGUNOVA, “Modern Petitions for Modern European Democracies” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 298.

De burger heeft de mogelijkheid om via het petitieright een probleem onder de aandacht van het Europees Parlement en de EC te brengen.⁸⁹³ Het vormt als het ware een directe link tussen de burger en de verkozen vertegenwoordigers.⁸⁹⁴ Aanvankelijk ging het zowel om klachten inzake wanbeheer als om het louter op de hoogte brengen van het Parlement.⁸⁹⁵ Na de invoering van de Europese Ombudsman in 1994 konden klachten in verband met wanbeheer van Europese instellingen daar worden ingediend.

Naast de klachten die bij het EP worden ingediend over de toepassing van het Europees recht, kan het petitieright ook gezien worden als een onrechtstreeks initiatieright.⁸⁹⁶ Het EP kan de EC immers vragen een wetgevend voorstel te formuleren, al dan niet naar aanleiding van een ingediend verzoekschrift.⁸⁹⁷

Bovendien vervult het petitieright ook een beschermende rol.⁸⁹⁸ Bij eventuele problemen of wantrouwen tegenover de andere instellingen, kunnen de burgers terecht bij het EP.⁸⁹⁹

192. Belang van het petitieright – De manier waarop een Parlement de petitie behandelt, vormt een weerspiegeling van de cultuur die heerst binnen dat Parlement. Het geeft de houding ten opzichte van de burger weer.⁹⁰⁰ Indien het Parlement de petitie op een correcte wijze opvolgt, zorgt het optreden van het Parlement voor het engageren en op de hoogte

⁸⁹³ Artikel 227 VWEU; P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 70; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 24 en 26.

⁸⁹⁴ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 481; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 24; E. VIZGUNOVA, "Modern Petitions for Modern European Democracies" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 298; Conclusie Advocaat-Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, punten 31–32.

⁸⁹⁵ Zie ook Resolutie Europees Parlement van 14 juni 1985 over de uitbreiding van het recht van de burgers om verzoekschriften te richten tot het Europese Parlement, *PB C* 15 juli 1985, afl. 175, 274, waarin dit specifiek wordt vermeld.

⁸⁹⁶ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 161.

⁸⁹⁷ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 42.

⁸⁹⁸ E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 161. Hier moet het petitieright dan ook worden onderscheiden van het EBI, aangezien het daar eerder gaat om politieke participatie.

⁸⁹⁹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 42.

⁹⁰⁰ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 479; D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 18. Zie ook EUROPEES PARLEMENT – K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI), 4 en 6.

houden van de burger.⁹⁰¹ Gezien het aantal petitie's dat het Europees Parlement jaarlijks behandelt en de doorgaans geldende afhandelingstermijnen, kan gesteld worden dat het Europees Parlement er alvast alles aan doet om deze stelling kracht bij te zetten.⁹⁰² Zelfs wanneer de uitkomst niet exact diegene is die verwacht werd door de burgers zelf, zijn zij meestal wel tevreden.⁹⁰³ Het Parlement, bij wijze van de CV, neemt de moeite om zich in te zetten voor specifieke, voor hen belangrijke, problemen. De burgers krijgen via het petitieright een publiek forum.⁹⁰⁴ Het petitieright wordt beschouwd als één van de kerntaken van het Europees Parlement. Het Parlement vertegenwoordigt de burger en staat hen bij, onder meer via het petitieright.⁹⁰⁵

193. **Samenstelling CV** – De Commissie Verzoekschriften bestaat uit de administratieve staf en uit Europese Parlementsleden. Dat biedt het voordeel dat de petitie's gemakkelijker worden overgenomen in beleid of wetgeving via het Europees Parlement én dat het Parlement beter op de hoogte is van de hangende kwesties in de Commissie Verzoekschriften.⁹⁰⁶ Tegelijk houdt het in dat de Parlementsleden enigszins beperkt zijn in de tijd die ze kunnen besteden aan de behandeling van de verzoekschriften. De samenstelling zou een weerslag kunnen hebben op de onafhankelijkheid. De vraag is immers hoe en of de CV zou ingaan op problemen binnen of veroorzaakt door het Europees Parlement.⁹⁰⁷ Tot dusver schuwt de CV deze zaken niet: klachten over het Parlement werden via de normale procedure tijdig en correct afgehandeld.⁹⁰⁸

⁹⁰¹ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 481.

⁹⁰² EUROPEES PARLEMENT – K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI).

⁹⁰³ D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 21. Dit werd eveneens bevestigd door dhr. Lowe tijdens een informeel gesprek.

⁹⁰⁴ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 482.

⁹⁰⁵ D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 18.

⁹⁰⁶ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 481.

⁹⁰⁷ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 481.

⁹⁰⁸ In deze zaken ging het bijvoorbeeld over het salaris of de vergoedingen van parlementsleden, het pensioenfonds en de manier waarop de parlementaire assistenten worden aangeworven, zie onder meer Petition 1843/2012 by W.M.P. (Spanish), on the remuneration and allowances of Members of the European Parliament; Petition No 1536/2014 by M. C. F. (Spanish) on MEPs failing to declare their assets in Parliament's pension fund; Petition No 1528/2014 by A.I.P. (Spanish) on MEPs to decide on their own salaries; Petition 1719/2014 by Dimitrios Tsipidis (Greek) concerning the recruitment of accredited assistants for Members of the European Parliament; Petition No 1277/2015 by A.S. (French) on undertakings of Members of the European Parliament.

194. **Gebruik** – Het petitierecht is de meest gebruikte methode voor burgers om hun mening kenbaar te maken.⁹⁰⁹ Het wordt gezien als een manier om participatieve democratie *in se* te ondersteunen en verder te ontwikkelen.⁹¹⁰ We kunnen een stijging van het gebruik waarnemen (*Figuur 3*).⁹¹¹ Sinds 2009 werden bijna 10 000 verzoekschriften ingediend. Uiteraard moet dit aantal in perspectief worden geplaatst, gezien het totale aantal burgers van de Unie.⁹¹² De meeste verzoekschriften worden ingediend op individuele basis.⁹¹³

De gestage toename in verzoekschriften kan op verschillende manieren worden verklaard. Vooreerst wijst de CV zelf op een betere kennis van de mogelijkheid tot het indienen van een verzoekschrift bij de burgers, ngo's en andere organisaties.⁹¹⁴ Ten tweede gaat de komst van de CV bij een plaatsbezoek gepaard met media en andere aandacht, waardoor burgers sneller gebruikmaken van het petitierecht wanneer ze geconfronteerd worden met specifieke problemen. De collectieve verzoekschriften hebben veelal betrekking op milieubescherming.⁹¹⁵ Tot slot hebben de toegenomen bevoegdheden van de Unie geleid tot meer verzoekschriften.⁹¹⁶ Gehoopt wordt dat, met het (eventuele) succes van het EBI, het

⁹⁰⁹ C. BOCHEL, "Petitions Systems: Contributing to Representative Democracy?", *Parliamentary Affairs* 2013, 798; Conclusie Advocaat-Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, punt 28; E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 160; E. VIZGUNOVA, "Modern petitions for Modern Democracies", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 297; EUROPEES PARLEMENT— K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI), 4 en 6. Sommige burgers zullen geen gebruik maken van het instrument, zie onder meer B.HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 271.

⁹¹⁰ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 479; P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 65–78.

⁹¹¹ Dit is al vanaf de invoering het geval, zie onder meer P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 71. Zie ook verder in figuur 3.

⁹¹² EUROPEES PARLEMENT— J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 19 februari 2014, 2014/2008(INI), punt B. Ook MAGNETTE merkte dit eerder al op, zie P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 77.

⁹¹³ EUROPEES PARLEMENT— J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 19 februari 2014, 2014/2008(INI), punt F; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 42.

⁹¹⁴ EUROPEES PARLEMENT— J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 19 februari 2014, 2014/2008(INI), punt B; EUROPEES PARLEMENT— L.J. GERINGER DE OEDENBERG (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2014*, 10 december 2015, 2014/2218(INI); EUROPEES PARLEMENT— K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI). Vooral de zogenaamde collectieve of massaverzoekschriften worden ingediend op initiatief van grotere organisaties, zie S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 42.

⁹¹⁵ EUROPEES PARLEMENT— K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI).

⁹¹⁶ P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 71.

aantal petities zal dalen. De verzoeken om aanpassing van bestaande wetgeving of vragen om nieuwe wetgeving zouden dan via de procedure van het Europees burgerinitiatief kunnen worden ingediend. De Ombudsman behandelt klachten inzake wanbeheer van de instellingen. De CV kan zich bijgevolg toelagen op verzoekschriften, wat gezien de steeds toenemende werklust zeker noodzakelijk is.⁹¹⁷ We merken hierbij op dat het ook een omgekeerde evolutie kan teweegbrengen: indien de organisatoren van een EBI onvoldoende handtekeningen verzamelden, is het in principe mogelijk om dit onderwerp via verzoekschrift voor te leggen aan het EP.⁹¹⁸ Dit zou kunnen leiden tot een verhoging in de werklust door een toenemend aantal massapetities. Tot dusver gebeurde dit nog niet en de CV zelf acht de kans op een al te hoge werkdruk of –last dan ook eerder klein.⁹¹⁹

De onderwerpen van de ingediende verzoekschriften zijn bijzonder divers. We merken wel op dat de meeste betrekking hebben op milieu, justitie, grondrechten, vervoer, interne markt en gezondheid.⁹²⁰

De meeste verzoekschriften worden ingediend door burgers uit Duitsland, Italië en Spanje.⁹²¹ In deze lidstaten wordt veel media-aandacht besteed aan verzoekschriften, wat het daaropvolgende jaar tot meer verzoekschriften leidt.

⁹¹⁷ EUROPEES PARLEMENT— J.L. WALES (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 19 februari 2014, 2014/2008(INI), 16 en 18. De Commissie verzoekschriften haalde in het verslag van 2014 aan dat er dringend nood is aan extra juridische deskundigen en meer administratieve ondersteuning. Zie ook onder meer EUROPEES PARLEMENT— L.J. GERINGER DE OEDENBERG (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2014*, 10 december 2015, 2014/2218(INI); EUROPEES PARLEMENT— K. ŻŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI).

⁹¹⁸ Zoals artikel 218 Reglement Europees Parlement. Tijdens de interviews gaven de meeste organisatoren aan hier niet van op de hoogte te zijn.

⁹¹⁹ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van het proefschrift werd uitgeoefend.

⁹²⁰ Zie figuur 4.

⁹²¹ Zie figuur 5; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 24.

Figuur 3. Ingediende verzoekschriften bij de CV in de periode 2012–2020⁹²²

Figuur 4. Onderverdeling onderwerpen 2019⁹²³

⁹²² De figuur werd samengesteld op basis van gegevens van de Commissie Verzoekschriften, zie onder meer EUROPEES PARLEMENT— L.J. GERINGER DE OEDENBERG (rapporteur)), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2014*, 10 december 2015, 2014/2218(INI); EUROPEES PARLEMENT— K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI).

⁹²³ EUROPEES PARLEMENT— K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI), 25–27.

Figuur 5. Geografische spreiding van de verzoekschriften 2019⁹²⁴

195. **Belang** – Het belang van verzoekschriften mag niet onderschat worden, ondanks de actiemiddelen en de niet-bindende beslissingen van de CV.⁹²⁵ Zoals eerder vermeld, wordt het Parlement niet alleen op de hoogte gebracht van specifieke problemen, maar houden veel verzoekschriften nuttige informatie in waarmee de andere parlementaire commissies of de EC zelf aan de slag kunnen.⁹²⁶ De EC kan bijvoorbeeld, op basis van de gegevens van de CV en het verzoekschrift, een inbreukprocedure starten tegen een lidstaat wegens de niet-

⁹²⁴ EUROPEES PARLEMENT– K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI), 20–23.

⁹²⁵ EUROPEES PARLEMENT– J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 19 februari 2014, 2014/2008(INI); EUROPEES PARLEMENT– L.J. GERINGER DE OEDENBERG (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2014*, 10 december 2015, 2014/2218(INI); EUROPEES PARLEMENT– K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI); T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43.

⁹²⁶ EUROPEES PARLEMENT– J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 2014/2008(INI), 19 februari 2014, 4, punt G; meer EUROPEES PARLEMENT– L.J. GERINGER DE OEDENBERG (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2014*, 10 december 2015, 2014/2218(INI); EUROPEES PARLEMENT– K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI); Conclusie Advocaat–Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*, punt 36–37; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43. *Contra* zie P. MAGNETTE, “Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne”, *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 78.

toepassing van Unierecht.⁹²⁷ Daarnaast toont ook het groeiende gebruik aan dat de burger hier veelvuldig gebruik van maakt, wat gezien de terugvallende opkomst bij Europese verkiezingen en veelvuldige kritiek van burgers ten opzichte van de Unie niet uit het oog mag verloren worden. Het petitierecht kan leiden tot meer participatie.⁹²⁸ Verzoekschriften kunnen een mentaliteitsverandering bij de burger teweegbrengen en brengen een debat op gang.⁹²⁹ Indien een Parlement meer aandacht besteedt aan verzoekschriften, kan ook de steun voor de instelling en de organisatie toenemen.⁹³⁰ Het recht op verzoekschriften kan dus bijdragen aan de afbouw van het zogenaamde democratisch deficit.⁹³¹ De CV zet ook zelf in op een verhoogd contact met de burgers, onder meer door het organiseren van events, het gebruik van sociale media, het ontwikkelen van een digitaal portaal⁹³² en het rondsturen van een nieuwsbrief.⁹³³ Dit alles betekent dat de burgers de CV sneller op de hoogte kunnen brengen.

196. **Beperkingen** – Het petitierecht houdt geen verplichting tot handelen in. De verzoeker kan het EP vragen om actie te ondernemen, net zoals het EP verschillende instellingen kan vragen om de verzoekschriften verder te onderzoeken of eventuele maatregelen te nemen om de vermelde problemen op te lossen. De CV en het EP zijn niet verplicht om in te gaan op de vragen van de verzoekers.⁹³⁴

⁹²⁷ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43.

⁹²⁸ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 46.

⁹²⁹ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 483; P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 77–78. Eenzelfde bemerking kan gemaakt worden ten aanzien van de Ombudsman en het EBI.

⁹³⁰ R. HOUGH, 'Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen?', *The Journal of Legislative Studies* 2012, vol. 18, 486–487.

⁹³¹ F. CHENEVAL en F. SCHIMMELFENNIG, "The Case for Democracy in the European Union", *JCMS* 2012, 5–7; P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 77–78; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 42.

⁹³² Dit nieuwe webportaal zou verschillende voordelen bieden: burgers worden beter geïnformeerd over de lopende procedures en kunnen zich in voorkomend geval aansluiten bij diezelfde procedure, ze kunnen gemakkelijker een verzoekschrift indienen en het aantal onontvankelijke procedures zal dalen door het ontwikkelen van een correcte handleiding.

⁹³³ EUROPEES PARLEMENT – J.L. WALESA (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2013*, 2014/2008(INI), 19 februari 2014, 6, punten P–Q.

⁹³⁴ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 45.

E. Verenigbaarheid met de democratische beginselen van de Unie

197. **Complementariteit** – Het petitierecht, als oudste participatieve instrument binnen de Europese Unie, doet geen afbreuk aan de democratische basis van de Unie.⁹³⁵ Het Parlement zal, daar waar mogelijk, burgers helpen. Het beschikt hierbij over verschillende methodes om deze problematiek op te lossen. De keuze voor een specifieke oplossing of behandeling blijft het voorrecht van het Europees Parlement. In die zin wordt de soevereiniteit dan ook niet aangetast.

198. **Voordelen** – Bovendien biedt het behandelen van de petitie ook verschillende voordelen voor de parlementsleden en andere Europese instellingen (in de veronderstelling dat ook zij betrokken worden bij de procedure). Zij blijven immers op de hoogte van wat leeft onder de Europese burgers en bouwen met velen van hen een nauwere band op. In bepaalde gevallen kan zelf een regionale of nationale mentaliteitsverandering worden bewerkstelligd na tussenkomst van de CV. Bovendien vormen de verkiezingen van het EP nog steeds de graadmeter van het beleid en wordt het beginsel van de representatieve democratie dus ook niet aangetast.⁹³⁶

F. Evaluatie als participatief mechanisme

199. **Doelstellingen** – Het petitierecht heeft tot doel om het EP op de hoogte te brengen van problemen inzake de toepassing van het Europees recht of de burgers de mogelijkheid te geven bepaalde verzuchtingen te delen. De doelstellingen zijn duidelijk vermeld in de Europese Verdragen.⁹³⁷

200. **Rol van de CV** – Het Parlement heeft, zoals eerder aangehaald, een parlementaire commissie opgericht die bevoegd is om de verzoekschriften te behandelen. Deze commissie kan een beroep doen op de andere parlementaire commissies en desgevallend de EC, de lidstaten en andere Europese instellingen wanneer de materie van het verzoekschrift dat

⁹³⁵ P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 77–78.

⁹³⁶ E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 162.

⁹³⁷ Artikelen 20, tweede lid, d, 24 en 227 VWEU en artikel 44 Handvest van de Grondrechten van de EU.

vereist. De CV kan ondertussen ook bogen op een decennialange ervaring. Bovendien bewees de CV in het verleden dat het ook bij klachten over het EP of de eigen werking onafhankelijk te werk gaat en dat de verzoeker kan rekenen op een correcte afwikkeling van het dossier. We kunnen dus stellen dat de voorwaarde inzake het bestaan van een bekwame organiserende overheid op het eerste gezicht vervuld is. Een ander onderdeel van deze vereiste is de beschikbaarheid van voldoende middelen. Dit is een element waarover de CV in het verleden haar bezorgdheid heeft uitgesproken. Door het stijgend aantal verzoekschriften is de commissie niet langer zeker dat een correcte werking kan gewaarborgd worden.

201. **Openheid** – De CV zet, zeker de afgelopen jaren, steeds meer in op openheid. Vooreerst worden organisatoren vanaf het prille begin van het onderzoek op de hoogte gehouden van de acties van de CV en uitgenodigd om hun verzoekschrift te komen toelichten. De aard van het petitierecht vereist die openheid ook. Het is immers onmogelijk om een verzoekschrift mee te ondersteunen wanneer dat niet publiek beschikbaar zou zijn. Bovendien zijn de beraadslagingen en bijeenkomsten met de verzoekers over het algemeen voor het publiek toegankelijk, kunnen ze online gevolgd worden en zijn de verslagen achteraf beschikbaar.⁹³⁸ Ook de gegevens van de verzoekers worden gepubliceerd, tenzij er bepaalde redenen voor anonimiteit bestaan.⁹³⁹

202. **Inclusiviteit en representativiteit** – Door de brede interpretatie van wat een verzoekschrift inhoudelijk kan omvatten, kan dit instrument door velen worden gebruikt. Het gaat hierbij niet enkel om Unieburgers, maar ook om personen die verblijven in de Unie en rechtspersonen. Ook de mogelijkheid om in een andere dan een officiële Unietaal een verzoekschrift in te dienen, draagt bij tot het inclusieve karakter van het petitierecht. Er bestaan daarenboven verschillende manieren om een verzoekschrift in te dienen: dit kan via eenvoudige brief, online, via het portaal, ... Deze opties zorgen voor een zo breed mogelijk gebruik.⁹⁴⁰ Het moet wel gezegd worden dat de personen die gebruik maken van het

⁹³⁸ Deze verslagen, agenda's en andere documenten, alsook de live beelden van de vergaderingen zijn terug te vinden via EUROPEES PARLEMENT, *Commissie – PETI-Verzoekschriften*, <http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/peti/home.html#>, laatste consultatie 29 november 2018.

⁹³⁹ Artikel 215 § 12 Reglement Europees Parlement.

⁹⁴⁰ E. VIZGUNOVA, "Modern Petitions for Modern European Democracies" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 308.

petitierecht, vermoedelijk diegenen zijn die al betrokken worden of zijn bij het Europees beleid.⁹⁴¹ De CV zet volop in op een verspreiding van de activiteiten via verschillende kanalen, waaronder sociale media en het uitsturen van een nieuwsbrief.

203. **Responsiviteit** – Wat betreft de daadwerkelijke gevolgen van een verzoekschrift, zijn er uiteenlopende resultaten. Veel is afhankelijk van de acties die de CV onderneemt. In het geval van de onderzoeksmissies bijvoorbeeld, die vaak gepaard gaan met media-aandacht op nationaal niveau, is er meestal sprake van een behoorlijk grote impact voor de verzoekers. De lidstaten die betrokken worden, komen tegemoet aan de verzuchtingen van de CV. Daarnaast kan de CV ook de verschillende betrokken instellingen aanschrijven en vragen om bijkomende informatie of aanmanen actie te ondernemen. Let wel, het gaat hier enkel om een aanbeveling, geen verplichting tot handelen. Verder kan, zoals we eerder aanhaalden, de CV ook overgaan tot het stemmen van een ontwerp-resolutie. Opdat ook de andere instellingen op de hoogte zouden zijn van de ingediende dossiers bij de CV, krijgen zij jaarlijks een verslag van de werkzaamheden toegestuurd.

§3. Europese Ombudsman

A. Ontstaansgeschiedenis en democratische bijdrage

204. **Invoer** – Na lange onderhandelingen tussen de Europese fracties werd dhr. Jacob SÖDERMAN in 1995 aangesteld als eerste Ombudsman.⁹⁴² De eerste stappen naar de instelling van een Ombudsman werden veel vroeger gezet in 1979, toen onder meer het toenmalige Europees Parlement een Resolutie goedkeurde waarbij de vraag naar een Europese Ombudsman werd geformuleerd.⁹⁴³ De instelling werd op Europees niveau ingevoerd na

⁹⁴¹ P. MAGNETTE, "Vers une citoyenneté européenne directe? Pratiques du droit de pétition dans l'Union européenne", *Revue internationale de politique comparée* 2002, Vol. 9, 77–78. Dezelfde bemerking geldt overigens voor het burgerinitiatief en de wetgevende consultaties.

⁹⁴² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 46. De Commissie Verzoekschriften, maar ook verschillende Europese politieke fracties, wilden geen Ombudsman, waardoor de invoering op zich liet wachten tot begin jaren negentig, zie onder meer HARRISSON (1992), 1–13; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 233.

⁹⁴³ Resolutie van 11 mei 1979 over de benoeming door het Europees Parlement van een ombudsman voor de Gemeenschap, *PB C* 5 juni 1979, afl.140, 153–154; P. MAGNETTE, "Between parliamentary control and the rechtsstaat: the political role of the Ombudsman in the European Union", *Journal of European Public Policy* 2003, 678–681. Ook het Spaanse voorzitterschap was een groot voorstander van de invoering van de Ombudsman, alsook de vertegenwoordiging van Denemarken, zie SPANISH DELEGATION TO THE INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE ON POLITICAL UNION, *The Spanish Proposal for a European Ombudsman*, 21

verschillende ervaringen bij gelijkaardige instituten in de lidstaten⁹⁴⁴ en past bij een globale tendens om de administratie meer verantwoording te laten afleggen.⁹⁴⁵

205. Bijdrage aan de EU – De functie van de Ombudsman draagt bij tot het democratisch gehalte van de Europese Unie.⁹⁴⁶ De Ombudsman zal immers instellingen in zekere mate controleren, door de verschillende klachten te behandelen, informatie te verzamelen en al dan niet ambtshalve onderzoeksdossiers en rapporten op te stellen.⁹⁴⁷ Daarnaast zijn er specifieke voordelen verbonden aan de instelling van de ombudsman: hij is gemakkelijk toegankelijk, in tegenstelling tot andere al dan niet gerechtelijke procedures, werkt bij voorkeur aan de hand van een gratis procedure⁹⁴⁸, is voldoende onafhankelijk en onpartijdig.⁹⁴⁹ Vaak hebben burgers veel vertrouwen in de.⁹⁵⁰

februari 1991, beschikbaar via www.ombudsman.europa.eu/nl/resources/historicaldocument.faces/nl/4656/html.bookmark, laatste consultatie 13 februari 2015; DANISH DELEGATION TO THE INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE ON POLITICAL UNION, *Danish Memorandum*, 21 februari 1991, 23–24, online beschikbaar via www.ombudsman.europa.eu/nl/resources/historicaldocument.faces/nl/4657/html.bookmark, laatste consultatie 14 februari 2015.

⁹⁴⁴ Zoals bijvoorbeeld Zweden, Finland, Denemarken, Groot-Brittannië, Nederland, ... De oorsprong van de instelling van de Ombudsman ligt in het achttiende-eeuwse Zweden, zie onder meer F. AMBTENBRINK, H.H.B. VEDDER (eds.), *Recht van de Europese Unie*, Den Haag, BJU, 2013, 83; L REIF, "Introduction", in L. REIF (ed.), *The International Ombudsman Anthology. Selected Writings from the International Ombudsman Institute*, Den Haag, Kluwer, 1999, xxiii–xxiv; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 233; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 47. Voor een uitgebreid overzicht van de bestaande nationale ombudsdiensten, zie G. KUCKSO–STADLMAYER, *European Ombudsman–Institutions*, Wenen, Springer–Verlag, 2008, 69–443.

⁹⁴⁵ B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 259–260; G. KUCKSO–STADLMAYER, *European Ombudsman–Institutions*, Wenen, Springer–Verlag, 2008, 1; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 233; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 1 en 46.

⁹⁴⁶ S. CADEDDU, "The Proceedings of the European Ombudsman", *Law and Contemporary Problems* 2004, 165; R. GREGORY, 'THE EUROPEAN UNION OMBUDSMAN' in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 171–172; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 234.

⁹⁴⁷ L. REIF, "Introduction", in L. REIF (ed.), *The International Ombudsman Anthology. Selected Writings from the International Ombudsman Institute*, Den Haag, Kluwer, 1999, xxiii; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy–making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 29–30.

⁹⁴⁸ B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 260; G. KUCKSO–STADLMAYER, *European Ombudsman–Institutions*, Wenen, Springer–Verlag, 2008, 19.

⁹⁴⁹ B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 260.

⁹⁵⁰ D. JACOBY, "The Future of the Ombudsman", in L. REIF (ed.), *The International Ombudsman Anthology. Selected Writings from the International Ombudsman Institute*, Den Haag, Kluwer, 1999, 19–22.

B. Juridisch kader en voorwaarden

206. **Juridisch kader** – Door de wijzigingen binnen de Europese constellatie, namelijk de uitbreiding, alsook de toenemende bevoegdheden van de EU, werd de tijd rijp geacht voor de instelling van de Europese Ombudsman bij het invoeren van het Verdrag van Maastricht.⁹⁵¹ Het Statuut van de Ombudsman werd door het Europees Parlement goedgekeurd in 1994. Het omvat de verschillende modaliteiten op het gebied van de werking van de Ombudsman, waaronder de manier waarop klachten aan hem kunnen worden gericht. Daarnaast wordt de Ombudsman vermeld in artikelen 20, tweede lid, d, 24 en 228 VWEU, alsook artikel 43 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

De Ombudsman werd vanaf het prille begin gezien als de bewaker van de rechten van de Europese burgers, zoals deze sinds Maastricht werden geregeld in de Europese Verdragen.⁹⁵² De Ombudsman kampt met een bijzondere uitdaging sinds zijn oprichting: de Ombudsman kan enkel succesvol zijn wanneer er voldoende wordt gebruikt gemaakt van de ombudsprocedure. Dit is vooral essentieel in lidstaten waar over het algemeen weinig aandacht wordt besteed aan Europese aangelegenheden.⁹⁵³ De Ombudsman zet dan ook volop in op media-aandacht, organiseerde verschillende activiteiten en probeert de contacten met het publiek volop te onderhouden.⁹⁵⁴

Overigens stelde de Ombudsman bij de aanvang van zijn functie dat: *“Het officiële mandaat en de officiële bevoegdheden van de Europese ombudsman vormen slechts één element in het proces dat ertoe moet leiden dat de Europese burgers de voordelen kunnen genieten van een open, democratisch en verantwoord bestuur. Het bureau van de ombudsman kan alleen succes boeken als de communautaire instellingen en organen zich krachtig inzetten*

⁹⁵¹ S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 1; R. GREGORY, ‘The European Union Ombudsman’ in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 155–157; P. MAGNETTE, “Between Parliamentary Control and the Rechtsstaat: the Political Role of the Ombudsman in the European Union”, *Journal of European Public Policy* 2003, 677; E. MARIAS, “The European Ombudsman”, *EIPA Scope* 1994, afl.1, 1.

⁹⁵² In dit opzicht wordt gesteld dat een ombudsman verschillende taken op zich neemt, naast het behandelen van klachten of *ex officio* onderzoeken. Zo is hij bemiddelaar, heeft hij een educatieve taak, kan hij hervormingen bewerkstelligen, speelt hij een belangrijke rol inzake privacy, ... Zie voor een uitgebreidere omschrijving onder meer S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 162–163; B. HUBEAU, “The profile of complainants: how to overcome the ‘Matthew effect’?” in M. HERTOOGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 260.

⁹⁵³ R. GREGORY, “The European Union Ombudsman” in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 157–158.

⁹⁵⁴ S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 180. Dit wordt bevestigd door de verschillende jaarverslagen van de Ombudsman.

voor de bescherming van deze beginselen en voor volledige samenwerking met de ombudsman.”⁹⁵⁵

Daarnaast was de Ombudsman van mening dat de oprichting van de instelling op een breder doel mikte, namelijk “(...) de bedoeling te onderstrepen dat de Unie zich inzet voor open, democratisch en verantwoord bestuur.”⁹⁵⁶ Ook het Reglement van het EP verwijst naar het bestaan van de Ombudsman en de manier waarop het EP daarbij betrokken wordt.⁹⁵⁷

C. Aanstelling en kenmerken Ombudsman

207. **Aanstelling** – Uit een vooraf vastgestelde lijst wordt de Ombudsman aangeduid door het Europees Parlement.⁹⁵⁸ De voorzitter van het Europees Parlement zal hiertoe een oproep tot voordracht van kandidaten doen.⁹⁵⁹ De Ombudsman wordt gekozen bij meerderheid van stemmen, in voorkomend geval in verschillende stemrondes⁹⁶⁰, voor de periode van de parlementaire legislatuur en is herbenoembaar.⁹⁶¹ Hoewel hij onafhankelijk is, oefent het Europees Parlement toch een bepaalde invloed uit op zijn verkiezing.⁹⁶² Wanneer de Ombudsman niet langer voldoet aan de vereisten van zijn ambt, kan het Europees Parlement eisen dat hij uit zijn functie wordt ontzet.⁹⁶³ De Ombudsman is dus onafhankelijk, maar legt verantwoording af aan het Europees Parlement.⁹⁶⁴

208. **Onafhankelijkheid** – Het Statuut bepaalt: “(...) (De Ombudsman) oefent zijn ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Gemeenschappen en van de burgers van de Unie. Bij de vervulling van zijn taken vraagt noch aanvaardt hij instructies van enige regering of enig lichaam. Hij onthoudt zich van handelingen die onverenigbaar zijn met de aard

⁹⁵⁵ EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 19.

⁹⁵⁶ *Ibid.*, 11.

⁹⁵⁷ Artikel 204 en volgende Reglement Europees Parlement; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 48.

⁹⁵⁸ Artikel 6 Statuut Ombudsman; S. CAEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 161.

⁹⁵⁹ Artikel 219 en volgende Reglement Europees Parlement.

⁹⁶⁰ *Ibid.*

⁹⁶¹ Artikel 6, §1 Statuut Ombudsman; F. AMBTENBRINK, H.H.B. VEDDER (eds.), *Recht van de Europese Unie*, Den Haag, BJU, 2013, 83.

⁹⁶² Dit hoeft geen probleem te vormen, zie G. KUCKSO–STADLMAYER, *European Ombudsman–Institutions*, Wenen, Springer–Verlag, 2008, 48.

⁹⁶³ Artikelen 8–9 Statuut Ombudsman; artikel 221 Reglement Europees Parlement; V. POP, *The Ombudsman of the European Union*, onuitgeg. masterproef, University of Aberdeen, 1997, 15.

⁹⁶⁴ S. CAEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 161.

van zijn werkzaamheden.”⁹⁶⁵ De onafhankelijkheid wordt bewerkstelligd door het ondersteunend personeel en de werkingsmiddelen die aan hem/haar worden toevertrouwd.

209. **Voorwaarden** – De Ombudsman moet in het bezit te zijn van de politieke en burgerlijke rechten en biedt voldoende waarborgen voor onafhankelijkheid. Hij/zij moet de hoogste rechterlijke functies kunnen bekleden in de eigen lidstaat of voldoende bekwaam en ervaren zijn als (nationale) ombudsman.⁹⁶⁶ Daarenboven moet hij over voldoende ervaring beschikken en een gedegen opleiding hebben genoten.⁹⁶⁷ Bovendien kunnen enkel Unieburgers aangeduid worden als Ombudsman.⁹⁶⁸ De kandidaat-Ombudsman bewijst dat hij/zij aan deze voorwaarden voldoet bij de kandidaatstelling.⁹⁶⁹ De onafhankelijkheid, expertise en onpartijdigheid van de Ombudsman worden te allen tijde gewaarborgd. Bovendien mag hij/zij geen andere betaalde of onbetaalde functies uitoefenen tijdens het mandaat van Ombudsman. Zoals eerder besproken draagt ook het aanstellen van eigen personeel en het vastleggen van specifieke werkingsmiddelen hiertoe bij.⁹⁷⁰ Om de onafhankelijkheid van de Ombudsman te garanderen wordt zijn personeel aan hem toegewezen voor de duur van zijn mandaat. Hiervoor werden verschillende bepalingen in het Statuut ingevoegd, waarbij onder meer gesteld wordt dat de Ombudsman geen andere functies kan uitoefenen gedurende zijn mandaat als Ombudsman.⁹⁷¹ Het EP oefent hierop controle uit en kan de Ombudsman uit het ambt ontsetten wanneer deze niet langer aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De persoonlijkheid van de Ombudsman is doorslaggevend voor de uitoefening van de functie. De eerste twee Ombudsmannen hebben zelfs in grote mate de functie meebepaald.⁹⁷² Hij/zij bepaalt immers in grote mate welke zaken *ex officio* worden onderzocht, waarop tijdens het mandaat de focus zal liggen, in hoeverre contacten met andere instellingen en de media

⁹⁶⁵ Artikel 9, §1 Statuut Ombudsman.

⁹⁶⁶ F. AMBTENBRINK, H.H.B. VEDDER (eds.), *Recht van de Europese Unie*, Den Haag, BJU, 2013, 83.

⁹⁶⁷ Artikelen 6, 9 en 10 Statuut Ombudsman; R. GREGORY, “The European Union Ombudsman” in R. GREGORY en P. GIDDINGS(eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 159–160.

⁹⁶⁸ Artikel 6, §2 Statuut Ombudsman.

⁹⁶⁹ Artikel 219 Reglement Europees Parlement.

⁹⁷⁰ Artikel 9, §1 Statuut Ombudsman; V. POP, *The Ombudsman of the European Union*, onuitgeg. masterproef, University of Aberdeen, 1997, 14–15; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 46–47.

⁹⁷¹ Artikel 10, §1 Statuut Ombudsman; S. CAEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 161.

⁹⁷² M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 233.

worden onderhouden, ... De Ombudsman wordt uiteraard bijgestaan door een gekwalificeerde administratie⁹⁷³, maar de prioriteiten en de ambtshalve te onderzoeken dossiers worden door de Ombudsman zelf bepaald.⁹⁷⁴

De financiële middelen die ter beschikking staan van de Ombudsman worden ingeschreven op de begroting van het Europees Parlement. Het is uiterst noodzakelijk dat hierbij in voldoende middelen wordt voorzien, gezien de stijgende werklast én het feit dat het gaat om een kosteloze procedure voor de burger.⁹⁷⁵

D. Procedure en behandeling

210. **Procedure** – Elke burger of ingezetene van de Europese Unie kan klacht indienen bij de Ombudsman.⁹⁷⁶ Dit betekent dat, zoals het geval is bij het petitierecht, ook niet EU-burgers gebruik kunnen maken van de procedure.⁹⁷⁷ De klachten moeten betrekking hebben op een instelling of een orgaan van de Europese Unie⁹⁷⁸ en dus aangelegenheden betreffen die binnen de materies van het Europees recht vallen. De indiener van de klacht moet geen rechtstreeks belang hebben bij de specifieke beslissing, wat wel het geval is bij het petitierecht. De *locus standi* is bijgevolg niet vereist bij de Ombudsman. De *ratio legis* hiervoor vindt men terug in de doelstelling van de Ombudsman; deze dient de rechten van de burger te vrijwaren. Wanneer een burger van oordeel is dat deze rechten geschonden worden, dient de Ombudsman op te kunnen treden, ongeacht of de burger een derde is, dan wel onmiddellijk

⁹⁷³ Artikel 11 Statuut Ombudsman; F. AMBTENBRINK, H.H.B. VEDDER (eds.), *Recht van de Europese Unie*, Den Haag, BJU, 2013, 84.

⁹⁷⁴ Dit blijkt ook uit de verschillende jaarverslagen, waarin de Ombudsman duidelijk maakt welke zaken hij het belangrijkste vond, en het goedkeuren van een Code van Goed Administratief Gedrag voor de Europese instellingen. Aanvankelijk was hiervoor weinig steun bij de andere instellingen, maar de Gedragscode werd uiteindelijk in 2001 door het Europees Parlement goedgekeurd, zie Resolutie 6 september 2001 van het Europees Parlement over het speciaal verslag van de Europese Ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van het initiatiefonderzoek naar het bestaan, bij de verschillende instellingen en organen van de Gemeenschappen, van een Code van Goed Administratief Gedrag en de toegankelijkheid van die Code voor het publiek (C5-0438/2000 – 2000/2212(COS)), *PB C 21* maart 2002, afl. 72, 331; DE EUROPESE OMBUDSMAN, *De Europese Code van Goed Administratief Gedrag*, 2013, 28p., online beschikbaar via www.ombudsman.europa.eu/nl/resources/code.faces#/page/1, laatste consultatie 8 januari 2015.

⁹⁷⁵ Dit wordt jaarlijks bevestigd door de Ombudsman in de verslagen, zie onder meer EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2013*, 31 maart 2014. Overigens is dit een van de voorwaarden voor een succesvol participatief instrument, zie R.A. IRVIN en J. STANSBURY, "Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?", *Public Administration Review* 2004, Vol. 64, No. 1, 61.

⁹⁷⁶ Artikel 2, §2 Statuut Ombudsman, zie ook R. GREGORY, "The European Union Ombudsman" in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 160–161; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 236; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 48–49.

⁹⁷⁷ F. AMBTENBRINK, H.H.B. VEDDER (eds.), *Recht van de Europese Unie*, Den Haag, BJU, 2013, 84.

⁹⁷⁸ Met uitzondering van het Hof van Justitie; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 49–50.

nadeel ondervindt door de specifieke beslissing of handeling.⁹⁷⁹ De klacht kan ingediend worden via een Europees Parlements lid.⁹⁸⁰ De burger kan de klacht dus rechtstreeks of onrechtstreeks indienen. De redenen voor het indienen van een klacht zijn legio: een probleem oplossen, gehoord worden, een verontschuldiging krijgen, een financiële compensatie voor ogen hebben, ... Niet al deze verwachtingen kunnen worden ingelost door de Ombudsman.⁹⁸¹

Het indienen van een klacht bij de Ombudsman is bewust laagdrempelig gehouden, om zo veel mogelijk burgers te kunnen aanspreken.⁹⁸² De Ombudsman onderschrijft deze keuze en stelde: *“De betrekkingen tussen de burgers en de instellingen kunnen niet worden verbeterd als de weg die de burger moet afleggen naar de ombudsman een wedloop wordt met technische hindernissen waar alleen een ervaren jurist door onderhandelen succes kan behalen.”*⁹⁸³ De indiener kan gebruik maken van het online formulier, de interactieve gids of kan per brief de klacht indienen.⁹⁸⁴ Daarnaast kan ook telefonisch of per fax een klacht worden ingediend. Er zijn geen specifieke vormvoorwaarden verbonden aan de klacht, zolang de identiteit van de indiener en het voorwerp van de klacht bekend zijn.⁹⁸⁵ De indiener moet wel vooraf contact hebben opgenomen met de instelling die de beslissing uitvaardigde of de handeling stelde.⁹⁸⁶

De burger beschikt bovendien over een termijn van twee jaar nadat een specifieke handeling werd gesteld of beslissing werd genomen om klacht in te dienen bij de

⁹⁷⁹ B. HUBEAU, “The profile of complainants: how to overcome the ‘Matthew effect’?” in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 260; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 236. MAREC vergelijkt de klacht bij de ombudsman met een *actio popularis*.

⁹⁸⁰ Artikel 2, §2 Statuut Ombudsman; V. POP, *The Ombudsman of the European Union*, onuitgeg. masterproef, University of Aberdeen, 1997, 21–22.

⁹⁸¹ B. HUBEAU, “The profile of complainants: how to overcome the ‘Matthew effect’?” in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 260. We zien hetzelfde probleem ten aanzien van het EBI, maar ook de andere participatieve instrumenten. De helderheid van de procedure en de verwachtingen van de gebruiker zijn hierbij essentieel.

⁹⁸² R. GREGORY, “The European Union Ombudsman” in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 171–172.

⁹⁸³ EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 11.

⁹⁸⁴ S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 164–165; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 47.

⁹⁸⁵ Artikel 2, §3 Statuut Ombudsman. Het feit dat quasi geen vormvoorwaarden worden opgelegd staat in schril contrast met het Europees burgerinitiatief, waar specifieke formulieren werden opgelegd via Verordening 2019/788. Ook ten aanzien van het petitierecht gelden strengere voorwaarden. Hier komen we later in het proefschrift uitgebreid op terug in het kader van de systemische analyse, zie *infra*, hoofdstuk VI.

⁹⁸⁶ Artikel 2, §4 Statuut Ombudsman. De manier waarop de instelling reageerde is niet van belang. Indien de burger van oordeel is dat er wanbeheer plaatsvond, ook wanneer de instelling wel antwoordde, kan een klacht worden ingediend.

Ombudsman.⁹⁸⁷ Deze termijn geldt niet voor onderzoeken die ambtshalve worden opgestart. Bovendien heeft de Ombudsman de mogelijkheid om verschillende ingediende klachten te bundelen of af te sluiten en vervolgens een *ex officio* onderzoek te starten.⁹⁸⁸ De Ombudsman zal de klacht vervolgens onderzoeken en beslissen of deze al dan niet ontvankelijk is. De ingediende bezwaren kunnen immers enkel als ontvankelijk beschouwd worden wanneer zij betrekking hebben op een materie waarvoor de Europese Unie bevoegd is én wanneer de klacht betrekking heeft op een Europese instelling of een orgaan.⁹⁸⁹ De indiener van de klacht wordt van elke fase van de behandeling op de hoogte gehouden.⁹⁹⁰

Tijdens de behandeling van de klachten zijn de Ombudsman en zijn medewerkers gebonden aan de geheimhoudingsplicht, zowel wat betreft de klachten en de gegevens van de indiener als de informatie die eventueel door andere instellingen wordt vrijgegeven in het kader van een lopend onderzoek.⁹⁹¹

211. **Afhandeling** – Als de Ombudsman van oordeel is dat de klacht ontvankelijk is, wordt contact opgenomen met de desbetreffende instelling of het orgaan. De Ombudsman zal alle noodzakelijke informatie opvragen.⁹⁹² Indien de informatie aanwezig is, zal de Ombudsman oordelen of er al dan niet sprake is van wanbeheer in het voorliggende dossier.⁹⁹³ De Ombudsman kan personen oproepen als getuige.⁹⁹⁴ De Ombudsman kan op verschillende manieren optreden met betrekking tot een specifieke klacht.⁹⁹⁵

⁹⁸⁷ Artikel 2, §4 Statuut Ombudsman. De Ombudsman treedt eerder flexibel op, zeker tijdens de beginjaren, zie EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 11.

⁹⁸⁸ Dit gebeurde ook naar aanleiding van het burgerinitiatief op Europees niveau, zie EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020.

⁹⁸⁹ Uiteraard vallen personeelsleden van de organen en instellingen hieronder wanneer zij optreden binnen hun specifieke functie.

⁹⁹⁰ Artikel 2, §9 Statuut Ombudsman.

⁹⁹¹ Artikelen 3, §2 en 4 Statuut Ombudsman; V. POP, *The Ombudsman of the European Union*, onuitgeg. masterproef, University of Aberdeen, 1997, 29.

⁹⁹² Artikel 3, §§2–4 Statuut Ombudsman; R. GREGORY, "The European Union Ombudsman" in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 163. Hier situeert zich één van de pijnpunten van de procedure, namelijk wanneer de instelling of het orgaan weigert de noodzakelijke informatie te verschaffen. Zoals later in deze bijdrage wordt besproken, zal de Ombudsman afhankelijk zijn van de *goodwill* van de instellingen waarmee hij in contact treedt. Uiteraard kan de media, op vraag van de Ombudsman (alsook de Ombudsman zelf) hierin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het bekend maken van een onwillige instelling.

⁹⁹³ S. CADEDDU, "The Proceedings of the European Ombudsman", *Law and Contemporary Problems* 2004, 164–165.

⁹⁹⁴ F. AMBTENBRINK, H.H.B. VEDDER (eds.), *Recht van de Europese Unie*, Den Haag, BJU, 2013, 85.

⁹⁹⁵ R. GREGORY, "The European Union Ombudsman" in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 162–166.

Bij wanbeheer zal de Ombudsman de instelling contacteren. Deze heeft een periode van drie maanden om de Ombudsman te antwoorden.⁹⁹⁶

Na zijn onderzoek maakt de Ombudsman zijn beslissing en eventuele aanbevelingen over aan de betrokken instelling, het Europees Parlement, alsook de indiener(s) van de klacht.⁹⁹⁷ Als een instelling de Code van Goed Administratief Gedrag niet naleefde én de aanbevelingen niet nakomt, zal de Ombudsman een persbericht uitvaardigen waarin zijn bevindingen worden bekend gemaakt. De Ombudsman formuleert aanbevelingen om gelijkaardige klachten in de toekomst te kunnen vermijden.⁹⁹⁸ De betrokken instellingen wordt aldus onderworpen aan een *naming en shaming* via de verschillende persberichten van de Ombudsman, de bekendmaking op de website van de Ombudsman en de andere media-aandacht die aan zaken van de Ombudsman gegeven wordt.⁹⁹⁹ De instelling wordt voor het overige niet blootgesteld aan bijvoorbeeld juridische vervolging.¹⁰⁰⁰ Het Europees Parlement kan natuurlijk de nodige conclusies trekken uit het rapport van de Ombudsman en zelf actie ondernemen door middel van het aannemen van een resolutie, het stellen van een parlementaire vraag of het voorstellen van wetgeving.

Wanneer de Ombudsman van oordeel is dat er geen sprake is van wanbeheer, wordt het dossier afgesloten en wordt hiervan kennisgegeven aan de indiener van de klacht.

De termijn voor het afhandelen van de ingediende klachten is in grote mate afhankelijk van de klacht zelf en de door de betrokken instellingen overgemaakte informatie. De tijdige afhandeling van klachten is afhankelijk van de beschikbare middelen van de Ombudsman.¹⁰⁰¹

⁹⁹⁶ Artikel 3, §2 Statuut Ombudsman; S. CADEDDU, "The Proceedings of the European Ombudsman", *Law and Contemporary Problems* 2004, 162 en 170–171.

⁹⁹⁷ R. GREGORY, "The European Union Ombudsman" in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 162–164; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 30.

⁹⁹⁸ Artikel 3, §7 Statuut Ombudsman; R. GREGORY, "The European Union Ombudsman" in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 166.

⁹⁹⁹ B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 260; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 239. Zie ook M. GEUENS, "De toekomst van het van het petitierecht en de Europese Ombudsman na het Europees burgerinitiatief", *TBP* 2015, 253; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 31.

¹⁰⁰⁰ De kracht van de media mag niet onderschat worden, zie onder meer P. MAGNETTE, "Between Parliamentary Control and the Rechtsstaat: the Political Role of the Ombudsman in the European Union", *Journal of European Public Policy* 2003, 682.

¹⁰⁰¹ De Ombudsman vermeldt jaarlijks in het verslag welke klachten werden afgehandeld, waarop ze betrekking hadden en binnen welke termijn de afhandeling plaatsvond.

Zo werd de Ombudsman aanvankelijk bijgestaan door een staf van 11 personeelsleden.¹⁰⁰² Door de toenemende werklast werd het personeelsbestand uitgebreid.¹⁰⁰³ Het aantal klachten neemt jaarlijks toe, met een duidelijke piek in jaren waarin Europese Parlementsverkiezingen of verdragswijzigingen plaatsvinden.¹⁰⁰⁴

212. **Beperkingen** – Omdat de Ombudsman, zoals eerder besproken, beperkt is wat betreft de te behandelen dossiers, behoren verschillende ingediende klachten niet tot zijn bevoegdheden. Burgers dienden hoofdzakelijk klachten in tegen nationale overheden. Dit verklaart dan ook het hoge percentage van onontvankelijke klachten die in de beginfase bij de Ombudsman werden ingediend.¹⁰⁰⁵ Door het mediatiseren van de procedure van de Ombudsman, alsook het verbeteren van de online toegankelijkheid van de Ombudsman in recente jaren, is het percentage van onontvankelijke klachten gevoelig gedaald.¹⁰⁰⁶ De Ombudsman is niet bevoegd om tussen te komen in gerechtelijke procedures, noch om een gerechtelijke beslissing in twijfel te trekken.¹⁰⁰⁷ Ook wat betreft politieke beslissingen of prioriteiten die door instellingen worden vooropgesteld, kan de Ombudsman niet optreden.¹⁰⁰⁸ De Ombudsman laat zich niet in met handelingen die binnen de discretionaire bevoegdheden van een specifieke instelling vallen.¹⁰⁰⁹ Uiteraard moeten deze beslissingen wel in overeenstemming zijn met de Gedragscode.¹⁰¹⁰

¹⁰⁰² Meer bepaald ging het om een secretaris–generaal, twee hoofadviseurs juridische zaken, twee juridisch adviseurs, een voorlichtingsambtenaar, twee assistenten en vier secretariaatsmedewerkers, zie EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, bijlage D, 25.

¹⁰⁰³ DE EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2013*, 31 maart 2014, 36. Een gedetailleerd overzicht van de personeelsleden kan teruggevonden worden via DE EUROPESE OMBUDSMAN, *Het team van de Ombudsman*, www.ombudsman.europa.eu/nl/atyourservice/team.faces, laatste consultatie 8 januari 2015.

¹⁰⁰⁴ Eenzelfde trend is merkbaar bij de Commissie Verzoekschriften in het kader van de petitieprocedure.

¹⁰⁰⁵ R. GREGORY, "The European Union Ombudsman" in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 161.

¹⁰⁰⁶ Dit wordt bevestigd door de jaarverslagen van de Ombudsman. Aanvankelijk ging het om ongeveer 80% van de ingediende klachten, in 2013 was dit percentage gedaald tot 62%. Zie EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 28.

¹⁰⁰⁷ Artikelen 1, §3 en 2, §1 Statuut Ombudsman; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 236–237.

¹⁰⁰⁸ R. GREGORY, "The European Union Ombudsman" in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 162–163.

¹⁰⁰⁹ S. CADEDDU, "The Proceedings of the European Ombudsman", *Law and Contemporary Problems* 2004, 176.

¹⁰¹⁰ S. CADEDDU, "The Proceedings of the European Ombudsman", *Law and Contemporary Problems* 2004, 177.

213. **Wanbeheer** – De Ombudsman treedt op bij wanbeheer¹⁰¹¹ door instellingen of organen van de Europese Unie.¹⁰¹² Wanneer de klachten een specifieke lidstaat betreffen, wordt de zaak overgemaakt aan de desbetreffende nationale ombudsdiensten.¹⁰¹³ Wat begrepen moet worden onder wanbeheer, wordt niet gedefinieerd in de Verdragen, noch in het Statuut van de Ombudsman.¹⁰¹⁴ De invulling hiervan komt in grote mate toe aan de Ombudsman.¹⁰¹⁵ Het Hof van Justitie deed hierover in het verleden, voor het bestaan van de Ombudsman, reeds uitspraak.¹⁰¹⁶ De invulling van het Hof komt grotendeels overeen met die van de Ombudsman.¹⁰¹⁷ De Ombudsman probeert de burger bij te staan bij eventuele klachten én de perceptie van de burger over de Unie en de beslissingen van de instellingen te verbeteren. Een te beperkte omschrijving zou betekenen dat de burger geen procedure kan opstarten. Een brede definitie biedt de Ombudsman de mogelijkheid om de burger zo veel mogelijk te helpen.¹⁰¹⁸ Over het algemeen wordt aangenomen dat het vertragen van beslissingen, de weigering van informatie, het weigeren van toegang tot documenten, een gebrekkige transparantie, discriminatie en machtsmisbruik onder wanbeheer vallen.¹⁰¹⁹

E. Rol van de Ombudsman en ombudsprocedure

214. **Belang** – Wanneer een dossier voor de Ombudsman op een correcte en tijdige manier kan worden afgehandeld, dient dit een driedelig doel. De burger wordt op een adequate wijze

¹⁰¹¹ Artikel 2 Statuut Ombudsman.

¹⁰¹² Artikel 2, §1 Statuut Ombudsman., zie ook S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004,166–167; R. GREGORY, “The European Union Ombudsman” in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 160–162.

¹⁰¹³ S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004,165. Er stelt zich een probleem wanneer op nationaal niveau geen ombudsdiensten aanwezig zijn. De burger kan in dat opzicht noch de Europese Ombudsman, noch de nationale ombudsdiensten aanspreken.

¹⁰¹⁴ F. AMBTENBRINK, H.H.B. VEDDER (eds.), *Recht van de Europese Unie*, Den Haag, BJU, 2013, 84–85; S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004,163–164; M. REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 242.

¹⁰¹⁵ S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004,174–175; R. GREGORY, “The European Union Ombudsman” in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 162–163. De Ombudsman gaf dan ook al eerste een omschrijving van wanbeheer in het jaarverslag, zie EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 9.

¹⁰¹⁶ Zie onder meer HvJ (1^e kamer) Gevoegde zaken 173/82, 157/83 en 186/84, *Gilbert Castille tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen*, *Jur.* 1986, 497; HvJ (Vierde kamer) Gevoegde zaken 176 en 177/86, *Arlette Houyoux en Marie-Catherine Guery tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen*, *Jur.* 1987, 4333; HvJ (Eerste kamer) C–294/95 P, *Girish Ojha tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen*, *Jur.I* 1996, 5863.

¹⁰¹⁷ M.REMAC, *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, 240 en 297–305.

¹⁰¹⁸ R. GREGORY, “The European Union Ombudsman” in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 163.

¹⁰¹⁹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 49.

geholpen met een specifieke klacht, een juridische procedure wordt vermeden¹⁰²⁰ en de instelling kan, mits de aanbevelingen van de Ombudsman worden opgevolgd, toekomstige klachten vermijden.¹⁰²¹ Hoewel het klachtrecht op zich niet wordt beschouwd als een vorm van participatie, kan het wel een belangrijke bijdrage vormen voor de verhoging van de democratische werking van de Unie. Zo vaardigde de Europese Ombudsman de Code van Goed Administratief Gedrag uit waaraan alle handelingen en beslissingen van de Europese instellingen worden getoetst.¹⁰²² Hierdoor wordt toekomstige maatregelen mee gevormd en worden de burgers beschermd en waar nodig betrokken bij het beleid.¹⁰²³ Bovendien kan een ingediende klacht uiteindelijk het gedrag van de Europese instellingen beïnvloeden.¹⁰²⁴ De meeste instellingen, met uitzondering van de EC, volgen alle aanbevelingen op.¹⁰²⁵

215. Ambtshalve onderzoek – Bij belangrijke dossiers of wanneer blijkt dat specifieke problemen steeds opnieuw opduiken, zal de Ombudsman een onderzoek *ex officio* opstarten.¹⁰²⁶ Dit gebeurt na een beslissing van de Ombudsman zelf. De rol van de Ombudsman gaat bij amtsshalve onderzoeken dan ook verder dan enkel die van bemiddelaar. Klachten over eenzelfde onderwerp worden gebundeld in een specifiek dossier.¹⁰²⁷ Als een onderzoek van de Ombudsman lopende is, worden nieuwe klachten na het informeren van de indiener afgesloten en toegevoegd aan het lopende onderzoek. Aanvankelijk was het aantal

¹⁰²⁰ EUROPEES PARLEMENT – E. NEWMAN (rapporteur), *Report on the role of the European Ombudsman appointed by the European Parliament*, 25 november 1994, A4-0083/94, 7, punt 2 *in fine*. Ook ten aanzien van de Commissie Verzoekschriften geldt deze bemerking, zie D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 4.

¹⁰²¹ R. GREGORY, “The European Union Ombudsman” in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 166–167. In deze zin heeft de Ombudsman ook een belangrijke rol te vervullen binnen het systeem, zie C. GILL, “What can government learn from the ombudsman?”, in M. HERTOOGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 298–318.

¹⁰²² EUROPESE OMBUDSMAN, *Code voor Goed Administratief Gedrag*, 28 juli 1999, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/document/nl/3806>, laatste consultatie 22 januari 2019; S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 163; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 46.

¹⁰²³ E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 253.

¹⁰²⁴ E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 253–254.

¹⁰²⁵ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 31.

¹⁰²⁶ S. CADEDDU, “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 162; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 29; L. DIEZ, “The use of own-initiative powers by the ombudsman”, in M. HERTOOGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 362.

¹⁰²⁷ Artikel 3, §1 Statuut Ombudsman.

eigen onderzoeken bijzonder beperkt. Ombudsman SÖDERMAN stelde zelfs dat voorrang moest worden gegeven aan het behandelen van klachten, niet aan het voeren van eigen onderzoeken.¹⁰²⁸ Tot dusver werden verschillende onderzoeken op eigen initiatief geopend.¹⁰²⁹ Een eigen initiatief–onderzoek vond ten aanzien van het EBI plaats.¹⁰³⁰

216. **Andere activiteiten** – Bovendien doet de Ombudsman meer dan enkel het behandelen van klachten over wanbeheer. Dat heeft uiteraard een impact op de totale werklast. Zo zal de Ombudsman niet enkel reageren op klachten die worden ingediend, maar wordt bijvoorbeeld ook tijd besteed aan het beantwoorden van vragen die via de website van de Ombudsman of door andere instellingen worden gesteld, alsook problemen die door burgers of organisaties worden overgemaakt.¹⁰³¹

217. **Gebruik** – Zoals eerder besproken is de laatste jaren een opmerkelijke stijging in het aantal klachten merkbaar (*figuren 6 en 7*).¹⁰³² De meeste hiervan hebben betrekking op een gebrek aan transparantie in de besluitvorming van de Europese instellingen. Het merendeel houden verband met de toegang tot documenten.¹⁰³³ De toename van het aantal klachten is deels te wijten aan de bekendheid van de Ombudsman. De Ombudsman vaardigt telkens persberichten uit wanneer een onderzoek wordt afgerond, zodat het publiek op de hoogte wordt gesteld. Het optreden van de Ombudsman draagt bij tot een beter bestuur op Europees niveau en kan een grote impact hebben, ondanks de eerder beperkte actiemiddelen van de Ombudsman.¹⁰³⁴ Bovendien zal de Ombudsman om bijdragen vragen in de ambtshalve onderzoeken om een zo breed mogelijk beeld te kunnen vormen. Dat was bijvoorbeeld het

¹⁰²⁸ EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 12.

¹⁰²⁹ EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2013*, 31 maart 2014, 10.

¹⁰³⁰ EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard, case Case OI/9/2013/TN*, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020. Zie ook M. INGLESE, "Recent Trends in European Citizens' Initiatives: The General Court Case Law and the Commission's Practice", *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 338.

¹⁰³¹ Zoals bijvoorbeeld de Commissie Verzoekschriften, de Europese Commissie, ... zie DE EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2013*, 31 maart 2014, 10, online beschikbaar via www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces, laatste consultatie 10 januari 2015.

¹⁰³² Ook hier merken we op dat vele mogelijke gebruikers om verschillende redenen geen klacht indienen, zie onder meer B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 271.

¹⁰³³ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 47.

¹⁰³⁴ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 52.

geval in het kader van het EBI, waarbij aan alle betrokkenen een oproep werd gedaan om eventuele problemen kenbaar te maken bij de Ombudsman via een consultatieronde.¹⁰³⁵

Figuren 6 en 7 – Ingediende klachten en *ex officio* geopende onderzoeken bij de Europese Ombudsman in de periode 2012–2019¹⁰³⁶

¹⁰³⁵ Zie *infra*, hoofdstuk V.

¹⁰³⁶ Figuren 6 en 7 werden opgesteld aan de hand van de data opgenomen in de jaarverslagen, zie DE EUROPESE OMBUDSMAN, *Activiteiten – Jaarverslagen*, online beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/our-strategy/annual-reports>, laatste consultatie 21 december 2020. Zie ook EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2019*, 4 mei 2020, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/annual/nl/127393>.

Figuur 8 – Instellingen waartegen klachten werden ingediend in 2019¹⁰³⁷

Figuur 9. Geografische spreiding van de klachten in 2019¹⁰³⁸

¹⁰³⁷ EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2019*, 4 mei 2020, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/annual/nl/127393>.

¹⁰³⁸ EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2019*, 4 mei 2020, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/annual/nl/127393>.

Figuur 10. Onderwerpen van de ingediende klachten in 2019¹⁰³⁹

F. Verenigbaarheid met democratische beginselen Unie

218. **Aanbevelingen** – De Ombudsman kan enkel aanbevelingen richten tot de Europese instellingen.¹⁰⁴⁰ De instellingen kunnen dan aangemaand worden om een bepaalde handeling stop te zetten, maar ook om maatregelen te nemen om deze in de toekomst te vermijden. Dat betekent dan ook dat de instellingen niet gehouden zijn deze op te volgen, hoewel dit het vertrouwen in de Unie en de kwaliteit van het Europese optreden ten goede zou komen. De instellingen worden dan ook niet beperkt in hun bevoegdheden en hun prerogatieven blijven gevrijwaard. Bovendien worden de algemene beginselen van de Unie, zoals onder meer ook verankerd in het Statuut van de Ombudsman, en hun de naleving gewaarborgd.¹⁰⁴¹

¹⁰³⁹ EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2019*, 4 mei 2020, 37, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/annual/nl/127393>.

¹⁰⁴⁰ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 30.

¹⁰⁴¹ Preambule Statuut Ombudsman.

G. Evaluatie als participatief mechanisme

219. **Doelstellingen** – Burgers kunnen klachten over wanbeheer van de Europese instellingen indienen bij de Europese Ombudsman. De procedure wordt verdragsrechtelijk verankerd en duidelijk weergegeven in het Statuut van de Ombudsman.¹⁰⁴²

220. **Bekwame overheid** – Vooreerst handelt de Ombudsman in volle onafhankelijkheid. Als de Ombudsman niet langer voldoet aan de eisen van het ambt, kan het Parlement beslissen hem of haar te ontsetten uit zijn/haar functie. De bekwaamheid wordt ook gewaarborgd door het feit dat de kandidaat-ombudsman rechterlijke functies moet kunnen bekleden in de eigen lidstaat of voldoende bekwaam en ervaren zijn moet als (nationale) ombudsman. Een ander deelaspect van de bekwaamheid van de overheid is het voorzien in voldoende financiële middelen. Zoals we eerder aanhaalden, lijkt dit voorlopig het geval te zijn. Het is wel een element waar de Ombudsman in het jaarlijkse verslag steeds op terugkomt.¹⁰⁴³ De diensten van de Ombudsman beschikken momenteel ook over voldoende personeel. Bovendien kan de Ombudsman gebruik maken van een uitgebreid netwerk, zowel binnen de Unie zelf als binnen de lidstaten.

221. **Openheid** – De Ombudsman handelt in openheid. De indiener van de klacht wordt te allen tijde op de hoogte gehouden van de verdere stappen. Anonimiteit is mogelijk wanneer dat noodzakelijk zou zijn.

222. **Inclusiviteit** – Zoals blijkt uit de verslagen van de Ombudsman, dienen jaarlijks verschillende personen klacht in. Wanneer deze buiten het mandaat van Ombudsman zouden liggen, wordt de indiener op de hoogte gebracht van de andere mogelijkheden. De Ombudsman streeft dus vooral naar een soepele omgang met klachten, wat de inclusiviteit zeker ten goede komt. Ook de gemakkelijk toegankelijke procedure werkt de inclusiviteit in de hand.¹⁰⁴⁴

¹⁰⁴² Artikelen 20, tweede lid, d, 24 en 228 VWEU, alsook artikel 43 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; Statuut Ombudsman.

¹⁰⁴³ Zie *supra*, hoofdstuk III.

¹⁰⁴⁴ EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2019*, 4 mei 2020, 30, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/annual/nl/127393>.

We merken evenwel op dat de personen die gebruik maken van de Ombudsprocedure vaak al een band hebben met de Unie.¹⁰⁴⁵ De Ombudsman heeft als doel om de meest kwetsbaren te beschermen, maar meestal worden klachten ingediend door hoogopgeleide personen van middelbare leeftijd uit de middenklasse.¹⁰⁴⁶

223. **Responsiviteit** – De Ombudsman streeft ernaar elke klacht zo snel als mogelijk te behandelen. De houding van de Europese en nationale instellingen oefent daarop een grote invloed uit: wanneer de Ombudsman om bijkomende informatie vraagt of een instelling van de Unie vraagt om specifieke maatregelen te nemen, is het daarbij afhankelijk van de goodwill van de instellingen. De Ombudsman zelf probeert wel zo snel en correct als mogelijk elke klacht tot een goed einde te brengen.¹⁰⁴⁷

§4. Wetgevende consultaties

A. Ontstaansgeschiedenis

224. **Geen verankering** – Consultaties maken al geruime tijd deel uit van de werkmethode van de EC. Initieel vonden dikwijls *ad hoc* vergaderingen plaats, waarbij de EC samen met vertegenwoordigers van belangengroepen, ngo's en andere belanghebbenden verschillende standpunten besprak.¹⁰⁴⁸ In 2002 vaardigde de EC een eerste mededeling uit, waarin de consultaties werden geregeld.¹⁰⁴⁹ In de Europese Grondwet werden consultaties opgenomen. Artikel 47, §3 van de Grondwet stelde immers dat de EC eventueel raadplegingen zou organiseren met belanghebbenden.¹⁰⁵⁰ De EC kreeg wel de mogelijkheid om die sectoren aan te duiden waarin de raadplegingen het nuttigst zouden zijn. Op die manier kon de EC de noodzakelijke contacten al leggen voorafgaand aan het formuleren van nieuwe wetgeving.¹⁰⁵¹

¹⁰⁴⁵ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 30.

¹⁰⁴⁶ B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 261–262.

¹⁰⁴⁷ EUROPESE OMBUDSMAN – E. O'REILLY, *Verslag over het jaar 2019*, 4 mei 2020, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/annual/nl/127393>.

¹⁰⁴⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 193.

¹⁰⁴⁹ Med.EC, Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog – Voorstel inzake algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie, 11 februari 2002, COM(2002) 704 definitief.

¹⁰⁵⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 192.

¹⁰⁵¹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 192.

Consultaties werden in de Grondwet overigens onder de noemer van participatieve democratie opgenomen.¹⁰⁵²

225. **Verankering** – De EC beschikt over de mogelijkheid om nieuwe wetgeving, of wijzigingen aan het bestaand beleid, voor te leggen aan de betrokkenen (art.11, derde lid, VEU). De verdragsrechtelijke basis werd pas bij het Verdrag van Amsterdam vastgelegd in artikel 138 VEU en het protocol nr. 7 over de toepassing van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel.¹⁰⁵³ Via de wetgevende consultaties kunnen de betrokkenen hun visie op de door de EC ontwikkelde opties geven.¹⁰⁵⁴ Vaak zal de EC vooreerst verschillende opties voorleggen door middel van een Groenboek. Na consultatie zal zij dan overgaan tot het verbeteren, aanpassen en finaliseren van het voorstel of het beleid, desgevallend in een Witboek. Vervolgens zal de nieuwe wetgeving de gehele wetgevende procedure doorlopen. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de betrokkenen nieuwe elementen naar voor brengen, waardoor de EC het beleid in die zin zal aanpassen, zelfs wanneer deze opties oorspronkelijk niet werden opgenomen in het Groenboek. De consultaties zijn een bijzonder veelgebruikte participatiemethode. Er vinden ongeveer een honderdtal consultaties per jaar plaats, die online raadpleegbaar zijn.¹⁰⁵⁵

B. Kader en voorwaarden

226. **Formele of informele consultatie** – De methode en definitie van de Europese consultaties werden geïnspireerd op een aantal voorbeelden uit de lidstaten. De vraag is op welke manier de Europese consultatievorm zich verhoudt tot de algemene theorie. Pas als deze vraag wordt beantwoord, kan dit instrument correct geëvalueerd worden. Vooreerst wordt een onderscheid gemaakt tussen formele en informele vormen van consultatie. In het eerste geval worden zij voorgeschreven in de regelgevingsprocedure, in het tweede geval zijn

¹⁰⁵² V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 193.

¹⁰⁵³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 194.

¹⁰⁵⁴ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 32.

¹⁰⁵⁵ Voor een volledig overzicht, zie EUROPESE COMMISSIE, *Raadplegingen*, https://ec.europa.eu/info/consultations_nl, laatste consultatie 22 januari 2019. Zie ook C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 164–165.

ze veelal facultatief.¹⁰⁵⁶ Wat het Europese niveau betreft kan alvast gesteld worden dat het eerder om een tussenvorm gaat. De consultaties zijn weliswaar opgenomen in de Verdragen (art. 11, derde lid, VEU), maar worden niet wettelijk geregeld. Bovendien zijn ze niet steeds verplicht, waardoor het grotendeels afhangt van de EC of een consultatieronde al dan niet wordt georganiseerd.¹⁰⁵⁷

227. **Richtlijnen EC** – Hoewel geen specifiek regelgevend kader bestaat voor de consultaties, vaardigde de EC wel een aantal richtlijnen¹⁰⁵⁸ uit die kunnen worden gebruikt wanneer consultaties worden georganiseerd. De EC stelt dat consultaties een formeel proces zijn, waarbij belanghebbenden hun mening kunnen geven over het voorgestelde beleid of de uitvoering van al bestaande reglementering.¹⁰⁵⁹ Hoewel de Europese visie dus strikt genomen niet overeenkomt met de theoretische definitie van een formele consultatie, geeft de EC zelf wel aan dat dit het geval is. De EC maakt ook een onderscheid tussen verplichte en facultatieve consultaties. In het eerste geval gaat het om een open, online consultatie, waarbij de deelnemers minstens twaalf weken hebben om hun mening kenbaar te maken.¹⁰⁶⁰ Daarnaast kunnen de belanghebbenden ook facultatief geraadpleegd worden.¹⁰⁶¹ Volgens LANCKSWEERDT koos de EC bewust voor het vermijden van een wetgevend kader omdat ze het verschil tussen de consultatie enerzijds en de besluitvormingsprocedure anderzijds wilde benadrukken én opdat onvoldoende overleg inzake wetgeving of beleid niet zou kunnen worden aangevochten voor het Hof van Justitie.¹⁰⁶² Bovendien ziet de EC het consultatieproces eerder als een

¹⁰⁵⁶ P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, “Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices” in Sigma, *Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 49.

¹⁰⁵⁷ LANCKSWEERDT pleit dan ook voor een aantal criteria waarbinnen participatie noodzakelijk is, namelijk wanneer het onderwerp zich daartoe leent, wanneer participatie een meerwaarde kan opleveren, wanneer maatschappelijke actoren aandringen op participatie, de participatie zelfs is niet te tijdrovend of kostelijk en de aanvaardbaarheid van het genomen beleid wordt verhoogd, zie E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 143. Zie ook S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 32–35.

¹⁰⁵⁸ Med.EC, *Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog – Voorstel inzake algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie*, 11 februari 2002, COM(2002) 704 definitief; Commission Staff Working Document, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final; E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 295–296.

¹⁰⁵⁹ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 64.

¹⁰⁶⁰ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 66. Het gaat dan om Groenboeken, evaluaties, initiatieven waaraan effectbeoordelingen verbonden zijn, ...

¹⁰⁶¹ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 66.

¹⁰⁶² E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 295. LANCKSWEERDT pleit overigens algemeen voor terughoudendheid wanneer het aankomt op een juridische regeling voor participatie. Dit zou nochtans de rechtszekerheid en slagkracht van een dergelijk instrument wel verhogen.

evolutief proces waarbij de richtlijnen enkel een aantal referentiepunten voor de ambtenaren vormen.¹⁰⁶³

228. Doelstellingen – In het algemeen kunnen consultaties een democratische meerwaarde bieden: ze verhogen de legitimiteit van beleidsprocessen en de eventuele beleidskeuzes worden sneller aanvaard en nageleefd.¹⁰⁶⁴ De aanvaarding van de burgers of deelnemers aan de consultatie is wel afhankelijk van de feedback die gegeven wordt door het consulterend orgaan. Regelgeving kan een verhoogd democratisch gehalte krijgen, wanneer consultaties voldoen aan specifieke voorwaarden, voornamelijk inclusiviteit (alle belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de consultatie). De consultatie zelf moet ruim toegankelijk en laagdrempelig zijn, de procedure en methode dienen voldoende transparant te zijn, de consultatie moet plaatsvinden in een vroege fase van het besluitvormingsproces en de deelnemers moeten over voldoende tijd beschikken om hun bijdrage te kunnen leveren, de consulterende overheid moet na afloop adequate feedback voorzien en alle informatie en resultaten van de consultatie moeten publiek beschikbaar zijn.¹⁰⁶⁵ Uiteraard gelden deze voorwaarden ten aanzien van de Europese consultaties.

Consultaties op Europees niveau dienen een tweevoudig doel.¹⁰⁶⁶ Vooreerst zijn de resultaten van het politieke proces effectiever en worden ze gesteund door een bredere portie van de betrokken partijen. Expertise vanuit de betrokken sectoren kan via de consultaties worden opgenomen in de voorbereidende procedures.¹⁰⁶⁷ De acties van de Unie zullen ook transparanter en coherent zijn.¹⁰⁶⁸ Een tweede doelstelling omvat het verbeteren van de legitimiteit, burgers kunnen immers via deelname aan de consultaties hun visie laten blijken.¹⁰⁶⁹ De consultaties zijn bedoeld om een gelijke toegang toe te laten aan alle

¹⁰⁶³ E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 295.

¹⁰⁶⁴ P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, "Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices" in *Sigma, Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 37.

¹⁰⁶⁵ E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 143; P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, "Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices" in *Sigma, Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 44.

¹⁰⁶⁶ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 63–64.

¹⁰⁶⁷ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 33–34.

¹⁰⁶⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 193.

¹⁰⁶⁹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 193; C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en

geïnteresseerde partijen en de EC plant deze consultaties met betrekking tot alle grote beleidskeuzes. De EC wil dan ook alle mogelijke argumenten horen, opdat de wetgeving of het beleid niet gebaseerd worden op een eenzijdige visie van zij die een geprivilegieerde toegang tot de instellingen genieten.¹⁰⁷⁰

C. Procedure

229. **Deelnemers** – In principe staan consultaties voor iedereen open die daaraan wil bijdragen.¹⁰⁷¹ Ze zijn niet specifiek bedoeld voor individuele burgers, maar zij kunnen hieraan, bij interesse, ook deelnemen. De meest voorkomende doelgroepen zijn de betrokken partijen, waaronder middenveldorganisaties, privébedrijven, bedrijfsverenigingen, openbare overheden, ...¹⁰⁷² Dit kan deels worden verklaard door de opzet van de consultatie: de verantwoordelijke diensten binnen de EC willen graag specifieke informatie en zullen daarom ook bepaalde doelgroepen aanschrijven.¹⁰⁷³ De consultatie is noch bedoeld om interinstitutionele verhoudingen te regelen, noch om de dialoog aan te gaan met de sociale partners (art.154–155 VWEU) en burgers die in het kader van een Europees burgerinitiatief hun mening kenbaar willen maken.¹⁰⁷⁴

230. **Bijdrage** – De EC bevrage de betrokkenen op twee verschillende manier. Het kan gaan om een vragenlijst of om het vrij geven van feedback.¹⁰⁷⁵ Dat kan in één van de officiële talen van de Unie.¹⁰⁷⁶ Bovendien kunnen de bijdragen worden ingediend ten aanzien van verschillende documenten in verschillende fases van de wetgevingsprocedure.¹⁰⁷⁷

H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 164–166.

¹⁰⁷⁰ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 164–165.

¹⁰⁷¹ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 33.

¹⁰⁷² C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 165–166.

¹⁰⁷³ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 33.

¹⁰⁷⁴ Commission Staff Working Document, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 64–65.

¹⁰⁷⁵ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 33.

¹⁰⁷⁶ EUROPESE COMMISSIE, *Uw mening telt*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say>, laatste consultatie 22 december 2020.

¹⁰⁷⁷ EUROPESE COMMISSIE, *Betere regelgeving: waarom en hoe*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_nl, laatste consultatie 20 december 2020.

231. **Procedure** – De organisatie van een consultatie hoeft in principe niet bij wet geregeld te worden.¹⁰⁷⁸ De EC heeft wel een aantal voorwaarden geponeerd in haar richtlijnen.¹⁰⁷⁹ De EC stelt zelf vier principes en vijf voorwaarden voorop.¹⁰⁸⁰ Deze stemmen in grote mate overeen met de eerder besproken voorwaarden. De EC vermeldt de principes van participatie, openheid en verantwoording, effectiviteit en coherentie.¹⁰⁸¹ Daarnaast zijn er minimumstandaarden die moeten gelden voor elke consultatie. Elke consultatie bestaat uit drie fases. Vooreerst wordt de consultatiestrategie vastgesteld. Vervolgens vindt de consultatie zelf plaats. Tot slot maakt de EC bekend welke resultaten uit de consultatie worden afgeleid en welke acties verder worden ondernomen. De richtlijnen voorzien in een zeer gedetailleerd stappenplan voor elk van deze drie fases.¹⁰⁸²

Zo moeten alle informatie over de procedure en het consultatiedocument zelf voldoende duidelijk en bevattelijk worden opgesteld.¹⁰⁸³

Bij het bepalen van de doelgroepen van de consultatie moet de EC erover waken dat zoveel mogelijk visies vertegenwoordigd worden en dus ook alle burgers hun mening kenbaar kunnen maken.¹⁰⁸⁴ Het is op dit punt dat de meeste kritiek ten aanzien van de consultaties wordt geleverd.

De consultatie moet openbaar beschikbaar zijn, opdat een zo groot mogelijk doelpubliek kan worden bereikt.¹⁰⁸⁵

¹⁰⁷⁸ Nochtans wordt dit in het algemeen gezien als een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van een participatief instrument, zie E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 311–319.

¹⁰⁷⁹ Med.EC, Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog – Voorstel inzake algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie, 11 februari 2002, COM(202) 704 definitief; Commission Staff Working Document, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final.

¹⁰⁸⁰ De EC greep hierbij deels terug naar de beginselen die in het Witboek Governance werden vastgesteld. Zie ook V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 195.

¹⁰⁸¹ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 65; E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 295.

¹⁰⁸² COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 69–85. Dit stemt overeen met de algemene voorwaarden voor consultaties, zie P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, “Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices” in Sigma, *Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 67–73.

¹⁰⁸³ Zo wordt elke raadpleging aangevuld met de beschikbare informatie. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over een effectbeoordeling, het daadwerkelijke voorstel van de EC, ... Zie onder meer EUROPESE COMMISSIE, *Uw mening telt*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say>, laatste consultatie 22 december 2020.

¹⁰⁸⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 195; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 33.

¹⁰⁸⁵ EUROPESE COMMISSIE, *Uw mening telt*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say>, laatste consultatie 22 december 2020.

De EC geeft de deelnemers ook voldoende tijd om een bijdrage te leveren.¹⁰⁸⁶

Bovendien moet voor ontvangen bijdragen een melding verzonden worden aan de indieners, dienen alle resultaten van de consultatieronde online beschikbaar te worden gemaakt en moet de EC voldoende feedback geven over alle ingediende bijdrages.¹⁰⁸⁷ De EC kan in deze feedback ofwel individueel, ofwel collectief voorzien, afhankelijk van het aantal bijdragen.¹⁰⁸⁸ Bij het formuleren van het wetsvoorstel, dient de EC duidelijk te maken welke elementen werden overgenomen uit de consultatie.¹⁰⁸⁹

D. Rol en gebruik van de wetgevende consultaties

232. **Doelstellingen** – De EC organiseert op regelmatige basis raadplegingen over nieuw beleid of voorstellen. De burgers, of andere organisaties en vertegenwoordigers van het middenveld en bedrijfsleven, kunnen hun mening kenbaar maken. Tot dusver werden 1944 consultaties over diverse onderwerpen opgestart.¹⁰⁹⁰ 442 hadden betrekking op een wetgevend voorstel van de EC. Door het invoeren van consultaties moest de Europese Unie democratischer worden. De verschillende geconsulteerde groepen hebben immers een manier gekregen om hun mening kenbaar te maken voorafgaand aan het besluitvormingsproces en op te treden binnen het politieke proces.¹⁰⁹¹

¹⁰⁸⁶ De termijn die openstaat voor feedback wordt steeds duidelijk vermeld bij elk initiatief, zie EUROPESE COMMISSIE, *Uw mening telt*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say>, laatste consultatie 22 december 2020.

¹⁰⁸⁷ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 65–66; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 195. Deze worden ook algemeen besproken als principes die van toepassing dienen te zijn op consultaties, zie onder meer E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 295; P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, “Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices” in Sigma, *Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 44.

¹⁰⁸⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 195.

¹⁰⁸⁹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 196.

¹⁰⁹⁰ EUROPESE COMMISSIE, *Uw mening telt*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say>, laatste consultatie 22 december 2020.

¹⁰⁹¹ E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 310.

233. **Bijdrage** – De inzendingen van alle burgers en organisaties worden weergegeven via de website van de EC. Op die manier is het duidelijk wie welke bijdrage aan de consultatie leverde.¹⁰⁹²

Figuur 11. Onderwerpen raadplegingen

E. Verenigbaarheid met de democratische beginselen van de Unie

234. **Initiatiefrecht EC** – De EC heeft de mogelijkheid om nieuwe wetgeving of beleid voorafgaand aan betrokken partijen voor te leggen. De EC kan hierdoor gericht beleid ontwikkelen en verzekert zich van voldoende steun. Hoewel we zeker kritiek kunnen leveren op de manier waarop de EC de consultaties organiseert en omgaat met de resultaten van deze consultatierondes, zijn de consultaties *in se* verenigbaar met de democratische basis en de beginselen van de Unie. De EC behoudt immers haar initiatiefrecht en kan beslissen om

¹⁰⁹² Zie bijvoorbeeld de bijdrage inzake het Witboek over Vervoer van 2011, EUROPESE COMMISSIE, *Feedback ontvangen op: Evaluatie van het Witboek vervoer van 2011*, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2080-Evaluation-of-the-2011-White-Paper-on-Transport/feedback?p_id=510509. Hierbij werd in totaal 33 keer een bijdrage geleverd.

wetgeving of beleid in een bepaalde materie uit te voeren of te ontwikkelen. Om de band met de burger te versterken en het belang van de consultaties te benadrukken zou het aangewezen zijn om rekening te houden met de resultaten van de raadplegingen. Maar het staat de EC uiteraard vrij om ook andere elementen in rekening te brengen. Het spreekt voor zich dat de transparantie van de genomen beslissingen in deze laatste categorie essentieel is. Zo wordt het voor eenieder, zowel de stakeholders die deelnamen aan de consultatie, maar ook anderen, duidelijk waarom en op basis van welke motivatie de EC een specifieke keuze maakte.

235. **Dialogo** – De EC gebruikt de raadplegingen om de burgers de kans te geven hun mening kenbaar te maken ten aanzien van nieuw beleid of nieuwe voorstellen.¹⁰⁹³ Daarenboven konden tot 2017 de burgers via het REFIT-platform ook suggesties voor vereenvoudiging van wetgeving doen aan de EC, zelfs wanneer het niet gaat over een specifieke raadpleging die de EC al startte.¹⁰⁹⁴ Het REFIT-programma werd ondertussen vervangen door het *Fit for Future*-platform.¹⁰⁹⁵ Deze verschillende manieren maken deel uit van de dialoog tussen en het dichter bij elkaar brengen van de Unie en de burgers, zoals vastgesteld in artikel 11, eerste, tweede en derde lid, VEU.

F. Evaluatie als participatief mechanisme

236. **Criteria** – Vooreerst moet nagegaan worden of de consultaties de vooropgestelde doelstellingen bereiken. Zoals eerder besproken moeten participatieve mechanismen daarenboven voldoen aan de voorwaarden van bekwaamheid van de instelling, openheid, inclusiviteit, representativiteit en beantwoording door de betrokken instellingen.¹⁰⁹⁶ Ten

¹⁰⁹³ Voor een overzicht van de lopende en afgelopen raadplegingen, zie EUROPESE COMMISSIE, *Uw mening telt*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say>, laatste consultatie 22 december 2020.

¹⁰⁹⁴ EUROPESE COMMISSIE, *REFIT-Platform*, beschikbaar via <https://wayback.archive-it.org/12090/20200221163756/https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform> en.

¹⁰⁹⁵ EUROPESE COMMISSIE, *Fit for Future (F4F)*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f> en.

¹⁰⁹⁶ De bijkomende voorwaarden, zoals eerder besproken, kunnen hierin grotendeels worden ondergebracht. Het gaat hierbij om voldoende inclusiviteit en toegankelijkheid, een voldoende vroege raadpleging, een redelijke termijn voor input, de nood aan feedback en de publicatie van resultaten, zie P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, "Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices" in *Sigma, Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 44. Bovendien moeten deze voorwaarden cumulatief worden vervuld en in hun geheel worden beoordeeld, zie E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 326–328.

aanzien van de consultaties is al vaker de vraag gerezen of aan deze vereisten wel voldaan wordt. Ook staan we kort even stil bij de het effect op de duur van de besluitvorming.

237. **Doelstellingen** – Consultaties op Europees niveau dienen een dubbel doel.¹⁰⁹⁷ Ze kunnen bovendien bijdragen tot zowel de IL als de OL. Ten eerste wordt beleid als gevolg van de raadpleging vaker en breder gesteund door de betrokken partijen. Specifieke expertise wordt opgenomen in de voorbereidende procedures. Een tweede doelstelling omvat het verbeteren van de legitimiteit, burgers kunnen immers via deelname aan de consultaties hun visie laten blijken.¹⁰⁹⁸ De EC staat open voor alle bijdragen.¹⁰⁹⁹ Bovendien kunnen de bijdragen worden ingediend ten aanzien van verschillende documenten in verschillende fases van de wetgevingsprocedure.¹¹⁰⁰

238. **Bekwaamheid van de EC** – De EC is bevoegd voor het organiseren van de raadplegingen. Er bestaan verschillende pijnpunten in de procedure. Ten eerste wordt veelvuldig kritiek geuit op de aanpak van de EC over consultaties. Zo worden een aantal gevoelige materies niet opengesteld voor consultatie, waardoor niet-gekende organisaties de EC onmogelijk hun mening kunnen kenbaar maken. Er is immers geen verplichting tot het organiseren van een consultatie.¹¹⁰¹ Een tweede probleem is dat de consultaties in bijzonder technische bewoordingen zijn gesteld, waardoor het zonder een zekere kennis niet mogelijk is om aan de consultatie deel te nemen.¹¹⁰² Ten derde is er onvoldoende ruimte voor vrije

¹⁰⁹⁷ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final, 63–64.

¹⁰⁹⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 193; C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 160–164. Zie *contra*, S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 34.

¹⁰⁹⁹ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 161.

¹¹⁰⁰ EUROPESE COMMISSIE, *Betere regelgeving: waarom en hoe*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_nl, laatste consultatie 20 december 2020.

¹¹⁰¹ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 161. een voorbeeld hiervan is het vrijhandelsakkoord tussen de EU-VSA. De manier waarop de eerste consultatie werd geformuleerd, gaf een indicatie van de manier waarop met de consultatie wilde voeren. Er werd enkel gesproken over het groeipotentieel, maar niet over ecologische of sociale impact van het akkoord. De geleverde bijdrages waren uiteraard positief over het mogelijk groeipotentieel, maar deelnemers werden niet gevraagd naar hun mening over de eventuele negatieve gevolgen van het akkoord. De Europese Commissie concludeerde dan ook dat de stakeholders over het algemeen positief stonden tegenover het akkoord.

¹¹⁰² S. BLOCKMANS, “Participatory fusion: How to galvanise representative democracy with deliberative tools”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 371.

consultatie. De EC maakt specifieke beleidskeuzes, werkt deze uit en legt ze vervolgens voor aan de belanghebbenden. De keuzes zelf worden niet of slechts zeer uitzonderlijk voorgelegd ter consultatie. De formulering impliceert dat het gaat om weloverwogen, door expertise onderbouwde keuzes, terwijl dit niet steeds het geval is. Bijdrages worden dus in zekere mate gestuurd in een bepaalde richting.¹¹⁰³ Bovendien geldt bij raadplegingen een maximaal aantal woorden dat kan worden ingevuld per bijdrage (4000). Het is wel mogelijk een document van maximum 5MB toe te voegen.

239. Transparantie – De transparantie en coherentie van de procedure worden niet steeds gewaarborgd. De documentatie of resultaten van afgelopen consultaties zijn niet steeds even gemakkelijk terug te vinden. Soms werken de online links niet langer of zijn de documenten of webpagina's ontoegankelijk. De EC publiceert bovendien niet steeds een evaluatie van de consultatie, waardoor het bijzonder moeilijk is om in te schatten wat de EC over de bijdrages denkt.¹¹⁰⁴ Ten aanzien van consultaties zou de EC bijvoorbeeld bindende regels kunnen uitvaardigen. De resultaten zouden publiek kunnen worden gemaakt, zodat het duidelijk is wat het resultaat hiervan is én wat de Europese instellingen hiermee doen. Dit betekent niet dat alle problemen inzake transparantie of legitimiteit meteen kunnen opgelost worden, maar zou wel een verbetering zijn.¹¹⁰⁵ De nieuwe website van de EC probeert althans een deel van deze problemen op te lossen: het biedt een overzicht van alle initiatieven en de verschillende mogelijkheden waarop burgers hun mening kunnen uiten.¹¹⁰⁶

240. Inclusie en representativiteit – Een bijkomend probleem bij de consultaties is het gebrek aan representativiteit en een te lage inclusiviteit.¹¹⁰⁷ In de meeste gevallen selecteert de EC een aantal gekende betrokken partijen, waardoor er geenszins wordt gewaarborgd dat

¹¹⁰³ C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 161–164. Als voorbeeld kan ook opnieuw de eerder vermelde consultatie inzake het EBI worden besproken, zie EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 4–5.

¹¹⁰⁴ C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 161–162.

¹¹⁰⁵ C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 161–162.

¹¹⁰⁶ EUROPESE COMMISSIE, *Uw mening telt*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say>, laatste consultatie 22 december 2020.

¹¹⁰⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 121; P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBECK, "Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices" in Sigma, *Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 57.

eenieder die betrokken partij zou kunnen zijn, ook uitgenodigd wordt voor de consultatie.¹¹⁰⁸ Burgers kunnen in principe betrokken worden bij consultaties, maar dat wordt niet gestimuleerd door de EC. Het zou nochtans een meerwaarde kunnen betekenen.¹¹⁰⁹ Vooral economisch geïnteresseerde of professioneel georganiseerde actoren nemen deel aan consultaties.¹¹¹⁰ Aanwezigheid op Europees niveau is bijzonder kostenintensief en niet alle organisaties hebben hiervoor de middelen.¹¹¹¹ Dit houdt ook in dat de meeste burgers of belangen niet deelnemen aan consultaties. Deze raadplegingen leidden tot een eerder eenzijdige visie, waardoor het vooropgestelde doel van inclusiviteit niet wordt gehaald.¹¹¹² Bovendien kan er ook een enorm verschil worden vastgesteld tussen de aanwezigheid van organisaties uit de oude en nieuwe lidstaten. De nieuwe lidstaten zijn ondervertegenwoordigd, wat opnieuw twijfels doet rijzen over de inclusiviteit.¹¹¹³ De EC organiseert de consultaties immers om belanghebbenden te raadplegen over nieuw beleid en stelt hen in de meeste gevallen verschillende opties voor. Op basis van de bijdragen aan de consultaties kan de EC dan verder bepalen in welke richting de wetgeving zal evolueren en welke opties al dan niet haalbaar zijn. Uiteraard heeft dit een impact op de resultaten van die wetgeving: wanneer stakeholders aanvankelijk worden geraadpleegd, is de steun voor de uiteindelijke beslissing groter. Dat moet wel enigszins genuanceerd worden: de wetgevende procedures geven de mogelijkheid aan het Europees Parlement, de Raad en zelfs de EC om verschillende wijzigingen aan te brengen aan wat initieel werd voorgelegd via consultatie. Het uiteindelijke resultaat is dus niet steeds het oorspronkelijke voorstel en kan in bepaalde gevallen zelfs enorm afwijken. Ook de eerder aangehaalde punten over de formulering van de consultaties hebben een impact op de inclusiviteit en representativiteit.

¹¹⁰⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 196–197; C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 160–161. Nochtans is het zorgen voor een voldoende inclusie van belang, zie onder meer E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 341.

¹¹⁰⁹ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 161.

¹¹¹⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 121.

¹¹¹¹ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 162.

¹¹¹² S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 34.

¹¹¹³ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 162.

241. **Responsiviteit** – Daarenboven is er onzekerheid over de daadwerkelijke impact van de consultaties op het wetgevend werk en de perceptie van de burger.¹¹¹⁴ De consultaties zijn ingegeven door de EC, waardoor de invloed van deze laatste op de formulering en de aanpak van de consultatierondes niet mag worden onderschat.¹¹¹⁵ Het gaat immers om een top-downinstrument.¹¹¹⁶ Zo bleek bijvoorbeeld uit de consultatie naar aanleiding van het Groenboek over het EBI duidelijk dat de EC bepaalde voorstellen prefereerde, hoewel andere alternatieven mogelijk zijn. Dat kwam duidelijk naar voor uit de vraagstelling.¹¹¹⁷ De consultaties bestaan voldoende lang om na te gaan wat de impact daarvan op het beleid is. De EC is bijzonder terughoudend in de bekendmaking van de uiteindelijke resultaten van de consultaties, waardoor hun invloed moeilijk kan worden ingeschat. Uiteraard kan niet verwacht worden dat alle bijdragen ook zullen worden opgenomen in het uiteindelijke beleid of regelgeving. De consultaties zouden wel een bepaalde impact moeten hebben en mogelijk een beleidswijziging teweeg moeten kunnen brengen. De EC stelt geen evaluatierapporten op over de bijdragen van de consultatie. Bovendien blijkt uit de praktijk dat de bijdragen van bepaalde, gevestigde organisaties, hoger ingeschat worden dan andere.¹¹¹⁸ De huidige procedure bevoordeelt dan ook de grotere organisaties, wat aanleiding geeft tot een eerder elitaire manier van werken. Uiteraard is dit niet steeds de intentie van de EC: zij kan enkel weergeven welke bijdrage wordt ingediend en weerspiegelt dus onbedoeld de machtsverhoudingen in de maatschappij.

242. **Effect op besluitvorming** – Tot slot bestaat een laatste pijnpunt bij consultaties uit de verlenging van de besluitvormingsprocedures. Als de consultatie wordt georganiseerd, betekent dit *de facto* een uitstel van wetgeving. Bij dringende kwesties zal dus een afweging moeten worden gemaakt tussen het consulteren enerzijds en snelle beslissingen

¹¹¹⁴ C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 163–164.

¹¹¹⁵ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 196; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 32 en 34.

¹¹¹⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 53.

¹¹¹⁷ Zie bijvoorbeeld EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 4–5, inzake de vraagstelling over het minimum aantal lidstaten nodig voor een succesvol EBI.

¹¹¹⁸ C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 162.

anderzijds.¹¹¹⁹ Consultaties vormen wel een garantie op betere regelgeving, waardoor de kwaliteit van de regelgeving verhoogt en er dus achteraf minder risico bestaat op lacunes of fouten.¹¹²⁰ Deze zouden immers opnieuw moeten worden rechtgezet, met een bijkomende wetgevende procedure tot gevolg.¹¹²¹ Zoals we eerder stelden, kan het consultatieproces ook een positieve bijdrage leveren ten aanzien van de OL.

243. **Meerwaarde** – De huidige vorm van consultaties lijkt voorlopig meer een extra instrument te vormen voor diegenen die al bijzonder goed vertegenwoordigd waren op Europees niveau. Het is dan ook aangewezen om een consultatieprocedure te organiseren waarbij de consulterende overheid niet geheel afhankelijk is van enkele grote spelers. Dit kan bijvoorbeeld door ter aanvulling kleinere belanghebbenden te raadplegen, eventueel via internet.¹¹²² De EC zou ook zelf de niet aan bod gekomen standpunten kunnen opnemen in haar evaluatie. Het feit dat de EC zelf richtlijnen uitvaardigde en de procedure duidelijk uiteenzette, al is de praktijk hiermee niet steeds in overeenstemming, moet vanuit het standpunt van openheid en transparantie wel worden toegejuicht.¹¹²³

Afdeling 3. Ontoereikende burgerparticipatie

244. **Ten geleide** – Zoals we hierboven uiteenzetten, omvatten de Verdragen voldoende waarborgen om de democratie en de legitimiteit binnen de Unie en ten aanzien van de instellingen onderling te garanderen. De literatuur spreekt ook van verschillende vraagstukken. Deze hebben betrekking op het al dan niet bestaan van een democratisch deficit, een gebrek aan openheid en transparantie, het gebruik van experts binnen de verschillende Europese instellingen, de *early agreements*, een gebrek aan inclusiviteit, de dalende kiezersopkomst bij de Europese verkiezingen, de houding van de lidstaten, In wat

¹¹¹⁹ P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, "Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices" in Sigma, *Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 44–45.

¹¹²⁰ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 34.

¹¹²¹ P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, "Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices" in Sigma, *Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 46–47.

¹¹²² P. POPELIER, R. VAN GESTEL, K. VAN AEKEN, V. VERLINDEN en P. VAN HUMBEECK, "Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices" in Sigma, *Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 57.

¹¹²³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 197.

volgt bekijken we deze verschillende pijnpunten. De Europese instellingen hebben deze verzuchtingen steeds bijzonder ernstig genomen en hebben volop ingezet op het remediëren ervan. Desondanks blijven enkele pijnpunten bestaan. Deze verklaren in grote mate waarom het EBI nodig werd geacht en uiteindelijk werd ingevoerd.¹¹²⁴ We gaan in wat volgt kort in op de belangrijkste pijnpunten of verzuchtingen.

§1. Democratie en democratisch deficit

245. **Situering** – De discussie in verband met het bestaan van een democratisch deficit binnen de EU woedt in alle hevigheid.¹¹²⁵ Het is niet de bedoeling om in dit proefschrift het thema uit te diepen, al is een kort overzicht wel aangewezen met het oog op de potentiële bijdrage van het EBI aan het oplossen van dit fenomeen.¹¹²⁶ De discussie kan worden herleid tot de omschrijving van een democratie *in se*. De Europese Unie wordt volgens sommigen sinds haar ontstaan al geplaagd door een democratisch deficit.¹¹²⁷ Ondanks verschillende maatregelen, zoals de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement, het invoeren van het petitierecht, ... neemt de burger steeds meer afstand van de Unie en haar beslissingen. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de Eurobarometerdata¹¹²⁸, de

¹¹²⁴ Zie *infra*, hoofdstuk V.

¹¹²⁵ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 1; I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 388; F. SCHARPF, “Problem-solving effectiveness and democratic accountability in the EU”, *MPIfG Working Paper* 2003, No. 03/1, 3; P. SLOMINSKI, “Accountability in the EU’s Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously”, *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 85–86. Het wordt verbonden met een meer algemene trend, die ook in de lidstaten bestaat, zie onder meer H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 135; A. SMYT, “Democratic Heritage of European Countries and Democracy in the integrated European Union”, *Journal Legal and Administrative Studies* 2014, 14.

¹¹²⁶ Zie onder meer S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 19 en volgende.

¹¹²⁷ H. ABROMEIT en S. WOLF, “Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?”, *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 16–17; D. GRIMM, D., “The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case”, *European Law Journal* 2015, 465; P. SLOMINSKI, “Accountability in the EU’s Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously”, *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 80. Zie *contra*, J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 12.

¹¹²⁸ Zie EUROPEAN COMMISSION, *Public Opinion. Standard Eurobarometer*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD>.

tegenvallende opkomst bij verkiezingen¹¹²⁹ en de algemene ontevredenheid van de Europese burgers.¹¹³⁰

246. **Probleempunten** – Verschillende auteurs stellen dat twee verschillende elementen het democratisch deficit uitmaken.¹¹³¹ Ten eerste is het conjuncturele aspect van belang, waarbij het hoofdprobleem bestaat uit een gebrekkige betrokkenheid van de burgers. De ontwikkelingen binnen de Unie gaan verder, maar de Unie evolueert in de verkeerde richting (i.e. weg van de burgers).¹¹³² Ten tweede bestaat een structureel element, waarbij er geen Europese identiteit wordt gecreëerd. De structuur en de infrastructuur van de Unie bemoeilijken volgens deze auteurs het ontstaan van zo een Europese identiteit.¹¹³³ Strikt genomen zouden we kunnen stellen dat een democratisch deficit bestaat op het ogenblik dat de EU haar handelingen en beslissingen niet langer ten volle kan legitimeren, althans in de ogen van de burgers.¹¹³⁴ FABBRI stelt eveneens een tweedeling voor, maar gaat hierbij uit van een gebrek aan verantwoordelijkheid en een gebrek aan vertegenwoordiging.¹¹³⁵

Ten aanzien van de instellingen, kunnen verschillende elementen worden opgenoemd die het bestaan van een democratisch deficit lijken te onderbouwen.¹¹³⁶ Wat de EC betreft

¹¹²⁹ Zie onder meer EUROPEES PARLEMENT, *Resultaten Europese verkiezingen 2019*, beschikbaar via <https://europarl.europa.eu/election-results-2019/nl/opkomst/>; C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, "The Emotional Landscape of European Voters", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 69–72.

¹¹³⁰ F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145. Zie ook D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 232, die deze ontevredenheid koppelt aan het gebrek aan transparantie en verantwoording van sommige Europese instellingen, D. JANCIC, "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 232.

¹¹³¹ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 13–15 en 17; C. BEAUCOURT, "Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 40.

¹¹³² Zie ook C. BEAUCOURT, "Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357.

¹¹³³ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 40.

¹¹³⁴ F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 39.

¹¹³⁵ L. FABBRI, *The Democratic Deficit of the European Union: Current Situation and Future Perspective*, Masterproef, Luiss Guido Carli, 2013, 3–18.

¹¹³⁶ H. ABROMEIT en S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 16–17; J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im

kunnen verschillende vragen inzake legitimiteit gesteld worden.¹¹³⁷ Uit eerdere elementen blijkt dat de procedure om de EC aan te duiden werd verbeterd en de invloed van het Europees Parlement hierop toenam.¹¹³⁸ Er blijven enkele pijnpunten bestaan. Zo maakt de EC gebruik van experts, die niet steeds geheel transparant worden aangesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het bestellen van studies, waar de kritiek wordt geopperd dat de EC zich inlaat met eerder eenzijdig expertise. De EC zou onvoldoende aandacht besteden aan de verschillende kanten bij een onderzoek of studie.¹¹³⁹ Ook in de initiële fase van het formuleren van nieuwe wetgeving is de EC afhankelijk van externe actoren. Bovendien zorgen de nieuwe tendens tot *fast-tracking* van wetgeving en de verschillende geheime besluitvormingsmethodes die gehanteerd worden, voor een bijkomend probleem inzake transparantie en dus legitimiteit.¹¹⁴⁰ Ten aanzien van het EP wordt geopperd dat, hoewel het aantal bevoegdheden toenam en het EP gevoelig meer macht verwierf sinds het ontstaan van de Europese Gemeenschappen en de EU, dit nog steeds onvoldoende is. Het is de enige instelling die rechtstreeks door de burgers verkozen wordt, maar het heeft niet steeds de doorslaggevende stem in de Europese wetgeving.¹¹⁴¹ Bij de Raad en de Europese Raad, die hun legitimiteit grotendeels halen bij de lidstaten en de manier waarop de democratische beginselen op dat

Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspectives* 2013, 12; F. DECKER, “Governance Beyond the Nation–State. Reflections on the Democratic Deficit of the European Union”, *Journal of European Public Policy* 2002, 258–265; F. SCHARPF, *Governing in Europe: effective and democratic?*, Oxford, Oxford University Press, 1999, 187–188; P. SLOMINSKI, “Accountability in the EU’s Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously”, *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 87.

¹¹³⁷ Het Hof van Justitie kan wel toezicht uitoefenen, evenals de Ombudsman of OLAF, zie P. SLOMINSKI, “Accountability in the EU’s Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously”, *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 88. Het gaat hier niet om een politieke verantwoordelijkheid.

¹¹³⁸ D. JANCIC, “Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism”, *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol’y* 2012, 229–230; F.W. SCHARPF, “Multi–level Europe: the case for multiple concepts” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi–Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 71; P. SLOMINSKI, “Accountability in the EU’s Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously”, *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 87.

¹¹³⁹ Dit gebeurde bijvoorbeeld in het kader van de glyfosaat–studies, waarbij de EC maatregelen zou nemen op basis van studies die door een bedrijf werden opgesteld. Tegenstanders werden niet of amper gehoord, waardoor het beleid van de EC zou berusten op (gedeeltelijk) foutieve informatie. Zie onder meer A. NESLEN, „EU glyphosate approval was based on plagiarised Monsanto text, report finds”, *The Guardian*, 15 januari 2019, beschikbaar via <https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/15/eu-glyphosate-approval-was-based-on-plagiarised-monsanto-text-report-finds>; S.WEBER en H. BURTSCHER–SCHADEN, *Detailed Expert Report on Plagiarism and superordinated Copy Paste in the Renewal Assessment Report (RAR) on Glyphosate*, 15 januari 2020, beschikbaar via <https://bartstaes.be/nl-BE/artikel/dossier/glyphosate-files-the-copy-paste-study/27200>.

¹¹⁴⁰ Zie *supra*, hoofdstuk II, afdeling 2. Zie ook E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. KOOP, C., REH, “The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data–Set on Early Agreements in the European Union”, *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, 2 en 19.

¹¹⁴¹ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspectives* 2013, 13–14; V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 117–119 ; P. SLOMINSKI, “Accountability in the EU’s Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously”, *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 88.

niveau worden toegepast¹¹⁴², geldt de kritiek dat zij de burgers grotendeels buiten spel kunnen zetten. Dat zou blijken uit de conflicterende meningen tussen het EP, de Raad en de Europese Raad.

Een ander argument is te vinden in het gebrek aan Europese mentaliteit. De EP-verkiezingen draaien veelal rond nationale thema's, niet rond Europese problemen. Bovendien gelden ze eerder als een graadmeter voor de nationale partijen en regeringen. Het gebrek aan een Europese identiteit is, aldus sommigen, wat de Unie tegenhoudt om een daadwerkelijke legitimiteit op te bouwen.¹¹⁴³

Een laatste element omvat het zogenaamde gebrek aan scheiding der machten. Hierbij wordt gesteld dat, aangezien binnen de Unie geen strikte afbakening plaats heeft gevonden tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden, er automatisch een democratisch deficit zou bestaan.¹¹⁴⁴

247. **Checks and balances** – Sommige auteurs zijn niet overtuigd door de idee dat de Europese Unie zou lijden aan een democratisch deficit. Zelfs indien ze dat wel zijn, zien enkelen dit deficit niet als een probleem. Ze zijn van oordeel dat dit een inherent deel vormt van de Europese Unie, iets dat niet geredieerd kan of moet worden.¹¹⁴⁵ Naar onze mening kan de Europese Unie niet worden vergeleken met nationale lidstaten en wat aldaar als

¹¹⁴² H. ABROMEIT en S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 16.

¹¹⁴³ Dit geldt nog steeds, ondanks het invoeren van een Europese burgerschap met het Verdrag van Maastricht en alle elementen die daaraan verbonden zijn. Zie ook J. GERHARDS, H. LENGFELD, C. DILGER, "Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey", *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 3. Het gebrek aan identiteit is tevens de reden waarom andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld een Europees referendum, niet zouden werken, zie E. POLI, "An EU-wide referendum: Potential threat or tool of empowerment?", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 269–278.

¹¹⁴⁴S. RUSSACK, "How to appoint a Commission President" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 131.

¹¹⁴⁵ H. ABROMEIT en S. WOLF, "Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?", *EIoP* 2005, vol.9, nr.11, 16; C. CROMBEZ, "The democratic deficit in the European Union. Much ado about nothing?" *European Union Politics* 2003, 101–120; P. SLOMINSKI, "Accountability in the EU's Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously", *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 80; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 22; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 39. LINDSETH spreekt overigens niet van een democratisch deficit, maar van een "democratic disconnect". Een term die volgens ons de lading beter dekt, zie P. LINDSETH, "Of the People: Democracy, the Eurozone Crisis and Lincoln's Threshold Criterion", 2012, available online via http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056760, 2–3.

democratisch of legitiem wordt beschouwd.¹¹⁴⁶ Bovendien biedt het huidige Europese systeem voldoende voorwaarden en waarborgen voor legitieme beslissingen.¹¹⁴⁷ De lidstaten (die democratisch legitiem worden geacht) en het Europees Parlement (dat rechtstreeks verkozen wordt) moeten immers instemmen. De lidstaten zijn de meesters van de Verdragen. De legitimiteit die aldaar geldt, is dus voldoende om ook de Unie te kunnen legitimeren.¹¹⁴⁸ De Unie voorziet naar onze mening dan ook in voldoende *checks* en *balances*, waardoor een evenwichtig systeem wordt gewaarborgd.¹¹⁴⁹

248. Diffuse legitimering – MASTENBROEK EN DE WAELE omschrijven het gebrek aan legitimiteit, dat in verband wordt gebracht met het zgn. democratisch deficit, als een gebrek aan diffuse legitimiteit.¹¹⁵⁰ Ze verwijzen hiermee naar legitimiteit van de gehele politieke orde, van alle actoren (instellingen), van de politieke gemeenschap. Wanneer er geen diffuse legitimiteit bestaat, ontbreekt de steun aan de instellingen, waardoor het onmogelijk wordt beleid te voeren en beslissingen te nemen. Burgers hebben geen vertrouwen in de resultaten of *outcomes*.¹¹⁵¹ Doordat binnen de Unie geen of onvoldoende diffuse legitimiteit aanwezig is, moeten we op zoek naar bijkomende instrumenten die zorgen voor meer legitimiteit.¹¹⁵² Zoals we verder zullen zien, is het EBI ingevoerd om (deels) aan deze verzuchtingen tegemoet te komen.

¹¹⁴⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 39.

¹¹⁴⁷ P. SLOMINSKI, "Accountability in the EU's Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously", *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 80.

¹¹⁴⁸ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 40. Zie *contra*, J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspectives* 2013, 13.

¹¹⁴⁹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 116–117. We moeten dit wel enigszins nuanceren, wat hoewel de waarborgen in praktijk bestaan, worden ze in de praktijk ondergraven door allerhande procedures die weinig transparant zijn en bijgevolg legitimiteit aantasten. Het gaat hierbij dan om de zogenaamde *fast-track legislation*, het gebruik van experts, de invloed van niet gekende actoren in het opstellen van wetgeving door de EC, de methodes van *covert-decisionmaking*, ... zie onder meer E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. KOOP, C., REH, "The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data-Set on Early Agreements in the European Union", *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, 1–23.

¹¹⁵⁰ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 79.

¹¹⁵¹ Zie ook J. GERHARDS, H. LENGFELD, C. DILGER, "Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey", *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 3.

¹¹⁵² Dit kan aan de hand van de participatieve instrumenten, zie *infra*, hoofdstukken III en VI. Zie ook J. GERHARDS, H. LENGFELD, C. DILGER, "Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey", *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 3.

249. **Houding instellingen en lidstaten** – De Europese instellingen en de lidstaten namen verschillende initiatieven om de Unie te verbeteren en democratischer te maken.¹¹⁵³ Het rechtstreeks verkiezen van het EP was een eerste stap in de richting van een verbetering van het democratisch deficit.¹¹⁵⁴ De gewone wetgevingsprocedure, waarin zowel de Raad als het Europees Parlement de wetgevende bevoegdheden uitoefenen, werd als dusdanig erkend in het Verdrag van Lissabon.¹¹⁵⁵ In de meerderheid van de Europese wetgeving geldt de gewone wetgevingsprocedure.¹¹⁵⁶ De voorzitter van de EC wordt gekozen door het Europees Parlement. De Europese Raad zal de kandidaat voordragen, na het plegen van de noodzakelijke consultaties en rekening houdend met de Europese parlamentsverkiezingen.¹¹⁵⁷ Gezien de dalende kiesopkomst, is dit geen zaligmakende oplossing. Wanneer onvoldoende burgers deelnemen aan de verkiezingen, daalt de legitimiteit van het verkozen orgaan en dus ook de besluitvorming en daaruit voortvloeiende beslissingen.¹¹⁵⁸ Ook de invoer van verschillende participatieve instrumenten heeft bijgedragen tot een potentiële verbetering. Zo werd het petitierecht, alsook de procedure voor de Ombudsman en de sociale dialoog, maar ook de consultatieprocedure verdragsrechtelijk verankerd.¹¹⁵⁹ Een laatste stap hiertoe werd gezet met het Verdrag van Lissabon, waarin de nadruk duidelijk lag op het verbeteren van de transparantie en democratische legitimiteit.¹¹⁶⁰ De vergaderingen van de Raad werden na Lissabon openbaar, althans wanneer de Raad optreedt in een wetgevende functie.

¹¹⁵³ I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 388.

¹¹⁵⁴ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 40.

¹¹⁵⁵ Artt. 289 en 294 VWEU.

¹¹⁵⁶ I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 390.

¹¹⁵⁷ Artikel 17, §7 VEU.

¹¹⁵⁸ F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 144–146; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 40–41.

¹¹⁵⁹ Zie *infra*, hoofdstuk III; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 41.

¹¹⁶⁰ I. PERNICE, “The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action”, *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 388.

250. **Crisis** – In tegenstelling tot het vaststellen van een deficit, spreken sommige auteurs van een gebrekkige communicatie of *democratic disconnect*¹¹⁶¹, of een crisis van de representatieve democratie. We sluiten ons daar graag bij aan, gezien dit de lading beter dekt dan de uitdrukking van democratisch deficit.

§2. Gebrek aan openheid of transparantie

251. **Gebrekkige openheid** – We zinspeelden eerder op het gebrek aan openheid dat bestaat binnen de Europese besluitvorming.¹¹⁶² We verwijzen hierbij meer specifiek naar de trialogen en de *early agreements*. Het gaat dan over de onderhandelingen over nieuw beleid, waarbij weliswaar vertegenwoordigers van de lidstaten, de EC en het EP betrokken zijn, maar waarop weinig controle van buitenaf mogelijk is. Het gaat hierbij om onderhandelingen die plaatsvinden buiten de formele besluitvormingsprocedures om. Deze hebben vanuit het oogpunt van efficiënte besluitvorming niet per definitie negatieve gevolgen. Ze leiden wel tot bijkomende vragen naar transparantie en verantwoording. De onderhandelingen vinden plaats tussen de EC, de Raad en in sommige gevallen het EP. Het resultaat van deze onderhandelingen wordt vervolgens in beleid gegoten en door de formele besluitvorming geloodst. Dit betekent dat er amper parlementaire debatten over plaatsvinden, wat het voor burgers moeilijk maakt om na te gaan welke redenering achter de wetgeving schuilt, welke documenten relevant zijn, wie betrokken was bij de totstandkoming, ...¹¹⁶³ Voor ongeveer 72% van de wetgeving wordt een *early agreement* afgesloten en is dus quasi geen parlementair debat aanwezig.¹¹⁶⁴ Bovendien zijn niet steeds alle documenten of verslagen beschikbaar, waardoor het uitoefenen van controle door en het afleggen van verantwoording aan de burgers en andere instellingen worden bemoeilijkt.

¹¹⁶¹ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 22; P. LINDSETH, “Of the People: Democracy, the Eurozone Crisis and Lincoln’s Threshold Criterion”, 2012, available online via http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056760, 2–3.

¹¹⁶² Overigens kunnen we ons dezelfde bedenking maken ten aanzien van de nationale procedures waarin minder transparantie qua lobbying bestaat of bijvoorbeeld een meerderheid/minderheid-functioneren aanwezig is.

¹¹⁶³ Zie onder meer A. HÉRITIER, “Institutional change in Europe: co–decision and comitology transformed”, *Journal of Common Market Studies* 2012, 38–54; C. REH, A. HÉRITIER, E. BRESSANELLI en C. KOOP, “The informal politics of legislation: explaining secluded decision–making in the European Union”, *Comparative Political Studies* 2013, 1112–1142.

¹¹⁶⁴ A. HÉRITIER, “Institutional change in Europe: co–decision and comitology transformed”, *Journal of Common Market Studies* 2012, 38–54; C. REH, A. HÉRITIER, E. BRESSANELLI en C. KOOP, “The informal politics of legislation: explaining secluded decision–making in the European Union”, *Comparative Political Studies* 2013, 1112–1142. De leden van het EP en de Raad hebben het recht om amendementen in te dienen, maar maken hier zelden gebruik van. Ook zij zouden dus betere inspanningen kunnen doen om de nodige transparantie te bieden of de noodzakelijke controle uit te oefenen.

252. **Transparantie** – Hoewel de Unie de laatste jaren steeds vaker inzet op meer openheid en transparantie, blijkt uit het voorgaande dat dit niet steeds het gewenste effect heeft of in alle geval niet op alle beleidsbeslissingen van toepassing is. Dit probleem wordt vergroot door de vaagheid van de gehanteerde begrippen. Zo is het onduidelijk wat er binnen de Unie bedoeld wordt met openheid of transparantie. Dat betekent dat dit een moeilijk in te vullen begrip is. Transparantie is *in se* niet afdwingbaar, met uitzondering van de toegang tot documenten en informatie.¹¹⁶⁵

253. **Bestaan van een expertocracy** – De EC maakt veelvuldig gebruik van experts.¹¹⁶⁶ Deze worden betrokken in de initiële fase van de wetgeving of beleid, voorafgaand aan het formuleren van het daadwerkelijk voorstel, maar ook nadien, tijdens de beleidsprocedure.¹¹⁶⁷ De selectie en werkzaamheden van de experts vinden niet steeds voldoende transparant plaats.¹¹⁶⁸ Dat leidt in bepaalde gevallen tot zeer eenzijdige wetgeving.¹¹⁶⁹ Het is precies deze eenzijdige informatie en onduidelijkheid over de selectie en aanduiding van de experts die een probleem vormen, niet zozeer het gebruik van expertise zelf.

§3. Gebrek aan inclusiviteit

254. **Inclusiviteit** – Zoals verder ook zal blijken, laten niet alle instrumenten die momenteel gebruikt worden door de Europese Unie een brede inclusiviteit toe, in de zin van toegankelijkheid van het instrument of het feit dat het instrument door eenieder kan worden gebruikt. Dit kan ten koste gaan van de legitimiteit van de beslissingen. De burger krijgt de indruk dat het beleid tot stand komt zonder enige of voldoende inbreng.¹¹⁷⁰ CROMBEZ stelt

¹¹⁶⁵ Zie onder meer M. GEUENS, S. KEUNEN, "Onvoldoende transparantie over het transparantie-begrip in de Europese Unie?", *SEW* 2017, 245–255.

¹¹⁶⁶ Dit is het geval op nationaal niveau en is deels te wijten aan de toegenomen complexiteit van het beleid en wetgeving.

¹¹⁶⁷ V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 11–12, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

¹¹⁶⁸ Zie onder meer A. GORNITZKA, U. SVERDRUP, "Access of Experts: Information and EU Decision-Making", *West European Politics* 2010, 48–70.

¹¹⁶⁹ Dit was bijvoorbeeld het geval inzake het vergunnen van glyfosaat, waarbij onduidelijk was op basis van welke studies de EC de beslissing nam om de vergunning al dan niet te verlengen. Ook was het rapport niet beschikbaar voor inzage. Dit bespraken we eerder al. Zie ook Zie onder meer A. NESLEN, „EU glyphosate approval was based on plagiarised Monsanto text, report finds”, *The Guardian*, 15 januari 2019, beschikbaar via <https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/15/eu-glyphosate-approval-was-based-on-plagiarised-monsanto-text-report-finds>; S.WEBER en H. BURTSCHER-SCHADEN, *Detailed Expert Report on Plagiarism and superordinated Copy Paste in the Renewal Assessment Report (RAR) on Glyphosate*, 15 januari 2020, beschikbaar via <https://bartstaes.be/nl-BE/artikel/dossier/glyphosate-files-the-copy-paste-study/27200>.

¹¹⁷⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 118–120.

verschillende voorwaarden voorop waaraan inclusiviteit zou moeten voldoen: de politieke procedure moet voldoende transparant zijn en delegatie moet zo beperkt mogelijk plaatsvinden.¹¹⁷¹ Bovendien moeten alle mogelijke actoren betrokken worden bij het bepalen van het beleid, opdat zo veel mogelijk belangen in aanmerking worden genomen. Deze criteria sluiten nauw aan bij wat we eerder vermeldden bij de analyse van de legitimiteit.

255. **Waarborgen** – De Unie moet bij de besluitvorming niet alleen alle actoren uit de samenleving voldoende betrekken, maar dient voldoende te waarborgen dat ook de ideeën van zij die niet aan bod kwamen, in overweging worden genomen. We stellen vast dat er zowel interne als externe factoren binnen een systeem zorgen voor de uitsluiting van bepaalde burgers.¹¹⁷² De externe elementen zijn steeds aanwezig en niet afhankelijk van het bestaan van de formele gelijkheid bij het toekennen of uitoefenen van politieke rechten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opzetten van bepaalde constructies door diegenen die al een machtige positie bekleden, zodat hun belangen doorslaggevend zijn bij de beleidsbeslissingen. Interne elementen zijn inherent aan het systeem zelf. Er worden immers bepaalde handelwijzen ontwikkeld die, hoewel effectief of efficiënt, wel bepaalde bevolkingsgroepen uitsluiten.¹¹⁷³ Beide beperkingen kunnen opgelost worden door evenredige vertegenwoordiging, deelname van de burgers aan het beleid tussen de verkiezingen door (onder meer door burgerinitiatieven), actieve ondersteuning aan gemarginaliseerde groepen, ...¹¹⁷⁴ Wanneer onvoldoende deelnemers bijdragen aan een wetgevende consultatie, moet de EC er bijvoorbeeld over waken dat ook de belangen van de niet-deelnemers gereflecteerd worden in het beleid. Dit betekent uiteraard niet dat de EC, noch enige andere instellingen, geen ruimte voor eigen invulling zouden hebben. Er wordt enkel verwacht dat zij, bij het maken van beslissingen, voldoende rekening houden met de bezwaren van en gevolgen voor verschillende maatschappelijke actoren. Dit aspect komt tot uiting in artikel 11 VEU.

¹¹⁷¹ C. CROMBEZ, "The democratic deficit in the European Union. Much ado about nothing?" *European Union Politics* 2003, 101–120.

¹¹⁷² H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 2.

¹¹⁷³ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 2.

¹¹⁷⁴ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3.

256. **CvR en EESC** – Het middenveld kan momenteel al een beroep doen op verschillende instanties om de mening kenbaar te maken. Zo komen het CvR en de EESC veelvuldig tussen, zowel na verplichte vraag als op eigen initiatief.¹¹⁷⁵ Zij proberen dan ook, in de mate van het mogelijke, het beleid te beïnvloeden wanneer de belangen van hun leden dat vereisen. De adviezen van de CvR en de EESC zijn niet bindend, dus het is niet zeker dat de mening van de burgers of andere betrokkenen op deze manier tot hun recht komen.¹¹⁷⁶ Daarnaast kunnen zij gebruik maken van het instrumentarium van de participatieve democratie, waaronder het petitieright, de wetgevende consultaties, de procedure van de Ombudsman en uiteindelijk ook het EBI.¹¹⁷⁷

257. **Conferentie over de Toekomst van Europa** – De nieuwe voorzitter van de EC, Ursula Von der Leyen, gaf aan open te staan voor een betere inclusie van alle betrokken actoren. Zo zal de nieuwe Conferentie, wanneer deze uiteindelijk van start kan gaan, burgerpanels omvatten. Op die manier kan de burger ook op deze manier bijdragen aan het ontwikkelen van het toekomstig Europees beleid.¹¹⁷⁸ Dit zou kunnen leiden tot een positievere houding van de burger ten opzichte van de EU.¹¹⁷⁹

§4. Europese parlamentsverkiezingen

258. **Kiesopkomst** – Eerst werd de lage opkomst verklaard door te stellen dat de Europese verkiezingen *second-order* verkiezingen zijn.¹¹⁸⁰ Dit houdt in dat er weinig belangrijke thema's verbonden worden aan het Europese niveau. Burgers stemmen enkel op (uitlopers) van nationale politieke partijen en baseren zich dus eerder op nationale onderwerpen.¹¹⁸¹ De lage

¹¹⁷⁵ Zie *infra*, hoofdstuk III, afdeling 2.

¹¹⁷⁶ Dit gebeurt wel in de meeste gevallen, bijvoorbeeld door het Europees Parlement. Hier komen we later uitgebreid op terug, zie *infra*, hoofdstuk III.

¹¹⁷⁷ Zie *supra*, eerder in dit hoofdstuk.

¹¹⁷⁸ Zie onder meer U. VON DER LEYEN, *A Union that strives for more. My Agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019–2024*, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf, 19.

¹¹⁷⁹ V. JACQUET and M. REUCHAMPS, "Who wants to pay for deliberative democracy? The crowdfunders of the G1000 in Belgium", *European Political Science Review* 2018, 31; M. REUCHAMPS, "Le G1000", *Politique : Revue des débats*, 2011, n°72, 64.

¹¹⁸⁰ C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, "The Emotional Landscape of European Voters", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 61–74.

¹¹⁸¹ K.D. AZMAN, "The problem of 'democratic deficit' in the European Union", *International Journal of Humanities and Social Science* 2011, 242–250; P. FELD en G. KIRCHGÄSSNER, "The role of direct democracy in the European Union", *CESifo Working Paper* 2003, No.1083, beschikbaar via www.cesifo.de; D. GRIMM, "The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case", *European Law Journal* 2015, 472.

opkomst en desinteresse¹¹⁸² worden uitgelegd door het ontbreken van een Europese identiteit.¹¹⁸³ Dat hangt samen met het gebrek aan belangrijke Europese thema's, zoals we hierboven stelden, maar is intrinsiek verbonden met het ontstaan van de Unie zelf. De lidstaten beslisten de Unie op te richten. De onderdanen van de lidstaten blijven burgers van de desbetreffende nationale staten. Hun identiteit blijft dan ook hoofdzakelijk nationaal.¹¹⁸⁴ Er is in die zin nood aan een mentaliteitsverandering, waarbij de burgers zich bewust worden van het belang van de Unie en de eigen inbreng.¹¹⁸⁵ Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de burgers, de media en de politici, zowel op Europees als nationaal niveau.¹¹⁸⁶ Het Europees Parlement wil alvast meer betrokkenheid bij de burgers scheppen en zette in het verleden bijvoorbeeld al verschillende mediacampagnes op om burgers aan te zetten tot kiezen.¹¹⁸⁷ Het feit blijft dat door deze gebrekkige opkomst en desinteresse, de IL negatief wordt beïnvloed.¹¹⁸⁸

¹¹⁸² F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 145; C. SORENSSEN en W. RHODE MADSEN, "The Emotional Landscape of European Voters", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 64–65.

¹¹⁸³ Zie *supra*, hoofdstuk II.

¹¹⁸⁴ Zie L. DUMITRESCU, M. CIHODARIU, "The European Citizenship: Republican, Multicultural or Hybrid?", *South East European Journal of Political Science* 2014, 97–109.

¹¹⁸⁵ I. PERNICE, "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Colombia Journal of European Law* 2008–2009, 378. Dit is wat eerder onderzoek ook aantoonde, zie onder meer V. JACQUET and M. REUCHAMPS, "Who wants to pay for deliberative democracy? The crowdfunders of the G1000 in Belgium", *European Political Science Review* 2018, 31; F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 147; Zie tevens A. ELSHOUT, "Zo veel invloed, zo weinig bekend bij burgers: het imagoprobleem van het Europees Parlement", *De Volkskrant*, 21 mei 2019, beschikbaar via <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-veel-invloed-zo-weinig-bekend-bij-burgers-het-imagoprobleem-van-het-europees-parlement~bed39fa9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>, laatste consultatie 29 januari 2020.

¹¹⁸⁶ J. CAMILLERI, "Dialogical Citizenship: Dancing Toward Solidarity", *Great Transition Initiative*, april 2015, 8–10; J. KUCHARCZYK en P. PAZDERSKI, "Democracy and its discontents: European attitudes to representative democracy and its alternatives" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 55–56. De EC is alvast bereid haar verantwoordelijkheid op te nemen, zie onder meer U. VON DER LEYEN, *A Union that strives for more. My Agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019–2024*, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf, 19.

¹¹⁸⁷ EUROPEES PARLEMENT, *Tot uw dienst*, beschikbaar via <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-heard/elections>; F. DAVESA en J. SHAHIN, "An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation", in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 144. De maatregelen van het EP houden nauw verband met de trend naar meer participatie, zoals we eerder aanhaalden.

¹¹⁸⁸ V. SCHMIDT, "Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput", *Political Studies* 2013, 12.

259. **Spitzenkandidaten** – De procedure van *Spitzenkandidaten* moest de bevolking overtuigen van het nut en het belang van de Europese verkiezingen.¹¹⁸⁹ Dat had niet het gehoopte resultaat.¹¹⁹⁰ Bij de laatste twee Europese verkiezingen werd een opkomst van respectievelijk 43% en 50% vastgesteld.¹¹⁹¹ Het EP stelde dat er in 2014 een *status quo* plaatsvond, wat op zich als een overwinning werd gezien. Anderen stelden dat er toch een achteruitgang blijft plaatsvinden.¹¹⁹² Na de eerder teleurstellende impact van de *Spitzenkandidaten* in 2019¹¹⁹³ gaf de EC toch aan om hierop in te zetten in de toekomst.¹¹⁹⁴ De kandidaten zouden gekoppeld worden aan transnationale lijsten, om aldus de Europese democratie te versterken.¹¹⁹⁵ Bij dit systeem, zoals het beoogd werd door de politieke fracties in het EP, kunnen we enkele kritische kanttekeningen plaatsen. Er is immers een belangrijke rol weggelegd voor het EP en Europese Raad, zoals wordt onderschreven door de Verdragen.

¹¹⁸⁹ F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 154.

¹¹⁹⁰ R. BALDOLI, “Shaping a Collaboration: The Spitzenkandidaten Procedure as a Transparent Best Practice”, *ISL Working Paper* 2015, 1–20; M. WESTLAKE, “Chronicle of an Election Foretold: The Longer-Term Trends leading to the ‘Spitzenkandidaten’ procedure and the Election of Jean-Claude Juncker as European Commission President”, *LEQS Paper* No. 102/20, January 2016, beschikbaar via <http://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/LEQSPaper102.pdf>.

¹¹⁹¹ EUROPEES PARLEMENT, *Resultaten van de Europese verkiezingen van 2014*, beschikbaar via <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/turnout.html>. De verkiezingen hadden slechts een kiesopkomst van 42,54 %, wat het allerlaagste niveau tot dusver was. In 2019 was de opkomst beter en resulteerde in ongeveer 50% van de kiesgerechtigden, zie EUROPEES PARLEMENT, *Resultaten Europese verkiezingen 2019*, beschikbaar via <https://europarl.europa.eu/election-results-2019/nl/opkomst/>; C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, “The Emotional Landscape of European Voters”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 69–72.

¹¹⁹² S. BOOTH, “The European Parliament is a failed experiment in pan-European democracy – national parliaments are the key to solving democratic deficit”, *European Politics and Policy Blog* 2014, 21 mei, beschikbaar via <http://blogs.lse.ac.uk/euoppblog/>; P. BREZSINA, “From apathy to protest: how the EU’s legitimacy is fading” in E. KUZELEWSKA en D. KLOZA (eds.), *The challenges of modern democracy and European integration*, Volume I, Bialystok, University of Bialystok, 2012, 37–62. Zie ook A. ELSHOUT, “Zo veel invloed, zo weinig bekend bij burgers: het imagoprobleem van het Europees Parlement”, *De Volkskrant*, 21 mei 2019, beschikbaar via <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-veel-invloed-zo-weinig-bekend-bij-burgers-het-imagoprobleem-van-het-europees-parlement~bed39fa9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>, laatste consultatie 29 januari 2020.

¹¹⁹³ Zie onder meer M. CHAMON, “Topbenoemingen aan de EU-instellingen”, *SEW* 2019, oktober 2019, 453–459; C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, “The Emotional Landscape of European Voters”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 69–72.

¹¹⁹⁴ U. VON DER LEYEN, *A Union that strives for more. My Agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019–2024*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf, 20.

¹¹⁹⁵ U. VON DER LEYEN, *A Union that strives for more. My Agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019–2024*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf, 20.

Afdeling 4. Tussentijdse conclusie

260. **Versterking verhouding** – De EU wilde de band met de burger, via het middenveld en andere instrumenten, versterken en inzetten op openheid en transparantie.

261. **Initiatief lidstaten** – Ook de lidstaten hebben steeds meer initiatieven genomen om het tij te doen keren. Bij de onderhandelingen over de Europese Grondwet beslisten elf lidstaten immers om de tekst voor te leggen aan de bevolking via referenda.¹¹⁹⁶ De legitimiteit van het Verdrag, en bijgevolg van de EU, zou aldus verbeteren. De negatieve uitkomsten van enkele van deze referenda toonden aan dat er meer nodig was.¹¹⁹⁷ Een mogelijke verklaring voor de negatieve referenda kon volgens BURSENS en MEIJER gezocht worden bij de theorieën over de Europese parlementsverkiezingen. De referenda op Europees niveau zouden, zoals de Europese verkiezingen, voornamelijk beïnvloed worden door nationale factoren, en niet per definitie wijzen op een negatieve houding van de burgers ten opzichte van de Unie.¹¹⁹⁸ Burgers proberen via Europese verkiezingen de nationale politieke partijen af te straffen of een bepaald signaal te geven.¹¹⁹⁹

262. **Ontevredenheid** – Het ongenoegen van de burger over de Unie en het beleid doet vermoeden dat de verschillende oplossingen die in het verleden werden ingevoerd, niet

¹¹⁹⁶ Voor een overzicht van alle nationale referenda die naar aanleiding van een verdragwijziging of toetreding werden georganiseerd, zie V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 124–172; E. POLI, “An EU-wide referendum: Potential Threat or Tool for Empowerment?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 271–277.

¹¹⁹⁷ P. BURSENS en M. MEIJER, “Beyond First Order Versus Second Order Explanations of European Referendum Outcomes. Understanding the Dutch ‘Neen’ and the Luxembourg ‘Jo’” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 34–35; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 124–172; F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 148; W. VAN GERVEN, “Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 148–149. Dit was en is overigens ook de positie van vele middenveldorganisaties, zoals bijvoorbeeld The Citizens’ Initiative, de Bertelmanns Stiftung en Democracy International. Hier komen we later, in hoofdstuk VI, op terug.

¹¹⁹⁸ Zie *contra* A. ELSHOUT, “Zo veel invloed, zo weinig bekend bij burgers: het imago-probleem van het Europees Parlement”, *De Volkskrant*, 21 mei 2019, beschikbaar via https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-veel-invloed-zo-weinig-bekend-bij-burgers-het-imago-probleem-van-het-europees-parlement*bed39fa9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2E, laatste consultatie 29 januari 2020/

¹¹⁹⁹ P. BURSENS en M. MEIJER, “Beyond First Order Versus Second Order Explanations of European Referendum Outcomes. Understanding the Dutch ‘Neen’ and the Luxembourg ‘Jo’” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 35–36. Het is niet geheel duidelijk of deze theorie voldoende bewijs levert in de ene dan wel de andere richting.

voldoende zijn.¹²⁰⁰ Ook wanneer de Eurobarometerdata worden geraadpleegd, blijkt dat de burger, al dan niet terecht, niet geheel tevreden is met de huidige werking van de Unie.¹²⁰¹ Uit bevestigingen¹²⁰² en de opkomst bij Europese verkiezingen bleek ook dat de burger niet langer interesse toonde in de Europese Unie.¹²⁰³

263. Impact participatieve instrumenten – Participatieve democratie kan leiden tot een verbeterde democratische werking van de Unie.

Naar onze mening zijn de instrumenten die voorafgaan aan het EBI op individueel niveau ontoereikend. De al besproken initiatieven hebben slechts een zeer beperkt effect op de democratische legitimiteit van de Unie. Wanneer zij getoetst worden aan de criteria van participatieve instrumenten, zoals openheid, inclusiviteit en responsiviteit, voldoen zij hier niet (volledig) aan. Geen van de vermelde drie instrumenten biedt voldoende waarborgen voor inclusiviteit, noch een correcte afspiegeling van de bevolking van de Unie.¹²⁰⁴

Gezien de recente resultaten van de Eurobarometer, alsook de verkiezingen van het Europees Parlement, kan gesteld worden dat, alle instrumenten ten spijt, de burgers nog

¹²⁰⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 123; S. BOWLER en T. DONOVAN "Democracy, Institutions and Attitudes about Citizen Influence on Government", *British Journal of Political Science* 2002, Vol. 32, No. 2, 371–372. Volgens BOWLER en DONOVAN kan een deel van de ontevredenheid verklaard worden door de socio-demografische veranderingen in de maatschappij, de institutionele structuren en organisatie.

¹²⁰¹ Zie EUROPEAN COMMISSION, *Public Opinion. Standard Eurobarometer*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD>; A. ELSHOUT, "Zo veel invloed, zo weinig bekend bij burgers: het imago probleem van het Europees Parlement", *De Volkskrant*, 21 mei 2019, beschikbaar via <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-veel-invloed-zo-weinig-bekend-bij-burgers-het-imagoprobleem-van-het-europees-parlement~bed39fa9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>, laatste consultatie 29 januari 2020; J. GERHARDS, H. LENGELD, C. DILGER, "Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey", *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 23; ook V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 22–24, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

¹²⁰² Zie EUROPEAN COMMISSION, *Public Opinion. Standard Eurobarometer*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD>; ook V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 22–24, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

¹²⁰³ EUROPEES PARLEMENT, *Resultaten Europese verkiezingen 2019*, beschikbaar via <https://europarl.europa.eu/election-results-2019/nl/opkomst/>; C. SORENSSEN en W. RHODE MADSEN, "The Emotional Landscape of European Voters", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 69–72. De opkomst moet enigszins genuanceerd worden. Een lage opkomst betekent niet automatisch dat de maatschappij niet functioneert of dat de burger er negatief tegenover staat. Een positieve opkomst betekent evenmin dat het gaat om een gezonde democratie, zie D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 133.

¹²⁰⁴ C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 168–169.

steeds bijzonder wantrouwig staan tegenover de Europese Unie.¹²⁰⁵ Hoewel een jaarlijkse stijging in het aantal verzoekschriften kan worden vastgesteld, de Ombudsman goed werk levert en de EC verschillende consultaties uitschrijft, blijkt de houding van de burgers tegenover de EU en haar instellingen niet in zeer grote mate veranderd te zijn. De doelstellingen van de instrumenten lijken dus niet gehaald te zijn.

Daarenboven kunnen we stellen dat de huidige initiatieven ter verbetering van legitimiteit en werking van de Unie worden gekenmerkt door een eerder elitair karakter.¹²⁰⁶ Verbeterde inbreng van burgers en een dialoog zouden kunnen bijdragen tot een bredere vertegenwoordiging van standpunten, maar dit leidt niet tot een algemene inclusie. De tot hiertoe besproken instrumenten vormen dus tot dusver geen sluitend antwoord op de democratische uitdagingen van de Unie en de door de burgers gepercipieerde (gebrekkige) werking of legitimiteit.¹²⁰⁷

264. Pervers effect – Helaas heeft deze wildgroei aan hervormingen een pervers effect tot gevolg. De besluitvormingsprocedures en de transparantie van het Uniebeleid lijden onder de aanwezigheid van de verschillende actoren en instrumenten. Ze verlopen trager en worden nog complexer.¹²⁰⁸

265. Schematische voorstelling – We onderzochten hierboven in welke mate het petitieright, de procedure voor de Ombudsman en de wetgevende consultaties voldoen aan de vereisten van een participatief instrument. We geven hier schematisch weer hoe de

¹²⁰⁵ Zie onder meer Zie EUROPEAN COMMISSION, *Public Opinion. Standard Eurobarometer*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD>; ook V. SCHMIDT, "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers* 2015, 22–24, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

¹²⁰⁶ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 258; L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 185; B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 262–264. Dit is het resultaat van het zogenaamde Mattheus-effect. Zie ook K. MERTON, "Matthew-effect in Science. The reward and communication of science are considered", *Science* 1968, Vol. 159, Nr. 3810, 56–63. Dat is een tendens die bij vrijwel alle instrumenten kan worden vastgesteld, zie onder meer E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 10.

¹²⁰⁷ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 258; L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 177. We komen hier later op terug, zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹²⁰⁸ L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 177.

instrumenten scoren op de criteria van bekwaamheid van de organiserende overheid, representativiteit, openheid, inclusiviteit en responsiviteit. Een positieve score houdt in dat het instrument elementen omvat dat het vooropgestelde criterium ondersteunen, een negatieve score betekent dat het instrument onvoldoende tegemoetkomt aan de gestelde criteria. We maken een onderscheid tussen de procedure en de praktische toepassing. Het kan in principe dat de voorwaarden voor de procedure voldoende waarborgen inhouden voor bijvoorbeeld inclusiviteit, maar dat uit de praktijk blijkt dat toch niet iedereen eraan kan deelnemen. Het omgekeerde kan eveneens: soms zijn de instellingen in hun behandeling soepeler dan waarin door de procedure voorziet, waardoor er meer burgers de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van het instrument. Onderstaande tabel laat toe het verschil te maken tussen *law in the books* (LIB) en *law in action* (LIA).

Tabel 1. Schematische voorstelling participatieve instrumenten

Instrument	Bekwaamheid		Inclusiviteit		Representativiteit		Openheid		Responsiviteit	
	LIB	LIA	LIB	LIA	LIB	LIA	LIB	LIA	LIB	LIA
Petitierecht	+	+	+	-	n.v.t.	n.v.t.	+	+	+	+
Ombudsprocedure	+	+	+	-	n.v.t.	n.v.t.	+	+	+	+
Consultaties	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-

DEEL II – HET BURGERINITIATIEF

Hoofdstuk IV – De nationale burgerinitiatieven (NBI)

Inleiding

266. **Meerwaarde** – Het EBI werd, zoals we later meer in detail zullen uitwerken¹²⁰⁹, in grote mate geïnspireerd door bestaande nationale regelingen.¹²¹⁰ Welke elementen werden overgenomen en welke elementen anders werden ingevuld, was niet geheel duidelijk. De EC, maar ook de betrokken partijen bij het EBI, wijzen veelvuldig naar de ervaringen van de lidstaten wanneer aanpassingen worden voorgesteld aan de procedure. De rechtsvergelijking laat toe om beide aspecten te verduidelijken en waar nodig bepaalde misvattingen recht te zetten.

267. **Selectie** – De lidstaten werden geselecteerd op basis van de verschillende voorbereidende documenten van het EBI. Bovendien werden de nationale parlementen en overheden bijkomend gecontacteerd met de vraag of een aan het EBI verwant instrument bestond en zo ja, op welke manier dit werd georganiseerd. Om de daadwerkelijke impact, eventuele problemen of verbeteringen correct te kunnen inschatten, maken we gebruik van de functionele equivalentie (**afdeling 1**). We maken gebruik van een specifiek opgestelde definitie (**afdeling 2**). De lidstaten waar een nationaal burgerinitiatief geldt, komen uitgebreid aan bod. Met het oog op volledigheid worden ook lidstaten in de vergelijking opgenomen die pas na het EBI een gelijkaardig nationaal initiatief opnamen. Zij werden gevormd naar het voorbeeld van het EBI, maar kenden soms een ietwat andere ontwikkeling. De vergelijkende studie heeft niet tot doel een waardeoordeel te vellen, noch het beste systeem aan te merken. Het laat ons toe om met een open en voldoende kritische blik te kijken naar het Europees instrument.¹²¹¹ Bovendien laat het in een latere fase ook toe om eventuele suggesties ten aanzien van het EBI te doen, rekening houdend met de Europese situatie (**afdeling 3**).¹²¹²

¹²⁰⁹ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹²¹⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 1.

¹²¹¹ Zie *infra*, hoofdstukken VI en VII, zie ook R. MICHAELS, "The Functional Method of Comparative Law", in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 378–380.

¹²¹² Zie *infra*, hoofdstukken V en VI.

268. **Vergelijkingscriteria** – De toegepaste rechtsvergelijkende methode gaat in op de voornaamste elementen. Zo bekijken we de feitelijke situatie, waarbij de aandacht gaat naar de effecten en het gebruik van de instrumenten, niet enkel de regelgeving *an sich*.¹²¹³ Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een instrument officieel wel bestaat, maar in de praktijk dode letter blijft.¹²¹⁴ Dat laat toe om de regelgeving in een bredere context te plaatsen. De bekeken instrumenten moeten bovendien gelijk(w)aardige functies vervullen in de respectievelijke lidstaten.¹²¹⁵

Afdeling 1. Functionele equivalentie

269. **Omschrijving** – Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van de functionele rechtsvergelijkende methode, meer bepaald de functionele equivalentie.¹²¹⁶ MICHAELS stelt dat “(...) *functional equivalence is similarity in difference; it is finding that institutions are similar in one regard (namely in one of the functions they fulfil) while they are (or at least may be) different in all other regards—not only in their doctrinal formulations, but also in the other functions or dysfunctions they may have besides the one on which the comparatist focuses. The decision to look at a certain problem, and thus at a certain function, therefore becomes crucial for finding similarity. But this is always similarity regarding only that one function. The finding of similarity is contingent on the comparatist’s focus*”.¹²¹⁷ Dit houdt bijgevolg in dat gekeken wordt naar de daadwerkelijke inhoud en doelstellingen van de instrumenten op nationaal niveau, eerder dan de terminologie of regelgeving.¹²¹⁸ Soms blijkt bijvoorbeeld dat

¹²¹³ A. EMMANUEL PLATSAS, “The Functional and the Dysfunctional in the Comparative Method of Law: Some Critical Remarks”, *Electronic Journal of Comparative Law* 2008, vol. 12.3, beschikbaar via <http://www.ejcl.org>, geconsulteerd op 14 september 2016, 3; R. MICHAELS, “The Functional Method of Comparative Law”, in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 342.

¹²¹⁴ Dit is bijvoorbeeld het geval voor Roemenië en Slovenië, waar er wel een NBI bestaat, maar het in de praktijk niet of zelden wordt gebruikt.

¹²¹⁵ R. MICHAELS, “The Functional Method of Comparative Law”, in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 342.

¹²¹⁶ R. MICHAELS, “The Functional Method of Comparative Law”, in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 356–360 en 371.

¹²¹⁷ R. MICHAELS, “The Functional Method of Comparative Law”, in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 371.

¹²¹⁸ MICHAELS haalt zelf ook een voorbeeld aan wanneer hij het heeft over de Europese Unie. De manier waarop richtlijnen worden omgezet door de lidstaten is volgens hem een uitstekend voorbeeld van functionele equivalentie, zie R. MICHAELS, “The Functional Method of Comparative Law”, in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 377. Het is ook nodig om rekening te houden met bijvoorbeeld politieke, economische en andere overwegingen, zie A. EMMANUEL PLATSAS, “The Functional and the Dysfunctional in the Comparative Method of Law: Some Critical Remarks”, *Electronic Journal of Comparative Law* 2008, vol. 12.3, beschikbaar via <http://www.ejcl.org>, geconsulteerd op 14 september 2016, 2–5 en 12; R. MICHAELS, “The Functional Method of Comparative Law”, in M. M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 351.

het instrument enkel wordt gebruikt of werd ingevoerd om politieke partijen een extra instrument te geven, niet zozeer om de burgers bij het beleid te betrekken. Alleen wanneer op het niveau van de lidstaten een gelijk(w)aardig instrument bestaat, zal het deel uitmaken van de bespreking in dit proefschrift.¹²¹⁹ Het uitgangspunt van de functionele rechtsvergelijking is dan ook de manier waarop de lidstaten burgers laten deelnemen aan het beleid, hoe de burgers hun eisen kenbaar kunnen maken aan het politieke bestuur en nieuw beleid kunnen formuleren.

Afdeling 2. Definitie burgerinitiatief

270. **Uitgangspunt** – Zoals eerder besproken hanteren we de volgende definitie als uitgangspunt: *Een burgerinitiatief is een procedure waarbij een vooraf bepaald aantal burgers of stemgerechtigden een (politieke) eis of wens kunnen voorleggen aan de verkozen vertegenwoordigers. Het doel is het voorstellen van nieuw of gewijzigd beleid of wetgeving.*¹²²⁰ Door deze definitie te gebruiken kunnen we het tegenover andere instrumenten, zoals het petitieright bijvoorbeeld, plaatsen en daarvan onderscheiden, maar kunnen we de belangrijkste criteria aanhalen. Zo is ook de vergelijking met de nationale evenknieën mogelijk. De omschrijving van het EBI zelf is te ruim enerzijds en te beperkt anderzijds om een diepgaande analyse toe te laten.¹²²¹

Afdeling 3. Lidstatelijk overzicht

271. **Inspiratie** – Verschillende lidstaten beschikken, naast de instellingen van de representatieve democratie, over instrumenten die toegeschreven kunnen worden aan de participatieve democratie.¹²²² Zoals eerder besproken beperken we ons in deze vergelijking tot lidstaten die op nationaal/federaal niveau een aan het EBI verwant instrument

¹²¹⁹ A. EMMANUEL PLATSAS, "The Functional and the Dysfunctional in the Comparative Method of Law: Some Critical Remarks", *Electronic Journal of Comparative Law* 2008, vol. 12.3, beschikbaar via <http://www.ejcl.org>, geconsulteerd op 14 september 2016, 5–6.

¹²²⁰ P. ULERI, "Le forme di consultazione diretta", *Italian Political Science Review* 1981, 61. Zie ook T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 1.

¹²²¹ Dit is overigens een van de vele punten van kritiek, maar hier komen we verder in het proefschrift op terug, zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹²²² Zie *supra*, hoofdstuk II.

toepassen.¹²²³ De lidstaten werden geselecteerd op basis van de vermeldingen in de verschillende voorbereidende documenten van het EBI. De EC geeft bovendien op de webpagina van het burgerinitiatief al aan dat gelijkaardige instrumenten bestaan.¹²²⁴ Finland, Hongarije¹²²⁵, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije¹²²⁶ en Spanje worden frequent vermeld als lidstaten die op nationaal niveau een equivalent hebben.¹²²⁷ Het moet wel worden opgemerkt dat de instrumenten grote verschillen vertonen, zowel naar vorm als uitwerking.¹²²⁸ Bovendien houdt de

¹²²³ In verschillende lidstaten bestaat een aan het EBI verwant instrument op regionaal of lokaal niveau. Dit overzicht zou ons evenwel te ver leiden. We richten ons dan ook op de nationale instrumenten die de inspiratie vormden voor het EBI of *vice versa* voor onze functionele vergelijking. Het gaat hierbij om België, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Slovenië, Spanje, Zweden. Deze worden in het kader van dit proefschrift niet behandeld, voor een overzicht zie onder meer EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 37; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 136–145; T. SCHILLER, « Initiative Instruments in Germany: Variations in Regional States », in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 89–112; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 152–155.

¹²²³ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 38; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 33–34. WISIAK biedt een uitgebreid overzicht van de lidstaten.

¹²²⁴ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

¹²²⁵ Hongarije beschikt sinds 2012 niet langer over een NBI, maar enkel over een referendum. Het wordt hier alsnog besproken omdat wel als inspiratiebron voor het EBI werd aangehaald.

¹²²⁶ Slowakije heeft geen NBI in de strikte betekenis. De burgers hebben wel het recht om petitie in te dienen, die –wanneer ze ondersteund worden door 100 000 burgers– verplicht het voorwerp vormen van een parlementair debat. Het petitierecht heeft niet tot doel om wetgeving of beleidswijzigingen voor te stellen, waardoor Slowakije niet wordt opgenomen in de rechtsvergelijking. Zie ook H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 7–8 en E. LASTIC, E., "If It Works, Fine, If Not, So What?", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 152–174.

¹²²⁷ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 212; EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 37; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 136–145; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN EN M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 1–2.

¹²²⁸ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la

aanwezigheid van het instrument geen garantie op daadwerkelijk gebruik in.¹²²⁹ We gaan in dit hoofdstuk in op de lidstaten die een NBI hebben dat overeenstemt met de eerder geformuleerde definitie van een burgerinitiatief. We kozen voor de bespreking een thematische aanpak. Op deze manier wordt de vergelijking met het EBI en de lidstaten onderling vergemakkelijkt. We overlopen eventuele parallellen en verschillen in detail.

272. **“Ervaring”** – Het merendeel van de lidstaten bouwde een jarenlange ervaring op met het NBI. Het instrument in kwestie bestond al voor het ter sprake kwam op Europees niveau. De lidstaten hebben over het algemeen een grondwettelijke verankering van het wetgevend agenda–initiatief en een gedetailleerde en uitgewerkte procedure. Dat is geen garantie voor veelvuldig gebruik, zoals we verder zullen zien.¹²³⁰ Zij bieden niettemin de mogelijkheid om na te gaan welke elementen mogelijk kunnen bijdragen tot een vlotte procedure en welke houding de nationale parlementen aannemen met betrekking tot de initiatieven. In tweede instantie onderscheiden we de lidstaten die recenter een NBI hebben ingevoerd. België, Denemarken en Finland zijn hier de buitenbeentjes. Het initiatiefrecht werd pas ingevoerd na het EBI en werd hierdoor rechtstreeks beïnvloed. In België en Nederland is het NBI, in tegenstelling tot de andere lidstaten, weliswaar niet bij grondwet geregeld, maar door het reglement van orde van de parlementaire kamer. Ondanks dit ontbreken van een grondwettelijke verankering kent het Nederlands NBI sinds de invoer in 2006 wel een sterk gebruik. Portugal kent weliswaar al langer de mogelijkheid om een NBI te organiseren, maar de wetgeving die de modaliteiten uitwerkte werd pas in 2003 aangenomen. Naast bovenstaande lidstaten zijn er lidstaten waarin het NBI weliswaar wel vastgelegd wordt in de grondwet of andere regelgeving, maar waar uit de praktijk blijkt dat dit instrument nog niet werd gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval in Roemenië en Slovenië.

§1. Juridisch kader

situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 38; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 33–34. WISIAK biedt een uitgebreid overzicht van de lidstaten. Dit proefschrift gaat enkel in op de lidstaten waar een agenda–initiatief bestaat, wat nauw aansluit bij het EBI. We bespreken in dit overzicht ook Hongarije, hoewel het NBI daar niet langer bestaat.

¹²²⁹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 35.

¹²³⁰ Zie ook J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 3.

A. Grondwettelijke of reglementaire verankering

273. **Complementair karakter** – Algemeen gesteld moet het NBI de burgers toelaten deel te nemen aan het beleid, op alle niveaus en in alle domeinen¹²³¹ en maakt het inherent deel uit van de politieke structuur.¹²³² Het wordt gezien als een aanvulling op de representatieve democratie.¹²³³ In de meerderheid van de lidstaten is het NBI vastgelegd bij grondwet. België en Nederland vormen hierop een uitzondering. **Belgische** burgers kunnen sinds mei 2019 gebruik maken van het burgerinitiatief bij de Kamer.¹²³⁴ Ook **Denemarken** voerde in 2018 een NBI in.¹²³⁵ Het **Finse** burgerinitiatief is eveneens een van de meer recente NBI binnen de EU en werd pas in 2012, na een grondwetswijziging, van kracht.¹²³⁶ Artikel 53 van de Finse Grondwet geeft aan 50 000 burgers de mogelijkheid om het parlement (*Eduskunta*) te vragen de debatteren over een specifiek thema, met het oog op nieuwe wetgeving.¹²³⁷ In **Hongarije**

¹²³¹ Zie bijvoorbeeld artikel 3 Italiaanse Grondwet – *Costituzione della Repubblica Italiana*, beschikbaar via <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>; artikel 167, lid 1 Portugese Grondwet 2005 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf>; artikelen 9 en 23 Spaanse Grondwet 1978, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html.

¹²³² V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 78.

¹²³³ Zie onder meer L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, “Breve aproximación a la Constitución de Hungría”, *Revista Española de Derecho Constitucional* 2002, Año 22, afl. 66, 156; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 80 en 84–85 en 325–327; K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 175; S. ILVESSALO, “The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda”, *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>; J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, “Finland: Direct Democracy and the representational system” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 215 en 221; R.T. QUINTERO ORTEGA, “Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica”, *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 139–142. Dit aanvullende karakter blijkt duidelijk uit het niet-bindende karakter en de beperkingen die op het instrument werden gesteld. Zie bijvoorbeeld ook artikel 167, lid 1 Portugese Grondwet 2005 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf>; artikelen 9 en 23 Spaanse Grondwet 1978, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html.

¹²³⁴ Wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, B.S. 5 mei 2019.

¹²³⁵ Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget, 17 januari 2018, *Folketinget*, j.nr. 17000206; FOLKETINGET, *A new initiative from the Danish Parliament gives Danish citizens a direct role in the democratic process*, 1 februari 2018, beschikbaar via <https://www.thedanishparliament.dk/en/news/2018/02/citizens-initiative>; C. SORENSEN en W. RHODE MADSEN, “The Emotional Landscape of European Voters”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 195–196.

¹²³⁶ S. ILVESSALO, “The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda”, *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>. Bij de invoering van het NBI werd rekening gehouden met de Europese ontwikkelingen, zie T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, “Introduction”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 3; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5.

¹²³⁷ Finse Grondwet, 11 juni 1999, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf>; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference*

werd het burgerinitiatief tot 2012 geregeld bij Grondwet.¹²³⁸ De **Italiaanse** Grondwet bepaalt het recht op een NBI in de artikelen 71, 99 en 121.¹²³⁹ De **Letse** Grondwet van 1993 nam grotendeels de bepalingen over uit de eerdere Grondwet van 1922.¹²⁴⁰ Artikel 68 van de **Litouwse** Grondwet geeft burgers het recht een wetgevend initiatief in te dienen bij het parlement.¹²⁴¹ De procedure en vereisten van het **Litouwse** NBI werden uitgewerkt in de wet van 1998.¹²⁴² **Nederlandse** burgers dienen een NBI in op basis van het reglement van de Tweede Kamer.¹²⁴³ De **Oostenrijkse** burgers beschikken, naast het kiesrecht, over drie instrumenten.¹²⁴⁴ De instrumenten die van toepassing zijn op nationaal niveau¹²⁴⁵, worden

paper 24th World Congress of Political Science, 23–28 juli 2016, Poznań, 5; S. ILVESSALO, “The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda”, *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>. Het gaat om ongeveer 1,2% van de kiesgerechtigde bevolking.

¹²³⁸ Artikelen 28, B–E en 70 Hongaarse Grondwet, wet XX van 1949, beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_1.html (Nederlandse vertaling); L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, “Breve aproximación a la Constitución de Hungría”, *Revista Española de Derecho Constitucional* 2002, Año 22, afl. 66, 153; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 95–97 en 223.

¹²³⁹ Italiaanse Grondwet – *Costituzione della Repubblica Italiana*, beschikbaar via <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>.

¹²⁴⁰ Artikel 22, lid 1 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 102; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 2.

¹²⁴¹ Litouwse Grondwet, aangenomen door het Litouwse volk bij referendum op 25 oktober 1992 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm>; A. KRUPAVICIUS, “Citizens’ Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 137.

¹²⁴² Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6–7. Dit recht op een NBI bestaat al sinds 1922, zie A. KRUPAVICIUS, “Citizens’ Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 138.

¹²⁴³ Artikel 9a Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2006 (Kamerstukken II, 30140, nr. 13), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field/uploads/5RvO_Reglement%20commissie%20Verzoekschriften%20en%20Burgerinitiatieven_tcm181-238563.pdf. Zie ook TWEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL – COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCRIFTEN EN BURGERINITIATIEVEN, *Burgerinitiatief*, beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven.

¹²⁴⁴ K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 175; S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, “Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 121; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 14.

¹²⁴⁵ Voor een overzicht van instrumenten die gelden op het niveau van de Länder of lokaal niveau, zie K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 182–184; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 23–30.

geregeld door de Grondwet.¹²⁴⁶ Het gaat hierbij om het *Volksbegehren*, de *Volksabstimmung*¹²⁴⁷ en *Volksbefragung*. Alle instrumenten hebben betrekking op mogelijke inmenging in de federale wetgeving en het beleid, maar doen geenszins afbreuk aan de macht van de *Nationalrat*.¹²⁴⁸ Het *Volksbegehren*, een agenda–initiatief, is het instrument dat het dichtst aanleunt bij het EB¹²⁴⁹ en wordt geregeld door artikel 41, lid 2 van de Oostenrijkse Grondwet. Naast de instrumenten die in Oostenrijk grondwettelijk of wettelijk geregeld worden, bestaat er een burgerinitiatief, waarvan de procedure wordt vastgelegd in het Reglement van Orde van de *Nationalrat*.¹²⁵⁰ Het gaat hier om het zgn. parlementaire burgerinitiatief, waarvan de modaliteiten worden uiteengezet door artikel 100 van het

¹²⁴⁶ Artikelen 41 en volgende Oostenrijkse Grondwet, Geconsolideerde versie, 26 september 2016, beschikbaar via <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138>. Ook voordien bestond een NBI, zie onder meer K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 176; S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, “Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 121–122.

¹²⁴⁷ De *Volksabstimmung* wordt beschouwd als het paradedepartement van de participatieve democratie. Het kan worden ondergebracht bij het type referendum in bovenvermelde typologie. Het volk kan op deze manier de beslissingen van het parlement rechtstreeks beïnvloeden. De stemming kan in vier gevallen plaatsvinden. De stemming wordt geregeld door artikel 43 tot 46 van de Oostenrijkse Grondwet, alsook specifieke wetgeving. De stemming is verplicht wanneer een volledige of grote wijziging gebeurt van de Oostenrijkse Grondwet (onder meer artikel 44§3). Wat er specifiek begrepen wordt onder een gehele of grote aanpassing van de Grondwet, wordt niet gedefinieerd. Algemeen wordt aangenomen dat de aanpassing betrekking moet hebben op een van de fundamentele beginselen van de Grondwet, namelijk de democratische en republikeinse staatsvorm, de federale staat, de liberale rechtsstaat en het principe van de bevoegdheidsverdeling. Wanneer één van die principes wordt gewijzigd, is een verplichte stemming van het volk noodzakelijk. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het geval van de toetreding van Oostenrijk tot de EU. De aanpassing kan enkel worden doorgevoerd indien de bevolking voor de wijziging stemt enmits een tweederdemeerderheid in de *Nationalrat*. Ze kan facultatief plaatsvinden wanneer een kleinere wijziging plaatsvindt aan de Grondwet. De stemming vindt dan plaats op voordracht van een derde van de leden in de *Nationalrat* of *Bundestag*. Een gelijkaardige facultatieve stemming is mogelijk naar aanleiding van een gewone wet (op basis van artikel 43 Oostenrijkse Grondwet), op voordracht van een meerderheid in de *Nationalrat*. Bovendien bestaat een uitzonderlijke vorm van de *Volksabstimmung*, namelijk wanneer de bondspresident voortijdig moet worden afgezet (artikel 60 §6 Oostenrijkse Grondwet). Dit kan enkel met een bijzondere meerderheid in de *Nationalrat*. De bevolking kan vervolgens tegen de afzetting stemmen, waardoor automatisch een nieuwe ambtstermijn van de bondspresident begint te lopen. De *Volksabstimmung* wordt vooraf aangekondigd en moet binnen de 21 dagen na de aankondiging plaatsvinden. Iedere burger die stemgerechtigd is voor de verkiezing van de *Nationalrat*, mag deelnemen aan de *Volksabstimmung*. De bevolking heeft zelf geen organisatierecht. Een tweede instrument is de *Volksbefragung*. Deze wordt geregeld door artikel 49b van de Oostenrijkse Grondwet en kan gerekend worden tot de categorie van de plebiscieten. Zie S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, “Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 121–128; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 14–17.

¹²⁴⁸ K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 175; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 14–15.

¹²⁴⁹ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 21; T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, “Introduction”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 5.

¹²⁵⁰ Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), beschikbaar via <https://www.parlament.gv.at/PERK/RGES/GOGNR/>; S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, “Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 121–128; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 21–22.

Reglement van Orde.¹²⁵¹ De **Portugese** burgers hebben een direct en actief recht op participatie.¹²⁵² Het NBI kan individueel of collectief worden uitgeoefend en moet Portugese burgers toelaten in alle domeinen van het beleid te kunnen optreden.¹²⁵³ Het werd daartoe verankerd in de fundamentele rechten van het Portugese volk.¹²⁵⁴ Bovendien moeten de Portugezen hun recht om een NBI op te starten of te ondersteunen vrij kunnen uitoefenen.¹²⁵⁵ De specifieke voorwaarden voor het Portugees NBI werden uitgewerkt bij de wet van 2003.¹²⁵⁶ Sinds 1997 beschikken de **Poolse** burgers over de mogelijkheid een burgerinitiatief te lanceren.¹²⁵⁷ Het laat de burgers toe om, naast het referendum, deel te nemen aan de besluitvorming en het wetgevingsproces.¹²⁵⁸ De uitvoerende wet werd pas gestemd in 1999¹²⁵⁹, wat het tot die tijd praktisch onmogelijk maakte om een initiatief op te starten.¹²⁶⁰ Het is opnieuw een uiting van een agenda-initiatief, de definitieve beslissing over het NBI en

¹²⁵¹ Art. 100 Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), beschikbaar via https://www.parlament.gv.at/PERK/RGES/GOGNR/gog16_P100-100d.shtml.

¹²⁵² Artikel 109 Portugese Grondwet 2005 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 84.

¹²⁵³ Artikel 167 Portugese Grondwet 2005 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 93; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6.

¹²⁵⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 81.

¹²⁵⁵ Artikel 5 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>.

¹²⁵⁶ Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 94; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6. Dit houdt dan ook in dat er tot die tijd geen NBI werden ingediend.

¹²⁵⁷ Dit instrument komt toe aan de burgers, de president van de republiek, de Ministerraad, de Senaat of parlementsleden, zie onder meer artikel 118 Poolse Grondwet, beschikbaar via <https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 221; A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 212-213; A. SMYT, "Democratic Heritage of European Countries and Democracy in the integrated European Union", *Journal Legal and Administrative Studies* 2014, 10.

¹²⁵⁸ A. GWIAZDA, *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 85; A. SMYT, "Democratic Heritage of European Countries and Democracy in the integrated European Union", *Journal Legal and Administrative Studies* 2014, 10.

¹²⁵⁹ Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/iniciat.htm>; A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 215.

¹²⁶⁰ A. GWIAZDA, *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 85.

de eventuele wetgeving die erop volgt, ligt bij het parlement.¹²⁶¹ **Roemeense** burgers hebben het recht een wetgevend voorstel in te dienen bij het parlement.¹²⁶² Het initiatiefrecht in **Slovenië** kan uitgaan van de regering, de parlementsleden of ten minste 5000 burgers.¹²⁶³ Bovendien kan dit gekoppeld worden aan een referendum, waarbij de wetgeving ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de bevolking.¹²⁶⁴ De organisatoren van een NBI beschikken over een periode van zestig dagen om de nodige handtekeningen in te zamelen.¹²⁶⁵ Net zoals in Roemenië bestaat het recht op een NBI wel, maar werd het tot dusver nog niet gebruikt. Dit is enigszins bevreemdend. De vooropgestelde vereisten zijn niet bijzonder zwaar, zeker wanneer ze vergeleken worden met de andere NBI.¹²⁶⁶ De **Spaanse** burgers beschikken sinds 1978 over een grondwettelijk verankerd recht op een burgerinitiatief, dat gebaseerd werd op de Italiaanse en Portugese regeling.¹²⁶⁷ Het gaat hierbij om een *iniciativa legislativa popular*

¹²⁶¹ A. RYTEL–WARZOCHA, “Popular Initiatives in Poland: Citizens’ Empowerment or Keeping Up Appearances”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 226; A. SMYT, “Democratic Heritage of European Countries and Democracy in the integrated European Union”, *Journal Legal and Administrative Studies* 2014, 10.

¹²⁶² Artikel 74 Roemeense Grondwet van 1991, geamendeerd in 2003 (Engelse versie), beschikbaar via http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=3#t3c1s3sba74; artikel 89 Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 46. *Contra* V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 217. CUESTA–LÓPEZ spreekt van 250 000 steunbetuigingen.

¹²⁶³ Artikel 88 Sloveense Grondwet, *Official Gazette of the Republic of Slovenia* N^os. 33/91–I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06, and 47/13 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.us-rs.si/media/constitution.pdf>.

¹²⁶⁴ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 101 en 225. Dit kan verplicht zijn, bij het verzamelen van 40 000 handtekeningen. In het andere geval is het facultatief.

¹²⁶⁵ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 218.

¹²⁶⁶ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 8.

¹²⁶⁷ Artikel 87, derde lid Spaanse Grondwet 1978, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html. De modaliteiten werden uitgewerkt bij wet, zie Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 80 en 83–84; V. CUESTA–LÓPEZ, “The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 193; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 3. Ook in de Grondwet van 1931 bestond al een gelijkaardig instrument, zie onder meer R.T. QUINTERO ORTEGA, “Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica”, *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 141 en 143. Naast het nationale initiatief bestaan eveneens regionale en lokale equivalenten, zie V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 329–341.

(IPL).¹²⁶⁸ De Spaanse organieke wet, die in 1984 in werking trad en in 2006 werd aangepast, bevestigde opnieuw dat het IPL als een aanvulling op de representatieve democratie geldt en dat het de burgers de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan het beleid.¹²⁶⁹ Het complementaire karakter werd in 1995 bovendien ook door het *Tribunal Constitucional* onderstreept.¹²⁷⁰ Het gaat om een collectief uit te oefenen recht.¹²⁷¹

B. Beperkingen

274. **Algemeen** – De meeste lidstaten voerden de procedure voor een NBI in opdat de burgers een wets- of beleidsvoorstel konden voorleggen.¹²⁷² Vele hebben wel beperkingen opgelegd aan de materie die het voorwerp kunnen uitmaken van een NBI. De verdere modaliteiten worden bepaald bij Grondwet, nationale wetgeving of parlementaire reglementen.¹²⁷³ In sommige lidstaten, zoals **Italië**, worden geen specifieke materies uitgesloten.¹²⁷⁴

275. **Restricties** – De **Belgische** procedure omschrijft het voorwerp van een NBI bijzonder ruim: het moet betrekking hebben op de bevoegdheden van de federale staat of belangen die

¹²⁶⁸ Er is discussie over de daadwerkelijke aard van het initiatief, namelijk of het gezien moet worden als een wetgevend initiatiefrecht of enkel een recht van voorstel, zie M. ARAGON “La Iniciativa Legislativa”, *Revista Española de Derecho Constitucional* 1986, Vol.6., nr. 16, 303–305. Het daadwerkelijk initiatiefrecht komt in principe toe aan de wetgevende kamers en de regering, zie onder meer V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 326–327.

¹²⁶⁹ Zie Preamble, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 138; R.T. QUINTERO ORTEGA, “Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica”, *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 141; V. CUESTA-LOPEZ, “The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 194; Een jaar na de inwerkingtreding van de wet vaardigden de autonome gebieden gelijkaardige wetgeving uit, zie V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 343–346.

¹²⁷⁰ R.T. QUINTERO ORTEGA, “Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica”, *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 142.

¹²⁷¹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 347.

¹²⁷² M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 290.

¹²⁷³ Voor wat Italië betreft, zie artikelen 48–49 Legge n. 352, 25 maggio 1970, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, *Gazzetta Ufficiale* 15–6–1970, n.147, beschikbaar via <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=>.

¹²⁷⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 283.

daaraan verwant zijn, mag niet in strijd zijn met het Europees verdrag voor de rechten van de mens en het NBI moet een concrete vraag inhouden.¹²⁷⁵ De **Deense** reglementering voorziet een zeer uitgebreide lijst van uitgesloten materies. Zo wordt een voorstel van een burger afgewezen indien het een wijziging van de grondwet betreft; niet kan worden geïmplementeerd in het kader van de huidige grondwet; niet in het Deens is geschreven; volledig onsamenhangend of onbegrijpelijk is; duidelijk het karakter van een grap heeft; geen concreet voorstel vormt of als het in wezen de aard heeft van een loutere opinie of een oproep tot niet-gespecificeerde actie over een kwestie; wanneer het verschillende voorstellen bevat die geen duidelijke inhoudelijke samenhang vertonen; wanneer het betrekking heeft op beslissingen van gemeenten of regio's of de individuele beschikkingen van particuliere bedrijven en organisaties; wanneer het gaat over aangelegenheden in Groenland of de Faeröer die vallen onder de bevoegdheid van de autoriteiten voor zelfbestuur en thuisbestuur; wanneer het betrekking heeft op een beslissing van een specifieke zaak die aanhangig is of is geweest bij de rechtbanken of in het openbaar bestuur; het informatie bevat over de privé-, mede- of andere met name genoemde of anderszins identificeerbare persoonlijke, inclusief financiële, omstandigheden, behalve in het geval van informatie die op grote schaal in het openbaar is gereproduceerd; wanneer het op onredelijke wijze benoemde of anderszins identificeerbare personen vertoont, inclusief ambtenaren; indien het advertenties of andere commerciële berichten of oproepen tot ondersteuning van bepaalde organisaties bevat, enz.,; wanneer het links naar websites, etc. bevat; indien het voorstel informatie bevat waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze vertrouwelijk is; wanneer het materiaal bevat waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het onder het copyright van anderen of andere intellectuele eigendomsrechten valt; indien het NBI beledigende of grove beledigende uitspraken of kennelijk onware beschuldigingen bevat, bedreigende, denigrerende of vernederende uitspraken bevat over groepen in de samenleving, scheldwoorden of andere volledig ongepaste taal bevat; wanneer het NBI aanzet tot misdaad of deze verheerlijkt; indien het om andere dan genoemde redenen duidelijk buiten het doel van de regeling valt of in strijd is met de toepasselijke wetgeving of de waardigheid van de *Folketing*.¹²⁷⁶ Het **Finse** NBI kan zowel nieuwe wetgeving voorstellen als gericht zijn op het amenderen of afschaffen van

¹²⁷⁵ Artikel 4, Wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, B.S. 5 mei 2019.

¹²⁷⁶ Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget, 17 januari 2018, *Folketinget*, j.nr. 17000206.

geldende wetgeving.¹²⁷⁷ Het NBI mag geen afbreuk doen aan de internationale verplichtingen van Finland en moet een voorstel inhouden dat binnen de bevoegdheden van het Finse parlement valt. Bovendien worden begrotingsvoorstellen uitgesloten.¹²⁷⁸ Het **Hongaarse** NBI moet betrekking hebben op een materie die behoort tot de bevoegdheden van het Parlement.¹²⁷⁹ In **Nederland** bestaat wel een aantal uitgesloten materies.¹²⁸⁰ Zo mag het NBI geen betrekking hebben op een voorstel dat de laatste twee jaar het onderwerp was van een debat in de Tweede Kamer; moet het gaan over een kwestie die de rijksoverheid aangaat; mag het niet gaan om een privéaangelegenheid, mag het voorstel niet in strijd zijn met de Nederlandse normen en waarden en mag het niet gaan over de grondwet, de belastingen of de begrotingswetten.¹²⁸¹ Bovendien kan de bevoegde parlementaire commissie in een aantal gevallen geen onderzoek voeren, bijvoorbeeld wanneer het gaat om parlementsleden, leden van de rechterlijke macht, ...¹²⁸² Het **Oostenrijkse** NBI heeft quasi geen uitgesloten materies.¹²⁸³ Het **Poolse** NBI moet worden opgesteld zoals de normale wetgevende voorstellen. Bovendien moeten de organisatoren aangeven waarom het voorstel noodzakelijk is, welke doelstellingen worden nagestreefd, wat de huidige stand van zaken is, en moeten ze een volledig overzicht bieden van de sociale, economische, financiële en juridische gevolgen van het NBI.¹²⁸⁴ Er is geen voorafgaande controle op de wettigheid van het NBI, wat een

¹²⁷⁷ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 220.

¹²⁷⁸ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 220.

¹²⁷⁹ Artikel 17, Wet III uit het jaar 1998 aangaande het landelijk referendum en volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1998-3-tv.html (Nederlandse vertaling).

¹²⁸⁰ Artikel 132a, leden 1–2, Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vastgesteld in de vergadering van 22 juni 1993 (Kamerstukken II 1991/92 en 1992/93, 22590, handelingen II 1992/93, nrs. 31 en 33), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/rvo_compleet_versie_september_2016_0.pdf

¹²⁸¹ Artikel 6 Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2006 (Kamerstukken II, 30140, nr. 13), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/5RvO_Reglement%20commissie%20Verzoekschriften%20en%20Burgerinitiatieven_tcm181-238563.pdf. De parlementaire commissie kan dan, na een onderzoek, het NBI naast zich neerleggen.

¹²⁸² Artikel 3 Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2006 (Kamerstukken II, 30140, nr. 13), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/5RvO_Reglement%20commissie%20Verzoekschriften%20en%20Burgerinitiatieven_tcm181-238563.pdf.

¹²⁸³ K. GIESE, "The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 178–179; S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSMID, "Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 121–128. De NBI kunnen dus ook de federale staatsstructuur aanpassen, de bevoegdheidsverdeling wijzigen, ... Zelfs wanneer ze strijdig zouden zijn met Europees of internationaal recht, zijn NBI in principe geldig. De Grondwettelijk- of wettelijkheid worden pas beoordeeld door de *Nationalrat*.

¹²⁸⁴ A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 216. Hiervoor wordt geen ondersteuning geboden door de Poolse overheid.

onwettig of ongrondwettig NBI kan opleveren.¹²⁸⁵ Bovendien kan enkel de regering wetsvoorstellen doen met betrekking tot de begroting, overheidsschuld en internationale Verdragen, maar zijn andere onderwerpen niet uitgesloten.¹²⁸⁶ Zo lang het **Portugees** NBI betrekking heeft op de domeinen waarvoor het parlement bevoegd is, kan een NBI worden ingericht.¹²⁸⁷ Het NBI mag in geen geval afbreuk doen aan de grondwet of grondwettelijke principes, het is niet mogelijk om een initiatief op te starten om grondwetswijzigingen door te voeren, amnestie toe te kennen, wijzigingen aan belastingen of fiscale materie aan te brengen of essentiële kenmerken van de staat te wijzigen.¹²⁸⁸ De **Spaanse** burgers moeten rekening houden met enkele beperkingen.¹²⁸⁹ Deze uitzonderingen moeten overigens zo limitatief mogelijk worden toegepast, om een zo ruim mogelijk toepassingsgebied aan het NBI toe te laten.¹²⁹⁰ Zo mag het geen betrekking hebben op materie die geregeld wordt door organieke wetgeving of een internationaal karakter heeft en mag er geen afbreuk worden gedaan aan fiscale regelingen, btw of belastingwetgeving of het gratie- of genaderecht dat de regering

¹²⁸⁵ A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 217.

¹²⁸⁶ Artikel 3 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>; A. GWIAZDA, *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 85; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 5.

¹²⁸⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 283.

¹²⁸⁸ Artikelen 3–4 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 283 en 289; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6.

¹²⁸⁹ Artikel 2 Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 93, 326–347 en 352; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 3; V. CUESTA-LOPEZ, "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 198–199; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 145

¹²⁹⁰ M. ARAGON "La Iniciativa Legislativa", *Revista Española de Derecho Constitucional* 1986, Vol.6., nr. 16, 304–305; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 380–382 en 384.

kan uitoefenen.¹²⁹¹ Het initiatief mag ook geen afbreuk doen aan de bevoegdheidsverdeling op nationaal niveau.¹²⁹² Bovendien zal het parlement niet ingaan op een initiatief wanneer een gelijkaardig voorstel hangende is in het parlement, wanneer reeds een gelijkaardig initiatief werd ingediend en behandeld in dezelfde legislatuur of wanneer de tekst van het ingediende voorstel tegenstrijdig is.¹²⁹³ Als het parlement van oordeel is dat het initiatief niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, hebben de organisatoren een maand om zich in de regel te stellen.¹²⁹⁴ Naast de uitgesloten materies is er een bijkomende voorwaarde voor het NBI, namelijk die van de coherentie.¹²⁹⁵

C. Formele voorwaarden

276. **Formulering** – De formele voorwaarden voor het NBI zijn uiteenlopend. Ten eerste kunnen deze voorwaarden enkel gelden ten aanzien van het opstellen van het NBI zelf, ten tweede kunnen ze betrekking hebben op de logistieke organisatie van het NBI. Het **Deense** NBI maakt gebruik van een website, waar gelijkgestemden het NBI kunnen ondersteunen.¹²⁹⁶ De organisatoren moeten een titel, een korte omschrijving van het voorstel en eventuele bijkomende opmerkingen vermelden. Nadat drie medeondersteuners werden aangeduid, zal de administratie nagaan of er kan worden gestart met het verzamelen van de

¹²⁹¹ Artikel 87, derde lid Spaanse Grondwet 1978, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html. Ook op lokaal niveau bestaat een gelijkaardig instrument, hiervoor zijn de lokale overheden verantwoordelijk en bepalen ook zij de noodzakelijke voorwaarden. Zie ook V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 283 ; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 3.

¹²⁹² Preambule, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html.

¹²⁹³ Artikel 5, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; M. ARAGON "La Iniciativa Legislativa", *Revista Española de Derecho Constitucional* 1986, Vol.6., nr. 16, 304-305; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 378-379 en 381-382.

¹²⁹⁴ Artikel 4, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html.

¹²⁹⁵ Artikel 5, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 279 en 371-373. Er moet dus, tussen de verschillende onderdelen van het voorstel, een logische opbouw en samenhang bestaan. Dit zal getoetst worden door het bureau van het parlement.

¹²⁹⁶ C. SORENSEN, "Denmark and Direct Democracy. Forerunner and Laggard", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 197-198. Zie ook het FOLKETINGET, online beschikbaar via <https://www.borgerforslag.dk/>. De online website laat toe een NBI op te starten in vier eenvoudige stappen, waarna het NBI wordt opgesteld voor de Deense bevolking. De website toont een overzicht van alle opgestarte initiatieven, met inbegrip van het aantal steunbetuigingen.

steunbetuigingen.¹²⁹⁷ Initiatiefnemers in **Finland** kunnen het parlement vragen te debatteren over een specifiek thema.¹²⁹⁸ Het NBI kan opgevat worden als voorstel of kan de regering een mandaat geven om een voorstel in te dienen.¹²⁹⁹ Het gaat zowel om voorstellen voor nieuwe wetgeving als aanpassing van bestaande regelgeving.¹³⁰⁰ Het initiatief mag slechts een enkel onderwerp omvatten en moet gemotiveerd worden.¹³⁰¹ Ingediende NBI mogen bovendien niet te complex zijn: wanneer het voorstel een zeer uitgebreide uitwerking nodig zou hebben van de regering bijvoorbeeld, zal het parlement niet op het NBI ingaan, ondanks eventueel ingezamelde handtekeningen.¹³⁰² Het NBI moet voldoende doordacht en uitgewerkt zijn om implementatie door het parlement toe te laten.¹³⁰³ Het voorwerp van een **Hongaars** NBI moet eenduidig en precies worden omschreven, opdat de materie behandeld kan worden door het Parlement. Bovendien mag het voorstel geen enkele dubbelzinnigheid omvatten.¹³⁰⁴ Het **Italiaanse** NBI moet, om geldig te zijn, een uitgewerkt wetgevend voorstel omvatten en vergezeld zijn van een toelichting, waarbij de doelstellingen van de voorgestelde wet worden uiteengezet, en motivering.¹³⁰⁵ Het voorstel moet bovendien artikelsgewijs worden uitgewerkt.¹³⁰⁶ Een **Nederlands** NBI omvat het doel, de motivering en de daadwerkelijke

¹²⁹⁷ FOLKETINGET, *Vejledning til hovedstillere*, beschikbaar via <https://www.borgerforslag.dk/vejledning-til-hovedstillere/>.

¹²⁹⁸ Finse Grondwet, 11 juni 1999, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf>; J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 220; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23-28 juli 2016, Poznań, 5; S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>. Het gaat om ongeveer 1,2% van de totale kiesgerechtigde bevolking.

¹²⁹⁹ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23-28 juli 2016, Poznań, 5.

¹³⁰⁰ S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>.

¹³⁰¹ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 220.

¹³⁰² J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 221.

¹³⁰³ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 221.

¹³⁰⁴ V.M. CUESTA-LOPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 275.

¹³⁰⁵ Artikel 49 Legge n. 352, 25 maggio 1970, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, *Gazzetta Ufficiale* 15-6-1970, n.147, beschikbaar via <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=>; CAMERA, *La disciplina degli istituti di democrazia diretta*, <http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/docapp/all0614.htm>, laatste consultatie 30 november 2018; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 78; P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 75.

¹³⁰⁶ Artikel 71 Italiaanse Grondwet- *Costituzione della Repubblica Italiana*, beschikbaar via <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 271.

uitwerking van het NBI in wetgeving of reglementering. Zowel individuele **Oostenrijkse** burgers, groepen van burgers als een politieke partij kunnen deze aanvraag opstellen. De aanvraag moet de tekst van het initiatief omvatten, waarbij een korte titel van maximum drie woorden wordt weergegeven. Bovendien wordt er een contactpersoon aangeduid, met vier plaatsvervangers. Daarnaast moet een bankrekening worden opgegeven en moet de aanvraag vergezeld zijn van een motivatie voor het gebruik van het *Volksbegehren*.¹³⁰⁷ De initiatiefnemers zijn vrij om een initiatief in algemene bewoordingen op te stellen of dit meteen in een wetsvoorstel te gieten.¹³⁰⁸ Het **Portugees** wetgevend voorstel moet, net zoals in Spanje en Italië, worden opgesteld in artikelen.¹³⁰⁹ Bovendien geven de organisatoren het onderwerp en de doelstellingen van het voorstel bondig weer en voegen ze een motivering toe.¹³¹⁰ Zij voegen een overzicht toe van de wetgeving die potentieel beïnvloed wordt door het NBI.¹³¹¹ Het **Poolse** initiatief moet een volledig uitgewerkt wetsvoorstel bevatten.¹³¹² Bovendien moeten de organisatoren aangeven waarom het voorstel noodzakelijk is, welke doelstellingen worden nagestreefd, wat de huidige stand van zaken is en een volledig overzicht bieden van de sociale, economische, financiële en juridische gevolgen van het NBI.¹³¹³ Er is geen voorafgaande controle op de (grond)wettelijkheid van het NBI, wat een onwettig of ongrondwettelijk NBI kan opleveren.¹³¹⁴ Bovendien moeten de organisatoren aan

¹³⁰⁷ Artikel 3 Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf.

¹³⁰⁸ K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 179.

¹³⁰⁹ Artikel 6 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>.

¹³¹⁰ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 271.

¹³¹¹ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 271–272.

¹³¹² ARTIKEL 5 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>; V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 256; A. GWIAZDA, *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 85; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 5; A. RYTEL–WARZOCHA, “Popular Initiatives in Poland: Citizens’ Empowerment or Keeping Up Appearances”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 217.

¹³¹³ A. RYTEL–WARZOCHA, “Popular Initiatives in Poland: Citizens’ Empowerment or Keeping Up Appearances”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 216. Hiervoor wordt geen ondersteuning geboden door de Poolse overheid.

¹³¹⁴ A. RYTEL–WARZOCHA, “Popular Initiatives in Poland: Citizens’ Empowerment or Keeping Up Appearances”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 217.

het wetsvoorstel een begroting toevoegen, met de potentiële financiële implicaties van het initiatief.¹³¹⁵ Ook aanpassingen aan de grondwet worden uitgesloten.¹³¹⁶ Organisatoren moeten het **Roemeens** NBI opstellen naar analogie met een wet. We kunnen dus stellen dat ook hier, net zoals in Italië het geval is, van de burgers een eerder doorgedreven juridische kennis wordt verwacht. Ze moeten immers niet alleen weten welke materie het voorwerp van een NBI mag uitmaken, maar hoe een wetgevend voorstel correct moet worden geformuleerd.¹³¹⁷

277. Organiserend comité – Hoewel in **Denemarken** strikt genomen geen organiserend comité is vereist, moet het NBI wel eerst door drie mensen worden opgericht alvorens de steunbetuigingen kunnen worden ingezameld.¹³¹⁸ In **Letland** is een organiserend comité, naar analogie met het Europese voorbeeld, vereist. Het comité moet bestaan uit tien kiesgerechtigde burgers, die eventueel ook deel kunnen uitmaken van een ngo of politieke partij.¹³¹⁹ Zoals in verschillende andere lidstaten moeten ook organisatoren van het **Litouwse** NBI zich verenigen in een comité, bestaande uit ten minste tien kiesgerechtigde burgers.¹³²⁰ Zij moeten hun naam en persoonsgegevens vermelden op de aanvraag voor een NBI. Het voornemen en de comitégegevens worden vervolgens geregistreerd door de Centrale Kiescommissie (CK)¹³²¹ en het comité kan pas na registratie aanvangen met het inzamelen van steunbetuigingen. De CK heeft vijftien dagen om het NBI te registreren en zal daarna binnen de vijf dagen de formulieren voor de papieren steunbetuigingen en de link voor de

¹³¹⁵ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 99.

¹³¹⁶ A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 214.

¹³¹⁷ Het NBI moet worden opgesteld in hoofdstukken en paragrafen en vergezeld worden door een motivering, zie artikel 89 Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm.

¹³¹⁸ C. SORENSEN, "Denmark and Direct Democracy. Forerunner and Laggard", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 197.

¹³¹⁹ Artikel 23 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens' Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹³²⁰ Artikel 5 Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6; A. KRUPAVICIUS, "Citizens' Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 139.

¹³²¹ Artikel 6 Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>.

elektronische handtekeningen aan de organisatoren overmaken. Het **Poolse** initiatief kan enkel worden opgestart door een comité van vijftien burgers en moet een volledig uitgewerkt wetsvoorstel bevatten.¹³²² Dit comité stelt het wetgevend voorstel op én is verantwoordelijk voor de inzameling van handtekeningen, zowel voor de initiële controle als het totale aantal handtekeningen.¹³²³ Zij moeten de nodige gegevens, zoals de naam en het adres van de verschillende leden, openbaar maken.¹³²⁴ In **Spanje** moet een comité, het zgn. *Comisión Promotora*, opgericht worden. De commissie zal het voorstel uitwerken, een motivering toevoegen, het voorstel toelichten in het parlement en staat in voor het voeren van de inzamelcampagne.¹³²⁵ De persoonlijke gegevens van het comité worden ter beschikking van het parlement gesteld.¹³²⁶

278. Ondersteuning – De manier waarop de initiatiefnemers van een NBI worden ondersteund is bijzonder uiteenlopend. In sommige lidstaten wordt financiële steun aangeboden. In de meeste gevallen is het bijzonder moeilijk voor de gewone burger om een correcte inschatting van de regelgeving of de succeschansen te maken. De **Deense** organisatoren kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen om na te gaan op welke manier zij hun NBI het best kunnen vormgeven en eventuele vragen stellen over de praktische organisatie.¹³²⁷ Hoewel de **Finse** staat geen financiering voorziet voor de organisatoren, staat

¹³²² ARTIKEL 5 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 256; A. GWIAZDA, *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 85; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 5; A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 217.

¹³²³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 256.

¹³²⁴ Artikel 5 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>.

¹³²⁵ Artikel 3, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 254 en 356-357; V. CUESTA-LOPEZ, "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 197-198; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 144-145 en 147. Er is geen specifieke structuur of aantal bepaald. Wel moeten ze voldoen aan dezelfde voorwaarden als de ondersteuners van een IPL.

¹³²⁶ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 361.

¹³²⁷ FOLKETINGET, *Hjælp til borgerforslag*, beschikbaar via <https://www.borgerforslag.dk/hjaelp-til-borgerforslag/>.

het hen vrij om donoren te zoeken of collectie inzamelacties te houden. De eventuele fondsen en hun donoren moeten wel bekend worden gemaakt vanaf een bedrag van €1500.¹³²⁸ De Finse overheid stelde wel kosteloos een online platform ter beschikking van de organisatoren, om de procedure van het NBI te stroomlijnen en te vergemakkelijken.¹³²⁹ In **Nederland** is het mogelijk om een vraag te stellen aan de Tweede Kamer om na te gaan of een specifiek thema door middel van een NBI onder de aandacht van het parlement kan worden gebracht.¹³³⁰ Zij kunnen dan ook de parlementaire commissie die bevoegd is voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven contacteren voor meer informatie en kunnen meteen ook laten nagaan of hun onderwerp in aanmerking komt voor een NBI.¹³³¹ Aangezien er geen tussenkomst in de gemaakte kosten wordt bepaald, staat het de **Poolse** organisatoren vrij activiteiten te organiseren om de kosten te dekken.¹³³² De **Spaanse** organisatoren worden ondersteund door de staat voor wat betreft de kosten die zij maken voor het verzamelen van de steunbetuigingen. De organisatoren moeten hiervoor alle noodzakelijke documentatie voorleggen en in geen geval bedraagt de compensatie meer dan €300 000.¹³³³

¹³²⁸ Artikel 13 Kansalaisaloitelaki (Citizens' Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>. Een gelijkaardige regeling geldt onder meer voor het Poolse NBI.

¹³²⁹ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 224.

¹³³⁰ Deze mogelijkheid bestaat op Europees niveau, waar organisatoren het forum of de EC kunnen contacteren, zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹³³¹ Zie TWEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL – COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCRIFTEN EN BURGERINITIATIEVEN, *Burgerinitiatief*, beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven.

¹³³² Artikelen 15–17 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 256; A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 219. Wanneer de organisatoren meer fondsen verzamelen dan noodzakelijk waren om de kosten te dekken, zijn ze verplicht om het resterende bedrag over te maken aan een goed doel. Ze moeten alle informatie in verband met de fondsen overmaken aan het parlement. Hierop staan overigens strafsancities, zie artikel 20 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>.

¹³³³ Artikel 15, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 319; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeo* 2009, nr. 9–10, 42; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 146. Dit vormt een substantieel verschil met het EBI en is nog steeds een punt van kritiek.

§2. Procedure en afhandeling

A. Adressant

279. **Parlement** – Daar waar op Europees niveau het EBI gericht wordt aan de EC, is dit op nationaal niveau veelal het parlement. Dit hoeft niet te verbazen: de initiatiefnemers willen immers hun voorstel richten tot die entiteit die beschikt over het wetgevende initiatiefrecht. Het NBI wordt, na het verzamelen van het noodzakelijk aantal ondersteuners en vervullen van de formele voorwaarden, overgemaakt aan de voorzitter van het voltallige parlement of een enkele wetgevende kamer. **Belgische** burgers kunnen een initiatief richten aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.¹³³⁴ Het **Deense** NBI wordt gericht aan het Deense parlement.¹³³⁵ Het **Finse** NBI wordt gericht aan het parlement (*Eduskunta*).¹³³⁶ **Italiaanse** burgers hebben het grondwettelijk recht om een wetsvoorstel in te dienen bij de voorzitter van een van de wetgevende kamers.¹³³⁷ Het feit dat burgers wetgeving kunnen voorstellen, betekent niet dat wetgevende bevoegdheid aan hen wordt toegekend. De goedkeuring van de uiteindelijke wetgeving komt nog steeds toe aan het parlement.¹³³⁸ Artikel 78 van de **Letse** Grondwet bepaalt dat het wetgevend voorstel wordt voorgelegd aan de president, die het vervolgens moet voorleggen aan het parlement (*Saeima*).¹³³⁹ Als het parlement het voorstel wil wijzigen of weigert, is een verplicht referendum noodzakelijk.¹³⁴⁰ Een **Nederlands** NBI kan enkel geldig

¹³³⁴ Artikel 2, Wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, B.S. 5 mei 2019.

¹³³⁵ C. SORENSEN, "Denmark and Direct Democracy. Forerunner and Laggard", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 197.

¹³³⁶ Finse Grondwet, 11 juni 1999, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf>; J. JOKELA, T. ISO-MARKKU "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 220; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5; S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>. Het gaat om ongeveer 1,2% van de totale kiesgerechtigde bevolking.

¹³³⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 317; P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 73.

¹³³⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 42 en 78. Hier kunnen we alvast een parallel trekken met het Spaanse NBI, waar een gelijkaardige bedenking kan worden gemaakt.

¹³³⁹ Artikel 22, lid 1 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens' Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹³⁴⁰ Artikel 78 Letse Grondwet, 19 juni 2014 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 10; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen

worden ingediend bij de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.¹³⁴¹ De aanvraag voor een **Oostenrijks** initiatief wordt gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken.¹³⁴² **Polen** is één van de weinige landen waar een gedetailleerde parlementaire procedure voor het NBI werd vastgesteld.¹³⁴³

B. Steuninzameling

280. **Steunbetuigingen** – Het aantal steunbetuigingen voor een NBI is in de meeste lidstaten afhankelijk van het bevolkingsaantal, om toch een voldoende representatief karakter van het initiatief te waarborgen. De manier waarop de steun kan worden verzameld, verschilt per lidstaat. De meerderheid van de lidstaten kiezen voor een duaal systeem, waarbij zowel papieren als online steunbetuigingen worden toegestaan. Naast Italië, Finland en Nederland, is Letland de vierde lidstaat waarin op nationaal niveau een NBI digitaal of elektronisch kan ondersteund worden.¹³⁴⁴ Het **Belgische** NBI zal enkel aanleiding geven tot een debat in de Kamer wanneer het de steun krijgt van 25 000 burgers. Bovendien wordt hieraan een regionale spreiding gekoppeld.¹³⁴⁵ Wanneer de **Deense** organisatoren 50 000 medeburgers kunnen overtuigen van hun NBI, wordt het op de parlementaire agenda geplaatst voor een debat.¹³⁴⁶ Artikel 53 van de **Finse** Grondwet geeft aan 50 000 burgers de mogelijkheid om het NBI in te dienen bij het parlement.¹³⁴⁷ De Finse overheid stelde hiervoor een kosteloos online

Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 2. Dit gebeurt alleen wanneer het parlement de voorstellen afwijst of amendeert.

¹³⁴¹ De Tweede Kamer voorziet tevens in een webpagina, waarbij de procedure wordt toegelicht en de informatie over de Commissie toegankelijk is, zie TWEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, *Burgerinitiatief*, beschikbaar via <https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/verz/burgerinitiatieven>.

¹³⁴² Artikel 3 Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorziet ook in een stapsgewijze handleiding, een contact- en informatiepunt en de noodzakelijke formulieren, zie BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, *Volksbegehren*, http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/start.aspx. Dit idee werd ook ten aanzien van het EBI voorgesteld, zie hoofdstuk V.

¹³⁴³ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 4.

¹³⁴⁴ Voor Italië, Nederland en Finland, zie dit hoofdstuk. Zie ook H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5.

¹³⁴⁵ Artikel 4, Wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, B.S. 5 mei 2019.

¹³⁴⁶ C. SORENSEN, “Denmark and Direct Democracy. Forerunner and Laggard”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 197–198.

¹³⁴⁷ Finse Grondwet, 11 juni 1999, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf>; J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, “Finland: Direct Democracy and the representational system” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct*

platform ter beschikking.¹³⁴⁸ Een **Hongaars** initiatief moest worden ondersteund door 50 000 burgers en werd gericht aan het Parlement.¹³⁴⁹ Alleen meerderjarige Hongaarse staatsburgers, die daadwerkelijk in Hongarije verblijven, kunnen een initiatief ondersteunen.¹³⁵⁰ Een uitzondering werd voorzien voor personen die zich bevinden op Hongaars grondgebied op het ogenblik dat een initiatief plaatsvindt.¹³⁵¹ **Italiaanse** burgers kunnen een wetsvoorstel indienen zolang het voorstel wordt ondersteund door ten minste 50 000 kiesgerechtigde burgers.¹³⁵² Artikel 78 van de **Letse** Grondwet¹³⁵³ bepaalt dat één tiende van de stemgerechtigde burgers¹³⁵⁴ het recht hebben een wetgevend voorstel te doen.¹³⁵⁵ Naast Italië, Finland en Nederland, is Letland de vierde lidstaat waarin op nationaal niveau een NBI digitaal of elektronisch kan ondersteund worden.¹³⁵⁶ Zoals eerder gemeld kunnen burgers het Letse NBI zowel in papieren vorm als elektronisch ondertekenen.¹³⁵⁷ Ongeveer 90% van de handtekeningen wordt via de elektronische methode verzameld. De organisatoren hebben de keuze tussen het door de overheid opgezette verzamelstelsel, maar mogen ook een eigen website ontwikkelen. In dit laatste geval moeten ze voldoen aan alle noodzakelijke vereisten

Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 220; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5; S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>. Het gaat om ongeveer 1,2% van de totale kiesgerechtigde bevolking.

¹³⁴⁸ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 223–224.

¹³⁴⁹ Hongaarse burgers hebben de mogelijkheid om een referendum te initiëren, zie Artikel 28 Hongaarse Grondwet, wet XX van 1949, beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_1.html (Nederlandse vertaling); V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 218.

¹³⁵⁰ Artikel 70, eerste lid Hongaarse Grondwet, wet XX van 1949, beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_1.html (Nederlandse vertaling); L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, "Breve aproximación a la Constitución de Hungría", *Revista Española de Derecho Constitucional* 2002, Año 22, afl. 66, 156.

¹³⁵¹ Artikel 70, tweede lid Hongaarse Grondwet, wet XX van 1949, beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_1.html (Nederlandse vertaling).

¹³⁵² Het gaat hierbij om het laagste aantal steunbetuigingen in vergelijking met het totale bevolkingsaantal. Zie Artikel 71, tweede lid Italiaanse Grondwet – *Costituzione della Repubblica Italiana*, beschikbaar via <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>; CAMERA, *La disciplina degli istituti di democrazia diretta*, <http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/docapp/all0614.htm>, laatste consultatie 30 november 2018; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 21.

¹³⁵³ Letse Grondwet, 19 juni 2014 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution>.

¹³⁵⁴ Artikel 2 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens' Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹³⁵⁵ Artikel 22, lid 1 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens' Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹³⁵⁶ Voor Italië, Nederland en Finland, zie dit hoofdstuk. Zie ook H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5.

¹³⁵⁷ De elektronische ondertekening gebeurt via een website die door de Letse overheid wordt beheerd.

over databescherming.¹³⁵⁸ De papieren ondertekening kan onder meer bij de gemeentelijke administratie of in het bijzijn van een notaris¹³⁵⁹, zoals bijvoorbeeld ook het geval is in Italië en Spanje. De papieren ondertekening gebeurt op basis van een formulier dat eerder al werd goedgekeurd door de CK.¹³⁶⁰ Alle ondertekenaars moeten hun volledige naam en identiteitskaartnummer opgeven.¹³⁶¹ Onder geen beding mogen handtekeningen verzameld worden door dwang of andere kunstgrepen.¹³⁶² Het **Litouwse** initiatief moet ondersteund worden door 50 000 burgers.¹³⁶³ Een **Nederlands** NBI kan enkel geldig worden ingediend wanneer het ondersteund wordt door ten minste 40 000 Nederlanders, die telkens naam, adres en geboortedatum moeten vermelden.¹³⁶⁴ Bovendien kunnen enkel meerderjarige, kiesgerechtigde burgers het NBI steunen.¹³⁶⁵ Sinds 2008 is het mogelijk om ook digitaal een Nederlands NBI te ondersteunen.¹³⁶⁶ Alle stemgerechtigde **Oostenrijkers** vanaf zestien jaar kunnen een *Volksbegehren* ondersteunen.¹³⁶⁷ De verklaring waarmee iemand te kennen geeft

¹³⁵⁸ Artikel 22, leden 4–5 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>. De vereisten werden vastgesteld bij Ministerraad. Wanneer de goedkeuring van het online verzamelstelsel wordt geweigerd, is administratief beroep mogelijk.

¹³⁵⁹ Artikel 22, lid 2 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹³⁶⁰ In bepaalde gevallen moet een ondertekening betaald worden, zie artikel 22, lid 3 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>. Dit is enkel in de zogenaamde *orphan’s court*, wat slechts een van de vier mogelijkheden is om een NBI te steunen.

¹³⁶¹ Artikel 22, lid 1 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹³⁶² Artikel 19 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>.

¹³⁶³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 105, 222 en 232–233 ; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6; A. KRUPAVICIUS, “Citizens’ Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 138–139. Wanneer het gaat om de aanpassing van de Grondwet zijn er 300 000 handtekeningen vereist en is de inzamelperiode vier maanden.

¹³⁶⁴ Artikel 9a Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2006 (Kamerstukken II, 30140, nr. 13), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/5RvO_Reglement%20commissie%20Verzoekschriften%20en%20Burgerinitiatieven_tcm181-238563.pdf.

¹³⁶⁵ Artikel 10 Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2006 (Kamerstukken II, 30140, nr. 13), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/5RvO_Reglement%20commissie%20Verzoekschriften%20en%20Burgerinitiatieven_tcm181-238563.pdf.

¹³⁶⁶ Ook hier werkt de Tweede Kamer met een steekproef, waarbij aan een aantal ondertekenaars toch een gewone handtekening en identiteitsbewijs zal worden gevraagd.

¹³⁶⁷ Artikel 6 Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf; K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 179.

het initiatief te ondersteunen, moet gecontroleerd worden door de gemeente waarin de persoon zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft.¹³⁶⁸ Daarnaast kan ook via de notaris een officiële verklaring worden bekomen en kan men alsnog zijn/haar steun verlenen aan het initiatief.¹³⁶⁹ Vooraleer de eerste fase van de steuninzameling kan worden afgerond, moeten er voldoende steunbetuigingen worden verzameld.¹³⁷⁰ Momenteel gaat het om 8401 ondersteuners.¹³⁷¹ De lijsten voor ondertekening e.d. vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.¹³⁷² Het Ministerie van Binnenlandse Zaken beantwoordt de aanvraag tot opstarten van een NBI binnen de drie weken na ontvangst.¹³⁷³ Vervolgens wordt het initiatief gepubliceerd op de webpagina van het Ministerie en in de gemeenten voor ondertekening opengesteld.¹³⁷⁴ De parlementaire initiatieven kunnen alleen ingediend worden wanneer ze federale materie betreffen en wanneer ze ondersteund worden door ten minste 500 stemgerechtigde Oostenrijkse burgers. Bovendien moeten de indieners hun naam, adres, geboortedatum en de datum van ondertekening vermelden. Om een succesvol initiatief over

¹³⁶⁸ BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERS, *Volksbegehren*, http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/start.aspx; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 19–20.

¹³⁶⁹ Artikelen 10–12 Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf.

¹³⁷⁰ Artikel 4 Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 239. Het gaat dus om een voorafgaande controle door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vergelijkbaar met de check die ook aanvankelijk voor het EBI werd ingesteld, zie hoofdstuk V.

¹³⁷¹ Dit aantal wordt aangepast d.m.v. periodieke volkstellingen, zie BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERS, *Volksbegehren*, http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/start.aspx. De verzamelde handtekeningen worden meegeteld voor het uiteindelijke aantal van 100 000. Zie ook S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, “Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 124–125.

¹³⁷² K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 177–178. Hiervoor moeten de organisatoren weliswaar een bijdrage betalen van ongeveer €2500, die ze terugkrijgen in vijfvoud wanneer het NBI uiteindelijk 100 000 handtekeningen voor een parlementaire behandeling behaalt.

¹³⁷³ Artikel 5 Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf; K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 180.

¹³⁷⁴ De organisatoren kunnen kiezen of ze enkel bepaalde gemeenten wensen of het initiatief in alle gemeenten willen laten ondersteunen. Ze dienen dan wel zelf de drukkosten van ongeveer €2500 te dragen, zoals eerder besproken. Door de publicatievoorwaarde is er bijzonder veel aandacht, zowel van de bevolking als de media, voor de *Volksbegehren*, zie H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 4. De gemeenten moeten in voldoende lokalen voorzien waar burgers het NBI kunnen ondertekenen, zie K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 181.

te maken aan het **Poolse** parlement (*Sejm*) zijn er 100 000 handtekeningen nodig,¹³⁷⁵ wat neerkomt op 0,35% van het totale aantal stemgerechtigden.¹³⁷⁶ Het **Portugese** initiatief moet ondersteund worden door ten minste 35 000 kiesgerechtigde burgers.¹³⁷⁷ Het NBI kan zowel worden uitgeoefend door Portugezen in het binnen- als buitenland.¹³⁷⁸ **Roemeense** burgers kunnen een NBI starten wanneer dit door 100 000 burgers wordt ondersteund.¹³⁷⁹ Bovendien is er sprake van een dubbele regionale spreiding: de ondersteuners moeten afkomstig zijn uit ten minste een vierde van de districten en minstens 5000 handtekeningen moeten uit het district of de hoofdstad Boekarest komen.¹³⁸⁰ Een **Spaans** initiatief kan enkel geldig worden ingediend wanneer 500 000 handtekeningen van kiesgerechtigde burgers werden

¹³⁷⁵ Artikel 2 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>; A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 214.

¹³⁷⁶ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 218 en 221; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 42; A. GWIAZDA, *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 85. Voor het referendum zijn 500 000 steunbetuigingen nodig.

¹³⁷⁷ Artikel 6 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 94 en 218; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6.

¹³⁷⁸ Artikel 2 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>.

¹³⁷⁹ Artikel 74 Roemeense Grondwet van 1991, geamendeerd in 2003 (Engelse versie), beschikbaar via http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=3#t3c1s3sba74; artikel 89 Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 46. *Contra* V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 217. CUESTA-LÓPEZ spreekt van 250 000 steunbetuigingen.

¹³⁸⁰ Artikel 74 Roemeense Grondwet van 1991, geamendeerd in 2003 (Engelse versie), beschikbaar via http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=3#t3c1s3sba74; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 221; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 39 en 46. Hoewel Boekarest geen district is in de strikte zin van het woord, geldt ook hier de vereiste van 5000 handtekeningen.

verzameld¹³⁸¹, wat neerkomt op ongeveer 1,3% van de totale Spaanse bevolking.¹³⁸² Alleen meerderjarige burgers die zijn ingeschreven in het kiesregister kunnen een initiatief steunen.¹³⁸³ De ondersteuners moeten bovendien op het ogenblik van ondertekening hun burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen.¹³⁸⁴ Er werd niet geopteerd voor een territoriale spreiding van de handtekeningen.¹³⁸⁵ De papieren steunbetuigingen moeten in het bijzijn van een notaris worden ontvangen.¹³⁸⁶ Elk papieren formulier moet de identificatiegegevens van de ondersteuners en, net zoals in Italië, de integrale en artikelsgewijze opgestelde tekst van het wetgevende voorstel bevatten.¹³⁸⁷ De formulieren moeten bovendien worden opgesteld in het Spaans of de officiële taal die geldt in het

¹³⁸¹ Artikelen 1 en 3, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 348; V. CUESTA-LOPEZ, "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 195; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 144.

¹³⁸² Dit wordt frequent gezien als een te hoge drempel, zeker gezien gelijkaardige initiatieven in Oostenrijk (100 000) en Italië (50 000), zie onder meer R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 145. Zie ook V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 220; V. CUESTA-LOPEZ, "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 196; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 3.

¹³⁸³ Artikel 1, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 348. Er zijn auteurs die opteren voor een bredere definitie van burgers, zie onder meer R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 144.

¹³⁸⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 245.

¹³⁸⁵ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 356.

¹³⁸⁶ Artikelen 9 en 10, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 21.

¹³⁸⁷ Artikel 8, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html. De bijzonder uitgebreide vereisten voor het voorstel werden uitgewerkt bij een besluit van de Ministerraad, zie Resolucion de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 29 juli 2005, nr. 180, 26878–26890. We merken hier ook op dat de juridische en technische kennis die vereist wordt van de organisatoren bijzonder verregaand is, wat een belemmering vormt op het gebruik van het instrument, zie onder meer V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 245; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 147.

autonome gebied waarin ze worden verdeeld.¹³⁸⁸ De authenticatie van de formulieren gebeurt, opnieuw naar Italiaans voorbeeld, door de notaris, gemeentesecretaris of klerk.¹³⁸⁹ Sinds 2006 is het overigens mogelijk om via een digitale handtekening het initiatief te ondersteunen.¹³⁹⁰ De controle van de steunbetuigingen komt toe aan de Centrale Kiescommissie.¹³⁹¹ Dit gebeurt per individuele steunbetuiging, waarbij de ingediende gegevens vergeleken worden met de bestaande bevolkingsregisters.¹³⁹² Het uiteindelijke aantal ingezamelde steunbetuigingen wordt overgemaakt aan de organisatoren.¹³⁹³

281. Termijn – De inzameltermijn voor steunbetuigingen is bijzonder divers. **Deense** organisatoren beschikken over een termijn van zes maanden.¹³⁹⁴ De **Finse** burgers hebben zes maanden de tijd om een NBI te ondersteunen en dit kan zowel in papieren vorm als via een online systeem.¹³⁹⁵ Dit laatste kan ofwel door de organisatoren of derden zelfs ontwikkeld worden, ofwel maakt men gebruik van het overheidsplatform.¹³⁹⁶ Voor beide mogelijkheden,

¹³⁸⁸ Artikelen 3 en 8, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html.

¹³⁸⁹ Artikel 8, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 245.

¹³⁹⁰ Artikel 7, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html. Het eerste initiatief dat daadwerkelijk gebruik maakte van de elektronische handtekening kwam er uiteindelijk in 2010. Zie ook V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 254–255 en 398–399; V. CUESTA-LÓPEZ, “The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 194.

¹³⁹¹ Artikelen 8 en 9, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; Legge n. 352, 25 maggio 1970, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, *Gazzetta Ufficiale* 15-6-1970, n.147, beschikbaar via <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig;>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 247 en 254.

¹³⁹² Artikel 9, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html.

¹³⁹³ Artikelen 11 en 12, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html.

¹³⁹⁴ C. SORENSEN, “Denmark and Direct Democracy. Forerunner and Laggard”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 197–198.

¹³⁹⁵ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, “Finland: Direct Democracy and the representational system” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 220.

¹³⁹⁶ Artikelen 5, 7 en 8 Kansalaisaloitelaki (Citizens’ Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>. Net zoals het EBI heeft ook de overheid de stap genomen om een eigen systeem te ontwikkelen, om de organisatoren bij te staan. Door de traagheid van de overheid werden verschillende privé-initiatieven opgericht, zie H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5 en S. ILVESSALO, “The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda”, *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>. De mogelijkheid om het initiatief ook online te steunen vergroot volgens de auteurs de toegankelijkheid tot en bruikbaarheid van het systeem.

de papieren en online inzameling, werden bij ministerieel besluit formulieren vastgesteld.¹³⁹⁷ Deze geven de contactgegevens van de organisatoren weer en bevatten het voorstel.¹³⁹⁸ Nadat de organisatoren aanvangen met het verzamelen van steunbetuigingen, mag de inhoud van het NBI niet meer worden aangepast.¹³⁹⁹ De steunbetuigingen moeten de naam, geboortedatum en woonplaats van de ondersteuner weergeven, alsook het bewijs dat de persoon in kwestie stemgerechtigd is en het NBI slechts een keer ondertekende.¹⁴⁰⁰ De handtekeningen in **Hongarije** werden verzameld binnen een periode van twee maanden, maar de plaatsen waar deze konden worden ingezameld, waren beperkt.¹⁴⁰¹ Vooraf aan de verzameling van handtekeningen moet een voorbeeldexemplaar van het te gebruiken formulier worden voorgelegd aan de Kiesraad.¹⁴⁰² De steunbetuigingen voor **Italiaans** NBI moeten binnen een periode van zes maanden worden verzameld en worden geverifieerd door een notaris, een rechtbank of een gemeentelijke autoriteit.¹⁴⁰³ Handtekeningen die na het aflopen van de zes maanden worden verzameld, worden niet meegeteld.¹⁴⁰⁴ Bovendien moet het formulier voor de steunbetuiging het voorstel integraal vermelden.¹⁴⁰⁵ Voor de **Litouwse** NBI is een inzameltermijn van twee maanden vastgelegd.¹⁴⁰⁶ Elke steunbetuiging moet de

¹³⁹⁷ Artikel 5 Kansalaisaloitelaki (Citizens' Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>

¹³⁹⁸ Artikel 5 Kansalaisaloitelaki (Citizens' Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>. In tegenstelling tot Italië bijvoorbeeld wordt er geen lettelijke weergave van het voorstel vereist. Een korte omschrijving en titel is voldoende.

¹³⁹⁹ Artikel 5 Kansalaisaloitelaki (Citizens' Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>.

¹⁴⁰⁰ Artikel 6 Kansalaisaloitelaki (Citizens' Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>.

¹⁴⁰¹ Zo mogen deze niet verzameld worden op werkplaatsen, openbaar vervoer of gemeentelijke of bij lokale autoriteiten, zie o.m. artikel 28 D–E Hongaarse Grondwet, Wet XX van 1949, beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_1.html (Nederlandse vertaling); M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 21; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 218 en 238.

¹⁴⁰² Artikel 2, Wet III uit het jaar 1998 aangaande het landelijk referendum en volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1998-3-tv.html (Nederlandse vertaling). De samenstelling van de Kiesraad wordt geregeld in de artikelen 26 en 34, Wet C uit het jaar 1997 aangaande de verkiezingsprocedure (beknopte versie) (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1997-C-tv.html (Nederlandse vertaling).

¹⁴⁰³ Artikel 49 *juncto* artikelen 7–9 Legge n. 352, 25 maggio 1970, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, *Gazzetta Ufficiale* 15–6–1970, n.147, beschikbaar via [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig="](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=); V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 237 en 244 ; P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 75; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 237.

¹⁴⁰⁵ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 244–245.

¹⁴⁰⁶ Artikel 9 Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et

naam, het adres, de verklaring van de ondersteuner en het wetsvoorstel omvatten.¹⁴⁰⁷ De organisatoren mogen vrij campagne voeren, maar er wordt geen financiële ondersteuning door de overheid verleend.¹⁴⁰⁸ De steunbetuigingen worden gecontroleerd door de CK binnen de vijftien dagen na het indienen van het NBI.¹⁴⁰⁹ Bij een positieve controle wordt het voorstel doorgestuurd naar het parlement.¹⁴¹⁰ De nodige handtekeningen van een **Pools** NBI moeten binnen een periode van drie maanden verzameld worden.¹⁴¹¹ Er vindt bij het Poolse NBI een voorafgaande controle van het NBI door het parlement plaats wanneer 1000 handtekeningen verzameld werden.¹⁴¹² De pre–controle gebeurt door de voorzitter van het parlement binnen de veertien dagen na aanmelding en deze gaat de materiële en formele wettelijke vereisten na.¹⁴¹³ Indien de voorzitter van mening is dat hieraan niet werd voldaan, hebben de organisatoren veertien dagen om het NBI aan te passen.¹⁴¹⁴ Wanneer de organisatoren het niet eens zijn met de beoordeling van de voorzitter, kunnen zij beroep instellen bij het

du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6. *Contra* V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 218. Wanneer het gaat om een grondwetswijziging wordt de periode op vier maanden gebracht. Er werd geprobeerd om ook de termijn voor het NBI op vier maanden te brengen, maar dit voorstel haalde het uiteindelijk niet, zie A. KRUPAVICIUS, “Citizens’ Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 139.

¹⁴⁰⁷ Artikel 7 Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>.

¹⁴⁰⁸ A. KRUPAVICIUS, “Citizens’ Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 139.

¹⁴⁰⁹ Artikel 12 Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>; V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 233.

¹⁴¹⁰ Artikel 13 Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>.

¹⁴¹¹ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 218.

¹⁴¹² V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 239; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 5; A. RYTEL–WARZOCHA, “Popular Initiatives in Poland: Citizens’ Empowerment or Keeping Up Appearances”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 217.

¹⁴¹³ Artikel 6 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/iniat.htm>. De 1000 verzamelde handtekeningen maken wel deel uit van het totale aantal te verzamelen handtekeningen bij een positief oordeel door de parlementsvoorzitter.

¹⁴¹⁴ Artikel 6 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/iniat.htm>; V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 256.

Hooggerechtshof.¹⁴¹⁵ Indien de parlementsvoorzitter de ontvankelijkheid van het NBI bevestigt, krijgt het organiserend comité rechtspersoonlijkheid, worden de contactgegevens gepubliceerd en kunnen zij campagne voeren voor het verzamelen van de handtekeningen.¹⁴¹⁶ De organisatoren mogen promotie voeren voor het NBI, maar zijn verplicht om telkens het gehele voorstel aan de ondertekenaars voor te leggen. De ondersteuners moeten ook de geijkte formulieren gebruiken en alle noodzakelijke gegevens vermelden.¹⁴¹⁷ In **Portugal** werd geen specifieke inzameltermijn ingevoerd, om de procedure zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.¹⁴¹⁸ De **Roemeense** initiatiefnemers beschikken over een periode van drie maanden.¹⁴¹⁹

C. Controle en afhandeling

282. **Controle** – De daadwerkelijke controle en telling van de steunbetuigingen komt in de meeste lidstaten toe aan de parlementaire kamer waaraan het NBI wordt gericht.¹⁴²⁰ Na het afronden van de controle wordt het NBI in de meeste gevallen gepubliceerd.¹⁴²¹ Het **Deense** parlement zal het NBI op de agenda plaatsen nadat de nodige steunbetuigingen werden ingezameld. Aangezien de grondwet niet toelaat dat burgers een item zelf op de agenda plaatsen, zal het NBI via een parlementaire resolutie van de fractieleiders op de agenda worden geplaatst.¹⁴²² De organisatoren kunnen worden gehoord tijdens het debat en eventuele betrokken burgers kunnen schriftelijke opmerkingen bezorgen aan het parlement.

¹⁴¹⁵ Artikel 6 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 256.

¹⁴¹⁶ Artikelen 5 en 7 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 256.

¹⁴¹⁷ Artikelen 7–9 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>.

¹⁴¹⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 218 en 234–235.

¹⁴¹⁹ Artikel 75 Roemeense Grondwet van 1991, geamendeerd in 2003 (Engelse versie), beschikbaar via http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=3#t3c1s3sba75; artikel 89 Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm.

¹⁴²⁰ Artikel 13 Legge n. 352, 25 maggio 1970, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, *Gazzetta Ufficiale* 15–6–1970, n.147, beschikbaar via [Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional, Navarra, Thomson, 2008, 247, 289 en 317.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=)

¹⁴²¹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 318.

¹⁴²² FOLKETINGET, *Vejledning til hovedstiller*, beschikbaar via <https://www.borgerforslag.dk/vejledning-til-hovedstillere/>.

Wanneer de vereiste steunbetuigingen voor een **Fins** NBI werden verzameld¹⁴²³, wordt het NBI ingediend bij de diensten van het Bevolkingsregister, die instaan voor de controle van de geldigheid en correctheid.¹⁴²⁴ Ten aanzien van de elektronische of online ondersteuning gelden drie mogelijkheden: ofwel de elektronische identiteitskaart, via elektronisch bankieren of via de mobiele telefoonoperatoren.¹⁴²⁵ Bovendien moet, net zoals op Europees niveau, het online verzamelstelsel worden gecontroleerd op een aantal technische vereisten.¹⁴²⁶ De vertegenwoordiger van het NBI ontvangt een geldigheidscertificaat, waarmee het NBI bij het parlement kan worden ingediend.¹⁴²⁷ De **Hongaarse** Kiesraad was verantwoordelijk voor de controle van de handtekeningen, kon de eventuele controle weigeren of handtekeningen weigeren.¹⁴²⁸ Steunbetuigingen die buiten de periode van twee maanden werden verzameld, werden niet in rekening gebracht en gecontroleerd.¹⁴²⁹ Na controle werd de voorzitter van het Parlement op de hoogte gebracht over het aantal ingezamelde handtekeningen.¹⁴³⁰ De controle op de **Letse** handtekeningen gebeurt elektronisch, wanneer ze elektronisch worden ingediend, of door de organisatoren, wanneer het om de papieren methode gaat. De ondertekenaars moeten immers het voorstel van het NBI zelf ondertekenen en bezorgen hiervan een kopie aan de organisatoren. De verificatie van de handtekeningen gebeurt, in

¹⁴²³ Dit kan al gebeurd zijn voor de termijn van zes maanden verstreek. Als toch ongeldige handtekeningen worden vastgesteld, krijgen de organisatoren de mogelijkheid om binnen de resterende termijn extra steunbetuigingen in te zamelen. Het NBI kan dan alsnog worden ingediend bij het parlement.

¹⁴²⁴ Artikel 9 Kansalaisaloitelaki (Citizens' Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>. Er wordt wel aangeraden om meer dan 50 000 steunbetuigingen te verzamelen, aangezien sommige ongeldig kunnen zijn. De controle gebeurt steekproefgewijs.

¹⁴²⁵ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5. Een gelijkaardige poging werd ondernemen in Italië.

¹⁴²⁶ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5. Voor de Europese bepalingen, zie hoofdstuk V.

¹⁴²⁷ Artikel 11 Kansalaisaloitelaki (Citizens' Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>. Het initiatief moet binnen de zes maanden na ontvangst van het certificaat worden ingediend bij het parlement. Wanneer de organisatoren het niet eens zijn met de beoordeling van het Bevolkingsregister, kunnen ze administratief beroep aantekenen.

¹⁴²⁸ Artikel 4 en 18, Wet III uit het jaar 1998 aangaande het landelijk referendum en volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1998-3-tv.html (Nederlandse vertaling).

¹⁴²⁹ Artikel 4 en 18, Wet III uit het jaar 1998 aangaande het landelijk referendum en volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1998-3-tv.html (Nederlandse vertaling); Beschikking 34/2002 (XII. 23.) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de toepassing van wet C uit het jaar 1997 tijdens het landelijk referendum en het landelijk volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_6_34_2002.html (Nederlandse vertaling). Bovendien gelden strafrechtelijke sancties wanneer bijvoorbeeld de ondersteuning van een initiatief enkel bekomen werd door middel van geweld, misleiding, ... Zie Wet IV uit het jaar 1978 (beknorte versie) (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_2_1978iv.html (Nederlandse versie).

¹⁴³⁰ Artikel 4, Wet III uit het jaar 1998 aangaande het landelijk referendum en volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1998-3-tv.html (Nederlandse vertaling); artikel 15, Beschikking 34/2002 (XII. 23.) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de toepassing van wet C uit het jaar 1997 tijdens het landelijk referendum en het landelijk volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_6_34_2002.html (Nederlandse vertaling).

tegenstelling tot het EBI, in twee fases. De zopas vermelde eerste controle door de organisatoren is de eerste stap. Vervolgens zullen alle handtekeningen ook worden nagekeken door de CK, op het ogenblik dat de organisatoren van oordeel zijn dat ze 1/10 van de kiesgerechtigden het NBI behaalden. De CK controleert vervolgens alle handtekeningen op hun juistheid, gaat na of de ondertekenaars wel degelijk kiesgerechtigd zijn en of er onregelmatigheden plaats hebben gevonden. De CK bepaalt uiteindelijk het aantal verzamelde steunbetuigingen.¹⁴³¹ De **Oostenrijkse** parlementaire behandeling, maar die kan zoals besproken enkel plaatsvinden wanneer de noodzakelijke 100 000 handtekeningen werden verzameld of wanneer een derde van de kiesgerechtigden uit minstens drie *Länder* het initiatief ondersteunden.¹⁴³² De telling van het aantal ondersteuning gebeurt door de lokale overheden.¹⁴³³ De geldigheid van het initiatief wordt vastgesteld door de federale verkiezingscommissie, die het, wanneer ze het initiatief positief beoordeelt, overmaakt aan de *Nationalrat*.¹⁴³⁴ De organisatoren hebben het recht om de parlementaire vergaderingen aangaande hun initiatief bij te wonen. Bovendien wordt een *Volksbegehren* bij voorrang behandeld.¹⁴³⁵ De bevoegde parlementaire commissie van de *Nationalrat* moet binnen de maand na het indienen van het initiatief starten met de inoverwegingneming. Binnen vier

¹⁴³¹ Artikel 24 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens' Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹⁴³² Op het ogenblik dat de gemeenten vaststellen dat er inderdaad minstens 100 000 ondersteuners zijn, wordt het bedrag van €2500 in vijfvoud teruggestort aan de organisatoren, zie K. GIESE, "The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 181.

¹⁴³³ K. GIESE, "The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 181.

¹⁴³⁴ Artikelen 14–16 Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 21. De organisatoren hebben het recht om een weigering van het NBI of het afkeuren van een aantal steunbetuigingen aan te vechten, zie artikelen 18–19 Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf.

¹⁴³⁵ Artikel 24 Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), beschikbaar via https://www.parlament.gv.at/PERK/RGES/GOGNR/gog05_P21-28.shtml#P24; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 321; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 40 en 46; K. GIESE, "The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 182.

maanden moet het ter zitting behandeld worden.¹⁴³⁶ Er gelden bovendien strenge publicatievoorwaarden om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het NBI.¹⁴³⁷ Aangezien de *Nationalrat* nog steeds zelf kan beslissen om het initiatief al dan niet in wetgeving om te zetten, gaat het zoals gezegd om een agenda-initiatief.¹⁴³⁸ Het parlement controleert of de ondersteuners inderdaad stemgerechtigd zijn. Als de controle zonder problemen werd afgesloten, worden de initiatieven naar het bevoegde parlementaire comité gestuurd.¹⁴³⁹ De initiatieven worden ter inzage op het parlement ter beschikking gesteld. De betrokken comités moeten de ondersteuners op de hoogte houden van het verdere verloop van het dossier: het kan na onderzoek in de bevoegde parlementaire commissie besproken worden tijdens de plenaire vergadering en in voorkomend geval aangenomen worden als nieuwe wetgeving.¹⁴⁴⁰ Om de impact van het NBI te verhogen, wordt volop nagedacht over aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het uitzenden van de hoorzittingen op nationale televisie.¹⁴⁴¹ Nadat de **Portugese** burgercommissie is opgericht en de noodzakelijke handtekeningen zijn verzameld, oordeelt de voorzitter van het Portugese parlement of het NBI ontvankelijk is.¹⁴⁴² Het parlement gaat over tot de verificatie en telling en wordt hierin bijgestaan door de centrale administratie.¹⁴⁴³ Bij een positieve beoordeling wordt het initiatief gepubliceerd en overgemaakt aan de daartoe bevoegde parlementaire commissie.¹⁴⁴⁴ Wanneer de voorzitter van oordeel is dat het NBI niet voldoet aan de materiële of formele wettelijke voorwaarden, beschikken de organisatoren over een periode van dertig dagen om de eventuele fouten of

¹⁴³⁶ Artikel 24 Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), beschikbaar via https://www.parlament.gv.at/PERK/RGES/GOGNR/gog05_P21-28.shtml#P24; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 40.

¹⁴³⁷ K. GIESE, "The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 182.

¹⁴³⁸ K. GIESE, "The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 182.

¹⁴³⁹ De toewijzing kan meerdere comités betreffen, afhankelijk van de materie in het initiatief.

¹⁴⁴⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 22.

¹⁴⁴¹ S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSMIDT, "Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 141.

¹⁴⁴² Artikel 8 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 289.

¹⁴⁴³ Artikel 6 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 289.

¹⁴⁴⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 94.

vergetelheden te corrigeren. Na het verzamelen van de 100 000 **Poolse** handtekeningen, dienen de organisatoren het NBI en de verzamelde handtekeningen in bij de voorzitter van het parlement en gaat het parlement over tot de behandeling van het NBI.¹⁴⁴⁵ De controle van de handtekeningen gebeurt enkel wanneer er twijfel bestaat over de geldigheid ervan. Als dat het geval is, zal de Nationale Kiescommissie de handtekeningen controleren.¹⁴⁴⁶ De eerste lezing moet in alle geval plaatsvinden binnen de drie maanden na indiening door het burgercomité.¹⁴⁴⁷ Het parlement kan het NBI weigeren in eerste lezing, waarbij het NBI meteen ten einde komt. Een tweede mogelijkheid is de goedkeuring door het parlement in eerste lezing, waarbij het NBI nog twee andere lezingen moet doorlopen alvorens het kan omgezet worden tot wetgeving.¹⁴⁴⁸ Een vertegenwoordiger van het burgercomité heeft het recht om de vergaderingen over het NBI bij te wonen en kan zijn voorstel toelichten.¹⁴⁴⁹ Aangezien het prerogatief van het parlement niet wordt aangetast door de procedure van het NBI en dus ook geweigerd kan worden, gaat het ook hier duidelijk om een agenda-initiatief.¹⁴⁵⁰ Net zoals het **Oostenrijkse Volksbegehren**, krijgt ook het Poolse NBI een voorkeursbehandeling.¹⁴⁵¹

283. Afhandeling – Het **Finse** parlement beslist over de uitkomst van het NBI en kan het ongewijzigd aannemen, amenderen of verwerpen.¹⁴⁵² Er geldt enkel een verplichting om het NBI daadwerkelijk te bespreken, er werd geen specifieke parlementaire procedure bepaald¹⁴⁵³ het parlement is niet verplicht om het voorstel aan te nemen, wat de status van agenda-

¹⁴⁴⁵ Artikelen 10–12 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>.

¹⁴⁴⁶ A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 218.

¹⁴⁴⁷ Artikel 13 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>.

¹⁴⁴⁸ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 5.

¹⁴⁴⁹ Artikel 14 Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via <http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>.

¹⁴⁵⁰ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 5.

¹⁴⁵¹ A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 216.

¹⁴⁵² H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5–6.

¹⁴⁵³ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5–6.

initiatief enkel bevestigt.¹⁴⁵⁴ Indien het parlement een NBI verwerpt, hebben de organisatoren de mogelijkheid om het NBI opnieuw in te dienen, nadat de procedure voor een tweede keer wordt doorlopen. Het parlement geeft meestal wel voorrang aan het NBI op de gewone voorstellen, ingediend door de regering of parlementsleden.¹⁴⁵⁵ Het NBI wordt, wanneer het ontvankelijk wordt verklaard, eerst behandeld op de plenaire vergadering en vervolgens in de bevoegde parlementaire commissie. Deze stelt een rapport op en vervolgens wordt het NBI, wanneer de parlementaire commissie dit aanraadde, in plenaire zitting gestemd.¹⁴⁵⁶ Wanneer het gaat om een uitgewerkt wetsvoorstel, kan een kortere behandeling plaatsvinden. De organisatoren hebben steeds het recht om gehoord te worden bij de behandeling van het NBI in de parlementaire commissie.¹⁴⁵⁷ Expert en of vertegenwoordigers van de regering kunnen worden gehoord. Alle hoorzittingen en documenten zijn publiek toegankelijk, de media brengen rechtstreeks verslag uit van de beraadslagingen. De voorzitter van het **Hongaarse** parlement kondigde op de eerste zittingsdag na het ontvangen van de noodzakelijke informatie van de Kiesraad aan of het initiatief al dan niet behandeld kon worden.¹⁴⁵⁸ Wanneer het opgelegde aantal handtekeningen werd verzameld en de voorzitter van het Parlement de ontvankelijkheid bevestigde, beschikte het Parlement over een periode van drie maanden om zich over het initiatief te buigen.¹⁴⁵⁹ In de meeste gevallen werd het initiatief gebruikt om een bepaald onderwerp op de agenda van het Parlement te plaatsen, het Parlement was immers verplicht om over het NBI te debatteren.¹⁴⁶⁰ Om het initiatief ook

¹⁴⁵⁴ S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>. Dit geldt voor alle NBI en het EBI. We verwijzen ook hier opnieuw naar de eerder in dit hoofdstuk besprokene typologie.

¹⁴⁵⁵ Wanneer het NBI door de parlementaire commissie niet wordt behandeld, bijvoorbeeld omdat het oordeelt dat het NBI onvoldoende actueel is of onvoldoende draagkracht in het parlement heeft, kan het voorstel vervallen op het einde van de legislatuur. De organisatoren kunnen wel bij de nieuwe legislatuur eenzelfde NBI indienen.

¹⁴⁵⁶ Tot dusver is er maar een NBI dat niet werd gestemd in plenaire zitting, namelijk het initiatief over dronken rijden, zie H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23-28 juli 2016, Poznań, 8. De parlementaire commissie kan ook aanbevelen om het NBI niet voor te leggen aan de plenaire vergadering. Het kan dan, door tussenkomst van een regerings- of parlements lid, alsnog ter plenaire zitting worden besproken.

¹⁴⁵⁷ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23-28 juli 2016, Poznań, 6.

¹⁴⁵⁸ Artikel 5-6, Wet III uit het jaar 1998 aangaande het landelijk referendum en volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1998-3-tv.html (Nederlandse vertaling).

¹⁴⁵⁹ Artikel 20, Wet III uit het jaar 1998 aangaande het landelijk referendum en volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1998-3-tv.html (Nederlandse vertaling); V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 97.

¹⁴⁶⁰ Artikel 28 D Hongaarse Grondwet, wet XX van 1949, beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_1.html (Nederlandse vertaling); artikel 7, Wet III uit het jaar 1998 aangaande het landelijk referendum en volksinitiatief (Hongarije), beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/holland_1998-3-tv.html (Nederlandse vertaling); M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative - Participatory Democracy in the European Union", *European Integration - Realities and*

daadwerkelijk om te zetten in wetgeving was een tweederdemeerderheid van de aanwezige Parlementsleden vereist.¹⁴⁶¹ De desbetreffende **Italiaanse** parlementaire kamer zal, alvorens in te gaan op het voorstel, de ontvankelijkheid van het initiatief nagaan.¹⁴⁶² Het parlement beslist zelf om het initiatief al dan niet te volgen.¹⁴⁶³ Wanneer het Italiaanse NBI wordt ingediend tussen twee zittingsperiodes, geldt een specifieke regeling.¹⁴⁶⁴ Het **Letse** voorstel wordt overgemaakt aan de Centrale Kiescommissie (CK).¹⁴⁶⁵ Het CK beschikt over een periode van 45 dagen om het NBI na te gaan en het te aanvaarden, te weigeren of opnieuw aan het burgercomité over te maken voor eventuele verbeteringen.¹⁴⁶⁶ De CK zal het voorstel weigeren wanneer ofwel het voorstel niet voldoende werd uitgewerkt, zoals vastgesteld in artikel 78 van de Grondwet, ofwel het burgercomité niet correct werd samengesteld. Er vindt dus een initiële controle nog voor het NBI officieel van start gaat.¹⁴⁶⁷ Indien de organisatoren het niet eens zijn met de beoordeling van de CK, is beroep bij het Hoogerechtshof mogelijk.¹⁴⁶⁸ Wanneer het CK besluit het NBI te registreren, hebben de organisatoren een jaar de tijd om het noodzakelijk aantal handtekeningen te verzamelen. Ze hebben de toelating om ook effectief campagne te voeren.¹⁴⁶⁹ Het vereiste aantal steunbetuigingen werd vastgesteld

Perspectives 2011, 21; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 45. Dit wijst opnieuw naar een agenda–initiatief.

¹⁴⁶¹ Artikel 28 B Hongaarse Grondwet, wet XX van 1949, beschikbaar via http://valasztas.hu/nepszav03/nl/03/3_1.html (Nederlandse vertaling).

¹⁴⁶² Artikel 48 Legge n. 352, 25 maggio 1970, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, *Gazzetta Ufficiale* 15–6–1970, n.147, beschikbaar via <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25:352!vig=>.

¹⁴⁶³ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 21; P.V. ULERI, “Institutions of Citizens’ Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 75.

¹⁴⁶⁴ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 318. De organisatoren kunnen dan, bij de nieuwe zittingsperiode, hun voorstel opnieuw komen toelichten.

¹⁴⁶⁵ Voorafgaand aan 2015 moesten eerst 10 000 handtekeningen worden verzameld voor het indienen bij de CK, zie D. AUERS, “An Electoral Tactic? Citizens’ Initiatives in Post–Soviet Latvia”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 55–57. Sinds 2015 is dit niet langer het geval.

¹⁴⁶⁶ Artikel 23, lid 4 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹⁴⁶⁷ Ook bij het EBI was dit het geval in het voorstel voor een Verordening. De EC zou dan na 300 000 controleren of het EBI wel in overeenstemming was met de vereisten van de Verdragen en de Verordening. Achteraf haalden zowel het middenveld als het EP aan dat dit de organisatoren onnodig veel moeite en tijd zou kosten. De voorafgaande controle werd dan ook niet behouden in de uiteindelijke procedure, zie hoofdstuk V.

¹⁴⁶⁸ Artikel 23¹ Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹⁴⁶⁹ Er zijn wel beperkingen ingesteld op specifieke plaatsen, zoals diegene waar de burgers het NBI kunnen ondertekenen of stembureaus e.d., en uitgaven, zie artikelen 27, lid 2, 29 en 34–38 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>. Bovendien zijn er ook beperkingen op de media–aandacht die mag worden gegeven aan de NBI–campagnes, zie artikel 31 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens’ Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via

op 1/10 van het totale kiespubliek, wat momenteel overeenkomt met ongeveer 150 000 burgers.¹⁴⁷⁰ Indien de CK van oordeel is dat het door de Grondwet vereiste aantal van 1/10 van de stemgerechtigde burgers behaald werd, wordt het NBI binnen de drie dagen overgemaakt aan de president, die het indient bij het parlement (*Saeima*).¹⁴⁷¹ Normaliter wordt de procedure in drie lezingen afgewerkt.¹⁴⁷² Het parlement heeft drie mogelijkheden: ofwel wordt het NBI zonder wijzigingen aangenomen, ofwel stelt het amendementen voor, ofwel wordt het NBI afgewezen. In de laatste twee gevallen zijn het parlement en de president, verplicht om een referendum te organiseren over het NBI.¹⁴⁷³ Dit maakt dat het Letse NBI een agenda-initiatief is dat ietwat verschil van de andere lidstaten. Het resulteert in bepaalde gevallen in een verplicht referendum, wat niet steeds het geval is bij de andere NBI. In dat opzicht is er dus een extra drukmiddel of garantie, om te vermijden dat het parlement het NBI naast zich kan neerleggen.¹⁴⁷⁴ De parlementaire procedure bij het **Litouwse** NBI bestaat uit vier verschillende fases. Burgerinitiatieven moeten eerst worden geregistreerd. Binnen een week na de registratie worden ze behandeld door het parlement (*Seimas*).¹⁴⁷⁵ Indien het initiatief geregistreerd zou worden tussen twee zittingen, zal het op de eerstvolgende nieuwe

<https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>. Er kunnen bepaalde kosten aan de organisatoren worden aangerekend wanneer ze gebruik zouden maken van campagnematerialen in overheidsgebouwen e.d., zie artikel 32 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens' Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹⁴⁷⁰ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 2. Niet alle personen kunnen deelnemen aan het NBI, zie D. AUERS, "An Electoral Tactic? Citizens' Initiatives in Post-Soviet Latvia", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 57.

¹⁴⁷¹ Artikel 24 Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens' Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

¹⁴⁷² SAEIMA, *Legislative process. Procedure for adopting laws*, beschikbaar via <http://www.saeima.lv/en/legislation/procedure-for-adopting-laws>.

¹⁴⁷³ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 2; T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 8.

¹⁴⁷⁴ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 9.

¹⁴⁷⁵ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 40; A. KRUPAVICIUS, "Citizens' Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 138.

zitting worden behandeld.¹⁴⁷⁶ Vooraleer het voorstel in plenaire zitting wordt gestemd, zal een parlementaire commissie eerst de inoverwegingneming goedkeuren en het NBI bespreken.¹⁴⁷⁷ Nadien zal de plenaire vergadering het voorstel bespreken en vervolgens stemmen.¹⁴⁷⁸ In alle fases van bespreking hebben de organisatoren het recht om hun voorstel toe te lichten in het parlement.¹⁴⁷⁹ Wanneer een NBI onvoldoende handtekeningen opbrengt, kan de president, de regering of een parlamentslid het voorwerp alsnog op de parlementaire agenda plaatsen.¹⁴⁸⁰ Het **Nederlandse** burgerinitiatief bestaat naast het petitierecht. Daar waar een petitie zonder antwoord kan blijven, is de Tweede Kamer ten aanzien van een NBI verplicht het op de agenda te plaatsen en erover een debat te voeren. Wanneer de vereiste 40 000 handtekeningen werden verzameld, wordt het NBI ingediend aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Deze beoordeelt de ontvankelijkheid en gaat alle voorwaarden na. De Commissie zal door middel van een steekproef controleren of de ondertekenaars aan de eerder vermelde voorwaarden voldoen.¹⁴⁸¹ Bij een positieve beoordeling beslist de Commissie om het voorstel te behandelen in de Tweede Kamer. Het voorstel wordt dan in een parlementaire commissie¹⁴⁸² of ter plenaire zitting behandeld, de initiatiefnemers kunnen hiervoor uitgenodigd worden.¹⁴⁸³ De Tweede Kamer neemt vervolgens een standpunt in en kan, bij meerderheid van de leden, de bevoegde minister vragen het beleid in de zin van het NBI aan te passen. Van elk NBI wordt een verslag opgemaakt dat wordt gepubliceerd. De actie die de Tweede Kamer voorstelt, wordt hierin

¹⁴⁷⁶ T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 46.

¹⁴⁷⁷ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 7.

¹⁴⁷⁸ A. KRUPAVICIUS, “Citizens’ Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 138.

¹⁴⁷⁹ Artikelen 21–22 Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>.

¹⁴⁸⁰ A. KRUPAVICIUS, “Citizens’ Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 139.

¹⁴⁸¹ De Commissie zal een honderdtal ondertekenaars per brief vragen om een kopie van hun identiteitskaart of een andere vorm van identificatie.

¹⁴⁸² Artikel 4, lid 3, Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2006 (Kamerstukken II, 30140, nr. 13), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/5RvO_Reglement%20commissie%20Verzoekschriften%20en%20Burgerinitiatieven_tcm181-238563.pdf.

¹⁴⁸³ Artikel 132a, lid 4, Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten–Generaal, vastgesteld in de vergadering van 22 juni 1993 (Kamerstukken II 1991/92 en 1992/93, 22590, handelingen II 1992/93, nrs. 31 en 33), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/rvo_compleet_versie_september_2016_0.pdf.

duidelijk vermeld.¹⁴⁸⁴ Twee jaar na de invoer van het NBI voerde de Tweede Kamer een evaluatie van het instrument uit.¹⁴⁸⁵ Naar aanleiding van dit onderzoek kreeg een vertegenwoordiger van de regering de mogelijkheid om deel te nemen aan het debat in de Tweede Kamer.¹⁴⁸⁶ Het **Oostenrijkse** initiatief wordt beoordeeld door het nationale parlement.¹⁴⁸⁷ Het initiatief kan alleen betrekking hebben op materies door de wet bepaald¹⁴⁸⁸ en omvat een procedure, die bestaat uit drie fases.¹⁴⁸⁹ **Polen** is één van de weinige landen waar een zeer gedetailleerde parlementaire procedure voor het NBI werd vastgelegd.¹⁴⁹⁰ Wanneer het vereiste aantal handtekeningen binnen de periode van drie maanden werd ingezameld, wordt het **Roemeense** NBI ingediend bij de bevoegde parlementaire kamer, namelijk de Senaat of de Kamer van Afgevaardigden.¹⁴⁹¹ Alvorens het parlement het voorstel bespreekt en in voorkomend geval verwijst naar de bevoegde parlementaire commissie, zal de voorzitter eerst een beroep doen op het Grondwettelijk Hof. Het Hof moet dan oordelen of het NBI voldoet aan alle gestelde voorwaarden.¹⁴⁹² Indien het oordeel van het Grondwettelijk Hof positief is, zal de parlementaire commissie in de bevoegde parlementaire kamer het NBI onderzoeken. Nadat de procedure in de ene kamer afgelopen is, wordt het NBI ook door de andere kamer, de Kamer van Afgevaardigden of Senaat,

¹⁴⁸⁴ Artikel 132a, lid 5, Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vastgesteld in de vergadering van 22 juni 1993 (Kamerstukken II 1991/92 en 1992/93, 22590, handelingen II 1992/93, nrs. 31 en 33), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/rvo_compleet_versie_september_2016_0.pdf; Artikel 20, lid 4, Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2006 (Kamerstukken II, 30140, nr. 13), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/5RvO_Reglement%20commissie%20Verzoekschriften%20en%20Burgerinitiatieven_tcm181-238563.pdf.

¹⁴⁸⁵ De EC deed dit, naar aanleiding van het EBI, drie jaar na de invoering, zie hoofdstuk V.

¹⁴⁸⁶ Met deze tweede wijziging wilde de Kamer de verantwoordelijke minister of staatssecretaris de mogelijkheid geven om op het NBI te reageren voor een eventuele beslissing.

¹⁴⁸⁷ K. GIESE, "The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 176.

¹⁴⁸⁸ Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBl_II_103_2013_3.pdf. Zoals eerder besproken zijn er bijna geen uitgesloten materies.

¹⁴⁸⁹ K. GIESE, "The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 180–181; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 19.

¹⁴⁹⁰ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 4.

¹⁴⁹¹ Artikel 75 Roemeense Grondwet van 1991, geamendeerd in 2003 (Engelse versie), beschikbaar via http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=3#t3c1s3sba75; artikel 89 Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm.

¹⁴⁹² T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 40.

behandeld.¹⁴⁹³ De organisatoren kunnen het voorstel enkel nog intrekken alvorens de behandeling door het parlement plaatsvindt. Op het ogenblik dat de debatten geopend worden, is het niet langer mogelijk.¹⁴⁹⁴ Een vertegenwoordiger van het NBI heeft wel het recht om te spreken voor de debatten gesloten worden.¹⁴⁹⁵ De parlementaire kamers beschikken overigens slechts over een periode van 45–60 dagen om te beslissen over een specifiek voorstel.¹⁴⁹⁶ Het **Spaans** initiatief wordt, na vorming van het organiserend comité, ingediend bij het Spaanse parlement dat over een periode van vijftien dagen beschikt om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van het voorstel.¹⁴⁹⁷ De organisatoren hebben het recht hun voorstel toe te lichten.¹⁴⁹⁸ De voorwaarden voor ontvankelijkheid worden weergegeven in artikel 5, tweede lid van de organieke wet.¹⁴⁹⁹ Het Spaanse NBI moet vergezeld worden van een uitgebreide motivering en toelichting, alsook de vermelding van het comité en hun contactgegevens.¹⁵⁰⁰ Het parlement zal de beslissing over de ontvankelijkheid bekend maken aan de organisatoren en de eigen leden.¹⁵⁰¹ In het geval er formele vormgebreken zijn, krijgen de organisatoren vijftien dagen om deze te verbeteren.¹⁵⁰²

¹⁴⁹³ Artikel 89, Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm.

¹⁴⁹⁴ Artikel 94, Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm. In deze zin kunnen we een parallel trekken met de Spaanse regeling.

¹⁴⁹⁵ Artikel 100, Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm.

¹⁴⁹⁶ De termijn is afhankelijk van de complexiteit van de wetgeving, die bepaald wordt aan de hand van de reikwijdte van de wetgeving, het belang van de sector in kwestie, en de mogelijke gevolgen, ... Zie artikel 90 Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm.

¹⁴⁹⁷ Artikel 5, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 288–289 en 384–386; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste* 2009, nr. 9–10, 40; R.T. QUINTERO ORTEGA, “Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica”, *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 147.

¹⁴⁹⁸ T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 40; R.T. QUINTERO ORTEGA, “Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica”, *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 146.

¹⁴⁹⁹ Artikel 5, tweede lid, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *BOE* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; M. ARAGON “La Iniciativa Legislativa”, *Revista Española de Derecho Constitucional* 1986, Vol.6., nr. 16, 304–305.

¹⁵⁰⁰ Artikel 3, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 271.

¹⁵⁰¹ Artikel 5, derde lid, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 41.

¹⁵⁰² V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 271.

Bij een negatief antwoord van het parlement kunnen de organisatoren beroep instellen bij het Grondwettelijk Hof.¹⁵⁰³ Wanneer het parlement een positieve beslissing neemt, zal de Centrale Kiescommissie hiervan op de hoogte worden gebracht. Zij informeert de organisatoren over het van start gaan van de inzameling van de steunbetuigingen.¹⁵⁰⁴ De organisatoren kunnen het IPL intrekken, zolang het nog niet werd besproken door het parlement.¹⁵⁰⁵ Wanneer het initiatief succesvol wordt ingediend, heeft het parlement zes maanden om zich uit te spreken over het wetgevend voorstel.¹⁵⁰⁶ Het IPL wordt tevens gepubliceerd in het *Boletín Oficial de las Cortes Generales*.¹⁵⁰⁷ De organisatoren mogen hun voorstel toelichten.¹⁵⁰⁸ Uiteraard maakt het voorstel deel uit van de wetgevende procedure, wat betekent dat amendering mogelijk is. Dit betekent dat een IPL eerder thuishoort in de categorie van het agenda-initiatief.¹⁵⁰⁹ Er wordt weliswaar een voorstel op de agenda geplaatst van het parlement, maar deze kan beslissen om dit alsnog niet in wetgeving om te zetten.¹⁵¹⁰ ARAGON en QUINTERO ORTEGA wijzen als verklaring naar het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen het wetgevend initiatiefrecht, de bevoegdheid om wetgeving uit te

¹⁵⁰³ Artikel 6, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 156. Indien het Grondwettelijk Hof zou beslissen dat een deel van het voorstel alsnog onontvankelijk is, of niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden, krijgen de organisatoren de mogelijkheid om hun NBI aan te passen, V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 254 en 388-392.

¹⁵⁰⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 271. De controle gebeurt dus voorafgaand aan het inzamelen van steunbetuigingen, om tevergeefde inspanningen en kosten bij de organisatoren te vermijden.

¹⁵⁰⁵ M. ARAGON "La Iniciativa Legislativa", *Revista Española de Derecho Constitucional* 1986, Vol.6., nr. 16, 305-306; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 360-361; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 146. Er moet hierbij wel een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende fases van het initiatief. Wanneer nog geen handtekeningen werden verzameld, is er geen enkel probleem. Wanneer er wel handtekeningen werden verzameld, kan de intrekking enkel mits goedkeuring van de ondersteuners. Als er al een parlementaire procedure startte, is intrekking niet langer mogelijk.

¹⁵⁰⁶ Artikelen 13 en 14, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 319; V. CUESTA-LOPEZ, "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 202-203.

¹⁵⁰⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 406.

¹⁵⁰⁸ Artikel 13, Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 319.

¹⁵⁰⁹ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 5; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 144.

¹⁵¹⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 93.

vaardigen en de loutere mogelijkheid om een wetsvoorstel te doen.¹⁵¹¹ Bovendien zijn zij van oordeel dat het niet aan een burgercomité kan worden overgelaten om een correcte redactie door te voeren van een wetgevende norm en moet dit dus worden overgelaten aan het parlement.¹⁵¹² Als het Portugese NBI daadwerkelijk behandeld wordt door het parlement, heeft het organiserend comité het recht om het NBI toe te lichten in de bevoegde parlementaire commissie of in de plenaire zitting.¹⁵¹³ De **Portugese** wetgeving legt een bijzonder strakke timing op voor de behandeling van het NBI in het parlement en voorziet in termijnen voor de behandeling in de parlementaire commissie en de plenaire vergadering.¹⁵¹⁴ Zo moet de parlementaire commissie zich binnen de dertig dagen uitspreken over het NBI. Vervolgens moet het NBI op de agenda van de plenaire vergadering wordt geplaatst, die erover zal stemmen.¹⁵¹⁵ Bij een positieve stemming wordt het voorstel opnieuw overgemaakt voor een gedetailleerde, artikelsgewijze bespreking in de parlementaire commissie.¹⁵¹⁶ Indien de zittingsperiode beëindigd wordt, vervalt het NBI. Op eenvoudig verzoek van de organisatoren kan het opnieuw behandeld worden.¹⁵¹⁷ Als het NBI uiteindelijk leidt tot nationale of andere wetgeving, zal het parlement het organiserend comité hiervan op de hoogte brengen.¹⁵¹⁸

¹⁵¹¹ M. ARAGON "La Iniciativa Legislativa", *Revista Española de Derecho Constitucional* 1986, Vol.6., nr. 16, 289–290 en 304; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 142–144.

¹⁵¹² M. ARAGON "La Iniciativa Legislativa", *Revista Española de Derecho Constitucional* 1986, Vol.6., nr. 16, 303; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 144.

¹⁵¹³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 255 en 289.

¹⁵¹⁴ Artikel 9 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 320.

¹⁵¹⁵ Artikel 10 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>.

¹⁵¹⁶ Artikel 12 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>.

¹⁵¹⁷ Artikel 13 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>.

¹⁵¹⁸ Artikel 7 Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via <http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 255.

§3. Gebruik

A. Gebruik

284. **Indiening** – Het **Deense** NBI werd tot dusver 13 keer succesvol gebruikt. Alle voorstellen werden besproken in het parlement, maar op 2 gevallen na afgewezen.¹⁵¹⁹ Het eerste **Finse** NBI werd ingediend in 2013. Tot dusver werden een zeventhonderdtal initiatieven ingediend, wat een overweldigend aantal vormt.¹⁵²⁰ Ca. 3% behaalde het aantal vereiste handtekeningen, de overige 97% behaalde onvoldoende steun.¹⁵²¹ De NBI hebben betrekking op een veelheid aan onderwerpen, al komen vooral gezondheid, welvaart, huisvesting, fundamentele rechten en vrijheden voor.¹⁵²² De meeste handtekeningen werden tot dusver in deze laatste categorie verzameld.¹⁵²³ Einde 2018 had het parlement een standpunt ingenomen over 23 initiatieven.¹⁵²⁴ Hoewel de meeste initiatieven wel voorwerp uitmaken van een parlementair debat, is er over het algemeen slechts een zeer beperkte impact op de

¹⁵¹⁹ C. SORENSEN, "Denmark and Direct Democracy. Forerunner and Laggard", in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 197–198. De aangenomen voorstellen hadden betrekking op een Deense klimaatwet, zie Voorstel voor een parlementaire resolutie over een Deense klimaatwet (burgervoorstel), beschikbaar via <https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/b4/index.htm> en op rouwverlof, zie Voorstel voor een parlementaire resolutie over rouwverlof bij verlies van een kind van 0-18 jaar (burgervoorstel) beschikbaar via <https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/b171/index.htm>.

¹⁵²⁰ Voor een volledig overzicht, zie FINS PLATFORM VOOR BURGERINITIATIEVEN (*kansalaisaloite*), beschikbaar via <https://www.kansalaisaloite.fi/fi/hae>. Zie ook J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 223.

¹⁵²¹ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 223; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 6–10.

¹⁵²² J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 225; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 8–9. Het ging onder meer om initiatieven inzake auteursrechten, het homohuwelijk, de Zweedse taal in het onderwijs en dronken rijden. Zie onder meer S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>.

¹⁵²³ S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 8–9.

¹⁵²⁴ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 223; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 10.

daadwerkelijke wetgeving.¹⁵²⁵ Aangezien slechts 3% van de initiatieven de kans kreeg om überhaupt behandeld te worden door het parlement, is er geen echte stijging van het parlementaire werk naar aanleiding van het NBI vastgesteld.¹⁵²⁶ We merken op dat het NBI in Finland overigens meer gebruikt wordt door jongeren en burgers die reeds politiek geëngageerd zijn.¹⁵²⁷ De Finse NBI worden opgepikt door de media, wat ook enigszins kan verklaren waarom ze snel behandeld worden door het parlement.¹⁵²⁸ Hoewel initieel verschillende critici aanhaalden dat het NBI enkel gebruikt werd om de representatieve democratie te ondermijnen, is dit naar onze mening niet het geval.¹⁵²⁹ Het parlement is immers niet verplicht om de wetgeving aan te nemen. Bovendien vormt het net een meerwaarde, omdat de kiesopkomst in Finland volgens sommigen niet steeds voldoende blijkt te zijn om echt te kunnen spreken van een representatieve democratie.¹⁵³⁰ Wel wordt het NBI aangewend om een debat te stimuleren, wat soms kan leiden tot een wetswijziging, zeker wanneer een parlementaire meerderheid bestaat.¹⁵³¹ Het Finse NBI is tot nu toe wel een van de meest succesvolle NBI.¹⁵³² Tot dusver werden ongeveer 250 **Italiaanse** initiatieven ingediend.¹⁵³³ De meerderheid hiervan werd opgestart in de jaren tachtig en negentig.

¹⁵²⁵ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 10. Dit betekent niet altijd dat het NBI geen impact heeft, het kan bijvoorbeeld wel een debat teweeg hebben gebracht, wat een onrechtstreekse invloed op toekomstig beleid heeft.

¹⁵²⁶ De vraag is uiteraard of dit zo blijft wanneer meer initiatieven de vereiste steunbetuigingen wel kunnen verzamelen. Zie onder meer H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 6.

¹⁵²⁷ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 17. *Contra*, J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 225. Deze laatste zijn van oordeel dat er net geen socio-demografische of andere elementen af te leiden zijn uit de huidige cijfers.

¹⁵²⁸ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 223; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 6.

¹⁵²⁹ J. HUSA, "The Constitution of Finland. A Contextual Analysis" in *Constitutional Systems of the World*, Oxford en Portland, Hart Publishing, 2011, 243–244. Het moet gezien worden als een verdieping van de representatieve democratie, zie J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 221.

¹⁵³⁰ J. HUSA, "The Constitution of Finland. A Contextual Analysis" in *Constitutional Systems of the World*, Oxford en Portland, Hart Publishing, 2011, 243–244; S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>.

¹⁵³¹ S. ILVESSALO, "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>.

¹⁵³² J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 221.

¹⁵³³ Het is bijzonder moeilijk hier een correcte telling te maken, aangezien de verschillende bronnen elkaar tegenspreken. Zie onder meer P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 77.

Negentien NBI resulteerden in wetgeving.¹⁵³⁴ De meeste aangenomen initiatieven hadden betrekking op louter economische belangen en kwamen enkel ten goede aan een zeer beperkt percentage van de bevolking.¹⁵³⁵ We merken overigens op dat de meeste initiatieven niet worden georganiseerd door burgers, maar eerder door regionale organisaties, belangengroepen, vakbonden of politieke partijen.¹⁵³⁶ Het relatief hoge aantal initiatieven wordt gedeeltelijk verklaard door de lage vereisten inzake ondersteuning (50 000), maar zou kunnen veranderen wanneer dit wordt aangepast.¹⁵³⁷ Bovendien kan het niet gezien worden als een sterk instrument, gezien de lage drempel die werd vooropgesteld.¹⁵³⁸ Sinds de nieuwe regelgeving in 2015 werden vier **Letse** NBI georganiseerd.¹⁵³⁹ Twee hiervan behaalden een onvoldoende aantal handtekeningen, twee andere NBI worden nog steeds behandeld.¹⁵⁴⁰ Het gebrek aan initiatieven zou toe te schrijven zijn aan de hoge vereisten in de procedure, zowel tijdens de voorafgaande controle als de eis na registratie door de CK, en de bijkomende voorwaarden voor een referendum wanneer het parlement het NBI niet volgt.¹⁵⁴¹ Het instrument wordt, gezien de strenge bepalingen, ook eerder gebruikt door politieke partijen of grote organisaties, die beschikken over een uitgebreid netwerk en dus niet door burgers,

¹⁵³⁴ P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 77.

¹⁵³⁵ P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 77. Zo waren er initiatieven om financiële coöperatieven op te zetten en om oorlogsveteranen een verhoogde uitkering toe te kennen, waarvan de toepassing uiteraard eerder beperkt is. In de jaren tachtig kwam een voorstel voor de regeling van voogdij voor minderjarigen tot stand, die wel een algemene draagwijdte kende.

¹⁵³⁶ P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 78.

¹⁵³⁷ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 42.

¹⁵³⁸ P.V. ULERI, "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 78.

¹⁵³⁹ Voor een overzicht van de oudere NBI, zie D. AUERS, "An Electoral Tactic? Citizens' Initiatives in Post-Soviet Latvia", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 58–65.

¹⁵⁴⁰ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 3. Voor een recent overzicht, zie CENTRAL ELECTION COMMITTEE LATVIA, *Initiatives of Voters*, <https://www.cvk.lv/pub/public/30685.html>. De Engelse versie van de website vermeldt twee initiatieven in 2015, de Letse versie de twee lopende initiatieven in 2016.

¹⁵⁴¹ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 3; T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 8.

waarvoor het initieel wel bedoeld werd.¹⁵⁴² In de periode 1999–2012 werden een tiental **Litouwse** initiatieven opgestart. De meeste initiatieven werden overigens georganiseerd door politieke partijen, die zichzelf wilden profileren.¹⁵⁴³ Van de vermelde initiatieven was er slechts een, over btw, succesvol.¹⁵⁴⁴ Sinds 2012 werden negen initiatieven geregistreerd, waarvan drie succesvol waren. De overige initiatieven behaalden onvoldoende handtekeningen.¹⁵⁴⁵ Het aantal opgestarte initiatieven is dus opnieuw vrij hoog, maar de vereiste steunbetuigingen werden slechts in een derde van de gevallen verzameld. Een mogelijke verklaring zou gevonden kunnen worden in het hoge aantal handtekeningen die de wetgeving vooropstelt¹⁵⁴⁶, maar ook in het gebrek aan middenveld.¹⁵⁴⁷ Bovendien wordt het instrument eerder gebruikt door politieke partijen dan door burgers.¹⁵⁴⁸ Sinds 2016 werden in de **Nederlandse** Tweede Kamer 26 initiatieven ingediend, waarvan 11 onontvankelijk werden verklaard. De initiatieven hadden betrekking op de meest uiteenlopende voorwerpen, zoals gezondheidszorgen, dierenwelzijn, internationale betrekkingen, onderwijs, ... De meeste initiatieven bleven zonder gevolg omdat ze onvoldoende handtekeningen verzamelden. Een daadwerkelijke omzetting in wetgeving komt zelden voor. De meeste initiatieven slagen er weliswaar in om op de parlementaire agenda te komen en krijgen media-aandacht. Burgers namen ook in zestig andere gevallen contact op met de griffie omtrent een in te dienen NBI,

¹⁵⁴² H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 3. Ook hier zien we een parallel met het EBI, waar eenzelfde vrees bestaat, zie hoofdstuk V.

¹⁵⁴³ A. KRUPAVICIUS, "Citizens' Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 145.

¹⁵⁴⁴ A. KRUPAVICIUS, "Citizens' Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 146.

¹⁵⁴⁵ Voor een overzicht, zie CENTRAL ELECTORAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA, *Previously Civil Legislation*, beschikbaar via <http://www.vrk.lt/ankstesnes2>. Zie ook A. KRUPAVICIUS, "Citizens' Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 145.

¹⁵⁴⁶ A. KRUPAVICIUS, "Citizens' Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 149.

¹⁵⁴⁷ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 7 en 9; A. KRUPAVICIUS, "Citizens' Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 148–149.

¹⁵⁴⁸ A. KRUPAVICIUS, "Citizens' Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 149.

maar startten dit (nog) niet op.¹⁵⁴⁹ De procedure voor het **Oostenrijkse** NBI werd sinds 1964 38 keer opgestart.¹⁵⁵⁰ Hoewel het instrument frequent wordt gebruikt, heeft het NBI tot dusver slechts in zeer beperkte gevallen geleid tot wetgeving.¹⁵⁵¹ Bovendien worden initiatieven, ook al worden ze ondersteund door een groot deel van de bevolking, bijzonder langzaam of niet opgevolgd.¹⁵⁵² Ze hebben wel vaak geleid tot een sociale mobilisering, een maatschappelijk debat en zijn erin geslaagd enkele onderwerpen succesvol op de agenda te plaatsen.¹⁵⁵³ Helaas wordt het instrument nog steeds hoofdzakelijk gebruikt door politieke partijen en te weinig door het middenveld.¹⁵⁵⁴ Tot 2012 werd het enige **Portugese** NBI dat leidde tot daadwerkelijke wetgeving behandeld tijdens de tiende legislatuur en had het betrekking op het statuut van de architecten.¹⁵⁵⁵ Er werd gesproken van een “dood” NBI.¹⁵⁵⁶ Sinds de amendering van de wetgeving in 2012 valt er een stijging aan initiatieven op te merken. Niet alleen zijn er meer NBI opgestart, ze worden ook vaker omgezet in wetgeving en beleid.¹⁵⁵⁷ In 2012 werd een initiatief ingediend met betrekking tot armoede¹⁵⁵⁸, vervolgens

¹⁵⁴⁹ Het overzicht werd gebaseerd op de informatie die werd verstrekt door de Griffie Verzoekschriften, Tweede Kamer Staten-Generaal.

¹⁵⁵⁰ Voor een volledig overzicht, zie BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERE, *Alle Volksbegehren der zweiten Republik*, http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/Alle_Volksbegehren.aspx. Zie ook K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 185–189; S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, “Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 125.

¹⁵⁵¹ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives 2011*, 21; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 21.

¹⁵⁵² M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives 2011*, 21; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos 2009*, nr. 9–10, 41–42.

¹⁵⁵³ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos 2009*, nr. 9–10, 41; K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 189.

¹⁵⁵⁴ K. GIESE, “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 190.

¹⁵⁵⁵ PORTUGEESE PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 183/X*, beschikbaar via <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=21093>; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 320.

¹⁵⁵⁶ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, “Introduction”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 4.

¹⁵⁵⁷ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6.

¹⁵⁵⁸ PORTUGEESE PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 142/XII*, beschikbaar via <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=36683>.

ook inzake het individuele en gemeenschappelijke recht op water¹⁵⁵⁹, abortus en het recht op moeder- en vaderschap¹⁵⁶⁰ en een voorstel tot bescherming van dierenrechten.¹⁵⁶¹ Al deze initiatieven, met uitzondering van het recht op water-initiatief, leidden uiteindelijk tot wetgeving.¹⁵⁶² Dit maakt de procedure in Portugal meteen een van de meest succesvolle procedures in de EU.¹⁵⁶³ Het **Poole** instrument werd ondertussen een zeventigtal keer gebruikt, in zeven gevallen leidde het daadwerkelijk tot wetgeving.¹⁵⁶⁴ De onderwerpen in een NBI zijn bijzonder divers. Zo werden tot dusver initiatieven ingediend met betrekking tot natuurlijke rijkdommen, nationaal onderwijs, rechten van leerkrachten, het verbod op het promoten van geweld in media, pensioenen van militair en politiepersoneel, verkoop van tweedehands kleding, het verstrengen van de strafwetgeving, gezondheidszorg, regionale hervormingen, het privatiseren van energiebedrijven, genderquota, ...¹⁵⁶⁵ Hoewel de drempel van 100 000 handtekeningen relatief laag is in verhouding tot de totale kiesgerechtigde bevolking, lijkt het NBI toch onvoldoende gebruikt te kunnen worden. Ook hier wordt als verklaring gewezen op het gebrek aan een georganiseerd middenveld.¹⁵⁶⁶ Uit raadpleging van de databank van het **Roemeense** parlement blijkt dat tot dusver geen NBI werden ingediend,

¹⁵⁵⁹ PORTUGEES PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 368/XII*, beschikbaar via <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=37559>.

¹⁵⁶⁰ PORTUGEES PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 790/XII*, beschikbaar via <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=39069>.

¹⁵⁶¹ PORTUGEES PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 976/XII*, beschikbaar via <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=39568>.

¹⁵⁶² ¹⁵⁶² H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6.

¹⁵⁶³ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 6.

¹⁵⁶⁴ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives 2011*, 21; A. GWIAZDA, *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 85; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos 2009*, nr. 9–10, 42; H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 5–6; A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 220–226.

¹⁵⁶⁵ A. GWIAZDA, A., *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 86.

¹⁵⁶⁶ A. RYTEL-WARZOCHA, "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 225.

waardoor de procedure weliswaar bestaat, maar niet wordt gebruikt.¹⁵⁶⁷ In de periode 1982–2007 werden 172 **Spaanse** initiatieven ingediend, hoofdzakelijk gericht op arbeidswetgeving of milieu.¹⁵⁶⁸ Slechts een tiende hiervan behaalde de 500 000 vereiste handtekeningen. Eén enkel initiatief werd ook daadwerkelijk overgenomen in wetgeving.¹⁵⁶⁹ Sommige auteurs zijn van oordeel dat, gezien de vele belemmeringen en het beperkte gebruik dat daaruit volgt, het NBI in Spanje eerder moet gezien worden als een grondwettelijke fictie dan een participatief, werkbaar instrument.¹⁵⁷⁰ Aanpassingen, zoals het wegwerken van de belemmeringen door onder meer het hoge aantal steunbetuigingen te verminderen of het aantal uitgesloten materies te wijzigen, het bewerkstelligen van een dialoog tussen de organisatoren en het parlement, toekennen van meer ondersteuning aan de organisatoren ... zouden kunnen zorgen voor een efficiënt en bruikbaar NBI.¹⁵⁷¹ In 2006, met de invoer van de digitale ondersteuning, werd geprobeerd om deze en andere extra wijzigingen door te voeren, maar deze pogingen faalden.¹⁵⁷² Naast de procedurele en praktische bezwaren, wordt ook kritiek geleverd op het misbruik van het instrument door vakverenigingen, representatieve

¹⁵⁶⁷ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 8; T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 4. De enige referentie naar initiatieven tot dusver werd gepubliceerd door een ngo, die gewag maakt van twee eerdere initiatieven, in 2004 en 2009, waarbij de onderfinanciering van het onderwijs en de gezondheidszorg werd aangekaart, zie N. LORDACHE, "Eficienta initiativei legislative a cetatenilor trebuie sa creasca. Analiza Arc: Functioneaza in Romania democratia participativa?", *România Curată* 2011, beschikbaar via <http://www.romaniacurata.ro/eficienta-initiativei-legislative-a-cetatenilor-trebuie-sa-creascaanaliza-arc-functioneaza-in-romania-democratia-participativa/>.

¹⁵⁶⁸ V. CUESTA-LÓPEZ, V., "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 203–206; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 150.

¹⁵⁶⁹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 415; V. CUESTA-LÓPEZ, "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 208; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 42; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 149–150.

¹⁵⁷⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 352–353 en 415; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 149–150, 415–420 en 433–449.

¹⁵⁷¹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 352; V. CUESTA-LÓPEZ, "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 209–210; R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 157–159.

¹⁵⁷² V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 342–343. Het ging hier onder meer om het verlagen van de handtekeningen, zoals eerder besproken, en het afschaffen van het volgens sommigen overdreven formalisme en bureaucratisch karakter van het IPL.

organisaties en andere entiteiten.¹⁵⁷³ Er valt sinds de wijzigingen in 2006 wel een kleine stijging vast te stellen in het aantal opgestarte initiatieven, maar de impact op wetgeving en beleid blijft beperkt.¹⁵⁷⁴

B. Kritiek

285. **Ondersteuning** - Op de verschillende NBI wordt kritiek geuit, zowel binnen als buiten de lidstaten zelf. Frequent gaan er stemmen op om het aantal ondersteuning op te trekken, om de procedure van het initiatief aan te passen of door te eisen dat een NBI het voorwerp uit maakt van een parlementair debat.¹⁵⁷⁵ Dit ondergraaft het instrument deels, aangezien voor de indieners weinig waarborgen bestaan op een (tijdige) behandeling van hun initiatief.

286. **Houding parlement** - Bovendien is het succes van de procedure in grote mate afhankelijk van de houding van het parlement. Wanneer het parlement openstaat voor het instrument, wordt het meer gebruikt, is er vaker media-aandacht en hebben burgers de idee dat hun mening telt.¹⁵⁷⁶

¹⁵⁷³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 356–357. Eenzelfde bemerking wordt ook ten aanzien van het EBI gemaakt, zie hoofdstuk V.

¹⁵⁷⁴ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 4.

¹⁵⁷⁵ Zie bijvoorbeeld artikel 11 Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», 16A03075, *Gazzetta Ufficiale* 15-4-2016, n.88, beschikbaar via <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg>. Door te verwijzen naar de parlementaire reglementen, wordt duidelijk gesteld dat het Grondwettelijk Hof zich niet langer kan mengen in de termijnen die voor debat en discussie omtrent een NBI worden bepaald. Het Grondwettelijk Hof is immers niet bevoegd ten aanzien van deze reglementen, zie onder meer F. LORDI, "Riforma costituzionale: gli artt. 71, 72, 73, 74", *Linea Diretta* 24 27 juli 2016, beschikbaar via <http://www.lineadiretta24.it/referendum-costituzionale/riforma-costituzionale-gli-artt-71-72-73-74.html>. De aanpassing van het aantal steunbetuigingen is het gevolg van de veranderende bevolking, een wetswijziging dringt zich op aangezien het Italiaanse initiatief niet gebaseerd werd op een percentage, maar een minimumaantal handtekeningen, zoals eerder besproken. Zie V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 215–216. Een derde aanpassing bestaat uit het feit dat de Senaat met een absolute meerderheid van de leden van de Kamer kan eisen een IPFL te bespreken. Ook in Oostenrijk is de procedure het voorwerp van voortdurende hervormingen, zie onder meer S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, "Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 125–126.

¹⁵⁷⁶ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 223.

C. Wisselwerking

287. **Wisselwerking** – In een aantal gevallen is er een duidelijke wederzijdse invloed van het nationale en Europese niveau. Hoewel het **Finse** NBI veelvuldig gebruikt wordt, geldt dit enthousiasme niet voor de Europese variant.¹⁵⁷⁷ Slechts twee van de succesvolle EBI behaalden het minimumaantal steunbetuigingen in Finland.¹⁵⁷⁸ Het **Italiaanse** voorbeeld toont bijvoorbeeld duidelijk aan dat er een wisselwerking bestaat (of kan bestaan) tussen het NBI en het EBI. In het geval van het Recht op Water–EBI werd een initiatief georganiseerd op nationaal niveau om de liberalisering van de watermarkt tegen te gaan.¹⁵⁷⁹ Ook in **Oostenrijk** is een koppeling zichtbaar: sinds 1991 werden 13 initiatieven opgestart met betrekking tot een Europees onderwerp.¹⁵⁸⁰ Bovendien werd bij drie van de reeds succesvolle EBI het minimumaantal handtekeningen in Oostenrijk vlot behaald.¹⁵⁸¹

§4. Eindbespreking

A. Gemeenschappelijke elementen

288. **Algemeen**– Hoewel de procedures in de verschillende lidstaten bijzonder uiteenlopend zijn, kunnen we toch een aantal gemeenschappelijke elementen aanhalen. Het gaat hierbij dan om de gebruikers of oprichters van een NBI, de vereiste ondertekeningen, de manier van organiseren en de juridische aard van het NBI. Deze analyse laat ons toe een duidelijke vergelijking met het EBI te maken en waar mogelijk de invloed van de lidstaten op de EU en *vice versa* te duiden.

289. **Koppeling stemrecht** – Vooreerst wordt in de meeste lidstaten waar een NBI aanwezig is, het recht om een initiatief op te starten of te ondersteunen gekoppeld aan

¹⁵⁷⁷ J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, “Finland: Direct Democracy and the representational system” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 228.

¹⁵⁷⁸ Dit wordt deels verklaard door de gebrekkige media-aandacht voor het EBI, zie J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, “Finland: Direct Democracy and the representational system” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 228.

¹⁵⁷⁹ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van het proefschrift werd uitgevoerd. Zie ook *infra*, hoofdstuk VI.

¹⁵⁸⁰ S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, “Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 132–134.

¹⁵⁸¹ S. SCHALLER, P. SCHMIDT, C. BREINSCHMID, “Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 135–136.

stemgerechtigdheid voor de nationale parlementsverkiezingen. Enkel meerderjarige burgers die kiesgerechtigd zijn, komen hiervoor dus in aanmerking.¹⁵⁸² In België en Oostenrijk is de ondersteuning mogelijk vanaf 16 jaar. Niet iedereen kan een NBI opstarten of ondersteunen.¹⁵⁸³ De lidstaten zijn alle gebaseerd op het principe van representatieve democratie¹⁵⁸⁴ en het NBI vormt hierop enkel een aanvulling.¹⁵⁸⁵ Het gaat als het ware om een geïntegreerd systeem.¹⁵⁸⁶

290. Grondwettelijke verankering– De overgrote meerderheid van de onderzochte lidstaten beschikt over een grondwettelijke verankering van het wetgevend initiatiefrecht voor burgers. Alleen in België en Nederland is dit voorlopig niet het geval en worden de procedures geregeld door de parlementaire reglementen van orde. De grondwettelijke regeling is geen voorwaarde voor een succesvol initiatief, noch een indicator voor veelvuldig gebruik. Nederland is immers één van de lidstaten waar het NBI bijzonder veel gebruikt wordt, al leidt het niet meteen tot wets- of beleidswijzigingen. Omgekeerd blijft het instrument ondanks een grondwettelijke of andere regeling soms dode letter en wordt het in de praktijk niet gebruikt, zoals het geval is in Roemenië en Slovenië. Ook in verschillende andere lidstaten, zoals bijvoorbeeld Spanje, wordt gezegd dat het enkel een symboolinstrument is ondanks de grondwettelijke regeling.

291. Steunbetuigingen – De meeste lidstaten stellen een minimumaantal steunbetuigingen vast om een NBI geldig in te dienen bij het parlement, hoewel de minima verschillen.¹⁵⁸⁷ Het

¹⁵⁸² V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 214 ; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 38. Dit is niet steeds het geval voor de regionale of lokale initiatieven, waar soms andere criteria gelden. In Catalonië gaat het bijvoorbeeld al vanaf zestien jaar, terwijl normaliter de meerderjarigheid een vereiste is.

¹⁵⁸³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 214.

¹⁵⁸⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 73.

¹⁵⁸⁵ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 42; zie ook H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 18.

¹⁵⁸⁶ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 43.

¹⁵⁸⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 215–217 en 232. CUESTA-LÓPEZ stelt dat er twee verschillende methodes kunnen gehanteerd worden om de aantal handtekeningen te bepalen. Ten eerste kan het gaan om een percentage van de totale kiesgerechtigde bevolking, ten tweede kan het een minimum aantal handtekeningen betreffen. De eerste methode heeft het voordeel dat er rekening kan

NBI kan dus enkel collectief worden uitgeoefend.¹⁵⁸⁸ FREIXES en POPTCHEVA stellen dat de verhouding van de handtekeningen ten opzichte van het totale bevolkingsaantal varieert van 0,24% in Nederland tot 10% in Litouwen. SCHILLER en SETÄLÄ stellen bovendien vast dat er geen duidelijke regels zijn inzake de specifieke percentages die voorop worden gesteld of kunnen worden afgeleid uit de verschillende nationale procedures¹⁵⁸⁹ Zij wijzen op het delicate evenwicht: enerzijds moet een voldoende belang kunnen worden gewaarborgd, anderzijds mag de procedure nietodeloos bemoeilijkt worden door het eisen van een te hoog aantal steunbetuigingen.¹⁵⁹⁰ Wat het verzamelen van de handtekeningen betreft, zijn er dus weinig overeenkomsten. Sommige lidstaten, zoals Roemenië en Oostenrijk, koppelen een geografische spreiding aan het NBI, maar de meeste verwijzen enkel naar een percentage van de bevolking of electoraat. Het is niet steeds duidelijk op basis van welke criteria deze verhouding wordt bepaald. Wel verbinden alle lidstaten het NBI aan de stemgerechtigdheid van de burgers, zoals ook het geval is in de EU. Dit zorgt ook voor een overzicht van de ondersteuners, aangezien de controle kan plaatsvinden aan de hand van de kieslijsten. We stellen vast dat, ongeacht de percentages die bepaald worden door de regelgeving inzake het NBI, de critici in bijna alle lidstaten waar het NBI daadwerkelijk gebruikt wordt, vermelden dat de drempel voor de te verzamelen steunbetuigingen te hoog ligt. Vermoedelijk is het hoge gebruik in lidstaten waar een hoge drempel van toepassing is het gevolg van een georganiseerd middenveld, waardoor eventuele negatieve effecten van de hoge vereisten gecompenseerd worden.¹⁵⁹¹

gehouden worden met demografische wijzigingen zonder dat hiervoor een wetswijziging of dergelijke moet plaatsvinden. Zie ook M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 290–291.

¹⁵⁸⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 215. Een enkele uitzondering geldt buiten de EU, namelijk in Zwitserland, waar het in bepaalde *Landesgemeine* wel mogelijk is om individueel een NBI te starten. Dit vormt meteen een duidelijk onderscheid met het petitieright, dat wel steeds individueel kan worden uitgeoefend.

¹⁵⁸⁹ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Comparative Findings", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 246–247.

¹⁵⁹⁰ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeas* 2009, nr. 9–10, 39. Wanneer het NBI bovendien wordt gekoppeld aan een referendum, gelden hogere aantallen. CUESTA-LÓPEZ deed eenzelfde oefening enkele jaren eerder, zie V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 217–218.

¹⁵⁹¹ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 9–10.

292. **Inhoudelijk toepassingsgebied** – In het merendeel van de lidstaten is een NBI beperkt tot een aantal materies.¹⁵⁹² De meeste uitzonderingen hebben betrekking op fiscale materies, internationale Verdragen of betrekkingen, gratierecht of bevoegdheidsverdelende regels.¹⁵⁹³ Zo mag in de meeste gevallen enkel nationale wetgeving worden aangepast en wordt er rekening gehouden met de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus.¹⁵⁹⁴ Het gaat dus vaak om een eerder beperkt inzetbaar instrument.¹⁵⁹⁵ Bovendien vereist dit opnieuw een doorgedreven kennis van de interne structuur en bevoegdheidsverdeling van de staat, wat een obstakel vormt voor het instrument zelf.¹⁵⁹⁶ Verschillende lidstaten hebben bovendien een vereiste van homogeniteit of coherentie ingevoerd. Wanneer een NBI meer dan een voorstel omvat, moeten deze een coherent geheel vormen.¹⁵⁹⁷ Wat opvalt is dat het niet is omdat de lidstaten een vrijere variant van het NBI toepassen, dat dit automatisch leidt tot een hoger gebruik.¹⁵⁹⁸

293. **Niet-bindend karakter** – Tot slot is het NBI in de meeste lidstaten niet bindend ten aanzien van het parlement, tenzij het gekoppeld wordt aan een referendum.¹⁵⁹⁹ Dit betekent dat het parlement vrij kan beslissen om het initiatief al dan niet in wetgeving om te zetten.¹⁶⁰⁰ In een aantal gevallen is een behandeling in het parlement zelfs niet steeds vereist.¹⁶⁰¹ Dit

¹⁵⁹² M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 291; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 275–276.

¹⁵⁹³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 276.

¹⁵⁹⁴ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, "Comparative Findings", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 245–246.

¹⁵⁹⁵ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 40.

¹⁵⁹⁶ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 40.

¹⁵⁹⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 279.

¹⁵⁹⁸ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe : Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 9.

¹⁵⁹⁹ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 290–291.

¹⁶⁰⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 295.

¹⁶⁰¹ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 41–42.

betekent dat de NBI zich in de categorie van agenda–initiatieven bevinden.¹⁶⁰² CUESTA–LÓPEZ stelt dat het EBI in grote mate overeenstemt met het agenda–initiatief in verschillende lidstaten.¹⁶⁰³

294. **Beperkte invloed** – De meeste initiatieven hebben een beperkte invloed gekend op het wetgevend werk, hoewel een onrechtstreekse invloed in de meeste gevallen wel merkbaar is, bijvoorbeeld door het stimuleren van debat in een bepaalde materie.¹⁶⁰⁴ Zowel in de lidstaten die ervaring hebben met het NBI als diegene die het initiatief recent invoerden, is de impact van het NBI op de wetgeving eerder miniem.¹⁶⁰⁵ De enige lidstaten die tot dusver eerder positieve resultaten kunnen voorleggen zijn Polen, Finland, Nederland en Portugal. De overige lidstaten hebben in bepaalde gevallen wel een eerder stijgend gebruik, maar de daadwerkelijke invloed op wetgeving of beleid blijft beperkt.¹⁶⁰⁶ We zien dat hoe lager de drempel is, hoe meer initiatieven worden aangewend. Dit is niet steeds het geval.¹⁶⁰⁷ De drempel lijkt dus een van de factoren te zijn die bijdragen tot een verhoogd gebruik, maar kan niet gezien worden als de enige en voldoende factor. In alle onderzochte lidstaten gaat het ook daadwerkelijk om een agenda–initiatief, waarbij de definitieve beslissing over de inhoud en het goedkeuren van het NBI toekomt aan het parlement.¹⁶⁰⁸ Slechts 20% van de ingediende NBI leidt tot een wijziging in beleid of wetgeving.¹⁶⁰⁹

¹⁶⁰² Hier kunnen we een parallel trekken met de Europese equivalent, zie hoofdstuk V.

¹⁶⁰³ V. CUESTA–LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 258. Dit kan deels verklaard worden door een toenemende globalisering, zie A. EMMANUEL PLATSAS, “The Functional and the Dysfunctional in the Comparative Method of Law: Some Critical Remarks”, *Electronic Journal of Comparative Law* 2008, vol. 12.3, beschikbaar via <http://www.ejcl.org>, geconsulteerd op 14 september 2016, 13.

¹⁶⁰⁴ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda–Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 10.

¹⁶⁰⁵ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 143.

¹⁶⁰⁶ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 8–9. In deze optiek moet zeker het Finse initiatief worden vermeld, dat met 345 gestarte initiatieven sinds 2012 een enorm succes kent.

¹⁶⁰⁷ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 9.

¹⁶⁰⁸ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, “Comparative Findings”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 246.

¹⁶⁰⁹ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 3; M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The

B. Verschillen

295. **Voorafgaande controle** – Wat de procedure betreft zijn er enkele verschillen. Enkel in Letland, Oostenrijk, Polen en Spanje werd een voorafgaande controle van het NBI ingesteld, waarbij in het geval van Polen en Oostenrijk zelfs een aantal handtekeningen verzameld moeten zijn voor de daadwerkelijke inzameltermijn van start kan gaan. Dit was het geval in het oorspronkelijke Commissievoorstel voor het EBI.¹⁶¹⁰ De initiatiefnemers moeten dus eerst het NBI voorleggen aan de bevoegde instantie alvorens aan te vangen met het verzamelen van de handtekeningen.¹⁶¹¹ De controle van de steunbetuigingen wordt overgelaten aan de centrale of lokale (kies)administratie.¹⁶¹² Het parlement (of de instelling waaraan het NBI gericht wordt) is verantwoordelijk voor de toetsing aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.¹⁶¹³

296. **Digitale ondersteuning** – In ongeveer een derde van de lidstaten is het mogelijk om ook digitaal een NBI te ondersteunen.¹⁶¹⁴ De lidstaten die langer ervaring hebben met het NBI hebben een uitgebreide procedure ontwikkeld. Daar waar de overheden een online tool ter beschikking stellen, wordt het NBI meer gebruikt.¹⁶¹⁵

297. **Burgercomité** – Ongeveer de helft van de onderzochte lidstaten, meer bepaald Litouwen, Italië, Spanje, Portugal en Polen, leggen daadwerkelijk vereisten op voor het burgercomité, zoals ook het geval is op Europees niveau.¹⁶¹⁶ De praktische organisatie wordt

European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 291.

¹⁶¹⁰ Zie *infra*, hoofdstuk V.

¹⁶¹¹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 238–239. Een gelijkaardige controle werd initieel ook bepaald bij het EBI in het oorspronkelijke voorstel van de EC, zie hoofdstuk V.

¹⁶¹² V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 245.

¹⁶¹³ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 287.

¹⁶¹⁴ Het gaat hierbij dan om Italië, Finland, Letland en Nederland, zie onder meer zie H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5.

¹⁶¹⁵ Dit is bijvoorbeeld het geval in Denemarken en Finland. De technologische ontwikkelingen zorgen zo voor meer democratische innovaties. Zie J. JOKELA, T. ISO-MARKKU, "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 224.

¹⁶¹⁶ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 249–252; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste*:

overgelaten aan de organisatoren. Zij kunnen dan ook vrij beslissen in welke mate zij zich wensen te organiseren.¹⁶¹⁷ De organisatoren zijn verantwoordelijk voor het toelichten van het voorstel tijdens de parlementaire zittingen, onderhouden contacten met het parlement en de andere betrokken instellingen, oordelen over een eventuele terugtrekking van het NBI en voeren campagne om steunbetuigingen in te zamelen.¹⁶¹⁸

298. **Wetsvoorstel** – Bovendien is het NBI gericht op het voorstellen van nieuwe wetgeving of beleid en de meeste lidstaten eisen dan ook dat het een uitgewerkt wetgevend voorstel omvat. In enkele lidstaten moet het gaan om een positief geformuleerd voorstel, het NBI kan dus niet de afschaffing van wetgeving inhouden.¹⁶¹⁹ Sommige lidstaten, zoals bijvoorbeeld Spanje en Italië, gaan bijzonder ver in hun eis om een wetsvoorstel te formuleren. In de overige lidstaten wordt enkel vermeld dat het een voorstel moet omvatten, maar zijn er geen specifieke formele voorwaarden aan verbonden.¹⁶²⁰ Het voorstel wordt vervolgens ingediend, en in voorkomend geval toegelicht, bij het nationale parlement.¹⁶²¹ We merken op dat het opstellen van een wetgevend voorstel, wanneer vereist, een zekere technische en juridische kennis vereist, waardoor dit een belemmering vormt voor het gebruik van het instrument.¹⁶²² Het is om dit probleem deels te ondervangen dat organisatoren de nationale overheden om hulp kunnen vragen.

299. **Organiserend comité** – In verschillende lidstaten moeten de organisatoren zich verenigen in een burgercomité. Dit staat in voor het contact met het parlement, de

Revista de Cultura y Pensamiento Europeos 2009, nr. 9–10, 39. De idee van een burgercomité is afkomstig uit Zwitserland en bestaat in verschillende Amerikaanse staten.

¹⁶¹⁷ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 248.

¹⁶¹⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 248.

¹⁶¹⁹ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 257.

¹⁶²⁰ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 39.

¹⁶²¹ T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 39.

¹⁶²² T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 40. Dit is overigens de reden waarom van zulks een eis werd afgezien bij het invoeren van het EBI, zie *infra*, hoofdstuk V.

inhoudelijke uitwerking van het NBI en desgevallend de toelichting in het parlement of andere organen waar het NBI op de agenda komt.

C. Tussentijdse conclusie

300. **Verhouding EBI** – We bespraken in dit hoofdstuk kort de verschillende NBI en bekeken hierbij het juridisch kader, de procedure, maar ook het gebruik van het NBI. Dit is vooral van belang omdat, zo zullen we verder zien, werd gewezen op de nationale instrumenten als inspiratiebron voor het EBI. Zo werden een aantal elementen, waaronder het aantal steunbetuigingen, maar ook de procedure en de behandeling van het EBI op Europees niveau net ingevoerd omwille van de (positieve) ervaringen in de lidstaten. Uit onze bespreking blijkt dat hier een grote diversiteit aanwezig is en het dus allesbehalve evident was en is om voor de ene, dan wel de andere mogelijkheid te kiezen bij het ontwikkelen en hervormen van het EBI. We zagen eerder dat het aantal steunbetuigingen dat noodzakelijk is voor een NBI bijvoorbeeld een grote invloed uitoefent op het gebruik, maar ook andere factoren hier van belang zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan de omkadering van de organisatoren, de houding van de ontvangende overheden of de manier waarop het instrument is ingebed in de nationale constellatie.

301. **Vergelijkende tabel** – In de onderstaande vergelijkende tabel bieden we een overzicht van de lidstaten waar een NBI momenteel bestaat, waarin we telkens de relevantste elementen in vergelijking met het EBI weergeven.

Tabel 2. Vergelijkend overzicht NBI

Lidstaat	Juridisch kader	Gericht aan	Steun door overheid	Mogelijke voorwerpen	Uitgesloten materies	Formele voorwaarden NBI	Aantal ondersteuners	Inzameltermijn	Aard NBI
België	Reglement Kamer	Kamer	-	Federale bevoegdheden of verwante belangen	Strijdigheid EVRM	Vraag/voorstel	25 000	-	Agenda-initiatief (versterkt petitie-recht)
Dene-marken	Wet	Parlement	x	Binnen huidige Grondwet	Gemeentelijke of lokale beslissingen; buiten Grondwet; zelfbestuur/zelfbeschikking; voorwerp gerechtelijk/administr. geschil; inbreuk privéleven; vertrouwelijke informatie; inbreuken intellectuele eigendom; aanzetten/verheerlijken misdaad; waardigheid <i>Folketing</i> ; strijdigheid Deense wetgeving	Samenhang van het voorstel; in het Deens; vraag/voorstel; (beperkt)organisatorisch comité; titel NBI; omschrijving voorstel NBI	50 000	6 maanden	Agenda-initiatief

Finland	Grondwet	Parlement	x	Geen beperkingen	Internationale Finse verplichtingen	Vraag/voorstel of vraag naar debat; motivatie NBI; 1 onderwerp per NBI; voldoende uitwerking	50 000	6 maanden	Agenda-initiatief
Hongarije *	Grondwet	Parlement	-	Bevoegdheden Parlement		Eenduidige en precieze omschrijving; geen dubbelzinnigheden	50 000	-	Agenda-initiatief
Italië	Grondwet	Parlement	-	Geen beperkingen		Wetgevend voorstel; motivering en toelichting NBI; artikelsgewijze uitwerking; doelstellingen NBI	50 000	6 maanden	Agenda-initiatief
Letland	Grondwet	President	-	Geen beperkingen		Organisatorisch comité (10 leden)	150 000 (1/10 stemgerechtigden)	-	Agenda-initiatief + referendum
Litouwen	Grondwet	Parlement	-	Geen beperkingen		Organisatorisch comité (10 leden)	50 000	2 maanden	Agenda-initiatief
Nederland	Reglement Tweede Kamer	Tweede Kamer	x	Bevoegdheden rijksoverheid	Geen recent debat Tweede Kamer, Nederlandse normen en waarden, geen privéaangelegenheid, geen belastingen, begroting of Grondwet, geen gerechtelijk/administratief geschil	Doel NBI; motivering NBI; uitwerking NBI	40 000	2 maanden	Agenda-initiatief

Oostenrijk	Grondwet	Minister	-	Geen beperkingen		Tekst NBI; titel NBI; organisatorisch comité; bankrekening; motivatie NBI; opmaak wetsvoorstel	8401/100 000	-	Agenda-initiatief + referendum
Polen	Grondwet	Parlement	-	Geen beperkingen	Geen begroting; overheidsschuld; internationale betrekkingen	Opmaak wetsvoorstel; noodzaak voorstel; oplistten economische, juridische, sociale en financiële gevolgen voorstel; organisatorisch comité (15 leden)	100 000	3 maanden	Agenda-initiatief
Portugal	Grondwet	Parlement	-	Bevoegdheid en Parlement	Grondwet of grondwettelijke principes; amnestie; fiscale materies; essentiële staatskenmerken	Artikelsgewijs voorstel; onderwerp en doelstellingen NBI; motivering NBI; oplistten economische, juridische, sociale en financiële gevolgen voorstel	35 000	-	Agenda-initiatief
Roemenië	Grondwet	Parlement	-	Geen beperkingen		Wetsvoorstel	100 000	3 maanden	Agenda-initiatief
Slovenië	Grondwet	Parlement	-	Geen beperkingen			5000	-	Agenda-initiatief

Spanje	Grondwet	Parlement	x	Geen beperkingen	Geen organieke wetgeving; internationaal karakter; fiscaliteit en btw; gratie- of amnestierecht; bevoegdheidsverdeling; recent parlementair debat; tegenstrijdig voorstel	Samenhang van het voorstel; artikelsgewijs voorstel; motivering NBI; organisatorisch comité	500 000	-	Agenda-initiatief
---------------	----------	-----------	---	------------------	---	---	---------	---	-------------------

* Hongarije wordt hier wel vermeld, hoewel het NBI niet langer bestaat.

Hoofdstuk V – Het Europees burgerinitiatief

Inleiding

302. Het Europees burgerinitiatief vormt het sluitstuk van een langere omwenteling binnen Europa en de lidstaten, waarbij de band tussen de burger en de Europese instellingen, centraal stond.¹⁶²³ De Unie trekt volop de kaart van participatie, zoals we eerder vermeldden. In 2011 werd het EBI operationeel, met de goedkeuring van Verordening 211/2011. Het burgerinitiatief, zoals bepaald in artikelen 11 VEU en 24 VWEU, moest ervoor zorgen dat de burgers meer betrokken zouden worden bij de Europese Unie en hen een mogelijkheid bieden invloed uit te oefenen in de Europese besluitvorming.¹⁶²⁴ Het werd de nieuwste veruitwendiging van participatieve democratie binnen de Europese Unie.¹⁶²⁵ Europese burgers kunnen, wanneer ze een miljoen steunbetuigingen verzamelen, de EC vragen om een specifiek beleid te ontwikkelen of aan te passen. De Commissie is in principe niet verplicht hierop in te gaan, maar dient haar beslissing wel te motiveren. In 2020 trad de nieuwe Verordening 2019/788 in werking, die verschillende wijzigingen aan de procedure aanbracht. De eerdere Verordening 211/2011 werd ingetrokken.

303. Vooreerst brengen we kort in herinnering welke problemen aanleiding gaven tot het invoeren van meer participatieve methodes en het EBI in het bijzonder (**afdeling 1**). Vervolgens gaan we dieper in op de ontstaansgeschiedenis van het EBI (**afdeling 2**) en wat een EBI daadwerkelijk inhoudt (**afdeling 3**). De vooropgestelde doelstellingen van het Europees burgerinitiatief worden besproken (**afdeling 4**), alsook de specifieke procedure (**afdelingen 5**,

¹⁶²³ Zie ook S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 5.

¹⁶²⁴ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, COM(2009)622 definitief, 11 november 2009, 3; Resolutie 7 mei 2009 van het Europees Parlement met het verzoek aan de Commissie om een voorstel in te dienen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van het burgerinitiatief (2008/2169(INI)), *PB C 5* augustus 2010, afl. 212, 100, punt C; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 1.

¹⁶²⁵ C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 165–168; C. SCHNELLBACH, “The European Citizens’ Initiative: a useful instrument for public participation?”, *CAPerspectives* 2011, vol.3, 1; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 1.

6 en 7). Het gebruik en succes van het Europees burgerinitiatief worden besproken. We gaan in op de ingediende en/of bestaande initiatieven en kijken hiervoor zowel naar de pre-Lissabon als de huidige burgerinitiatieven die op Europees niveau werden georganiseerd (**afdeling 8**). Ook de betrokken instellingen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de EC, verdienen een nader onderzoek (**afdeling 9**). We koppelen terug naar de eerder uitgevoerde rechtsvergelijkende analyse en gaan na in hoeverre de nationale burgerinitiatieven en het EBI elkaar beïnvloedden (**afdeling 10**). De sterktes en zwaktes van de huidige procedure worden geanalyseerd (**afdeling 11**). Tot slot wijzen we op eventuele toekomstige verbeterpunten, waarbij we rekening houden met de officiële en officieuze standpunten van de Europese instellingen en andere betrokken actoren (**afdeling 12**).

Afdeling 1. Ontstaansgeschiedenis

§1. Aanloop naar een Europees burgerinitiatief – pre-constitutionele fase

304. **Idee** – De idee van een Europees burgerinitiatief werd voor het eerst geïntroduceerd op het einde van de jaren tachtig.¹⁶²⁶ Op dat ogenblik werd het gesteund door verschillende burgerbewegingen en ngo's, maar waren de Europese instellingen weinig enthousiast.¹⁶²⁷ Er werd immers gevreesd dat dit nieuwe instrument het precaire evenwicht tussen de instellingen zou verstoren en hun bevoegdheden zou uithollen. Vooral het Europees Parlement was bijzonder sceptisch tegenover dit nieuwe initiatief.

305. **Verdrag van Amsterdam** – Naar aanleiding van de onderhandelingen over het Verdrag van Amsterdam stelden de Oostenrijkse en Italiaanse Ministers van Buitenlandse Zaken, SCHÜSSEL en DINI, in 1996 voor het eerst een aan het EBI verwant instrument voor.¹⁶²⁸ Dit

¹⁶²⁶ EUROPEES PARLEMENT, "Het Europees burgerinitiatief", *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020, 1–2.

¹⁶²⁷ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 1.

¹⁶²⁸ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 200–202; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 2 en 55. Zie ook EUROPEES PARLEMENT, "Het Europees burgerinitiatief", *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020.

nieuwe middel zou naast het petitieright bestaan.¹⁶²⁹ In Oostenrijk gold een gelijkaardig instrument al sinds de jaren twintig. Dit diende als inspiratie.¹⁶³⁰ Het voorstel SCHÜSSEL–DINING uit van tien procent van de burgers uit de EU, waarbij minstens drie lidstaten moesten betrokken zijn. Het ging hier om een agenda–initiatief ten aanzien van het EP, waarbij deze laatste vrij kon beslissen wat er achteraf met het initiatief gebeurde.¹⁶³¹ Hoewel het hoge percentage van ondersteuners zou zorgen voor echt Europees initiatief, was het niet praktisch haalbaar.¹⁶³² Het voorstel werd dan ook verworpen.¹⁶³³ Ook EINEM en BERGER, BORRELL, CRANERO en LOPEZ GARRIDO en LAMASSOURE stelden verschillende keren een aan het EBI verwant instrument voor.¹⁶³⁴ Vervolgens was er een voorstel van NENTWICH, die een initiatief naar Zwitsers voorbeeld wilde invoeren.¹⁶³⁵ Hij stelde dat drie tot vier procent van de burgers uit vijf verschillende lidstaten een voorstel zouden kunnen doen aan de Raad en het EP.¹⁶³⁶ Als deze laatsten het voorstel niet wilden behandelen, zou het via referendum worden voorgelegd aan de Europese bevolking.

306. Grondwettelijke conventie – Naar aanloop van de grondwettelijke conventie werd een poging ondernomen door de CV, waarbij een versterking van het petitieright werd voorgesteld.¹⁶³⁷ Het recht om verzoekschriften in te dienen zou uitgebreid worden tot de introductie van nieuwe wetgeving, waarmee de burger een *de facto* initiatiefrecht zou

¹⁶²⁹ EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief“, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020, 1.

¹⁶³⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 53.

¹⁶³¹ T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 55.

¹⁶³² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 55.

¹⁶³³ T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43. Zie ook EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief“, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020.

¹⁶³⁴ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 200–201.

¹⁶³⁵ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 55.

¹⁶³⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 55–56.

¹⁶³⁷ Resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 1985 over de uitbreiding van het recht van de burgers om verzoekschriften te richten tot het Europese Parlement, *PB C* 15 juli 1985, afl. 175, 273–275; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 2 en 56.

krijgen.¹⁶³⁸ De EC zou dan verplicht zijn om een wetgevend voorstel op te stellen, dat vervolgens de gewone wetgevingsprocedure zou moeten volgen. Het initiatief van de CV haalde zoals de voorgaande de eindmeet niet.¹⁶³⁹ Het resulteerde wel in een versterking van het petitierecht, maar niet tot een volwaardig initiatiefrecht in handen van de burgers.¹⁶⁴⁰

§2. Constitutionele onderhandelingen

307. **Onderhandelingen Grondwet** – De eerste concrete stappen naar verdragsrechtelijke erkenning werden gezet tijdens de onderhandelingen voor de Europese Grondwet¹⁶⁴¹, maar door negatieve referenda kwam deze constitutionele tekst er niet.¹⁶⁴² Aanvankelijk stond een burgerinitiatief niet op de agenda van de grondwettelijke conventie.¹⁶⁴³ Een voorstel van KAUFMANN, LAMASSOURE en VOGGENHUBER maakte voor het eerst melding van een burgerinitiatief in 2001 en werd gevolgd door verschillende andere.¹⁶⁴⁴ Jürgen MEYER stelde het Europees burgerinitiatief *in extremis* voor aan de Constitutionele Conventie.¹⁶⁴⁵ Het moest de Europese

¹⁶³⁸ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 2 en 56.

¹⁶³⁹ EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief”, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020, 1–2.

¹⁶⁴⁰ De vraag is of het EBI dan wel kan gezien worden als een initiatiefrecht in handen van de burger, zie verder in dit hoofdstuk en hoofdstuk VI.

¹⁶⁴¹ C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11.

¹⁶⁴² C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; P. BURSENS en M. MEIJER, “Beyond First Order Versus Second Order Explanations of European Referendum Outcomes. Understanding the Dutch ‘Neen’ and the Luxembourg ‘Jo’” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 33–42; L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 177; J. ZILLER, “The End of Europe? A Flavour of Déjà-Vu? Reflections on the French Referendum and Its Aftermath” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Morsel, Intersentia, 2009, 17–30.

¹⁶⁴³ L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 176; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 56.

¹⁶⁴⁴ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 200–202; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 56–57.

¹⁶⁴⁵ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 199; L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 176; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 2.

Unie dichterbij de burger brengen, zoals in de Verklaring van Laken werd vooropgesteld.¹⁶⁴⁶ De bedoeling was dat de burger de agenda van de EC mee kon bepalen, door het indienen van een initiatief dat door een groot deel van de bevolking zou gesteund worden. Het zou transnationale debatten mogelijk maken en een Europese publieke ruimte creëren.¹⁶⁴⁷ De idee was dat een meer betrokken bevolking automatisch zou leiden tot een democratischere EU.¹⁶⁴⁸ Het nieuwe initiatief was geen verlengstuk van het petitierecht, maar moest gezien worden als een geheel nieuw instrument.¹⁶⁴⁹ Meyer verzekerde de steun van de mede-conventieleden, na een korte onderhandeling tijdens de plenaire zittingen.¹⁶⁵⁰ De reden voor de gehaaste invoer van het burgerinitiatief kan worden toegerekend aan het feit dat er volgens de conventieleden belangrijkere verdragswijzigingen noodzakelijk waren.¹⁶⁵¹ Dit had wel tot gevolg dat het EBI bijzonder vaag werd omschreven.¹⁶⁵²

308. Ontwerp grondwet – Het ontwerp voor een Europese Grondwet bevatte na voorgaande onderhandelingen een artikel inzake het EBI (artikel 46 §4), dat werd ondergebracht bij de hoofding participatieve democratie.¹⁶⁵³ Het artikel luidde als volgt: “Op

¹⁶⁴⁶ C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 258.

¹⁶⁴⁷ F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 161.

¹⁶⁴⁸ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 3; C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

¹⁶⁴⁹ C. BEAUCCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; H. PIESBERGEN, *Die Europäische Bürgerinitiative nach art. 11 Abs. 4 EUV*, Frankfurt Am Main, Peer Lang, 2011, 20–25; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 57.

¹⁶⁵⁰ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 200; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 57.

¹⁶⁵¹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 57.

¹⁶⁵² S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11.

¹⁶⁵³ Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003, voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18 juli 2003, CONV 850/03, beschikbaar via <http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/nl/03/cv00/cv00850.nl03.pdf>; T. FREIXES EN E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 43–44; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*,

initiatief van ten minste één miljoen burgers, afkomstig uit een aanzienlijk aantal lidstaten, kan de EC worden verzocht een passend voorstel in te dienen inzake een aangelegenheid waarvan de burgers menen dat een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Grondwet. De voorschriften inzake de specifieke procedures en voorwaarden voor een dergelijk initiatief van de burgers worden bij Europese wet vastgesteld.” Het EBI, gebaseerd op de nationale voorbeelden, is een participatief instrument, dat wordt onderworpen aan de politieke vertegenwoordigers.¹⁶⁵⁴ Naast de voorwaarden in het artikel werden niet meteen andere voorwaarden aan het EBI gekoppeld.¹⁶⁵⁵

§3. Verdrag van Lissabon

309. **Verdrag van Lissabon** – Het EBI werd uiteindelijk ingevoerd door het Verdrag van Lissabon als het eerste transnationale participatieve instrument ter wereld.¹⁶⁵⁶ Het werd verdragsrechtelijk vastgelegd in artikel 24 VWEU en artikel 11, vierde lid, VEU.¹⁶⁵⁷ De verdragsbepalingen zijn bijzonder vaag opgesteld, wat ten dele kan worden verklaard door de snelle invoer ten tijde van de Conventie.¹⁶⁵⁸

310. **Omschrijving** – Het ingevoerde EBI leunt sterk aan bij de bewoording van de Europese Grondwet, met dat verschil dat er nu ook de frase over de implementatie van de Verdragen werd toegevoegd. Het artikel 11, vierde lid, VEU leest: *“Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, kunnen zij het initiatief nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen het kader van de*

Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 58. Zie ook EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief“, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020, 2.

¹⁶⁵⁴ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 202 en 219.

¹⁶⁵⁵ V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 203–208; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11.

¹⁶⁵⁶ D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 2; L. GUILLOUD–COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 177; O. PETRESCU, “The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty”, *Romanian Journal of European Affairs* 2013, 50; D. VATAMAN, “Participation and Influence of the European Citizens in Decision–making Process at the EU Level”, November 2013, online beschikbaar via papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2420969, 1 en 10; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 53.

¹⁶⁵⁷ O. PETRESCU, “The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty”, *Romanian Journal of European Affairs* 2013, 49.

¹⁶⁵⁸ Zie *supra*, hoofdstuk VI. De bepalingen werden immers quasi ongewijzigd overgenomen in het Verdrag van Lissabon. Zie S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11.

haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen.” Het EBI is hier dus uitdrukkelijk beperkter opgevat dan voorheen, of de beperking is althans verduidelijkt.¹⁶⁵⁹ Artikel 11, vierde lid, VEU stelt immers dat het EBI enkel gebruikt kan worden “*ter uitvoering van de Verdragen*”. De voorwaarden en modaliteiten voor het EBI worden uitgewerkt in secundaire wetgeving. De Verordening over het burgerinitiatief werd aangenomen in februari 2011. Hierin werd de procedure uiteengezet, alsook wat een significant aantal lidstaten betekent en aan welke voorwaarden een initiatief moet voldoen.¹⁶⁶⁰

§4. Groenboek EC en consultatieronde

A. Inhoud, opzet en formulering van de consultatie

311. **Procedure consultatie** – Voorafgaand aan het voorstel voor een Verordening die het EBI verder zou uitwerken, organiseerde de EC een consultatie naar aanleiding van het Groenboek over het EBI, dat in november 2009 werd gepubliceerd.¹⁶⁶¹ De EC nodigde hierbij alle mogelijke betrokkenen uit om mee te werken.¹⁶⁶² Naast de actoren op Europees niveau, was de EC ook op zoek naar ondervindingen op nationaal niveau of ervaring met andere gelijkaardige instrumenten.¹⁶⁶³ Deze consultatie kwam er nadat zowel het EP als de Raad de EC aanmaanden om werk te maken van een ontwerp tot Verordening.¹⁶⁶⁴ De EC baseerde zich ook grotendeels op resolutie van het EP bij het weergeven van de verschillende opties.¹⁶⁶⁵ Het

¹⁶⁵⁹ T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 44; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 60.

¹⁶⁶⁰ T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 44.

¹⁶⁶¹ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief; M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 23; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, A., “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11.

¹⁶⁶² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 2 en 53.

¹⁶⁶³ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 3.

¹⁶⁶⁴ Zie Res.EP 7 mei 2009 met het verzoek aan de Commissie om een voorstel in te dienen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van het burgerinitiatief (2008/2169(INI)), *PB C 5* augustus 2010, afl. 212, 99–105; RAAD ALGEMENE ZAKEN, *Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief – Algemene oriëntatie*, 14 juni 2010, 10626/2/10; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 61 en 63–64.

¹⁶⁶⁵ Res.EP 7 mei 2009 met het verzoek aan de Commissie om een voorstel in te dienen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van het burgerinitiatief (2008/2169(INI)), *PB C 5* augustus 2010, afl. 212, 99–105; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 64.

Groenboek werd gepubliceerd op 11 november 2009. De EC wilde nagaan hoe het EBI kon georganiseerd worden en hoe dit op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier kon.¹⁶⁶⁶ Het ging om een open consultatie, waarbij verschillende statelijke en niet-statelijke actoren betrokken werden, zowel op nationaal als op Europees niveau.¹⁶⁶⁷ De EC peilde via het Groenboek naar verschillende elementen van het burgerinitiatief en legde tien vragen voor ter consultatie. Meer bepaald ging het om het minimumaantal lidstaten waaruit de burgers afkomstig moeten zijn en de daaraan gekoppelde minima voor handtekeningen per lidstaat, wie een burgerinitiatief kan ondersteunen en wat de minimumleeftijd hiervoor zou moeten zijn, op welke manier een EBI moet geformuleerd worden en hoe het er moet uitzien, welke voorwaarden voor de verzameling, de verificatie en de authenticatie van handtekeningen gelden, wat de termijn voor het verzamelen van handtekeningen is, hoe de aanmelding van geplande initiatieven moet gebeuren, welke voorwaarden voor organisatoren, transparantie en financiering gelden, hoe de behandeling van burgerinitiatieven door de Commissie plaatsvindt en wat er moet gebeuren bij initiatieven over hetzelfde onderwerp.¹⁶⁶⁸

312. Representatief karakter – Met betrekking tot het minimumaantal lidstaten en daaraan gekoppelde minima per lidstaat suggereert de EC verschillende mogelijkheden in het Groenboek. De EC wijst er vooreerst op dat de criteria voldoende objectief moeten zijn, maar tegelijk moeten waarborgen dat een Europees belang wordt nagestreefd met het EBI. De meerderheid van de lidstaten zou weliswaar leiden tot een groter Europees belang, maar zou een te hoge drempel vormen voor toekomstige organisatoren.¹⁶⁶⁹ De EC verwijst bijkomend naar de mogelijkheid om een vierde van de lidstaten te nemen. Het EP was voorstander van dit minimumaantal en baseert zich hier op de justitiële samenwerking in strafzaken of politieke samenwerking zoals vermeld in artikel 76 VWEU, waarbij een vierde van de lidstaten wordt vooropgesteld. De Commissie stelt zelf een derde van de lidstaten voor, met de argumentatie dat dit een ideale balans vormt tussen gebruiksvriendelijkheid en het garanderen van een

¹⁶⁶⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 61. De EC werd hier mogelijk geïnspireerd door een gelijkaardige formulering in het Spaanse NBI, zie V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 43.

¹⁶⁶⁷ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 61.

¹⁶⁶⁸ EUROPESE COMMISSIE, Groenboek over een Europees Burgerinitiatief, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 4-14; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 62-63.

¹⁶⁶⁹ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 4.

Europees belang.¹⁶⁷⁰ Ze steunt hierbij op de bepalingen inzake de nauwere samenwerking tussen de lidstaten en de rol van de nationale parlementen, waarbij telkens negen lidstaten moeten betrokken worden.¹⁶⁷¹ Ze verwijst naar de nationale equivalenten, in het bijzonder de Oostenrijkse variant, waarbij ook een derde van de deelstaten vereist wordt.¹⁶⁷² Wat het minimumaantal van de ondersteuners per lidstaat betreft, lijst de EC twee opties op. Vooreerst zou er per lidstaat een vast aantal handtekeningen kunnen geëist worden. Dit zou in het nadeel van de kleinere lidstaten werken.¹⁶⁷³ Een tweede mogelijkheid is te werken met een percentage van de totale bevolking, waardoor er geen ongelijkheid zou bestaan tussen kleine en grote lidstaten. De EC stelt hierbij 0,2% van de bevolking voor, hierbij steunend op de ervaringen in de lidstaten.¹⁶⁷⁴

313. **Ondersteuners** – Een tweede vraag heeft betrekking op wie een EBI kan ondersteunen en vanaf welke leeftijd dit kan. Ten eerste kan de ondersteuning gekoppeld worden aan de kiesgerechtigde leeftijd voor de Europese parlementsverkiezingen. Hierdoor kan een discrepantie ontstaan tussen de lidstaten. Oostenrijk heeft dan bijvoorbeeld de minimumleeftijd van 16 jaar, terwijl in de andere lidstaten de leeftijdsgrens van 18 geldt.¹⁶⁷⁵ Het voordeel van deze optie is dat de lidstaten de bevoegdheid hebben hierover te beslissen en de mogelijkheid hebben deze grens aan te passen, het nadeel is dat de procedure bijzonder hard kan verschillen per lidstaat. Een tweede mogelijkheid is het instellen van een specifieke leeftijdsgrens, enkel voor de procedure voor het EBI. Op die manier wordt op Europees niveau een grens vastgelegd, waardoor er geen verschillen kunnen optreden per lidstaat. De EC stelt hierbij voor om te kiezen voor de leeftijd van 16 of 18 jaar, maar wijst op een aantal praktische bezwaren bij de eerste grens. Indien voor de leeftijd van 16 jaar gekozen wordt, is dit een afwijking van het bestaande kiessysteem in de meeste lidstaten, wat administratief een meerkost kan betekenen.¹⁶⁷⁶

¹⁶⁷⁰ Dat dit een delicate evenwichtsoefening is, werd ook vastgesteld door Advocaat-Generaal Mengozzi, zie Conclusie Advocaat-Generaal Mengozzi van 7 maart 2017, Zaak Zaak C-589/15 P, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie*, punt 2.

¹⁶⁷¹ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 5.

¹⁶⁷² EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 5.

¹⁶⁷³ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 6.

¹⁶⁷⁴ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 6.

¹⁶⁷⁵ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 6.

¹⁶⁷⁶ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 6–7.

314. **Vormvoorwaarden EBI** – Voor de vorm en formulering van het EBI schuift de EC twee mogelijkheden naar voor. Ten eerste kan van de organisatoren vereist worden dat ze een ontwerp tekst voorleggen, zoals bij verschillende nationale instrumenten het geval is. Het nadeel is dat er bijzonder veel expertise wordt verwacht van de organisatoren, wat de procedure minder gebruiksvriendelijk maakt. Bovendien wordt dit volgens de EC niet geëist door de Verdragsbepalingen inzake het EBI. Ten tweede kan het voldoende zijn om een EBI op te stellen en daarbij het doel, de titel en het onderwerp duidelijk te omschrijven. Er kan dan eventueel facultatief een ontwerp van wetgeving worden toegevoegd.¹⁶⁷⁷

315. **Inzameling en controle** – De verzameling en controle op de steunbetuigingen leidt volgens de EC tot een aantal vragen. Ten eerste moeten er voorwaarden gelden die de verzamelde data voldoende kunnen beschermen, opdat misbruik zo veel mogelijk vermeden wordt. Ten tweede mag de procedure van het EBI niet zodanig bemoeilijkt worden dat ze onwerkbaar wordt. De EC stelt vooreerst voor om de lidstaten de mogelijkheid te geven om deze bepalingen op nationaal niveau uit te werken. Dit betekent evenwel dat er grote verschillen per lidstaat kunnen bestaan, wat de uniformiteit van de EBI-procedure in gevaar brengt. Dit houdt in dat de steunbetuigingen in de ene lidstaat gemakkelijker verzameld kunnen worden dan de andere, wat een scheef trekking in de resultaten van het EBI tot gevolg kan hebben.¹⁶⁷⁸ Het alternatief is om op Europees niveau een harmonisatie door te voeren, waardoor in alle lidstaten dezelfde procedure en voorwaarden zouden gelden. In lidstaten waar momenteel al een toereikend controlesysteem bestaat, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gelijkaardig nationaal instrument, heeft dit een hogere administratieve last tot gevolg.¹⁶⁷⁹ Als derde optie stelt de EC voor om op Europees niveau een minimum wetgevend kader uit te werken, waardoor de lidstaten ruimte hebben om een voor hen haalbare regeling te implementeren en er toch afdoende gemeenschappelijke waarborgen zijn in de hele Unie.¹⁶⁸⁰

316. **Inzameltermijn** – De Verdragen stellen geen specifieke termijn voorop waarbinnen de een miljoen steunbetuigingen moeten worden verzameld. In de nationale procedures is dit

¹⁶⁷⁷ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 7.

¹⁶⁷⁸ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 8.

¹⁶⁷⁹ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 9.

¹⁶⁸⁰ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 9–10.

wel het geval en ook op Europees niveau is dit noodzakelijk. Zoals eerder besproken verschillen de termijnen binnen elke lidstaat: sommige hanteren enkele dagen, andere laten termijnen van enkele maanden toe. De EC stelt voor om een termijn van een jaar in te stellen. Dit zou de organisatoren van een EBI de mogelijkheid bieden om in te spelen op de actualiteit, maar tevens een voldoende ruime periode voor het verzamelen van handtekeningen inhouden.¹⁶⁸¹ De vraag is wanneer deze termijn moet beginnen lopen en hoe de aanmelding het EBI moet gebeuren. De EC stelt ook de vraag of de aanmelding eerst moet gebeuren, dan wel met de verzameling van steunbetuigingen al voordien kan worden gestart.¹⁶⁸² Gezien de gebruiksvriendelijkheid van het EBI oppert de EC de mogelijkheid van een website, die publiek toegankelijk zou zijn en waarop de initiatieven worden geregistreerd.¹⁶⁸³

317. Financiële transparantie – Om een EBI te starten, moeten organisatoren beroep doen op verschillende fondsen en middelen. Het EBI moet ook voldoende transparant zijn. Bijgevolg stelt de EC voor om specifieke voorwaarden op te leggen aan de organisatoren, zodat zij verplicht zijn om financiële en andere informatie bekend te maken, eventueel op het ogenblik van aanmelding.¹⁶⁸⁴

318. Rol van de EC – Als voorlaatste element omvat de consultatie vragen omtrent de bevoegdheden en de rol van de EC bij het behandelen en afwickelen van het EBI. De Verdragen stellen geen bijzondere termijnen voorop. Volgens de EC gebeurde dit niet omwille van de potentiële complexiteit van het initiatief. Het is immers moeilijk om vooraf in te schatten welke termijn de EC zou nodig hebben om een dergelijk ingewikkeld initiatief te onderzoeken. Daarnaast is het wel nodig om een dergelijke termijn in te voeren, zodat de organisatoren over voldoende zekerheid beschikken en de EC ook een goed bestuur nastreeft. De EC stelt een (volgens haar) redelijke termijn van zes maanden voor en wil ook een duidelijk beginpunt van deze termijn instellen.¹⁶⁸⁵

¹⁶⁸¹ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 10.

¹⁶⁸² EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 10–11.

¹⁶⁸³ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 11.

¹⁶⁸⁴ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 11–12.

¹⁶⁸⁵ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 13.

319. **In dubio** –Tot slot vraagt de EC ook input over de gevallen waarin twee gelijkaardige initiatieven worden ingediend. Ze stelt vast dat dit, indien er geen beperkingen gelden, betekent dat eenzelfde initiatief keer op keer wordt ingediend, wat een overbelasting van de EC en in voorkomend geval andere instellingen en organen kan betekenen. Het is daarnaast perfect mogelijk dat het onderwerp van een EBI gelijkaardig is, maar daarom niet identiek. De online beschikbaarheid van de informatie via de website zou organisatoren wel voldoende kunnen informeren over lopende initiatieven om het risico op dubbele aanmelding zoveel mogelijk te beperken.¹⁶⁸⁶

B. Resultaten van en bijdragen aan de consultatie

320. **Bijdrage** – De bijdragen van de verschillende betrokken organisaties en andere actoren werden verwacht uiterlijk 31 januari 2010, wat betekende dat deze laatste over een periode van twee maanden beschikten.¹⁶⁸⁷ De hoorzitting over de consultatie en daaraan geleverde bijdragen vond plaats op 22 februari 2010.¹⁶⁸⁸ De ongeveer 300 antwoorden op de consultatie waren overwegend positief. Verschillende lidstaten die zelf ervaring hadden met een gelijkaardig nationaal instrument namen deel aan de consultatie.¹⁶⁸⁹

321. **Bekommernissen** – Uit de meerderheid van de bijdragen kwam naar voor dat de procedure voor een EBI voornamelijk gebruiksvriendelijk moet zijn, met voldoende waarborgen tegen misbruik.¹⁶⁹⁰ Ook moet een uniforme procedure worden uitgewerkt die geldt in de gehele EU.¹⁶⁹¹ De drempel van drie of vier lidstaten als een significant aantal lidstaten werd het vaakst ondersteund. Over het minimumaantal steunbetuigingen per

¹⁶⁸⁶ EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 14.

¹⁶⁸⁷ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 3; EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 14–15.

¹⁶⁸⁸ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 3; EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief, 15; M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 23; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 64.

¹⁶⁸⁹ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 3; M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 23; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 61 en 65.

¹⁶⁹⁰ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 23.

¹⁶⁹¹ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 23.

lidstaat bestond onenigheid: sommigen waren voorstander van de 0,2%-regel, andere wilden een vast aantal per lidstaten, nog andere vreesden voor een ongelijkheid tussen grote en kleine lidstaten en wilden vooral daarvoor een oplossing zien.¹⁶⁹² De organisatoren van het EBI moeten de mogelijkheid hebben om zowel online als in papieren vorm handtekeningen te verzamelen en de meeste bijdragen steunden de termijn van een jaar om de een miljoen handtekeningen in te zamelen. Een registratie bij de EC, voorafgaand aan het verzamelen van de steunbetuigingen, werd positief onthaald, evenals de koppeling van de minimumleeftijdsgrens aan de kiesgerechtigde leeftijd voor het Europees Parlement.¹⁶⁹³ Over de manier waarop de EC een burgerinitiatief moet behandelen, bestond verdeeldheid. Langs de ene kant waren er actoren die opperden voor een voorafgaande ontvankelijkheidstoets van de EC, vooraleer handtekeningen kunnen worden verzameld. Indien dat niet gebeurde, stelden zij, zouden de organisatoren veel tijd en middelen verspillen wanneer een EBI niet ontvankelijk zou zijn en dit pas in een latere fase wordt beoordeeld.¹⁶⁹⁴ Langs de andere kant zou een voorafgaande controle meteen alle debatten over een Europese kwestie in de kiem kunnen smoren. Dit initiatief – wanneer onontvankelijk – zou weliswaar niet leiden tot een succesvol EBI en dus eventuele beleids- of wetswijzigingen, maar de tegenstanders van de toets zijn van oordeel dat dit niet opweegt tegen de eventuele voordelen van een debat of campagne in het kader van een EBI.¹⁶⁹⁵

322. **Visie lidstaten** – Verschillende lidstaten droegen, zoals eerder besproken, bij tot de consultatie. De Oostenrijkse vertegenwoordigers stelden bijvoorbeeld verheugd te zijn met de invoer van het EBI op Europees niveau en was van oordeel dat het enkel zou bijdragen tot een betere legitimiteit en betrokkenheid van de burger. Ze hadden wel enkele bedenkingen bij de kostprijs van het EBI. Enerzijds moet het initiatief immers voldoende gebruiksvriendelijk zijn, maar anderzijds kan het niet de bedoeling zijn dat de kosten worden afgewenteld op de lidstaten (in het geval van verificatie en certificatie). Het minimumaantal lidstaten zou moeten

¹⁶⁹² Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 3.

¹⁶⁹³ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 3–4.

¹⁶⁹⁴ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 4.

¹⁶⁹⁵ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 4.

vastgesteld worden op zes lidstaten, het percentage van 0,2% van de bevolking lijkt een haalbare drempel.¹⁶⁹⁶

§5. Voorstel tot Verordening 211/2011 en amendering

A. Voorstel tot Verordening

323. **Ontstaan en uitgangspunt** – Het voorstel voor Verordening werd door de EC bij de Raad en het Europees Parlement ingediend op 31 maart 2010.¹⁶⁹⁷ Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Verordening binnen het jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werd aangenomen.¹⁶⁹⁸ De EC stelde het voorstel rekening houdend met twee principes op. Enerzijds moesten de voorwaarden ervoor zorgen dat het instrument voldoende gemakkelijk zou zijn. Anderzijds moest de procedure ervoor zorgen dat er geen misbruik of fraude zou kunnen plaatsvinden én dat het gebruiksvriendelijk en eenvoudig zou zijn.¹⁶⁹⁹ Het voorstel werd gekenmerkt door een aantal beperkende voorwaarden, maar liet daarnaast ook voldoende ruimte aan de initiatiefnemers van een EBI.¹⁷⁰⁰

324. **Modaliteiten** – In het voorstel koos de EC duidelijk voor een aantal elementen zoals die ook door het EP in haar resolutie geopperd werden, waarbij ze in een aantal gevallen rekening hield met de meningen van de deelnemers aan de consultatie.

Wat betreft het minimumaantal lidstaten werd gekozen voor een vierde van de lidstaten. De EC verwees hierbij opnieuw naar de bestaande regels inzake de nauwe samenwerking en de betrokkenheid van de nationale parlementen in het kader van de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel.¹⁷⁰¹ Ook zou minder dan een

¹⁶⁹⁶ BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES ÖSTERREICH, Stellungnahme der Republik Österreich – Grünbuch zur Europäischen Bürgerinitiative, [KOM (2009) 622 endg.], beschikbaar via http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/austria_de.pdf.

¹⁶⁹⁷ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, A., “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 2–3.

¹⁶⁹⁸ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 65.

¹⁶⁹⁹ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 2; M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20.

¹⁷⁰⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 66.

¹⁷⁰¹ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 5.

vierde van de lidstaten niet langer garanderen dat het EBI een daadwerkelijk Europees belang nastreeft.¹⁷⁰² Het minimumaantal steunbetuigingen per lidstaat werd degressief evenredig met het aantal inwoners vastgesteld. Op die manier werden kleine, noch grote lidstaten benadeeld of bevoordeeld. Bovendien werd een objectief criterium toegevoegd: het aantal leden van het Europees Parlement van een specifieke lidstaat werd vermenigvuldigd met het minimumaantal dat nodig is per lidstaat.¹⁷⁰³ De specifieke aantallen per lidstaat werden uitgewerkt in een bijlage bij de Verordening. De EC stelde dat in bepaalde lidstaten de 0,2%–drempel gold, terwijl dit in kleine lidstaten meer dan 0,2% van het bevolkingsaantal inhield.¹⁷⁰⁴

De minimumleeftijd van de ondertekenaars van een EBI werd gekoppeld aan de stemgerechtigdheid voor de Europese Parlementsverkiezingen.¹⁷⁰⁵ De steunbetuigingen konden zowel online als in papieren vorm worden verzameld, de EC ziet toe op voldoende technische beschermingsmaatregelen om alle waarborgen tegen misbruik te kunnen bieden.¹⁷⁰⁶ Het feit dat de handtekeningen ook online kunnen worden ingezameld, was bedoeld om de organisatoren zoveel mogelijk vrijheid toe te kennen.¹⁷⁰⁷ De uitwerking hiervan gebeurde via uitvoeringsbepalingen.¹⁷⁰⁸ De organisatoren konden zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.¹⁷⁰⁹

De initiatieven werden door de EC op een website online geregistreerd, maar dit betekende geenszins dat de EC ook de EBI al bij voorbaat goedkeurde.¹⁷¹⁰ De organisatoren moesten hier een aantal verplichte vermeldingen aan toevoegen, onder meer de titel en het voorwerp van het EBI, de rechtsgrondslag waarop het EBI steunt, de organisatoren en de eventuele steun die ze krijgen.¹⁷¹¹

¹⁷⁰² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 66.

¹⁷⁰³ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 66.

¹⁷⁰⁴ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 5.

¹⁷⁰⁵ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 5.

¹⁷⁰⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 68.

¹⁷⁰⁷ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 66 en 68.

¹⁷⁰⁸ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 6.

¹⁷⁰⁹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 67.

¹⁷¹⁰ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 5.

¹⁷¹¹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 67.

De termijn voor het verzamelen van de handtekeningen werd vastgesteld op twaalf maanden: de initiatieven zouden zo voldoende actueel en relevant zijn en dit bood de organisatoren voldoende tijd om het verzamelen praktisch haalbaar te maken.¹⁷¹² Nadat de organisatoren 300 000 handtekeningen verzamelden, zou de EC een ontvankelijkheidstoets uitvoeren.¹⁷¹³ Dit betekende dat er alsnog een Europees debat kon plaatsvinden, ook al was het initiatief onontvankelijk. De lidstaten gingen pas over tot verificatie van de steunbetuigingen nadat de EC haar oordeel veldde over de ontvankelijkheid, waarvoor ze over een termijn van twee maanden beschikt.¹⁷¹⁴ De organisatoren konden eventueel in beroep gaan tegen de beoordeling van de EC over de ontvankelijkheid.¹⁷¹⁵

Wat de verificatie betreft konden de lidstaten zelf beslissen op welke manier zij de steunbetuigingen controleerden.¹⁷¹⁶

Bij een succesvol EBI beschikte de EC over een periode van drie maanden om haar conclusies kenbaar te maken. Dit gebeurde via een mededeling aan de organisatoren, het EP en de Raad. Bovendien voorzag de EC ook in een uitgebreide gegevensbescherming en legde voorwaarden op aan de organisatoren inzake het verzamelen, verwerken en behoud van de verzamelde data.¹⁷¹⁷

Aangezien de EU geen eerdere ervaring had met een participatief instrument van deze grootteorde, voorzag het voorstel in een evaluatieclausule. Na een periode van vijf jaar werd een rapport over de tenuitvoerlegging van het EBI verwacht.¹⁷¹⁸

¹⁷¹² Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 6.

¹⁷¹³ Dit is een van de elementen uit het voorstel die zwaar bekritiseerd werden, door verschillende middenveldorganisaties. Het zou de organisatoren immers extra kosten opleveren, zie onder meer S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 66. Het kent zijn oorsprong in de lidstaten, waar onder meer in Oostenrijk en Polen een gelijkaardige controle plaatsvindt, zie V.M. CUESTA–LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 238–239.

¹⁷¹⁴ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 6–7.

¹⁷¹⁵ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 68.

¹⁷¹⁶ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 7; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 66 en 69.

¹⁷¹⁷ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 7; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 69.

¹⁷¹⁸ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 8.

325. **Kritiek** – Op het voorstel kwam felle kritiek, onder meer door middenveldorganisaties.¹⁷¹⁹ Zij stelden dat de ontvankelijkheidstoets door de EC na 300 000 handtekeningen het EBI zou doen mislukken, organisatoren hadden immers onvoldoende middelen om het risico te nemen. Ook de ingewikkelde technische vereisten inzake de verzameling van steunbetuigingen via een online systeem vormde het voorwerp van kritiek. De drempel van een vierde van de lidstaten werd ervaren als een te strenge voorwaarde.¹⁷²⁰ Bovendien was het facultatief karakter een doorn in het oog van velen. De strenge voorwaarden van het EBI waren niet evenredig aan de mogelijke gevolgen. De EC kon immers nog steeds het EBI naast zich neerleggen, wat betekende dat het enkel een agendabepalend initiatief betrof.¹⁷²¹

B. Goedkeuring van het voorstel door het EP

326. **Besluitvormingsprocedure** – Het voorstel van de EC werd na onderhandelingen door het EP in eerste lezing goedgekeurd. De tekst werd aangenomen met 628 ja–stemmen, 15 neen–stemmen en 24 onthoudingen.¹⁷²² De Raad besloot in juni 2010, in afwachting van het advies van het Europees Parlement.¹⁷²³ Zowel het CvR als het EESC vaardigden adviezen uit over het initiële voorstel van de EC op basis van artikelen 304, eerste lid, en 307, eerste lid, VWEU.¹⁷²⁴ Zij waren en blijven bijzonder nauw betrokken bij het EBI.¹⁷²⁵

¹⁷¹⁹ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11–14.

¹⁷²⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 70–71.

¹⁷²¹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 71. Dit is behouden in de Verordening en vormt nog steeds een heikel punt.

¹⁷²² Wetgevingsres. EP 15 december 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief (COM(2010)0119 – C7–0089/2010 – 2010/0074(COD)), *PB CE* 15 juni 2012, afl. 169, 220–222.

¹⁷²³ RAAD ALGEMENE ZAKEN, *Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief – Algemene oriëntatie*, 14 juni 2010, 10626/2/10 ; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 73.

¹⁷²⁴ Advies van het Europees Comité van de Regio’s over het Europees burgerinitiatief, 10 juni 2010, CdR 167/2010 fin; Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 14 juli 2010, SCO/001 – CESE 993/2010.

¹⁷²⁵ Zo organiseert het EESC bijvoorbeeld jaarlijks een ECI–Day, zie onder meer EESC, *Events*, <https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eci-day-2020-today-and-beyond/events>, laatste consultatie 22 januari 2020 en bijvoorbeeld EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, *ECI Day 2017: Commissioner Timmermans follows EESC advice and announces a review of the ECI regulation for autumn 2017*, <https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eci-day-2017-commissioner-timmermans-follows-eesc-advice-and-announces-review-eci-regulation-autumn-2017>, laatste consultatie 20 januari 2019 .

327. **Advies CvR** – Het CvR publiceerde het advies in juni 2010.¹⁷²⁶ Vooreerst stelde het vast dat enkel een vereiste van een minimum van een vierde van de lidstaten een aanvaardbare drempel was voor een geslaagd EBI. Het CvR verwijst hiervoor naar andere verdragsbepalingen, zoals bijvoorbeeld artikel 76 VWEU, waarin een gelijkaardig quorum gehanteerd wordt. Eerder haalde ook het EP dit al aan in haar resolutie.¹⁷²⁷ Het CvR wijkt af van het voorstel van de EC inzake de ontvankelijkheidstoets en stelt dat deze moet plaatsvinden op het ogenblik van registratie, niet pas na 300 000 handtekeningen. Deze check moet op dat ogenblik al plaatsvinden om te vermijden dat de organisatoren te veel tijd en middelen besteden aan een EBI dat gedoemd is te mislukken.¹⁷²⁸ Voor het overige ging het CvR akkoord met de bepalingen zoals uitgewerkt in het Commissievoorstel.

328. **Advies EESC** – In juli 2010 publiceerde ook het EESC een advies over het EBI. Het EESC wierp zich op als tussenorgaan en verklaarde bereid te zijn de organisatoren van een EBI te ondersteunen.¹⁷²⁹ Bovendien wilde het Comité ook een rol spelen bij de verdere evaluatie van het instrument, waarbij het zich de rol toebedeelde van controleorgaan en alle noodzakelijke maatregelen zou nemen om het EBI te verbeteren. Het EESC streefde naar het verminderen van de vereiste identificatiegegevens van de ondertekenaars (niet iedereen is immer bereid om alle privé-gegevens prijs te geven enkel om een EBI te ondersteunen), het verlagen van de drempel van significante lidstaten tot een vierde (zoals ook het CvR voorstelde), moedigde het ontwikkelen van open source software voor het verzamelen van steunbetuigingen door de EC aan en stelde voor om de termijn voor het inzamelen van handtekeningen uit te breiden tot achttien maanden. De ontvankelijkheidstoets moet plaatsvinden na 50000 handtekeningen en niet pas na 300000 zoals in het Commissievoorstel wordt geopperd. Bovendien is de EESC bereid om de organisatoren bij te staan bij de vertaling van het EBI in alle officiële Unietalen en biedt ze ook ondersteunende infrastructuur aan.¹⁷³⁰

¹⁷²⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 72.

¹⁷²⁷ Zie *supra*, hoofdstuk VI.

¹⁷²⁸ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 72.

¹⁷²⁹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 73.

¹⁷³⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 73.

§6. Verordening 211/2011

329. **Inwerkingtreding** – Op 1 april 2012 werd Verordening 211/2011 met betrekking tot het Europees burgerinitiatief van toepassing.¹⁷³¹ Een jaar eerder, in april 2011, trad de Verordening al in werking. Door de verschillende aanpassingen die de lidstaten en de EC nog moesten doen, werd de toepassing een jaar uitgesteld. Initiatieven konden dus pas vanaf 1 april 2012 worden ingediend.¹⁷³² De Verordening bestond uit 23 artikelen en verschillende bijlagen, waaronder onder meer de formulieren voor de verzameling van steunbetuigingen en data van de ondersteuners worden bepaald. De Verordening kwam er na het beëindigen van lange onderhandelingen tussen de Europese instellingen en het middenveld.¹⁷³³ De voorgestelde procedure werd initieel gezien als evenwichtig, waarbij de standpunten van voor- en tegenstanders van het EBI werden verzoend.¹⁷³⁴ Bovendien was er ook lange tijd discussie over het feit of het EBI al dan niet via een verordening dan wel een richtlijn moest worden uitgewerkt.¹⁷³⁵

330. **Wijzigingen** – De wijzigingen tegenover het voorstel zijn eerder beperkt. Vooreerst vindt de ontvankelijkheidstoets plaats op het ogenblik van registratie, niet langer nadat de organisatoren al 300000 handtekeningen hebben verzameld. De eerdere kritieken van de middenveldorganisaties en het CvR werd dus gehoord en het voorstel werd in die zin aangepast.¹⁷³⁶ Het aantal significante lidstaten werd vastgesteld op een vierde van de lidstaten, in plaats van het in het voorstel vermelde een derde van de lidstaten. Bovendien moeten bij aanvang van het EBI de organisatoren een burgercomité oprichten, dat verantwoordelijk zal zijn voor de gehele procedure en zal werken via een contactpersoon. Het

¹⁷³¹ Artikel 23 Verordening 211/2011; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 73. De toepassing van de Verordening werd uitgesteld tot april 2012 omwille van de vele technische aanpassingen die de lidstaten moesten doorvoeren.

¹⁷³² C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 3 en 60–61.

¹⁷³³ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 74.

¹⁷³⁴ Voor een overzicht van alle opinies die werden ingediend naar aanleiding van de door de Europese Commissie georganiseerde consultatie, zie EUROPESE COMMISSIE, *Your contributions to the consultation on the European Citizens' Initiative*, ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/contributions_en.htm, 3 februari 2012, laatste consultatie 13 februari 2015.

¹⁷³⁵ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 61.

¹⁷³⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 74.

comité bestaat uit zeven burgers uit zeven verschillende lidstaten. De leeftijdsgrens voor ondersteuning en oprichting van een initiatief wordt gekoppeld aan de grens voor het stemrecht voor de EP-verkiezingen.¹⁷³⁷ Het is overigens niet langer mogelijk om als rechtspersoon een EBI te organiseren.¹⁷³⁸

331. **Uitvoeringsverordening** – Naast Verordening 2019/788 werd op Europees niveau een meer technische regeling uitgewerkt, namelijk via Uitvoeringsverordening 1179/2011 en Uitvoeringsverordening 2019/1799.¹⁷³⁹ De bedoeling van de Uitvoeringsverordening was om te voorzien in voldoende beschermingsmaatregelen en beveiliging ten aanzien van de inzamelsoftware (*Online Collection System* of OCS) die door de organisatoren gebruikt zouden worden in het kader van het EBI.¹⁷⁴⁰ De Uitvoeringsverordening stelt dan ook een aantal technische specificaties voorop waaraan de online systemen moeten voldoen.

332. **Definitie informatiesysteem** – Het informatiesysteem wordt gedefinieerd als software, hardware, een hostingomgeving, bedrijfsprocessen en personeel, die bestemd zijn voor het online verzamelen van steunbetuigingen. De organisatoren kunnen ook gebruik maken van de software die door de EC werd ontwikkeld. In dat laatste geval zou de certificatieprocedure iets sneller moeten verlopen dan wanneer ze een eigen systeem zouden ontwikkelen. De organisatoren moeten dan immers zelf geen extra certificering aanvragen.

333. **Gegevensbescherming** – De organisatoren moeten in overeenstemming met de Europese bepalingen inzake gegevensbescherming handelen. In het geval zij de dataverwerking- en bescherming zouden uitbesteden aan een derde partij, moeten zij er

¹⁷³⁷ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 74.

¹⁷³⁸ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 7. Dit kan wel worden opgevangen.

¹⁷³⁹ Uitvoeringsverordening nr. 1179/2011 van de Commissie van 17 november 2011 tot vaststelling van technische specificaties voor systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, PB L 18 november 2011, afl. 301, 3–9, hierna Uitvoeringsverordening 1179/2011; Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1799 van de Commissie van 22 oktober 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor individuele online verzamelsystemen overeenkomstig Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, PB L 28 oktober 2019, afl. 274, 3–8, hierna Uitvoeringsverordening 2019/1799.

¹⁷⁴⁰ Overweging 21, Verordening 2019/788.

alsnog op toezien dat deze alle noodzakelijke maatregelen neemt om in overeenstemming met de Europese wetgeving te zijn.¹⁷⁴¹

334. **Beveiliging** – Het collectiesysteem moet eerst en vooral vermijden dat er op een automatische wijze steunbetuigingen worden ingediend. Het moet dus mogelijk zijn om elke individuele gebruiker te verifiëren.¹⁷⁴² De Uitvoeringsverordening verplicht de organisatoren van een EBI om de ISO-standaarden¹⁷⁴³ of gelijkwaardige beschermings- en veiligheidsmaatregelen te nemen. Hoewel de organisatoren ook andere methodes kunnen gebruiken, is het aangeraden om gebruik te maken van de reeds bestaande ISO-standaarden. Hier merken we meteen op dat er een kost aan verbonden is: om de gehele standaard te kunnen raadplegen, moeten de organisatoren betalen. Dit houdt in dat, wanneer de EC de registratie van een burgerinitiatief weigert, de organisatoren deze financiële kost tevergeefs dragen. Om te voldoen aan de door de Uitvoeringsverordening gestelde voorwaarden moeten de organisatoren ten aanzien van het OCS vooreerst een risicoanalyse voor de informatiezekerheid uitvoeren, waarbij ze aangeven welke bedreigingen of zwakheden in het systeem aanwezig zijn en hoe deze eventueel geremedieerd kunnen worden. Ze moeten een lijst opstellen van mogelijke verbeterpunten in de toekomst en op welke manier zij hieraan tegemoet zullen komen. Bovendien moeten ze ook de bescherming van persoonsgegevens en het privéleven organiseren. Tot slot wordt van de organisatoren verwacht dat ze een aanspreekpunt hebben waar eventuele feedback aan gegeven kan worden en eventuele nieuwe bedreigingen voor het systeem kunnen gemeld worden.¹⁷⁴⁴ Het online inzamelsysteem mag bovendien slechts gebruikt worden voor een enkel EBI. Indien nodig moeten ook verschillende toegangsniveaus tot het systeem worden voorzien. Bovendien moet een onderscheid worden gemaakt tussen het gedeelte dat toegankelijk is voor het publiek, en dus voor de daadwerkelijke steunbetuiging aan het EBI, en de andere gegevens of delen van het informatiesysteem. Dubbeltellingen moeten onmogelijk zijn, het systeem dient dus adequaat ontwikkeld te worden.¹⁷⁴⁵ De toepassing die gebruikt wordt moet tot slot voldoende beschermd worden tegen eventuele inbreuken of aanvallen. De

¹⁷⁴¹ Artikel 2, Uitvoeringsverordening 2019/1799.

¹⁷⁴² Bijlage bij Uitvoeringsverordening 2019/1799.

¹⁷⁴³ Voor meer informatie over de ISO-standaarden, zie ISO, *ISO/IEC 27001 – Information security Management*, beschikbaar via <http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm>.

¹⁷⁴⁴ Bijlage bij Uitvoeringsverordening 2019/1799.

¹⁷⁴⁵ Bijlage bij Uitvoeringsverordening 2019/1799.

Uitvoeringsverordening stelt hiervoor verschillende eisen.¹⁷⁴⁶ Ook ten aanzien van databasebeveiliging en gegevensintegriteit moeten de organisatoren voldoen aan een veelheid van vereisten.¹⁷⁴⁷ Ook de fysieke locatie en het servergebruik moet beschermd worden.¹⁷⁴⁸

§7. Commissie-evaluatie maart 2015

335. **Verplichte evaluatie** – Bij de publicatie van Verordening 211/2011 werd meteen een artikel over de evaluatie van het Europees burgerinitiatief toegevoegd. De EC zou drie jaar na de inwerkingtreding van de Verordening over gaan tot een evaluatie.¹⁷⁴⁹ Hierbij zou aandacht gaan naar de procedure, maar ook eventuele andere elementen zouden aangekaart worden. De EC rekende hierbij vooral op de input van de verschillende stakeholders.

336. **Inhoudelijke aspecten** – De EC legde de laatste hand aan haar evaluatie in maart 2015.¹⁷⁵⁰ Verschillende organisaties, ngo's en andere betrokkenen hadden op dat ogenblik al aanpassingen voorgesteld.¹⁷⁵¹ Het ging uiteindelijk niet om een evaluatie, zoals werd vooropgesteld voor de Verordening en ook geëist werd door de middenveldorganisaties en organisatoren. Deze laatsten wensten dat de EC duidelijke maatregelen zou vooropstellen waardoor de procedure van het Europees burgerinitiatief grondig zou worden hervormd. De EC was van oordeel dat een aanpassing van de procedure in het huidige stadium voorbarig zou zijn: er was onvoldoende ervaring om ingrijpende wijzigingen door te voeren. De EC heeft zich dan ook beperkt tot het opsommen van de aangekaarte problemen (onder meer vermeld door ngo's en organisatoren), het bekijken van de aanbevelingen van de Ombudsman¹⁷⁵² en heeft meegedeeld dat de problematiek ook in de toekomst van nabij zou worden opgevolgd. Het eigen initiatief onderzoek van de Ombudsman droeg in grote mate bij tot de evaluatie van de EC. De EC bracht haar rapport uit in maart 2015. De vertraging van twee jaar werd verklaard

¹⁷⁴⁶ Bijlage bij Uitvoeringsverordening 2019/1799.

¹⁷⁴⁷ Bijlage bij Uitvoeringsverordening 2019/1799.

¹⁷⁴⁸ Bijlage bij Uitvoeringsverordening 2019/1799.

¹⁷⁴⁹ In het originele voorstel zou dit pas na vijf jaar plaatsvinden, maar aangezien er nooit eerder een participatief instrument van deze grootte-orde werd gebruikt op Europees niveau werd besloten om "kort" op de bal te spelen.

¹⁷⁵⁰ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1 en 9.

¹⁷⁵¹ L. ANTUNES, "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1-2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

¹⁷⁵² EUROPESE OMBUDSMAN, *Besluit in zaak OI/9/2013/TN – Verbetering van de doeltreffendheid van de procedure van het Europees burgerinitiatief*, 4 maart 2015, beschikbaar via <https://europa.eu/!kY48TV>.

door het feit dat het instrument nieuw was en zich nog volop moest ontwikkelen. Een eerdere evaluatie was dus niet aan de orde.¹⁷⁵³

§8. Pijnpunten Verordening 211/2011

337. **Situering** – Sinds de inwerkingtreding van Verordening 211/2011 werden door verschillende actoren, waaronder instellingen, ngo's, middenveld en organisatoren pijnpunten in de procedure opgemerkt.¹⁷⁵⁴ Deze maakten het voorwerp uit van verschillende aanbevelingen, die steeds aan de EC werden bezorgd.

De ngo *Citizens Initiative*, die vanaf het begin nauw betrokken is bij het EBI, stelde bijvoorbeeld een lijst van twaalf verbeterpunten op.¹⁷⁵⁵ Ze bevroeg hiervoor de verschillende organisatoren en andere betrokkenen.

Het EP nam in 2015 een resolutie aan.¹⁷⁵⁶ De Ombudsman startte een eigen onderzoek op, na verschillende klachten van organisatoren.¹⁷⁵⁷

Ook de lidstaten stelden in de werkgroep van het EBI, opgericht om de coördinatie en implementatie van het EBI in de lidstaten te verzekeren en te ondersteunen, verschillende wijzigingen voor.¹⁷⁵⁸ Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk – de drie lidstaten die tot dusver de meeste ervaring hebben opgebouwd in het certificeren van OCS en verificatie van steunbetuigingen – suggereerden in januari 2016 enkele verbeterpunten.¹⁷⁵⁹

De EC maakte tijdens haar eerder besproken evaluatie in 2015 gebruik van deze documenten om verbeteringen voor te stellen, maar ging initieel niet over tot een aanpassing.

¹⁷⁵³ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 17.

¹⁷⁵⁴ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd. Zie ook M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 287–289; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 11–14.

¹⁷⁵⁵ Zie onder meer C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espacemedia/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>. Hij stelde toen zelfs dat zijn ngo organisatoren afraadde om een EBI op te starten tot de problemen zouden opgelost worden.

¹⁷⁵⁶ Res. EP 28 oktober 2015 over het Europees burgerinitiatief (P8_TA(2015)0382; overweging 4 Verordening 2019/788).

¹⁷⁵⁷ EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard, case Case OI/9/2013/TN*, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>.

¹⁷⁵⁸ Zie hierover EUROPESE COMMISSIE, *Juridisch kader van het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework>.

¹⁷⁵⁹ L. ANTUNES, "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espacemedia/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

De EC was aanvankelijk van oordeel dat een aanpassing in 2015 was. Ze stelde wel rekening te zullen houden met de bemerkingen van de betrokkenen bij een uiteindelijke herwerking van het EBI. Dit gebeurde deels in 2017. De verschillende pijnpunten komen in bijna alle fases van de procedure voor.¹⁷⁶⁰

338. **Onevenwicht** – Het EBI hoorde duidelijk, gebruiksvriendelijk en transparant te zijn.¹⁷⁶¹ Dit zou de burgers toelaten om er gebruik van te kunnen maken zonder specifieke kennis of middelen. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. Sommigen stellen dat het EBI wel potentieel heeft¹⁷⁶², maar tot dusver een onevenwichtig instrument is.¹⁷⁶³ De inspanningen die van de organisatoren gevraagd worden, zijn disproportioneel.¹⁷⁶⁴

De voorwaarden voor het EBI zijn niet evenredig aan het uiteindelijke resultaat.¹⁷⁶⁵ De EC is niet verplicht om actie te ondernemen, enkel om te antwoorden op een EBI en dat antwoord afdoende te motiveren.¹⁷⁶⁶ Bovendien is de EC ook niet verplicht om het EBI in wetgeving om te zetten, de EC kan zelf beslissen welke volgens haar de meest aangewezen actie is.¹⁷⁶⁷ Het zou dus kunnen dat het enkel besluit tot een aanbeveling, terwijl de

¹⁷⁶⁰ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 12.

¹⁷⁶¹ Zie overwegingen 5–6, Verordening 2019/788. Dit werd bevestigd door Advocaat-Generaal Mengozzi, zie Conclusie Advocaat-Generaal Mengozzi van 7 maart 2017, Zaak Zaak C-589/15 P, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie*, punt 2.

¹⁷⁶² Zie onder meer T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 45; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 14.

¹⁷⁶³ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 21–22.

¹⁷⁶⁴ L. ANTUNES, "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espacio-media/galeria-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020; L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 181; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 12.

¹⁷⁶⁵ L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 180.

¹⁷⁶⁶ L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 180; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 92.

¹⁷⁶⁷ T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 45.

organisatoren ijverden voor een duidelijk wetgevend kader. In de toekomst moet er dan ook zeker gewerkt worden aan deze onduidelijkheid: ofwel moet het EBI een agendabepalend instrument worden, met gebruiksvriendelijkere voorwaarden. Ofwel wordt het EBI een wetgevend initiatiefrecht, met strenge voorwaarden, maar ook een grotere impact.¹⁷⁶⁸

339. Inhoudelijke beperkingen – Volgens art. 11, vierde lid, VEU kan een EBI enkel aangewend worden ter uitvoering van de Verdragen. Dit betekent dat een eventuele verdragswijziging niet het onderwerp van een EBI kan uitmaken.¹⁷⁶⁹ Bovendien werden ook strikte voorwaarden opgelegd binnen artikelen 2 en 4 Verordening 211/2011. Aangezien het gaat om een niet-bindend instrument, was het beter om eventuele verdragswijzigingen wel toe te laten en de EC, samen met de andere instellingen, hierover te laten beslissen. Op die manier zou er wel een debat kunnen plaatsvinden, ook al zou dit niet daadwerkelijk kunnen leiden tot een verdragswijziging.¹⁷⁷⁰

340. Termijnen – Zoals eerder in dit hoofdstuk werd besproken, moeten de een miljoen steunbetuigingen binnen een periode van twaalf maanden na de registratie worden verzameld. Dit kan in papieren versie of door gebruik te maken van het OCS. Het is quasi onmogelijk voor organisatoren om binnen een periode van twaalf maanden een miljoen steunbetuigingen te verzamelen.¹⁷⁷¹ Bovendien heeft de Commissie twee maanden de tijd om een EBI te registreren, maar kunnen de handtekeningen pas verzameld worden na de

¹⁷⁶⁸ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 22.

¹⁷⁶⁹ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; A. SLAVOV, "National referendums: Between legitimate popular decision-making and populist takeover" in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 261–262; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 92.

¹⁷⁷⁰ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 22.

¹⁷⁷¹ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020.

registratie. De organisatoren kunnen overigens ook pas na registratie hun OCS laten certificeren, wat leidt tot tijdverlies.¹⁷⁷²

Verschillende auteurs zijn van oordeel dat de termijn van twaalf maanden onvoldoende is voor het verzamelen van een dergelijk aantal handtekeningen. Zij verwijzen hiervoor hoofdzakelijk naar de nationale instrumenten en stellen dat dat daar ofwel lagere steunvereisten gelden, ofwel langere termijnen worden gehanteerd. We kunnen deze stelling niet bijtreden. De nationale procedures maken inderdaad melding van verschillende termijnen en vereisten inzake steunbetuigingen. Het is niet zo dat we vast konden stellen dat in bepaalde lidstaten een kortere termijn, gekoppeld aan lagere vereisten voor de steunbetuigingen, automatisch leidden tot een hoger gebruik van het instrument. Spanje kent bijvoorbeeld een NBI waarin 500 000 handtekeningen moeten worden verzameld binnen een periode van negen maanden, die eventueel wegens overmacht kan verlengd worden. 500 000 handtekeningen komen overeen met ongeveer 1,3% van de Spaanse bevolking, terwijl dit op Europees niveau slechts 0,2% bedraagt. Nochtans is ook in Spanje een van de meest voorkomende kritieken dat er onvoldoende tijd bestaat om de handtekeningen in te zamelen. Ook in Italië, waar het aantal steunbetuigingen nog lager ligt, namelijk 50 000 handtekeningen, en een termijn van zes maanden geldt, is een kritiek dat de termijnen onvoldoende zijn.¹⁷⁷³ In geen van deze lidstaten kan een verhoogd gebruik worden vastgesteld, ondanks een verlaagd aantal handtekeningen of voldoende lange termijn.

We stellen bovendien vast dat een discrepantie kan worden vastgesteld tussen de eerste drie initiatieven, die zes maanden uitstel kregen, en de initiatieven die nadien werden opgestart. De meerderheid van de tot dusver succesvolle initiatieven kon gebruik maken van een verlenging en verzamelden het vereiste aantal handtekeningen dus gedurende een langere periode. De EBI die daarop volgden, slaagden hier, althans initieel, niet in. Ook ten gevolge van de COVID-19-crisis stond de EC een uitzondering toe op de inzameltermijn.¹⁷⁷⁴

Bovendien werd en wordt het verzamelen van de handtekeningen nog steeds bemoeilijkt door de verschillende vereisten die de lidstaten vooropstellen en de technische

¹⁷⁷² C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1-2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

¹⁷⁷³ Zie *supra*, hoofdstuk IV.

¹⁷⁷⁴ Commission Implementing Decision of 17.12.2020 on the extension of the periods for the collection of statements of support for certain European citizens' initiatives pursuant to Regulation (EU) 2020/1042 of the European Parliament and of the Council, C(2020) 9226 final.

specificaties van de OCS. Meer nog, hoewel de procedure van het EBI voorziet in twaalf maanden, geldt deze termijn in de praktijk niet altijd. Dit geldt in het bijzonder niet voor de organisatoren die exclusief gebruik maken van het OCS. De lidstaten hebben in theorie een maand de tijd om de overeenstemming met de eerder vermelde technische specificaties na te gaan. Ze slagen er niet steeds in dat binnen de vooropgestelde termijn te doen. De inzamelperiode van twaalf maanden wordt dan ook gereduceerd door de controle die de lidstaten uitvoeren. Hierop is overigens geen sanctie voor de lidstaten, noch compensatie voor de organisatoren van het EBI ingevoerd.

De lidstaten zagen verschillende problemen in verband met de termijnen in Verordening 211/2011 en stelden een geheel aangepaste tijdslijn voor.¹⁷⁷⁵ Organisatoren van een EBI kunnen pas de certificatie van het collectiesysteem aanvragen wanneer de EC hun aanvraag registreerde, de inzameling kan pas gebeuren nadat de lidstaten het systeem certificeerden. Dit betekent dat de lidstaten *de facto* minder tijd hebben dan de door de Verordening voorziene periode van twaalf maanden, althans wanneer ze gebruik wensen te maken van online steunbetuigingen. Momenteel hebben de lidstaten een maand om de certificatie uit te vaardigen, maar deze periode zou verlengd moeten worden tot twee maanden. De termijn voor de verzameling van steunbetuigingen zou dan ook pas starten op het ogenblik dat het certificaat daadwerkelijk wordt uitgereikt, niet op het ogenblik dat de EC het initiatief registreert. Na de verzameling van steunbetuigingen hebben de organisatoren dan een periode van drie maanden om de steunbetuigingen over te maken aan de lidstaten voor verificatie, die maximum drie maanden in beslag mag nemen.¹⁷⁷⁶ De lidstaten zouden ook enkel steunbetuigingen moeten verifiëren wanneer er in totaal een miljoen handtekeningen werd verzameld, dus niet voor onsuccesvolle EBI's. De aangepaste tijdlijn laat aan organisatoren toe om hun campagne, en de start daarvan, duidelijk te plannen.¹⁷⁷⁷ Dit betekent meer zekerheid over de timing en dus ook minder kosten.

¹⁷⁷⁵ Voor een grafische voorstelling van de aangepaste tijdlijn, zie EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>, 5.

¹⁷⁷⁶ EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>.

¹⁷⁷⁷ R. BALDOLI, "Thence We Came Forth to Rebehold the Stars': A First Assessment of the European Citizens' Initiative", *EJRR* 2013, afl.1, 85.

341. **Steunbetuigingen** – Slechts een zeer kleine minderheid van de EBI haalt de een miljoen handtekeningen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan technische moeilijkheden, administratieve verplichtingen maar tevens het gebrek aan middelen en kennis.¹⁷⁷⁸

Verschillende ngo's en middenveldorganisaties, maar ook de Ombudsman, leverden kritiek op de grote hoeveelheid persoonlijke informatie die geëist wordt bij het ondertekenen van een EBI. Niet iedereen is bereid zijn/haar persoonlijke gegevens prijs te geven, zeker omdat de finaliteit van het EBI beperkt is tot een agendabepalend instrument.¹⁷⁷⁹ Bovendien is het ook mogelijk dat het EBI gekoppeld wordt aan het eIDAS-systeem.¹⁷⁸⁰ Dit laat toe om de gegevens van burgers, die al aanwezig zijn in het eIDAS-systeem te gebruiken voor de verificatie van steunbetuigingen. 20 lidstaten gebruiken op dit ogenblik al een nationaal eIDAS-systeem, wat de verificatie dus enkel zou vergemakkelijken. Bovendien zijn de nodige vereisten voor veiligheid en bescherming van data al vervuld.¹⁷⁸¹

Daarnaast was het aanvankelijk onmogelijk voor organisatoren om de ondersteuners van een initiatief op de hoogte te houden van het verdere verloop, contactgegevens mochten niet gebruikt worden.¹⁷⁸² Dit speelde zeker een rol in het campagnevoeren en zoeken van ondertekenaars: burgers wilden net wel op de hoogte worden gehouden.

¹⁷⁷⁸ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 287–288; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 12.

¹⁷⁷⁹ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard, case Case OI/9/2013/TN*, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020.

¹⁷⁸⁰ Verord. (EU) van het Europees Parlement en de Raad nr. 910/2014, 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, PB L 28 augustus 2014, afl. 257, 73–114; EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>; EBI EXPERT GROUP, *Summary report meeting January 2016*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-january-2016.pdf>, 6–8. Verschillende lidstaten, zoals Finland, Denemarken, Letland, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Luxemburg, sluiten zich aan bij de voorstellen omtrent het gebruik van het eIDAS.

¹⁷⁸¹ EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>, 9. Sommigen halen aan om een Europees identificatienummer in te voeren, opdat de verificatie in alle lidstaten op eenzelfde manier zou kunnen plaatsvinden. ANTUNES stelt dat dit niet praktisch mogelijk is en in bepaalde gevallen zelfs ingaat tegen nationale wetgeving, zie L. ANTUNES, "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

¹⁷⁸² EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via

Een van de bijkomende problemen was de leeftijdsgrens. Door de verlaging van 18 naar 16 jaar zouden ook jongeren betrokken kunnen worden bij het Europees beleid.¹⁷⁸³

342. **Middelen en kennis** – De organisatoren moeten beschikken over zeer uitgebreide kennis en middelen om een succesvol EBI te kunnen organiseren.¹⁷⁸⁴ Voor een burgerinstrument worden te veel eisen gesteld, zowel aan de organisatoren als de hostingbedrijven.¹⁷⁸⁵ Niet alleen moeten ze voldoen aan de nodige vereisten inzake de verzameling van steunbetuigingen, bovendien moesten ze ook een doorgedreven kennis van de Europese Verdragen en Verordening 211/2011 bezitten. Bovendien kan een EBI makkelijk tot 24 maanden in beslag nemen, waardoor financiële en andere middelen onontbeerlijk zijn.¹⁷⁸⁶

Het initiatief moet vooreerst gestoeld worden op de Verdragen (rechtsgrond). Het onderwerp moet voldoende worden gekaderd en de actie die van de EC verwacht wordt, moet duidelijk worden omschreven.

Bovendien moeten de organisatoren een online inzamelsysteem op poten zetten, wat bijzondere technische kennis vereist én tijd en financiële middelen kost.¹⁷⁸⁷ De noodzakelijke standaarden moeten immers aangekocht worden en wanneer de organisatoren geen gebruik zouden maken van de software van de EC¹⁷⁸⁸ moeten ze zorgen voor een hosting, servers, het

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020. In Spanje is dit contact wel mogelijk: wanneer initiatiefnemers besluiten om bijvoorbeeld na het verzamelen van handtekeningen het NBI in te trekken, kunnen zij dit enkel mits akkoord van de ondertekenaars. Dit impliceert de mogelijkheid om in contact te treden, zie R.T. QUINTERO ORTEGA, "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 146.

¹⁷⁸³ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>. Dit werd eerder ook al voorgesteld door het EP in de onderhandelingen.

¹⁷⁸⁴ EUROPESE OMBUDSMAN, *Besluit in zaak OI/9/2013/TN – Verbetering van de doeltreffendheid van de procedure van het Europees burgerinitiatief*, 4 maart 2015, beschikbaar via <https://europa.eu/!ky48TV>; M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 288.

¹⁷⁸⁵ Ook Advocaat-Generaal Mengozzi wees hierop, zie Conclusie Advocaat-Generaal Mengozzi van 7 maart 2017, Zaak Zaak C-589/15 P, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie*, punt 2.

¹⁷⁸⁶ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 8. Zie ook EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, punt A.

¹⁷⁸⁷ Dit geldt overigens ook voor de organisatoren die het OCS van de EC gebruiken.

¹⁷⁸⁸ Niet elke organisator wil gebruik maken van de bestaande Commissiesoftware, het is immers afhankelijk van het doelpubliek en de voorkeuren van de organisatoren. Ook zou de software van de EC volgens sommigen nog steeds een aantal gebreken vertonen.

opzetten van het systeem, het aanmaken van een webpagina met domeinnaam, ... Ook het onderhoud van de website en het voeren van de daadwerkelijke campagne is bijzonder duur. Rekening houdend met de totale looptijd van een EBI, die kan variëren van 18 tot 24 maanden, zijn een (semi)professionele aanpak en fondsen dus noodzakelijk.¹⁷⁸⁹ Door de veelvuldige eisen, onder meer betreffende de op te vragen identiteitsgegevens en vereisten inzake privacybescherming, inzake het verzamelen van de een miljoen steunbetuigingen én de nieuwe mogelijkheden die de sociale media bieden, werd door de EC een softwaresysteem ontwikkeld om de initiatiefnemers van een EBI bij te staan bij het verzamelen van de handtekeningen. Het softwaresysteem werd online beschikbaar gemaakt, zodat elke initiatiefnemer hiervan gebruik kon maken. Het online programma van de EC bleek verschillende kinderziektes te vertonen, in die mate dat de eerste initiatieven een verlenging van de termijn voor inzameling werd toegekend.¹⁷⁹⁰ De Commissie stelde wel de eigen servers ter beschikking.¹⁷⁹¹ De vertegenwoordigers van de lidstaten haalden aan dat ook aandacht moest worden besteed aan de Uitvoeringsverordening vanuit het oogpunt van de lidstaten.¹⁷⁹² De standaarden en vereisten die nu aan organisatoren worden opgelegd, zijn te zwaar.¹⁷⁹³ Ze vereisen immers technische kennis van de organisatoren, wat het EBI niet geschikt maakt voor de modale burger.¹⁷⁹⁴ De lidstaten pleitten voor een voldoende hoge bescherming en beveiliging, maar tevens voor een vereenvoudiging van de Uitvoeringsverordening.¹⁷⁹⁵ Bovendien vereist de Uitvoeringsverordening ook dat de

¹⁷⁸⁹ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 8; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 84.

¹⁷⁹⁰ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1-2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 8; meer S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017-2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 39.

¹⁷⁹¹ EUROPEAN COMMISSION, *Commission offers own servers to help get first European Citizens' Initiative off the ground*, 18 juli 2012, beschikbaar via http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm; L. ANTUNES, "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1-2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>. ANTUNES stelt dat de verlenging van de termijn op dat ogenblik cruciaal was voor het redden van de gehele procedure.

¹⁷⁹² De meeste aanpassingen werden steeds voorgesteld met betrekking tot Verordening 211/2011, terwijl een groot aantal problemen bestaat bij de Uitvoeringsverordening, dat minstens even belangrijk is.

¹⁷⁹³ EBI EXPERT GROUP, *Summary report meeting January 2016*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-january-2016.pdf>, 7.

¹⁷⁹⁴ EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>, 7.

¹⁷⁹⁵ Vooral het feit dat de organisatoren moeten betalen voor het bekomen van de ISO270001-standaard is de vertegenwoordigers van de lidstaten een doorn in het oog.

organisatoren/hostingbedrijf gebruik maken van de meest recente versies van software voor de hosting van de website en het collectiesysteem. Dit is, aldus de lidstaten, niet steeds het veiligst en praktisch gezien ook niet steeds mogelijk. Door de doorgedreven technische specificaties vinden organisatoren ook moeilijker hostingsbedrijven die bereid zijn om het EBI te ondersteunen: de bedrijven moeten te veel investeren in de systemen die in overeenstemming zouden zijn met de Uitvoeringsverordening, maar nergens anders gebruikt kunnen worden, waardoor er te weinig voordelen voor de bedrijven zelf aan verbonden zijn.¹⁷⁹⁶ De lidstaten raadden de EC dan ook aan om een eigen platform te (laten) ontwikkelen, dat de organisatoren standaard zouden kunnen gebruiken.¹⁷⁹⁷ Hierdoor kunnen deze laatste zich focussen op het daadwerkelijk campagne voeren en het uitwerken van het burgerinitiatief. De certificering gebeurt dan ook vlotter, waardoor de procedure *an sich* minder tijd in beslag neemt.

Ten aanzien van de verzameling van steunbetuigingen kan elke lidstaat in principe beslissen welke gegevens noodzakelijk zijn voor de verificatie. Dat betekent dat per lidstaat een ander formulier noodzakelijk kan zijn, wat een zekere expertise bij de organisatoren vereist. De lidstaten kunnen dit overigens eenzijdig beslissen.¹⁷⁹⁸ De grote hoeveelheid aan data, zowel bij de verzamelen van de steunbetuigingen, als tijdens het campagnevoeren, vereisen aldus een uitgebreide expertise van de organisatoren.¹⁷⁹⁹ Daarnaast ontstaan verschillende problemen inzake databescherming en vertrouwelijkheid van informatie, die op een andere, veilige manier moeten worden gegarandeerd.¹⁸⁰⁰ De eerder vermelde koppeling aan het eIDAS-systeem kan ook hier een deel van de problemen wegnemen.¹⁸⁰¹

¹⁷⁹⁶ L. ANTUNES, "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

¹⁷⁹⁷ EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>, 8.

¹⁷⁹⁸ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 92.

¹⁷⁹⁹ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020; WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 23.

¹⁸⁰⁰ Zie WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 23.

¹⁸⁰¹ Verord. (EU) van het Europees Parlement en de Raad nr. 910/2014, 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, *PB L* 28 augustus 2014, afl. 257, 73–114; EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens->

De organisatoren van het Europees burgerinitiatief moeten een overzicht geven van alle steun die ze krijgen, zowel financieel als andere ondersteuning, en maken deze informatie over bij de registratie. Er wordt niet in financiële steun voorzien door de Europese Unie, in tegenstelling tot sommige van de nationale burgerinitiatieven.¹⁸⁰² Het organiseren van een EBI veronderstelt de aanwezigheid van bepaalde fondsen en een uitgebreid netwerk.¹⁸⁰³ Volgens verschillende bronnen is het noodzakelijk om voorafgaand aan het lanceren van een EBI minstens €100 000 in te zamelen.¹⁸⁰⁴ Bovendien is er een zware kost verbonden, zowel financieel als logistiek, om de nodige steunbetuigingen te verzamelen.¹⁸⁰⁵

Met uitzondering van de informatie die EC geeft op de website of ten aanzien van de registratie en het contactpunt bij het Europe Direct centrum, was de steun eerder beperkt.¹⁸⁰⁶ Vertalingen werden wel aangeboden via het EESC.

Deze verschillende elementen hebben tot gevolg dat de gewone burger niet in staat is een EBI op te starten, zonder dat hij/zij daarbij gesteund wordt door een organisatie.¹⁸⁰⁷ Bijgevolg bestaat het gevaar dat het EBI gebruikt wordt door lobbygroepen en andere organisaties, waardoor de inclusiviteit en representativiteit opnieuw gebrekkig dreigt te worden.¹⁸⁰⁸ Dit brengt het succes van het EBI in gevaar.¹⁸⁰⁹ Om het burgerinitiatief enige kans

[initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf,9](#); EBI EXPERT GROUP, *Summary report meeting January 2016*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-january-2016.pdf>, 6–8. Verschillende lidstaten, zoals Finland, Denemarken, Letland, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Luxemburg, sloten zich aan bij de voorstellen omtrent het gebruik van het eIDAS.

¹⁸⁰² C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 2; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3–4; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 92. Dit kan bijvoorbeeld wel in Spanje, waar in Catalonië zelfs een voorschot kan gevraagd worden, zie V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 262–263.

¹⁸⁰³ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3.

¹⁸⁰⁴ C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 16.

¹⁸⁰⁵ R. BALDOLI, “Thence We Came Forth to Re behold the Stars’: A First Assessment of the European Citizens’ Initiative”, *EJRR* 2013, afl.1, 84–85.

¹⁸⁰⁶ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 2.

¹⁸⁰⁷ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 15; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3.

¹⁸⁰⁸ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 4.

¹⁸⁰⁹ R.A. IRVIN en J. STANSBURY, “Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?”, *Public Administration Review* 2004, Vol. 64, No. 1, 61.

op slagen te geven is er een doorgedreven samenwerking tussen de publieke en private actoren nodig.¹⁸¹⁰

343. Aansprakelijkheid van het burgercomité – Initieel waren de leden van het burgercomité persoonlijk aansprakelijk voor de gegevens die zij in het kader van hun campagne verzamelen, inclusief de eventuele persoonsgegevens.¹⁸¹¹ Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn wanneer de OCS bijvoorbeeld wordt gehackt. Verschillende ngo's, alsook de Ombudsman, kaarten aan dat dit een bijzonder zware verantwoordelijkheid is.¹⁸¹²

344. Houding Europese instellingen – De EC komt aan bod in twee fases van de procedure: het registreren van een nieuw EBI en het beoordelen van een geslaagd EBI. De EC kan dus gezien worden als de poortwachter van de procedure in beide fases.¹⁸¹³ De rol van de EC in de verschillende fases van het EBI moest worden herbekeken.¹⁸¹⁴

Vooreerst zijn er bijzonder veel EBI waarvan de registratie wordt geweigerd door de EC. Velen stellen dat de EC bij de beoordeling van de registratie te formalistisch en te beperkt werkt.¹⁸¹⁵ Dit was deels te verklaren doordat de EC het nieuwe instrument voor het eerst

¹⁸¹⁰ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

¹⁸¹¹ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 287; E. VAN RIJCKEVORSEL, "Initiative citoyenne et "dérapages démocratiques" dans l'Union européenne", *Journal de droit européen* 2016, 55.

¹⁸¹² EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 3–4 en 9.

¹⁸¹³ M. INGLESE, "Recent Trends in European Citizens' Initiatives: The General Court Case Law and the Commission's Practice", *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 357–358; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 16 en 20.

¹⁸¹⁴ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>. Dit was een van de hoofdzaken van het onderzoek van de Ombudsman, zie EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020.

¹⁸¹⁵ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 13. Dit leidde overigens tot

diende toe te passen.¹⁸¹⁶ Daarnaast vreesde de EC ook dat het instrument zou worden misbruikt, te veel zou worden gebruikt en dus een overdreven werklast met zich mee zou brengen en dat het mogelijk een bedreiging vormde voor het wetgevende initiatiefrecht van de EC zelf.¹⁸¹⁷ Sommigen stellen dat de EC het EBI mogelijk te terughoudend was en daardoor het instrument in gevaar bracht.¹⁸¹⁸

De EC zal na afloop van een EBI, bekijken welke actie worden ondernomen. Ze is niet verplicht om, nadat een Europees burgerinitiatief werd ingediend, ook daadwerkelijk wetgeving of beleid voor te stellen, noch in een termijn voor haar actie te voorzien.¹⁸¹⁹ Zij kan bijvoorbeeld oordelen dat het Europees burgerinitiatief zal opgenomen worden in toekomstig beleid, of dat de voorgestelde maatregelen reeds werden verwerkt in andere wetgeving. Wanneer de EC burgerinitiatieven weigert of ingediende initiatieven niet opvolgt, bestaat de kans dat de burger gedesillusioneerd achterblijft.¹⁸²⁰ Het mogelijke invloedrijke karakter van het Europees burgerinitiatief gaat dan verloren.¹⁸²¹ Ook hier stelden organisatoren hun hoop op het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie.¹⁸²² Bovendien werd steeds vaker de vraag gesteld of de EC wel voldoende objectief kan oordelen wanneer het gaat om het EBI: ze beoordeelt de overeenstemming met de registratiecriteria, moet de organisatoren bijstaan

verschillende zaken voor het Hof van Justitie. Onder meer de organisatoren van STOP TTIP en Minority Safepack vochten de geweigerde registratie met succes aan, zie Gerecht (1e kamer) 10 mei 2017, nr. T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*; Gerecht (1e kamer), 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*.

¹⁸¹⁶ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 16.

¹⁸¹⁷ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 17.

¹⁸¹⁸ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1-2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 17.

¹⁸¹⁹ L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 180.

¹⁸²⁰ Bovendien is het niet steeds duidelijk waarom de EC bepaalde initiatieven weigert, zie onder meer A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 260.

¹⁸²¹ C. BERG, "Commission ignoring the ECI's positive potential for democracy", *Euractiv.com*, 12 januari 2016, beschikbaar via <https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/opinion/commission-ignoring-the-eci-s-positive-potential-for-democracy/>, laatste consultatie 20 januari 2019; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 267.

¹⁸²² Gerecht (2e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*; Hogere voorziening ingesteld op 26 juni 2018 door Europees burgerinitiatief „One of Us” tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer – uitgebreid) van 23 april 2018 in zaak T-561/14, *One of Us e.a./Europese Commissie (Zaak C-418/18 P)*; HvJ (Grote Kamer) 19 december 2019, nr. C-418/18 P, ECLI:EU:C:2019:1113, *Puppinck e.a. tegen Europese Commissie*.

en beslist om verder te gaan met het EBI en in voorkomend geval om te zetten in wetgeving of beleid.¹⁸²³

Het Europees Parlement heeft tot dusver wel het EBI gesteund. Naar aanleiding van het succesvolle Recht op Water-initiatief nam het Parlement immers een resolutie aan waarin het recht op water inderdaad erkend wordt als mensenrecht. De organisatoren wilden vermijden dat de EC de lidstaten zou opleggen om over te gaan tot privatisering en vreesden dat bepaalde personen niet langer toegang zouden hebben tot drinkbaar water. Het EP volgde de initiatiefnemers hierin.¹⁸²⁴

Het succes van het Europees burgerinitiatief hangt dus in grote mate af van de ontvangst van het instrument door de EC, maar ook door de andere instellingen.¹⁸²⁵

§9. Voorstel tot verordening september 2017

345. **Voorstel** – De EC stelde in september 2017 haar nieuwe voorstel tot verordening voor het burgerinitiatief voor.¹⁸²⁶ Dit gebeurde na een consultatie die in de zomer van 2017 door de EC werd georganiseerd, waarbij de inbreng van alle betrokkenen werd gevraagd en werd gepeild naar de wenselijke verbeteringen aan Verordening 211/2011. In wat volgt bespreken we het voorstel van de EC. We benadrukken hierbij vooral de wijzigingen ten aanzien van de Verordening 211/2011.

A. Wetgevende consultatie (zomer 2017)

346. **Aankondiging** – De Commissie kondigde tijdens het EBI-evenement – dat jaarlijks wordt georganiseerd met steun van het EESC – in april 2017 aan dat ze een consultatie zou starten, waarbij aan alle belanghebbenden gevraagd zou worden welke wijzigingen zij

¹⁸²³ C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; A. SIMONCINI, “The European Union as a ‘3-D’ Constitutional Space”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 260.

¹⁸²⁴ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹⁸²⁵ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 9.

¹⁸²⁶ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, 13 september 2017, COM(2017) 482 final, hierna Voorstel Commissie 2017.

noodzakelijk achtten met betrekking tot de huidige procedure van het EBI.¹⁸²⁷ Hoewel verschillende organisaties al enkele jaren pleitten voor een herziening van Verordening 211/2011, waren ze toch verrast door het initiatief van de Commissie. Deze laatste had immers tot dan toe steeds gemeld dat een herziening niet nodig was. Meer nog, veel van de gewenste aanpassingen werden afgedaan als onrealistisch of onmogelijk binnen de Europese Verdragen. Bovendien waren sommige organisaties ook verbaasd over de timing van de consultatie: tijdens de zomermaanden een consultatie organiseren zou nefast zijn voor de broodnodige input.

347. Raadpleging – De bijdragen aan de consultaties hadden hoofdzakelijk betrekking op de moeilijkheden van organisatoren bij het registreren van het EBI bij de EC, bij het verzamelen van de steunbetuigingen, het daadwerkelijk verzamelen van het noodzakelijke aantal steunbetuigingen binnen de periode van twaalf maanden en de beperkte impact van de burgerinitiatieven.¹⁸²⁸ De belanghebbenden konden aanpassingen voorstellen in alle fases van het EBI, gaande van de voorbereidende fase; de daaropvolgende registratie van het initiatief; de inzameling van steunbetuigingen; het indienen van het EBI bij de Commissie en gevolgen daarvan tot de transparantie en informatie tijdens de volledige procedure.¹⁸²⁹ De Commissie ontving 5323 antwoorden, waarvan 98% werd ingediend door burgers.¹⁸³⁰ De meeste van de suggesties die uit de consultatie naar voren kwamen, werden door de EC opgenomen in het uiteindelijke voorstel. Diegene die niet in aanmerking werden genomen, waren volgens de Commissie onvoldoende haalbaar, minder doeltreffend of juridisch niet mogelijk.

348. Aanvullende studies – De Commissie bestelde verschillende andere studies, die de bijdragen uit de consultaties zouden aanvullen. Het ging hierbij hoofdzakelijk om technische

¹⁸²⁷ EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, *ECI Day 2017: Commissioner Timmermans follows EESC advice and announces a review of the ECI regulation for autumn 2017*, <https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eci-day-2017-commissioner-timmermans-follows-eesc-advice-and-announces-review-eci-regulation-autumn-2017>, laatste consultatie 20 januari 2019.

¹⁸²⁸ Voorstel Commissie 2017, 6–7.

¹⁸²⁹ Voorstel Commissie 2017, 7.

¹⁸³⁰ De Commissie maakte zelf een onderverdeling en stelde dat het ging om burgers (ondertekenaars/potentiële ondertekenaars), EBI-organisatoren en maatschappelijke organisaties, maar ook van bevoegde instanties van de lidstaten, onderzoekers (academische instellingen of denktanks), overheden die vergelijkbare participatie-instrumenten beheren, aanbieders van hostingdiensten en software, en gegevensbeschermingsautoriteiten in de lidstaten, zie Voorstel Commissie 2017, 7.

studies, inzake de dataveren, gegevensbescherming, ...¹⁸³¹ Bovendien werd ook de eerder besproken expertengroep geraadpleegd, zodat ook de ervaring van de lidstaten kon worden meegenomen in de aanpassingen.¹⁸³² De Ombudsman informeerde de EC opnieuw over haar aanbevelingen.¹⁸³³

B. Voorstel EC

349. **Voorafgaande evaluatie** – De Commissie verwees in haar voorstel vooreerst naar de eerder uitgevoerde evaluatie, die in Verordening 211/2011 werd voorgeschreven. Ze stelde dat uit deze evaluatie en andere studies¹⁸³⁴ was gebleken dat de werking een aantal tekortkomingen vertoonde, maar dat ook organisatoren belemmerd werden bij het daadwerkelijk opstarten van een EBI.¹⁸³⁵ De EC stelde dan ook voor om zowel de reglementering als de praktische toepassing aan te pakken.¹⁸³⁶ Ze onderstreepte hierbij het belang van een toegankelijk en gebruiksvriendelijk instrument¹⁸³⁷ en de nood aan het dichterbij brengen van de burgers (en jongeren in het bijzonder) en de Unie.¹⁸³⁸ Ze wees op de maatregelen die al eerder werden genomen, zoals het bijkomende ondersteunen van startende organisatoren, de gedeeltelijke registratie van een EBI¹⁸³⁹, de terbeschikkingstelling van de servers van de EC voor de OCS en de oprichting van een online samenwerkingsplatform.¹⁸⁴⁰ De EC stelde hervormingen voor in drie gebieden: de technische en administratieve beslommeringen, de officiële verankering van een gedeeltelijke registratie

¹⁸³¹ Voorstel Commissie 2017, 8.

¹⁸³² Voorstel Commissie 2017, 8–9.

¹⁸³³ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter from the European Ombudsman to the President of the European Commission containing suggestions for improvement of the European Citizens Initiative procedure*, 11 juli 2017, beschikbaar via <https://europa.eu/!cT47CX>.

¹⁸³⁴ Zo nam het EP in 2015 al een resolutie aan inzake de mogelijke verbeteringen ten aanzien van het EBI, zie Res.EP 28 oktober 2015 over het Europees burgerinitiatief (P8_TA(2015)0382).

¹⁸³⁵ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 282.

¹⁸³⁶ Voorstel Commissie 2017, 2–3.

¹⁸³⁷ De voorwaarden van gebruiksvriendelijkheid en eenvoud werden ook al opgenomen in Verordening 211/2011, namelijk in overwegingen 2 en 5.

¹⁸³⁸ Voorstel Commissie 2017, 3.

¹⁸³⁹ Hierbij moeten we evenwel opmerken dat de EC pas overging tot gedeeltelijke registratie van een EBI na de uitspraak van het Hof van Justitie inzake *Minority Safepack*, zie *infra*, hoofdstuk V.

¹⁸⁴⁰ Voorstel Commissie 2017, 3–4.

van een EBI en een verbeterde opvolging van EBI door de EC.¹⁸⁴¹ Zowel het EESC als het CvR gaven advies.¹⁸⁴²

350. **Status quo** – Verschillende elementen uit Verordening 211/2011 werden in grote mate behouden.¹⁸⁴³ De vereisten voor een representatief EBI bleven onaangetaast: het EBI moest steunbetuigingen krijgen uit ten minste een vierde van de lidstaten, waarbij minima werden vastgesteld per lidstaat.¹⁸⁴⁴ De voorafgaande registratie bij de Commissie bleef ongewijzigd, al werd de mogelijkheid op een gedeeltelijke registratie expliciet vermeld.¹⁸⁴⁵ Een pijnpunt dat de verschillende belanghebbenden aanhaalden, namelijk dat de inzamelperiode van twaalf maanden onvoldoende is, werd niet aangepast. De Commissie maakte zich sterk dat deze korte termijn nodig was om een voldoende relevant EBI te hebben.¹⁸⁴⁶ Het verzamelen van de steunbetuigingen¹⁸⁴⁷, de hoorzitting¹⁸⁴⁸ en de bepalingen inzake de transparantie van de ontvangen financiële steun¹⁸⁴⁹ bleven onveranderd.¹⁸⁵⁰ De bepalingen inzake de gegevensbescherming en verwerking werden verduidelijkt, maar de aansprakelijkheid van de organisatoren bleef een heikel punt.¹⁸⁵¹ De EC zal nog steeds een evaluatie uitvoeren¹⁸⁵², al werd de termijn nu op vijf jaar gebracht.¹⁸⁵³ Hoewel een opvolging van de verordening zeker wenselijk is, moeten we ons toch de vraag stellen of de oorspronkelijke evaluatietermijn van drie jaar niet beter was. Het liet de EC immers toe om kort op de bal te spelen bij eventuele problemen. Een periode van vijf jaar lijkt daartoe minder geschikt.

¹⁸⁴¹ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 14.

¹⁸⁴² Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, 14 maart 2018, SC/49 – EESC–2017–05659–00–01–AC–TRA; Advies van het Europees Comité van de Regio's over het Europees burgerinitiatief, 23 maart 2018, 2018/C 247/10, PB C 13 juli 2018, afl. 247, 62–70.

¹⁸⁴³ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 287–288.

¹⁸⁴⁴ Overwegingen 9–10 en artikel 3, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁴⁵ Overweging 16 en artikel 6, Voorstel Commissie 2017. Zoals we al aanhaalden, werd de EC hiertoe verplicht door een uitspraak van het Hof van Justitie.

¹⁸⁴⁶ Overweging 17, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁴⁷ Artikelen 9–11, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁴⁸ Artikel 14, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁴⁹ Artikel 16, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁵⁰ Overwegingen 18–23 en 25 en artikel 4, Voorstel Commissie.

¹⁸⁵¹ Overwegingen 26–28 en artikel 5, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁵² Voorstel Commissie 2017, 10 en artikel 24 Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁵³ In de Verordening 211/2011 ging het om een periode van drie jaar, zie artikel 22 Verordening 211/2011. In Verordening 2019/788 gaat het om een periode van vier jaar, zie artikel 25, Verordening 2019/788.

351. **Aanpassingen** – De EC ging wel in op enkele van de problemen die door verschillende actoren werden aangekaart.¹⁸⁵⁴ De organisatoren kunnen het startpunt van de inzameling bepalen.¹⁸⁵⁵ Ze beschikken nu ook over de mogelijkheid om hun ondersteuners op de hoogte te houden van het EBI door middel van emailadressen, in zoverre zij alle daarover geldende regelgeving naleven.¹⁸⁵⁶ Het burgercomité krijgt nu ook de mogelijkheid om een juridische entiteit te vormen in een van de lidstaten.¹⁸⁵⁷ De belangrijkste wijziging die kan worden vastgesteld is de verlaging van de leeftijdsgrens voor steunbetuigingen. In Verordening 211/2011 werd de leeftijd voor alle lidstaten, met uitzondering van Oostenrijk, vastgelegd op 18 jaar. Deze werd immers gekoppeld aan het stemrecht voor de Europese parlementsverkiezingen. Met het oog op een grotere betrokkenheid van de jongeren wordt deze grens nu verlaagd tot 16 jaar.¹⁸⁵⁸ Bovendien zal de Commissie ook voorzien in extra steun voor potentiële organisatoren van een EBI. Zij kunnen ook terecht op een online platform¹⁸⁵⁹ en de Commissie zal de organisatoren bijstaan in de vertaling.¹⁸⁶⁰ Het samenwerkingsplatform is operationeel en werd voorgesteld op de ECI Day in 2018.¹⁸⁶¹ Daar waar de EC in de oorspronkelijke procedure beschikte over een periode van drie maanden om haar beoordeling over het EBI op te stellen, krijgt ze in het huidige voorstel twee maanden extra.¹⁸⁶² Het moet enigszins verbazen dat de organisatoren, om redenen van relevantie van het EBI, geen uitstel krijgen voor de inzameling van steunbetuigingen, daar waar dit voor de Commissie wel wordt aangepast als het gaat om de beantwoording van het EBI. De follow-up verbeteren was wel een van de nieuwigheden in het voorstel; om deze te verzekeren werd extra tijd toebedeeld aan de EC.¹⁸⁶³

¹⁸⁵⁴ Voor een bevattelijk overzicht, zie onder meer EUROPEAN OMBUDSMAN, *Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission on the revision of the European citizens' initiative (ECI) regulation (SI/6/2017/KR)*, 23 mei 2019, beschikbaar via <https://europa.eu/!un39DK>. Zie ook M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 288–289.

¹⁸⁵⁵ Artikel 8, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁵⁶ Overweging 29, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁵⁷ Overweging 14 en artikel 5, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁵⁸ Overweging 7 en artikel 2, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁵⁹ Overweging 13 en artikel 4, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁶⁰ Artikel 4, Voorstel Commissie 2017. Dit gebeurde tot dusver niet en de EESC staat daarin momenteel de organisatoren bij.

¹⁸⁶¹ Zie EUROPESE COMMISSIE, *Forum voor het Europees burgerinitiatief*, <https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI>, laatste consultatie 11 januari 2019.

¹⁸⁶² Overweging 24 en artikel 15, Voorstel Commissie 2017.

¹⁸⁶³ Overweging 5, Verordening 2019/788.

352. **Participatief instrument** – We kunnen stellen dat er door het voorstel van de EC een – zij het bijna verwaarloosbare – verbetering heeft plaatsgevonden voor wat betreft het EBI als participatief instrument. Er werden weliswaar wijzigingen aangebracht aan de EBI–procedure, maar de meeste pijnpunten waren nog steeds aanwezig. De aspecten die het EBI participatiever zouden kunnen maken (de vereisten voor persoonsgegevens, de opvolging door de EC, meer transparantie, ...), bleven behouden.

353. **Verbeterde democratische legitimiteit** – Er trad een lichte verbetering op voor wat betreft het legitimerend potentieel van het EBI. Door de doorgedreven motivering van de EC weten burgers beter wat er wel of niet zal gebeuren en waarop de EC zich baseert om die beslissing te maken. De verlaagde leeftijdsgrens, de verhoogde steun voor organisatoren en lidstaten en de oprichting van het samenwerkingsplatform was de belangrijkste factor in de hervorming. Het forum laat organisatoren toe met elkaar en andere instellingen in contact te treden en zorgt voor een bijkomende, en zeer welgekomen, ondersteuning bij de voorbereiding en het opstarten van een EBI.

Tabel 3. Vergelijkend overzicht Verordening 211/2011 en Verordening 2019/788

Onderwerp	Verordening 211/2011	Verordening 2019/788
Onderwerp	Artikel 1	Artikel 1
Definities	Artikel 2	In de verschillende artikelen
Vereisten organisatoren	Artikel 3	Artikel 2
Vereisten ondertekenaars	Artikel 3	Artikel 2
Oprichting burgercomité	Artikel 3	Artikel 5
Informatie en bijstand organisatoren	Artikel 4	Artikel 4
Registratie	Artikel 4	Artikel 6
Intrekking initiatief	Artikel 4	Artikel 7
Inzamelen steunbetuigingen	Artikel 5	Artikel 9
Termijn inzameling		Artikel 8
OCS	Artikel 6	Artikel 10–11

Aantal steunbetuigingen	Artikel 7	Artikel 3
Verificatie	Artikel 8	Artikel 12
Certificering	Artikel 8	Artikel 12
Indienen EBI	Artikel 9	Artikel 13
Bekendmaking en communicatie	Artikel 4	Artikelen 14 en 18
Behandeling EC	Artikel 10	Artikel 15
Hoorzitting	Artikel 11	Artikel 14
Follow-up EP		Artikel 16
Bescherming persoonsgegevens	Artikel 12	Artikel 19
Aansprakelijkheid organisatoren	Artikel 13	Artikel 5
Transparantie	Artikelen 4 en 9	Artikel 17
Sanctionering	Artikel 14	
Nationale instanties	Artikel 15	Artikel 20–21
Bevoegdheidsdelegatie	Artikel 17–19	Artikel 23–24
Comité bijstand EC	Artikel 20	Artikel 22
Evaluatie	Artikel 22	Artikel 25
Inwerkingtreding/toepassing	Artikel 23	Artikel 28
Intrekking en overgangsbepalingen	N.v.t.	Artikel 26–27

C. Inwerkingtreding

354. **Akkoord EC en EP** – Op 12 december 2018 bereikten het Europees Parlement en de EC een akkoord over de hervorming van het EBI.¹⁸⁶⁴ Het Parlement en de Raad gaven formeel hun goedkeuring voor het voorstel, zodat Verordening 2019/788 in werking kon treden op 1 januari 2020.¹⁸⁶⁵

§10. Nationale uitwerking

355. **Bevoegde overheden** – Zowel Verordening 211/2011 als Verordening 2019/788 regelden de procedure en modaliteiten op nationaal niveau. De lidstaten moesten zelf autoriteiten aanduiden die verantwoordelijk zouden zijn voor het nationale luik van de procedure. Het gaat hierbij zowel om de certificering van het inzamelsysteem dat per lidstaat werd gebruikt als om de verificatie van de ingezamelde steunbetuigingen.

356. **Vermelding** – Opdat de organisatoren eventuele vragen kunnen stellen aan de nationale autoriteiten, heeft de EC gezorgd voor de online beschikbaarheid van alle contactinformatie.¹⁸⁶⁶ Tevens geeft de EC een overzicht van de noodzakelijke data die per steunbetuiging per lidstaat moet worden ingezameld. Elk land kan hier immers verschillende vereisten stellen.¹⁸⁶⁷ Het gaat dan onder meer over de leeftijd van de mogelijke ondertekenaars, de gegevens, de optie om een EBI elektronisch te ondersteunen,

Afdeling 2. Aard van het EBI

§1. Definitie

357. Artikel 11, vierde lid, VEU stelt dat *“Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een*

¹⁸⁶⁴ EUROPEAN COMMISSION, *European Citizens' Initiative: Political agreement reached on the Commission's proposal*, press release 12 December 2018, IP/18/6792, beschikbaar via http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6792_en.htm.

¹⁸⁶⁵ Artikel 25–26, Voorstel Commissie 2017, zie ook EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief”, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020, 2.

¹⁸⁶⁶ Zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief. Uitvoering op nationaal niveau*, beschikbaar via https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level_nl.

¹⁸⁶⁷ Dit was een van de pijnpunten die naar voren kwamen in het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van het doctoraat gevoerd werd. Zie ook EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief. Gegevensbescherming*, beschikbaar via https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_nl.

aangelegenheid een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, kunnen zij het initiatief nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen.” Het EBI heeft een duidelijk transnationaal en participatief karakter.¹⁸⁶⁸ Daarenboven is het ook mogelijk om een burgerinitiatief geheel digitaal op te stellen en te ondersteunen.¹⁸⁶⁹ Het EBI is gericht op individuele (kiesgerechtigde) burgers. Bijgevolg werd veelvuldig aandacht besteed aan het invoeren van gebruiksvriendelijke en haalbare voorwaarden.¹⁸⁷⁰ Het EBI moet gezien worden als een uitingsvorm van participatieve democratie.¹⁸⁷¹ Het is een manier voor de burgers om aan de overheden kenbaar te maken welke wijzigingen zij wensen.¹⁸⁷² Het laat de burgers toe om proactief bij te dragen aan de beleidsontwikkeling op Europees niveau.¹⁸⁷³

358. Definitie – Een burgerinitiatief wordt gedefinieerd als een initiatief waarin de Commissie wordt verzocht om binnen het kader van haar bevoegdheden een passend voorstel in te dienen met betrekking tot een aangelegenheid waarvan burgers vinden dat er een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen.¹⁸⁷⁴ Het wordt door ten minste een miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit ten minste een vierde van de lidstaten, gesteund. Het organiseren of steunen van het Europees burgerinitiatief wordt niet gezien als een individueel recht voor de Europese burgers.¹⁸⁷⁵ Het wordt per definitie steeds collectief uitgeoefend.¹⁸⁷⁶

¹⁸⁶⁸ L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 177; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 4 en 8.

¹⁸⁶⁹ C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espacio-media/galeria-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

¹⁸⁷⁰ Overweging 5 Verordening 2019/788. Deze elementen staan in schril contrast met sommige van de andere eerder vermelde instrumenten, waarbij vooral grotere organisaties een invloed uitoefenen, zie onder meer V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 121–122.

¹⁸⁷¹ Overweging 1, Verordening 2019/788; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3.

¹⁸⁷² E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 70–74.

¹⁸⁷³ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 282.

¹⁸⁷⁴ Artikel 1, Verordening 2019/788.

¹⁸⁷⁵ V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 260.

¹⁸⁷⁶ V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 215; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3–4. En dit in tegenstelling tot het petitie recht of klacht recht bij de Europese Ombudsman, die wel individueel kunnen worden uitgeoefend.

§2. Juridische aard van het EBI

359. **Discussie** – De juridische aard van het EBI gaf aanleiding tot heel wat discussie. We lichten in wat volgt beide strekkingen toe. Verschillende voorstanders van het instrument wijzen op de geest, eerder dan de bewoordingen van het EBI. Hoewel de Verdragen wijzen op een niet-bindend karakter, zijn de aanhangers van de maximalistische stroming van oordeel dat de EC alsnog, zij het minstens moreel, verplicht zou moeten zijn om daadwerkelijk actie te ondernemen wanneer een EBI succesvol wordt afgerond (sommigen stellen dat dit zelfs noodzakelijk zou zijn wanneer een EBI er niet zou in slagen om een miljoen handtekeningen te verzamelen).

Daartegenover staan de minimalisten, die vasthouden aan de letterlijke bewoordingen van het EBI en stellen dat het enkel gaat om agendabepaling.¹⁸⁷⁷ De juridische aard van het EBI heeft immers ook een impact op de evaluatie van het EBI en de eventuele verbeterpunten die we zouden kunnen voorstellen in een later stadium van het onderzoek.¹⁸⁷⁸

Het Gerecht zorgde voor verduidelijking in verschillende arresten.¹⁸⁷⁹ Het EBI heeft als hoofddoel het betrekken van de burger bij de Europese besluitvorming.¹⁸⁸⁰ Het is meer dan enkel het creëren van een nieuwe mogelijkheid voor de burger om betrokken te worden bij de besluitvorming.¹⁸⁸¹ Het moet transnationale debatten stimuleren en een Europees bewustzijn scheppen.¹⁸⁸² Zo wordt hopelijk voldoende interesse gewekt binnen de verschillende lidstaten en zal het leiden tot een mentaliteitsverandering bij de Europese

¹⁸⁷⁷ Deze strekking wordt gevolgd door de Europese Commissie, zie EUROPESE COMMISSIE, *Gids voor het Europees burgerinitiatief*, 2015, 3^e editie, beschikbaar via <https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/d5c945cb-06ba-11e6-b713-01aa75ed71a1>, 1.

¹⁸⁷⁸ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹⁸⁷⁹ Zie onder meer Gerecht (1^e kamer), 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*, r.o. 113-116.

¹⁸⁸⁰ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; C.MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1.

¹⁸⁸¹ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 4.

¹⁸⁸² M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 258; L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 179 en 189; O. PETRESCU, “The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty”, *Romanian Journal of European Affairs* 2013, 53; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 53.

burgers.¹⁸⁸³ Het Europees burgerinitiatief brengt een wijdverspreide politieke participatie met zich mee.¹⁸⁸⁴ Om de garantie te bieden op een Europees debat werd het verzamelen van handtekeningen in een vierde van de lidstaten als voorwaarde in het Europees burgerinitiatief ingevoerd, waarbij voor elke lidstaat specifieke criteria gelden.¹⁸⁸⁵ Het EBI is een *bottom-up* instrument worden, waarbij het initiatief daadwerkelijk uitgaat van de burgers.¹⁸⁸⁶

360. **Functies** – Het EBI kan aldus verschillende functies uitoefenen. Vooreerst is het een agendabepalend instrument, waarbij mogelijkerwijs ook een Europees debat kan worden opgestart.¹⁸⁸⁷ Dit kan vervolgens aanleiding geven tot het ontstaan van een soort van Europees bewustzijn en kan bijdragen tot de communicatie en dialoog tussen de burgers en de instellingen.¹⁸⁸⁸ De aard van het EBI geeft aanleiding tot discussie: wat de betrokken organisatoren¹⁸⁸⁹ of ondersteuners verwachten van het EBI, stemt niet steeds overeen met wat door het EBI kan bereikt worden.¹⁸⁹⁰ Dit leidt in de praktijk veelvuldig tot frustratie over het instrument zelf, maar ook ten aanzien van de Europese instellingen.¹⁸⁹¹ Sommigen stellen dat het EBI zelf ook een leercurve met zich meebrengt en het instrument zelf, door het te gebruiken, kan leiden tot een beter EBI in de toekomst.¹⁸⁹² Bovendien is het afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van het EBI wat de daadwerkelijke impact is. Het is duidelijk dat een initiatief van de burgers dat effectief leidt tot nieuw beleid hoger staat op de

¹⁸⁸³ FELD gelooft niet dat het introduceren van een instrument van participatieve democratie in het Europese bestel het probleem van het gebrek aan een Europese *demos* zal oplossen, zie L. FELD, "The Role of Direct Democracy in the European Union", *CESIFO Working Paper* n° 1083, online beschikbaar via www.cesifo.de, 11.

¹⁸⁸⁴ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 258; J.A. SCHOLTE, "Civil society in multi-level governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 390-392.

¹⁸⁸⁵ Overwegingen 5-6 Verordening 211/2011; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 3-4. Annex I bij Verordening 211/2011 stelt cijfers voorop voor elke lidstaat (België 15170, Frankrijk 55500, VK 54750, Duitsland 72000, ...). De minimumaantallen werden aangepast in maart 2014.

¹⁸⁸⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 53.

¹⁸⁸⁷ L. GUILLOU-D-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 180.

¹⁸⁸⁸ L. GUILLOU-D-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 189.

¹⁸⁸⁹ G. DELANTY, "Models of citizenship: Defining European identity and citizenship", *Citizenship Studies* 1997, 292.

¹⁸⁹⁰ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 21.

¹⁸⁹¹ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van het proefschrift werd uitgeoefend. We komen hier ook verder in dit hoofdstuk op terug, zie *infra*, hoofdstuk V, afdeling 3. Dit is het gevolg van de onduidelijkheid die bestaat omtrent de verschillende instrumenten. Om deze op te lossen of althans te verhelderen, maakten we gebruik van de typologie in hoofdstuk II.

¹⁸⁹²R. BALDOLI, "Thence We Came Forth to Re behold the Stars': A First Assessment of the European Citizens' Initiative", *EJRR* 2013, afl.1, 83.

participatieladder dan wanneer datzelfde initiatief gezien wordt als het louter signaleren van problemen.¹⁸⁹³

361. **Onderscheid** – Bovendien is het van belang om een onderscheid te maken tussen het EBI en andere bestaande instrumenten op nationaal en Europees niveau. Zo is het EBI niet hetzelfde als het petitierecht en is het ook geen afgeleide daarvan.¹⁸⁹⁴ Het moet onderscheiden worden van referenda en kan niet steeds gelijkgesteld worden met de nationale burgerinitiatieven.¹⁸⁹⁵ De daadwerkelijke aard van het EBI is een bijzonder heikel punt. Zoals we verder zullen zien leidde dit in veel situaties tot problemen, teleurstelling en/of foutieve verwachtingen bij alle betrokkenen.¹⁸⁹⁶

A. *Agendasetting, participatie en dialoog – de minimalistische visie*

362. **Agendabepaling** – De EC stelde zelf reeds in het initiële voorstel voor een Verordening dat het EBI enkel een agendabepalend initiatief zou zijn, waardoor het exclusieve initiatiefrecht van de EC niet in het gedrang zou komen.¹⁸⁹⁷ Dit werd bevestigd door het Gerecht.¹⁸⁹⁸ Het gaat hierbij dus om het louter beïnvloeden van de EC.¹⁸⁹⁹ De voorwaarden voor het niet-bindend EBI zijn niet proportioneel aan de aard van het initiatief. De organisatoren moeten voldoen aan strenge eisen, zonder enige garantie op succes.¹⁹⁰⁰ Het EBI moet aldus gezien worden als een eerste voorzichtige stap naar meer rechtstreekse vormen

¹⁸⁹³ S.R. ARNSTEIN “A Ladder of Citizen Participation”, *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216–224.

¹⁸⁹⁴ C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357.

¹⁸⁹⁵ Zie *supra*, hoofdstukken II, III en IV, waar we deze verschillende instrumenten duidelijk tegenover elkaar zetten.

¹⁸⁹⁶ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 21. Nochtans is net die duidelijkheid inzake verwachtingen essentieel, zie K. DE KOSTER, J. KAMPEN, D. CALUWAERT S, A.–S. DE CLOED T, S. DEPAUW en K. DESCHOUWER, *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, 158.

¹⁸⁹⁷ Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief, 2.

¹⁸⁹⁸ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T–646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T–561–14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*, r.o. 113–116.

¹⁸⁹⁹ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 3.

¹⁹⁰⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 71.

van democratie.¹⁹⁰¹ Het is een transnationaal agenda–initiatief.¹⁹⁰² De EC moet eerst zelf een wetgevend voorstel indienen om de wetgevende procedure te beginnen, wat niet steeds het geval is op nationaal niveau.¹⁹⁰³ Het Europees burgerinitiatief is dus minder verregaand dan sommige nationale instrumenten. Uit de lezing van artikel 11, vierde lid, VEU kan afgeleid worden dat het de bedoeling is dat een Europees burgerinitiatief leidt tot een rechtshandeling, wat kan vergeleken worden met legislatieve burgerinitiatieven. Het EBI is beperkt tot de implementatie van de Verdragen.¹⁹⁰⁴ Het EBI kan bijvoorbeeld onder beide mogelijkheden worden ondergebracht: de burger kan immers de EC zowel vragen om nieuwe voorstellen of beleid te ontwikkelen, als bestaande beleidskeuzes aan te passen. Het hoeft hierbij niet enkel om wetgeving te gaan, het kan betrekking hebben op beleidskeuzes of andere maatregelen.¹⁹⁰⁵ Ook kan het initiatief bedoeld zijn om een politiek onderwerp voor te leggen aan het kiespubliek, zonder dat het hierbij gaat om specifieke wetgeving. Het Gerecht onderstreepte bovendien het belang van het EBI: het is een manier om het Europees burgerschap meer inhoud te geven en de democratische werking van de Unie te versterken.¹⁹⁰⁶

363. Participatieve democratie – Hoewel verschillende voorstanders van het EBI ervan uitgaan dat het gaat om een instrument van rechtstreekse democratie, moet dit worden genuanceerd. Er kan enkel sprake zijn van rechtstreekse democratie indien het EBI ook daadwerkelijk aanleiding zou geven tot een stemming van een wetsvoorstel, of verplicht zou leiden tot een wetsvoorstel. Het feit dat de EC niet verplicht is om een EBI om te zetten in wetgeving, duidt op een participatie–instrument.¹⁹⁰⁷ Het feit dat zelfs de succesvolle

¹⁹⁰¹ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda–Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 1.

¹⁹⁰² V. CUESTA–LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 259; L. GUILLOUD–COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 177; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 4.

¹⁹⁰³ Zie *supra*, hoofdstuk IV.

¹⁹⁰⁴ V. CUESTA–LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 259.

¹⁹⁰⁵ Zie *infra*, hoofdstukken V en VI.

¹⁹⁰⁶ Gerecht (1^e Kamer) 30 september 2015, nr. T-450/12, ECLI:EU:T:2015:739, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie*, r.o. 26.

¹⁹⁰⁷ C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 19; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der*

initiatieven tot dusver geen aanleiding gaven tot nieuwe wetgeving, bevestigt dit.¹⁹⁰⁸ Het Gerecht onderschreef deze zienswijze.¹⁹⁰⁹

364. Communicatie en dialoog – De middenveldorganisaties zijn van oordeel dat het EBI meer kan teweegbrengen dan enkel een wetgevend initiatief. Zij zijn ervan overtuigd dat de grootste kracht van het Europees burgerinitiatief net ligt in het dichterbij brengen van de burger en de Europese instellingen.¹⁹¹⁰ Uiteraard zijn de maatregelen die de EC neemt van belang, maar zelfs wanneer ze geen wetgeving zou initiëren, kan een EBI succesvol zijn. Het kan dan aanleiding geven tot een debat tussen de burgers onderling, maar ook tussen de burgers en de instellingen.¹⁹¹¹ Door het organiseren van een EBI kan zowel op nationaal als op Europees niveau een debat ontstaan. Dit kan – maar hoeft niet – beperkt blijven tot het onderwerp van het EBI.

365. Europees bewustzijn – Bovendien kan het EBI, naast het verhogen van de betrokkenheid van de burger in het Europese beleid, een soort van Europese debatcultuur scheppen.¹⁹¹² Een cultuur waarin burgers debatteren over Europese onderwerpen en niet langer enkel gefocust zijn op de nationale politiek. Wanneer deze discussies grensoverschrijdend zijn, kan dit de samenhang binnen de Unie veranderen en verbeteren.¹⁹¹³ Zo wordt dan een Europese deliberatieve ruimte gecreëerd en zou dit op termijn zelfs kunnen

Europäischen Bürgerinitiative, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 5. Zie in dezelfde zin ook H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda–Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3.

¹⁹⁰⁸ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

¹⁹⁰⁹ Gerecht (1^e kamer), 3 februari 2017, nr. T–646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 356.

¹⁹¹⁰ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 22. Zie in die zin ook Gerecht (1^e Kamer) 30 september 2015, nr. T–450/12, ECLI:EU:T:2015:739, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie*, r.o. 26, waar het Gerecht stelt dat het EBI kan bijdragen tot een verbeterde democratische werking van de Unie door de burgers te betrekken bij het beleid.

¹⁹¹¹ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar

via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 135 en 149–150; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy–making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 22.

¹⁹¹² L. GUILLOU–COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 189.

¹⁹¹³ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 71.

leiden tot een Europees bewustzijn.¹⁹¹⁴ De burgers kunnen dan een eigen, Europese identiteit ontwikkelen.¹⁹¹⁵

366. Vermindering democratisch deficit – Bovendien kan het EBI, wanneer het correct wordt toegepast en er voldoende steun vanuit de Europese instellingen komt, ook zorgen voor een vermindering van het zgn. democratisch deficit waaraan de EU volgens sommige auteurs leidt.¹⁹¹⁶ Het EBI zou kunnen zorgen voor een verhoogde democratische werking van de EU en vormt mogelijk een ondersteuning voor de representatieve democratie.¹⁹¹⁷ Door het combineren van digitale en papieren steunbetuigingen kunnen organisatoren van een EBI meer en andere burgers aanspreken om hun initiatief te ondersteunen.¹⁹¹⁸ Het kan ook gezien worden als een aanvulling op de dimensies in legitimiteit: het EBI geldt dan als derde dimensie, waarbij het een mengvorm is tussen de horizontale en verticale dimensie én een impact kan hebben op de input-, output- en throughputlegitimiteit.

¹⁹¹⁴ G. DELANTY, “Models of citizenship: Defining European identity and citizenship”, *Citizenship Studies* 1997, 292; F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 155; L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 189; M. INGLESE, “Recent Trends in European Citizens’ Initiatives: The General Court Case Law and the Commission’s Practice”, *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 361; E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 8; G. TANASESCU, “Habermas’ Normative Model of Public Sphere in the Current Debate of the European Public Sphere”, *SEEJPS* 2014, 137–156. L.V. STUPARU, “The Utopia and the Public Space of European Citizenship”, *SEEJPS* 2014, 111–122. Zie *contra*, S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 23.

¹⁹¹⁵ J. SHAW, “Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?”, *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>, Section II.

¹⁹¹⁶ Zie *supra*, hoofdstukken II en III. Zie ook C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 179; J.A. SCHOLTE, “Civil society in multi-level governance” in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 392; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 1 en 53.

¹⁹¹⁷ Hier komen we later op terug, zie *infra*, hoofdstuk VI. Zie ook S. BLOCKMANS, S. RUSSACK, “Introduction” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 5; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 356–357; M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 4 en 71.

¹⁹¹⁸ WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 23.

B. Wetgevend initiatief – maximalisme

367. **Maximalisme** – SCHÖPFLIN is van oordeel dat het EBI moet worden gezien als een initiatiefrecht van de burger en poneert dat de EC verplicht zou moeten zijn om een wetsvoorstel te formuleren.¹⁹¹⁹ Het feit dat door het Europees burgerinitiatief een debat wordt opgestart of wordt gestimuleerd is een positief, maar bijkomstig effect. In deze visie heeft een Europees burgerinitiatief dan ook enkel een succes als de EC daadwerkelijke wetgeving initieert.¹⁹²⁰

368. **Rechtspraak** – De uitspraken van het Gerecht van de Europese Unie maken dat we deze visie niet langer kunnen bijtreden: het oordeelde dat het EBI moet gezien worden als een agendabepalend instrument, dat het initiatiefrecht van de EC ongemoeid laat. Het Gerecht benadrukte wel het belang van het EBI voor de Europese burger én de Europese democratie.¹⁹²¹

369. **Gelijkwaardigheid** – Wat voor een afgezwakte vorm van deze stroming pleit, is het feit dat de burgers met een mogelijk eigen initiatiefrecht op dezelfde voet komen te staan als de Raad en het EP.¹⁹²² Alle drie hebben zij dan de mogelijkheid om de EC te vragen een wetgevend voorstel te formuleren. Het exclusief initiatiefrecht van de EC wordt hierdoor geenszins aangetast, zij kan nog steeds beslissen om niet in te gaan op de gestelde vraag van de Raad, het EP of de burgers.¹⁹²³ Dit initiatiefrecht zou dan los kunnen gekoppeld worden van het EBI. De vraag is dan alleen aan welke voorwaarden dit initiatiefrecht zou moeten voldoen

¹⁹¹⁹ Dit bleek uit een interview met Daniela Vancic (Democracy International) and Maarten de Groot (ECI Initiative), Facebook Live Q&A with MEP and ECI Rapporteur György Schöpflin about the state of the ECI revision and what we can expect from a new and improved ECI, 31 January 2018, beschikbaar via <https://fb.watch/2FEF0n3-Fh/>. Zie in deze zin ook M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 24.

¹⁹²⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 77.

¹⁹²¹ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*, r.o. 113-116; C. BEAUCOURT, "Arrêt *Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?*", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 356.

¹⁹²² Artikelen 225 en 241 VWEU.

¹⁹²³ C. BEAUCOURT, "Arrêt *Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?*", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 359; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 54.

om bijvoorbeeld voldoende representatief te zijn en een voldoende Europees belang te vertegenwoordigen.

C. Tussen droom en realiteit

370. **Misvattingen** – Zoals we eerder aanhaalden bestaat er ten aanzien van het EBI een groot verschil tussen de verwachtingen die burgers (organisatoren) en instellingen hadden van het EBI enerzijds en de doelstellingen in de reglementaire bepalingen anderzijds.¹⁹²⁴ Dit hangt in grote mate samen met de juridische aard van het EBI, die we eerder bespraken. Het feit dat deze verwachtingen, die al dan niet terecht waren, niet vervuld werden, dragen uiteraard bij tot de teleurstelling of negatieve houding ten aanzien van het EBI bij sommige actoren.¹⁹²⁵ Tijdens een eerste evaluatief congres in 2012 werd duidelijk hoever de meningen uit elkaar lagen.¹⁹²⁶ Zo zou het EBI een Europese publieke ruimte kunnen scheppen. Sommige stelden dat het EBI enkel een symboolinstrument was, bedoeld om de massa te sussen.¹⁹²⁷ Anderen zagen het dan weer als een mogelijk instrument van verzet.¹⁹²⁸

Wanneer we de campagnes van de verschillende organisatoren bekijken, zien we een enorm verschil in wat er gedacht wordt over en verwacht wordt van het EBI. Sommigen spreken van een eis die ze zullen voorleggen aan de EC, zonder te vermelden dat de EC deze eis naast zich kan neerleggen (weliswaar mits correcte en voldoende motivering). Anderen omschrijven hun EBI als een massapetitie, nog anderen spreken van een Europees referendum. Het spreekt voor zich dat wanneer een foutief uitgangspunt gebruikt wordt, de organisatoren

¹⁹²⁴ L. GUILLOU–COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 180; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 21; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 10. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd.

¹⁹²⁵ R. BALDOLI, “Thence We Came Forth to Rebehold the Stars’: A First Assessment of the European Citizens’ Initiative”, *EJRR* 2013, afl.1, 83; L. GUILLOU–COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 179–180.

¹⁹²⁶ AUSTRIAN INSTITUTE FOR EUROPEAN LAW AND POLICY, *Events*, <https://legalpolicy.org/events/>, laatste consultatie 28 januari 2019. Voor het rapport, zie AUSTRIAN INSTITUTE FOR EUROPEAN LAW AND POLICY, *Final Report on the Conference Assessment of the European Citizen’s Initiative in Practice. Registration, Certification, Online Collection, Transparency*, 5 October 2012, beschikbaar via <https://legalpolicydotorg.files.wordpress.com/2013/04/report-eci-link-vienna-oct-5-2012.pdf>.

¹⁹²⁷ L. GUILLOU–COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 180. Zie ook S.R. ARNSTEIN “A Ladder of Citizen Participation”, *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216–220.

¹⁹²⁸ R. BALDOLI, “Thence We Came Forth to Rebehold the Stars’: A First Assessment of the European Citizens’ Initiative”, *EJRR* 2013, afl.1, 83.

en ondersteuners van een EBI teleurgesteld zullen worden op het einde van de EBI-procedure.¹⁹²⁹ Wanneer campagne wordt gevoerd met de idee dat de EC verplicht is om een bepaald beleid te ontwikkelen, kunnen organisatoren voor verrassingen komen te staan. Dit blijkt ook uit het empirisch onderzoek: organisatoren die ervan overtuigd zijn dat de EC hun initiatief sowieso zal opvolgen, zijn niet te spreken over de mededeling die de EC publiceert en waarin ze stelt dat het EBI niet of niet meteen zal worden omgezet in beleid of wetgeving.

371. **Realiteit** – Verordening 2019/788 alsook de Verdragsbepalingen zijn bijzonder duidelijk. Het EBI bestaat eruit de EC te verzoeken een rechtshandeling te stellen ter uitvoering van de Verdragen, binnen de eigen bevoegdheden en de domeinen waarvoor de Unie bevoegd is. Dit betekent dat het nog steeds aan de EC toekomt om te beslissen of er actie wordt ondernomen en zo ja, waaruit die handelingen zullen bestaan.

D. Conclusie

372. De maximalistische zienswijze stemt niet overeen met de lezing van artikel 11, vierde lid, VEU, noch de Verordeningen. Beide stellen duidelijk dat de organisatoren de EC kunnen *verzoeken* om een initiatief te nemen.¹⁹³⁰ De EC is aldus niet gebonden door het EBI en kan dus ook niet gedwongen worden om een voorstel in te dienen.¹⁹³¹ Bovendien gaf ook de rechtspraak hierover uitsluitel.¹⁹³² Het EBI kan overigens een succes zijn wanneer er een transnationaal debat plaatsvond, of wanneer bijvoorbeeld andere Europese instellingen het burgerinitiatief opvolgen. Het hoeft dus niet steeds te gaan om wetgeving die door de EC wordt geïnitieerd.¹⁹³³ We merken wel op dat, zonder enige afdwingbaarheid van het EBI, op een antwoord van de EC na, het gaat om een eerder zwak instrument. Het is er weliswaar op gericht de burgers te versterken in hun betrokkenheid bij het beleid.¹⁹³⁴

¹⁹²⁹ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 21.

¹⁹³⁰ De Engelstalige versie spreekt bijvoorbeeld van „request“, zodat ook daar geen verplichting van de EC om te handelen in gelezen kan worden.

¹⁹³¹ C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 165–168.

¹⁹³² Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons“ e.a. tegen Europese Commissie e.a.*, r.o. 113–116.

¹⁹³³ Zie *infra*, Hoofdstuk VI.

¹⁹³⁴ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3.

§3. Compatibiliteit met Unierecht

373. **Participatieve democratie** – Het EBI is bedoeld als instrument van participatieve democratie.¹⁹³⁵ Het moet de burgers de kans geven om daadwerkelijk een invloed uit te oefenen op en deel te nemen aan de besluitvorming op Europees niveau.¹⁹³⁶ De vraag is of er binnen de Europese constellatie ruimte is voor een participatief instrument en of de EU hiervoor voldoende uitgerust is.

374. **Complementariteit** – Het principe van representatieve democratie is een van de grondbeginselen van de EU.¹⁹³⁷ Dit houdt, zoals eerder besproken, in dat de burgers hun vertegenwoordigers kiezen en deze verkozen vertegenwoordigers deelnemen aan de besluitvorming. Sinds het Verdrag van Lissabon heeft de Unie, naast vertegenwoordiging, ook ingezet op participatieve democratie, waarvan het EBI een uitingsvorm is.¹⁹³⁸ Het EBI is zo opgebouwd dat het compatibel is met de bestaande Europese constellatie. Het heeft geen impact op de bevoegdheidsverdeling bij de bestaande instellingen. Sommigen spreken van een onrechtstreeks wetgevend initiatiefrecht, aangezien de burgers niet rechtstreeks voorstellen overmaken aan de “wetgevende” instellingen, maar dit richten tot de EC. Aangezien de EC quasi-exclusief initiatiefrecht heeft en niet verplicht is om het EBI ook

¹⁹³⁵ Conclusie Advocaat-Generaal Mengozzi van 7 maart 2017, Zaak Zaak C-589/15 P, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie*; punt 2; C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

¹⁹³⁶ C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 356.

¹⁹³⁷ Artikel 10 VEU; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 357; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 4–5.

¹⁹³⁸ Het petitierecht en de Ombudsman maken hier deel van uit, zie onder meer F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 148; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 1.

daadwerkelijk om te zetten in Europees recht, blijft haar prerogatief gevrijwaard.¹⁹³⁹ De organisatoren van het EBI komen dus op dezelfde voet te staan als het EP en de Raad.¹⁹⁴⁰

375. **Burgerinbreng** – We stelden eerder vast dat de Unie een MLGS, waarbij zowel private als publieke actoren een belangrijke rol spelen in de besluitvorming.¹⁹⁴¹ Het is in deze context dat ook het EBI van belang is: het gaat immers om burgers die zeggenschap krijgen in de besluitvormingsprocedure.¹⁹⁴² Het voorrecht van de EC wordt gevrijwaard; de beslissing tot het al dan niet overgaan tot een wetgevend voorstel en procedure blijft bij de EC.

§4. Uiting van het Europees burgerschap

376. **Versterking Unieburgerschap** – Naast de eerder vermelde doelstellingen en de juridische aard van het EBI, is het ook een versterking van het Europees burgerschap.¹⁹⁴³ Dit werd eveneens bevestigd door het Gerecht.¹⁹⁴⁴ Wanneer we het Unieburgerschap zien als een meer transnationaal gebeuren en een meer holistische invulling geven, wordt het niet enkel meer gezien als een opsomming van rechten en plichten. De burger wordt geacht een deel van de politieke gemeenschap te zijn.¹⁹⁴⁵ Het is ook in die zin dat we de koppeling kunnen maken met het Europees Unieburgerschap: het gaat niet alleen om formele rechten en plichten, maar ook een zekere Europese identiteit en actieve betrokkenheid van de burger.¹⁹⁴⁶ Participatie maakt inherent deel uit van het Unieburgerschap; het EBI biedt die mogelijkheid.

¹⁹³⁹ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*, r.o. 113-116; C. BEAUCOURT, “Arrêt *Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?*”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 356; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 1-2.

¹⁹⁴⁰ Artikelen 225 en 241 VWEU; C. BEAUCOURT, “Arrêt *Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?*”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 358; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 1.

¹⁹⁴¹ Zie *supra*, hoofdstuk II.

¹⁹⁴² W.VANDENBRUWAENE, “Multi-level Governance Through a Constitutional Prism”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 240.

¹⁹⁴³ EUROPEES PARLEMENT, “Het Europees burgerinitiatief”, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020.

¹⁹⁴⁴ Gerecht (1^e Kamer) 30 september 2015, nr. T-450/12, ECLI:EU:T:2015:739, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie*, r.o. 26.

¹⁹⁴⁵ G. DELANTY, “Models of citizenship: Defining European identity and citizenship”, *Citizenship Studies* 1997,296-299.

¹⁹⁴⁶ G. DELANTY, “Models of citizenship: Defining European identity and citizenship”, *Citizenship Studies* 1997,296-301; J. SHAW, “Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?”, *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>, Section II.

De meerwaarde van en voor het Unieburgerschap werd bevestigd door het Gerecht.¹⁹⁴⁷ In tijden waar burgers soms twijfelen aan het Unieburgerschap, kan het EBI een verschil maken.¹⁹⁴⁸

§5. Visies organisatoren

377. **Uiteenlopende visies** – We zagen eerder dat de juridische aard van het burgerinitiatief niet langer in vraag kan worden gesteld door de uitspraken van het Gerecht en het Hof van Justitie van de EU. Het EBI is een agendabepalend instrument. De organisatoren houden er uiteenlopende visies op na. Dit zorgt ervoor dat ook de verwachtingen verschillen en leidt onvermijdelijk tot frustratie tijdens en na afloop van de EBI-procedure.¹⁹⁴⁹

378. **Campagne** – Om na te gaan welke aard de organisatoren zelf toedichten aan het EBI, bekeken we de gevoerde campagnes. Bij Minority Safepack wordt er bijvoorbeeld gesproken van een “*European petition campaign*”.¹⁹⁵⁰ Andere EBI spraken van referenda, massapetities, initiatieven (zonder duiding), ... Hier dienen we terug te koppelen naar de typologie van verschillende instrumenten.¹⁹⁵¹ Hoewel de organisatoren de verschillende termen door elkaar gebruiken, hebben ze juridisch en politiek een andere invulling. Dit betekent dat, wanneer de term de lading niet dekt, de verwachtingen te hoog zullen liggen. Dit verklaart ten dele waarom verschillende organisatoren en andere betrokkenen teleurgesteld zijn in het EBI.

§6. De stap naar een nieuwe vorm van democratie?

379. **Dynamische democratie** – Zoals we eerder aanbrachten, kende de Unie een evolutie van een louter economische samenwerking naar een meer participatieve democratie. In deze laatste fase moeten we de eerder ingevoerde instrumenten bekijken, zoals het petitierecht, de procedure voor de Europese Ombudsman en de wetgevende consultaties. De Unie is aldus

¹⁹⁴⁷ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 356.

¹⁹⁴⁸ J. GERHARDS, H. LENGFELD, C. DILGER, “Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey”, *Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE)* nr. 40, januari 2020, 23.

¹⁹⁴⁹ L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 180.

¹⁹⁵⁰ MINORITY SAFEPAK, *What’s next for the Minority Safepack Initiative*, <http://www.minority-safepack.eu/main/index>, laatste consultatie 25 januari 2019.

¹⁹⁵¹ Zie *supra*, hoofdstuk II.

onderhevig aan een voortdurende evolutie en kunnen we zien als een dynamische democratie.¹⁹⁵² Door de invoer van het EBI bereikten de Europese burgers en de Europese instellingen een nieuwe fase, namelijk de deliberatieve of communicatieve democratie.¹⁹⁵³ Het beleid of wetgeving worden niet langer enkel van bovenaf vormgegeven. De burgers en het middenveld worden meer en meer gezien als medeopstellers van de wetgeving.

Afdeling 3. Opstartfase

§1. Algemene voorwaarden

380. **Burgerinstrument** – De procedure en de voorwaarden om een EBI op te starten, werden opgesteld om gebruiksvriendelijk, transparant en duidelijk te zijn.¹⁹⁵⁴ Bovendien mocht het instrument niet misbruikt worden door grotere belangengroepen of lobbyorganisaties.¹⁹⁵⁵ Het moest het instrument van de burger blijven.¹⁹⁵⁶ De mogelijkheid voor bepaalde entiteiten om een EBI te organiseren werd behouden, zolang ze voldoende transparant te werk gaan.¹⁹⁵⁷ Het EBI mag tevens geen administratieve overlast voor de lidstaten veroorzaken.¹⁹⁵⁸ Bovendien moeten de voorwaarden evenredig zijn met de aard van het instrument.¹⁹⁵⁹

381. **Materiële toepassing** – Zolang het Europees burgerinitiatief in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 11, vierde lid, VEU en de bepalingen van Verordening 2019/788 zijn er geen specifieke onderwerpen die uitgesloten worden.¹⁹⁶⁰ Het Europees burgerinitiatief

¹⁹⁵² Zie *supra*, hoofdstuk II.

¹⁹⁵³ Zie *supra*, hoofdstuk II, afdeling 3.

¹⁹⁵⁴ Overweging 6, Verordening 2019/788; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20.

¹⁹⁵⁵ D. LOWE, *The Challenge of European Citizenship – Empowerment and Participation*, SUNY Speech, 14 april 2011, 18.

¹⁹⁵⁶ Conclusie Advocaat-Generaal Mengozzi van 7 maart 2017, Zaak Zaak C-589/15 P, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie*, punt 2; O. PETRESCU, "The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty", *Romanian Journal of European Affairs* 2013, 50.

¹⁹⁵⁷ Overweging 6, Verordening 2019/788. Het is niet onmogelijk dat het Europees burgerinitiatief gebruikt wordt door lobbygroepen en dergelijke. Zolang zijn een burgercomité aanduiden, kunnen zij een initiatief opstarten.

¹⁹⁵⁸ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20.

¹⁹⁵⁹ Overweging 6, Verordening 2019/788.

¹⁹⁶⁰ Dit verschilt in deze niet veel van de nationale procedures, waar bijvoorbeeld fundamentele of constitutionele kwesties worden uitgesloten zie onder meer V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 264; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 77. Zie ook *supra*, hoofdstuk IV.

is wel beperkt tot die onderwerpen waarvoor de EC bevoegd is.¹⁹⁶¹ Bovendien kan het enkel betrekking hebben op onderwerpen ter uitvoering van de Verdragen. Burgers of organisatoren kunnen geen verdragswijzigingen voorstellen via een EBI.¹⁹⁶² Het instrument is beperkt tot het voorstellen van secundaire wetgeving.¹⁹⁶³

Het initiatief mag evenwel geen misbruik inhouden, niet lichtzinnig of ergerlijk zijn en niet in strijd zijn met de waarden die vermeld worden in artikel 2 VEU.¹⁹⁶⁴

Het aantal onderwerpen per EBI is onbeperkt.¹⁹⁶⁵ Wanneer de materie te uitgebreid is, verlaagt de kans op een succesvol Europees burgerinitiatief. Ondersteuners worden mogelijk in verwarring gebracht, de registratie door de EC kan geweigerd worden¹⁹⁶⁶ of het Europees burgerinitiatief kan onmogelijk omgezet worden in wetgeving.¹⁹⁶⁷ De gedeeltelijke registratie van het EBI, die door Verordening 2019/788 expliciet wordt vermeld, onderschrijft deze vrijheid van de organisatoren in het aantal onderwerpen. Een coherentievereiste, zoals wel het geval is in sommige lidstaten, is hier niet van toepassing.¹⁹⁶⁸

¹⁹⁶¹ Artikel 11, vierde lid VEU; artikel 6 Verordening 2019/788; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 20; M. INGLESE, "Recent Trends in European Citizens' Initiatives: The General Court Case Law and the Commission's Practice", *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 339; C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 165.

¹⁹⁶² C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 1 en 54. Dit stuit op kritiek van verschillende burgerorganisaties, die stellen dat ook dit een mogelijkheid zou moeten zijn. Ook ten aanzien van de nationale initiatieven, stelt CUESTA-LÓPEZ dat het moet gaan om een positieve formulering, zie V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 257. Bovendien bestaan op nationaal niveau instrumenten waarmee, naast gewone wetgeving, ook een grondwetswijziging kan worden geïnitieerd, weliswaar onder strengere voorwaarden dan een NBI, zie onder meer V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 263–266.

¹⁹⁶³ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 1 en 77.

¹⁹⁶⁴ Artikel 6 Verordening 2019/788; C. BEAUCOURT, "Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 359; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1.

¹⁹⁶⁵ In Spanje bijvoorbeeld, geldt hierop een beperking en wordt geëist dat er een coherentie of logische samenhang is tussen de verschillende elementen in het voorstel, zie V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 279 en volgende.

¹⁹⁶⁶ Zo weigerde de EC initieel de registratie van het initiatief Minority Safepack, omdat niet alle onderwerpen binnen de bevoegdheden van de EC vielen. Na tussenkomst van het Gerecht, moest de EC het initiatief gedeeltelijk registreren, zie Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*.

¹⁹⁶⁷ Dit blijkt uit empirisch onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van dit proefschrift. Zie ook V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 264. De EC zal in deze gevallen voorstellen om aparte initiatieven in te dienen. Op zich is een gebrek aan samenhang onvoldoende om de registratie van een EBI te weigeren.

¹⁹⁶⁸ Zie *supra*, hoofdstuk IV.

In theorie bepalen de burgers dus de inhoud en het thema van een initiatief, binnen de beperkingen die door de Verdragen en Verordening worden opgelegd.¹⁹⁶⁹ Zo wordt het institutioneel evenwicht binnen de Unie niet aangetast, maar krijgt de burger toch meer zeggenschap.¹⁹⁷⁰

382. **Rechtshandeling** – Het EBI heeft tot doel de EC te vragen een passend voorstel te doen. De initiatiefnemers kunnen hier zelf suggesties doen, maar de EC is hier geenszins door gebonden. De EC beschikt hier over de volheid van haar bevoegdheden. Het kan dus gaan om wetgeving in de brede zin van het woord, maar ook om bijvoorbeeld het afsluiten van een interinstitutioneel akkoord, een internationale overeenkomst en zelfs het opstarten van een procedure op basis van artikel 7 VEU.¹⁹⁷¹ Het Gerecht en het Hof van Justitie oordeelden dat de beoordeling van het correcte initiatief toekomt aan de Commissie.¹⁹⁷² Het EBI kan eveneens betrekking hebben een negatieve handeling, zoals bijvoorbeeld het intrekken van een onderhandelingsmandaat.¹⁹⁷³

§2. Organisatie van een Europees burgerinitiatief

383. **Unieburgerschap** – Om een burgerinitiatief te kunnen ondersteunen, moet de persoon het Unieburgerschap bezitten.¹⁹⁷⁴ Zij die een Europees burgerinitiatief willen organiseren moeten bovendien, net als de ondersteuners, de leeftijdsgrens bereikt hebben om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen.¹⁹⁷⁵

¹⁹⁶⁹ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 83–86; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 53.

¹⁹⁷⁰ Gerecht (1e kamer) 10 mei 2017, nr. T–754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*, r.o. 47; C. BEAUCOURT, "Arrêt Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 359.

¹⁹⁷¹ Zie onder meer E. VAN RIJCKEVORSEL, "Initiative citoyenne et "dérapages démocratiques" dans l'Union européenne", *Journal de droit européen* 2016, 54.

¹⁹⁷² Zie onder meer HvJ (Grote Kamer) 19 december 2019, nr. C–418/18 P, ECLI:EU:C:2019:1113, *Puppinck e.a. tegen Europese Commissie*, r.o.37; Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T–646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o. 26.

¹⁹⁷³ Gerecht (1e kamer) 10 mei 2017, nr. T–754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*, r.o. 34-36.

¹⁹⁷⁴ Artikel 11, vierde lid, VEU; artikel 2, eerste lid, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO EN A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 77.

¹⁹⁷⁵ Artikel 4, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO EN A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; D. VATAMAN, "Participation and Influence of the European Citizens in Decision-making Process at the EU Level", November 2013, online beschikbaar via papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2420969, 2. Dit geeft uiteraard aanleiding tot verschillen in de lidstaten. In de

384. **Burgercomité** – Organisatoren moeten een organiserend burgercomité, bestaande uit minstens zeven personen uit zeven lidstaten, oprichten.¹⁹⁷⁶ De oprichting van dit comité zorgt voor een bijkomende waarborg dat het EBI een Europees belang nastreeft.¹⁹⁷⁷ Het comité zal de contacten onderhouden met de EC¹⁹⁷⁸ en zal aansprakelijk zijn voor eventuele problemen of fouten in het kader van het EBI.¹⁹⁷⁹ Het burgercomité kan evenwel een juridische entiteit naar nationaal recht vormen.¹⁹⁸⁰ Het zal verantwoordelijk zijn voor de vertalingen van alle documenten in de talen van de lidstaten en zal de Commissie informeren over alle financiële steun aan het Europees burgerinitiatief.¹⁹⁸¹ Met betrekking tot de vertaling heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité ondertussen aangeboden om deze voor de organisatoren uit te voeren.¹⁹⁸² De EC biedt wel een contactpunt aan voor burgers die eventuele vragen hebben over het EBI en verwijst ook potentiële organisatoren hiernaar door.¹⁹⁸³

meeste lidstaten ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar, in andere op 16 jaar. Met de nieuwe verordening zou het in alle lidstaten mogelijk zijn om het EBI te ondersteunen vanaf 16 jaar, zie *infra*, hoofdstuk V.

¹⁹⁷⁶ Overweging 16 en artikel 5, Verordening 2019/788; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 358; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 2; V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 262; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 253–256; C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F.FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 165; O. PETRESCU, “The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty”, *Romanian Journal of European Affairs* 2013, 51; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 78. Een gelijkaardige vereiste bestaat in Zwitserland (zeven leden), maar in Spanje (geen minimum of maximum aantal leden), Polen (vijftien leden) en Portugal (vijf tot tien personen). De verplichte territoriale spreiding is niet gebaseerd op nationale voorbeelden, maar gezien het unieke transnationale karakter van het Europees burgerinitiatief hoeft dit niet te verbazen.

¹⁹⁷⁷ Artikel 5, tweede lid, Verordening 2019/788.

¹⁹⁷⁸ Zie onder meer C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 3.

Overwegingen 31–32, Verordening 2019/788. Zie ook R. BALDOLI, “Thence We Came Forth to Re behold the Stars’: A First Assessment of the European Citizens’ Initiative”, *EJRR* 2013, afl.1, 84; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 2–4. Oorspronkelijk werden organisatoren op basis van overweging 22 en artikelen 13 en 14 Verordening 211/2011 tevens aansprakelijk gesteld zowel volgens nationale als Europese wetgeving, een element dat leidde tot verhitte debatten tijdens de onderhandelingen over het Europees burgerinitiatief. Onder meer ngo’s vreesden dat burgercomités aansprakelijk zouden worden gesteld en dat het Europees burgerinitiatief *de facto* onbruikbaar zou worden, zie EUROPESE COMMISSIE, *Your contributions to the consultation on the European Citizens’ Initiative*, ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/contributions_en.htm, 3 februari 2012, laatste consultatie 13 februari 2015. De procedure werd dan ook deels aangepast bij Verordening 2019/788.

¹⁹⁸⁰ Overweging 16, Verordening 2019/788.

¹⁹⁸¹ Overwegingen 29–30 en artikel 17, Verordening 2019/788.

¹⁹⁸² L. ANTUNES, “A national authority’s perspective on the European Citizens’ Initiative (ECI)”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

¹⁹⁸³ Artikel 5, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 2.

385. **Ondersteuning** – Om tegemoet te komen aan de vele problemen van organisatoren en andere betrokkenen richtte de EC naar aanleiding van Verordening 2019/788 een nieuw platform op, waar informatie over het EBI wordt gecentraliseerd. Het gaat hierbij zowel om juridisch als ander advies omtrent de procedure van het EBI. Het is toegankelijk voor eenieder, na eenvoudige registratie.¹⁹⁸⁴ Deze ondersteuningsverplichting geldt ten aanzien van de lidstaten.¹⁹⁸⁵

§3. Registratie bij de EC

386. **Registratie** – Het organiserend comité moet het burgerinitiatief registreren bij de EC alvorens handtekeningen in te zamelen.¹⁹⁸⁶ De registratie wordt beschouwd als een belangrijk element in de procedure.¹⁹⁸⁷ De Commissie voert op dat ogenblik een voorlopige controle over het Europees burgerinitiatief uit.¹⁹⁸⁸ De controle vermijdt een verspilling van tijd en middelen die anders geïnvesteerd zouden worden in een burgerinitiatief dat strijdig is met Verordening 2019/788 en de Europese Verdragen, bijvoorbeeld omdat het Europees burgerinitiatief betrekking zou hebben op materies die manifest buiten de Europese bevoegdheden vallen of die tegen de waarden van de Europese Unie ingaan.¹⁹⁸⁹ Er is geen verzameling van steunbetuigingen nodig om over te gaan tot registratie.¹⁹⁹⁰ De keerzijde van de medaille is dat er ook geen debat kan plaatsvinden wanneer de registratie van het EBI wordt geweigerd. Dit ondermijnt een van de mogelijke functies van een EBI. De beoordeling door de EC is van zeer groot belang: een té strenge inschatting zou het instrument immers

¹⁹⁸⁴ Overweging 13 en artikel 4, Verordening 2019/788.

¹⁹⁸⁵ Overweging 15 en artikel 4, Verordening 2019/788.

¹⁹⁸⁶ Overweging 18 en artikel 6, Verordening 2019/788; D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 389; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 264; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 4; C. MARXSEN, "Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union" in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 165. Aanvankelijk wilde de EC pas controleren na het verzamelen van 300 000 handtekeningen, maar het Europees Parlement stelde dat dit te veel frustratie bij de organisatoren zou opleveren. De voorafgaande controle werd dan ook aangepast in de uiteindelijke Verordeningen.

¹⁹⁸⁷ M. INGLESE, "Recent Trends in European Citizens' Initiatives: The General Court Case Law and the Commission's Practice", *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 339.

¹⁹⁸⁸ D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 389; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 263. Een voorafgaande controle is een veelvoorkomende praktijk op nationaal niveau; T. FREIXES en E.-M. POPTCHEVA, "Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE", *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 44.

¹⁹⁸⁹ Artikel 6, Verordening 2019/788; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 263.

¹⁹⁹⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 78–79.

uithollen.¹⁹⁹¹ De EC is wat de beoordeling van de registratie van het EBI betreft dus gebonden aan een zeer strenge motivatieverplichting. Wanneer een EBI niet wordt geregistreerd, kan dit afbreuk doen aan het recht op het starten van het burgerinitiatief, zoals werd vooropgesteld door artikel 24, eerste alinea, VWEU.¹⁹⁹² In Verordening 2019/788 is de manier waarop de registratiebeslissing wordt genomen aangepast: aanvankelijk was dit een louter formele beslissing, nu spelen ook politieke overwegingen mee.¹⁹⁹³ Elk nieuw EBI wordt besproken in de Commissie, ongeacht of ze achteraf het nodige aantal steunbetuigingen kunnen inzamelen.¹⁹⁹⁴ De EC brengt de organisatoren en de andere instellingen op de hoogte van haar beslissing binnen twee maanden na de indiening van het initiatief.¹⁹⁹⁵

387. Informatieverplichting – De organisatoren bezorgen alle noodzakelijke informatie aan de EC. Zo moeten onder meer de titel, het voorwerp en de doelstellingen van het burgerinitiatief worden vermeld.¹⁹⁹⁶ Bijkomende inlichtingen kunnen in de bijlagen worden opgenomen. Er bestaat geen specifieke formele vorm waarin het Europees burgerinitiatief moet worden opgesteld.¹⁹⁹⁷ De organisatoren zijn ook niet verplicht om een wetgevend voorstel te formuleren. Dit heeft als voordeel dat er van hen geen juridische expertise kan worden geëist, waardoor meer burgers het EBI kunnen gebruiken. Het nadeel is dat de EC een eigen voorstel kan opstellen, dat niet noodzakelijkerwijs het EBI dient te volgen.¹⁹⁹⁸ Ook informatie over de organisatoren en de financiële of andere steun die de organisatoren ontvangen, moet worden gemeld. Wanneer actie van de Commissie gevraagd wordt, moet de

¹⁹⁹¹ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 283; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 367; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 16–17.

¹⁹⁹² Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o. 17.

¹⁹⁹³ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 17.

¹⁹⁹⁴ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 292.

¹⁹⁹⁵ Artikel 6, Verordening 2019/788.

¹⁹⁹⁶ Artikel 6, Verordening 2019/788; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 362; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 4.

¹⁹⁹⁷ V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 263. Dit in tegenstelling tot sommige lidstaten, waar wel een specifieke opmaak wordt vereist.

¹⁹⁹⁸ In sommige lidstaten, zoals Spanje, is een voorstel wel vereist. Daar wordt de kritiek geuit dat burgers niet steeds in staat zijn om een wetsvoorstel op een correcte manier op te stellen, zie onder meer M. ARAGON “La Iniciativa Legislativa”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, Vol.6., nr. 16, 303.

verdragsbasis daarvoor worden aangeduid.¹⁹⁹⁹ De organisatoren hebben overigens het recht om in elke fase van de procedure hun Europees burgerinitiatief in te trekken.²⁰⁰⁰ De EC moet bij de beoordeling van de registratie rekening houden met alle informatie die de organisatoren toevoegen, ook wanneer deze in de bijlagen werd opgenomen.²⁰⁰¹

388. Publicatie – Op het ogenblik dat de EC het EBI registreert, komt het terecht op een openbaar online register. Dit geeft alle informatie over het gestarte EBI weer, op basis van de informatie die door de organisatoren werd bezorgd. Bovendien biedt de website ook een overzicht van het EBI in het algemeen, de gestarte en lopende of afgelopen initiatieven, de ontvangen steun, ...²⁰⁰²

389. Weigering registratie – De Commissie heeft het recht registratie te weigeren wanneer de voorwaarden in artikel 6 van Verordening 2019/788 niet werden nageleefd.²⁰⁰³ Deze controle wordt bijzonder strikt toegepast door de EC. De beslissing tot registratie (of de weigering daarvan) moet binnen twee maanden worden genomen.²⁰⁰⁴ Bij een positieve beoordeling van de EC krijgen de organisatoren een identificatienummer toebedeeld, worden ze opgenomen in het online register en kunnen ze in theorie beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen.²⁰⁰⁵ Pas na registratie hebben de organisatoren de mogelijkheid om ook vertalingen van het EBI toe te voegen.²⁰⁰⁶ Dit is noodzakelijk om een zo groot mogelijke steun binnen de EU te verkrijgen. Beslissingen die de registratie weigeren kunnen via gerechtelijke

¹⁹⁹⁹ D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 389; V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 263. De Europese Commissie heeft, ondanks de vraag om soepel om te springen met de voorwaarden, geweigerd verschillende initiatieven te registreren.

²⁰⁰⁰ Artikelen 6 en 7, Verordening 2019/788. In Zwitserland kan dit na het verzamelen van de steunbetuigingen, zie M. ARAGON “La Iniciativa Legislativa”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, Vol.6., nr. 16, 305; V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 262.

²⁰⁰¹ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o. 23 en 30-32.

²⁰⁰² Overweging 14 en artikel 4, Verordening 2019/788.

²⁰⁰³ Dit vormt nog steeds een van de pijnpunten van de procedure, zie onder meer M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 283–284; M. INGLESE, “Recent Trends in European Citizens’ Initiatives: The General Court Case Law and the Commission’s Practice”, *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 340–343.

²⁰⁰⁴ Artikel 6, Verordening 2019/788; D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 389; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 4.

²⁰⁰⁵ Voor het online verzamelen moet eerst een certificaat worden bekomen via de nationale autoriteiten. Meteen starten na de registratie is dus enkel mogelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van papieren steunbetuigingen.

²⁰⁰⁶ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 5.

weg worden aangevochten of het voorwerp uitmaken van een procedure bij de Ombudsman.²⁰⁰⁷ De EC moet haar weigering overigens zeer uitvoerig motiveren, meer nog dan in het geval van het petitierecht.²⁰⁰⁸ Initieel was een gedeeltelijke registratie niet mogelijk. Na een uitspraak van het Gerecht inzake het *Minority Safepack*-initiatief²⁰⁰⁹ en Verordening 2019/788 werd deze optie officieel bevestigd.²⁰¹⁰

390. Certificaat OCS – De organisatoren moeten een certificatie aanvragen van het online te gebruiken inzamelsysteem.²⁰¹¹ Zij kunnen hiervoor terecht bij de bevoegde nationale entiteiten, die over een periode van een maand beschikken om na te gaan of het door de organisatoren opgerichte informatiesysteem voldoet aan alle voorwaarden.²⁰¹² De competente nationale instantie is diegene van de lidstaat waarin de servers/hostingbedrijf zich bevinden.²⁰¹³ De EC heeft, zoals verder zal blijken, ook een online verzamelsysteem opgezet, waar de organisatoren van een EBI een beroep op kunnen doen.²⁰¹⁴ De aanvraag tot controle door de lidstaten kan pas worden ingediend na registratie.²⁰¹⁵

²⁰⁰⁷ Overweging 19 en artikel 6, Verordening 2019/788; Gerecht (1^e Kamer) 19 april 2016, nr. T-44/14, ECLI:EU:T:2016:223, *Costantini tegen Europese Commissie*; Gerecht (1^e kamer) 10 mei 2017, nr. T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*; Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; HvJ (Grote Kamer) 7 maart 2019, nr. C-420/16 P, ECLI:EU:C:2019:177, *Balázs-Árpád Izsák en Attila Dabis tegen Europese Commissie*; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368; V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 263; M. INGLESE, “Recent Trends in European Citizens’ Initiatives: The General Court Case Law and the Commission’s Practice”, *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 353; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 4. Dit gebeurde in verschillende gevallen.

²⁰⁰⁸ Overwegingen 18–19, Verordening 2019/788; Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; HvJ (Grote Kamer) 7 maart 2019, nr. C-420/16 P, ECLI:EU:C:2019:177, *Balázs-Árpád Izsák en Attila Dabis tegen Europese Commissie*; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 360–364.

²⁰⁰⁹ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*.

²⁰¹⁰ Overweging 19, Verordening 2019/788; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 17.

²⁰¹¹ Bijlage IV, Verordening 2019/788.

²⁰¹² C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 6.

²⁰¹³ In die zin heeft Luxemburg als enige lidstaat een enorme ervaring opgebouwd in vergelijking met de andere lidstaten, aangezien de servers van de Europese Commissie zich daar bevinden, zie L. ANTUNES, “A national authority’s perspective on the European Citizens’ Initiative (ECI)”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

²⁰¹⁴ Artikel 10, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 8.

²⁰¹⁵ Dit had in Verordening 211/2011 tot gevolg dat in de praktijk de organisatoren beschikken over minder dan twaalf maanden wanneer het inzamelsysteem om dat ogenblik nog niet gecertificeerd is of niet operationeel is. Sinds het hervormingsvoorstel kunnen organisatoren het startmoment zelf bepalen, zie artikel 8, Verordening 2019/788.

Afdeling 4. Inzameling en ondersteuning

§1. Steunbetuigingen

A. *Wie kan een initiatief opstarten en ondersteunen?*

391. **Unieburgers** – Volgens artikel 11, vierde lid, VEU kunnen enkel burgers van de Europese Unie een Europees burgerinitiatief ondersteunen (en organiseren).²⁰¹⁶ Dit moeten zij kunnen ongeacht hun verblijfplaats.²⁰¹⁷ Dit betekent dat inwoners van derde landen niet het recht hebben om een Europees burgerinitiatief te steunen, zelfs indien zij wel interesse hebben om dit Europees burgerinitiatief te steunen. Dit geldt wanneer zij misschien beïnvloed of benadeeld worden door het onderwerp of de maatregelen die het voorwerp maakt van het Europees burgerinitiatief.²⁰¹⁸ Hierin schuilt een belangrijk verschil met het petitierecht. Het petitierecht geldt ten aanzien van personen van derde landen met een (legale) verblijfplaats in de Europese Unie. Ook ten aanzien van de procedure voor de Europese Ombudsman wordt de nationaliteitsvereiste soepeler geïnterpreteerd.²⁰¹⁹

392. **Stemgerechtigdheid** – Bovendien geldt naast het Unieburgerschap ook een bijkomende voorwaarde. Alleen zij die mogen deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, kunnen een Europees burgerinitiatief ondertekenen.²⁰²⁰ Het Europees Parlement was voorstander van de leeftijdsgrens van 16 jaar, dit zou betekenen dat ook jongeren al meteen gestimuleerd worden om deel te nemen aan het Europese leven.²⁰²¹ Er kon geen akkoord worden bereikt, dus initieel werd de leeftijdsgrens gekoppeld aan diegene voor de Europese Parlementsverkiezingen.²⁰²² Ook bij nationale initiatieven wordt in de

²⁰¹⁶ Artikel 2, eerste lid, Verordening 2019/788.

²⁰¹⁷ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 288.

²⁰¹⁸ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 2; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 77.

²⁰¹⁹ Zie ook *supra*, hoofdstuk III en *infra*, hoofdstuk VI.

²⁰²⁰ Overweging 7, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1.

²⁰²¹ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 260.

²⁰²² C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1–2.

meeste lidstaten gewerkt met de kiesleeftijd.²⁰²³ Met uitzondering van Estland, Griekenland, Malta en Oostenrijk konden aanvankelijk enkel meerderjarige, kiesgerechtigde burgers, een EBI ondersteunen.²⁰²⁴ Dit werd gewijzigd bij Verordening 2019/788 waardoor nu alle kiesgerechtigde burgers vanaf de leeftijd van zestien jaar een EBI kunnen ondersteunen, zolang de lidstaten dit mogelijk maken.²⁰²⁵ Dit maakt het EBI meteen ook relevanter: er is een grotere categorie binnen de Europese bevolking die kan deelnemen aan de procedure.²⁰²⁶ Vanuit de idee van inclusiviteit moet dit dus zeker worden toegejuicht.

B. Hoe worden steunbetuigingen ingezameld?

393. **Aantal** – De organisatoren moeten het doel van een miljoen handtekeningen bereiken binnen een jaar na registratie (een langere termijn werd toegestaan voor de eerste initiatieven).²⁰²⁷ Het staat de EC evenwel vrij om in uitzonderlijke omstandigheden de termijn te verlengen.²⁰²⁸ Hoewel het aantal te verzamelen handtekeningen als een te grote drempel werd ervaren door het middenveld, is het bijzonder laag in vergelijking met vergelijkbare instrumenten op nationaal niveau. De een miljoen te verzamelen steunbetuigingen vormt slechts een zeer beperkt percentage van de totale Europese bevolking.²⁰²⁹

²⁰²³ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 260. De enige uitzondering hierop is de autonome regio Catalonië, waar het recht om deel te nemen aan een burgerinitiatief werd uitgebreid tot zestienjarige, zolang ze de legale verblijfsstatus hebben.

²⁰²⁴ Initieel konden alleen minderjarige vanaf de leeftijd van 16 jaar een EBI ondersteunen in Oostenrijk. Ondertussen kan dit ook in Estland, Griekenland en Malta vanaf 16 of 17 jaar.

²⁰²⁵ Artikel 2, eerste lid, Verordening 2019/788.

²⁰²⁶ Overweging 7, Verordening 2019/788.

²⁰²⁷ Overwegingen 8 en 20 en artikel 3, Verordening 2019/788. Zie D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 390; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 265; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 8; O. PETRESCU, "The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty", *Romanian Journal of European Affairs* 2013, 51; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 54. De termijn van twaalf maanden is lang in vergelijking met de lidstaten, maar korter dan bijvoorbeeld Zwitserland, waar een termijn van achttien maanden geldt.

²⁰²⁸ Zo werd een langere inzamelperiode toegestaan voor de eerste drie EBI, aangezien er bijzonder veel problemen waren met de inzamelsoftware die de EC had ontwikkeld. Ook naar aanleiding van de COVID-crisis werd de termijn verlengd, nadat verschillende middenveldorganisaties en organisatoren van EBI hierom hadden gevraagd, zie Verordening (EU) 2020/1042 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling, in het licht van de COVID-19-uitbraak, van tijdelijke maatregelen inzake de termijnen voor de verzameling, de verificatie en het onderzoek als vastgesteld in Verordening (EU) 2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief; Commission Implementing Decision of 17.12.2020 on the extension of the periods for the collection of statements of support for certain European citizens' initiatives pursuant to Regulation (EU) 2020/1042 of the European Parliament and of the Council, C(2020) 9226 final.

²⁰²⁹ D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 390; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 260-261; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 217; E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 85-86. Alleen Italië heeft met 0,08% een kleiner percentage van de bevolking als vereiste.

394. **Geografische spreiding** – Om een voldoende territoriale spreiding van de steunbetuigingen te verzekeren en zo het transnationale karakter van het Europees burgerinitiatief te verzekeren, werd een dubbele waarborg ingebouwd.²⁰³⁰ Vooreerst moeten de handtekeningen afkomstig zijn uit ten minste een vierde van de lidstaten, een significant aantal lidstaten.²⁰³¹ Daarnaast is er ook op niveau van de lidstaten een minimumaantal handtekeningen vastgesteld.²⁰³² Zo zijn in België bijvoorbeeld 15 771 handtekeningen nodig, in Duitsland 72 096, Frankrijk 55 574, Malta 4 506, ...²⁰³³ Het aantal handtekeningen werd vastgesteld op basis van de vertegenwoordigers van elke lidstaat in het Europees Parlement, vermenigvuldigd met 750.²⁰³⁴ De vraag moet gesteld worden of de minima, zoals vooropgesteld in Verordening 2019/788 en de uitvoeringsbesluiten een succesvol EBI niet in de weg staan. De EC haalde in haar voorstel voor een verordening aan dat dit een eerder laag aantal is in vergelijking met de nationale tegenhangers van het EBI, maar het aantal initiatieven dat daadwerkelijk een miljoen handtekeningen kon verzamelen, is tot dusver bijzonder beperkt.

395. **Inzameling** – De steunbetuigingen kunnen online of in papieren vorm worden verzameld.²⁰³⁵ Het feit dat ook online handtekeningen kunnen worden ingezameld, wordt aanzien als een innovatief element.²⁰³⁶ Bovendien is het bereik van een EBI ook groter

²⁰³⁰ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1 en 5.

²⁰³¹ Overweging 9 en artikel 3, Verordening 2019/788; V. CUESTA-LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 262; V.M. CUESTA-LÓPEZ, *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 219; C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 165. Ook op nationaal niveau zijn er gelijkaardige vereisten, zoals bijvoorbeeld Roemenië, waar ten minste de helft van de departementen moet vertegenwoordigd zijn.

²⁰³² Overweging 10 en Bijlage I, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 5; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 54. Wanneer het aantal handtekeningen in de lidstaat niet wordt behaald, tellen ze wel mee voor de drempel van een miljoen totaal aantal steunbetuigingen, de lidstaat wordt niet aangemerkt als een significante lidstaat.

²⁰³³ Bijlage I Verordening 2019/788.

²⁰³⁴ Overweging 10, Verordening 2019/788; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 54.

²⁰³⁵ Overweging 22 en artikel 9, Verordening 2019/788.

²⁰³⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 54. Het gaat hierbij vooral om de schaal waarop dit gebeurt, nl. een miljoen handtekeningen. Ook petitities, klachten bij de Ombudsman en deelname aan consultaties kunnen immers via verschillende digitale platformen.

wanneer gebruikt kan worden van sociale media en andere online communicatiemiddelen.²⁰³⁷ Verordening 2019/788 staat toe dat de organisatoren andere dan de officiële talen van de Unie gebruiken in hun campagne en communicatie.²⁰³⁸ De steunbetuigingen moeten worden verzameld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2019/788.²⁰³⁹

De persoonlijke data die gevraagd worden moeten adequaat, relevant en niet overdreven zijn.²⁰⁴⁰ Welke data exact nodig zijn, verschillen per lidstaat.²⁰⁴¹ Zo vragen België, Nederland, Denemarken en enkele andere lidstaten geen nationaal identificatienummer, terwijl de meeste andere lidstaten dit wel doen.²⁰⁴² Aanvankelijk konden organisatoren niet in contact treden met de ondersteuners, sinds Verordening 2019/788 kan dit wel.²⁰⁴³

Wanneer de handtekeningen in papieren vorm worden verzameld, moeten de organisatoren erover waken dat enkel de formulieren zoals vermeld in de Verordening worden gebruikt.²⁰⁴⁴ De burgers mogen elk EBI ook slechts een keer ondersteunen, ofwel via de online inzameling, ofwel via de papieren vorm.²⁰⁴⁵

Bij het online verzamelen van steunbetuigingen moeten de organisatoren ervoor zorgen dat er voldoende veiligheids- en technische maatregelen werden genomen, voorafgaand aan het verzamelproces.²⁰⁴⁶ Het gaat hierbij vooral over de beveiliging van persoonlijke informatie, opdat de verzamelde data niet misbruikt kunnen worden voor andere doeleinden.²⁰⁴⁷ Om de organisatoren tegemoet te komen, heeft de EC een eigen collectiesysteem ontwikkeld, waarvan gratis gebruikt kan worden gemaakt.²⁰⁴⁸ Daarnaast

²⁰³⁷ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 80–81.

²⁰³⁸ Overweging 11, Verordening 2019/788.

²⁰³⁹ Artikel 19 en Bijlage III, Verordening 2019/788.

²⁰⁴⁰ Overweging 12, Verordening 2019/788.

²⁰⁴¹ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 264–265; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 5.

²⁰⁴² V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 265; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 5.

²⁰⁴³ Overweging 34, Verordening 2019/788.

²⁰⁴⁴ Artikel 9 en Bijlage III, Verordening 2019/788.

²⁰⁴⁵ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 77.

²⁰⁴⁶ Artikel 11, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 5–6.

²⁰⁴⁷ Arttn.5, tweede lid, en 6 VEU; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 265.

²⁰⁴⁸ Overweging 21, Verordening 2019/788; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 82. Onder meer de ontwikkeling van deze software was de aanleiding voor het uitstellen van de toepassing van Verordening 211/2011.

kunnen zij ook een eigen systeem op poten zetten.²⁰⁴⁹ Alle noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens moeten worden genomen.²⁰⁵⁰ Zij zijn bovendien aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het misbruik of gebruik van de data en moeten ervoor zorgen dat alle wetgeving, zowel nationaal als Europees, wordt nageleefd.²⁰⁵¹ Het OCS moet vooraf door de nationale overheden worden gecontroleerd. Bij positieve controle krijgen de organisatoren een certificaat uitgereikt.²⁰⁵²

396. Inzamelperiode – Zoals eerder besproken voorziet de EBI-procedure in een inzamelperiode van twaalf maanden vanaf de registratie.²⁰⁵³ De organisatoren kunnen pas na de registratie de certificering van het online verzamelsysteem aanvragen, de lidstaten hebben vervolgens een maand de tijd om het systeem te controleren. De periode voor de controle van het systeem door de lidstaten moest initieel worden afgetrokken van de periode van twaalf maanden.²⁰⁵⁴ Sinds Verordening 219/788 kiezen de organisatoren zelf het startpunt van de campagne en de inzamelperiode binnen een periode van zes maanden na de registratie.²⁰⁵⁵ De termijn van twaalf maanden moet ervoor zorgen dat de initiatieven voldoende relevant zijn.²⁰⁵⁶ Na twaalf maanden moeten de EC of de organisatoren hun inzamelsysteem beëindigen.²⁰⁵⁷

§2. Controle steunbetuigingen

397. Controle – Op het ogenblik dat de twaalf maanden voor het verzamelen verstrijken en een miljoen of meer steunbetuigingen werden verzameld, moeten de lidstaten overgaan tot

²⁰⁴⁹ Overweging 23, Verordening 2019/788; M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 288.

²⁰⁵⁰ Artikelen 4 en 11, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 3.

²⁰⁵¹ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 3–4.

²⁰⁵² Overweging 24 en artikel 11, Verordening 2019/788.

²⁰⁵³ Overweging 2, Verordening 2019/788.

²⁰⁵⁴ Deze kon in bepaalde gevallen zelfs langer zijn dan een maand, aangezien niet alle lidstaten erin slagen om dit binnen de periode van een maand uit te voeren. Zij waren dan ook voorstander van een langere termijn.

²⁰⁵⁵ Overweging 20, Verordening 2019/788; M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 288.

²⁰⁵⁶ R. BALDOLI, “Thence We Came Forth to Rebehold the Stars’: A First Assessment of the European Citizens’ Initiative”, *EJRR* 2013, afl.1, 85.

²⁰⁵⁷ Artikel 8, Verordening 2019/788.

verificatie hiervan.²⁰⁵⁸ Dit gebeurt op vraag van de organisatoren, zij hebben drie maanden na de beëindiging van de inzameltermijn om de steunbetuigingen over te maken aan de bevoegde nationale overheden.²⁰⁵⁹ De lidstaten dienden hiervoor de verantwoordelijke nationale instellingen aan te duiden.²⁰⁶⁰ Deze laatste beschikken over een periode van drie maanden.²⁰⁶¹ De lidstaten moeten een reeks van controles uitvoeren, maar de manier waarop dit gebeurt, verschilt van lidstaat tot lidstaat.²⁰⁶² Ze bepalen zelf op welke manier de verificatie gebeurt. Dit kan op een geautomatiseerde manier, waarbij telkens bepaalde criteria gecontroleerd worden per steunbetuiging. Sommige nationale autoriteiten hebben ook een mogelijkheid om papieren handtekeningen automatisch te controleren.²⁰⁶³ Het is immers afhankelijk van de gegevens per steunbetuiging die per lidstaat gevraagd worden. Het spreekt voor zich dat lidstaten die meer gegevens vragen, een langere periode nodig hebben om de steunbetuigingen na te gaan op volledigheid, correctheid, overeenstemming met de geldende bepalingen en eventuele dubbele ondersteuning.²⁰⁶⁴ De meeste lidstaten maken gebruik van een steekproefmethode, waarbij een klein staal van het totale aantal steunbetuigingen wordt geselecteerd, en vervolgens getoetst wordt aan de bevolkingsregisters of gelijkaardige lijsten.²⁰⁶⁵ Bij de controle kunnen de lidstaten rekenen op bijkomende ondersteuning van de EC.²⁰⁶⁶

De nationale autoriteiten bepalen welke steunbetuigingen als geldig worden aangemerkt, evenals specifieke beroepsmogelijkheden tegen die beslissing.²⁰⁶⁷ Afhankelijk

²⁰⁵⁸ Artikelen 12 en 20, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 6.

²⁰⁵⁹ Artikel 12, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 7.

²⁰⁶⁰ Artikel 20, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1; O. PETRESCU, "The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty", *Romanian Journal of European Affairs* 2013, 51.

²⁰⁶¹ Artikel 12, Verordening 2019/788.

²⁰⁶² V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 266; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 6.

²⁰⁶³ Deze worden gescand, er wordt een OCR-herkenning aan toegevoegd en ze worden vervolgens automatisch geanalyseerd en vergeleken met het bevolkingsregister.

²⁰⁶⁴ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 6.

²⁰⁶⁵ R. BALDOLI, "Thence We Came Forth to Rebehold the Stars': A First Assessment of the European Citizens' Initiative", *EJRR* 2013, afl.1, 86. De praktische aanpak en controlemethode werden bij de verschillende nationale autoriteiten opgevraagd door de auteur. De autoriteiten wensten enkel anoniem te antwoorden. Lidstaten worden dan ook niet specifiek vernoemd.

²⁰⁶⁶ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 288.

²⁰⁶⁷ R. BALDOLI, "Thence We Came Forth to Rebehold the Stars': A First Assessment of the European Citizens' Initiative", *EJRR* 2013, afl.1, 86; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 24.

van de beoordeling van de lidstaat in kwestie, zal een EBI al dan niet slagen: wanneer het minimumaantal handtekeningen in een lidstaat niet wordt behaald, telt deze lidstaat niet mee voor het landenquorum. Wanneer de geografische spreiding waarvan we eerder spraken niet kan worden gewaarborgd, heeft dit tot gevolg dat het EBI niet als succesvol kan worden aangemerkt.²⁰⁶⁸ De organisatoren kunnen het EBI dan ook niet overmaken aan de EC. De EC hoeft dan in principe geen antwoord te formuleren op het EBI, noch verdere opvolging te bieden.²⁰⁶⁹ Wanneer de lidstaten de controle hebben uitgevoerd, bezorgen zij een verklaring aan de organisatoren.²⁰⁷⁰

398. **Informatiesysteem** – Uitvoeringsverordeningen 1179/2011 en 2019/1799 bepalen ook ten aanzien van de verificatie van steunbetuigingen de manier waarop het informatiesysteem moet worden ontwikkeld. Het moet immers mogelijk zijn voor de organisatoren om uit het systeem een rapport te halen dat vervolgens aan de bevoegde nationale autoriteit kan worden voorgelegd. De organisatoren beschikken over twee methodes om deze gegevens over te dragen aan de nationale verificatieautoriteit: dit kan in een digitaal formaat of op papieren vorm.²⁰⁷¹

399. **Certificaat** – De lidstaten geven na de verificatie een document af aan de organisatoren waarop het aantal gecontroleerde en geverifieerde steunbetuigingen voorkomt. Het afleveren van de goedkeuring of verificatie moet kosteloos gebeuren.²⁰⁷²

Afdeling 5. Afhandeling van het EBI

400. **Indienen EBI** – Na verificatie wordt het Europees burgerinitiatief binnen de drie maanden door het organiserend comité overgemaakt aan de EC, vergezeld van de informatie

²⁰⁶⁸ Dit is overigens ook de reden dat de meeste organisatoren een marge incalculeren bij het verzamelen van de handtekeningen, zoals blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd gevoerd.

²⁰⁶⁹ Het zou wel bijdragen tot het aanzien van het EBI mocht de EC alsnog rekening houden met het EBI, wanneer duidelijk blijkt dat het initiatief breed gedragen werd. Hier komen we later op terug.

²⁰⁷⁰ Overweging 25, Verordening 2019/788.

²⁰⁷¹ Bijlage bij Uitvoeringsverordening 2019/1799.

²⁰⁷² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 82–83. Hetzelfde geldt overigens voor het certificeren van het online verzamelstelsel voor steunbetuigingen.

inzake door het comité van het Europees burgerinitiatief ontvangen steun.²⁰⁷³ Deze transparantie over de ontvangen steun werd ingevoerd om te vermijden dat het EBI zou misbruikt worden door grotere rechtspersonen.²⁰⁷⁴ De informatie wordt overigens publiek bekend gemaakt bij het desbetreffende EBI. De EC publiceert ontvangen initiatieven in een register, dat online beschikbaar zal worden gesteld.²⁰⁷⁵ Binnen een maand nodigt de EC de organisatoren uit om hun EBI toe te lichten.²⁰⁷⁶

401. Hoorzitting – Het EP nodigt de organisatoren uit, zodat zij hun voorstel in detail kunnen uiteenzetten.²⁰⁷⁷ Op deze hoorzitting worden Commissieleden, leden van het Europees Parlement en alle andere geïnteresseerde organen of instellingen uitgenodigd.²⁰⁷⁸ Het EP moet aldus zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokken partijen en instellingen, indien deze laatsten aanwezig wensen te zijn.²⁰⁷⁹ Hoewel de organisatoren de mogelijkheid dus hebben om hun initiatief toe te lichten bij de EC en tijdens de hoorzitting, duiken hier veelvuldig problemen op. Meestal is er weinig tot geen tijd voor de organisatoren om zich voor te bereiden, worden de bijeenkomsten en agenda's niet steeds tijdig uitgestuurd en krijgen de organisatoren te weinig spreektijd toebedeeld.²⁰⁸⁰ De organisatoren hebben daarenboven recht op een meer uitgebreide openbare hoorzitting binnen de zes maanden.²⁰⁸¹

²⁰⁷³ Artikel 13, Verordening 2019/788; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 266; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 7; O. PETRESCU, "The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty", *Romanian Journal of European Affairs* 2013, 51.

²⁰⁷⁴ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 7–8.

²⁰⁷⁵ Artikel 14, eerste lid, Verordening 2019/788. Een volledig overzicht van de initiatieven is beschikbaar via EUROPESE UNIE, *Europees burgerinitiatief*, beschikbaar via ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome, laatste consultatie 8 december 2020.

²⁰⁷⁶ Artikel 15, eerste lid, Verordening 2019/788

²⁰⁷⁷ Overweging 26 en artikel 14, Verordening 2019/788; artikel 211 Reglement Europees Parlement. Deze procedure werd niet opgenomen in het Verdrag zelf.

²⁰⁷⁸ D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 391. De aanwezigheid van verschillende instellingen, waaronder het Parlement, zorgt voor meer bekendheid van het Europees burgerinitiatief en geeft de organisatoren de kans om mee te werken aan het creëren van een Europees debat. Ook het CvR en de EESC zijn vertegenwoordigd, zie onder meer S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 84.

²⁰⁷⁹ Overweging 26, Verordening 2019/788.

²⁰⁸⁰ Dit bleek onder meer uit de interviews die in het kader van dit proefschrift werden uitgevoerd. Zie ook A. MENACHE, "The European Citizens' Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU", *ATLA* 2016, 386.

²⁰⁸¹ Overweging 27, Verordening 2019/788; M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 288.

402. **Mededeling** – De Commissie moet binnen de zes maanden na ontvangst van het Europees burgerinitiatief het onderzoek naar het EBI starten en op gedetailleerde wijze uiteenzetten welke actie zij zal ondernemen.²⁰⁸² Dit gebeurt bij wijze van een mededeling, nadat zij de organisatoren hun initiatief liet toelichten.²⁰⁸³ De politieke en juridische consequenties moeten hierbij afzonderlijk worden toegelicht.²⁰⁸⁴ De Commissie moet de beweegredenen op een duidelijke en gedetailleerde manier uiteenzetten.²⁰⁸⁵ Indien de EC besluit in te gaan op het EBI, kan zij dit in principe enkel doen via secundaire wetgeving, wat betekent via een voorstel voor een verordening, richtlijn, besluit, aanbeveling of in voorkomend geval standpunt.²⁰⁸⁶ De Commissie is niet verplicht om daadwerkelijk actie te ondernemen.²⁰⁸⁷ Bovendien is de EC ook niet verplicht het EBI om te zetten in wetgeving. De EC kan zelf beslissen welke mogelijkheden het best geschikt zijn om het vooropgestelde initiatief zo goed mogelijk na te leven.²⁰⁸⁸ Wanneer zij bijvoorbeeld een weigering op een voldoende manier motiveert, is dit geheel in overeenstemming met de procedure van het Europees burgerinitiatief. Daarenboven vindt in elke mededeling van de EC aan de organisatoren een opsomming plaats van de eventuele verdere stappen die de organisatoren kunnen zetten. Dit kan wanneer de organisatoren bijvoorbeeld van oordeel zijn dat de EC haar beslissing onvoldoende motiveerde. Bij een voldoende gemotiveerd besluit van de EC waarbij geen verdere maatregelen worden vooropgesteld, kunnen de organisatoren in principe geen actie ondernemen. Uiteraard zal, gezien de doelstelling van het betrekken van de burger bij de Europese besluitvorming, de Commissie hier niet lichtzinnig mee mogen omspringen.²⁰⁸⁹

²⁰⁸² Overweging 28 en artikel 15, tweede lid, Verordening 2019/788; M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 289.

²⁰⁸³ Overweging 28, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 7; C. MARXSEN, “Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union” in F. FABBRINI, E. HIRSCH BALLIN en H. SOMSEN (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford, Hart Publishing, 2015, 166–168.

²⁰⁸⁴ Overweging 28, Verordening 2019/788; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 54.

²⁰⁸⁵ Overweging 28, Verordening 2019/788.

²⁰⁸⁶ V. CUESTA–LÓPEZ, “A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens’ Initiative”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 266

²⁰⁸⁷ Overweging 28, Verordening 2019/788; T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 44; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 86.

²⁰⁸⁸ T. FREIXES en E.–M. POPTCHEVA, “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 44.

²⁰⁸⁹ D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 390–392.

Dit wijst opnieuw op het vrijwaren van het initiatiefrecht van de EC en de niet-bindende aard van het EBI.²⁰⁹⁰ De Mededeling van de Commissie wordt bekend gemaakt aan de organisatoren, het Europees Parlement en de Raad van Ministers.²⁰⁹¹ De ondersteuners worden op de hoogte gebracht.²⁰⁹² Het Parlement heeft het recht om een EBI en de maatregelen die de EC voorstelde te beoordelen.²⁰⁹³ De EC en het EP moeten zo veel mogelijk bekendheid geven aan de EBI.²⁰⁹⁴

403. Beroepsmogelijkheden – Een van de cruciale elementen in de procedure van het EBI is onder meer de mogelijkheid om een beslissing van de EC aan te vechten. Organisatoren kunnen in principe in twee verschillende fases van het EBI proberen opkomen tegen een beslissing van de EC. Vooreerst kunnen zij bij een weigering van de EC om een EBI te registreren deze weigering aanvechten.²⁰⁹⁵ Bovendien kunnen zij bij een gebrekkige motivering van de EC ook hiertegen opkomen.²⁰⁹⁶ Ze kunnen dan een vernietiging van de beslissing vragen op basis van artikel 263 VWEU. Ook wanneer de EC in een van beide fases geen beslissing neemt binnen de vooropgestelde termijnen, kunnen de organisatoren hiertegen opkomen. In de situatie waar de EC niet binnen de termijn van twee maanden overgaat tot registratie, of de redenen voor de weigering bekend maakt, of niet binnen drie maanden na de indiening van het EBI haar mededeling publiceert, hebben de organisatoren de mogelijkheid om een beroep wegens nalaten in te stellen, i.o.m. artikel 265 VWEU.²⁰⁹⁷ Naast de gerechtelijke procedure staat ook steeds de mogelijkheid van een klacht bij de Europese Ombudsman wegens wanbeheer open.²⁰⁹⁸

²⁰⁹⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 84.

²⁰⁹¹ Artikel 15, tweede lid, Verordening 2019/788; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 7.

²⁰⁹² Artikel 15, derde lid, Verordening 2019/788.

²⁰⁹³ Overweging 27, artikelen 14 en 16, Verordening 2019/788.

²⁰⁹⁴ Overweging 33 en artikel 18, Verordening 2019/788.

²⁰⁹⁵ Zie bijvoorbeeld Gerecht (1^e kamer), 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*. De organisatoren vochten hiermee de geweigerde registratie aan. Hier komen we later uitgebreider op terug bij de empirische evaluatie van het EBI. Zie *supra*, hoofdstuk VI.

²⁰⁹⁶ Zie bijvoorbeeld Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*. Hier waren de organisatoren het niet eens met de uiteindelijke beslissing van de EC, met name dat er geen actie werd ondernomen naar aanleiding van het EBI. Hier komen we later uitgebreider op terug bij de empirische evaluatie van het EBI. Zie *supra*, hoofdstuk VI.

²⁰⁹⁷ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 90-91.

²⁰⁹⁸ Zie ook M. INGLESE, "Recent Trends in European Citizens' Initiatives: The General Court Case Law and the Commission's Practice", *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 337 en 343.

404. **Hof van Justitie van de EU** – Verschillende organisatoren gingen eerder in beroep tegen de weigering van de EC om een initiatief te registreren.²⁰⁹⁹ Wanneer de EC van oordeel is dat het onderwerp bijvoorbeeld niet binnen haar bevoegdheden valt, kunnen de organisatoren beroep instellen op basis van artikel 263 VWEU. De beslissing van de EC waarbij de registratie wordt geweigerd, geldt als een aanvechtbare rechtshandeling.²¹⁰⁰ Zo startten de oprichters van het burgerinitiatief ‘*One Million Signatures for a Europe of Solidarity*’ initieel een procedure voor het Gerecht.²¹⁰¹ De organisatoren waren van oordeel dat de EC de criteria incorrect toepaste, waardoor de registratie onterecht geweigerd werd. De organisatoren van Een van Ons vatten het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat zij het niet eens waren met de beslissing van de EC.²¹⁰² Het Gerecht en het Hof hebben beslist dat de beslissing van de EC in grote mate een opportuniteitsoordeel is waarin het Hof niet kan tussenkomen.²¹⁰³ Tenzij het gaat om een duidelijk gebrek aan motivering, zal het Hof in deze dus niet op het verzoek ingaan.²¹⁰⁴

405. **Klachten Ombudsman** – Naast de gerechtelijke procedure kunnen de organisatoren klacht indienen bij de Ombudsman wanneer ze van oordeel zijn dat de EC zich schuldig maakte aan wanbeheer. Zo werd een klacht neergelegd bij de Europese Ombudsman met betrekking tot de weigering van de Commissie om een langere periode voor het verzamelen van handtekeningen toe te staan. De organisatoren waren van oordeel dat de beslissing van de Commissie onvoldoende gemotiveerd was. De Ombudsman sloot de zaak af.²¹⁰⁵ De

²⁰⁹⁹ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; M. INGLESE, “Recent Trends in European Citizens’ Initiatives: The General Court Case Law and the Commission’s Practice”, *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 339; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 9.

²¹⁰⁰ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 88.

²¹⁰¹ HvJ (Grote Kamer) 12 september 2017, nr. C-589/15 P, ECLI:EU:C:2017:663, *Anagnostakis tegen Europese Commissie*. Zie ook M. INGLESE, “Recent Trends in European Citizens’ Initiatives: The General Court Case Law and the Commission’s Practice”, *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 340.

²¹⁰² Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*

²¹⁰³ Zie onder meer HvJ (Grote Kamer) 12 september 2017, nr. C-589/15 P, ECLI:EU:C:2017:663, *Anagnostakis tegen Europese Commissie*.

²¹⁰⁴ Gerecht (1e kamer), 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Gerecht (1e kamer) 10 mei 2017, nr. T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*.

²¹⁰⁵ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Decision in case 1086/2017/PMC on the European Commission’s legal interpretation of the one-year period for collecting signatures of support in a European Citizens’ Initiative*, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/decision/nl/84347>.

organisatoren van Stop Vivisectie legden klacht neer, maar ook deze bleef zonder gevolg.²¹⁰⁶ De Ombudsman ging naar aanleiding van verschillende klachten wel over tot een eigen initiatief-onderzoek.²¹⁰⁷

406. **Nationale procedures** – De lidstaten zijn in principe verantwoordelijk voor het certificeren van het OCS van de organisatoren en staan ook in voor de verificatie van de steunbetuigingen. Zij hebben hiervoor een periode van een maand. Indien de lidstaten deze termijn overschrijden, is er geen sanctie voorzien. Organisatoren die hiertegen willen optreden, zijn aangewezen op de nationale procedures.

Afdeling 6. Betrokken instellingen en organen

407. **Variatie** – Bij het EBI zijn verschillende instellingen en organen al dan niet rechtstreeks betrokken. Het gaat hier dan niet alleen om diegene die in Verordening 2019/788 expliciet worden genoemd. In wat volgt bespreken we dan ook kort welke rol deze instellingen en organen (kunnen) spelen. Dit laat ons toe om in een latere fase van het onderzoek de samenwerking tussen de instellingen en de samenhang tussen de verschillende instellingen te bespreken.²¹⁰⁸

408. **Europese Commissie** – De EC is, zoals we eerder zagen, de instelling bij uitstek bij de procedure inzake het burgerinitiatief. Niet alleen moet zij oordelen over de registratie van het initiatief in de beginfase, zij moet een succesvol initiatief analyseren en daar in voorkomend geval beleidskeuzes of –maatregelen aan koppelen.²¹⁰⁹ Verschillende diensten van de EC worden dan ook ingezet om in te springen bij de procedure inzake het burgerinitiatief. Vier personeelsleden binnen de EC zijn specifiek verantwoordelijk voor het EBI.²¹¹⁰ Bovendien is er de dienst DIGIT, die de lidstaten en de organisatoren bijstaat bij de technische aspecten van

²¹⁰⁶ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2071/2013/EIS against the European Commission*, 12 december 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/decision/en/58564>; EUROPESE OMBUDSMAN, *Weigering om de ondertekeningstermijn voor een Europees burgerinitiatief tegen vivisectie te verlengen – samenvatting*, 12 december 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/summary/nl/58628>.

²¹⁰⁷ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Decision of the European Ombudsman closing her own-initiative inquiry OI/9/2013/TN concerning the European Commission*, <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/decision/en/59205>.

²¹⁰⁸ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

²¹⁰⁹ R. BALDOLI, “Thence We Came Forth to Rebehold the Stars’: A First Assessment of the European Citizens’ Initiative”, *EJRR* 2013, afl.1, 85.

²¹¹⁰ Gezien de hoeveelheid problemen die zich aanvankelijk voordeden met het EBI, lijkt dit aantal enigszins ontoereikend.

het EBI. Deze dienst is verantwoordelijk voor het online collectiesysteem dat ter beschikking van de organisatoren van een EBI wordt gesteld. Binnen de EC werd een werkgroep opgericht, de zgn. deskundigenwerkgroep, die verantwoordelijk is voor de coördinatie en ondersteuning van de lidstaten bij de implementatie van het burgerinitiatief.²¹¹¹ De werkgroep komt twee tot drie keer per jaar samen en bespreekt telkens de stand van zaken, eventuele problemen, maar stelt verbeteringen aan de procedure voor.²¹¹² De beoordeling van elk EBI komt toe aan de bevoegde diensten binnen de EC. Dit wordt bepaald door de interne bevoegdheidsverdeling en het onderwerp van het EBI. De beslissingen van het EC worden collegiaal genomen, maar voorbereid door de administratie.

409. Nationale autoriteiten (lidstaten) – De nationale autoriteiten van de lidstaten zijn uiteraard belangrijk voor het EBI. De bevoegde nationale instanties moeten vooreerst het OCS certificeren alvorens de organisatoren online handtekeningen kunnen beginnen verzamelen en doen dit in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2019/788. Bovendien zijn ze ook nauw betrokken bij de implementatie van het EBI in de eigen lidstaat en worden ze vertegenwoordigd in de deskundigengroep die ze eerder vermeldden.²¹¹³ De lidstaten zien erop toe dat de organisatoren aan alle vereisten inzake gegevensbescherming voldoen. Indien dit niet het geval is, moeten zij hiertegen optreden.²¹¹⁴

410. Europees Parlement – Het Parlement is een van de Europese instellingen die het EBI genegen is. Niet alleen nemen parlementsleden veelvuldig deel aan allerlei activiteiten omtrent het EBI²¹¹⁵, ze zijn ook aanwezig bij de hoorzittingen en keuren resoluties goed in verband met EBI.²¹¹⁶ Het EP ondernam initiatief om wijzigingen aan Verordening 211/2011

²¹¹¹ Voor meer informatie over deze deskundigengroep, de vergaderdata, agendapunten en verslagen, zie EUROPESE COMMISSIE, *Juridisch kader van het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework>.

²¹¹² Zie *infra*, hoofdstuk V.

²¹¹³ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 86–87.

²¹¹⁴ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 87.

²¹¹⁵ Het gaat hier dan bijvoorbeeld om de jaarlijkse ECI Days, die worden georganiseerd binnen het EESC. Voor meer informatie, zie EESC, *Events*, <https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eci-day-2020-today-and-beyond/events>, laatste consultatie 22 januari 2020.

²¹¹⁶ Verslag Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, 1 oktober 2018, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (COM(2017)0753 – C8–0019/2018 – 2017/0332(COD)), rapporteur: M. Dantin, beschikbaar via <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0288+0+DOC+PDF+VO//NL>. Dit gebeurt ook ten aanzien van andere materies, zoals de versterking van het petitierecht, waar we eerder al over spraken.

voor te stellen²¹¹⁷ en paste ook het eigen reglement aan om meer invloed van het EBI op het eigen werk toe te laten.²¹¹⁸ Bovendien organiseert het ook de hoorzittingen en heeft het zich ertoe verbonden om in de toekomst plenaire zittingen te houden over succesvolle EBI.²¹¹⁹

411. Commissie Verzoekschriften – De Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement is sinds het prille begin betrokken bij het Europees Burgerinitiatief. De Commissie werkte niet alleen mee aan de totstandkoming van het instrument en de Verordening, maar blijft ook sinds de inwerkingtreding van de Verordening nauw betrokken. Zij is immers verantwoordelijk voor het organiseren van de hoorzitting na de registratie en het verzamelen van de vereiste een miljoen handtekeningen. De hoorzitting vindt plaats nadat de een miljoen handtekeningen succesvol werden verzameld en de EC het initiatief als succesvol heeft aangemerkt. De hoorzitting biedt de organisatoren een forum om hun initiatief toe te lichten ten aanzien van vertegenwoordigers van de verschillende Europese instellingen en andere potentiële geïnteresseerde personen. Er zijn geen specifieke regels inzake de hoorzittingen, wat in enkele gevallen aanleiding gaf tot frustratie bij de organisatoren. Zo bleek bij het Europees Burgerinitiatief Stop Vivisectie dat de organisatoren zelf slechts twaalf minuten kregen om hun voorstel toe te lichten, terwijl experts aangesteld door de EC het dubbele van de tijd kregen toebedeeld.²¹²⁰ Op die manier kregen de organisatoren het gevoel dat ze niet voldoende serieus werden genomen door de EC, wat leidde tot protest, zowel bij de organisatoren zelf als bij verschillende betrokken ngo's.

412. Europese Ombudsman – De Europese Ombudsman is sinds het prille begin betrokken bij het Europees burgerinitiatief. Zo nam de Ombudsman deel aan de verschillende onderhandelingen en deliberaties en is deze nauw betrokken bij de werkzaamheden van de Commissie in het kader van het Europees burgerinitiatief. In 2013 startte de Ombudsman bovendien een onderzoek op eigen initiatief naar de procedure en voorwaarden voor het

²¹¹⁷ Res.EP 28 oktober 2015 over het Europees burgerinitiatief (P8_TA(2015)0382).

²¹¹⁸ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 19.

²¹¹⁹ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 19.

²¹²⁰ Dit bleek uit het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van dit proefschrift werd uitgevoerd.

Europees burgerinitiatief, nadat meermaals klachten over het EBI werden ingediend.²¹²¹ Zo werden bijvoorbeeld klachten ingediend omtrent de weigering van het toestaan van een extra periode voor het verzamelen van steunbetuigingen. Verschillende instellingen werden gecontacteerd om meer duidelijkheid te verschaffen over de procedure en specifieke beslissingen. De Ombudsman sloot de onderzoeken naar verschillende klachten af, maar nam die elementen wel op in het eigen lopende onderzoek. De bemerkingen van de Ombudsman speelden een belangrijke rol in de evaluatie en verbetering van de procedure.²¹²² In het kader van het eigen onderzoek lanceerde de Ombudsman een consultatieronde en stelde ze enkele vragen op waarop eenieder die het relevant achtte, kon antwoorden. De Ombudsman wilde aldus de Commissie aanzetten tot het doorvoeren van een grondige herbeoordeling van het Europees burgerinitiatief.²¹²³ Bovendien pleitte de Ombudsman voor een meer doorgedreven dialoog tussen de instellingen, alleen dan zou het EBI daadwerkelijk succesvol kunnen zijn.²¹²⁴

413. **Het EESC en CvR** – Beide adviesorganen werden geraadpleegd in het kader van het EBI, voorafgaand aan Verordening 211/2011 en Verordening 2019/788. Het EESC is ook nu nog nauw betrokken bij het EBI. Zo organiseert het jaarlijks een evenement met betrekking tot het EBI, waarbij zowel organisatoren, vertegenwoordigers van de instellingen als andere betrokkenen bij worden gehoord en uitgenodigd.²¹²⁵ Ook publiceerde het EESC een informatiebrochure, voor burgers en eventuele organisatoren.²¹²⁶ Bovendien heeft het EESC ook haar diensten aangeboden om organisatoren bij te staan bij de vertalingen van burgerinitiatieven. Dit hield een enorme verbetering in: organisatoren hebben minder kosten,

²¹²¹ EUROPESE OMBUDSMAN, *Besluit in zaak OI/9/2013/TN – Verbetering van de doeltreffendheid van de procedure van het Europees burgerinitiatief*, 4 maart 2015, beschikbaar via <https://europa.eu/!kY48TV>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020.

²¹²² Zie *supra*, hoofdstuk V. Zie ook M. INGLESE, "Recent Trends in European Citizens' Initiatives: The General Court Case Law and the Commission's Practice", *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 355.

²¹²³ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020. Zie ook EUROPESE OMBUDSMAN, *Besluit in zaak OI/9/2013/TN – Verbetering van de doeltreffendheid van de procedure van het Europees burgerinitiatief*, 4 maart 2015, beschikbaar via <https://europa.eu/!kY48TV>.

²¹²⁴ M. INGLESE, "Recent Trends in European Citizens' Initiatives: The General Court Case Law and the Commission's Practice", *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 359 en 361.

²¹²⁵ C. MANDL, Y. SOETOPO EN A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 3.

²¹²⁶ C. MANDL, Y. SOETOPO EN A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 3.

omdat ze zelf niet langer moeten instaan voor de vertaling en kunnen ook gemakkelijker grensoverschrijdende campagne voeren en steun verwerven.²¹²⁷ De vertalingen zorgen bovendien ook voor meer steun: door de vertaling kunnen meer potentiële ondersteuners bereikt worden. Het CvR heeft op haar beurt laten weten dat zij alle initiatieven die betrekking hebben op regionale of lokale belangen zal steunen. Dit betekent dat een hoorzitting wordt georganiseerd binnen het Comité of een officieel standpunt wordt opgesteld.²¹²⁸

414. **Ngo's** – Verschillende ngo's hebben geijverd voor de introductie van het EBI in de Europese Verdragen. Enkele daarvan zijn ook nu nog betrokken bij de gehele procedure. Zij staan de organisatoren bij, geven advies over het opstellen van de burgerinitiatieven en geven begeleiding doorheen de procedure, maar wijzen de EC en andere instellingen ook op de tekortkomingen in de huidige regelgeving en praktische toepassing.

Afdeling 7. Vergelijking met de NBI

415. Met het oog op een volwaardige analyse van het EBI, gaan we in wat volgt kort in op de overeenkomsten en verschillen met de nationale burgerinitiatieven. We richten ons hierbij op de procedure en de aard van het NBI, alsook het daadwerkelijke gebruik en de eventuele resultaten. Dit laat ons toe in een latere fase eventuele verbeterpunten op Europees niveau voor te stellen, rekening houdend met positieve ervaringen in de lidstaten.

§1. Procedure en aard van het initiatief

416. **Procedure** – De procedure is in de meeste lidstaten gelijklopend, wat duidelijk bleek uit de eerder gevoerde analyse. De initiatiefnemers moeten zich in Spanje en Italië bijvoorbeeld organiseren in (al dan niet louter praktisch) comité, dat zal worden gebruikt als aanspreekpunt voor het initiatief in de verhouding met de overheid. De idee van een burgercomité, zoals het wordt toegepast in het EBI, is dan ook duidelijk geïnspireerd op de procedure zoals ze bestaat in onder meer Spanje, Oostenrijk, Polen en Italië.

²¹²⁷ L. ANTUNES, "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1-2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

²¹²⁸ C. MANDL, Y. SOETOPO EN A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 2.

417. **Minima** – Bovendien gelden in de meeste lidstaten een minimumaantal handtekeningen om een initiatief te kunnen voorleggen aan het Parlement. De verhouding tussen het aantal handtekeningen en het totale bevolkingsaantal is bijzonder uiteenlopend. De verschillen in de lidstaten leidden ook tot debatten bij de creatie van het EBI. We merkten al op dat bij de beoordeling van de vereisten van een miljoen steunbetuigingen en het significant aantal lidstaten veelvuldig werd verwezen naar de verhoudingen op nationaal niveau. De tegenstanders van de Europese voorwaarden stellen dat er lidstaten zijn waarin de drempels veel lager liggen. We kunnen concluderen dat het EBI eerder gemiddelde vereisten vooropstelt. De procedure stelt zeker niet de strengste eisen voorop wat betreft het aantal handtekeningen. Een miljoen handtekeningen komt neer op ongeveer 0,2 % van de Europese kiesgerechtigde bevolking. In de lidstaten variëren het aantal steunbetuigingen van 0,24% tot 10%.

418. **Voorwerpen** – De voorwerpen die via een initiatief kunnen worden aangebracht zijn in de meeste lidstaten beperkt. Dit betekent dan ook meteen een eerder gelimiteerd gebruik, op enkele uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld Spanje, na.²¹²⁹ Op Europees niveau bestaat in principe geen echte inhoudelijke beperking, zoals we eerder aanhaalden. Zolang het EBI betrekking heeft op de uitvoering (en dus niet afschaffing) van de Verdragen en binnen de bevoegdheden van de Europese Unie en EC valt, kan het worden georganiseerd. Bovendien stellen verschillende actoren dat de EC hierin het EBI, net zoals de commissie verzoekschriften bij het petitierecht doet, voldoende ruimte moet laten. Het EBI heeft niet enkel tot doel nieuwe wetgeving te initiëren, maar kan ook leiden tot een vernieuwd debat of het scheppen van een Europees bewustzijn. In die zin kan het onderwerp dan ook ruimer zijn.

419. **Agenda-initiatief** – De meeste nationale initiatieven kunnen, ondanks de titel die eventueel door de grondwet of andere wetgeving aan het instrument wordt toebedeeld, worden ondergebracht in de categorie van het agenda-initiatief. De nationale parlementen, die beschikken over het wetgevend initiatiefrecht, beslissen zelf wat er met een succesvol burgerinitiatief gebeurt. In de meeste lidstaten staan zij dan ook een succesvol initiatief in de

²¹²⁹ Hoewel ook daar gewezen wordt op aspecten in de procedure die het gebruik van het instrument bemoeilijken.

weg. Ze zijn enkel verplicht om dit voorstel in overweging te nemen, maar geenszins om het in reglementering om te zetten. De voorwerpen die via een nationaal initiatief worden aangekaart maken in de meeste gevallen dus enkel het voorwerp van een parlementair debat uit.²¹³⁰ Het feit dat het vertegenwoordigend orgaan kan beslissen hoe en of er actie wordt ondernomen naar aanleiding van het NBI is opnieuw gelijkaardig aan het EBI, waar de EC eenzelfde beoordeling maakt. Een geslaagd initiatief staat of valt dus met de houding van de ontvangende overheid.

420. **Gebruik en resultaten** – Zoals de eerdere analyse kan worden afgeleid, verschilt het gebruik per lidstaat. Spanje bijvoorbeeld heeft een lange traditie in burgerinitiatieven, hoewel deze slechts in een klein aantal gevallen succesvol zijn én nog minder tot wetgeving leiden. Ze worden wel frequent georganiseerd. Dit zou enigszins kunnen verklaard kunnen worden door de ondersteuning die geboden wordt door de Spaanse overheid, met een maximum van €300 000. Dit staat in schril contrast met het gebrek aan steun bij een EBI. De kosten voor een EBI worden immers geschat op minstens €100 000²¹³¹, afhankelijk van het feit of de organisatoren opteren voor het gebruik van de OCS van de EC, dan wel hun eigen OCS ontwikkelen en of ze al dan niet papieren of online steunbetuigingen verzamelen. Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal vrijwilligers of steungroepen dat ze weten te verbinden aan de campagne voor hun EBI.²¹³² Nochtans is het financieel ondersteunen van participatiemethodes van groot belang voor het succes ervan.²¹³³

§2. Ontvanger van het initiatief

421. **Adressant** – Het meest in het oog springende verschil tussen de verschillende NBI en het EBI is de instelling waaraan het initiatief wordt gericht. Bij de NBI is dit hoofdzakelijk het nationaal parlement (of in voorkomend geval het regionaal parlement, wanneer er ook sprake is van een regionaal of lokaal initiatief), daar waar het EBI wordt ingediend bij de EC. Dit kan

²¹³⁰ M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 21–22.

²¹³¹ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

²¹³² Zie *infra*, hoofdstuk V.

²¹³³ R.A. IRVIN en J. STANSBURY, "Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?", *Public Administration Review* 2004, Vol. 64, No. 1, 61.

verklaard worden door de institutionele structuur op Europees niveau, waar het wetgevend initiatiefrecht toebehoort aan de EC en niet het EP.²¹³⁴ Wanneer we abstractie maken van de benoeming van een specifieke instelling, kunnen we stellen dat zowel het NBI als de Europese tegenhanger worden gericht aan het orgaan dat over het wetgevend initiatiefrecht beschikt. Na het daadwerkelijke overmaken van het initiatief aan de parlementaire instelling/EC, is het die instelling die ook zal beslissen over het verdere verloop. Het verloop van het initiatief is dus op beide niveaus afhankelijk van de politieke wil en de beslissing van het parlement/EC. Het gaat dus in beide gevallen om een agendabepalend initiatief, niet zo zeer om een bindend initiatiefrecht van de burgers.²¹³⁵ Zowel op nationaal als op Europees niveau zijn de ontvangende instellingen verplicht om tot een debat of onderzoek over te gaan. In sommige lidstaten gebeurt dit zelfs bij voorrang op andere voorstellen. De EC zal niet per definitie het EBI bij voorrang behandelen, maar dient zich wel te houden aan de vooropgestelde termijnen: binnen de drie maanden na het officieel indienen van het EBI door de organisatoren, moet de EC een mededeling opstellen waarin zij de gevolgen van het EBI toelicht.

§3. Gebruik van het NBI

422. **Beperkte invloed** – Zoals we eerder bespraken, hebben de meeste NBI enkel een beperkte invloed gekend op het wetgevend werk. We zien wel een onrechtstreekse invloed, bijvoorbeeld doordat ze het debat in een bepaalde materie stimuleren.²¹³⁶ Zowel in de lidstaten die ervaring hebben met het NBI als diegene die het initiatief recent invoerden, is de impact van het NBI op de wetgeving eerder miniem.²¹³⁷ De enige lidstaten die tot dusver eerder positieve resultaten kunnen voorleggen zijn Polen, Finland, Nederland en Portugal. We zien dat hoe lager de drempel inzake steunbetuigingen is, hoe meer initiatieven worden aangewend. Dat is niet steeds het geval.²¹³⁸ De drempel lijkt dus slechts een van de factoren

²¹³⁴ Uiteraard kan het EP wel voorstellen doen aan de EC, maar de EC is diegene die beslist om daarop in te gaan en aldus een wetgevend voorstel op te stellen en vervolgens voor te leggen aan het EP en de Raad.

²¹³⁵ Zie *supra*, hoofdstuk IV.

²¹³⁶ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 10.

²¹³⁷ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 143.

²¹³⁸ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 9.

te zijn die bijdragen tot een verhoogd gebruik. In alle onderzochte lidstaten gaat het om een agenda-initiatief, waarbij de definitieve beslissing over de inhoud en het goedkeuren van het NBI toekomt aan het parlement.²¹³⁹ Slechts 20% van de ingediende NBI leidde tot een wijziging in beleid of wetgeving.²¹⁴⁰

Afdeling 8. Sterkte-zwakteanalyse van het EBI

423. **Verordening 2019/788** – We bespraken eerder de verschillende pijnpunten die bestonden onder Verordening 211/2011. Met de aankondiging van een hervorming van het EBI werd gehoopt dat de meeste van deze problemen zouden worden aangepakt. Helaas was dit niet steeds het geval. We gaan in dit onderdeel in op de probleempunten die nog steeds bestaan en geven deze weer in een bevattelijke sterkte-zwakteanalyse.

§1. Sterktes

424. **Uniek instrument** – Zoals eerder besproken is het EBI het eerste transnationale, participatieve instrument op Europees niveau. Bovendien gaat het om een vorm van digitale burgerbetrokkenheid, zoals we eerder aanhaalden.²¹⁴¹ Dit alles betekent dat het EBI de mogelijkheid heeft om burgers, over de nationale grenzen heen, te verenigen en een Europees initiatief te ondersteunen. Het heeft tot gevolg dat, wanneer een EBI succesvol is, de burger het Europees beleid en wetgeving kan beïnvloeden. Dit resulteert eventueel in een verhoogde democratische legitimiteit en een verbeterde perceptie van de burgers ten aanzien van de EU. Zelfs wanneer een EBI onsuccesvol zou zijn, worden de Europese instellingen op de hoogte gebracht van wat er bij de burgers leeft en vindt een democratische terugkoppeling plaats.²¹⁴²

425. **Rechtstreekse lijn met de EC** – Daar waar het petitierecht enkel toegang geeft tot het EP via de CV en de ombudsprocedure enkel toegang geeft tot de Ombudsman, laat de EBI–

²¹³⁹ T. SCHILLER, M. SETÄLÄ, “Comparative Findings”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 246.

²¹⁴⁰ J.K. ADLER, „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 3; M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 291.

²¹⁴¹ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²¹⁴² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 92.

procedure toe om meteen de EC aan te spreken. Dat vormt een groot verschil en voordeel ten opzichte van de andere instrumenten. Bovendien is, anders dan bij de wetgevende consultaties, de EC verplicht aan te geven waarom een initiatief al dan niet ter harte wordt genomen.²¹⁴³ De burger kan dus meteen terecht bij de instelling die bevoegd is voor het wetgevend initiatief. De organisatoren kunnen worden gehoord en kunnen hun voorstel toelichten bij de EC en desgevallend het EP.

426. Digitale burgerbetrokkenheid – Het feit dat naast de papieren steunbetuigingen ook een online inzameling van handtekeningen mogelijk is, moet worden toegejuicht. Door het gebruik van sociale media en internet kunnen meer burgers bereikt worden, waardoor de potentiële impact van het EBI enkel toeneemt.²¹⁴⁴ Bovendien worden ook groepen die anders niet geraadpleegd worden, sneller op deze manier aangesproken.²¹⁴⁵ Het digitale element laat ook toe om sneller op de bal te spelen en te reageren op globale veranderingen.²¹⁴⁶

427. Tussentijdse invloed – Het gebruik van een EBI laat de burgers toe om in de periodes tussen de verkiezingen hun mening kenbaar te maken. Meer nog, bevolkingsgroepen die normaliter niet deelnemen aan het beleid kunnen aangesproken worden, zodat er mogelijk meer inclusiviteit is.²¹⁴⁷ Dat laat de Unie toe om in te spelen op dringende of actuele vragen en problemen.

§2. Zwaktes

428. Inhoudelijke beperkingen – Hoewel Verordening 2019/788 een aantal wijzigingen aanbracht aan de procedure, blijven de bestaande beperkingen van het instrument overeind. Een EBI kan enkel aangewend worden ter uitvoering van de Verdragen, een eventuele

²¹⁴³ Een aantal initiatiefnemers uiten kritiek op de manier van motiveren en sommigen stellen zelfs dat de EC verplicht zou moeten worden dit ook te vermelden bij consultaties, zie *supra*, hoofdstuk V.

²¹⁴⁴ WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 22.

²¹⁴⁵ WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 22.

²¹⁴⁶ WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 22.

²¹⁴⁷ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 2–3.

verdragswijziging kan niet het voorwerp van een EBI uitmaken.²¹⁴⁸ Aangezien het gaat om een niet-bindend instrument en een van de doelstellingen was om een Europees debat en bewustzijn te creëren, was het beter om eventuele verdragswijzigingen wel toe te laten.²¹⁴⁹

429. **Termijnen** – Zoals eerder in dit proefschrift aan bod kwam, moeten de een miljoen steunbetuigingen binnen een periode van twaalf maanden na de registratie worden verzameld. Dat kan in papieren versie of door gebruik te maken van het OCS. Het is bijzonder moeilijk voor organisatoren om binnen een periode van twaalf maanden een miljoen steunbetuigingen te verzamelen.²¹⁵⁰

Verschillende auteurs verwijzen naar de nationale instrumenten en stellen dat dat daar ofwel lagere steunvereisten gelden, ofwel langere termijnen worden gehanteerd. We kunnen deze stelling niet bijtreden. De nationale procedures maken inderdaad melding van verschillende termijnen en vereisten inzake steunbetuigingen. Het is niet zo dat we konden vaststellen dat in bepaalde lidstaten een kortere termijn, gekoppeld aan lagere vereisten voor de steunbetuigingen, automatisch leidden tot een hoger gebruik van het instrument.

We stellen vast dat een discrepantie bestaat tussen de verschillende opgestarte initiatieven, waarvan sommige een bijkomende inzamelperiode kenden. De meerderheid van de tot dusver succesvolle initiatieven kon gebruik maken van een verlenging en verzamelde het vereiste aantal handtekeningen dus gedurende een langere periode. Ook ten gevolge van de COVID-19-crisis stond de EC een uitzondering toe op de inzameltermijn.²¹⁵¹ Hoewel Verordening 2019/788 de organisatoren de mogelijkheid geeft om zelf de startdatum van de inzameling te bepalen, wordt de termijn zelf hierdoor niet voldoende verlengd.

²¹⁴⁸ C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; A. SLAVOV, “National referendums: Between legitimate popular decision-making and populist takeover” in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 261–262; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 92.

²¹⁴⁹ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 22.

²¹⁵⁰ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman’s own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens’ initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens’ initiative (ECI) procedure and the Commission’s role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020.

²¹⁵¹ Commission Implementing Decision of 17.12.2020 on the extension of the periods for the collection of statements of support for certain European citizens’ initiatives pursuant to Regulation (EU) 2020/1042 of the European Parliament and of the Council, C(2020) 9226 final.

Bovendien wordt het verzamelen van de handtekeningen nog steeds bemoeilijkt door de verschillende vereisten die de lidstaten vooropstellen en de technische specificaties van de OCS. Deze zijn weliswaar aangepast, maar niet in die zin dat de organisatoren meteen een vliegende start kunnen nemen, noch dat de inzamelprocedure hierdoor aanzienlijk wordt verkort. De hertekening van de tijdlijn van het EBI betekent wel meer zekerheid over de timing en heeft dus ook minder kosten tot gevolg.

430. **Steunbetuigingen** – Verschillende ngo's en middenveldorganisaties, maar ook de Ombudsman, leverden kritiek op de grote hoeveelheid persoonlijke informatie die geëist wordt bij het ondertekenen van een EBI. Verordening 2019/788 bracht ook hieraan geen wijzigingen. Nochtans is het mogelijk om het EBI te koppelen aan het eIDAS-systeem.²¹⁵² Dat laat toe om de gegevens van burgers, die al aanwezig zijn in het eIDAS-systeem te gebruiken voor de verificatie van steunbetuigingen. De meerderheid van de lidstaten gebruikt op dit ogenblik al een nationaal eIDAS-systeem, wat de verificatie dus enkel zou vergemakkelijken.²¹⁵³ De grote hoeveelheid aan data, zowel bij de verzamelen van de steunbetuigingen, als tijdens het campagnevoeren, vereist een uitgebreide expertise van de organisatoren.²¹⁵⁴ Daarnaast ontstaan verschillende problemen inzake databescherming en vertrouwelijkheid van informatie, die op een andere, veilige manier moeten worden

²¹⁵² Verord. (EU) van het Europees Parlement en de Raad nr. 910/2014, 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, *PB L 28* augustus 2014, afl. 257, 73–114; EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>; EBI EXPERT GROUP, *Summary report meeting January 2016*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-january-2016.pdf>, 6–8. Verschillende lidstaten, zoals Finland, Denemarken, Letland, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Luxemburg, sluiten zich aan bij de voorstellen omtrent het gebruik van het eIDAS.

²¹⁵³ EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>, 9. Sommigen halen aan om een Europees identificatienummer in te voeren, opdat de verificatie in alle lidstaten op eenzelfde manier zou kunnen plaatsvinden. ANTUNES stelt dat dit niet praktisch mogelijk is en in bepaalde gevallen zelfs ingaat tegen nationale wetgeving, zie L. ANTUNES, "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

²¹⁵⁴ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020; WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 23.

gegarandeerd.²¹⁵⁵ De eerder vermelde koppeling aan het eIDAS-systeem kan ook hier een deel van de problemen wegnemen.²¹⁵⁶

431. Middelen en kennis – De organisatoren moeten beschikken over zeer uitgebreide kennis en middelen om een succesvol EBI te kunnen organiseren.²¹⁵⁷ De oprichting van het platform en de ondersteuning die de EC en de lidstaten bieden, zijn zeer welkom. Het is nog te vroeg om na te gaan of deze ingrepen voldoende zijn om het EBI-gebruik te stimuleren, noch of het de procedure behapbaar maakt. Ondanks de hervormingen zijn we van mening dat de gewone burger niet in staat is een EBI op te starten, zonder dat hij/zij daarbij gesteund wordt door een organisatie.²¹⁵⁸ Bijgevolg bestaat het gevaar dat het EBI gebruikt wordt door lobbygroepen en andere organisaties. Om het burgerinitiatief ook in de toekomst een krachtig instrument te kunnen noemen, is er een doorgedreven samenwerking tussen de publieke en private actoren nodig.²¹⁵⁹

432. Aansprakelijkheid – De organisatoren zijn aansprakelijk voor de gegevens die zij in het kader van hun campagne verzamelen, inclusief de eventuele persoonsgegevens.²¹⁶⁰ Hoewel het mogelijk is om deze aansprakelijkheid enigszins te beperken door een juridische entiteit

²¹⁵⁵ Zie WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 23.

²¹⁵⁶ Verord. (EU) van het Europees Parlement en de Raad nr. 910/2014, 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, *PB L 28* augustus 2014, afl. 257, 73–114; EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>; EBI EXPERT GROUP, *Summary report meeting January 2016*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-january-2016.pdf>, 6–8. Verschillende lidstaten, zoals Finland, Denemarken, Letland, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Luxemburg, sloten zich aan bij de voorstellen omtrent het gebruik van het eIDAS.

²¹⁵⁷ EUROPESE OMBUDSMAN, *Besluit in zaak OI/9/2013/TN – Verbetering van de doeltreffendheid van de procedure van het Europees burgerinitiatief*, 4 maart 2015, beschikbaar via <https://europa.eu/!ky48TV>; M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 288.

²¹⁵⁸ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 15; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 3.

²¹⁵⁹ C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

²¹⁶⁰ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 287; E. VAN RIJCKEVORSEL, “Initiative citoyenne et “dérappages démocratiques” dans l’Union européenne”, *Journal de droit européen* 2016, 55.

in een van de lidstaten op te richten, is dit nog steeds een bijzonder zware verantwoordelijkheid.²¹⁶¹

433. Inclusiviteit en representativiteit²¹⁶² – De inclusiviteit van het EBI is niet steeds voldoende: vaak zijn het groepen of personen die al betrokken zijn bij het Europees beleid. Dat wordt versterkt door het quasi digitale karakter van het EBI. Hoewel het gebruik van technologie en digitalisering moet worden toegejuicht, zijn er naast de verschillende voordelen die dit met zich meebrengt, ook enkele uitdagingen. Digitale toepassingen worden steeds vaker gebruikt, maar nog niet iedereen heeft hier toegang toe.²¹⁶³ Bovendien kan niet iedereen op een gelijke manier gebruik maken van deze technologie.²¹⁶⁴

434. Onvoldoende gebruik – Hoewel het EBI vooraf werd bewierookt als dé nieuwe participatiemethode bij uitstek²¹⁶⁵, wordt het niet steeds voldoende gebruikt.²¹⁶⁶

§3. Wijzigingen

435. Procedurele wijzigingen – Verschillende auteurs zijn, zoals we eerder vermeldden, ontevreden met de impact die een EBI kan hebben.²¹⁶⁷ Aangezien de EC niet verplicht is om over te gaan tot meer dan een antwoord en een weergave van de juridische en politieke gevolgen die zij hecht aan het EBI, is er geen sprake van een echte afdwingbaarheid. De vele vereisten van de procedure zijn niet in verhouding met het vooropgestelde doel van het EBI,

²¹⁶¹ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 3–4 en 9.

²¹⁶² Hierop komen we later uitgebreid terug bij de evaluatie van het EBI als participatief instrument en de meerwaarde voor de legitimiteit van de Unie, zie *infra*, hoofdstuk VI.

²¹⁶³ Bijvoorbeeld blinden of slechtzienden. Zie ook EUROPEAN OMBUDSMAN, *Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission on the revision of the European citizens' initiative (ECI) regulation (SI/6/2017/KR)*, 23 mei 2019, beschikbaar via <https://europa.eu/!un39DK>.

²¹⁶⁴ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission on the revision of the European citizens' initiative (ECI) regulation (SI/6/2017/KR)*, 23 mei 2019, beschikbaar via <https://europa.eu/!un39DK>.

²¹⁶⁵ Zie onder meer A. SIMONCINI, "The European Union as a '3–D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 259.

²¹⁶⁶ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²¹⁶⁷ Zie onder meer M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 287–289.

dat een agendabepalend instrument is. Er werden verschillende aanpassingen voorgesteld, die mogelijk een oplossing zouden kunnen bieden.

Een eerste reeks voorstellen had betrekking op het aanpassen van de rol die de EC speelt in de EBI-procedure. Hierbij gaat het dan vooral om de registratiefase. De EC zou dan bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door een onafhankelijke commissie.²¹⁶⁸

Een tweede mogelijkheid is het versterken van de opvolging die de EC aan een EBI schenkt. Dat zou betekenen dat de EC bij een succesvol EBI automatisch overgaat tot het indienen van een wetgevend voorstel.²¹⁶⁹ Dat kan enkel mits een aanpassing van de Verdragen; het gaat immers om het exclusief initiatiefrecht van de EC dat in dit geval wordt aangetast. Zelfs wanneer het uiteindelijke voorstel niet wordt aangenomen, is het feit dat een debat zou plaatsvinden in de meeste gevallen voldoende voor de organisatoren.²¹⁷⁰

Een verhoogde impact van het EBI kan worden gerealiseerd wanneer het EBI gekoppeld wordt aan een referendum, zoals ook het geval is in verschillende lidstaten. Op die manier wordt de mening van de bevolking getoetst en wanneer deze positief zou oordelen over het EBI, zou de EC alsnog verplicht worden een wetgevend voorstel in te dienen.²¹⁷¹ Dit voorstel werd ondersteund door verschillende middenveldorganisaties.²¹⁷²

De lidstaten en andere betrokkenen raadden een verlenging van de verzamelperiode van twaalf naar achttien maanden aan. Dit werd geopperd naar aanleiding van de eerste Verordening, maar de EC besloot om de inzamelperiode van twaalf maanden wel te behouden. In de praktijk zien we dat wel uitzonderingen werden toegekend ten aanzien van de eerste EBI, alsook diegene die tijdens de COVID-19-periode moeilijkheden ondervonden. Dit maakt dat bijna alle succesvolle EBI wel degelijk konden genieten van een langere inzamelperiode. De aanpassingen van de startdatum van het initiatief heeft weliswaar een deel van dit probleem opgelost, maar een structurele aanpassing is nog steeds noodzakelijk.

²¹⁶⁸ Zie onder meer L. GUILLOU-D-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 196.

²¹⁶⁹ L. GUILLOU-D-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 196-197.

²¹⁷⁰ L. GUILLOU-D-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 196-197.

²¹⁷¹ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23-28 juli 2016, Poznań, 3.

²¹⁷² Dit bleek uit het empirisch onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van het proefschrift.

436. **Aanpassingen** – Naast procedurele veranderingen dringen zich een aantal algemene wijzigingen op. Deze vereisen geen aanpassingen van de Verordeningen of Verdragen, maar kunnen het EBI en zijn mogelijke impact verbeteren.²¹⁷³

Het gaat hierbij vooreerst om een verhoogde aandacht voor het EBI als instrument, opdat meer mensen op de hoogte worden gebracht van het bestaan en dus hopelijk ook het EBI zullen aanwenden.²¹⁷⁴ Het gebrek aan bekendheid van het instrument leidt tot een gebrek aan gebruik. De EC moet hiervoor bijkomende informatiecampagnes op touw zetten.²¹⁷⁵ De verschillende onderwerpen die door EBI's worden aangekaart moeten ook bekender worden bij het publiek, zo kan een debat plaatsvinden en kunnen de initiatieven meer steun vinden.

Bovendien zouden de Europese instellingen de organisatoren meer ondersteuning moeten bieden, zowel technisch als juridisch advies, zonder het onafhankelijke burgerkarakter in gevaar te brengen.²¹⁷⁶ Ook het gebrek aan fondsen die ter beschikking staan van de organisatoren vormt een heikel punt.²¹⁷⁷ Dat de extra ondersteuning mogelijk is, bleek al eerder uit de vertalingsdienst die de EESC aanbood.

De houding van de instellingen is een doorslaggevende factor. Zo wijzigde de houding van de EC vanaf 2014, hoewel de Verordening dat niet deed.²¹⁷⁸ Dit toont aan dat de wil van instellingen om mee te werken of een instrument te ondersteunen niet alleen essentieel is, maar ook kan worden gewijzigd zonder aanpassingen aan de Verdragen of andere wettelijke teksten. In die zin kwam er het voorstel om de Raad te betrekken bij de EBI-procedure.²¹⁷⁹

²¹⁷³ EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>, 10.

²¹⁷⁴ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>; M. CARAUSAN, "The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the European Union", *European Integration – Realities and Perspectives 2011*, 23; EUROPEAN OMBUDSMAN, *Letter to the European Commission requesting an opinion in the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/9/2013/TN into the functioning of the European citizens' initiative (ECI)*, 15 juli 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54609>; EUROPEAN OMBUDSMAN, *The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard*, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020.

²¹⁷⁵ EBI EXPERT GROUP, *Summary report meeting January 2016*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-january-2016.pdf>, 6–8.

²¹⁷⁶ EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>, 10.

²¹⁷⁷ C. BERG, "The European Citizens' Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

²¹⁷⁸ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 17.

²¹⁷⁹ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 20.

Afdeling 9. Overzicht Europese burgerinitiatieven

437. **Ten geleide** – Om na te gaan of het instrument van het burgerinitiatief daadwerkelijk wordt gebruikt, en dus nuttig kan zijn, geven we in dit deel een overzicht van de reeds ingediende burgerinitiatieven. De nadruk ligt hierbij op de initiatieven die werden gestart na de inwerkingtreding van Verordening 211/2011.

Ook voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Verordening werden initiatieven ingediend. Hoewel deze niet (steeds) aan de vereisten van Verordening 211/2011 voldeden, kunnen zij toch meer duidelijkheid brengen over de organisatoren van een burgerinitiatief, welke onderwerpen aan bod komen en op welke manier een initiatief tot stand kan komen. Deze initiatieven worden dan ook mee opgenomen in de analyse, zij het met deze opmerking.

We merken tevens op dat er slechts een beperkt aantal initiatieven daadwerkelijk een miljoen handtekeningen behaalden. De beginperiode werd gekenmerkt door verschillende problemen, zoals defecte software, het niet goed functioneren van de website voor het online verzamelen van de handtekeningen, ... De EC stond uitzonderlijk toe dat de periode van een jaar voor het verzamelen van handtekeningen werd verlengd.²¹⁸⁰ De organisatoren beschikten over een langere periode, terwijl nieuwe initiatiefnemers zich wel dienden te houden aan de termijn van twaalf maanden. Dit kan enigszins verklaren waarom na de eerste drie EBI minder Europees burgerinitiatieven worden afgerond.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening in januari 2020 werd een nieuwe start genomen: het aantal gestarte initiatieven nam opnieuw toe. Tot dusver behaalde geen van deze het vooropgestelde miljoen steunbetuigingen.

§1. Initiatieven *avant la lettre*

438. **Leercurve** – Ook voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en Verordening 211/2011 namen verschillende organisaties reeds het initiatief om een EBI op te starten. De modaliteiten waren toen onvoldoende uitgewerkt. Hoewel deze initiatieven dus

²¹⁸⁰ PRESS RELEASE COMMISSION VICE-PRESIDENT MAROŠ ŠEFČOVIČ, *Commission offers own servers to help get first European Citizens' Initiatives off the ground*, 18 July 2012, online beschikbaar via ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_EBI_en.htm; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017-2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 39.

niet per definitie in overeenstemming zijn met de latere Verordening of verdragsbepalingen en dus strikt gezien niet kunnen worden aangemerkt als Europese Burgerinitiatieven, is een analyse toch van belang. Zij kunnen immers meer inzicht verschaffen in de manier waarop het instrument gebruikt wordt, voor welke onderwerpen dit instrument zich leent en door welke organisaties het instrument wordt aangewend. Deze initiatieven *avant la lettre* worden bijgevolg in dit onderdeel geanalyseerd.

439. **OneSeat** – Een eerste initiatief werd gelanceerd in 2006, op basis van bepalingen die de Europese Grondwet zouden uitmaken. Het *OneSeat*-initiatief vond haar rechtsgrond in de artikelen I-46 en I-47 van de Europese Grondwet.²¹⁸¹ De organisatoren wilden, met het oog op besparingen, de zetel van het Europees Parlement verplaatsen. Hierdoor zouden alle vergaderingen op eenzelfde locatie plaatsvinden. Volgens de vertegenwoordigers van het burgerinitiatief zou dit de kosten binnen de EU kunnen verlagen met zo'n 200 miljoen euro. Het initiatief maakte enkel gebruik van online steunbetuigingen, er was geen papieren equivalent. Het voorstel voor de zetelwijziging kwam vanuit het EP zelf, namelijk van de Zweedse delegatie.²¹⁸² Het verzamelen van handtekeningen startte in mei 2016 en al in september 2016 werd de kaap van een miljoen handtekeningen overschreden. De EC is niet bevoegd voor een zetelwijziging van het EP, wat betekent dat het initiatief sowieso niet succesvol had kunnen zijn, zelfs al was het in overeenstemming met de verdragsbepalingen.²¹⁸³ Het initiatief werd ingediend als petitie, bij de CV, maar ook daar werd het geweigerd. De CV achtte zich niet bevoegd en aangezien het ging om een online inzameling van steunbetuigingen, kon de identiteit van de ondersteuners onvoldoende gecontroleerd worden.²¹⁸⁴

440. **Pilootinitiatieven** – In juli 2008 werden in totaal zo'n achttien pilootinitiatieven gelanceerd. De bekendste zijn *1million4disability*, 1 miljoen Europeanen tegen kernenergie,

²¹⁸¹ Het *OneSeat*-initiatief werd opgevolgd door het *Single Seat*-initiatief, zie *SINGLE SEAT, Campaign for a Single Seat for the European Parliament*, <http://www.singleseat.eu/>, laatste consultatie 21 januari 2019.

²¹⁸² S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 74–75.

²¹⁸³ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 4.

²¹⁸⁴ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 75.

Save our Social Europe, European Citizens Initiative en *Say no to genetic engineering*.²¹⁸⁵ Deze werden gelanceerd door een veelheid aan actoren, van politieke partijen, tot lobbygroepen, private personen en ngo's.²¹⁸⁶ Ze hadden zeer uiteenlopende doelstellingen, maar meer dan de helft had een duidelijk politiek thema. Het nieuwe instrument, zoals voorgesteld door de Europese Grondwet, was duidelijk een populair middel. Vooral de mogelijkheid voor het online inzamelen van steunbetuigingen zorgde voor een sterke binding tussen organisatoren en ondersteuners. De horde van een miljoen handtekeningen werd maar door zeer weinig initiatieven genomen. Omdat er geen duidelijke procedure werd uitgewerkt en de secundaire wetgeving nog niet werd opgesteld, bleven deze pilootinitiatieven zonder gevolgen.²¹⁸⁷ De EC stelde dat deze initiatieven niet konden aangemerkt worden als echte burgerinitiatieven, maar eerder als verzoekschriften onder het petitierecht.²¹⁸⁸

§2. Initiatieven op basis van Verordening 211/2011

441. **Ten geleide** – Om een duidelijk beeld te geven van de burgerinitiatieven worden de sinds de inwerkingtreding van Verordening 211/2011 succesvolle initiatieven besproken. Hierbij bekijken we telkens het verloop van het EBI, het voorwerp, het antwoord van de EC en eventuele gerechtelijke procedures. Tot slot wordt ook vermeld welk gevolg de EC gaf aan de burgerinitiatieven.

442. **Cijfers** – Sinds de inwerkingtreding van Verordening 211/2011 werden 99 aanvragen tot registratie ingediend, 75 initiatieven werden door de EC geregistreerd.²¹⁸⁹ 23 werden tot dusver geweigerd.²¹⁹⁰ Het eerste EBI volgens de procedure van Verordening 211/2011 werd

²¹⁸⁵ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 76.

²¹⁸⁶ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 75.

²¹⁸⁷ S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 76.

²¹⁸⁸ EC, *Het EBI (EBI)*, MEMO/10/683, 15 december 2010, beschikbaar via http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-683_nl.htm, 3.

²¹⁸⁹ Zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

²¹⁹⁰ Zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief. Afgewezen registratieverzoeken*, beschikbaar via https://europa.eu/citizens-initiative/find-refused-requests-for-registration_nl. SIMONCINI spreekt van een vliegende start, zie A. SIMONCINI, "The European Union as a '3-D' Constitutional Space", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 259. Zie ook C. BEAUCOURT, "Arrêt *Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?*", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 356; S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 15.

ingediend in december 2013. Zes EBI hebben de kaap van een miljoen handtekeningen gerond en de EC heeft op vier initiatieven reeds geantwoord door middel van een Mededeling.²¹⁹¹ De eerste drie initiatieven verzamelden gemiddeld zo'n 1,7 miljoen handtekeningen, meer dan het vereiste miljoen steunbetuigingen.²¹⁹² De latere initiatieven verzamelden steeds iets meer dan een miljoen handtekeningen.

A. *Recht op Water*

443. **Chronologie** – Het initiatief Recht op Water werd als eerste burgerinitiatief geregistreerd op 10 mei 2012 en beëindigde, net zoals de andere initiatieven die volgden, de verzameling van handtekeningen op 1 november 2013.²¹⁹³ Het initiatief werd initieel geregistreerd in het Engels, maar werd uiteindelijk in 24 talen vertaald. In het kader van transparantie gaven de organisatoren een overzicht van de verzamelde fondsen, die in totaal €140 000 bedroegen.²¹⁹⁴ Het EBI werd ondertekend door 1 659 543 burgers. Het burgercomité werd gesteund door maar liefst negen grote organisaties, waarvan EPSU (*European Federation of Public Services*) de hoofdrol speelde.²¹⁹⁵ Op 17 februari 2014 mochten de organisatoren hun voorstel toelichten bij de EC en namen zij deel aan de hoorzitting in het Europees

²¹⁹¹ Namelijk het Italiaanse initiatief "*Een van Ons*" in verband met de bescherming van de menselijke waardigheid, het recht op leven en integriteit van elk menselijk wezen vanaf de conceptie en het EBI "*Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity!*" dat de Commissie vroeg wetgeving te introduceren om een fundamenteel recht op water en sanitair in te voeren. De verwachtingen waren hoog gespannen, zie onder meer M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 281.

²¹⁹² H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 135 en 149–150. Deze initiatieven kregen wel een termijn van achttien maanden in plaats van twaalf maanden, wegens technische problemen met de inzamelsoftware.

²¹⁹³ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_nl; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 9–10.

²¹⁹⁴ Bovendien werden ook drie personeelsleden voltijds ingezet tijdens het EBI, zie onder meer S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 34.

²¹⁹⁵ S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 34. Zie ook RIGHT2WATER, *About the campaign*, <https://right2water.eu/about>, laatste consultatie 22 januari 2019.

Parlement.²¹⁹⁶ Het initiatief werd op 20 december 2013 ingediend bij de EC, die vervolgens op 19 maart 2014 haar antwoord formuleerde.²¹⁹⁷

444. Voorwerp EBI – De organisatoren van het EBI Recht op Water wilde zorgen voor een algemene erkenning van het recht op water en sanitaire voorzieningen op Europees niveau, in navolging van de Verenigde Naties. Elke burger heeft volgens het EBI recht op voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Op dit te bewerkstelligen werd aan de EC gevraagd om een wetgevend voorstel in te dienen en dit als dusdanig op te nemen in de Europese Verdragen. Bovendien wilden de organisatoren vermijden dat dit recht onderworpen zou worden aan de interne marktregels en aldus zou geliberaliseerd kunnen worden. De vraag aan de Commissie werd gebaseerd op artikelen 14, 209 en 210 VWEU.

445. Hoorzitting EP – Tijdens de hoorzitting waren, naast de CV, verschillende andere parlementaire commissies aanwezig.²¹⁹⁸ Naast de organisatoren waren ook experts en vertegenwoordigers van de verschillende Europese instellingen en organen aanwezig. Het ging om de EC, de EESC, het CvR en academici.²¹⁹⁹ De vertegenwoordigers van het EBI zelf kregen ongeveer even veel spreektijd toegedicht als de experts, afgevaardigden van het EP en de EC.²²⁰⁰

446. Antwoord EC – De EC stelde vooreerst dat het voorwerp van het burgerinitiatief niet enkel Europees recht omvatte, maar ook in grote mate beïnvloed werd door nationale

²¹⁹⁶ Med.EC over het EBI “Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!”, 19 maart 2014, COM(2014) 177 final, 2; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 10.

²¹⁹⁷ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

²¹⁹⁸ Med.EC over het EBI “Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!”, 19 maart 2014, COM(2014) 177 final, 2; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 10. Hierop waren verschillende parlementaire commissies aanwezig, naast de CV. Het ging hierbij om de commissie constitutionele zaken, interne markt en milieubeheer en volksgezondheid.

²¹⁹⁹ S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 36.

²²⁰⁰ S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 36.

wetgeving.²²⁰¹ De EU, en de EC, kan dus enkel optreden wanneer rekening gehouden wordt met de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten, de subsidiariteit en het proportionaliteitsbeginsel.²²⁰² Ze bevestigde dat het recht op water inderdaad werd erkend door de Verenigde Naties, maar wees op de acties die de EU sindsdien ondernomen heeft.²²⁰³ De EC haalde aan dat de Unie sinds de jaren zeventig verschillende waarborgen heeft geïmplementeerd via wetgeving op drinkwater en stedelijk afvalwater. Ook had ze verschillende projecten opgezet waarbij steun wordt verleend aan lidstaten om de nodige kwaliteitseisen inzake watervoorziening te kunnen bieden.²²⁰⁴ Wat de betaalbaarheid van het water betreft, kon de EU niet tussenkomen, aangezien dit een lidstatelijke materie betreft. De Unie heeft wel een aantal richtlijnen opgesteld. Bovendien is de levering van waterdiensten aan burgers ook een interne materie, waarvoor de Unie niet bevoegd is. Hoewel de Unie dus niet alle aspecten van de eisen van het burgerinitiatief kan onderschrijven, heeft de EC wel onderzocht op welke vlakken ze een bijdrage kon leveren en gebieden geïdentificeerd waar meer inspanningen kunnen worden geleverd, zowel door de Unie als de lidstaten.²²⁰⁵ De EC maakte zich sterk dat er een voortdurende evaluatie zou plaatsvinden van de wetgeving in de lidstaten en op Europees niveau om het recht, zoals voorgesteld door het EBI, te allen tijde veilig te stellen.²²⁰⁶ De EC zou ook verder werken om de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen uit te breiden en te verbeteren en werkte ten dien einde verschillende actiemiddelen uit.²²⁰⁷ De organisatoren konden zich niet vinden in de acties van de EC. Het feit dat de EC het initiatief steeds aanhaalt om aan te tonen dat het EBI werkt, is hen een doorn in het oog: de EC misbruikt, aldus de organisatoren, het EBI om hun

²²⁰¹ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 10.

²²⁰² Med.EC over het EBI "Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!", 19 maart 2014, COM(2014) 177 final, 2.

²²⁰³ Med.EC over het EBI "Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!", 19 maart 2014, COM(2014) 177 final, 3.

²²⁰⁴ Med.EC over het EBI "Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!", 19 maart 2014, COM(2014) 177 final, 4.

²²⁰⁵ Med.EC over het EBI "Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!", 19 maart 2014, COM(2014) 177 final, 7.

²²⁰⁶ Med.EC over het EBI "Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!", 19 maart 2014, COM(2014) 177 final, 8.

²²⁰⁷ Med.EC over het EBI "Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!", 19 maart 2014, COM(2014) 177 final, 12-13; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 10.

eigen beleid te rechtvaardigen, maar houdt daarin geenszins rekening met de visie van de initiatiefnemers.²²⁰⁸

B. Een van Ons

447. **Chronologie** – Het tweede initiatief, getiteld *Een van Ons*, werd op 11 mei 2012 door de EC geregistreerd. Op 1 november 2013 werd het verzamelen van de steunbetuigingen beëindigd, op 27 februari 2014 werd het EBI ingediend bij de EC en op 28 mei 2014 werd het antwoord van de EC bekendgemaakt.²²⁰⁹ Het EBI haalde bedrag van € 159 219 aan fondsen op. Het initiatief werd initieel geregistreerd in het Engels, maar werd uiteindelijk in 24 talen vertaald. Het totaal van ingezamelde steunbetuigingen bedroeg 1 721 626. De EC nodigde de organisatoren op 9 april 2014 uit voor een toelichting, op 10 april 2014 vond de hoorzitting in het Europees Parlement plaats.²²¹⁰

448. **Voorwerp EBI** – Een van Ons wilde een juridische bescherming van de waardigheid, van het recht op leven en de integriteit van elke mens vanaf de conceptie, binnen de bevoegdheden van de EU bekomen. Zij gebruikten daarvoor het burgerinitiatief en wilden dan ook een totaalverbod op wetenschappelijk onderzoek waarbij menselijke embryo's gebruikt werden. Ze refereerden hierbij naar artikelen 2 en 17 VEU en artikelen 4, derde en vierde lid, 168, 180, 182, 209, 210, 322 VWEU. De organisatoren werkten een wetgevend voorstel uit, waarbij ze trachtten wijzigingen aan te brengen aan het Financieel Reglement voor de algemene begroting, het Horizon 2020-programma en de daaruit voortvloeiende activiteiten de Verordening inzake de financiering van ontwikkelingssamenwerking.²²¹¹

²²⁰⁸L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 180; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 10 en 36. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van het proefschrift werd gevoerd.

²²⁰⁹EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000005_nl; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 10.

²²¹⁰Med. EC over het EBI "Eén van ons", 28 mei 2014, COM(2014) 355 final, 1; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 10.

²²¹¹Voor de gedetailleerde bepalingen uit het voorstel, zie EEN VAN ONS, *Wetgevingsvoorstel*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/1569>.

449. **Antwoord EC** – In haar antwoord van 28 mei 2014 wees de EC vooreerst op het belang van het EBI als instrument voor de burger.²²¹² Bovendien meldde de EC dat de menselijke waardigheid ook wordt beschermd door de Europese wetgeving, meer bepaald door artikelen 2 en 21 VEU en dat dit geldt voor stamcelonderzoek en ontwikkelingssamenwerking.²²¹³ Hoewel de organisatoren verwezen naar een uitspraak van het Hof van Justitie²²¹⁴ en daaruit concludeerden dat het Hof tegen stamcelonderzoek was, was de EC van oordeel dat het Hof hier geen specifieke uitspraak over deed, noch de financiering van eventueel onderzoek in vraag stelde.²²¹⁵ Voorts wees de EC op het belang van stamcelonderzoek in de strijd naar verschillende ziektes en het feit dat in deze materie wetgeving in de lidstaten geldt.²²¹⁶ Het initiatief werd in die mate gevolgd dat de EC erkende dat het belangrijk is om de menselijke waardigheid in alle facetten van het Uniebeleid te beschermen. De Commissie was van oordeel dat, nadat alle belangen tegenover elkaar worden afgewogen, stamcelonderzoek niet verboden kon worden, zoals door de organisatoren werd geëist. De wetgeving die van toepassing is, werd goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad en moet dus in die zin ook worden gevolgd.²²¹⁷ De EC merkte op dat in alle besprokene reglementeringen strikte controlemechanismen werden ingesteld die erop moeten toezien dat de menselijke waardigheid te allen tijde beschermd wordt.²²¹⁸

450. **Beroep tot nietigverklaring** – De organisatoren van het *Een van Ons*-initiatief dienden een beroep tot nietigverklaring in tegen de mededeling van de EC.²²¹⁹ Ze waren van oordeel dat de EC onvoldoende duidelijk had geantwoord op hun EBI en dat het antwoord tegenstrijdigheden omvatte. Bovendien stelden ze dat de EC de democratische beginselen van de Unie had geschonden door het wetgevend voorstel, dat de organisatoren opnamen in het EBI, niet voor te leggen aan het Europees Parlement. Tot slot argumenteerden ze dat Verordening 211/2011 in strijd zou zijn met de Verdragen. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie kwamen tussen ter ondersteuning van de EC, Polen ondersteunde de

²²¹² Med. EC over het EBI "Eén van ons", 28 mei 2014, COM(2014) 355 final, 1.

²²¹³ Med. EC over het EBI "Eén van ons", 28 mei 2014, COM(2014) 355 final, 3 en 4.

²²¹⁴ HvJ (Grote kamer) 18 oktober 2011, nr. C-34/10, ECLI:EU:C:2011:669, *Oliver Brüstle tegen Greenpeace eV*.

²²¹⁵ Med. EC over het EBI "Eén van ons", 28 mei 2014, COM(2014) 355 final, 4.

²²¹⁶ Med. EC over het EBI "Eén van ons", 28 mei 2014, COM(2014) 355 final, 4–5 en 7.

²²¹⁷ Med. EC over het EBI "Eén van ons", 28 mei 2014, COM(2014) 355 final, 20.

²²¹⁸ Med. EC over het EBI "Eén van ons", 28 mei 2014, COM(2014) 355 final, 19–20.

²²¹⁹ Zie *Gerecht* (2^e kamer uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 10.

organisatoren. Het Gerecht besliste dat de EC voldoende duidelijk motiveerde waarom ze niet zou ingaan op het EBI en wat daarin werd voorgesteld. Het Gerecht beklemtoonde dat de EC niet verplicht kan worden een wetgevend voorstel in te dienen op basis van een EBI en vrij is te beslissen welke maatregelen zij al dan niet neemt naar aanleiding van een Europees burgerinitiatief.²²²⁰ De organisatoren van Een van Ons stelden een hoger beroep in waarbij vernietiging van het arrest van het Gerecht van 23 april 2018 in zaak T-561/14 werd gevraagd.²²²¹ Het Hof ging hier niet op in.²²²²

451. **Campagne en impact** – Het Een van Ons–initiatief kreeg veel bijval in de verschillende (overwegend katholieke) lidstaten. Naar aanleiding van het EBI werd een organisatie in Brussel opgericht, om de idee van het EBI te blijven verdedigen ten aanzien van de Europese instellingen.²²²³

C. Stop Vivisectie

452. **Chronologie** – Het Stop Vivisectie–initiatief werd als derde initiatief op 22 juni 2012 geregistreerd door de EC. Het verzamelen van de steunbetuigingen werd beëindigd op 1 november 2013²²²⁴, de organisatoren diende het EBI dan ook in bij de EC op 3 maart 2015. Op 11 mei 2015 werden de organisatoren uitgenodigd door de EC om hun initiatief toe te lichten en diezelfde dag vond de publieke hoorzitting in het Europees Parlement plaats.²²²⁵ De EC vaardigde haar mededeling uit op 3 juni 2015.²²²⁶ Het initiatief werd opnieuw initieel geregistreerd in het Engels, maar werd uiteindelijk in 24 talen vertaald. Bij het indienen van het initiatief moesten de organisatoren hun financiële steun openbaar maken, wat neerkwam op een totaalbedrag van ongeveer €24 000, afkomstig uit verschillende bronnen (hoofdzakelijk natuurlijke personen, ngo's en vzw's die het afschaffen van dierenproeven tot

²²²⁰ Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*, r.o. 113-116.

²²²¹ Hogere voorziening ingesteld op 26 juni 2018 door Europees burgerinitiatief „One of Us” tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer – uitgebreid) van 23 april 2018 in zaak T-561/14, *One of Us e.a./Europese Commissie (Zaak C-418/18 P)*.

²²²² HvJ (Grote Kamer) 19 december 2019, nr. C-418/18 P, ECLI:EU:C:2019:1113, *Puppinck e.a. tegen Europese Commissie*.

²²²³ Zie ONE OF US, *About Us*, <https://oneofus.eu/about-us/>, laatste consultatie 8 januari 2019.

²²²⁴ Het initiatief was een van de eerste initiatieven en omwille van de moeilijkheden met de software voor het verzamelen van steunbetuigingen, werd de termijn van twaalf maanden verlengd.

²²²⁵ Med.EC over het EBI “Stop Vivisectie”, 3 juni 2015, C(2015) 3773 final, 1; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 11; A. MENACHE, “The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU”, *ATLA* 2016, 386.

²²²⁶ C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 11.

hoofddoel hadden). Op het moment van indiening hadden de organisatoren 1 173 130 handtekeningen verzameld.

453. **Voorwerp EBI** – De organisatoren van het Stop Vivisectie–initiatief deden een beroep op artikel 13 VWEU en wilden de dierenproeven binnen de EU laten uitdoven. Ze omschreven het voorwerp van het EBI als volgt: *“Gezien de duidelijke ethische argumenten tegen dierproeven en wetenschappelijke principes die komaf maken met het idee dat het dierlijk model gebruikt kan worden om menselijke kwalen te bestuderen, eisen wij van de EC de afschaffing van directive 2010/63/EU (bescherming en welzijn proefdieren). Wij vragen een duidelijk nieuw voorstel (Directive) dat dierproeven volledig uitsluit in biomedisch en toxicologisch onderzoek en enkel gegevens toelaat die direct toepasbaar zijn voor de mens (sic).”*²²²⁷

454. **Antwoord EC** – De EC maakte haar antwoord bekend op 3 juni 2015, binnen de drie maanden na het indienen door de organisatoren. Hoewel de Commissie stelde het eens te zijn met de idee van het verbod op dierenproeven, gaat ze niet in op de vraag om Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, in te trekken.²²²⁸ Ze meldde dat in de huidige stand van de wetenschap in steeds grotere mate alternatieven voor dierenproeven worden gevonden en worden aangewend. De wetenschap was niet dermate gevorderd dat ze volledig kunnen worden uitgesloten. Bovendien was de Commissie van oordeel dat het afschaffen van de Richtlijn er net toe zou leiden dat de dieren die momenteel wel nog gebruikt worden in dierenproeven minder beschermd zouden worden en lidstaten en bedrijven binnen de EU niet gedwongen kunnen worden om over te gaan tot alternatieve proeven (of het investeren daarin). Dit zou enkel leiden tot een verplaatsing van de dierenproeven naar het buitenland.²²²⁹ In de mate waarin dierenproeven nog niet afgeschaft kunnen worden, stelt de EC wel een aantal principes voorop waaraan alle wetenschappelijk onderzoek moet voldoen.²²³⁰ Ze haalt aan dat het niet enkel kan gaan om een Europese aanpak. Indien de Europese regelgeving dierenproeven zou

²²²⁷ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000007_nl.

²²²⁸ Med.EC over het EBI “Stop Vivisectie”, 3 juni 2015, C(2015) 3773 final, 8.

²²²⁹ Med.EC over het EBI “Stop Vivisectie”, 3 juni 2015, C(2015) 3773 final, 2–4 en 6–7.

²²³⁰ Med.EC over het EBI “Stop Vivisectie”, 3 juni 2015, C(2015) 3773 final, 4–6.

afschaffen terwijl er onvoldoende alternatieven voorhanden zijn, zou dit betekenen dat de dierenproeven buiten de EU zouden plaatsvinden, waar er geen controle mogelijk is. De EC concludeert dat een afschaffing of herziening van de richtlijn, zoals gevraagd via het EBI, niet aan de orde is, zeker aangezien de richtlijn nog niet geëvalueerd is en de huidige stand van de wetenschap tot dusver ontoereikend is om dierenproeven volledig te verbieden.²²³¹ Op initiatief van de EC werd wel een forum georganiseerd waar de discussie draaide rond een eventueel toekomstig verbod op dierenproeven.²²³² De organisatoren hadden ook hier meer verwacht van de EC.²²³³

455. **Klacht Ombudsman** – De organisatoren dienden een klacht in bij de Europese Ombudsman omdat ze ervan overtuigd waren dat bij de beslissing van de EC sprake was van wanbeheer. De Ombudsman oordeelde in april 2017 dat dit niet het geval was.²²³⁴

D. Verbied Glyfosaat

456. **Chronologie** – De EC registreerde het vierde succesvolle initiatief op 25 januari 2017. Het verzamelen van de handtekeningen werd beëindigd op 2 juli 2017 op de vraag van de organisatoren.²²³⁵ Zij maakten dus voor het eerst geen gebruik van de standaardperiode van twaalf maanden waarin de Verdragen en Verordening 211/2011 voorzien.²²³⁶ De inzamelperiode werd vroegtijdig afgesloten om extra druk te kunnen uitoefenen op de Europese instellingen, die op dat ogenblik onderhandelden over de verlengde toelating van het gebruik van glyfosaat. De organisatoren konden een beroep doen op bijna €330 000 aan fondsen, die werden ingezameld bij diverse actoren en organisaties. Het grootste aandeel van de steun werd geleverd door verschillende online petitieplatformen (*WeMove*, *Campact*, *Avaaz*), alsook natuurorganisaties en milieuverenigingen (*Greenpeace*, *Danish society for*

²²³¹ Med.EC over het EBI “Stop Vivisection”, 3 juni 2015, C(2015) 3773 final, 10; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 11.

²²³² EUROPESE COMMISSIE/M. CRONIN, *Non-animal approaches. The way forward*, Report on a European Commission Scientific Conference held on 6–7 December 2016 at The Egg, Brussels, Belgium, maart 2017, beschikbaar via http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/pdf/scientific_conference/non_animal_approaches_conference_report.pdf.

²²³³ Dit bleek uit de interviews die in het kader van dit proefschrift werden afgenomen en uit de verschillende publicaties van de leden van het burgercomité. Zie ook MENACHE, A., “The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU”, *ATLA* 2016, 386.

²²³⁴ EUROPEAN OMBUDSMAN, *Decision in case 1609/2016/JAS on the European Commission’s response and follow-up to the European Citizens’ Initiative “Stop Vivisection”*, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/78182/>.

²²³⁵ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_nl.

²²³⁶ Dit toont volgens de EC meteen aan dat de periode van twaalf maanden niet steeds ontoereikend is.

Nature Conservation). De inzamelperiode werd afgesloten met 1 070 865 steunbetuigingen, na slechts vijf maanden. Op 23 oktober 2017 nodigde de EC de organisatoren uit om hun voorstellen te komen toelichten, de hoorzitting vond plaats op 20 november 2017.

457. **Voorwerp EBI** – Het EBI had een drievoudige doelstelling. De opzet was om de Europese Commissie en de lidstaten glyfosaat te laten verbieden, de toelatingsprocedure voor bestrijdingsmiddelen te hervormen en tot slot bindende EU-doelstellingen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen vast te leggen.²²³⁷ Ze verwezen hiervoor naar art. 38 e.v. VWEU, art. 43 VWEU, art. 289 VWEU, art. 291 VWEU en art. 294 VWEU.

458. **Antwoord EC** – De EC ging in op de verschillende elementen die werden aangehaald door de organisatoren.²²³⁸ Met betrekking tot de eerste eis van de organisatoren, namelijk het verbod op glyfosaat, stelt de EC niet te kunnen ingaan op het gevraagde. Ze ziet *“momenteel geen redenen om de in de EU uitgevoerde wetenschappelijke beoordelingen voor glyfosaat, en de conclusies daarvan, in twijfel te trekken. Op grond daarvan, en aangezien de wetenschappelijke beoordeling van glyfosaat door de EFSA met betrekking tot de gezondheid van mens en dier en het milieu positief is uitgevallen, heeft de Commissie in november 2017 een ontwerp van een uitvoeringsverordening bij de lidstaten ingediend waarin de goedkeuring van de stof met vijf jaar wordt verlengd. Op 27 november 2017 hebben de lidstaten dat ontwerp met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen gesteund en de Commissie heeft de uitvoeringsverordening op 12 december 2017 goedgekeurd. Deze verlenging is aanzienlijk korter dan het maximum van vijftien jaar waarin de EU-wetgeving voorziet, maar de Commissie heeft bij de vaststelling van de verlengingstermijn rekening gehouden met de standpunten van het Europees Parlement en met andere legitieme factoren. De Commissie hield namelijk rekening met mogelijk snelle toekomstige wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen”*.²²³⁹ De EC ging dus niet over tot het instellen of aanraden van een verbod, maar zal in de toekomst wel nauwgezet opvolgen of een verbod alsnog noodzakelijk is. Bovendien geldt de nieuwe toelating ook slechts voor een periode van vijf jaar in plaats van

²²³⁷ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_nl

²²³⁸ Med. EC over het Europese burgerinitiatief „Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen”, 12 december 2017, C(2017) 8414 final.

²²³⁹ Med. EC over het Europese burgerinitiatief „Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen”, 12 december 2017, C(2017) 8414 final, 9.

vijftien jaar²²⁴⁰, waarmee de EC te kennen geeft de verzuchtingen van de organisatoren in acht te nemen. Op het voorstel inzake een verhoogde transparantie, wat neerkomt op de tweede eis van de organisatoren, stelde de EC tegen mei 2018 een wetgevingsvoorstel in te dienen dat de transparantie van de wetenschappelijke evaluaties en de kwaliteit en onafhankelijkheid van de wetenschappelijke studies zou moeten verbeteren.²²⁴¹ Wat betreft de laatste eis, met name het werken aan een pesticidenvrije toekomst, oordeelde de EC dat er geen onmiddellijke maatregelen noodzakelijk waren, aangezien al een beleid rond duurzaam beleid geldt.²²⁴²

E. Stop TTIP²²⁴³

459. **Chronologie** – Op 15 april 2014 dienden de organisatoren van het EBI Stop TTIP het initiatief ter registratie in bij de EC. Aangezien de organisatoren de EC vroegen een negatieve handeling te stellen, namelijk de onderhandelingen niet te voeren voor wat betreft het TTIP-akkoord en het niet ondertekenen van CETA, weigerde de EC de registratie. De organisatoren trokken daarop naar het Gerecht en dienden een beroep tot nietigverklaring in.²²⁴⁴ De EC werd opgedragen het initiatief alsnog te registreren, waarna het verzamelen van steunbetuigingen officieel van start kon gaan.²²⁴⁵ De organisatoren hadden op dat ogenblik bijna vier miljoen handtekeningen ingezameld, weliswaar zonder een officiële registratie. Ze hanteerden wel dezelfde voorwaarden als diegene gesteld door Verordening 211/2011 en de Verdragen. Het zelfgeorganiseerde EBI haalde uiteindelijk 3 284 289 steunbetuigingen gedurende twaalf maanden op in de lidstaten en haalden de minima in 23 lidstaten.²²⁴⁶ De

²²⁴⁰ Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2324 van de Commissie van 12 december 2017 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie, *PB L* 15 december 2017, afl.333, 10–16.

²²⁴¹ Med. EC over het Europese burgerinitiatief „Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen”, 12 december 2017, C(2017) 8414 final, 10–13.

²²⁴² Med. EC over het Europese burgerinitiatief „Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen”, 12 december 2017, C(2017) 8414 final, 13–15.

²²⁴³ Hoewel dit initiatief aanvankelijk niet werd geregistreerd door de EC en handtekeningen werden verzameld zonder officiële registratie, behandelen we het initiatief toch onder de noemer “in overeenstemming met Verordening 211/2011”. De organisatoren voldeden aan de voorwaarden van de Verordening.

²²⁴⁴ Gerecht (1e kamer) 10 mei 2017, nr. T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*; M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 284.

²²⁴⁵ Decision Commission nr. C(2017) 4725 final, 4 July 2017 on the proposed citizens' initiative entitled "Stop TTIP".

²²⁴⁶ Zie STOP TTIP, *ECI is closed – Signature Gathering Continues*, https://stop-ttip.org/blog/eci-is-closed-signature-gathering-continues/?noredirect=en_GB, laatste consultatie 8 januari 2019.

initiatiefnemers konden gebruik maken van €475 000 gedurende een periode van twintig maanden: twee maanden voorbereiding, twaalf maanden voor het daadwerkelijk verzamelen van de handtekeningen en zes maanden voor follow-up activiteiten.²²⁴⁷

460. **Voorwerp EBI** – Het EBI was erop gericht het onderhandelingsmandaat van de EC voor wat betreft TTIP in te trekken en de EC te vragen CETA niet te ondertekenen. De organisatoren waren van oordeel dat zowel TTIP als CETA verschillende bepalingen omvatten die afbreuk zouden doen aan o.m. regels inzake arbeidsbescherming, sociale bescherming en milieubescherming. Bovendien zou ook de regeling inzake de geschillenbeslechting tussen de investeerders en staten problematisch zijn.

461. **Gerechtelijke procedure** – De EC oordeelde dat het voorgestelde burgerinitiatief niet voldeed aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4, lid twee, b) Verordening 211/2011. Het initiatief had betrekking op een vraag aan de EC om iets niet te doen, wat – aldus de EC – niet onder de toepassing van de Verordening viel. De EC was van oordeel dat het EBI geen rechtshandeling beoogde, wat wel de doelstelling van een EBI zou moeten zijn. Bovendien was het EBI ook niet bedoeld ter uitvoering van de Verdragen. Een EBI kon volgens de EC ook niet gebruikt worden om te vragen een bepaalde handeling niet te stellen. De organisatoren stelden een beroep tot nietigverklaring in bij het Gerecht.²²⁴⁸ Ze meenden dat de EC bij de weigering handelde in strijd met artikel 11, lid 4 VEU, artikel 2 van de Verordening inzake het burgerinitiatief en het gelijkheidsbeginsel. Verzoekers haalden aan dat een machtiging van de Raad aan de EC om onderhandelingen te voeren voor een overeenkomst onder dit begrip valt. Ze waren van oordeel dat het EBI, hoewel het ging om het intrekken van de machtiging, wel degelijk een rechtshandeling vroeg. Het maakte volgens hen niet uit dat het slechts ging om voorbereidende handelingen (voorafgaand aan het daadwerkelijke verdrag of akkoord). De EC was van mening dat de machtiging enkel betrekking had op de interne structuur aan de Unie, en dus geen rechtsgevolgen ten aanzien van derden had, zodat een EBI dus niet mogelijk was. De verzoekers argumenteerden dat de EC zelf toegaf dat een EBI, waarbij wordt ingestemd met een overeenkomst, wel geldig zou zijn. De organisatoren wezen dan ook op de

²²⁴⁷ STOP TTIP, *How is Stop TTIP funded?*, <https://stop-ttip.org/funding/>, laatste consultatie 9 januari 2019.

²²⁴⁸ Gerecht (1e kamer) 10 mei 2017, nr. T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*.

ongelijkheid die hierin verscholen lag. Dit vormde meteen een tweede belangrijk element in de zaak. Ook een EBI in verband met het niet–instemmen of vooraf ingrijpen zou aldus mogelijk moeten zijn. De registratie van een EBI leidt bovendien tot Europees debat, wat een van de doelstellingen van het EBI is. Door de registratie te weigeren, miskende de EC een van de doelstellingen van het EBI. Het Gerecht koos de kant van de verzoekers en stelde dat het begrip rechtshandeling zo ruim mogelijk moet worden geïnterpreteerd.²²⁴⁹ Het kon dus niet worden beperkt tot definitieve rechtshandelingen waarvan enkel ten aanzien van derden rechtsgevolgen werden gecreëerd. Het Gerecht steunde hiervoor op het beginsel van democratie (artikel 2 VEU), waardoor aan iedere burger het recht wordt gegeven mee te werken aan het democratisch bestel van de Unie, ook in de voorbereidende fase van wetgeving. De inmenging van de burger in de wetgevende fase via een EBI is niet onaanvaardbaar of destructief, zoals de EC stelde, maar een uitdrukking van de effectieve deelname van burgers aan het beleid van de Unie. Het Gerecht bevestigde bovendien dat een EBI tot voorwerp kan hebben om onderhandelingen stop te zetten (dus een zgn. ‘destructieve’ vraag). In navolging van het arrest ging de EC alsnog over tot registratie.

462. **Follow up** – De initiatiefnemers van Stop TTIP verzamelden meer dan drie miljoen handtekeningen, ondanks de weigering van de EC het initiatief te registreren. Na het oordeel van het Gerecht, waarbij bleek dat het initiatief onterecht werd geweigerd²²⁵⁰, besloot zoals eerder vermeld de EC registratie alsnog toe te laten. Op dat ogenblik werd van de organisatoren verwacht dat zij opnieuw een miljoen handtekeningen zouden inzamelen, deze keer via de geijkte procedure mét registratie. Dit diende te gebeuren binnen twaalf maanden, maar wel op een ogenblik dat CETA al voorwaardelijk was goedgekeurd en nadat de onderhandelingen voor TTIP waren stopgezet. De organisatoren waren bijzonder teleurgesteld met deze gang van zaken en waren ervan overtuigd dat dit een politieke zet was van de EC. De registratie zou zo lang mogelijk worden uitgesteld, zodat er van protest tegen de Verdragen geen sprake meer kon zijn. Er werd dan ook besloten om enkele maanden na

²²⁴⁹ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 284–285.

²²⁵⁰ Gerecht (1e kamer) 10 mei 2017, nr. T–754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*.

de registratie het initiatief in te trekken.²²⁵¹ Het initiatief toonde wel aan dat de digitale betrokkenheid van burgers veelbelovend is.²²⁵²

463. **Toekomst** – Naar aanleiding van het Stop TTIP–initiatief werd een nieuw initiatief opgestart om het onderdeel van de *dispute settlement*, dat deel uitmaakte van de handelsakkoorden, onderuit te halen.²²⁵³

F. *Minority Safepack*

464. **Chronologie** – Het *Minority Safepack*–initiatief is het meest recent ingediende succesvolle EBI.²²⁵⁴ Initieel werd de registratie van het initiatief geweigerd door de EC. De Commissie was van oordeel dat het EBI kennelijk niet onder de bevoegdheden viel waarvoor ze een voorstel tot wetgeving kon indienen en beriep zich aldus op artikel 4, lid 2, onder b) Verordening 211/2011.²²⁵⁵ Omdat de EC volgens de organisatoren bij de weigering tot registratie niet voldoende motiveerde waarom elk van de voorstellen die ze deden al dan niet in aanmerking kwam voor registratie, stelden zij een beroep tot nietigverklaring in en werden ze hierbij gesteund door Hongarije.²²⁵⁶ Na de uitspraak van het Gerecht ging de EC alsnog over tot registratie in april 2017.²²⁵⁷ De organisatoren verzamelden €20 000 aan steun in, die geleverd werd door de *Federal Union of European Nationalities* (FUEN).²²⁵⁸ De organisatoren meldden dat ze 1 128 385 steunbetuigingen verzamelden in twaalf maanden.²²⁵⁹ Net zoals de voorgaande initiatieven werd het initiatief in de officiële talen van de Unie vertaald.²²⁶⁰

²²⁵¹ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

²²⁵² F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 156–159.

²²⁵³ Zie STOP ISDS, *Alliance*, <https://stopisds.org/alliance/>, laatste consultatie 23 januari 2019.

²²⁵⁴ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_nl.

²²⁵⁵ Besl. EC 13 september 2013, C(2013) 5969 final; Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T–646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o.3.

²²⁵⁶ Zie Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T–646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368.

²²⁵⁷ Besl. EC nr. 2017/652, 29 maart 2017 over het voorgestelde burgerinitiatief „Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe”, *PB L* 6 april 2017, afl. 92, 100–104.

²²⁵⁸ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

²²⁵⁹ Zie MINORITY SAFEPACK, <http://www.minority-safepack.eu/>, laatste consultatie 8 januari 2019.

²²⁶⁰ Zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_nl, laatste consultatie 8 januari 2020.

465. **Voorwerp EBI** – De organisatoren wilden de rechten van verschillende minderheden in Europa vrijwaren door “*de Europese Unie [te verzoeken] de bescherming van personen die tot nationale en taalkundige minderheden behoren, te verbeteren en de culturele en taalkundige diversiteit in de Unie te vergroten*”.²²⁶¹ Ze startten een burgerinitiatief, waarbij ze elf voorstellen formuleerden in de bijkomende informatie die ze aan het EBI hechtten. Deze hadden betrekking op regionale en minderheidstalen, onderwijs en cultuur, regionaal beleid, participatie, gelijkheid, media-inhoud en door regionale instanties verleende overheidssteun.²²⁶² Bovendien haalden de organisatoren aan dat de EC elk van de voorstellen individueel moest bekijken en oordelen welke al dan niet geschikt zouden zijn om in beleid om te zetten. De EC mocht ook beslissen dat andere rechtshandelingen beter geschikt waren om de vooropgestelde doelen te bereiken, de initiatiefnemers vermeldde de rechtshandelingen en rechtsgronden enkel bij wijze van voorbeeld. Ze deden dat in wat zij een vrijwaringsclausule noemden en waren van oordeel dat de EC moest nagaan of ook een deel van hun initiatief zou kunnen worden geregistreerd.²²⁶³ De initiatiefnemers haalden artikelen 19, 20, 25, 53, 62, 79, 107-109, 118, 165, 167, 173, 177, 178 en 182 VWEU; artikel 2 en 3 VEU en artikelen 21 en 22 Handvest van de grondrechten aan als juridische basis.²²⁶⁴

466. **Gerechtigde procedure** – De initiatiefnemers haalden aan dat de EC tekort schoot in haar motiveringsplicht door niet duidelijk te vermelden welke van de voorstellen al dan niet in aanmerking kwam voor registratie. De EC was van oordeel dat enkel rekening moest gehouden worden met de kerninformatie en niet met de voorstellen of uitweidingen in de bijlagen. Het Gerecht volgde de verzoekers en oordeelde dat de EC rekening moet houden met alle informatie, op basis van het beginsel van behoorlijk bestuur.²²⁶⁵ Omdat de EC dit niet deed, achtte het Gerecht het duidelijk dat de organisatoren niet konden achterhalen waarom de registratie van het EBI werd geweigerd. De EC voldeed aldus niet aan haar

²²⁶¹ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o.1.

²²⁶² Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o.1.

²²⁶³ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o.2.

²²⁶⁴ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_nl.

²²⁶⁵ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o. 32; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368.

motiveringsplicht.²²⁶⁶ In een tweede besluit besloot de EC het initiatief te registreren, op twee voorstellen na.²²⁶⁷ Negen voorstellen kwamen aldus in aanmerking voor een beslissing en desgevallend rechtshandeling van de EC.

467. **Antwoord EC** – Zoals eerder aangehaald werd het EBI initieel geweigerd. Ten gevolge van de uitspraak van het Gerecht registreerde de EC het initiatief gedeeltelijk. De organisatoren sloten hun EBI succesvol af, in die zin dat ze voldoende handtekeningen kon verzamelen. Het eisenpakket werd bezorgd aan de nieuwe EC, om op die manier te kunnen wegen op het beleid van de pas verkozen EC.²²⁶⁸ De hoorzitting vond plaats op 15 oktober 2020. De EC dient haar beslissing bekend te maken op 15 januari 2021. Het Parlement nam in december 2020 een resolutie aan waarin de steun voor het EBI werd uitgesproken.²²⁶⁹

G. End the Cage Age

468. **Chronologie** – Het zesde en tot nu laatste succesvolle initiatief werd geregistreerd op 11 september 2018.²²⁷⁰ De inzameling startte op hetzelfde tijdstip als de registratie en werd twaalf maanden later succesvol afgerond. Het EBI klokte af op 1.3 miljoen handtekeningen en ontving €392 000 steun. Op 30 oktober werden de organisatoren ontvangen door de EC om hun voorstel toe te lichten. De hoorzitting wordt later gepland.

469. **Voorwerp** – Het EBI heeft tot doel een einde te maken aan de onmenselijke behandeling van boerderijhuisdieren. Een leven in kooien betekent elk jaar groot leed voor een ontelbaar aantal boerderijdieren. Kooien zijn wreed en onnodig, omdat er diervriendelijker systemen zonder kooien bestaan die ook rendabel zijn. Het EBI vraagt de

²²⁶⁶ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*, r.o. 34; C. BEAUCOURT, "Arrêt Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368.

²²⁶⁷ Besl. EC nr. 2017/652, 29 maart 2017 over het voorgestelde burgerinitiatief „Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe”, *PB L* 6 april 2017, afl. 92, 100–104. De aanpassing van de wetgeving inzake deelname aan de Europese Parlementsverkiezingen en de bescherming tegen discriminatie op basis van het behoren tot een nationale minderheid vallen buiten de bevoegdheden van de EC.

²²⁶⁸ EUROPEAN PARLIAMENT, *ECI Public Hearing "Minority SafePack" (Joint LIBE–CULT–PETI)*, 15 oktober 2020, beschikbaar via https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eci-public-hearing-minority-safepack-joint-libe-cult-peti_20201015-0900-COMMITTEE-PETI-LIBE-CULT_vd?fbclid=IwAR08I2p8ukX20MNxzx6rrM5FfQCmrbsYdtDMLILH3oFyGNjMxGixfiKaj8M.

²²⁶⁹ FEDERAL UNION OF EUROPEAN NATIONALITIES, *The EP asks from the Commission for legal acts on minority rights*, 16 december 2020, beschikbaar via <https://www.fuen.org/en/article/The-EP-asks-from-the-Commission-for-legal-acts-on-minority-rights?fbclid=IwAR25CGrPCgzvPlbV2YLADPeBmptRhZKfj1Z1KyjHvRXDuDfNdUx37Gxlrk>.

²²⁷⁰ Zie EUROPESE UNIE, *Initiatieven*, beschikbaar via https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_nl.

Commissie wetgeving op te stellen die het gebruik verbiedt van kooien voor konijnen, jonge hennen, leghennen, vleeskuikens en ouderdieren, kwartels, eenden en ganzen, kraamkisten voor zeugen, zeugboxen en individuele kalverboxen.

H. Overzicht

470. **Overzicht** – Onderstaande figuren bieden een overzicht van de verschillende initiatieven die tot dusver werden gelanceerd. Ze laten toe een onderscheid te maken naar het moment van indiening en de fase waarin het burgerinitiatief zich bevindt. Ze geven eveneens weer of er succesvolle initiatieven zijn en of de EC deze beantwoordde. Het laat ons toe na te gaan in welke lidstaten de burgers de initiatieven meer ondersteunen, maar ook in welke mate de organisatoren financiële steun ontvingen. Bovendien kunnen de voorwerpen van de burgerinitiatieven overlopen worden. Daarnaast gaan we ook kort in op de campagne die werd gevoerd en op welke manier het EBI werd omschreven door de organisatoren.²²⁷¹ Dit oefent namelijk een grote invloed uit op de verwachtingen.

471. **Gebruik** – Het gebruik van het EBI werd initieel gekenmerkt door een bijna continue daling. Deze kan in grote mate worden toegeschreven aan de verschillende pijnpunten die we eerder vermeldden.²²⁷² Slechts zes initiatieven slaagden er tot dusver in om ten minste een miljoen handtekeningen te verzamelen, de EC nam geen enkele maatregel die in overeenstemming was met het vooropgestelde doel van een EBI.²²⁷³ Op ogenblikken dat er een hernieuwde aandacht is voor het EBI door de aankondiging van hervormingen, alsook in verkiezingsjaren, stijgt het aantal opgestarte EBI.

²²⁷¹ Dit bespraken we eerder, zie *supra*, hoofdstuk V.

²²⁷² Zie *supra*, hoofdstuk V. Zie ook S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 15–16.

²²⁷³ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 281–282.

Figuur 12.– Opgestarte initiatieven per jaar ²²⁷⁴

472. **Onderwerpen van het EBI** – De initiatiefnemers van het EBI kunnen zelf bepalen waarover zij een EBI starten, mits dit binnen de gestelde beperkingen valt. Zo kan bijvoorbeeld een EBI geen verdragswijziging voorstellen of betrekking hebben op bevoegdheden die niet aan de EU toekomen. Dan nog zijn er bijzonder diverse onderwerpen aan bod gekomen. Het gaat hierbij onder meer om economie, milieu en klimaat, justitie en grondrechten, consumenten, werkgelegenheid, ... ²²⁷⁵

473. **Steunbetuigingen per lidstaat** – Zoals we eerder zagen, betekent het aanwezig zijn of gebruik van een NBI niet automatisch dat ook de EBI ondersteund worden. Zo zijn er lidstaten waarin het NBI bijzonder populair is, maar de EBI zelden worden ondersteund. Dit geldt in omgekeerde richting: steunbetuigingen uit lidstaten die zelf geen EBI hebben, maar wel gezien worden als diegene die doorslaggevend waren voor het succes van het EBI.²²⁷⁶ We nemen in deze figuur de steunbetuigingen op van de succesvolle EBI.²²⁷⁷

²²⁷⁴ De hier vermelde gegevens werden verzameld aan de hand van het Officieel Register van het EBI, beheerd door de EC, zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>; C. MANDL, Y. SOETOPO en A. STEINMETZ, "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 9.

²²⁷⁵ We namen hier de gegevens van de verschillende EBI, zoals ze gepubliceerd werden in het officieel register, zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>. We stellen hier overeenkomsten vast met de andere participatieve instrumenten.

²²⁷⁶ Zie voor een meer gedetailleerd overzicht S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 136, 159, 181, 244, 293, 338, 403 en 418.

²²⁷⁷ We namen hier de gegevens van de verschillende EBI, zoals ze gepubliceerd werden in het officieel register, zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

Figuur 13. Aantal steunbetuigingen per lidstaat

474. **Looptijd van het EBI** – Initieel was in een termijn van twaalf maanden voorzien voor het verzamelen van steunbetuigingen. Omwille van de problemen die ontstonden met de online verzamelsystemen (OCS), stond de EC een eenmalige verlenging tot 18 maanden toe voor de eerste drie initiatieven. Dit was ook het geval voor de EBI waarvan de looptijd werd beïnvloed door de COVID-19-crisis. Enkel Stop Glyphosaat beëindigde de verzameling na vijf maanden.

475. **Dalende trend** – Uit de cijfers kunnen we tot dusver een dalende trend vaststellen wat betreft het aantal ingediende en opgestarte burgerinitiatieven, althans tot de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening.²²⁷⁸ De eerste “succesvolle” initiatieven konden initieel ook gebruik maken van de verlenging van de verzamelperiode van twaalf maanden. De initiatieven die daarop volgden, konden dat niet. Bovendien werd de registratie van verschillende initiatieven geweigerd door de EC, maar na tussenkomst van het Hof van Justitie werden deze alsnog geregistreerd. Dit betekende dat, bijvoorbeeld in het geval van TTIP, de handtekeningen die al – buiten de procedure om – werden verzameld, na registratie opnieuw moesten worden ingezameld. De nieuwe Verordening creëerde een momentum voor

²²⁷⁸ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 147–156.

initiatieven, onder meer door toegenomen media- en andere aandacht. Dit resulteerde in extra initiatieven, maar die leidden tot dusver niet tot de vereiste een miljoen handtekeningen.

476. **Lobby of ngo** – De reeds ingediende initiatieven werden vooral georganiseerd door of althans met steun van grote groepen binnen het Europese systeem. In de meeste gevallen slagen ze er in nieuwe onderwerpen het voorwerp te laten uitmaken van Europees debat en de agenda van de Unie aan te vullen.²²⁷⁹

Tabel 4. Vergelijkende tabel ‘succesvolle’ initiatieven²²⁸⁰

Initiatief	Aantal ingezamelde handtekeningen	Financiële steun	Looptijd
Recht op Water	1 659 543	€ 140 000	Achttien maanden
Een van Ons	1 721 626	€ 159 219	Achttien maanden
Stop Vivisectie	1 173 130	€ 24 000	Achttien maanden
Verbied Glyfosaat	1 070 865	€ 328 399	Vijf maanden
Minority Safepack	1 128 385	€ 20 000	Twaalf maanden
Stop TTIP	3 284 289	€ 475000	Twaalf maanden
End the Cage Age	1 397 113	€ 392 000	Twaalf maanden

§3. Initiatieven op basis van Verordening 2019/788

477. **Hernieuwde aandacht** – Sinds de inwerkingtreding van Verordening 2019/788 is er hernieuwde aandacht voor het EBI. Verschillende nieuwe initiatieven werden weliswaar opgestart, maar tot dusver verzamelden geen van de organisatoren een miljoen steunbetuigingen.

²²⁷⁹ C. BERG, “The European Citizens’ Initiative (EBI) and the Promise of Digital Democracy”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

²²⁸⁰ De vergelijkende tabel werd opgesteld aan de hand van de gegevens die de Europese Commissie ter beschikking stelt via het Officieel Register van het EBI, zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

Hoofdstuk VI – De evaluatie en meerwaarde van het EBI voor het Europees democratisch bestel

Inleiding

478. **Toetsingskader** – De in hoofdstuk II uitgewerkte concepten van democratie en democratische legitimiteit lieten ons toe een algemeen theoretisch kader te ontwikkelen, waaraan het EBI kan worden getoetst. Inzake het EBI is het bijzonder moeilijk om te meten in hoeverre het EBI verantwoordelijk zou zijn voor bepaalde veranderingen binnen de Europese Unie, de werking van de instellingen of de perceptie van de burgers. We richten ons dan ook eerder op de theoretische gevolgen die het EBI mogelijk teweegbrengt. Door de koppeling van de juridische voorwaarden aan inzichten uit de politieke en bestuurswetenschappen, is het mogelijk om criteria vast te stellen. In dit voorlaatste hoofdstuk gaan we over tot een evaluatie van het EBI. We onderzoeken vooreerst of het EBI de eigen verwachtingen kan waarmaken, vervolgens of het daadwerkelijk een meerwaarde kan vormen voor de democratische legitimiteit van de Unie en kan leiden tot een meer democratische werking van en binnen de Europese Unie.

479. **Individuele analyse** – We passen ten eerste een individuele analyse toe. We vangen de evaluatie aan met de specifieke doelstellingen van het EBI. Vervolgens gaan we over tot een meer diepgaande individuele analyse van het EBI. Hierbij gaan we in op de vereisten van een participatief instrument, die ons uiteindelijk zullen leiden tot een analyse van het legitimerend potentieel van het EBI voor de EU. We voegen een overzicht toe van alle ingediende initiatieven en hun impact op het beleid of Europees debat. De ervaring in de lidstaten met de nationale burgerinitiatieven wordt in deze in beschouwing genomen **(afdeling 1)**.

480. **Systemische analyse** – Ten tweede voeren we de systemische analyse uit, waarbij we het EBI niet afzonderlijk, maar wel in samenhang van het petitierecht, de procedure bij de Ombudsman en de wetgevende consultaties bekijken **(afdeling 2)**. We koppelen hierbij terug naar de eerdere hoofdstukken, waarin we het petitierecht, de consultaties en de procedure

bij de Ombudsman bespraken²²⁸¹, alsook de voorstellen die eerder gelanceerd werden om het EBI te verbeteren²²⁸². Ook bekijken we of er nood is aan een betere en efficiëntere samenwerking tussen de verschillende betrokken instrumenten en de instellingen.²²⁸³ We sluiten het hoofdstuk af met een vergelijkend overzicht van het petitierecht, de wetgevende consultaties en de procedure voor de Ombudsman, om na te gaan in welke zin het EBI een verbetering is ten opzichte van deze bestaande instrumenten.

481. We werpen een korte blik op de toekomst en analyseren in welke mate de voorgestelde wijzigingen aan het EBI, hetzij in het ontwerp van Verordening, hetzij door het middenveld en andere actoren, het instrument zouden kunnen verbeteren (**afdeling 3**) en eindigen met een korte nabeschouwing (**afdeling 4**).

Afdeling 1. Individuele meerwaarde

482. **Individueel versus systemisch** – Wanneer we het EBI als een op zichzelf bestaand instrument bekijken, los van enige andere bestaande mogelijkheden, spreken we van de individuele meerwaarde.²²⁸⁴ In wat volgt gaan we dieper in op de het voorstel van de EC en Verordening 2019/788, maar ook de voorstellen die door het middenveld werden gedaan, alsook de maximalistische visie op het EBI.²²⁸⁵

483. **Maximalisme versus minimalisme** – We kunnen het EBI zoals gezegd bovendien benaderen vanuit verschillende perspectieven. In de ene benadering gaan we uit van het EBI als agendabepalend instrument (minimalisme). Daarnaast gaan sommigen uit van het EBI als wetgevend initiatiefrecht, waarbij de EC minstens moreel verplicht zou moeten zijn om daadwerkelijk actie te ondernemen (maximalisme).²²⁸⁶ Bij elke piste moeten we eerst nagaan in hoeverre het EBI de vereisten van een participatief instrument vervult. Alleen als dat het geval is, kunnen we op een correcte manier inschatten of het EBI ook een meerwaarde biedt

²²⁸¹ Zie *supra*, hoofdstuk III.

²²⁸² Zie *supra*, hoofdstuk V.

²²⁸³ Zie *supra*, hoofdstuk IV.

²²⁸⁴ Verder in dit hoofdstuk gaan we over tot een systemische analyse, waarbij het EBI in samenhang met het petitierecht, de wetgevende consultaties en de procedure bij de Europese Ombudsman wordt behandeld, zie *infra*, hoofdstuk VI.

²²⁸⁵ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²²⁸⁶ Zie *supra*, hoofdstuk V.

voor de democratische werking en een verbeterde democratische legitimiteit.²²⁸⁷ Bovendien speelt net die juridische aard van het EBI een grote rol. Het is immers afhankelijk van het feit of we het EBI bekijken als een wetgevend initiatiefrecht, dan wel een agendabepalend instrument om te analyseren aan welke voorwaarden het EBI moet voldoen en welke aanbevelingen of verbeteringen we eventueel kunnen voorstellen. Ook de doelstellingen en de potentiële invloed van het EBI op het beleid en de legitimiteit van de Unie worden hierdoor beïnvloed. Gezien de uitspraken van het Gerecht²²⁸⁸ rond het EBI, waarin bevestigd wordt dat het niet kan en mag worden gezien als een initiatiefrecht, wordt in dit deel enkel ingegaan op de minimalistische visie. De maximalistische visie komt v in dit hoofdstuk aan bod.

484. **Bronnenmateriaal** – Voor de analyse van het EBI werd hier gebruik gemaakt van de officiële documenten, maar ook van semigestructureerde interviews opdat alle actoren voldoende aan bod kunnen komen en hun verschillende verwachtingen ook duidelijk kunnen worden weergegeven en getoetst.²²⁸⁹ Bovendien gebruiken we ook eerdere onderzoeken en studies om de eigen onderzoeksgegevens aan te vullen en extra te onderbouwen waar nodig.²²⁹⁰

485. **Functies** – Het EBI oefent verschillende functies uit die al dan niet bedoeld werden bij de originele invoer. Vooreerst is het EBI gericht op de participatie van burgers (participatief instrument) en de agendabepaling, zoals ook werd bevestigd door Verordening 211/2011, Verordening 2019/788 en de Verdragen. Daarnaast is het mogelijk om de burger te stimuleren deel te nemen aan Europese debatten en een Europese identiteit te creëren.²²⁹¹ Deze functies

²²⁸⁷ Zie *supra*, hoofdstukken II en V.

²²⁸⁸ Zie onder meer Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*

²²⁸⁹ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 32.

²²⁹⁰ Zie *supra*, hoofdstuk I.

²²⁹¹ Dit maakt deel uit van het Unieburgerschap, zie onder meer J. SHAW, “Citizenship of the Union: Towards Post-National membership?”, *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>, Section II. Zie over de verschillende functies K. BORONSKA-HRYNIEWIECKA, “Methodological aspects of measuring the effectiveness of the EU participatory mechanisms: the case of the European citizens’ initiative”, *Przegląd Europejski* 2017, nr.4, 12; S.M. WISIAK, *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz, september 2011, 92. BORONSKA-HRYNIEWIECKA maakt een verder onderscheid en komt uit bij vijf functies: beleid voorstellen, communicatie en dialoog tussen instellingen en burgers verbeteren, deliberatieve ruimte creëren, scheppen van verhoogd bewustzijn en activeren van burgers en tot slot het agendabepalend potentieel. Wij maken een onderscheid tussen agendabepaling en katalysator van debat enerzijds, het daadwerkelijk voorstellen van wetgeving anderzijds (minimalisme–maximalisme). Het

vloeien voort uit het instrument zelf en de manier waarop het EBI functioneert. De meerwaarde van het burgerinitiatief hangt af van de manier waarop het instrument wordt gebruikt. We argumenteerden eerder dat de burger via het EBI een (extra) mogelijkheid krijgt om een grotere impact op de EC uit te oefenen.

§1. Verenigbaarheid van het EBI met de democratische waarden van de Unie

486. **Noodzaak** – Vooraleer we ingaan op de daadwerkelijke evaluatie van het EBI en in welke mate het kan bijdragen tot de werking van de Unie, is het van belang om even stil te staan bij de verenigbaarheid van het EBI met de democratische waarden van de Unie. Uiteraard is dit afhankelijk van de invulling van het EBI en of dit instrument breed dan wel strikt wordt geïnterpreteerd en toegepast.²²⁹² Het EBI moet, om ten volle benut te kunnen worden, in de huidige Europese constellatie passen. Bovendien moeten we ook voor eventuele aanbevelingen voor verbeteringen of wijzigingen hiermee rekening houden.

487. **Minimalisme** – Wanneer we het EBI strikt interpreteren, zoals de EC en de andere instellingen tot nu toe deden, past het binnen de huidige constellatie van de Unie. We begrijpen het EBI dan als een aanvulling op de bestaande mechanismes, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan het initiatiefrecht van de EC of de geldende besluitvormingsprocedures. Dit wordt beklemtoond door de verdragsartikelen en de bepalingen uit Verordening 2019/788. Een EBI moet binnen de domeinen vallen waarvoor de Unie bevoegd is en waarvoor de EC rechtshandelingen kan voorstellen. Het kan enkel ter uitvoering van de Verdragen. De organisatoren kunnen de EC verzoeken een bepaalde actie te ondernemen.²²⁹³ Bovendien mag het EBI geen misbruik opleveren of lichtzinnig of ergerlijk zijn én mag het niet indruisen tegen de waarden van de Unie zoals vastgelegd in artikel 2 VEU. MASTENBROEK en DE WAELE stellen dat het EBI de representatieve democratie ondersteunt, maar geenszins onderuithaalt.²²⁹⁴

activerend potentieel, communicatie en dialoog, alsook het creëren van een deliberatieve ruimte horen volgens ons thuis bij het minimalisme, terwijl het daadwerkelijk doen van beleidsvoorstellen (initiatiefrecht) eerder thuishoort bij het maximalisme.

²²⁹² Hier gaan we verder in dit hoofdstuk op in, zie *infra*, hoofdstuk VI.

²²⁹³ Artikel 11, vierde lid, VEU; Artikel 1, Verordening 2019/788; L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 180

²²⁹⁴ E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 84. Zie ook S. BLOCKMANS, S. RUSSACK, “Introduction” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 5.

488. **Maximalisme** – Indien het EBI in de brede zin wordt toegepast, met dien verstande dat het wel gaat om een initiatiefrecht, kunnen we niet volhouden dat dit verenigbaar is met de huidige constellatie binnen de Unie. Bovendien heeft ook het Gerecht reeds uitspraak gedaan over het EBI, waarin het stelde dat het enkel gaat om een instrument dat de agenda kan bepalen, maar de EC tot niets kan verplichten.²²⁹⁵ We kunnen dit dan ook enkel bespreken als een mogelijk toekomstig voorstel voor wijziging van de procedure, indien dit gepaard zou gaan met een verdragswijziging.²²⁹⁶

§2. Empirische evaluatie EBI

489. **Individuele analyse** – Voor wat de empirische evaluatie betreft, koppelen we terug naar het voorgaande hoofdstuk waarin de verschillende ‘succesvolle’ initiatieven werden besproken.²²⁹⁷ We bouwen hierop verder en analyseren welke gevolgen het EBI had in elke individuele casus. We bespreken of de EBI een impact hadden op eventuele wetgeving, of de instellingen het EBI ter harte namen en of er bijvoorbeeld sprake was van een debat. Zoals we eerder aanhaalden is het moeilijk om alle gevolgen op dit ogenblik in te schatten.²²⁹⁸ We kunnen nog geen lange termijnconclusies trekken. Het is niet omdat het EBI bijvoorbeeld een debat genereerde dat dit zou leiden tot een blijvende grotere aandacht voor de Unie in haar totaliteit.²²⁹⁹ We kunnen wel enkele algemene bedenkingen meegeven.

490. **Recht op water** – Vanaf het prille begin van het EBI wisten de organisatoren wat ze al dan niet konden bereiken met dit nieuwe instrument. Het was bedoeld om het waterbeleid niet alleen op Europees niveau, maar ook in de lidstaten op de agenda te plaatsen.²³⁰⁰ De organisatoren waren hier ook bijzonder succesvol in: in verschillende lidstaten werd het waterbeleid aangepast, in enkele kwam er daadwerkelijk een grondwettelijke verankering van

²²⁹⁵ Zie *supra*, hoofdstuk V. Zie Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*, r.o. 113–116.

²²⁹⁶ Zie *infra*, hoofdstuk VI.

²²⁹⁷ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²²⁹⁸ Zie *supra*, hoofdstuk I.

²²⁹⁹ Bovendien is hiervoor verder empirisch onderzoek noodzakelijk, dat uitgevoerd kan worden over een langere termijn. Zo kunnen bijvoorbeeld burgers bevroegd worden voor en nadat ze deelnemen aan een EBI, om na te gaan of hun houding al dan niet veranderde door de deelname aan het proces.

²³⁰⁰ Zie RIGHT2WATER, *About the campaign*, <https://right2water.eu/about>, laatste consultatie 22 januari 2019.

het recht op water.²³⁰¹ Hoewel de EC geen onmiddellijke actie vooropstelde, werd het Recht op Water–initiatief wel vermeld in het nieuwe werkprogramma van 2017 en 2018.²³⁰² Bovendien deed de EC een voorstel om de drinkwaterrichtlijn aan te passen.²³⁰³ De EC verwijst veelvuldig naar het Recht op Water–initiatief om het succes van de EBI–procedure aan te tonen. De organisatoren zijn onvoldoende overtuigd: de EC zou vooral haar eigen agenda nastreven, waarbij het initiatief dat zij organiseerden vooral wordt gebruikt om het gekozen beleid te ondersteunen.²³⁰⁴ De EC gaat – aldus de organisatoren – helemaal niet in de richting van wat zij voorstelden, maar laat dit wel (onterecht) uitschijnen. Het initiatief werd wel ondersteund door het EP, dat een resolutie aannam om te wijzen op het belang van de EBI–procedure en het Europees waterbeleid.²³⁰⁵ Het EP stelde ook opnieuw amendementen voor om het recht op water universeel op te nemen.²³⁰⁶

491. **Een van Ons** – De organisatoren van Een van Ons waren zwaar teleurgesteld door de mededeling van de EC en maakten een zaak aanhangig bij het Hof van Justitie van de EU. Zij waren van oordeel dat de EC onvoldoende aangaf waarom ze niet verder ging met hun initiatief en bijgevoegde voorstellen. De EC was van oordeel dat ze al voldoende deed om het menselijk leven en de menselijke waardigheid te beschermen en dat er dus geen verdere acties noodzakelijk waren. Het Gerecht en het Hof gaven de EC in deze gelijk en stelde dat de

²³⁰¹ Dit gebeurde onder meer in Spanje, Griekenland, Portugal, Slovenië en Duitsland. Zie onder meer RIGHT2WATER, *Follow the latest advancements*, <https://right2water.eu/news>, laatste consultatie 22 januari 2019.

²³⁰² Voor een overzicht van de maatregelen van de EC, zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>, laatste consultatie 20 december 2020.

²³⁰³ Voorstel EC 1 februari 2018 voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking), COM(2017) 753 final; M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 286.

²³⁰⁴ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van dit proefschrift werd uitgevoerd. Zie ook EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, *ECI Day 2017: Commissioner Timmermans follows EESC advice and announces a review of the ECI regulation for autumn 2017*, <https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eci-day-2017-commissioner-timmermans-follows-eesc-advice-and-announces-review-eci-regulation-autumn-2017>, laatste consultatie 20 januari 2019; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 10.

²³⁰⁵ Zie Res. EP 8 september 2015 over de follow-up van het burgerinitiatief "Right2Water" (2014/2239(INI)), *PB C* 22 september 2017, afl. 316, 99–113.

²³⁰⁶ Zie Amendement 1–2, Verslag Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, 1 oktober 2018, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (COM(2017)0753 – C8–0019/2018 – 2017/0332(COD)), rapporteur: M. Dantin, beschikbaar via <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=–//EP//NONSGML+REPORT+A8–2018–0288+0+DOC+PDF+VO//NL>.

beslissing van de EC om niets te ondernemen voldoende gemotiveerd was.²³⁰⁷ Het EBI had dus geen merkbare impact op het beleid en resulteerde niet in nieuwe of gewijzigde wetgeving op Europees niveau.²³⁰⁸ Hoewel er geen significante invloed was op het beleidsniveau in Europa, had het EBI wel een debat en een mobilisatie in verschillende landen tot gevolg. Dat was vooral merkbaar in die lidstaten waar de meeste steun voor het EBI werd verzameld, met name Italië, Polen, Hongarije, ... Over heel Europa werden verschillende acties georganiseerd in de marge van de campagne van het EBI.²³⁰⁹ Bovendien werd naar aanleiding van het EBI een organisatie *One of Us* opgericht, die alle pro-life bewegingen in Europa samenbrengt.²³¹⁰

492. **Stop Vivisectie** – De EC oordeelde, na afloop van dit succesvolle initiatief, dat in de huidige stand van de wetenschap het niet mogelijk is om dierenproeven volledig uit te sluiten.²³¹¹ De EC liet wel verstaan hier periodieke evaluaties uit te voeren en organiseerde ook verschillende fora waarbij experts werden geraadpleegd.²³¹² Wanneer zou blijken dat dierenproeven kunnen vervangen worden voor andere volwaardige alternatieven, onderneemt de EC actie.²³¹³ De organisatoren hadden ook hier meer verwacht van de EC.²³¹⁴ De hoorzittingen van het EBI werden wel gevolgd door verschillende media en brachten een debat tot stand. De organisatoren waren in deze zin tevreden dat het EBI, hoewel het niet werd opgevolgd door de EC, toch een dergelijk resultaat had.²³¹⁵

²³⁰⁷ HvJ (Grote Kamer) 19 december 2019, nr. C-418/18 P, ECLI:EU:C:2019:1113, *Puppincx e.a. tegen Europese Commissie*; Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.* Deze zaak maakte het voorwerp uit van een hogere voorziening, ingesteld in juni 2018, zie Hogere voorziening ingesteld op 26 juni 2018 door Europees burgerinitiatief „One of Us” tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer – uitgebreid) van 23 april 2018 in zaak T-561/14, *One of Us e.a./Europese Commissie* (Zaak C-418/18 P).

²³⁰⁸ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 285.

²³⁰⁹ Zie ONE OF US, *Activities*, <https://oneofus.eu/activities/>, laatste consultatie 8 januari 2019.

²³¹⁰ Zie ONE OF US, *About Us*, <https://oneofus.eu/about-us/>, laatste consultatie 8 januari 2019.

²³¹¹ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 285.

²³¹² Med.EC over het EBI “Stop Vivisectie”, 3 juni 2015, C(2015) 3773 final, 8–10; EUROPESE COMMISSIE/M. CRONIN, *Non-animal approaches. The way forward*, Report on a European Commission Scientific Conference held on 6–7 December 2016 at The Egg, Brussels, Belgium, maart 2017, beschikbaar via http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/pdf/scientific_conference/non_animal_approaches_conference_report.pdf.

²³¹³ Med.EC over het EBI “Stop Vivisectie”, 3 juni 2015, C(2015) 3773 final, 8–10.

²³¹⁴ Zie hierover A. MENACHE, “The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU”, *ATLA* 2016, 383–390; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 10.

²³¹⁵ A. MENACHE, “The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU”, *ATLA* 2016, 386.

493. **Verbied Glyfosaat** – We gingen eerder in op de drie eisen die de organisatoren van het Verbied Glyfosaat–initiatief formuleerden.²³¹⁶ Het ging hierbij om een verbod op glyfosaat, het invoeren van meer transparantie in het hanteren en gebruiken van wetenschappelijke studies op basis waarvan beleid wordt voorgesteld en het werken aan een pesticidenvrije toekomst. Hoewel de EC stelde in te gaan op verschillende van deze eisen, waren de organisatoren niet overtuigd. De voorstellen die de EC indiende of van plan is in te dienen²³¹⁷, waren niet wat zij hadden opgenomen in het initiatief.²³¹⁸ Bovendien werd glyfosaat opnieuw toegelaten voor een periode van vijf jaar, wat net was wat de organisatoren wilden vermijden.²³¹⁹ De EC stelde tevreden te zijn met de opvolging en was van oordeel dat ze tegemoetkwam aan de verzuchtingen van het EBI, de betrokken actoren van het EBI zijn het hiermee tot op heden oneens. Wel moet gezegd worden dat de EC, naar aanleiding van het EBI Verbied Glyfosaat, een consultatie organiseerde over het gebruik van wetenschappelijke studies en transparantie in de voedselketen.²³²⁰ 318 burgers en 153 andere betrokkenen dienden bijdragen in.²³²¹ Hoewel een verbeterde transparantie positief is, waren de

²³¹⁶ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²³¹⁷ Zie onder meer Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU–risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma’s], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen], 11 april 2018, COM(2018) 179 final. Het voorstel bevindt zich momenteel in eerste lezing bij de Raad, zie EUR–LEX, *Procedure 2018/0088/COD*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52018PC0179&qid=1546947564940>, laatste consultatie 8 januari 2019. De EC zou een wijziging voorstellen aan de algemene wetgeving inzake voorschriften voor levensmiddelen, zie EUROPESE COMMISSIE, *Antwoord van de EC en follow-up*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/nl?lg=nl>, laatste consultatie 8 januari 2019.

²³¹⁸ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 286.

²³¹⁹ Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2324 van de Commissie van 12 december 2017 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie, *PB L* 15 december 2017, afl.333, 10–16.

²³²⁰ Zie EUROPESE COMMISSIE, *Openbare raadpleging over de transparantie en duurzaamheid van het EU–model voor risicobeoordeling in de voedselketen*, 23 januari 2018 – 20 maart 2018, https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_nl, laatste consultatie 8 januari 2019.

²³²¹ EUROPESE COMMISSIE, *Openbare raadpleging over de transparantie en duurzaamheid van het EU–model voor risicobeoordeling in de voedselketen*, 23 januari 2018 – 20 maart 2018, https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_nl, laatste consultatie 8 januari 2019.

organisatoren toch teleurgesteld dat de EC hierin geen verdere stappen ondernam, noch inging op het verbod op glyfosaat zelf.²³²²

494. **Stop TTIP** – De EC weigerde initieel om het Stop TTIP–initiatief te registreren. De organisatoren startten hierop een procedure bij het Hof van Justitie van de EU en argumenteerden dat de weigering tot registratie onterecht was. Het Gerecht oordeelde in het voordeel van de organisatoren, waarop de EC het initiatief alsnog registreerde.²³²³ Ondertussen waren de organisatoren gestart met het verzamelen van handtekeningen, buiten de officiële procedure van het EBI om.²³²⁴ Ze hanteerden wel de vereisten die ook volgens de Verordening en Verdragen werden gesteld. Ze haalden bijna vier miljoen steunbetuigingen op binnen de termijn van twaalf maanden. Het Stop TTIP–initiatief leidde tot een debat in verschillende landen en in bepaalde gevallen zelfs tot protestmarsen.²³²⁵ Ondanks heel wat media–aandacht bleef de verhoopde reactie van de EC en de Europese instellingen uit.²³²⁶

495. **Minority Safepack** – Het *Minority Safepack*–initiatief werd aanvankelijk geweigerd; de EC was van oordeel dat delen van het EBI buiten haar bevoegdheden viel. Na het oordeel van het Gerecht besloot de EC om het initiatief toch gedeeltelijk te registreren, zodat negen voorstellen van de in totaal twaalf maatregelen alsnog voorwerp konden uitmaken van het EBI.²³²⁷ De organisatoren besloten overigens om te wachten op de nieuw samengestelde EC

²³²² Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van dit doctoraat werd gevoerd.

²³²³ Gerecht (1^e kamer) 10 mei 2017, nr. T–754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*.

²³²⁴ Ze noemden het een “self–organised ECI”, zie STOP TTIP, *About Stop TTIP*, <https://stop-ttip.org/about-stop-ttip/>, laatste consultatie 20 januari 2019.

²³²⁵ Zo werd een Europese tour georganiseerd, van april tot september 2015, maar ook een open brief geschreven aan het EP in juli 2015 en een Europese actieweek in oktober 2015, zie STOP TTIP, *About Stop TTIP*, <https://stop-ttip.org/about-stop-ttip/>, laatste consultatie 20 januari 2019. Zie ook M. GEUENS, “Collective Decision Making within the European Union’s Legislative Competences: a Need for Change?” in P. BURSENS, C. DE LANDTSHEER, L. BRAECKMANS en B. SEGAERT (eds.), *Complex Political Decisionmaking: Leadership, Legitimacy and Communication*, London, Routledge, 2016–2017, p. 40–58.

²³²⁶ S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 17.

²³²⁷ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T–646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Besl. EC nr. 2017/652, 29 maart 2017 over het voorgestelde burgerinitiatief „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”, *PB L* 6 april 2017, afl. 92, 100–104. Zie ook C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368.

alvorens hun initiatief over te maken, gezien de eerste afwijzing van de registratie door de huidige EC.²³²⁸ Dit gebeurde, zoals we eerder vermeldden, in oktober 2020.

496. **Tussenbeschouwing** – Hoewel dus verschillende initiatieven de kaap van een miljoen handtekeningen (vlot) bereikten, zijn hun organisatoren niet echt positief over het EBI als instrument.²³²⁹ De meeste organisatoren staan zelfs bijzonder negatief tegenover hun ervaring met het EBI.²³³⁰ Bovendien zijn de organisatoren van succesvolle initiatieven nog pessimistischer over de Unie en de democratische legitimiteit.²³³¹

§3. Evaluatie van de functies van het EBI

497. **Ten geleide** – In wat volgt gaan we dieper in op verschillende functies van het EBI. We houden hierbij niet enkel rekening met diegene die vooropgesteld werden in de Verordening en de Verdragen, maar bekijken de andere visies van organisatoren en het middenveld, maar ook andere betrokkenen.²³³²

498. **Wijzigingen** – Verordening 2019/788 bracht verschillende wijzigingen aan in de tot dan toe geldende procedure van het EBI. Deze hebben een impact op onze evaluatie. De EC was van oordeel dat hiermee tegemoet werd gekomen aan de meest prangende problemen van het EBI. Het middenveld en de organisatoren waren, hoewel ze initieel verheugd waren over

²³²⁸ FUEN, *The statements of support for the Minority SafePack Initiative will be presented only to the new European Commission*, 17 november 2018, beschikbaar via <https://www.fuen.org/hu/hirek/single/article/the-statements-of-support-for-the-minority-safepack-initiative-will-be-presented-only-to-the-new-european-commission/>, laatste consultatie 31 januari 2019.

²³²⁹ Zie onder meer S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 10.

²³³⁰ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 21; S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 32. Bovendien blijkt dit uit de weigering van verschillende organisatoren om deel te nemen aan onderzoek, zie supra, hoofdstuk I.

²³³¹ S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 33. Dit zou ook verklaard kunnen worden door hun uitgebreidere kennis van de werking van de Unie.

²³³² Zie supra, hoofdstuk V. We merken op dat de afwijkende visies niet steeds niet in overeenstemming zijn met het EBI zelf en soms zelfs regelrecht indruisen tegen de reglementaire bepalingen. Deze laatste behandelen we onder de wijzigingsvoorstellen, later in dit hoofdstuk. Zie *infra*, hoofdstuk VI.

de aangekondigde hervormingen, minder positief. We bespraken eerder uitbreid de procedure, maar verwijzen hier opnieuw naar het vergelijkend schematisch overzicht van beide verordeningen.²³³³ De belangrijkste aanpassing van de nieuwe Verordening ligt ongetwijfeld in het verlagen van de leeftijdsgrens. Kiesgerechtigde burgers vanaf 16 jaar kunnen een EBI ondersteunen, daar waar dit voordien enkel kon in enkele lidstaten. Deze hervorming werd hoofdzakelijk ingegeven door de idee dat jongeren het recht hebben om gehoord te worden en dus de kans moeten krijgen om zich uit te laten over toekomstig Europees beleid. De organisatoren kunnen nu de startdatum het EBI bepalen en kunnen contact houden met de ondersteuners. Zo kunnen ze ook terugkoppelen bij eventuele wijzigingen of stappen die binnen het Europees beleid worden gezet.

A. Het EBI als participatief instrument

499. **Meerwaarde** – Zoals we eerder aanhaalden, is het mogelijk dat participatieve instrumenten, waaronder het EBI, een meerwaarde kunnen vormen voor het democratisch functioneren van de EU.²³³⁴ Dat houdt in dat het EBI moet worden getoetst aan de vereisten van een participatief instrument. We bekijken hiervoor de eerder vermelde voorwaarden van in te vullen verwachtingen of doelstellingen, bekwaamheid van de organiserende overheid, inclusiviteit, representativiteit en responsiviteit, alsook de transparantie van de procedure.²³³⁵ Alleen indien de voorwaarden vervuld zijn, kan er sprake zijn van voldoende participatie en enkel dan kan IL, TL of OL – en dus ook de democratische legitimiteit van de Unie – worden verbeterd.

500. **Doelstellingen** – Vooreerst moeten we nagaan of de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt. We merkten eerder al op dat we hier een onderscheid moeten maken tussen diegene die rechtstreeks uit de wettelijke voorwaarden en bepalingen voortvloeien en diegene die eerder een (praktisch) gevolg zijn van de EBI-procedure.²³³⁶ Het instrument moet de burger dichter bij de Unie brengen, hen de mogelijkheid geven om beleid te beïnvloeden

²³³³ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²³³⁴ Zie *supra*, hoofdstuk II. Zie ook E. LANCKSWERDT, *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 455.

²³³⁵ Zie *supra*, hoofdstuk III, afdeling 2.

²³³⁶ Zie *supra*, hoofdstuk V.

en aldus deel te nemen aan de besluitvorming.²³³⁷ Bovendien kan het EBI leiden tot een transnationaal debat, wat hopelijk een Europese publieke ruimte tot gevolg heeft.²³³⁸ Verschillende auteurs zijn daarnaast van mening dat wanneer burgers meer deelnemen aan het beleid, het beleid op zich ook democratischer en effectiever kan zijn (secundair gevolg). Ze gaan uit van de veronderstelling dat een (politiek) actieve burger beter is dan een passieve burger.²³³⁹ Wanneer we het EBI bekijken, kunnen we stellen dat de burgers die een initiatief organiseren in alle geval nauwer betrokken worden bij het beleid dan diegene die dat niet doen. Ze krijgen de kans om een bepaald onderwerp op de Europese agenda te plaatsen. Ze treden in contact met de EC en desgevallend andere instellingen zoals het EP en de CV.²³⁴⁰ In verschillende gevallen gaf het EBI zelf ook aanleiding tot een Europees debat. Dit was bijvoorbeeld zeer duidelijk bij Stop TTIP en Verbied Glyfosaat.²³⁴¹ Het hervormingsvoorstel van de EC heeft in principe geen veranderingen aangebracht aan de doelstellingen die eerder geformuleerd werden door Verordening 211/2011.

501. Bekwaamheid van de organiserende overheid – De EC is de instelling die zal oordelen over de registratie van een EBI, maar ook over de gevolgen die aan een succesvol EBI zullen worden gegeven. De EC moet wel de uiteindelijke beslissing voldoende motiveren en de politieke en juridische gevolgen die zij aan het EBI hecht uiteenzetten. Op de rol van de EC bestaat niettemin kritiek. Vooreerst is de EC betrokken bij de registratie van het EBI. Ten tweede is zij verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling ervan. We haalden eerder al aan dat het succes van het EBI dan ook in grote mate afhankelijk is van de *goodwill* van de EC (en de andere Europese instellingen). De vraag is dan ook of de EC de meest geschikte en objectieve instelling is om hierover te oordelen. Verschillende voorstellen werden eerder al gemaakt: zo zou de beslissing moeten worden overgelaten aan het EP, een onafhankelijke commissie, ...²³⁴² De EC besloot hier niet op in te gaan. De onafhankelijkheid van de EC, haar geschiktheid om te oordelen over registratie en het uiteindelijke gevolg van het EBI, wordt niet verbeterd door Verordening 2019/788. Het nieuwe EBI-platform pleit in het voordeel

²³³⁷ Overweging 1 Verordening 2019/788.

²³³⁸ Hier gingen we eerder uitgebreid op in, zie *supra*, hoofdstukken II en V.

²³³⁹ R.A. IRVIN en J. STANSBURY, "Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?", *Public Administration Review* 2004, Vol. 64, No. 1, 55–56.

²³⁴⁰ Dit is in grote mate afhankelijk van de opkomst en interesse bij de publieke hoorzittingen. Soms zijn ook afgevaardigden van de EESC, CvR, Ombudsman, ... aanwezig.

²³⁴¹ Zie *supra*, hoofdstuk V. We komen hier later op terug, zie *infra*, hoofdstuk VI.

²³⁴² Zie *supra*, hoofdstuk V.

van de EC: ze willen de organisatoren en eventuele EBI beter ondersteunen en meer kans op slagen geven. De organisatoren kunnen via het platform in contact treden met ervaren organisatoren, fondsen werven, ideeën uitwisselen, juridisch advies vragen, ...²³⁴³

502. **Inclusiviteit** – In principe heeft elke Unieburger toegang tot het EBI, zolang hij/zij/x stemgerechtigd is in de Europese Parlementsverkiezingen.²³⁴⁴ Dit houdt in dat burgers vanaf zestien jaar kunnen deelnemen aan een EBI.²³⁴⁵ Bovendien kunnen ook burgers die niet zouden deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen worden aangesproken, waardoor het inclusieve karakter stijgt.²³⁴⁶ Om een EBI te ondertekenen, stelt elke lidstaat specifieke voorwaarden.²³⁴⁷ Sommige lidstaten vragen enkel de naam, geboortedatum en adres, anderen willen bijkomende informatie zoals de geboortedata van de ouders, woon- of verblijfplaats, ... Bovendien laten niet alle lidstaten toe dat hun eigen burgers die in andere landen verblijven, een EBI ondertekenen.²³⁴⁸ Soms laat de OCS niet toe dat bepaalde burgers een EBI ondersteunen: hun identiteitskaartnummer wordt bijvoorbeeld niet herkend.²³⁴⁹ Lidstaten kunnen overigens te allen tijde de voorwaarden aanpassen, wat ook gebeurde. Zo versoepelden Luxemburg en Ierland in 2013 de vereisten, terwijl Frankrijk net meer verplichte informatie oplegde.²³⁵⁰ In 2015 werd verstrengde Luxemburg de voorwaarden opnieuw, terwijl Bulgarije minder strikt werd.²³⁵¹ Om het inclusieve karakter van het EBI te verbeteren, werden door verschillende organisaties dan ook een afschaffing van de identiteitsvereisten voorgesteld.²³⁵²

²³⁴³ EUROPESE COMMISSIE, *Forum voor het Europees burgerinitiatief*, <https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI>, laatste consultatie 11 januari 2019.

²³⁴⁴ Artikel 11, vierde lid, VEU.

²³⁴⁵ We merken op dat dit het voorwerp uitmaakt van de hervorming van het EBI, waarbij werd voorgesteld om vanaf zestien jaar een EBI te ondersteunen, zie *supra*, hoofdstuk V.

²³⁴⁶ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 2–3.

²³⁴⁷ De deelname aan de verkiezingen wordt immers bepaald door de nationale regelgeving.

²³⁴⁸ Dit blijkt een veelvoorkomend probleem te zijn, blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd. Verschillende organisatoren werden gecontacteerd door kwade burgers, die hun steun wel wilden betuigen, maar dit niet konden.

²³⁴⁹ R. BALDOLI, "Thence We Came Forth to Re behold the Stars': A First Assessment of the European Citizens' Initiative", *EJRR* 2013, afl.1, 86. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd. Verschillende organisatoren werden gecontacteerd door kwade burgers, die hun steun wel wilden betuigen, maar dit niet konden. De EC stelde de formulieren op, maar hield daarbij niet altijd rekening met alle mogelijkheden. Zo laat het formulier bijvoorbeeld het identiteitskaartnummer 0000XX toe, maar niet XX0000. Hierdoor gingen kostbare stemmen verloren en raakten zowel burgers als organisatoren gefrustreerd.

²³⁵⁰ Zie onder meer E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 83.

²³⁵¹ E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 83.

²³⁵² Dit kwam eerder al aan bod toen we de wijzingen aan het EBI bespraken, zie *supra*, hoofdstuk V.

Naast de toegang van Unieburgers tot het instrument zelf, speelt ook een ander element, met name de toegang na het beëindigen van het EBI. De ervaring of kennis van de organisatoren en ondersteuners heeft hierop een grote invloed. De meer ervaren organisatoren zullen nadat het EBI werd beëindigd, meer toegang hebben tot de instellingen dan diegenen die als nieuwe speler optraden.²³⁵³ Dit toont aan dat er tot dusver geen sprake is van een *level-playing-field*, zoals we eerder ook vermeldden.²³⁵⁴ Het feit dat de gehele procedure, van het opstarten tot het beëindigen online kan verlopen, is wel een element dat inclusie bevordert: zo worden meer mensen aangesproken die anders niet zouden deelnemen aan het beleid.²³⁵⁵

De inclusiviteit van het EBI is dus niet steeds voldoende: het gaat om groepen of personen die al betrokken zijn bij het Europees beleid of die voldoende inspraak hebben, die gebruik maken van het instrument. De ‘gewone’ burger neemt niet meer deel aan het beleid door het EBI.²³⁵⁶ Bovendien heeft niet eenieder (voldoende) toegang tot de instrumenten. Dat wordt versterkt door het quasi digitale karakter van het EBI. Hoewel het gebruik van technologie en digitalisering moet worden toegejuicht, zijn er naast de verschillende voordelen die dit met zich meebrengt, ook enkele uitdagingen. Hoewel digitale toepassingen steeds vaker gebruikt kunnen worden, heeft nog steeds niet iedereen hier toegang toe.²³⁵⁷ Daar waar in de oorspronkelijke Verordening 211/2011 de minimumleeftijd werd bepaald op achttien jaar (met uitzondering van Oostenrijk waar de grens op zestien jaar lag), is dat met de nieuwe Verordening verlaagd tot zestien jaar. Dit betekent dat ook jongeren, een categorie die frequent wordt vergeten en zich minder aangesproken voelt, worden betrokken door de Unie en nu de mogelijkheid krijgen om een EBI te ondersteunen. Hoewel er nog steeds verbetering mogelijk is, bijvoorbeeld door groepen of burgers te betrekken die niet meteen worden aangesproken door de Unie of zelf niet kunnen deelnemen aan het beleid, zorgt de aanpassing van de leeftijdsgrens wel voor een verhoogde inclusiviteit van het EBI.

²³⁵³ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd. Zie ook E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 83.

²³⁵⁴ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²³⁵⁵ Dit is een element dat we eerder in dit hoofdstuk al behandelden, zie *supra*, hoofdstuk VI.

²³⁵⁶ M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 289.

²³⁵⁷ S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem”, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 3–4.

503. **Representativiteit** – Het representatieve karakter van het instrument beoordelen we aan de hand van enkele subcriteria, die ervoor zorgen dat de analyse zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk kan gebeuren. Bovendien geldt er een delicaat evenwicht: het EBI moet representatief zijn, maar toch voldoende waarborgen tegen misbruik bieden.²³⁵⁸ Vooreerst is er de beperking dat een EBI enkel kan worden ingediend binnen de domeinen waarvoor de Unie bevoegd is én waarvoor de EC rechtshandelingen kan voorstellen (subcriterium 1). Ten tweede moet er een miljoen handtekeningen ingezameld worden (subcriterium 2) én moet er een voldoende geografische en numerieke spreiding zijn (subcriterium 3). Tot slot moet misbruik door grote organisaties of lobbygroepen vermeden worden (subcriterium 4).²³⁵⁹ Elk van deze subcriteria oefenen een invloed uit op het bestaan van voldoende representativiteit van het EBI en uiteindelijk een mogelijke verbeterde (input)legitimiteit van de Unie.²³⁶⁰

Wanneer we het eerste subcriterium bekijken, stellen we vast dat de EC zeer strikt optreedt in de interpretatie van de verschillende voorwaarden.²³⁶¹ Na tussenkomst van het Hof van Justitie van de EU werden ondertussen enkele van de strengere vereisten soepeler gelezen. Zo is gedeeltelijke registratie bijvoorbeeld mogelijk en moet de EC de motivering uitgebreid uiteenzetten. Ze moet daarbij ook alle door de organisatoren meegedeelde informatie bekijken.²³⁶² Hoewel de organisatoren nog steeds willen dat het EBI ook gebruikt kan worden voor verdragswijzigingen, staat de EC hier niet voor open.²³⁶³ Het is dus perfect mogelijk dat er een breed draagvlak bestaat binnen de Europese bevolking voor bepaalde onderwerpen, maar dat dit niet kan ingediend worden via een EBI.

Daarnaast werd, om een voldoende representatief karakter te waarborgen, de drempel van een miljoen handtekeningen ingevoerd. In vergelijking met de nationale

²³⁵⁸ R. BALDOLI, “‘Thence We Came Forth to Rebehold the Stars’: A First Assessment of the European Citizens’ Initiative”, *EJRR* 2013, afl.1, 85.

²³⁵⁹ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 80–81.

²³⁶⁰ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 81.

²³⁶¹ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd en wordt bevestigd, zie onder meer E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 83–84; E. VAN RIJCKEVORSEL, “Initiative citoyenne et “dérappages démocratiques” dans l’Union européenne”, *Journal de droit européen* 2016, 54.

²³⁶² Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T–646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 84–85.

²³⁶³ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd en wordt bevestigd door C. MANDL, Y. SOETOPO EN A. STEINMETZ, “Die Europäische Bürgerinitiative” in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 1.

burgerinitiatieven lijkt dit eerder soepel.²³⁶⁴ Het gaat om slechts 0.2% van de totale Europese bevolking.²³⁶⁵ De vraag is dan ook of 0.2% van de Europese bevolking wel voldoende is om te kunnen concluderen dat er een pan-Europese publieke opinie bestaat of een transnationaal debat plaatsvindt. Het is perfect mogelijk dat twee initiatieven worden ingediend die tegenstelde belangen nastreven.

Bovendien geldt er ook een geografische spreiding: het EBI moet het quorum behalen in zeven lidstaten en per lidstaat geldt een minimumaantal handtekeningen. Op die manier worden kleine lidstaten niet benadeeld en kunnen ook zij belangrijk zijn in de zoektocht naar voldoende steun. Om zeker te zijn van het behalen van het quorum, zorgen organisatoren ervoor dat ze meer handtekeningen inzamelen dan strikt noodzakelijk zijn.²³⁶⁶

Misbruik door grote organisaties of lobbygroepen werd uitgesloten door het stellen van strikte regels in verband met financiering.²³⁶⁷ Elk burgercomité moet aangeven welke fondsen zij ontvangen heeft en wie de donoren waren, om transparantie te bewerkstelligen. Deze informatie wordt weergegeven op de website van de EC.²³⁶⁸ Desondanks stellen we vast dat de meest succesvolle initiatieven vrijwel alle de steun krijgen van grotere organisaties.

504. Responsiviteit – De mate waarin de Europese instellingen, en de EC in het bijzonder, het EBI behandelen en er al dan niet op ingaan, speelt een belangrijke rol. Het is noodzakelijk dat de EC en de andere instellingen het initiatief opvolgen en de dialoog aangaan met de organisatoren.²³⁶⁹ Alleen dan kan de procedure van het EBI voldoen aan de voorwaarde inzake responsiviteit. Tot dusver kan de houding van de EC de organisatoren en andere betrokkenen niet geheel overtuigen. Dat de EC soms oordeelt dat het EBI niet kan worden geregistreerd, terwijl dit wel breed gedragen wordt door de Europese bevolking of zegt te zullen ingaan op

²³⁶⁴ Zie *supra*, hoofdstuk IV. Zie ook E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 85.

²³⁶⁵ L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 182.

²³⁶⁶ Een tweede reden is het feit dat verschillende lidstaten niet geheel open zijn over de manier waarop de verificatie gebeurt. Om te vermijden dat te veel steunbetuigingen als ongeldig worden aangemerkt, zorgen organisatoren voor een ruime marge. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd en wordt bevestigd, zie onder meer E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 85.

²³⁶⁷ Artikel 17, Verordening 2019/788.

²³⁶⁸ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

²³⁶⁹ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 292; WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2016, 32.

het EBI, maar dat niet daadwerkelijk doet, is een doorn in het oog bij vele organisatoren.²³⁷⁰ We zagen eerder dat de EC ook in het ongelijk werd gesteld door het Hof van Justitie van de Europese Unie, zoals onder meer gebeurde bij *Minority Safepack* en *Stop TTIP*.²³⁷¹ Sinds Verordening 2019/788 wordt wel welk EBI besproken door de EC, zelfs wanneer het onvoldoende handtekeningen zou inzamelen.²³⁷² De beoordeling van de houding van de EC is niettemin afhankelijk van de verwachtingen van de organisatoren en andere betrokkenen, wat nogmaals duidt op het belang van voldoende heldere doelstellingen en inhoud van het instrument.²³⁷³ Bovendien maakt dit duidelijk dat er een terugkoppeling naar de organisatoren en de ondersteuners nodig is.²³⁷⁴ Deze follow-up moet overigens best plaatsvinden in de verschillende fases van de EBI-procedure: bij de registratie, bij de beslissing nadat het EBI werd afgesloten én achteraf. Zo blijven alle actoren op de hoogte, blijft de dialoog verder bestaan en maakt het instrument zelf de beste kans op slagen. De EC en het EP zullen beter en meer communiceren in de marge van het EBI en de EC heeft ook een samenwerkingsplatform ontwikkeld, in samenwerking met ECAS (*European Citizen Action Service*).²³⁷⁵ Hierdoor wordt aan beginnende organisatoren meer steun verleend en kunnen ze ook sneller in contact treden met de EC en andere bevoegde instellingen. De burgers worden dus dichterbij de Unie-instellingen gebracht.

505. Openheid of transparantie – De vereiste van openheid geldt zowel ten aanzien van de beoordeling als participatief instrument als de aanwezigheid van voldoende TL.²³⁷⁶ Bovendien werd het ook eerder aangemerkt als een van de pijnpunten van de procedure van het EBI.²³⁷⁷ Burgers die deelnemen aan een EBI, hetzij als organisator, hetzij als ondersteuner, moeten de

²³⁷⁰ Uit het empirisch onderzoek blijkt dat sommige organisatoren de onpartijdigheid van de EC sterk in twijfel trekken. Wanneer een EBI binnen de agenda van de EC past, of ondersteund wordt door een grote organisatie of lobbygroep, zou de EC wél overgaan tot registratie. Wanneer het voorstel te controversieel is, doet de EC dat niet.

²³⁷¹ Zie *supra*, hoofdstuk V; Gerecht (1e kamer) 10 mei 2017, nr. T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. / Commissie*; Gerecht (1e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority Safepack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368.

²³⁷² M. ALAND en N. VON ONDARZA, “The European Citizens’ Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 292.

²³⁷³ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²³⁷⁴ Dit is waar we eerder naar verwezen met democratische terugkoppeling, zie *supra*, hoofdstuk V.

²³⁷⁵ Zie EUROPESE COMMISSIE, *Forum voor het Europees burgerinitiatief*, <https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI>, laatste consultatie 11 januari 2019.

²³⁷⁶ Zie *supra*, hoofdstuk II.

²³⁷⁷ Zie *supra*, hoofdstuk V.

mogelijkheid hebben om alle informatie met betrekking tot dat EBI te vergaren.²³⁷⁸ Het gaat dan om de besluitvorming rond het EBI (de registratie en de eventuele follow-up), maar ook eventuele informatie over het voorwerp dat aan bod komt in het EBI (stand van zaken, geldende beleid van de Unie, ...). Het officiële register van het EBI is online toegankelijk, waarbij het mogelijk is om de beslissingen van de EC in verband met elk EBI terug te vinden. Ook de meest relevante informatie over de EBI-procedure zelf kan hier worden geraadpleegd.²³⁷⁹ De documenten over de vergaderingen tussen de EC en de organisatoren zijn helaas niet steeds beschikbaar.²³⁸⁰ De motivering die de EC geeft wanneer de registratie geweigerd wordt of wanneer ze besluit niet in te gaan op een specifiek initiatief, was bij de invoer van het EBI bijzonder summier. In de meer recente antwoorden gaat de EC dieper in op de verschillende redenen die tot haar besluit hebben geleid, wat uiteraard de transparantie ten goede komt.²³⁸¹ Daarenboven vaardigt de EC ook steeds persberichten uit bij elk nieuw initiatief of elke nieuwe beslissing.²³⁸² In die zin is er al een verandering merkbaar bij de EC: de motivering is nu uitgebreider, het aanspreken van het publiek gebeurt frequenter en duidelijker. De EC zet in op een verhoogde communicatie met het publiek en gebruikt de website nu ook voor het delen van nieuws in verband met het EBI. Alle persberichten, mededelingen of maatregelen die ze neemt in verband met nieuwe EBI worden vermeld. Het nieuwe samenwerkingsplatform waarover we het eerder hadden, kadert binnen dit voornemen.²³⁸³

506. Tussenbesluit – We stellen vast dat de voorwaarden voor het EBI als participatief instrument in wezen vervuld zijn, hoewel er zeker verbetering mogelijk is. Dit betekent dat het EBI ook een positieve impact kan hebben op de democratische legitimiteit, via de IL, OL of TL (of al deze elementen). We maken wel een voorbehoud voor de vereiste van de

²³⁷⁸ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 82.

²³⁷⁹ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

²³⁸⁰ Zie onder meer S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 11 en 38.

²³⁸¹ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 87.

²³⁸² Voor een overzicht per EBI, zie EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

²³⁸³ Zie EUROPESE COMMISSIE, *Forum voor het Europees burgerinitiatief*, <https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECL>, laatste consultatie 11 januari 2019.

responsiviteit. We zien dat daar ontevredenheid heerst, vooral bij de organisatoren, over de manier waarop de EC actie onderneemt of weigert beleid te ontwikkelen of zelfs in dialoog te treden. Bovendien geldt dit ongenoegen ten aanzien van de vereiste bekwaamheid van de EC: is de Commissie de meest aangewezen instelling om én de registratie van én de uiteindelijke beslissing over het EBI te nemen? Ten aanzien van de inclusiviteit merken we op dat weliswaar niet eenieder betrokken wordt bij een EBI, maar dit kan verklaard worden door de vereiste van representativiteit. Indien mogelijkwjs alle belangen uit de Europese samenleving aan bod kunnen komen, kan een minder goede inclusie worden ondervangen. We stellen vast dat de hervorming het EBI zeker verbeterde, maar slechts op zeer minieme punten. De hoedanigheid van participatief instrument werd hierdoor beïnvloed in positieve zin, vooral in verband met de inclusiviteit en de responsiviteit.

B. Het EBI en het minimalisme

507. **Minimalisme** – Zoals we hierboven aanhaalden, kan het EBI verschillende functies vervullen.²³⁸⁴ In eerste instantie gaat het om een instrument dat bedoeld werd om de burger te laten deelnemen aan het beleid, een participatief instrument. Daarnaast is het mogelijk dat hierdoor onderwerpen op de agenda van de EC en de andere instellingen wordt geplaatst, een debat op gang wordt gebracht, een deliberatieve ruimte ontstaat of zelfs Europees bewustzijn wordt gegeneerd.²³⁸⁵ We bespreken deze functies samen omdat ze alle voortvloeien uit het minimalisme en dus overeenstemmen met de huidige interpretatie van het EBI.²³⁸⁶

²³⁸⁴ H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 135 en 149–150.

²³⁸⁵ Zie *supra*, hoofdstuk V en eerder in dit hoofdstuk. Zie ook K. BORONSKA-HRYNIEWIECKA, "Methodological aspects of measuring the effectiveness of the EU participatory mechanisms: the case of the European citizens' initiative", *Przegląd Europejski* 2017, nr.4, 12; L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 189; E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 89. Dit zou overigens zowel op Europees als op nationaal niveau kunnen gebeuren, zie S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 17.

²³⁸⁶ We zagen eerder dat de organisatoren zelf ook een andere omschrijving van het EBI geven, zoals bijvoorbeeld een massapetitie, een referendum, ... Deze kunnen we alle onderbrengen in de gebruikte tweedeling minimalisme – maximalisme. Zie *supra*, hoofdstuk V.

508. **Teleurstelling** – Bij het gros van de organisatoren van de EBI overheerst vooral een gevoel van teleurstelling, zowel over de reactie van de EC als het EBI.²³⁸⁷ De EC neemt niet alleen geen wetgevend initiatief, maar ging slechts zelden over tot een dialoog, op de verplichte uitnodiging van de organisatoren en de publieke hoorzitting in het EP na. Bovendien blijkt ook de hoorzitting niet steeds voldoende: zelfs tijdens de hoorzittingen krijgen de organisatoren niet steeds het gevoel gehoord te worden.²³⁸⁸ Meer nog, in de meeste gevallen stelde de EC de situatie bijzonder rooskleurig voor, terwijl organisatoren het gevoel hadden in de kou te blijven staan.²³⁸⁹ We haalden eerder aan dat dit deels verklaard kan worden door foutieve verwachtingen bij de organisatoren aangaande het mogelijke resultaat van een EBI.²³⁹⁰

509. **Meerwaarde** – Het bovenstaande betekent niet dat het EBI geen debat kan stimuleren of een onderwerp niet op de agenda kan plaatsen.²³⁹¹ In het geval van Recht op Water zagen we dat er op Europees en nationaal niveau een debat werd gevoerd. Ook in de verschillende lidstaten kwam het waterbeleid op de agenda en werden maatregelen genomen.²³⁹² In de marge van Een van Ons werd een overkoepelende organisatie opgericht, die de transnationale dialoog in de lidstaten moet versterken en ondersteuning biedt aan nationale organisaties.²³⁹³ Het initiatief omtrent de TTIP-onderhandelingen werd bijvoorbeeld niet geregistreerd door de EC, aangezien dit buiten haar bevoegdheden om een rechtshandeling te stellen zou vallen. Het geweigerde initiatief zorgde wel voor een debat op nationaal en Europees niveau, ondanks de weigering tot registratie.²³⁹⁴ Stop Vivisectie had een beperkt debat tot gevolg. We zijn ervan overtuigd dat de acties van middenveldorganisaties en burgers wel degelijk kunnen

²³⁸⁷ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 21.

²³⁸⁸ Zie onder meer A. MENACHE, "The European Citizens' Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU", *ATLA* 2016, 386. Dit werd bevestigd door verschillende andere organisatoren in het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van dit doctoraat werd gevoerd.

²³⁸⁹ Dit was het geval bijvoorbeeld bij Recht op Water, waar de EC stelde wel maatregelen te hebben genomen. De organisatoren waren van oordeel dat de EC vooral haar eigen agenda volgde en probeerde om die te rechtvaardigen door te verwijzen naar het EBI. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van het doctoraat werd gevoerd.

²³⁹⁰ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 289.

²³⁹¹ J.A. SCHOLTE, "Civil society in multi-level governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 392-395.

²³⁹² Zie *supra*, hoofdstuk VI.

²³⁹³ Zie *supra*, hoofdstuk VI.

²³⁹⁴ M. GEUENS, "Collective Decision Making within the European Union's Legislative Competences: a Need for Change?" in P. BURSENS, C. DE LANDTSHEER, L. BRAECKMANS en B. SEGAERT (eds.), *Complex Political Decisionmaking: Leadership, Legitimacy and Communication*, Londen, Routledge, 2016-2017, p. 40-58.

leiden tot meer betrokkenheid en inclusie. Hierdoor wordt de Europese democratie versterkt en de legitimiteit verbeterd.²³⁹⁵ Het is wel zo dat de initieel uitgesproken verwachtingen niet geheel werden gerealiseerd.²³⁹⁶

C. Het EBI als vorm van digitale burgerbetrokkenheid

510. **Digitale burgerbetrokkenheid** – Zoals we eerder aanhaalden, is het EBI een vorm van digitale burgerbetrokkenheid. Dat wordt gedefinieerd als het gebruik van nieuwe media, digitale informatie of communicatietechnologie, om interactie tussen burgers en de overheid of de private sector te bewerkstelligen.²³⁹⁷ Het is bedoeld om beleidsvorming te verbeteren door meer participatie, vertegenwoordiging en de verhoogde meningsuiting van burgers.²³⁹⁸ Wanneer het instrument correct wordt gebruikt, kan het aanleiding geven tot meer transparantie en een betere verantwoording van de betrokkenen.²³⁹⁹ Het online verzamelen van steunbetuigingen opent nieuwe mogelijkheden voor de burgers. Door de grote verspreiding kunnen potentieel meer ondersteuners voor het burgerinitiatief aangesproken worden én kunnen zelfs mensen die het EBI niet willen steunen, wel betrokken raken bij het debat.²⁴⁰⁰ Sociale netwerken brengen een grotere mobilisatie teweeg en dit is een van de bepalende factoren inzake opkomst en ondersteuning.²⁴⁰¹ De kost van het raadplegen of betrekken van meer burgers verlaagt, informatie kan sneller verspreid worden en onderwerpen kunnen sneller en meer aandacht verkrijgen.²⁴⁰² De digitale burgerbetrokkenheid geeft ook aanleiding tot enkele uitdagingen: er is een zekere kennis

²³⁹⁵ J.A. SCHOLTE, "Civil society in multi-level governance" in H. ENDERLEIN, S. WÄLTI en M. ZÜRN (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham–Northampton, Edward Elgar Publishing, 2010, 394. Zie ook S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 16.

²³⁹⁶ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 289.

²³⁹⁷ WORLD BANK GROUP – DEET, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 1.

²³⁹⁸ WORLD BANK GROUP – DEET, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 1.

²³⁹⁹ WORLD BANK GROUP – DEET, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 22.

²⁴⁰⁰ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 5. Hetzelfde geldt overigens voor de burgerinitiatieven in de lidstaten, zie *supra*, hoofdstuk IV.

²⁴⁰¹ D. MUTZ, *Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 95.

²⁴⁰² WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2016, 22.

nodig voor de ontwikkeling en het gebruik van de gekozen methodes, die niet voor iedereen evident of mogelijk is. Dit heeft een impact op de inclusiviteit. Bovendien zijn er specifieke waarborgen nodig die de grote hoeveelheid digitale gegevens en de privacy van de deelnemers beschermen.²⁴⁰³

511. **Criteria** – Vooreerst gaan we na wat de doelstellingen van het EBI zijn en of deze nuttig, redelijk en praktisch zijn. Ten tweede worden de actoren aangeduid die het digitale proces controleren en beïnvloeden. Vervolgens gaan we na wie kan deelnemen aan het EBI en op welke manier dit gebeurt. Bovendien moeten ook de gekozen digitale methodes effectief en correct zijn. Tot slot gaan we na wat de gevolgen zijn van het EBI op de verschillende betrokken actoren en de deelnemers.²⁴⁰⁴

512. **Doelstellingen** – Het EBI is, zoals we enkele keren vermeldde, erop gericht burgers een stem te geven binnen de beleidsvorming van de Europese Unie, door een verzoek te richten tot de EC.²⁴⁰⁵ In de marge van een EBI kan dan een debat worden gevoerd, worden burgers gemobiliseerd en kan een Europese mentaliteit bij de burgers ontstaan. Hoewel het digitale element niet expliciet werd opgenomen als doelstelling bij het invoeren van het EBI, vormt dit zeker een meerwaarde.²⁴⁰⁶ De procedure van het EBI maakt het mogelijk om alle fases te doorlopen zonder papieren steunbetuigingen in te zamelen: het indienen van een EBI kan digitaal, het verzamelen van de steunbetuigingen kan via de OCS van de EC of via een eigen platform, de elektronische formulieren van de ondersteuners kunnen digitaal worden ingediend bij de lidstaten ter verificatie en de EC zal haar beslissing per post, maar ook online bekend maken. De doelstellingen van het EBI zijn in het algemeen nuttig, redelijk en praktisch haalbaar. Wat dit laatste element betreft, moeten we wel genuanceerd antwoorden: er is

²⁴⁰³ WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2016, 23.

²⁴⁰⁴ WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2016, 36–44.

²⁴⁰⁵ L. GUILLOU-D-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 180.

²⁴⁰⁶ F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 147.

zeker ruimte voor verbetering en als het EBI beschouwd wordt als een ‘burger’initiatief, voldoet het niet aan de vereiste van de praktische haalbaarheid.²⁴⁰⁷

513. **Controle en beïnvloeding** – We moeten nagaan wie het initiatief neemt en wie de digitale methodes koos. Ook de mate waarin de burgers werden geraadpleegd bij het ontwikkelen van de procedure zijn van belang. Hier kunnen we verwijzen naar de consultatie die naar aanleiding van de invoer van het EBI werd gevoerd.²⁴⁰⁸ Wel merken we op dat, hoewel de EC in samenspraak met de Raad en het Europees Parlement besliste over de procedure van het EBI, de EC verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de OCS. Bovendien bleek het systeem, althans in het begin, verschillende problemen te vertonen, waardoor initiatiefnemers niet steeds ten volle gebruik konden maken van de OCS.²⁴⁰⁹ Uit het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van het doctoraat werd gevoerd, blijkt dat de EC het digitale luik niet voldoende onderzocht vooraleer het werd ingevoerd. Verschillende fouten in de formulieren voor steunbetuigingen bijvoorbeeld, die voor tijdverlies zorgden, konden, aldus de deelnemers aan de interviews, worden vermeden. DG DIGIT, de verantwoordelijke dienst voor de OCS, bood wel technische ondersteuning wanneer nodig. De certificatie van het OCS is een verantwoordelijkheid die ligt bij de lidstaten waar de servers geplaatst zijn.²⁴¹⁰

514. **Participatie** – De procedure van het EBI wordt omschreven in Verordening 2019/788. In principe kan elke Unieburger deelnemen aan een EBI, of een initiatief opstarten, zolang ze de leeftijd van achttien jaar bereiken.²⁴¹¹ Dit kan via digitale en papieren weg. Dit betekent dat de inclusiviteit verhoogt ten opzichte van een instrument dat enkel digitaal of in papier zou bestaan. Het inclusieve karakter is dus aanwezig. We maken hier opnieuw dezelfde opmerking: burgers die al geëngageerd zijn, zullen sneller deelnemen aan een EBI.²⁴¹²

²⁴⁰⁷ We gingen hier eerder al op in, zie *supra*, hoofdstuk V. Dit kwam aan bod tijdens het empirisch onderzoek dat in het kader van dit proefschrift werd uitgevoerd. De succesvolle EBI werden tot dusver alle georganiseerd met steun, rechtstreeks of onrechtstreeks, van grotere organisaties. Voor de individuele burger is het bijzonder moeilijk om een EBI te organiseren.

²⁴⁰⁸ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁴⁰⁹ Zie onder meer S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 39.

²⁴¹⁰ Voor de OCS van de EC is dit Luxemburg.

²⁴¹¹ Hierop geldt, tot de inwerkingtreding van de hervorming, slechts een uitzondering: in Oostenrijk kan dit vanaf zestien jaar.

²⁴¹² Zie *supra*, hoofdstuk VI.

515. **Digitale methodes** – De Europese Unie wijdde een webpagina aan het burgerinitiatief, waarbij alle informatie wordt weergegeven.²⁴¹³ Het gaat hierbij om algemene informatie en het wettelijk kader, maar om het aantal ingediende, lopende en afgehandelde initiatieven, alsook de maatregelen die de EC eventueel nam of zal nemen naar aanleiding van een burgerinitiatief. Het platform leent zich tot het online verlenen van steun aan een EBI. Ook werd recent een samenwerkingsforum opgestart, waar huidige en toekomstige organisatoren elkaar kunnen vinden en waar alle noodzakelijke informatie en ervaring wordt gebundeld.²⁴¹⁴ De procedure wordt uiteengezet in Verordening 2019/788. Alle initiatieven, met inbegrip van de verschillende fases, zijn online beschikbaar. Het is voor potentiële organisatoren dan ook voldoende duidelijk onder welke voorwaarden en wanneer een burgerinitiatief kan worden georganiseerd. Zowel de Verdragen als de relevante bepalingen in de Verordeningen zijn publiek beschikbaar en bijgevolg raadpleegbaar. Ook het online ter beschikking stellen van alle lopende en afgesloten initiatieven via de website, zoals hierboven besproken, en het bieden van een informatie- en campagneplatform, dragen bij tot transparantie en gebruiksvriendelijkheid. Zoals we eerder vermeldden, ontwikkelde de EC de inzamelsoftware, die toegankelijk is voor alle organisatoren van een EBI.²⁴¹⁵ De organisatoren kunnen een eigen OCS ontwikkelen. In zoverre we kunnen nagaan, zijn de verschillende gekozen opties voldoende geschikt voor het EBI.²⁴¹⁶ We maken wel een voorbehoud voor de eigen OCS: de vereiste technische kennis en fondsen voor het ontwikkelen en gebruiken van eigen OCS is niet voor alle organisatoren even gemakkelijk.

516. **Gevolgen** – Voor de inschatting van de mogelijke impact, moet er rekening worden gehouden met het systeem waarin de digitale burgerbetrokkenheid wordt aangewend.²⁴¹⁷ Hier komen we later op terug.²⁴¹⁸

²⁴¹³ EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

²⁴¹⁴ EUROPESE COMMISSIE, *Forum voor het Europees burgerinitiatief*, <https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECL>, laatste consultatie 11 januari 2019.

²⁴¹⁵ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁴¹⁶ WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2016, 40.

²⁴¹⁷ WORLD BANK GROUP, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development – Wereldbank, 2016, 41.

²⁴¹⁸ De systemische analyse zal meer duidelijkheid brengen, zie *infra*, hoofdstuk VI.

D. Verbeterde democratische legitimiteit

517. **Gelijke toegang tot de instrumenten** – Zoals we hierboven aanhaalden, wordt de toegang tot de Europese instellingen opengesteld voor meer burgers. De vereisten in verband met de identificatiegegevens die ondersteuners moeten voorleggen, blijven onverwijld gelden. Potentieel kunnen dus meer mensen deelnemen aan een EBI, maar de administratieve besommingen blijven dezelfde. Dit resulteert dus niet noodzakelijk in meer steunbetuigingen.²⁴¹⁹

518. **Verantwoording EC** – Na de verschillende uitspraken van het Gerecht werd de houding van de EC bijgesteld. Ten eerste is een gedeeltelijke registratie van een EBI mogelijk. Dit betekent dat de EC veel gedetailleerder te werk moet gaan bij de motivering van haar beslissing. Bovendien stelde het Gerecht ook dat de EC, door de aard van het EBI zelf, al gehouden is tot een uitgebreidere motivatie.²⁴²⁰ De burgers kunnen nu beter inschatten waarom de EC een bepaalde beslissing al dan niet neemt en desgevallend een ander instrument gebruiken, of een nieuw EBI opstarten dat wel aan de voorwaarden voldoet.

519. **Transparantie en wettigheid** – Door de doorgedreven motiveringsplicht van de EC is er meer duidelijkheid voor de organisatoren en andere betrokkenen bij het EBI. Het feit dat de EC nu online bekend maakt wat de gevolgen zijn voor elk EBI, draagt hiertoe bij. Er zijn nog steeds geen documenten beschikbaar over de bijeenkomsten tussen de EC en de organisatoren. De hoorzittingen in het EP zijn wel toegankelijk en de documenten hiervan zijn publiek beschikbaar.

Inputlegitimiteit

520. **Mogelijke impact EBI** – Gezien de mogelijke bijdrage van het EBI, leggen we in dit proefschrift de nadruk op de democratische legitimiteit verwezenlijkt op basis van inclusiviteit, wat vooral aan bod komt bij de inputlegitimiteit. De burgers wordt de kans geboden om een onderwerp op de Europese agenda te plaatsen en de Europese instellingen van hun zorgen op

²⁴¹⁹ Uit het empirisch onderzoek blijkt immers dat veel ondersteuners eerder terughoudend zijn wanneer er te veel gegevens worden gevraagd.

²⁴²⁰ Zie *supra*, hoofdstuk V.

de hoogte te brengen. We besteden ook kort aandacht aan de overige vormen van legitimiteit binnen de Unie, aangezien ook daar potentieel van het EBI kan worden vastgesteld. In de overige twee dimensies van legitimiteit is dit betrekkelijk minder dan bij de inputzijde.²⁴²¹ Dit houdt in dat, indien voldoende instrumenten bestaan, eenieder wordt betrokken bij het beleid van de Europese Unie. Door het invoeren van verschillende methodes, waarvan het Europees burgerinitiatief voorlopig het sluitstuk vormt, krijgt de burger steeds meer mogelijkheden om zich te mengen in het Europees beleid en debat. Zoals we eerder aanhaalden, moeten we de Europese Unie beschouwen als een MLGS.

521. **Meerwaarde EBI** – Voorafgaand aan de invoer van het EBI beschikten burgers al over het petitieright, de procedure bij de Ombudsman en de wetgevende consultaties. Hoewel deze instrumenten de eerder vermelde signaalfunctie boden, is de finaliteit van het EBI anders.²⁴²² Daar waar het bij het petitieright immers hoofdzakelijk draait om foutieve toepassing van het Unierecht door lidstaten, gaat het bij een EBI om nieuwe thema's.²⁴²³ Vaak gebruiken initiatiefnemers het EBI net om een thema, dat nog onvoldoende bekend was, onder de aandacht te brengen van de Europese instellingen, met name de Europese Commissie. Aldus kunnen ze in een vroeg stadium van eventuele besluitvorming hun stem laten gelden. Om daadwerkelijk impact te hebben op de IL, is het van belang dat we nagaan of aan de voorwaarden van een participatief instrument wordt voldaan én of het EBI ook tegemoetkomt aan de voorwaarden voor een verbeterde IL.

522. **Criteria** – We gebruiken hier de criteria die we eerder aanhaalden in hoofdstukken II, III en V.²⁴²⁴ Aldus gaan we na of het EBI daadwerkelijk een positieve invloed kan hebben op de IL. Om te kunnen spreken van voldoende IL, zijn twee voorwaarden van belang: ten eerste moeten burgers gelijke toegang krijgen tot de instellingen, ten tweede moet er sprake zijn van

²⁴²¹ Zie *infra*, hoofdstuk VI. Zie ook E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 79. Zij stellen dat het EBI vooral de IL zal beïnvloeden. Zoals we verder zullen behandelen, is er ook een grote impact van het EBI op de TL en zelfs OL mogelijk.

²⁴²² Hier gaan we later dieper op in.

²⁴²³ Voor een overzicht over de onderwerpen van de EBI, zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁴²⁴ We worden hier overigens bijgestaan door MASTENBROEK en DE WAELE, die een gelijkaardige, maar beperktere oefening deden, zie E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 75–92.

voldoende representativiteit.²⁴²⁵ Dit laatste element houdt in dat alle, of althans zoveel mogelijk, belangen vertegenwoordigd worden binnen het proces. Het burgerinitiatief moet dus een voldoende afspiegeling kennen van de bevolking. Om na te gaan of het EBI een meerwaarde zou kunnen vormen voor de IL, moeten we dan ook beide voorwaarden toepassen op de procedure van het EBI. We kunnen voor de toepassing van beide criteria volstaan met de verwijzing naar het EBI als participatief instrument. De inclusie wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van de vele digitale elementen, in alle fases van de EBI-procedure.²⁴²⁶ Er is momenteel geen sprake van een *level-playing-field*, zoals we eerder ook vermeldden.²⁴²⁷ Ook wat betreft de representativiteit hebben we enkele bedenkingen. Ten eerste is het perfect mogelijk dat er een breed draagvlak bestaat binnen de Europese bevolking voor bepaalde onderwerpen, maar dat dit niet kan ingediend worden via een EBI. Er bestaan namelijk specifieke voorwaarden voor wat betreft de het voorwerp van een NBI. Ten tweede kan een EBI pas worden ingediend bij de EC wanneer ten minste een miljoen handtekeningen werden ingezameld. De vraag is of 0.2% van de Europese bevolking wel voldoende representatief is. Ondanks de waarborgen tegen het misbruik van het EBI door grotere organisaties, stellen we vast dat de meest succesvolle initiatieven vrijwel alle de steun krijgen van grotere organisaties. De IL kan wel degelijk verbeterd worden binnen de procedure van het EBI.

Throughputlegitimiteit

523. **Twee fases** – Ook ten aanzien van de TL zou het EBI een invloed kunnen uitoefenen. Wanneer burgers begrijpen hoe een bepaalde beslissing tot stand komt en de motivering begrijpen, zullen ze de uiteindelijke beslissing gemakkelijker aanvaarden.²⁴²⁸ Ten aanzien van het EBI zijn er twee afzonderlijke elementen in de procedure die van belang zijn: ten eerste is

²⁴²⁵ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 82. Zie ook S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 10.

²⁴²⁶ Dit is een element dat we eerder in dit hoofdstuk al behandelden, zie *supra*, hoofdstuk VI.

²⁴²⁷ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁴²⁸ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 81–82.

er de beslissing van de EC over de registratie van een EBI, ten tweede zijn er de acties die de EC besluit al dan niet te ondernemen (de follow-up bij een succesvol initiatief).²⁴²⁹

524. **Criteria** – Er bestaan drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden om tot een voldoende TL te kunnen besluiten. Het gaat hierbij om toerekenbaarheid of het afleggen van verantwoording, de aanwezigheid van transparantie en wettigheid van de besluitvorming of het beleid. Zoals we hierboven aanhaalden, geldt de voorwaarde van toerekenbaarheid in twee richtingen.²⁴³⁰ We spreken van horizontale of verticale toerekenbaarheid. Het eerste heeft dan betrekking op de verhouding tussen instellingen onderling, de tweede op de relatie tussen de instellingen en de burgers. Wanneer we kijken naar het EBI, stellen we vast dat er vooreerst de relatie is tussen de EC en de andere instellingen of organen (hoofdzakelijk het EP), daarnaast is er de verhouding tussen de Commissie en de burgers (zowel de initiatiefnemers als de andere eventuele betrokkenen).

525. **Afleggen van verantwoording of toerekenbaarheid** – Zoals we eerder vermeldden, valt de vereiste van verantwoording afleggen uiteen in drie elementen.²⁴³¹ Het gaat hierbij vooreerst om het feit dat de beslissende actor verantwoording aflegt aan de burgers over hoe een bepaalde beslissing werd genomen, in dit geval de EC ten aanzien van de organisatoren en de ondersteuners van een EBI. Ten tweede moeten de organisatoren en de ondersteuners op een bepaalde manier de EC vragen kunnen stellen over hun handelingen en ten derde moet er ook een actiemogelijkheid bestaan in geval van onenigheid over de beslissing en de daaraan gegeven motivatie.²⁴³² Wat het eerste element betreft, is de EC verplicht elke beslissing te motiveren. Bij weigering van registratie moeten de initiatiefnemers duidelijk weten waarom hun EBI geweigerd werd en welke actiemiddelen ze eventueel kunnen ondernemen. Dit wordt telkens bekend gemaakt in het antwoord van de EC. Het Gerecht oordeelde, zoals we eerder vermeldden, dat de EC hierbij rekening moet houden met alle officiële ingediende informatie, niet enkel met het EBI *as such*. Ook de bijkomende informatie, die in de bijlagen van het EBI

²⁴²⁹ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 82.

²⁴³⁰ Zie *supra*, hoofdstuk II.

²⁴³¹ Zie *supra*, hoofdstuk II.

²⁴³² E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 82.

kan zitten, moet in aanmerking worden genomen.²⁴³³ De initiatiefnemers worden, na het beëindigen van de inzamelperiode en op voorwaarde dat er een miljoen handtekeningen werden verzameld, uitgenodigd door de EC om hun EBI toe te lichten. Dit gebeurt veelal binnenskamers.²⁴³⁴ Op dit ogenblik kunnen de EC en de organisatoren vragen stellen, opmerkingen formuleren en dus een dialoog aangaan. Vervolgens vindt de publieke hoorzitting plaats, die in samenwerking met het Parlement en de CV wordt georganiseerd.²⁴³⁵ Hierop worden de organisatoren uitgenodigd en zijn ook vertegenwoordigers van de verschillende instellingen aanwezig.²⁴³⁶ Daarenboven kunnen experts in de materie van het EBI deelnemen.²⁴³⁷ Indien na het antwoord van de EC over het EBI de organisatoren het niet eens zijn met wat de EC voorstelt, behoort eventueel een beroep bij het Hof van Justitie van de EU of een klacht met de Ombudsman tot de mogelijkheden. Bovendien kan deze vereiste van verantwoording ook spelen tussen de EC en de andere instellingen (de horizontale toepassing). Het gaat dan hoofdzakelijk om het EP en de Ombudsman.²⁴³⁸ De EC neemt beslissingen over de registratie en de opvolging van een EBI. Het Parlement kan hierover politieke standpunten innemen, en desgevallend de EC vragen stellen. De Ombudsman kijkt, sinds de klachten en de eigen onderzoeksprocedure, met een kritische blik naar de acties van de EC.²⁴³⁹

526. Vereiste transparantie – Hier kunnen we kort volstaan met een verwijzing naar de uiteenzetting die we eerder gaven in het kader van de beoordeling van het EBI als participatief

²⁴³³ Zie *supra*, hoofdstuk VI. Zie ook Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*.

²⁴³⁴ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat gevoerd werd binnen dit proefschrift.

²⁴³⁵ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁴³⁶ E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 87.

²⁴³⁷ Hierop kwam wel kritiek vanuit verschillende hoeken (organisatoren, ngo, ...). Ten eerste is het onduidelijk wie de experts mag voorstellen of uitnodigen, de EC dan wel de organisatoren. Ten tweede kunnen we de vraag stellen of het voldoende is dat enkel de experts die het EBI steunen worden uitgenodigd, en of het moet gaan om alle partijen in de discussie, waardoor een breder debat kan ontstaan. Ten derde blijkt de spreektijd tijdens de hoorzitting een heikel punt. De organisatoren komen te weinig aan bod, terwijl de afgevaardigden van de instellingen en experts vaak wél zeer ruim de tijd krijgen. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat gevoerd werd binnen dit proefschrift. Zie ook E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 87; A. MENACHE, “The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU”, *ATLA* 2016, 386. Dit betekent dat de instellingen en experts de hoorzitting in zeer grote mate kunnen beïnvloeden.

²⁴³⁸ Zie onder meer E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 87.

²⁴³⁹ Zie *supra*, hoofdstuk III.

instrument²⁴⁴⁰, maar ook in verband met de pijnpunten en nadelen van de huidige procedure eerder in dit hoofdstuk.²⁴⁴¹

527. **Wettigheid** – Een derde en laatste vereiste is de wettigheid van de besluitvorming. Alleen mits toepassing van de wettigheid kan misbruik door de sleutelfiguren worden uitgesloten. De EC moet dus in overeenstemming met Verordening 211/2011 en de Verdragen handelen.²⁴⁴² Hierop wordt toezicht uitgeoefend door het Hof van Justitie van de Europese Unie²⁴⁴³, maar klachten over eventueel wanbeheer kunnen, zoals steeds, ingediend worden bij de Europese Ombudsman.²⁴⁴⁴ Mede door de verschillende arresten van het Gerecht, is de motivering van de EC in de meer recente beslissingen uitgebreider, waardoor ook de controle op de wettigheid gemakkelijker kan plaatsvinden. De beoordeling van de registratievoorwaarden blijft een heikel punt: de EC heeft hier een zekere beoordelingsmarge. Dit leidt helaas ook tot een ongelijke behandeling: sommige EBI worden wel geregistreerd, andere niet. Nochtans zou voor al die EBI eenzelfde redenering gevolgd kunnen worden, waardoor ze wel of niet registreerbaar zijn. Dat betekent dan ook dat de EC soms andere elementen in overweging neemt dan enkel diegene die vermeld zijn in Verordening 211/2011.²⁴⁴⁵ Op het punt van wettigheid is er dus zeker verbetering mogelijk.

Outputlegitimiteit

528. **OL** – MASTENBROEK EN DE WAELE stellen dat het EBI een meerwaarde zal betekenen voor de IL en de TL, maar onderzoeken niet of dit ook het geval kan zijn ten aanzien van de OL. Ze menen dat het EBI enkel aanleiding kan geven tot een ‘tussen-output’, aangezien de EC nog steeds zal beslissen over het daadwerkelijk beleid. Bovendien is het EBI dan ook onderhevig aan de besluitvormingsprocedure.²⁴⁴⁶ We zijn van oordeel dat het EBI een rol kan spelen ten

²⁴⁴⁰ Zie *supra*, hoofdstuk VI.

²⁴⁴¹ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁴⁴² E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 82.

²⁴⁴³ Dit zagen we eerder in dit proefschrift, zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁴⁴⁴ Voor meer informatie over de rol van en procedure bij de Ombudsman, zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁴⁴⁵ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat werd gevoerd in het kader van dit proefschrift. Verschillende organisatoren haalden aan dat ze indruk krijgen dat de EC enkel registratie goedkeurt wanneer ze al bezig zijn met een beleid gelijkaardig aan het EBI, als het gaat over een onderwerp waar de EC van vermoedt dat het weinig steun zal krijgen of wanneer ze weinig problemen zien rond een bepaald thema. Wanneer het gaat om een controversieel onderwerp, of iets waar de EC zelf niet achterstaat, wordt registratie gemakkelijker geweigerd. Zie ook E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 88.

²⁴⁴⁶ E. MASTENBROEK EN H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 80.

aanzien van de OL. Deze is weliswaar beperkt, maar verdient desalniettemin te worden vermeld. Wanneer de EC bepaalde beslissingen neemt en dit doet naar aanleiding van een EBI, is het waarschijnlijk dat de burgers dit beleid genegen zijn, net omwille van hun deelname en ondersteuning van het EBI. In die zin is het ten minste theoretisch mogelijk dat het EBI ook op de OL een invloed uitoefent.²⁴⁴⁷ Tot dusver nam de EC nog geen maatregelen die in overeenstemming waren met de voorgestelde maatregelen van een EBI.²⁴⁴⁸ We kunnen hierover dus nog geen definitieve uitspraken doen. Eenzelfde opmerking kunnen we maken ten aanzien van de Raad of het Parlement: wanneer zij een EBI genegen zijn, kan hun zichtbaarheid verhogen en kunnen eventuele maatregelen die zij ondersteunen een groter draagvlak krijgen.²⁴⁴⁹

§4. Mogelijke impact van het Europees burgerinitiatief: wie/wat wordt beïnvloed?

A. Lidstatelijke ervaring

529. **Situering** – In verschillende Europese lidstaten wordt een aan het EBI verwant instrument gebruikt.²⁴⁵⁰ De mate waarin dit wordt aangewend door burgers en of nationale instellingen hier rekening mee houden of zelfs maar overgaan tot een behandeling van de ingediende initiatieven, verschilt per lidstaat en is afhankelijk van de politieke wil en cultuur. In wat volgt gaan we dieper in op wat de NBI-ervaring ons kan bijbrengen met het oog op een evaluatie op Europees niveau.²⁴⁵¹ We moeten hier wel duidelijk meegeven dat in de lidstaten het NBI gericht is aan een representatief orgaan, het parlement, daar waar dit niet het geval

²⁴⁴⁷ We moeten hier wel bij vermelden dat in de praktijk dit niet meteen voorkomt. In de gevallen dat een succesvol initiatief werd opgevolgd door de EC, waren de beleidsvoorstellen zo afwijkend van de inhoud van het EBI, dat de organisatoren en ondersteuners dit niet konden ondersteunen. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van dit proefschrift. Zie ook A. MENACHE, “The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU”, *ATLA* 2016, 383–390.

²⁴⁴⁸ Er werd door de EC wel gevolg gegeven aan het Recht op Water-initiatief, maar de organisatoren zijn van oordeel dat de maatregelen van de EC niet overeenstemden met wat het EBI voorstelde. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van dit proefschrift

²⁴⁴⁹ L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 197–198.

²⁴⁵⁰ We bespraken dit eerder, zie *supra*, hoofdstuk IV.

²⁴⁵¹ W. VAN GERVEN, “Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution” in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIVIER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 155.

is bij het EBI. Dat kan worden verklaard door de constellatie op Europees niveau, waar het initiatiefrecht quasi exclusief bij de EC ligt en niet bij het Parlement of de Raad.²⁴⁵²

530. **Gebruik** – In de lidstaten waar al een politieke cultuur van burgerparticipatie bestaat, nemen burgers sneller en vaker deel aan allerlei participatie-instrumenten. Logischerwijs geldt dit ook voor hun deelname aan het EBI. Zo zien we bijvoorbeeld dat de opgestarte EBI meestal veel steunbetuigingen ophalen in Italië, Spanje en Oostenrijk, waar deelname aan het beleid ingeburgerd is. Dit geldt zelfs wanneer het burgerinitiatief nog behoorlijk recent werd ingevoerd.²⁴⁵³ Wanneer het gaat om zeer populaire of controversiële thema's, gebeurt dit in de andere lidstaten.

531. **Procedure** – Hoewel een grote variatie in de verschillende lidstaten blijkt, stellen we een aantal overeenkomsten vast. Het gaat hierbij dan vooral over de mogelijke voorwerpen van een NBI, het feit dat het gaat om een agenda-initiatief, de koppeling aan het stemrecht, de grondwettelijke verankering en de minimumaantallen. Wat qua verschil van belang is, en hiermee kunnen we terugkoppelen naar de vereiste van responsiviteit, is de manier waarop de instellingen omgaan met het initiatief na afloop. In Spanje en Nederland worden de organisatoren bijvoorbeeld blijvend betrokken bij het verdere verloop van het beleid als de parlementen besluiten dit uit te werken. Hoewel de EC dit officieel doet, blijkt zoals gezegd uit het empirisch onderzoek dat de organisatoren dit niet als dusdanig ervaren. Zij hebben de indruk dat dit enkel *pro forma* gebeurt, maar dat hun inbreng niet relevant is en in bepaalde gevallen zelfs ongewenst is. Mocht de EC hierop inspelen, zou het EBI enkel versterkt kunnen worden.

532. **Impact** – Uit verschillende studies blijkt dat het gebruik van het NBI ertoe leidt dat burgers positiever staan ten opzichte van het bestuur en de instellingen.²⁴⁵⁴ Mogelijk kan dit

²⁴⁵² MASTENBROEK en DE WAELE stellen overigens dat het initiatiefrecht ook niet exclusief meer toebehoort aan de EC, maar wel aan de Europese Raad, zie E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, "Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens' Initiative", *Open Political Science* 2018, 88.

²⁴⁵³ Zoals bijvoorbeeld het geval is in Finland en Nederland.

²⁴⁵⁴ Zie onder meer R.A. IRVIN en J. STANSBURY, "Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?", *Public Administration Review* 2004, Vol. 64, No. 1, 55; H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 10–11.

een gevolg zijn binnen de EU, op voorwaarde dat de burgers het gevoel krijgen gehoord te worden en wanneer er voldoende aandacht wordt besteed aan het participatiemechanisme.²⁴⁵⁵ Dit vloeit opnieuw voort uit de vereiste van responsiviteit. Bovendien is dit afhankelijk van de verduidelijking van wat een EBI kan of niet kan bereiken.²⁴⁵⁶

B. Het EBI

533. **Verschillende pistes** – Het EBI kan, zoals we eerder beschreven, een effect hebben op institutioneel niveau of ten aanzien van belanghebbenden, in dit geval de actoren die niet als instelling kunnen worden aangemerkt. Wij onderzoeken dan ook in welke mate de instellingen, dan wel de organisatoren of derden, (kunnen) worden beïnvloed door het EBI. Het gaat hierbij dus zowel om de verticale als horizontale invloed die via een EBI kan worden uitgeoefend. We proberen hier de verschillende ervaringen te combineren.²⁴⁵⁷ Wanneer we het EBI in detail bestuderen, moeten we een onderscheid maken tussen gevolgen die nu al merkbaar zijn en diegene die zich (nog) kunnen voordien.²⁴⁵⁸

534. **Institutionele impact (verticale invloed)** – Ten aanzien van de Europese instellingen kunnen we stellen dat het EBI de mogelijkheid geeft om de voeling met de maatschappij te verbeteren. Door het organiseren van een EBI kunnen burgers immers kenbaar maken welke elementen binnen de Europese constellatie zij willen aanpassen of afschaffen. Het geeft de Europese instellingen in het algemeen – en de EC in het bijzonder – de kans om ook in de periodes tussen de verkiezingen op de hoogte te blijven van wat leeft bij de bevolking. Of de EC al dan niet ingaat op de EBI, is haar eigen (beleids-)keuze. In die zin heeft de EBI-procedure een zgn. institutionele impact en kan dit dus leiden tot verbeterd beleid ten aanzien van de

²⁴⁵⁵ Dit is bijvoorbeeld wel al het geval bij het petitierecht, maar nog niet ten aanzien van het EBI, zo blijkt uit het empirisch onderzoek dat in het kader van dit doctoraat werd gevoerd.

²⁴⁵⁶ M. ALAND en N. VON ONDARZA, "The European Citizens' Initiative and Its Reform: Truly Unique or the Same Old Story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 293.

²⁴⁵⁷ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 16.

²⁴⁵⁸ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 12–13.

burgers.²⁴⁵⁹ Hoewel het nog onduidelijk is in hoeverre de EC daadwerkelijk rekening houdt met de EBI²⁴⁶⁰, kunnen we wel stellen dat het EP alvast actie onderneemt.²⁴⁶¹

535. Burgerimpact (horizontale invloed) – Met betrekking tot de impact van het EBI op de individuele burger, lijkt er – voorlopig althans – niet veel te zijn veranderd. De burgers beschikken weliswaar over een extra instrument, naast het petitierecht, de procedure voor de Ombudsman en de wetgevende consultaties, maar uit het geringe aantal succesvolle initiatieven kunnen we nog niet afleiden of een voldoende impact wordt uitgeoefend via het EBI. Het empirische luik van dit onderzoek lijkt deze conclusie, zij het voorzichtig, te ondersteunen. De verschillende organisatoren zijn weliswaar blij met het bestaan van het instrument, maar wijzen op het groot aantal moeilijkheden in het gebruik daarvan. Bovendien blijkt het haast onbegonnen werk om een burgerinitiatief te organiseren zonder de steun van een grotere, reeds bestaande, organisatie en voldoende financiering.²⁴⁶² Dit maakt dat het niet langer gaat om een echt burgerinitiatief, maar eerder een extra instrument in handen van ngo's, belangengroepen, vakorganisaties, ... De succesvolle EBI kregen alle de steun of werden opgestart door bestaande actoren, die beschikten over voldoende financiële en logistieke middelen.²⁴⁶³ Hierop vormt alleen de Verbied Glyfosaat-beweging een uitzondering, omdat zij handelden op basis van burgerbewegingen. Desalniettemin werd ook in dit geval ondersteuning geboden door bestaande online platformen. We benadrukken hier wel dat verschillende EBI aanleiding gaven tot een grootschalig debat, in lidstaten en op Europees niveau. Het Stop TTIP-initiatief bijvoorbeeld, leidde tot een debat in verschillende landen en in bepaalde gevallen zelfs tot protestmarsen. Zelfs een onsuccesvol EBI heeft mogelijk – naast het debat – een betere kennis van de Europese besluitvormingsprocedures tot gevolg. Indien

²⁴⁵⁹ F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 7–8.

²⁴⁶⁰ Dit is ook een van de pijnpunten van de procedure, met de name de houding van de EC ten opzichte van het EBI, zie *supra*, hoofdstuk V. Zie ook H. KRUNKE, J.C. DALSGAARD, "Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy", Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx, 135 en 149–150.

²⁴⁶¹ Bijvoorbeeld naar aanleiding van het Recht op Water-initiatief, zie Res. EP 8 september 2015 over de follow-up van het burgerinitiatief "Right2Water" (2014/2239(INI)), *PB C* 22 september 2017, afl. 316, 99–113.

²⁴⁶² L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 198–199.

²⁴⁶³ Zie *supra*, hoofdstuk V. Zie bijvoorbeeld S. VAN OVERSCHELDE, *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf, 34.

de Europese instellingen het EBI genegen zijn, zou ook de zichtbaarheid van die instelling kunnen verhogen.²⁴⁶⁴

§5. Het EBI als wetgevend initiatief?

536. **Maximalisme** – Zoals we eerder vermeldden, zijn verschillende betrokkenen van oordeel dat het EBI zou moeten worden hervormd tot een daadwerkelijk initiatiefrecht. Op die manier zouden de organisatoren van het EBI op gelijke voet staan met het Europees Parlement en de Raad. Hoewel dit binnen de huidige verdragsbepalingen en Verordening 2019/788 niet kan, nemen we deze mogelijkheid toch mee in de analyse. Zo kunnen we nagaan of deze hervorming een wezenlijk verschil in de impact van het EBI zou betekenen.

537. **Participatief instrument** – Wanneer het EBI gezien wordt als een wetgevend initiatiefrecht, moeten we concluderen dat niet aan alle voorwaarden van een participatief instrument kan worden voldaan. De vereiste van het inlossen van de verwachtingen of doelstellingen kan immers niet worden vervuld. In het geval van een succesvol EBI, waarbij een miljoen of meer handtekeningen werden ingezameld, ging de EC niet steeds in op de ideeën van de organisatoren. Dit had uiteraard frustratie en teleurstelling tot gevolg. Sommigen wijten dit aan een verkeerd verwachtingspatroon bij de organisatoren en het middenveld. Anderen stellen dat de EC zich ten minste moreel verplicht zou moeten voelen om een voorstel in te dienen en vervolgens de wetgevende procedure zou moeten afwachten. Zij stellen dat dit niet per se een inbreuk hoeft te betekenen op de huidige bevoegdheidsverdeling: de EC zou nog steeds de mogelijkheid hebben om het voorstel in meer of mindere mate aan te passen, de *checks en balances* binnen de besluitvormingsprocedures blijven gelden. Hierdoor wordt het risico op misbruik van het EBI – om de Unie bijvoorbeeld af te schaffen of te beschadigen – vrijwel uitgesloten: zowel het Europees Parlement als de Raad moeten zich nog uitspreken over het EBI-voorstel.

538. **Impact democratische legitimiteit** – Het EBI kan, zoals we eerder bespraken, een impact hebben op de democratische legitimiteit via een verbeterde IL of TL.²⁴⁶⁵ Het feit dat

²⁴⁶⁴ L. GUILLOU-D-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 197.

²⁴⁶⁵ *Contra* L. GUILLOU-D-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 190-192.

het EBI een daadwerkelijk initiatiefrecht zou inhouden verhoogt de mogelijke impact op de OL. De burgers hebben een grotere invloed op de ontwikkeling van het beleid en kunnen zich daardoor meer vinden in de uiteindelijke beslissingen. Uiteraard zal dit afhankelijk zijn van de houding van de andere instellingen: de besluitvormingsprocedures moeten nog doorlopen worden nadat het initiatief werd ingediend. Maar het EBI zou dan alvast een stap verder staan in de beleidsvorming dan de positie waar het zich nu bevindt.

§6. Tussentijdse conclusie

539. **Potentiële meerwaarde** – In het licht van het voorgaande kunnen we concluderen dat het EBI wel degelijk een meerwaarde kan betekenen voor de democratische legitimiteit van de Unie, vooral wat de input- en throughputlegitimiteit betreft. Ook ten aanzien van de OL zijn positieve effecten mogelijk. Hoewel de procedure van het EBI zeker nog voor verbetering vatbaar is, omvat het wel de kernelementen voor een verbeterde democratische werking van de Unie, vooral vanuit de visie van de burgerbetrokkenheid. De perceptie van de betrokken actoren stemt hier niet steeds mee overeen, maar kan ook te wijten zijn aan een foutief verwachtingspatroon eerder dan de procedure *in se*.²⁴⁶⁶ Wanneer we het EBI bekijken als alleenstaand instrument, lijkt het alvast het potentieel in zich te dragen om de burgers meer te betrekken bij de Unie en het beleid transparanter te maken. Bovendien is het ook mogelijk dat de Europese instellingen hierdoor hun handelswijze aanpassen, door bijvoorbeeld meer openheid aan de dag te leggen en burgers ook buiten het EBI om meer te betrekken. Het EBI laat ook toe om een Europees debat te voeren en burgers te mobiliseren, waardoor de burger met elkaar en de Europese instellingen met elkaar in contact treden. Het instrument lijkt veelbelovend.

540. **Complementariteit** – Het EBI onderschrijft het belang van de representatieve democratie en kan daarin worden ingepast.²⁴⁶⁷ Het zorgt voor een extra element in de legitimering, naast de nationale parlementen en het Europees Parlement.²⁴⁶⁸ Bovendien biedt

²⁴⁶⁶ Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat voor dit proefschrift werd uitgevoerd. Sommige organisatoren verwachtten bijvoorbeeld een referendum of initiatiefrecht, terwijl dit niet overeenstemt met wat de Verdragen, Verordening 211/2011 of Verordening 2019/788 beogen.

²⁴⁶⁷ Zie onder meer E. LANCKSWEERDT, *Handboek burgerparticipatie : een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, die Keure, 2009, 447, die participatie in de algemene zin bespreekt. *Contra* L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 191–192.

²⁴⁶⁸ Deze dubbele legitimering kwam eerder aan bod, zie *supra*, hoofdstuk II.

het ook tegenwicht aan de EC, die met het invoeren van het EBI nu extra kan gecontroleerd worden.²⁴⁶⁹ We treden hier MASTENBROEK en DE WAELE bij die stellen dat “(*The EBI*) results in the creation of a richer palette of vectors of legitimacy than was previously the case”.²⁴⁷⁰

541. **Spanning** – We moeten in de huidige stand van de EBI-procedure helaas vaststellen dat de EC niet echt overtuigd lijkt door het EBI.²⁴⁷¹ Uit de praktijk blijkt dat de huidige procedure bijzonder onevenwichtig is.²⁴⁷² De inspanningen die van de organisatoren worden gevraagd zijn niet proportioneel aan de mogelijke resultaten die met het EBI kunnen worden bereikt (i.e. het EBI als agenda-instrument).²⁴⁷³ Zo wordt er van organisatoren verwacht dat ze voldoen aan zeer strenge technische vereisten, moeten ze een miljoen handtekeningen binnen de periode van twaalf maanden verzamelen, maar geeft dit niet automatisch aanleiding tot een wetgevend voorstel. Meer nog, de organisatoren hebben enkel recht op een hoorzitting in het Europees Parlement en een antwoord van de EC.²⁴⁷⁴ Dat laatste houdt geen verplichting in om ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Het EBI is aldus het slachtoffer van een voortdurende spanning. Aan de ene kant gelden enorm zware vereisten voor deelname en organisatie, waardoor het een eerder exclusieve procedure is. Aan de andere kant moet het een gebruiksvriendelijk en representatief instrument zijn. Bovendien blijkt, na vergelijking met een aantal nationale instrumenten, dat de vereisten lang niet even streng zijn. Het is dus van belang om een delicate balans te vinden tussen het erkennen van het democratisch karakter en de zeer beperkte draagwijdte van het EBI. Wanneer de EC de beslissing neemt om het EBI niet om te zetten in wetgeving, zal verwacht worden dat het wel op de politieke agenda wordt geplaatst en dat een debat plaatsvindt. De EC zou aldus ontdekken dat een bepaalde EBI misschien door meer burgers dan enkel de ondersteuners gedragen wordt, waardoor mogelijk een wijziging in mentaliteit of beleid kan worden

²⁴⁶⁹ E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 89.

²⁴⁷⁰ E. MASTENBROEK en H. DE WAELE, “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 89. Zie *contra*, L. GUILLOUD–COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 200.

²⁴⁷¹ Eenzelfde bedenking kan trouwens gemaakt worden ten aanzien van de consultaties die de EC organiseert naar aanleiding van nieuwe wetgeving, zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁴⁷² L. GUILLOUD–COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 190–191.

²⁴⁷³ L. ALTUNES, “A national authority’s perspective on the European Citizens’ Initiative (ECI)”, presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

²⁴⁷⁴ We zagen eerder al dat de organisatoren daar niet steeds voldoende tijd toebedeeld krijgen, zie *supra*, hoofdstuk VI.

bekomen. Het EBI zal vooral een kostelijke en tijdsintensieve procedure blijken, tenzij de EC het EBI correct opvat.

542. **Succesvolle initiatieven** – Tot dusver werd een beperkt aantal initiatieven ingediend met voldoende handtekeningen. We delen deze in bij de ‘succesvolle’ initiatieven, in die zin dat ze de een miljoen steunbetuigingen verzamelden. De organisatoren merken op dat hun EBI niet steeds werd opgevolgd door de EC, omdat deze besliste om niet verder te gaan met het EBI. De EC was van oordeel dat het moment niet geschikt was om beleid te ontwikkelen (Stop Vivisectie: de wetenschap is nog niet voldoende ver gevorderd om dierenproeven volledig uit te sluiten; Verbied Glyphosaat: het is onvoldoende bewezen dat glyphosaat daadwerkelijk schadelijk is), dat ze het beleid al volop aan het ontwikkelen was (Recht op Water: de EC haalde aan dat er al een herziening van de drinkwaterrichtlijn op het programma stond) of dat het beleid al bestond (Een van Ons: menselijke waardigheid en integriteit wordt al voldoende beschermd). Wat Stop TTIP betreft, werd het EBI ingetrokken door de organisatoren omdat op het ogenblik van registratie de onderhandelingen voor TTIP werden opgeschort en CETA al voorwaardelijk werd goedgekeurd. De initiatiefnemers stellen dan ook dat de EBI tot dusver niet succesvol zijn, omdat geen enkel EBI daadwerkelijk leidde tot beleid dat zijn voor ogen hadden.²⁴⁷⁵

543. **Externe invloeden** – Hoewel het instrument verre van perfect is, kan het een positieve impact hebben.²⁴⁷⁶ Bovendien blijkt ook uit een studie van de nationale instrumenten dat burgers wel degelijk een positiever beeld kunnen hebben van de eigen lidstaat of organisatie wanneer de besluitvorming transparanter wordt en meer openstaat voor burgerinbreng.²⁴⁷⁷ We kunnen een verhoogde interesse van de burgers in het Europees beleid niet exclusief toeschrijven aan het bestaan van het EBI: er bestaan verschillende andere instrumenten (zoals het petitierecht, de procedure voor de Ombudsman en de wetgevende consultaties) die de visie van de burger kunnen beïnvloeden. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat de Unie

²⁴⁷⁵ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁴⁷⁶ M. CARAUSAN, “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 22.

²⁴⁷⁷ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 10–11.

populairder wordt door het gebruik van sociale media, meer informatiecampagnes en betere informatie over en inspanningen van de Europese instellingen.²⁴⁷⁸

544. Participatief instrument – Wanneer we het EBI toetsen aan de bestaande criteria voor participatieve instrumenten, komen we tot gemengde resultaten.

Het gebruik van een EBI leidt ten eerste niet automatisch tot meer inclusie. Het zijn vooral burgers die gebruik maakten van de andere instrumenten, zoals het petitierecht, het klachtrecht bij de Ombudsman, de wetgevende consultaties of zelfs de EP-verkiezingen, die worden aangesproken.²⁴⁷⁹ Er is geen specifiek bewijs waaruit we kunnen afleiden dat nieuwe types van burgers via het EBI nu wel invloed proberen uit te oefenen binnen de EU. Wanneer de voorwaarden voor het organiseren en het ondersteunen van een burgerinitiatief bekeken worden, wordt bovendien al snel duidelijk dat hiervoor bijzonder veel middelen en personeel noodzakelijk zijn. Gewone burgers zullen hier, tenzij ze bijzonder gedreven zijn en een uitgebreid persoonlijk netwerk hebben, geen gebruik van kunnen maken. Organisatoren hebben een sterke achterban nodig om de procedure tot een goed eind te brengen. Het EBI, dat een daadwerkelijk initiatief voor de gewone burger moest worden, loopt dan ook het risico enkel gebruikt te gaan worden door ngo's en belangengroepen of bedrijven. Zelfs als een ngo zich achter een EBI zou scharen, is het bijzonder moeilijk om een maatschappelijk debat op gang te brengen, dat een transnationale dimensie kent.²⁴⁸⁰ Een belangrijk aspect is dus het eventueel gebruik door andere dan EU-burgers. Het risico bestaat immers dat het EBI een nieuwe methode wordt voor lobby, belangengroepen en ngo of middenveldorganisaties om invloed uit te oefenen op Europees niveau. Zij worden voldoende betrokken bij het beleid, ook omdat zij over voldoende middelen beschikken om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen de Europese Unie.²⁴⁸¹ Wat de inclusiviteit betreft zijn er bijgevolg een aantal negatieve elementen. Hoewel de doelstellingen van het EBI wijzen op een brede inclusie van alle burgers, wijst de praktijk op enkele problemen. Zonder een zeer grote organisatie of de

²⁴⁷⁸ Dit is het zogenaamde attributieprobleem, zie F. LEEUW en J. VAESSEN, *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 21–22.

²⁴⁷⁹ H. SERUP CHRISTENSEN, M. KARIJALAINEN en M. SETÄLÄ, "Citizens' Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda-Setting?", *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 15.

²⁴⁸⁰ V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 267.

²⁴⁸¹ Dit risico moet worden genuanceerd, aangezien de bijdrage van ngo's en lobbygroepen er ook kan toe leiden dat belangen die anders niet verdedigd zouden kunnen worden, toch in aanmerking worden genomen door de Europese Unie. Onrechtstreeks zou aldus toch een debat worden gestimuleerd.

steun van een dergelijke organisatie is het voor de modale burger quasi onmogelijk om een EBI in te dienen. Voldoende middelen, een transnationaal netwerk en toegang tot een zeer uitgebreide infrastructuur zijn essentieel. De initiatieven die tot nu toe succesvol waren, werden steeds gesteund door een bijzonder grote internationale organisatie met een grote ledenbasis, of een netwerk van verschillende kleinere organisaties. Daarenboven beschikten zij over voldoende financiële middelen. Het EBI vereist dan ook eerder een transnationaal georganiseerde groep of netwerk.

Ook het aspect van responsiviteit is een heikel punt. De EC heeft ondertussen op verschillende initiatieven geantwoord. De Commissie stelde telkens dat de initiatieven goed ontvangen werden, binnen haar bevoegdheden vielen en dat het zou worden opgenomen in komende beleidsopties. Telkens gaf de EC, zoals eerder in dit hoofdstuk werd besproken, een zeer algemeen en vaag antwoord wat betreft haar toekomstplannen. De organisatoren hebben dan ook frequent kritiek geuit op het gebrek aan respons van de EC, maar ook de andere instellingen. De manier waarop de Commissie omgaat met ingediende burgerinitiatieven heeft een impact op het gebruik ervan. Vanuit het oogpunt van de organisatoren was het aangewezen dat ook zij, zoals het geval is in onder meer de Spaanse en Nederlandse procedures, in de verdere of andere procedures zouden worden gehoord, zodat ook zij de EC en de andere instellingen blijvend kunnen bijstaan met eventuele expertise. Dit zou de legitimiteit van de procedure enkel ten goede komen.²⁴⁸² Momenteel is hierin niet voorzien en worden de organisatoren, met uitzondering van de eerder besproken informele vergadering met de EC en publieke hoorzitting binnen het EP voorafgaand aan het antwoord van de EC, niet langer betrokken.

545. Functies van het EBI – Wanneer we de andere functies van het burgerinitiatief bekijken, kunnen we besluiten dat het wel degelijk mogelijk is om een onderwerp op de agenda te plaatsen en een debat te stimuleren. Ook kan een EBI, mits een succesvolle campagne, burgers mobiliseren.

Zoals we eerder zagen heeft een EBI er al verschillende keren toe geleid dat de EC beleid ontwikkelde of aanpaste. Dit was weliswaar niet steeds op de manier zoals ze door de initiatiefnemers werd gezien, maar niettemin kunnen we stellen dat het voorwerp op de

²⁴⁸² Zie *supra*, hoofdstuk IV; V. CUESTA-LÓPEZ, "A Comparative Approach to the Regulation on the Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, vol.13, nr.3, 267.

agenda werd geplaatst. Dit was tot dusver het geval bij het Recht op Water, Stop Vivisectie, Verbied Glyfosaat en Stop TTIP. In het geval van Recht op Water ging het zelfs verder dan het Europese niveau: ook in verschillende lidstaten kwam er een debat over het waterbeleid op gang.²⁴⁸³ Eenzelfde conclusie kunnen we trekken voor Stop TTIP. Naar aanleiding van de Europese campagne ontstond een Europese beweging, die in een aantal lidstaten zelfs uitmondde in protestmarsen.²⁴⁸⁴

Wat het EBI als een uiting van digitale burgerbetrokkenheid betreft, kunnen we stellen dat het min of meer voldoet aan de aangehaalde criteria. In verband met de doelstellingen zijn enige nuances geboden: er is zeker ruimte voor verbetering. Bovendien, als we het EBI beschouwen als een ‘burger’-initiatief, voldoet het niet aan de vereiste praktische haalbaarheid. Zoals we eerder aanhaalden, werden de digitale methodes vastgelegd in Verordening 211/2011, Verordening 2019/788 en de Uitvoeringsverordeningen. De controle hierop gebeurt door de lidstaten en de EC. De gekozen methodes lijken, op enkele kinderziektes na, voldoende duidelijk en passend gekozen. Voor wat de participatie betreft, kunnen we verwijzen naar de bemerkingen die we eerder maakten in het kader van het participatief instrument: verbetering blijft mogelijk, maar het EBI is alvast een stap in de goede richting. We komen hier later op terug, nadat we de systemische analyse behandelen.

Afdeling 2. Systemische analyse van het EBI

§1. Toepassing systemische analyse

546. **Voorwaarden systemische analyse** – Naast de individuele analyse van het EBI is de systemische analyse noodzakelijk voor een duidelijke evaluatie.²⁴⁸⁵ Hierbij zien we het EBI niet als een zelfstandig gegeven, maar wordt het binnen een ruimere context geplaatst. Vooraleer we kunnen overgaan tot een systemische analyse, moet er sprake zijn van een deliberatief systeem.²⁴⁸⁶ Enkel wanneer de Unie een deliberatief systeem is, kan een systemische analyse worden uitgevoerd. We brengen in wat volgt de Unie als deliberatief systeem even kort in herinnering.²⁴⁸⁷

²⁴⁸³ Dit was onder meer in Spanje, Griekenland, Duitsland en Slovenië, zie *supra*, hoofdstukken V en VI.

²⁴⁸⁴ Zie *supra*, hoofdstuk VI.

²⁴⁸⁵ Zie *supra*, hoofdstukken II en III.

²⁴⁸⁶ Zie *supra*, hoofdstuk II.

²⁴⁸⁷ Voor een uitgebreid overzicht, zie *supra*, hoofdstuk II.

547. **Functies van deliberatie** – Uiteraard wordt als uitgangspunt van de systemische analyse een democratisch functionerende organisatie genomen, waarin een zekere mate van deliberatie aanwezig is.²⁴⁸⁸ De deliberatie zal aldus verschillende functies vervullen. Vooreerst is er de epistemologische functie, vervolgens de ethische en tot slot de democratische functie. Enkel wanneer deze aspecten aanwezig zijn, kan de systemische analyse worden toegepast én wordt de democratische legitimiteit verzekerd.²⁴⁸⁹ Deze elementen werden eerder toegepast op de Europese Unie.²⁴⁹⁰

548. **Voorwaarden** – De noodzakelijke modaliteiten van een deliberatief systeem zijn aanwezig bij de Europese Unie. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid en rolverschuiving, maar ook van gemeenschappelijke doelstellingen. Bovendien vervult de EU een epistemologische en ethische functie. De voor ons relevante instellingen, het EP, de EC en de Ombudsman, kunnen daarenboven gezien worden als een deliberatieve instelling.²⁴⁹¹

§2. Vergelijkende analyse: meerwaarde van het EBI?

549. **Ten geleide** – Zoals we eerder aanhaalden worden zowel het petitierecht, de procedure voor de Ombudsman als de wetgevingsconsultaties gezien als uitingsvormen van participatieve democratie op Europees niveau.²⁴⁹² Bovendien is er ook een nauwe samenwerking tussen de EC, de Ombudsman, de CV en het EP. De EC geeft via de website van het Europees burgerinitiatief zelf aan op welke manier de burger zijn ongenoegen of problemen kenbaar kan maken aan de Europese Unie.²⁴⁹³ Ook eerder stelden we dat de oplossing voor de vertrouwensbreuk tussen de burger en de EU moest bestaan uit een verhoogde burgerparticipatie.²⁴⁹⁴ Hierdoor zou ook het Europees beleid democratischer

²⁴⁸⁸ J. MANSBRIDGE *et al*, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 8–9.

²⁴⁸⁹ Zie *supra*, hoofdstukken II en III. Zie ook J. MANSBRIDGE *et al*, “A Systemic Approach to Deliberative democracy” in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 11–13.

²⁴⁹⁰ Zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁴⁹¹ Zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁴⁹² Overweging 1, Verordening 2019/788.

²⁴⁹³ EUROPESE COMMISSIE, *Andere manier om uw zaak te bepleiten bij de EU*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu>, laatste consultatie 5 november 2019.

²⁴⁹⁴ Zie *supra*, hoofdstukken II en III.

worden.²⁴⁹⁵ Om duidelijk te maken in welke mate het EBI bijdraagt aan het reeds bestaande systeem, gaan we eerst over tot een thematische bespreking. Vervolgens gaan we in op de instrumentele vergelijking.

A. Thematische vergelijking

550. **Meerwaarde EBI** – Uit het voorgaande blijkt dat, hoewel de vier procedures erg verschillend zijn, er duidelijke overeenkomsten bestaan. Dit verschil betreft niet alleen de procedures *in se*, maar de betrokken actoren. Daarnaast bestaat een doorgedreven samenwerking tussen de instellingen en organen. In wat volgt worden de verschillende instrumenten geanalyseerd aan de hand van de doelstellingen, de procedure, namelijk of het gaat om een gebruiksvriendelijke dan wel een moeilijkere procedure, het daadwerkelijke gebruik door de burger, de beschikbare middelen en de eventuele gevolgen die hieraan door de instellingen worden gehecht. Op die manier kunnen we bekijken of het EBI daadwerkelijk een meerwaarde vormt ten opzichte van de reeds bestaande instrumenten.

551. **Doelstellingen** – Vooreerst herinneren we kort aan de doelstellingen van elk van de instrumenten.²⁴⁹⁶ De doelstellingen die aanvankelijk werden vooropgesteld door de verschillende procedures zijn in de loop der tijd geëvolueerd.²⁴⁹⁷ Momenteel geldt voor elk instrument een afzonderlijke doelstelling.

Het petitierecht kon initieel gebruikt worden voor klachten in verband met de toepassing van de Europese wetgeving in lidstaten of door Europese instellingen, werd aangewend om administratief wangedrag aan te kaarten én nieuwe wetgeving voor te stellen.

Door de invoer van de instelling van de Ombudsman vond er een ontduubeling plaats. De werklast werd verdeeld over verschillende instellingen, waardoor burgers efficiënter konden worden geholpen. De taakverdeling werd geoptimaliseerd, de CV was verantwoordelijk voor de petitie, waar de Ombudsman verantwoordelijk werd voor de klachten met betrekking tot wanbeheer.

²⁴⁹⁵ W. VAN GERVEN, "Wanted: More Democratic Legitimacy for the Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in Light of the Fate of the European Constitution" in J. WOUTERS, L. VERHEY en P. KIIVER (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsels, Intersentia, 2009, 152–152.

²⁴⁹⁶ Voor een meer uitgebreide uiteenzetting over de doelstellingen, zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁴⁹⁷ Zie *supra*, hoofdstuk III.

De wetgevende consultaties gaven de burger (en andere geïnteresseerden) de mogelijkheid om hun mening duidelijk te maken over een nieuwe beleidsoptie of –ontwikkeling door de EC. De invoer van het EBI voegde een extra dimensie toe aan deze bestaande instrumenten: burgers die bestaande wetgeving wensen aan te passen of een nieuw beleid, en dus nieuwe wetgeving, willen voorstellen, kunnen dit via het indienen van een burgerinitiatief.

We kunnen deze doelstellingen alle plaatsen onder de noemer van het betrekken van de Europese burger bij het beleid en het dichterbij brengen van de Unie (instellingen) en de burgers.

552. **Beschikbare middelen** – Een tweede essentieel element in de analyse is de aanwezigheid van beschikbare middelen. De CV en de Ombudsman kampen, zoals hierboven werd besproken, met een toenemende werklast. Er dienen dus voldoende financiële middelen én personeelsleden aanwezig te zijn om de grote dossierlast op te vangen. Daarnaast is de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel noodzakelijk om een zekere kwaliteit te bieden. Indien dit niet gebeurt, komt de tijdige en professionele afwikkeling van dossiers in het gedrang.²⁴⁹⁸ Het is van belang dat de burgers op de hoogte zijn van de mogelijkheden die te hunner beschikking staan. Wanneer de burger niet begrijpt wanneer hij de Ombudsman kan aanspreken of een petitie kan indienen, kan er onmogelijk sprake zijn van een besluitvorming die dicht bij de burger staat. Eenzelfde bemerking kan worden gemaakt met betrekking tot het EBI.²⁴⁹⁹ Er is dan geen sprake van een dialoog met de samenleving, zoals artikel 11 VEU vooropstelt. Middelen voor contacten met de burgers en informatiecampagnes zijn dus noodzakelijk.

553. **Locus standi** – Een derde aspect ligt in het verschil dat bestaat tussen de procedure voor de Ombudsman, het petitierecht en het EBI met betrekking tot de *locus standi* voorwaarde.²⁵⁰⁰ Bij het indienen van het verzoekschrift moet de indiener een specifiek belang aantonen. Bij het indienen van een klacht bij de Ombudsman, het deelnemen aan de

²⁴⁹⁸ R. GREGORY, “The European Union Ombudsman” in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 169–170.

²⁴⁹⁹ De vraag is immers of het lage aantal Europese burgerinitiatieven te maken heeft met een gebrek aan interesse, een gebrek aan kennis of een combinatie van verschillende factoren.

²⁵⁰⁰ EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief“, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020, 3.

raadplegingen of het organiseren van een EBI is dit niet vereist. In de praktijk betekent dit dat een EBI kan worden ondersteund door elke burger, zonder daardoor persoonlijk geraakt te worden. Aangezien de doelstelling van de Ombudsman voornamelijk goed administratief gedrag van Europese instellingen is, is ook daar niet vereist dat de betrokken partij klacht neerlegt. Eenieder die wanbeheer vaststelt, zelfs bij anderen, kan terecht bij de Ombudsman. Ook de raadplegingen staan open voor elke burger of andere entiteit die hun mening over een bepaald onderwerp willen kenbaar maken.

554. Gevolgen – Een vierde element betreft de eventuele gevolgen van de procedure.

Hoewel de betrokken Europese instellingen in het geval van de Ombudsman worden blootgesteld aan negatieve media-aandacht, wordt de instelling voor het overige niet blootgesteld aan bijvoorbeeld juridische vervolging.²⁵⁰¹

Eenzelfde conclusie geldt voor de petitie. Problemen worden gesignaleerd aan de bevoegde instellingen en in voorkomend geval aan het Europees Parlement.²⁵⁰² Het is afhankelijk van de *goodwill* van de instellingen of hier al dan niet wordt op ingegaan.²⁵⁰³ De media, alsook de politieke wil of de prioriteiten van de betrokken instellingen spelen hierbij een grote rol. De EC zet sinds enkele jaren bijvoorbeeld volop in op dialoog met de burger en zal eerder geneigd zijn aanbevelingen van de Ombudsman of CV op te volgen en oplossingen te formuleren.

De EC zal een EBI zorgvuldig analyseren, zeker gezien de bijkomende tijd die zij hiervoor kreeg via Verordening 2019/788. Een te streng optreden van de EC zou er immers toe kunnen leiden dat potentiële initiatiefnemers worden afgeschrikt. Bovendien is de EC als enige bevoegd om het wetgevend initiatief te nemen, wat niet het geval is bij de geadresseerden van de andere instrumenten.²⁵⁰⁴ De motivering van de EC is dan ook van groot belang, zowel in de registratiefase als bij de uiteindelijke beoordeling van het EBI. Het Hof van Justitie oefent hierop controle uit.

²⁵⁰¹ S. CADEDDU, "The Proceedings of the European Ombudsman", *Law and Contemporary Problems* 2004, 173; P. MAGNETTE, "Between Parliamentary Control and the Rechtsstaat: the political role of the Ombudsman in the European Union", *Journal of European Public Policy* 2003, 682.

²⁵⁰² E. VIZGUNOVA, "Modern Petitions for Modern European Democracies" in S. Blockmans, S. Russack (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 300.

²⁵⁰³ De Commissie Verzoekschriften en de Ombudsman kunnen immers de instellingen niet dwingen om bepaalde handelingen te stellen.

²⁵⁰⁴ EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief“, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020, 3.

Ten aanzien van de raadplegingen heerst er onduidelijkheid over de manier waarop de EC de bijdragen aan boord neemt. In principe is ook daar een vorm van verantwoording vereist, maar uit de praktijk blijkt dat dit niet steeds voldoende gebeurt.

555. **Beperkingen** – Wat de beperkingen betreft van de instrumenten zijn er concrete verschillen merkbaar.

Vooreerst beschikt elke instelling of orgaan over verschillende actiemiddelen.²⁵⁰⁵ De Ombudsman kan zowel ambtshalve onderzoeken inrichten als klachten behandelen. De CV beschikt niet over deze mogelijkheid, maar kan wel plaatsbezoeken organiseren. Deze laatste mogelijkheid staat niet open voor de Ombudsman.²⁵⁰⁶

Daarenboven moet de vraag naar de onafhankelijkheid worden gesteld. Zowel de Ombudsman als de CV zijn gelinkt aan het Europees Parlement, waardoor een volledig onafhankelijke analyse misschien niet steeds mogelijk is. Het Gerecht bevestigde de onafhankelijkheid en de beoordelingsvrijheid van de Commissie Verzoekschriften.²⁵⁰⁷ De EC zal bij het beoordelen van een burgerinitiatief bepaalde opportuniteitskeuzes maken, waardoor het EBI door de initiatiefnemers niet steeds als succesvol wordt ervaren. De EC is wel verplicht haar antwoord te motiveren, wat de burger toch een extra waarborg biedt voor een correct onderzoek van het initiatief.²⁵⁰⁸

Zoals eerder besproken spelen ook eventuele voorwaarden een belangrijke rol in de toepassing van het instrument. Voor het organiseren van een EBI wordt een minimumaantal handtekeningen per lidstaat vooropgesteld. Tijdens de onderhandelingen inzake het EBI werden door ngo's en andere voorstanders van het EBI dan ook bezwaren geuit als zouden

²⁵⁰⁵ Deze zijn niet steeds even verregaand, noch voldoende en hebben dan ook een impact op de hoedanigheid van participatief instrument, zie *supra*, hoofdstuk IV.

²⁵⁰⁶ Al kan de vraag worden gesteld of dit überhaupt nuttig zou zijn voor de Ombudsman, gezien de verschillende aard van eventuele klachten die worden ingediend. De Ombudsman kan wel ter plaatse documenten gaan inkijken, maar de finaliteit is niet dezelfde. De Commissie Verzoekschriften kan bijvoorbeeld ook inbreuken tegen het Europees recht vaststellen of praktische aspecten ter plaatse onderzoeken.

²⁵⁰⁷ Gerecht (6^e kamer) 14 september 2011, nr. T-308/07, ECLI:EU:T:2011:466, *Ingo-Jens Tegebauer tegen Europees Parlement*, Jur. II 2011, 279 (summiere publicatie), r.o. 21; Gerecht (6^e kamer) 27 september 2012, nr. T-160/10, ECLI:EU:T:2012:503, *J tegen Europees Parlement*, r.o. 22. Bovendien bleek ook eerder dat de CV ook ten aanzien van klachten tegen het Parlement de normale procedure volgt, zie onder meer in deze zaken ging het bijvoorbeeld over het salaris of de vergoedingen van parlementsleden, het pensioenfonds en de manier waarop de parlementaire assistenten worden aangeworven, zie onder meer Petition 1843/2012 by W.M.P. (Spanish), on the remuneration and allowances of Members of the European Parliament; Petition No 1536/2014 by M. C. F. (Spanish) on MEPs failing to declare their assets in Parliament's pension fund; Petition No 1528/2014 by A.I.P (Spanish) on MEPs to decide on their own salaries; Petition 1719/2014 by Dimitrios Tsipidis (Greek) concerning the recruitment of accredited assistants for Members of the European Parliament; Petition No 1277/2015 by A.S. (French) on undertakings of Members of the European Parliament.

²⁵⁰⁸ Indien de organisatoren van oordeel zijn dat de motivering van de EC onvoldoende is, kunnen ze een procedure voor het Hof van Justitie van de EU starten, zie *supra*, hoofdstuk V.

deze minima te streng zijn en zelfs het bestaan en succes van de procedure in het gedrang brengen.²⁵⁰⁹

Daarnaast is ook het toepassingsgebied verschillend. Het petitierecht staat bijvoorbeeld open voor elke inwoner van de Europese Unie, ongeacht zijn of haar nationaliteit, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Het heeft niet tot doel de burger een stem te geven in de besluitvormingsprocedure; het wil de burger in contact brengen met het Parlement en het Parlement op de hoogte houden van eventuele problemen. Het EBI staat open voor Europese burgers én andere personen of organisaties. De Ombudsman wil een oplossing bieden voor problemen van wanbeheer, waardoor de daadwerkelijke klachten, die hier niet onder vallen, door een andere procedure moeten worden opgevolgd. Zij kunnen in voorkomend geval worden ingediend bij het Europees Parlement via de petitieprocedure.

556. **Co-existentie** – De vraag is uiteraard of deze vier instrumenten naast elkaar kunnen en moeten blijven bestaan. In tijden van besparingen en gezien de economische crisis was het beter om ofwel alle instrumenten te integreren, ofwel op een dergelijke manier te hervormen dat een vierde instrument, het EBI, niet noodzakelijk was.²⁵¹⁰ De mogelijke voordelen van het integreren van de drie procedures zijn een betere werkverdeling en optimalisering van middelen. Wanneer slechts één aanspreekpunt aanwezig is, kan de burger efficiënt en snel geholpen worden én wordt hij op de hoogte gebracht van het meest geschikte instrument. Uiteraard zijn hier schaalvoordelen aan verbonden. Indien de drie instellingen zouden samenwerken kan er, bijvoorbeeld door een efficiëntere werkverdeling, bespaard worden op uitgaven zoals personeel of logistiek. Ook de samenwerking tussen de instellingen zou op deze manier geoptimaliseerd kunnen worden. Een heroriëntering van de bestaande instrumenten, namelijk het petitierecht en de Ombudsman, behoorde tot de mogelijkheden. Indien de CV bijvoorbeeld over voldoende middelen zou beschikken, is het perfect denkbaar dat deze niet alleen de problemen in verband met toepassing van de Europese wetgeving behandelt, maar ook voorstellen voor aanpassing van of nieuwe wetgeving onderzoekt. De Ombudsman zou in dit geval de aandacht exclusief kunnen richten op het behandelen van klachten inzake wanbeheer.

²⁵⁰⁹ Zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁵¹⁰ De CV haalde in het verleden die mogelijkheid al aan door een versterking van het petitierecht voor te stellen, zie Resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 1985 over de uitbreiding van het recht van de burgers om verzoekschriften te richten tot het Europees Parlement, *PB C* 15 juli 1985, afl. 175, 273–275.

B. Instrumentele vergelijking

557. **Vergelijking petitierecht en het EBI** – Het petitierecht, waarbij de burgers over de mogelijkheid beschikken om verzoekschriften te richten tot het Europees Parlement, bestond lang voor het EBI en de populariteit ervan blijft groeien.²⁵¹¹ Terwijl het petitierecht veelal draait rond foutieve nationale toepassing van EU-wetgeving²⁵¹², ligt de focus bij het Europees burgerinitiatief op het wijzigen van bestaande of het voorstellen van nieuwe Europese wetgeving. Beide instrumenten hebben aldus een verschillende finaliteit. Zoals we eerder aanhaalden is het perfect mogelijk dat een mislukt EBI alsnog wordt ingediend als verzoekschrift bij het EP, ondanks de verschillende doelstellingen van beide instrumenten.²⁵¹³ De nauwe samenwerking tussen de CV, het EP en de EC in het kader van het EBI zorgen immers voor een hecht verband tussen de verschillende instrumenten. Ook de betrokkenheid van de verschillende parlementaire commissies in de hoorzittingen draagt hiertoe bij. Wanneer verzoekers het niet eens zijn met de behandeling van het verzoekschrift door het EP, staat de mogelijkheid open dit aan te vechten bij het Hof van Justitie van de EU.²⁵¹⁴ De motiveringsplicht van de EC is uitgebreider ten aanzien van het EBI dan ten aanzien van het petitierecht, zoals we eerder zagen.²⁵¹⁵

558. **Vergelijking ombudsprocedure en het EBI** – Klachten over wanbeheer kunnen ingediend worden door eenieder bij de Ombudsman, het is niet nodig dat hierbij een persoonlijk belang wordt aangetoond. Het is mogelijk om via een klacht bij de Ombudsman een wijziging aan het geldende beleid voor te stellen, maar enkel wanneer dit betrekking heeft op wanbeheer. De Ombudsman kan dan, in het kader van een lopend onderzoek, aanbevelingen doen aan de instellingen. Zo kan er, op langere termijn, een beleidswijziging ontstaan.²⁵¹⁶ Dit gebeurt dan evenwel via de omweg van de Ombudsman, en dus niet

²⁵¹¹ Zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁵¹² Zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁵¹³ Artikel 218 Reglement Europees Parlement. De CV zou hier niet actief op aansturen, maar het behoort wel tot de mogelijkheden. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek dat naar aanleiding van dit proefschrift werd gevoerd.

²⁵¹⁴ Zie bijvoorbeeld HvJ (Grote Kamer) 9 december 2014, nr. C-261/13 P, ECLI:EU:C:2014:2423, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement*.

²⁵¹⁵ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368.

²⁵¹⁶ Zo vaardigde de Ombudsman de Code voor Goed Administratief Gedrag uit, waar de instellingen zich aan houden, zie *supra*, hoofdstuk III, afdeling 3, §3.

rechtstreeks aan de EC. Bovendien kan de Ombudsman enkel niet-bindend advies geven, de instellingen zijn vrij om daar al dan niet op in te gaan. De Ombudsman maakt, zoals we eerder zegden, wel gebruik van de zgn. *naming and shaming*.²⁵¹⁷ Dit kan op zich voldoende zijn om een instelling tot inkeer te brengen en desgevallend ook leiden tot een breder debat. In die zin zien we parallellen met het EBI, waar een debat kan ontstaan, zelfs wanneer het EBI niet geregistreerd wordt of onvoldoende steun krijgt.

559. Vergelijking EBI en wetgevende consultaties – Vooreerst kunnen we een onderscheid maken tussen de fase waarin de burger in de procedure wordt betrokken. De wetgevende consultaties vinden meestal plaats wanneer de EC een bepaald idee wil uitvoeren, maar daarover inbreng aan anderen vraagt. De idee bestaat op dat ogenblik al. Het EBI is hoofdzakelijk bedoeld om nieuw beleid voor te stellen, om wijzigingen voor te stellen, die niet per definitie al op de agenda van de EC staan. Het gaat, zoals we eerder stelden, om een agendabepalend initiatief. Het EBI moet dan ook gezien worden als iets dat van de burger uit komt, zonder dat er ook maar enige aanzet vanuit de EC komt.²⁵¹⁸ Ten tweede is ook de behandeling door de EC verschillend. In het geval van de consultaties is het niet steeds duidelijk of de EC al dan niet rekening houdt met de ingediende bemerkingen. Er is in principe op het ogenblik dat de raadpleging wordt afgesloten, geen motivering van de EC vereist. Dit is wel het geval bij de EBI-procedure: de EC moet in haar beslissing de juridische en politieke gevolgen duidelijk uiteenzetten in de mededeling. Het Gerecht bevestigde, zoals we eerder zagen, dat de motiveringsplicht van de EC ten aanzien van het EBI uitgebreider is.²⁵¹⁹

§3. Verbetering van de participatie van de burger

560. Ten geleide – In het eerste onderdeel van dit hoofdstuk bekeken we het EBI als een op zichzelf staand instrument, dat een impact kan uitoefenen op het beleid van de Unie in het algemeen. Daarnaast bestaat er een potentieel positief effect op de legitimiteit van de Unie.

²⁵¹⁷ Zie *supra*, hoofdstuk III. Zie ook M. GEUENS, “De toekomst van het van het petitieright en de Europese Ombudsman na het Europees burgerinitiatief”, *TBP* 2015, 253; B. HUBEAU, “The profile of complainants: how to overcome the ‘Matthew effect’?” in M. HERTOOGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 259; S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 31.

²⁵¹⁸ L. GUILLOUD-COLLIAT, “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie d’un échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 189.

²⁵¹⁹ Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T-646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*; C. BEAUCOURT, “Arrêt Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l’initiative citoyenne enfin lancée?”, *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368.

We stellen ons hier nu de vraag of we, wanneer we het EBI in systemische context plaatsen, een extra dimensie aan deze positieve effecten kunnen toevoegen.

561. **Stijgend gebruik** – We haalden eerder aan dat het petitierecht, de procedure voor de Ombudsman en de wetgevende consultaties steeds vaker worden gebruikt.²⁵²⁰ Dat is een goede evolutie, in die zin dat het betekent dat meer burgers de weg vinden naar en binnen de Unie en dus meer deelnemen aan het beleid. Dit houdt helaas ook in dat de instrumenten, die niet steeds werden bedoeld voor ‘grootschalig’ gebruik, soms te lijden hebben onder de extra druk die het succesvolle gebruik met zich meebrengt. Zo zagen we dat de Commissie Verzoekschriften de huidige stroom petitie's net aankan, maar de toekomst onzeker blijft.²⁵²¹ Wanneer de CV ook de ‘gefaalde’ EBI zou overnemen, indien ze worden ingediend als een massapetitie, zou dit kunnen leiden tot het overbevragen en dus onderbemanning. Ten aanzien van de Europese Ombudsman blijft het eveneens nodig om in voldoende middelen te voorzien om het stijgende aantal klachten te kunnen verwerken. De EC moet ondertussen twee taken extra uitoefenen, namelijk de registratie en de beoordeling van EBI. Dit doet ze naast de organisatie van de raadplegingen, maar met een *quasi* gelijk personeelsaantal.

A. Participatieve instrumenten

562. **Vervulling voorwaarden** – Eerder bekeken we de vier instrumenten in hun hoedanigheid van participatief instrument.²⁵²² We concludeerden dat ze over het algemeen voldoen aan de voorwaarden, maar inzake de vereisten van inclusiviteit en responsiviteit te kort schieten. De uitschieter hierbij waren de wetgevende consultaties, waar de EC weliswaar voldoende bekwaam is, maar waar de procedure aan de overige voorwaarden niet kan voldoen.

563. **Doelstellingen** – De doelstellingen van de verschillende instrumenten zijn uiteenlopend, maar houden tegelijk nauw verband met elkaar. Hoewel de finaliteit van elk instrument anders is, streven ze toch een overkoepelend doel na, namelijk het betrekken van de burger bij het beleid en het dichterbij brengen van de instellingen van de Unie en de

²⁵²⁰ Zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁵²¹ Zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁵²² Zie *supra*, hoofdstuk III.

burgers. Door de toepassing van de systemische analyse kunnen we dan ook besluiten dat de doelstellingen zeker behaald worden, de burgers beschikken over een uitgebreid pakket aan middelen die ze kunnen gebruiken.

564. **Inclusiviteit** – Wanneer we de systemische analyse toepassen, blijkt dat de tekorten inzake de inclusiviteit net door de aanwezigheid van de verschillende instrumenten (deels) worden weggewerkt. De burgers beschikken over een uitgebreider arsenaal aan middelen, die zowel online als in papieren vorm toegankelijk zijn. Niet alleen worden meer burgers aangesproken, maar ook andere categorieën van burgers vinden hun weg naar het Europese niveau.²⁵²³ De meer actieve burgers zullen misschien eerder geneigd zijn het EBI te gebruiken, omwille van het ‘nieuwe’ karakter. Sommigen zullen het petitierecht aanwenden, omdat dit al bestaat op nationaal niveau en bekender is. Door het veelvuldige mediaoptreden van de Ombudsman en de aanwezigheid op vele burgerevenementen heeft ook deze procedure aan bekendheid gewonnen. Ook de wetgevende consultaties vormen een optie. We zijn er dan ook van overtuigd dat, wanneer we het gebruik van deze instrumenten bekijken, méér burgers zullen bereikt worden dan het geval is bij elk afzonderlijk instrument. We denken hierbij bijvoorbeeld aan organisaties die het EBI gebruiken en hun leden hiervoor aanschrijven, media-aandacht genereren of campagne voeren. De totale inclusiviteit neemt toe.

565. **Responsiviteit** – De vereiste responsiviteit bleek een heikel punt in alle onderzocht participatieve instrumenten. Dit geldt zowel voor het EBI, als voor de eerder ingevoerde instrumenten. De systemische analyse brengt hierin geen verandering: de responsiviteit van het EP en de Europese Ombudsman zijn beter dan diegene van de EC, maar de houding van de EC en de manier waarop de EC beslist al dan niet actie te ondernemen ten aanzien van de bijdragen aan raadplegingen en het EBI worden niet versterkt. Zelfs wanneer we de instrumenten samen bekijken, blijft de voorwaarde van de responsiviteit onvoldoende vervuld.

B. Verbeterde democratische legitimiteit

²⁵²³ De systemische analyse lijkt dus te wijzen op een vermindering van het Mattheus-effect, zie onder meer B. HUBEAU, “The profile of complainants: how to overcome the ‘Matthew effect’?” in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 264; K. MERTON, “Matthew-effect in Science. The reward and communication of science are considered”, *Science* 1968, Vol. 159, Nr. 3810, 56–63.

566. **Gelijke toegang tot de instrumenten** – Zoals we eerder aanhaalden hebben de meeste burgers binnen de Unie toegang tot de instrumenten, zoals het petitierecht, de procedure voor de Ombudsman, de wetgevende consultaties en het EBI. De vereisten voor het indienen van het verzoekschrift, de klachten bij de Ombudsman en het deelnemen aan consultaties zijn minder strikt dan die van een EBI²⁵²⁴. Meer, en andere, burgers kunnen potentieel gebruik maken van dit arsenaal aan middelen. We bespraken eerder al de onderwerpen die het voorwerp kunnen uitmaken van verzoekschriften, de raadplegingen, de klachten bij de Ombudsman en het EBI.²⁵²⁵ Met uitzondering van de verdragswijzigingen is dit een zeer uitgebreide lijst aan onderwerpen die de instellingen ter ore kan komen. Dit houdt dan ook in dat de belangen of verzuchtingen van verschillende burgers (en groepen burgers) gemakkelijker aan bod komen. De instrumenten als coherent systeem hebben aldus een positieve invloed op de IL.²⁵²⁶ De praktijk leidt tot een andere conclusie: niet alle instrumenten, op het petitierecht en de ombudsprocedure na, zijn echt gericht op burgers.²⁵²⁷

567. **Afleggen van verantwoording** – De verantwoordelijke instellingen en organen moeten rekenschap afleggen tegenover de betrokken partijen. Burgers moeten over de mogelijkheid beschikken om de actoren ter verantwoording te roepen én moeten actie kunnen ondernemen wanneer ze het niet eens zijn met een bepaalde beslissing. Ten aanzien van het petitierecht en de Ombudsman is dit mogelijk. Wanneer een verzoeker of indiener van een klacht het niet eens is met de beoordeling van het Parlement of de Ombudsman, kan het Hof van Justitie van de EU gevat worden.²⁵²⁸ De beslissing van de EC inzake een EBI kan getoetst worden door het Hof van Justitie van de EU. Bovendien kan daarnaast ook een klacht worden ingediend bij de Ombudsman.²⁵²⁹ Ten aanzien van de wetgevende consultaties is dit problematischer: de EC geeft enkel een overzicht van de ingestuurde bijdrages. Ze vermeldt niet duidelijk waarom ze, in het verder beleidswerk, wel of niet rekening houdt met de

²⁵²⁴ Zo hoeven de indieners van een verzoekschrift geen Unieburger te zijn, noch een officiële taal te gebruiken. Hetzelfde geldt voor klachten bij de Ombudsman. Het enige wat vereist is bij het petitierecht is een bepaald belang. Dit bespraken we meer in detail in hoofdstuk III, afdeling 2.

²⁵²⁵ Zie *supra*, hoofdstukken III en V.

²⁵²⁶ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 29.

²⁵²⁷ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 37.

²⁵²⁸ Dit bespraken we eerder, zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁵²⁹ Dit gebeurde verschillende keren, bijvoorbeeld door de organisatoren van Stop TTIP, Een van Ons, Minority Safepack, ... Voor een volledig overzicht, zie *supra*, hoofdstuk V.

ingezonden informatie.²⁵³⁰ Misschien kan de houding van de EC in positieve zin veranderen door de behandeling en afwikkeling van andere instrumenten, maar tot dusver is dit niet het geval. Het afleggen van verantwoording blijft op dit punt dan ook problematisch. De instrumenten zelf kunnen wel positieve invloed uitoefenen op de Europese OL: doordat de burgers op verschillende manieren worden gehoord, zullen zij het beleid mogelijk beter begrijpen en steunen.²⁵³¹

568. **Transparantie** – Hier kunnen we dezelfde bemerkingen formuleren als bij de individuele benadering. Beide elementen zijn in de kern aanwezig, maar zijn zeker voor verbetering vatbaar, zeker ten aanzien van de wetgevende consultaties. We kunnen enkel hopen dat de positieve elementen van elk instrument worden getransponeerd op de andere instrumenten.

C. Digitale burgerbetrokkenheid

569. **Noodzaak** – Eerder haalden we aan dat het EBI ook gezien kan worden als een vorm van digitale burgerbetrokkenheid. Om na te gaan of het EBI voldoet aan alle voorwaarden, is het van belang om ook de gevolgen en de context te analyseren. Nu we de systemische analyse voltooiden, kunnen we het laatste element evalueren.

570. **Gevolgen en context** – Het EBI kan, zoals we vermeldden, geplaatst worden in de context van de participatieve democratie. Het is uit bovenstaande duidelijk dat het petitierecht, de procedure bij de Ombudsman en de wetgevende consultaties veelvuldig gebruik maken van digitale methodes en dat deze instrumenten frequent naar elkaar verwijzen. De instellingen zelf zullen wanneer nodig ook melding maken van de andere bestaande instrumenten, wanneer ze van oordeel zijn dat die beter geschikt zijn voor de verzoeker, gebruiker of burger. Door de digitale methodes kunnen meer mensen worden aangesproken en is het potentieel effect ook groter. Gezien de context van het EBI, waarin mensen mogelijk al vertrouwd zijn met het digitale gebruik van andere instrumenten, zal het EBI zelf dus ook mogelijk mee(r) gebruikt kunnen worden. De gevolgen van het gebruik zijn

²⁵³⁰ Zie *supra*, hoofdstuk III.

²⁵³¹ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 29 en 34.

dezelfde. De burger kan, via de procedure, een invloed uitoefenen op de Europese instellingen en organen (verticale invloed), maar ook op de medeburgers (horizontale invloed).

Afdeling 3. Nabeschouwing

571. **EBI** – We maakten eerder een analyse van de sterktes en zwaktes van de bestaande EBI-procedure. Bij de individuele analyse bleken vooral de houding van de EC, de juridische aard en de vereiste middelen de zwakke punten binnen het proces te zijn.²⁵³²

572. **Systemische analyse** – We bouwen verder op de individuele analyse en vullen aan met de bevindingen over de andere instrumenten. Zo is het duidelijk welke meerwaarde de instrumenten hebben ten aanzien van de Europese constellatie, maar ook ten opzichte van elkaar.

§1. **Individuele meerwaarde**

573. **Individuele meerwaarde** – De evaluatie van het EBI als een op zichzelf bestaand instrument leidt tot een eerder genuanceerd beeld.²⁵³³ Wanneer we het EBI individueel bekijken, stellen we vast dat, hoewel het instrument zeker voor verbetering vatbaar is, de kiemen voor een verbeterde democratische werking van de Unie en een toegenomen legitimiteit werden gelegd.

574. **Positie binnen het Unierecht** – Vooreerst past het EBI, in de minimalistische visie, binnen de huidige Europese constellatie en is het verenigbaar, en zelfs complementair, met het representatieve model van democratie binnen de Europese Unie. Er wordt geen afbreuk gedaan aan het quasi exclusieve initiatiefrecht van de EC, noch de bevoegdheden van de instellingen en organen. Integendeel, het EBI zorgt voor een doorgedreven samenwerking tussen verschillende actoren. Uit de praktijk blijkt dat de dialoog tussen de EC en de organisatoren van een EBI niet steeds even vlot verloopt.

²⁵³² Zie *supra*, hoofdstuk V.

²⁵³³ Zie ook C. BEAUCOURT, "Arrêt *Minority Safepack* – *One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?*", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 356; L. GUILLOUD-COLLIAT, "La mise en oeuvre de l'initiative citoyenne européenne: anatomie d'un échec", *Revue du droit de l'Union européenne* 2018, afl. 4, 175–176.

575. **Functies** – Zoals we eerder zagen, kan het EBI verschillende functies uitoefenen. Deze kunnen overigens ook samenvallen. We zagen dat een EBI bijvoorbeeld kan leiden tot een beleidswijziging, maar tegelijk ook een Europees debat kan teweegbrengen. Het EBI kan dus een participatief instrument zijn, de agenda bepalen, een katalysator van debat zijn, zorgen voor een verbeterde dialoog tussen de instellingen en de burgers en digitale burgerbetrokkenheid stimuleren.

576. **Impact** – We zagen dat het EBI impact kan hebben op de burgers en de instellingen. De mate waarin deze impact wordt uitgeoefend, is afhankelijk van de materie van het EBI zelf, de timing van de campagne en het EBI, de ervaring van de organisatoren en de houding van de instellingen. Het spreekt voor zich dat wanneer het EBI betrekking heeft op een onderwerp zoals TTIP, dat veel media-aandacht genereert, en ondersteund wordt door verschillende ngo's meer impact zal hebben dan een onderwerp waar geen of een beperkter draagvlak voor bestaat.²⁵³⁴

577. **Verbeterde democratische legitimiteit** – We kunnen concluderen dat het EBI in se de mogelijkheid bevat om de democratische legitimiteit in de Unie te versterken. Dit kan zowel ten aanzien van de IL, TL als OL. We moeten hierbij wel melden dat er zeker nog ruimte is voor verbetering: de houding van de EC en de instellingen is een doorslaggevende factor is het slagen van het instrument. Indien de EC en het EP de EBI meer genegen zouden zijn, kan het succes van het EBI, naast het louter inzamelen van steunbetuigingen, veel verder reiken.

578. **Ervaring lidstaten** – Wanneer we kijken naar de ervaring in de lidstaten, kunnen we parallellen trekken met de EU. Het EBI heeft een voldoende representatief karakter, is niet bijzonder beperkt opgevat, de procedure is voldoende duidelijk en het gebruik is niet significant minder dan in de meeste lidstaten. De NBI worden evenwel steeds gericht tot de nationale parlementen, waar dit op Unieniveau de EC is. Dit kan uiteraard verklaard worden door de Europese constellatie. In sommige lidstaten worden de organisatoren wel verder betrokken bij de beleidsontwikkeling: eventuele maatregelen die naar aanleiding van een NBI

²⁵³⁴ Zie *supra*, hoofdstuk VI.

worden genomen, volgen steeds na overleg met de organisatoren. Zij worden in elke volgende stap geraadpleegd. Ook op Europees niveau zou dit een meerwaarde kunnen betekenen. Het zorgt immers voor een betere dialoog en komt, zoals bleek uit het empirisch onderzoek, tegemoet aan de verzuchtingen van verschillende actoren.

§2. Systemische analyse

579. **Participatieve instrumenten** – In een eerste onderdeel van de systemische analyse gingen we in op de vereisten van participatieve voorwaarden. We stelden vast dat de meeste voorwaarden vervuld zijn. De systemische analyse toont aan dat de verschillende instrumenten elkaar versterken. Er is dus met andere woorden een verbetering merkbaar ten aanzien van de getoetste criteria, zeker wanneer vergeleken wordt met het individuele EBI, petitiericht, de wetgevende consultatie of de ombudsprocedure. Alleen moeten we opnieuw vaststellen dat de inclusiviteit en responsiviteit nog voor verbetering vatbaar zijn.

Om de inclusie van participatieve instrumenten te verbeteren bestaan verschillende opties. Zo kan er bijvoorbeeld financiële steun worden geboden, opdat de meer kwetsbare groepen toegang krijgen tot het instrument. Bovendien speelt ook het middenveld hier een belangrijke rol als bemiddelaar en emancipatie van de gebruikers. Door het opzetten van specifieke acties om bepaalde groepen te bereiken, kan het instrument ook bekender worden gemaakt.²⁵³⁵

We zagen dat de verschillende instellingen werk maken van het verbeteren van de responsiviteit en te dien einde hun communicatie aanpassen en uitbreiden. De koppeling van de verschillende instrumenten aan digitale tools vergemakkelijken deze aanpassingen. Zo kunnen de participatieve instrumenten vrijwel allemaal digitaal worden gebruikt, bestaat er voldoende ondersteuning en zijn de betrokken instellingen voldoende toegankelijk. Bovendien blijkt ook de terugkoppeling onder de aandacht te zijn gebracht. De CV brengt de verzoeker op de hoogte van alle fases van het onderzoek, de Ombudsman voegt zelfs een follow-up toe aan de afgesloten klachten en onderzoeken die raadpleegbaar is via de website. De EC maakt werk van een betere verantwoording na de raadplegingen en met Verordening 2019/788 werden ook ten aanzien van het EBI bijkomende waarborgen voor responsiviteit ingebouwd.

²⁵³⁵ B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 264 en 273.

MARXSEN stelt dat we een onderscheid moeten maken tussen drie dimensies binnen de participatieve methodes. De horizontale dimensie heeft betrekking op de verhouding tussen de burgers in de Europese maatschappij zelf (art.11, eerste lid, VEU), de verticale dimensie regelt de relatie tussen de Europese instellingen en de Europese gemeenschap (art.11, tweede en derde lid, VEU). Ten aanzien van de eerste dimensie moet de Unie voorzien in voldoende mechanismen om burgers en andere organisaties met elkaar in contact te brengen, door het faciliteren van bijeenkomsten, enz. De verticale dimensie houdt in dat er contacten plaatsvinden tussen de Europese instellingen enerzijds en de representatieve organisaties en het middenveld anderzijds. Het Europees burgerinitiatief vormt een nieuwe, derde dimensie, waarbij beide elementen worden gecombineerd: burgers komen in contact met elkaar en met de Europese instellingen. Deze visie onderschrijft onze systemische analyse: wanneer de verschillende dimensies worden gecombineerd, houdt dit een mogelijke meerwaarde in voor de burgers én de Unie.

580. Verbeterde democratische legitimiteit – Door het gebruik van de verschillende instrumenten kunnen meer en andere burgers worden aangesproken. De onderwerpen die aan bod kunnen komen, en dus ter kennis van de Europese instellingen worden gebracht, zijn ook bijzonder uitgebreid. De veelheid aan vertegenwoordigde belangen is zeker een meerwaarde. Ten aanzien van alle beoordeelde criteria, zowel wat IL, TL als OL betreft, is er ruimte voor verbetering.²⁵³⁶ We hopen dan ook dat de ervaringen van de instellingen bij het ene instrument een positieve invloed kan uitoefenen op de andere instrumenten. Op die manier kan in totaliteit ook een verbeterde legitimiteit worden bewerkstelligd.

581. Digitale burgerbetrokkenheid – De inzet van de EU op digitale methodes loont.²⁵³⁷ Alle onderzochte methodes kunnen nu in meer of mindere mate online gebruikt worden. Dit laat toe om een deel van de administratieve beslommingen te vermijden, maar opent ook de deur naar een groter gebruik. Wanneer de instrumenten samen worden genomen, betekent ook dit een meerwaarde voor de betrokkenheid van de burger bij het Europees beleid.

²⁵³⁶ S. RUSSACK, "Pathways for Citizens to Engage in Policy-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 37 en 39.

²⁵³⁷ B. HUBEAU, "The profile of complainants: how to overcome the 'Matthew effect'?" in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 274–275.

Conclusies

Afdeling 1. Theoretisch – conceptueel kader

582. **Probleemstelling** – De Europese Unie heeft zich, als dynamisch democratie, verschillende keren heruitgevonden. Dit gebeurde meestal op initiatief van de Europese instellingen, in het bijzonder de EC en het EP, en de lidstaten. De aandacht ging hierbij steeds naar de verhouding tussen de burgers en de Europese instellingen, specifiek naar de manier waarop deze actoren dichterbij elkaar konden worden gebracht. Sinds de jaren zeventig vonden verschillende aanpassingen van het Europese democratische bestel plaats. Dit leidde tot de versterking van de positie van het Europees Parlement, hervormingen met betrekking tot de besluitvormingsprocedures, de introductie van het Europees burgerschap, het ontwikkelen van het petitierecht, de ombudsprocedure en de wetgevende consultaties en eindigde in het summum van participatieve democratie, het Europees burgerinitiatief, in 2012. Dit laatste instrument werd gezien als een noodzakelijke toevoeging aan het bestaand instrumentarium van participatieve democratie en was erop gericht om de burger meer te betrekken bij het beleid en zou tegelijk resulteren in een verbeterde democratische werking van de Unie.

583. **Benadering van het onderzoek** – Als beginpunt van het onderzoek werd een centrale onderzoeksvraag geformuleerd, met name of het Europees burgerinitiatief een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de Europese democratie en legitimiteit. Om deze meerwaarde te kunnen bepalen, onderzochten we vooreerst welke voorwaarden en vormen van democratie binnen de EU aanwezig zijn. Hierbij combineerden we juridische en politicologische inzichten. Legitimiteit kan immers niet als een louter juridisch concept worden bekeken. Ten tweede bekeken we in welke context het EBI werd ingevoerd en welke instrumenten doorheen de Europese geschiedenis in het kader van de participatieve democratie werden ontwikkeld. Het petitierecht, de procedure van de Ombudsman, alsook de wetgevende consultaties, moeten dan ook gezien worden als deel uit makend van eenzelfde gehele. Onze analyse van deze instrumenten leidde ons naar de lidstaten, aangezien zij, al dan niet bewust, een grote invloed hebben uitgeoefend op de Europese variant van het burgerinitiatief. Bovendien werd deze

analyse gekoppeld aan een empirisch luik. Dit liet ons toe om *law in action* tegenover *law in the books* te bekomen. Tot slot maakten we gebruik van een systemische analyse uit.

584. Democratische beginselen – De Unie heeft, als MLG en deliberatief systeem, duidelijke bouwstenen. Het MLG-vraagstuk veroorzaakte bijkomende vragen inzake transparantie en overzicht, maar ook met betrekking tot verantwoording en verantwoordelijkheid. De Europese Verdragen brachten, samen met de literatuur en de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, soelaas. De Unie werd gedefinieerd als een democratie, die steunde op de beginselen in artikel 2 VEU. Deze democratie omvat bovendien alle noodzakelijke elementen: er is een organisatorisch, regelgevend kader of constitutie aanwezig, ook al wordt deze niet uitdrukkelijk vermeld in de Verdragen. Er bestaat een Europese bevolking, op basis van de theorie van *demosi-cracy*. We kunnen binnen de EU niet spreken van een enkele *demos*, maar de verschillende volkeren van de Unie kunnen wel degelijk worden gezien als een coherente groep, waarvoor de Unie optreedt en wiens belangen worden beschermd. De burgers beschikken over specifieke rechten en kunnen het Europees Parlement verkiezen via vrije en eerlijke verkiezingen. Ze kunnen actief deelnemen aan het beleid via een uitgewerkt instrumentarium. De mensenrechten worden beschermd, zowel door de EU, de lidstaten als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 2 VEU stelt dat de Unie een rechtsstaat is, met alle daaruit voortvloeiende vereisten. Bovendien draagt de Unie de transparantie en de verantwoording bijzonder hoog in het vaandel. De Unie zorgde ervoor dat de beslissingen die worden genomen en het beleid dat wordt gevoerd, als legitiem werd gezien. De Europese Verdragen voorzagen in een institutioneel evenwicht, waarbij zowel de input-, throughput- als outputlegitimiteit werden gewaarborgd. Niettemin doken enkele problemen op waarop de Unie nog geen antwoord kon bieden. We verwezen hierbij naar de discussie omtrent het democratisch deficit, de gebrekkige openheid of transparantie, het gebrek aan inclusiviteit en de Europese parlementsverkiezingen.

585. Participatieve democratie – De EU functioneert als een representatieve democratie, waarin verschillende elementen van de participatieve democratie kunnen worden herkend. Voor de analyse op Europees niveau, selecteerden we de instrumenten die deel uitmaakten van de participatieve democratie en een nauw verband hielden met het EBI. We zetten deze instrumenten af ten opzichte van verschillende criteria, die hun bijdrage op de democratische

legitimiteit kunnen bepalen. Het gaat hierbij in het bijzonder om inclusiviteit, representativiteit, de bekwaamheid van de overheid, duidelijke doelstellingen, openheid en responsiviteit.

Het eerste instrument dat, vanuit participatief oogpunt, werd ingevoerd voor de burger was het petitierecht ten aanzien van het Europees Parlement. Hoewel dit sinds het prille begin, in navolging van de Europese lidstaten, al informeel werd toegepast, werd het in 1992 ook verdragsrechtelijk verankerd. Vervolgens werd de Ombudsman in 1995 voor het eerst aangesteld. De lidstaten golden hier in grote mate als inspiratie. De EC stelde in 2002 richtlijnen op om consultaties in goede banen te leiden.

We kwamen tot de conclusie dat deze instrumenten ontoereikend zijn. Geen enkele biedt voldoende waarborgen voor inclusiviteit, noch representativiteit. De meerwaarde van de reeds besproken initiatieven op de democratische legitimiteit van de Unie is dan ook gering. Het zgn. Mattheus-effect speelt hierbij een grote rol: burgers die al betrokken zijn bij de EU, zullen gemakkelijker en meer gebruik maken van de bestaande instrumenten. Burgers die niet bekend zijn met de EU of het beleid, zullen minder snel een beroep doen op het instrumentarium.²⁵³⁸

Afdeling 2. Het burgerinitiatief

586. **Het NBI** – Het Europees burgerinitiatief werd, zo bevestigde de EC verschillende keren, gebaseerd op de nationale equivalenten. Welke elementen werden overgenomen en welke elementen anders werden ingevuld, was niet geheel duidelijk. We gingen dan ook dieper in op de verschillende lidstaten en de manier waarop zij een NBI organiseerden. We pasten een functionele rechtsvergelijking toe en formuleerden een eigen definitie van een burgerinitiatief. Dit was nodig omdat de Europese definitie onvoldoende duidelijk was om een vergelijking in de verschillende lidstaten toe te laten. De lidstaten werden geselecteerd op basis van de vermeldingen in de verschillende voorbereidende documenten van het EBI. Bovendien werden de nationale parlementen en overheden gecontacteerd met de vraag of er een aan het EBI verwant instrument bestond.

De vergelijking vond plaats door middel van een thematische aanpak, om zowel de vergelijking tussen de lidstaten onderling als met het EBI toe te laten. We gingen hierbij dieper

²⁵³⁸ Zie over de ontwikkeling van het Mattheus-effect, K. MERTON, "Matthew-effect in Science. The reward and communication of science are considered", *Science* 1968, Vol. 159, Nr. 3810, 56–63.

op het juridisch kader, waarbij we nagingen of er sprake was van een grondwettelijke verankering, welke beperkingen eventueel aanwezig waren en welke formele voorwaarden werden gesteld voor het NBI. Vervolgens bekeken we de daadwerkelijke procedure en de afhandeling. Hierbij waren de adressant, de steuninzameling en de controle van de steunbetuigingen, alsook de behandeling door de adressant van belang. Tot slot gingen we in op het gebruik van het NBI, de kritiek op de nationale procedure en de eventuele wisselwerking tussen het NBI en het EBI.

Als resultaat van de vergelijking kwamen we tot een overzicht dat ons toeliet om het NBI te vergelijken met het EBI en te kijken naar eventuele overeenkomsten en verschillen tussen de NBI onderling en het EBI. In de alle onderzochte lidstaten was er sprake van een representatieve democratie, waarbij het NBI als aanvulling functioneerde. Bovendien was in de meeste lidstaten sprake van een grondwettelijke verankering, met de uitzonderingen van België en Nederland waar de regeling via de parlementaire reglementen plaatsvond. De ondersteuning of organisatie van een NBI werd steeds gekoppeld aan het stemrecht voor de nationale verkiezingen. In alle lidstaten, met uitzondering van Letland en Oostenrijk, gold het NBI als een agendabepalend instrument. In Letland en Oostenrijk kon het desgevallend worden gekoppeld aan een referendum en kan de impact dus groter zijn dan enkel een agendabepaling. De NBI werden steeds gericht tot het parlement. Het vereiste aantal steunbetuigingen verschilt per lidstaat, maar werd wel steeds gekoppeld aan het bevolkingsaantal. De termijnen zijn bijzonder uiteenlopend, gaande van weken tot maanden. We stelden ook diverse formele voorwaarden en organisationele structuren in de lidstaten vast. De meeste lidstaten aanvaardden zowel papieren als online steunbetuigingen. Daar waar online inzameling nog niet tot de mogelijkheden behoorde, gingen stemmen op om dit in de toekomst aan te passen. Aangezien het NBI zoals het EBI een agendabepalend instrument is, was de invloed op het beleid of de totstandkoming van nieuwe wetgeving bijzonder beperkt.

587. **EBI** – Het Europees burgerinitiatief kende een bijzonder lange en moeilijke totstandkoming. Verschillende organisaties pleitten in het verleden al voor de invoering van een initiatiefrecht voor de burger. Het EBI werd, weliswaar als agendabepalend instrument, uiteindelijk opgenomen in de Europese Grondwet. Toen deze omwille van de negatieve referenda niet in werking trad, leek het EBI ten dode opgeschreven. Het Verdrag van Lissabon

nam de bepalingen inzake het EBI onverkort over. Het EBI werd verder uitgewerkt in Verordening 211/2011, die nadien werd vervangen door Verordening 2019/788.

Het EBI werd sinds het begin gezien als een agendabepalend initiatief, hoewel de voorbereidende documenten daarover niet steeds even duidelijk waren. Ook de gebruikte term “burgerinitiatief” zaaide twijfel. De ontstaansgeschiedenis, met inbegrip van de consultaties van de EC en de adviezen van de EESC en CvR boden de broodnodig achtergrond om de keuzes en de procedure van het EBI te doorgronden. Ook de eerdere rechtsvergelijkende analyse was hierbij essentieel.

De functies die kunnen worden uitgeoefend door het EBI zijn bijzonder divers. Net omwille van de vage omschrijving van het EBI, hielden de betrokken actoren er uiteenlopende visies op na. Het EBI werd beschouwd als een agendabepalend instrument, als een middel om transnationaal debat te stimuleren of nog als een manier om de EC te dwingen tot een wetgevend initiatief. We namen bij de analyse van de juridische aard van het EBI dan ook alle elementen onder de loep.

Zoals in bepaalde lidstaten het geval is, is ook het EBI onderhevig aan specifieke formaliteiten. Zo is er, voorafgaand aan de opstart van het EBI, een burgercomité nodig. Dit moet bestaan uit zeven personen uit zeven verschillende lidstaten. Dit comité zorgde voor de vertegenwoordiging van het EBI naar de Europese instellingen en de buitenwereld toe, werd aangeduid als contactpunt voor het EBI en stond officieel in voor de organisatie van het EBI. Hoewel initieel bijzonder veel vragen werden gesteld over de aansprakelijkheid van het burgercomité, zeker gezien de gegevens van de ondersteuners van een EBI die moesten worden verzameld, werden sommige van deze bezorgdheden door Verordening 2019/788 opgelost. De organisatoren stellen het EBI op, en zorgen daarbij voor een titel, een korte uitwerking van het EBI, de nodige toevoegingen, de campagne, het inzamelen van de handtekeningen, de registratie van het EBI bij de EC en de vertegenwoordiging van het EBI tijdens de hoorzittingen of eventuele andere vergaderingen en evenementen.

De steunbetuigingen, die zowel online als in papieren vorm kunnen worden ingezameld, worden ter controle overgemaakt aan de nationale autoriteiten. Nadat de een miljoen handtekeningen werden ingezameld en gecontroleerd, kan het EBI ingediend worden bij de EC. De vereisten voor de steunbetuigingen lieten de organisatoren niet onberoerd. Zo strijden zij nog steeds voor minder verplichte gegevens wanneer burgers een EBI willen ondersteunen en een gemakkelijkere manier om ondersteuning in te zamelen.

De EC is bij een succesvol EBI niet verplicht om daadwerkelijk actie te ondernemen. Ze moet wel duidelijk uiteenzetten waarom ze bepaalde handelingen wel of niet zal stellen. Tegen de beslissing van de Commissie kunnen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke stappen ondernomen worden. In verschillende gevallen gebeurde dit en had dat een aanpassing van de procedure tot gevolg. De uitspraken van het Hof van Justitie van de EU hadden hoofdzakelijk betrekking op de registratie van het EBI alvorens het verzamelen van de steunbetuigingen van het EBI of op de motivering van de EC, die bijzonder streng wordt beoordeeld. De EC nam als gevolg van de verschillende uitspraken een andere houding aan, zowel ten aanzien van het EBI, de registratie als de eigen motivering bij de registratie en de eindbeslissing over het EBI.

We boden een overzicht van alle tot dusver ingediende en succesvolle burgerinitiatieven. Deze succesvolle initiatieven hadden enkele gemeenschappelijke elementen: ze waren alle georganiseerd door groepen burgers, met de steun van ngo of belangengroepen, ze gebruikten sociale media en zamelden zowel steunbetuigingen online als in papieren vorm in en kenden weinig tot geen opvolging binnen het Europese beleid tot nu toe. De organisatoren van het initiatief bleven ontevreden achter.

Naast de verschillende procedurele stappen en het gebruik, bekeken we de mogelijke hindernissen die een succesvol EBI in de weg staan. We onderzochten ook de sterke kanten van de huidige procedure. We maakten hierbij een analyse van de juridische en politicologische elementen, maar lieten ruimte voor de verzuchtingen van de organisatoren, de middenveldorganisaties en de lidstaten. Het EBI biedt voor het eerst de mogelijkheid op een transnationaal instrument, waarbij een idee grensoverschrijdend kan worden ondersteund. De campagnes die naar aanleiding van een EBI worden gevoerd, brengen mensen samen en kunnen aanleiding geven tot een pan-Europees debat en desgevallend het ontstaan van een Europese mentaliteit. Het instrument biedt daarenboven ook een rechtstreekse toegang tot de EC en is dus niet afhankelijk van eventuele tussenpersonen of intermediaire organen. De boodschap komt hierdoor duidelijker over en de organisatoren krijgen de kans om hun voorstel toe te lichten en desgevallend te verdedigen. De procedure van het EBI wordt nog steeds geplaagd door een aantal problemen, zelfs na Verordening 2019/788. De houding van de EC blijft cruciaal voor het succes van de procedure en elk individueel EBI. De steun van de overige instellingen is hierbij een belangrijke factor. Wanneer

het EP bijvoorbeeld een EBI ondersteunt, kan ook op die manier druk worden uitgeoefend. Ook de overige instellingen dragen hierin hun verantwoordelijkheid.

588. **Systemische analyse** – Naast de individuele analyse van het EBI is de systemische analyse noodzakelijk voor een duidelijke evaluatie.²⁵³⁹ Hierbij zien we het EBI niet als een zelfstandig gegeven, maar wordt het binnen een ruimere context geplaatst. Er moet sprake zijn van een deliberatief systeem, wat we eerder al vaststelden.²⁵⁴⁰ De toepassing van de criteria op de EU, gebeurde in hoofdstuk II. De analyse van de instrumenten zelf gebeurde in hoofdstukken III, IV en V. De systemische analyse bouwt aldus verder op het eerder uitgevoerd onderzoek in het proefschrift.

589. **Verbetering van participatie** – De systemische analyse toont aan dat de verschillende instrumenten elkaar versterken. Er is dus met andere woorden een verbetering merkbaar ten aanzien van de getoetste criteria, zeker wanneer vergeleken wordt met het individuele EBI, petitieright, de wetgevende consultatie of de ombudsprocedure. Alleen moeten we opnieuw vaststellen dat de inclusiviteit en responsiviteit nog voor verbetering vatbaar zijn. De verschillende instellingen maken wel werk van het verbeteren van de responsiviteit en nemen stappen om hun communicatie aan te passen en uit te breiden. De koppeling van de verschillende instrumenten aan digitale tools vergemakkelijken deze aanpassingen. Zo kunnen de participatieve instrumenten vrijwel allemaal digitaal worden gebruikt, bestaat er voldoende ondersteuning en zijn de betrokken instellingen voldoende toegankelijk. Bovendien blijkt ook de terugkoppeling onder de aandacht te zijn gebracht. Alle betrokken actoren, waaronder het EP, de CV, de EC en de Ombudsman, richten hun pijlen op het informeren van het brede publiek. Deze communicatie heeft niet enkel te maken met het geboekte resultaat in een specifieke casus, maar ook op de instrumenten in het algemeen.

590. **Verbetering democratische legitimiteit** – Via de verschillende instrumenten kan een zeer uitgebreide lijst aan onderwerpen de instellingen ter ore komen. Dit houdt dan ook in dat de belangen of verzuchtingen van verschillende burgers (en groepen burgers) worden gehoord. De instrumenten als coherent systeem hebben aldus een positieve invloed op de

²⁵³⁹ Zie *supra*, hoofdstukken II en III.

²⁵⁴⁰ Zie *supra*, hoofdstuk II.

IL.²⁵⁴¹ We moeten hier wel een nuance aanbrengen: niet alle instrumenten zijn echt ‘burger’-instrumenten. De procedures worden veelvuldig doorkruist door grotere groepen, met uitzondering van het petitierecht en de ombudsprocedure.

De instrumenten kunnen bovendien een positieve invloed uitoefenen op de Europese OL: doordat de burgers op verschillende manieren worden gehoord, zullen zij het beleid mogelijk beter begrijpen en steunen.²⁵⁴² Hoewel de OL niet expliciet als doelstelling wordt vermeld in de instrumenten, is het dus wel mogelijk dat zij bijdragen aan een verbeterde legitimiteit.

Transparantie is een laatste element dat van belang is bij de beoordeling van de legitimiteit. Dit is tevens de enige factor waar de situatie bemoeilijkt wordt door de systemische analyse. Wanneer de participatieve instrumenten beschouwd worden als een enkel systeem, verhogen vanuit het perspectief van de gebruiker de verschillende actoren die aanwezig zijn in het systeem. Dit maakt het overzicht complex. Hier kan aan tegemoet worden gekomen door een weldoordachte communicatie en informatiecampagne. We zagen eerder dat dit ook in het kader van het EBI werd voorgesteld om het instrument een nieuw elan te geven. We zien dit dus als een aansporing van de overige betrokken instellingen om ook hun inspanningen te vergroten in dit opzicht.

591. Aanpassingen – Tot dusver werden verschillende aanbevelingen geformuleerd om het EBI te verbeteren of deels te hervormen. Vele pijnpunten werden weggewerkt door de recente hervorming, waarbij Verordening 2019/788 tot stand kwam. Belangrijke problemen bleven echter bestaan. Het is dan ook van belang dat het EBI ook in de toekomst verder wordt opgevolgd en desgevallend aangepast. We maken hierbij een onderscheid tussen die wijzigingen die zonder een verdragswijziging mogelijk zijn en diegene een aanpassing van de verdragen vereisen. De aanbevelingen zijn bijzonder uiteenlopend van aard.

592. Geen verdragswijzigingen - Wanneer we kijken naar de hervormingen die gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige procedure, gaat het hoofdzakelijk om de opvolging van het EBI, maar ook om de houding en de betrokkenheid van de Europese instellingen.

²⁵⁴¹ S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 29.

²⁵⁴² S. RUSSACK, “Pathways for Citizens to Engage in Policy-making”, in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 29 en 34.

We bekijken eerst de rol van de verschillende betrokken Europese instellingen. De EC oefent momenteel een dubbele rol uit. Ten eerste beoordeelt de EC of een EBI al dan niet geregistreerd kan worden en of de organisatoren daadwerkelijk van start kunnen gaan met hun campagne en het verzamelen van de noodzakelijke steunbetuigingen. Ten tweede zal de EC, bij een succesvol EBI, melden welke maatregelen naar aanleiding van dit initiatief worden genomen. De EC kan echter ook beslissen om geen actie te ondernemen. In beide gevallen moet de EC de beslissing uitvoerig motiveren en daarbij zowel de politieke als juridische elementen uiteenzetten. De beslissing inzake de registratie gebeurt op basis van de bepalingen in Verordening 2019/788, bij de opvolging van een succesvol EBI beschikt de EC over de eigen beoordelingsmarge en kan dus besluiten dat het niet opportuun is om over te gaan tot actie. De EC zou in de eerste fase kunnen worden vervangen door een onafhankelijke commissie. Los van de mogelijke wetgevende impact van het EBI zijn andere hervormingen mogelijk. Die zouden de invloed van het EBI kunnen verhogen. De organisatoren worden momenteel uitgenodigd voor een hoorzitting bij de EC en het EP. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatoren vaak onvoldoende tijd krijgen om hun standpunten uiteen te zetten en daarom dus het gevoel krijgen niet gehoord te worden. Indien de EC de organisatoren een ruimer forum zou bieden om hun initiatief toe te lichten, zou dat een verbetering van de procedure met zich mee kunnen brengen. Hetzelfde zou bewerkstelligd worden door een verhoogde betrokkenheid van het EP. Als vertegenwoordiger van de Europese bevolking vormt het EP de instelling bij uitstek om burgers een platform te geven en hun bezorgdheden en verzuchtingen toe te lichten. Beide voorstellen zouden ervoor kunnen zorgen dat, zelfs in het geval dat er geen wetgevend gevolg worden gegeven aan het EBI, de organisatoren en ondersteuners gehoord worden. Het zou bovendien kunnen leiden tot een Europees debat over specifieke thema's.

Een tweede element vinden we in het gebrek aan bekendheid van de procedure. Hoewel het online forum dat door de EC werd opgericht zeker een stap in de goede richting is, is meer nodig. De burgers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van wat mogelijk is binnen de EU en welke middelen zij ter beschikking hebben om deel te nemen aan het Europees beleid. De CVEP en de Ombudsman, maar ook de EESC en het CvR, organiseren talrijke activiteiten om de EU onder de aandacht van de burger te brengen. Een doorgedreven informatiecampaigned over het EBI is meer dan welkom.

Een derde aspect is de ondersteuning voor (nieuwe) organisatoren. Het online forum speelt hier een belangrijke rol. Om een burgerinitiatief op te starten zijn bijzonder veel kennis en middelen noodzakelijk. In sommige lidstaten wordt bijvoorbeeld een financiële ondersteuning geboden. Dit is een piste die op Europees niveau zeker moet onderzocht worden. Bovendien biedt een dergelijke ondersteuning meteen een waarborg tegen het misbruik van het EBI door grotere spelers, zoals bijvoorbeeld ngo, lobby of ondernemingen.

Tot slot zou de looptijd van het EBI verlengd kunnen worden. De organisatoren van de succesvolle EBI hebben tot dusver allemaal, met een uitzondering, kunnen genieten van een verlengde inzameltermijn. De verlenging van twaalf naar achttien maanden bestaat in de praktijk al, een aanpassing van de huidige procedure dringt zich dan ook op.

593. Verdragswijzigingen – Naast de verschillende aanpassingen die binnen de huidige verdragsrechtelijke context mogelijk zijn, kan het EBI hervormd worden door een aantal elementen die een verdragswijziging vereisen. Hoewel dit momenteel nog niet aan de orde is, kan het wanneer we kijken naar de Conferentie over de Toekomst van Europa. Verschillende thema's worden aldaar op de agenda geplaatst en een verdragswijziging, met eventuele aanpassing van het EBI, behoort tot de mogelijkheden. Onderstaande suggesties zijn echter afhankelijk van de aanwezige politieke wil en de nodige juridische hervormingen. Sommige vereisen bovendien een institutionele omwenteling, die verre van zeker is.

Binnen de huidige procedure kan een EBI enkel voorstellen doen binnen het verdragsrechtelijk kader. Om de slagkracht van het EBI te verhogen zou men een EBI ook kunnen gebruiken om verdragswijzigingen voor te stellen. Dit is een element dat in het verleden verschillende keren werd aangehaald door betrokken organisaties bij en organisatoren van het EBI. Dit zou geen afbreuk doen aan de wijzigingsprocedure, maar het zou de burgers de mogelijkheid geven om een signaal te geven aan de Unie en op die manier mee te denken over de toekomstige evolutie van de EU.

Daarnaast is het ook mogelijk om het EBI te koppelen aan een referendum. Bij een succesvol EBI zou het voorstel voorgelegd worden aan de Europese bevolking. Bij een positieve beoordeling zou de EC dan verplicht worden om het voorstel in te dienen.

Tot slot pleiten verschillende actoren voor het invoeren van een EBI als daadwerkelijk wetgevend initiatiefrecht. De EC zou in dat geval verplicht worden om het voorstel in te dienen. Hoewel dit binnen de huidige Verdragen ondenkbaar is, wat ook bevestigd werd door het

Gerecht, kan dit wel wanneer er sprake zou zijn van een verdragswijziging. Dat is enkel mogelijk bij een volledige aanpassing van de huidige Europese constellatie.

Afdeling 3. Pistes voor toekomstig onderzoek

594. **Opvolging EBI** – Wanneer we kijken naar de aandacht voor het EBI en het gebruik van het instrument, zien we dat vooral bij wijzigingen aan het EBI of grotere Europese gebeurtenissen initiatieven worden gestart. De procedure vertoont verschillende pijnpunten, maar kan zeker worden verbeterd. Elk nieuw opgestart EBI biedt de mogelijkheid om na te gaan op welke manier de procedure kan worden aangepast naar de toekomst toe en is tevens een graadmeter om ingevoerde hervormingen te analyseren. Er is, om daadwerkelijk een impact van het instrument op lange termijn na te gaan, dan ook bijkomend (periodiek) onderzoek nodig. Hierbij zal empirisch onderzoek doorslaggevend zijn: we stelden vast dat organisatoren worden geconfronteerd met moeilijkheden die niet voorzien werden in de oorspronkelijke procedure of bepaalde problemen opduiken ondanks ingebouwde waarborgen. Bovendien is er nog onvoldoende analyse gebeurt naar de initiatieven zelf, zeker vanuit een vergelijkend perspectief en op langere termijn. Om correct na te gaan welke (procedurele) wijzigingen noodzakelijk zijn, zijn zowel een theoretische als praktische insteek vereist. Zo is bijvoorbeeld niet steeds duidelijk waarom bepaalde lidstaten meer EBI ondersteunen. Verder onderzoek zou toelaten om dit gedetailleerder te bekijken en zo een gerichtere aanpak te verzinnen naar een toekomstige communicatiestrategie, gebruik en verbetering van het EBI.

595. **Gebruikersprofielen** – We stelden vast dat het Mattheus-effect ook kan spelen ten aanzien van de participatieve instrumenten. Burgers die bekend zijn met de EU, zullen vermoedelijk sneller en vaker gebruik maken van het petitierecht, de ombudsprocedure, de raadplegingen en het EBI. Bovendien zien we ook dat bij alle onderzochte instrumenten de aanwezigheid van andere actoren dan de individuele burger het ons moeilijk maakt om te kunnen spreken van ‘burger’-betrokkenheid. Verder onderzoek naar het Mattheus-effect binnen de participatieve instrumenten op Europees, maar ook op nationaal niveau, is nodig. De resultaten van dit onderzoek voeden namelijk de mogelijke aanpassingen en verbeteringen van de procedure. Wanneer deze voldoende inclusief zijn, zal dit een verbeterde

democratische werking van de Unie tot gevolg hebben. Om dit effect ten volle te kunnen bestuderen en desgevallend remediëren, is doorgedreven onderzoek nodig naar de profielen van de gebruikers van participatieve instrumenten. Wijzigingen aan eventuele procedures kunnen immers een pervers effect hebben, wanneer de nodige informatie over deze gebruikers ontbreekt.

596. **Systemische analyse** – Hoewel de methode van de systemische analyse in het verleden werd toegepast binnen de politieke en bestuurswetenschappen, is dit de eerste keer dat dit ook gebeurt ten aanzien van participatieve instrumenten binnen een juridisch kader. De voorwaarden voor de analyse laten toe om deze ook binnen nieuwe gebieden toe te passen, op verschillende bestuurslagen. Zo kunnen we bijvoorbeeld participatie op regionaal of lokaal niveau, nationaal of Europees niveau en zelfs internationaal bestuderen aan de hand van de systemische analyse. Dit zou nieuwe inzichten met zich kunnen meebrengen, zoals dit het geval was voor het EBI. Het voordeel is immers dat het gehele systeem in kaart wordt gebracht, waardoor eventuele aanpassingen in een breder kader kunnen worden geplaatst. In plaats van kleinere aanpassingen aan elk instrument afzonderlijk kan op grotere schaal worden gekeken. De aanpassingen kunnen dan doordacht en met oog voor de gehele constellatie worden ingevoerd. Dit bevordert de coherentie tussen verschillende maatregelen, maar ook tussen verschillende bestuurslagen en zorgt voor een verminderde complexiteit waar mogelijk.

Bijlagen

Bijlage 1 – Vragenlijst semigestructureerd interviews (Nederlands/Engels)

Interviewer
Interviewdatum
Plaats
Aanvang / Einde
Categorie: NGO – Organisator – Europese instelling –Andere

Vragen fase 1 – Preregistratie

1. Hoe ben je betrokken geraakt bij het EBI?
2. Waarom heeft u/het organiserend comité besloten om het EBI als instrument te gebruiken?
3. Bent u op de hoogte van eventuele andere instrumenten die het vooropgestelde doel van het EBI zouden kunnen bereiken? Indien ja, waarom dan specifiek de keuze voor het EBI?
4. Hoe werd het burgercomité gevormd in de verschillende lidstaten? Maakte je gebruik van bestaande netwerken, sociale media, ...
5. Welke moeilijkheden hebben jullie ondervonden in de beginfase van het EBI? Deze kunnen verschillend van aard zijn, zoals logistiek, financieel, vertaling, mankracht, ...
6. Zijn er suggesties die jullie hebben om het EBI te verbeteren in deze beginfase van het EBI? Het gaat dan bijvoorbeeld om meer steun van de Europese instellingen, een meer uitgebreid netwerk, middenveld, financiering, ...

Vragen fase 2 – registratie bij de EC

1. Bent u tevreden met de manier waarop de registratie gebeurde? Ja/Neen en waarom?

2. In het geval van weigering van de registratie, waren jullie van plan om actie te ondernemen? Zo ja, welke actie en waarom? Werden jullie voldoende geïnformeerd over de verschillende actiemogelijkheden?
3. Indien de registratie succesvol was, hoe hebben jullie de inzameling van de handtekeningen gepland? Is de vooropgestelde periode van twaalf maanden voldoende?

Vragen fase 3 – Verzameling van handtekeningen en verificatie door LS

1. Worden/warden de handtekeningen online of in papieren vorm verzameld en waarom werd deze optie gekozen?
2. Indien gebruikt, waren jullie tevreden met de OCS van de EC? Werd voldoende steun voorzien?
3. Maken jullie gebruik van een bestaand netwerk? Wie wordt betrokken bij het verzamelen van handtekeningen?

Vragen fase 4 – hoorzitting EC/EP

1. Hoe zullen jullie de hoorzitting organiseren? Wie zal er aanwezig zijn of wie niet?
2. Hebben jullie voldoende informatie ontvangen over de gang van zaken en het verloop van de hoorzitting?
3. Kregen jullie voldoende tijd toebedeeld om de hoofdzaken van jullie EBI toe te lichten?

Vragen fase 5 – Antwoord door de EC

1. Hebben jullie het antwoord van de EC op het EBI als positief of negatief ervaren?
2. Waren jullie tevreden met het antwoord?
3. In het geval van een negatief antwoord van de EC, zijn jullie van plan om actie te ondernemen en zo ja, welke actie?
4. Wat is jullie algemene ervaring met het EBI? Zouden jullie het aanraden aan anderen? Zouden jullie opnieuw een EBI opstarten?

Interviewer

Interview date

Place

Start time/End time

Category: NGO – Organiser – European Institution – Other

Questions phase 1 – pre-registration – registration

1. How did you become involved in the ECI?
2. Why did you/the committee decide to use the ECI as an instrument?
3. Are you aware of other European instruments that might be beneficial or useful for your specific cause and if so, why did you opt for the ECI?
4. How did you manage to form the committee in several member states? Did you make use of an existing network, social media, academia, ...
5. Which difficulties did you encounter in the initial stages of the ECI-procedure? These can be various in nature, i.e. logistical, financial, translation, manpower, ...
6. Are there any suggestions you have for improving the current ECI-procedure in these initial stages, i.e. more support by the European institutions, network, civil society, funding, ...

Questions phase 2 – registration with the EC

1. Are you satisfied with the manner in which the EC communicated on the ECI and its registration? If not, why not?
2. In the event of a refusal of registration, are you planning to undertake further action? If so, which action? Where you informed on the possible actions you can undertake? In which manner and by who were you informed?
3. If the registration was successful, how do you plan the collection of signatures? How do you feel about the timing laid forward by the EC and the Regulation (12 months)?

Questions phase 3 – gathering of signatures and verification MS

1. Would the collection of signatures take place online or in paper version? How do you select the specific option?
2. If you use the online collection system, are you satisfied with its usability? Is there ample support provided?
3. Will you make use of an existing network? Who will be collecting the signatures?

Questions phase 4 – hearing EP/EC

1. How did you organize your hearing? Who will be present/not present?
2. Did you receive information on the hearing, i.e. details and playbook?
3. Did you have a sufficient time allotted to elaborate on the key issues of your ECI during the hearing?

Questions phase 5 – reply by the EC

1. Was the reply of the EC positive or negative towards the ECI?
2. Were you satisfied with the response of the EC, be it negative or positive?
3. In the event the EC replied negatively, would you be willing to undertake further action? If so, which action? Where you informed on the possible actions you can undertake? In which manner and by who were you informed?
4. What is your overall experience with the ECI? Would you recommend it to others? Would you start an ECI again?

Bibliografie

Afdeling 1. Europese wetgeving, mededelingen, reglementen en adviezen

Europese Akte, *PB L* 29 juni 1987, afl. 169, 1–28.

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, *PB C* 10 november 1997, afl. 340, 1–144.

Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003, voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18 juli 2003, CONV 850/03, beschikbaar via <http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/nl/03/cv00/cv00850.nl03.pdf>.

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, *PB C* 16 december 2004, afl. 310, 1–474.

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, *PB C* 17 december 2007.

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), *PB C* 9 mei 2008, afl. 115, 13–45.

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), *PB C* 9 mei 2008, afl. 115, 47–199.

Verklaring nr. 23 betreffende de toekomst van de Europese Unie, bijlage bij het Verdrag van Nice houdende de wijziging van het Verdrag van de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, *PB C* 10 maart 2001.

Verord. (EU) van het Europees Parlement en de Raad nr. 211/2011, 16 februari 2011 over het burgerinitiatief, *PB L* 11 maart 2011, 1–22.

Verord. (EU) van het Europees Parlement en de Raad nr. 910/2014, 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de

interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, *PB L* 28 augustus 2014, afl. 257, 73–114.

Uitvoeringsverordening (EU) EC nr. 2017/2324, 12 december 2017 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie, *PB L* 15 december 2017, afl.333, 10–16.

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1799 van de Commissie van 22 oktober 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor individuele online verzamelsystemen overeenkomstig Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, *PB L* 28 oktober 2019, afl. 274, 3–8.

Gedelegeerde Verord. (EU) van de Commissie nr. 268/2012, 25 januari 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, *PB L* 27 maart 2012, 1–2.

Gedelegeerde Verord. (EU) van de Commissie nr. 887/2013, 11 juli 2013 tot vervanging van de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, *PB L* 18 september 2013, 11–19.

Commission Implementing Decision of 17.12.2020 on the extension of the periods for the collection of statements of support for certain European citizens' initiatives pursuant to Regulation (EU) 2020/1042 of the European Parliament and of the Council, C(2020) 9226 final.

Besl. EC nr. 2017/652, 29 maart 2017 over het voorgestelde burgerinitiatief „Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe”, *PB L* 6 april 2017, afl. 92, 100–104.

Res. EP nr. A2–41/85, 14 juni 1985 over de uitbreiding van het recht van de burgers om verzoekschriften te richten tot het Europese Parlement, *PB C* 15 juli 1985, p. 273.

Res. EP 8 september 2015 over de follow-up van het burgerinitiatief "Right2Water" (2014/2239(INI)), *PB C* 22 september 2017, afl. 316, 99–113.

Res.EP 7 mei 2009 met het verzoek aan de Commissie om een voorstel in te dienen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van het burgerinitiatief (2008/2169(INI)), *PB C* 5 augustus 2010, afl. 212, 99–105.

Wetgevingsres. EP 15 december 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief (COM(2010)0119 – C7–0089/2010 – 2010/0074(COD)), *PB CE* 15 juni 2012, afl. 169, 220–222.

B.EP, 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt, *PB L* 4 mei 1994, 15–18.

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 31 maart 2010, COM(2010) 119 definitief.

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, 13 september 2017, COM(2017) 482 final.

EUROPESE COMMISSIE, *Europese Governance. Een witboek*, 25 juli 2001, COM(2001) 428 definitief.

Med. Comm., *Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog – Voorstel inzake algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie*, 11 februari 2002, COM(202) 704 definitief.

EUROPESE COMMISSIE, *Groenboek over een Europees Burgerinitiatief*, 11 november 2009, COM(2009)622 definitief.

Med.EC over het Europees burgerinitiatief “Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!”, 19 maart 2014, COM(2014) 177 final.

Med. EC over het Europees burgerinitiatief "Eén van ons", 28 mei 2014, COM(2014) 355 final.

Med.EC over het Europees burgerinitiatief “Stop Vivisectie”, 3 juni 2015, C(2015) 3773 final.

Med. EC over het Europese burgerinitiatief „Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen”, 12 december 2017, C(2017) 8414 final.

Commission Staff Working Document, *Better Regulation Guidelines*, 19 mei 2015, SWD(2015) 111 final.

Raad Algemene Zaken, *Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief – Algemene oriëntatie*, 14 juni 2010, 10626/2/10.

Reglement van Orde van het Europees Parlement, december 1972.

Reglement van Orde van het Europees Parlement, juni 1999.

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties bij de opbouw van Europa, *PB C* 17 november 1999, afl. 329, 30–38.

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief, 14 juli 2010, SCO/001 – CESE 993/2010.

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief, 14 maart 2018, SC/49 – EESC–2017–05659–00–01–AC–TRA.

Advies van het Europees Comité van de Regio's over het Europees burgerinitiatief, 10 juni 2010, CdR 167/2010 fin.

Advies van het Europees Comité van de Regio's — Europees Burgerinitiatief, 13 oktober 2015, 2015/C 423/01, *PB C* 17 december 2015, afl. 423, 1–6.

Advies van het Europees Comité van de Regio's over het Europees burgerinitiatief, 23 maart 2018, 2018/C 247/10, *PB C* 13 juli 2018, afl. 247, 62–70.

Afdeling 2. Nationale en buitenlandse regelgeving

Wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011, *BS* 20 Februari 2013, ed.3.

Wetsontwerp betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011, *Parl.St.* Kamer 2012–2013, nr. 53–2435/001.

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget, 17 januari 2018, *Folketinget*, j.nr. 17000206 (Denemarken).

Finse Grondwet, 11 juni 1999, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf>.

Kansalaisaloitelaki (Citizens' Initiative Act), 13 januari 2012, beschikbaar via <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012>.

Italiaanse Grondwet – *Costituzione della Repubblica Italiana*, beschikbaar via <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>.

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», 16A03075, *Gazzetta Ufficiale* 15–4–2016, n.88, beschikbaar via <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg>.

Legge n. 352, 25 maggio 1970, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, *Gazzetta Ufficiale* 15–6–1970, n.147, beschikbaar via <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=>.

Letse Grondwet, 19 juni 2014 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution>.

Law on National Referendums, Initiation of Laws and European Citizens' Initiative (Letland), 1 januari 2015, beschikbaar via <https://www.cvk.lv/pub/public/28862.html>.

Litouwse Grondwet, aangenomen door het Litouwse volk bij referendum op 25 oktober 1992 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm>.

Wet 22 december 1998 op burgerinitiatieven (Litouwen), beschikbaar via <https://www.e-tar.lt/mobile/legalAct.html?documentId=TAR.EC768B80044D&lang=lt>.

Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vastgesteld in de vergadering van 22 juni 1993 (Kamerstukken II 1991/92 en 1992/93, 22590, handelingen II 1992/93, nrs. 31 en 33), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/rvo_compleet_versie_september_2016_0.pdf.

Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2006 (Kamerstukken II, 30140, nr. 13), beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/5RvO_Reglement%20commissie%20Verzoekschriften%20en%20Burgerinitiatieven_tcm181-238563.pdf.

Oostenrijkse Grondwet, Geconsolideerde versie, 26 september 2016, beschikbaar via <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138>.

Volksabstimmungsgesetz 1972, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 27 februari 1973, 617–624.

Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 4 augustus 1992, 1824–1928.

Bundesgesetz vom 29. Juni 1989, mit dem das Verfahren über die Durchführung von Volksbefragungen geregelt wird, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 27 juli 1989, 2722–2728.

Volksbegehrengesetz 1973, *Bundesgesetzblatt Republik Österreich* 20 juli 1973, 1647–1654, beschikbaar via

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/Volksbegehrengesetz_1973_Kunsttext_BGBI_II_103_2013_3.pdf

Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), beschikbaar via <https://www.parlament.gv.at/PERK/RGES/GOGNR/>. Poolse Grondwet, 2 april 1997 (Engelse versie), beschikbaar via

<http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm>.

Wet van 24 juni 1999 op het wetgevend burgerinitiatief (Polen), beschikbaar via

<http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm>.

Law Legislative Initiative by Citizens no. 17/2003 of 4 June 2003, as amended by Law no. 26/2012 of 24 July 2012 (Portugal), beschikbaar via

<http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiIniciativaCidadaosEN.pdf>.

Portugese Grondwet 2005 (Engelse versie), beschikbaar via

<http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf>.

PORTUGEES PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 976/XII*, beschikbaar via

<https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=39568>.

PORTUGEES PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 790/XII*, beschikbaar via

<https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=39069>.

PORTUGEES PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 368/XII*, beschikbaar via

<https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=37559>.

PORTUGEES PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 142/XII*, beschikbaar via <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=36683>.

PORTUGEES PARLEMENT, *Parlementaire activiteit en wetgevende procedure. Projeto de Lei 183/X*, beschikbaar via <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=21093>.

Sloveense Grondwet, *Official Gazette of the Republic of Slovenia* N^os. 33/91–I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06, and 47/13 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.us-rs.si/media/constitution.pdf>.

Reglement van Orde Roemeense Senaat, 2016, beschikbaar via https://www.senat.ro/pagini/reg_sen/reg_senat_2016.htm.

Roemeense Grondwet van 1991, geamendeerd in 2003 (Engelse versie), beschikbaar via <http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371>.

Resolucion de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 29 juli 2005, nr. 180, 26878–26890.

Spaanse Grondwet 1978, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html.

Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* 27 maart 1984, beschikbaar via http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html.

Afdeling 3. Rechtspraak

HvJ 12 november 1981, gevoegde zaken 2012 tot 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, *Italiaanse Administratie van de Staatsfinanciën tegen Srl Meridionale Industria Salumi en anderen ; Ditta Italo Orlandi & Figlio en Ditta Vincenzo Divella tegen Italiaanse Administratie van de Staatsfinanciën.*

HvJ 23 april 1986, nr. C 294/83, ECLI:EU:C:1986:166, *Les Verts tegen Europees Parlement.*

HvJ 21 september 1989, gevoegde zaken 46/87 en 277/88, ECLI:EU:C:1989:337, *Hoechst AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.*

HvJ 11 januari 2000, nr. C-174/98 P, ECLI:EU:C:2000:1, *Koninkrijk der Nederlanden en Gerard van der Wal tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.*

HvJ 25 juli 2002, nr. C-50/00 P, ECLI:EU:C:2002:462, *Unión de Pequeños Agricultores tegen Raad van de Europese Unie.*

HvJ (Grote Kamer) 29 juni 2010, nr. C-550/09, ECLI:EU:C:2010:382, *Strafzaak tegen E en F.*

HvJ (Grote Kamer) 3 oktober 2013, nr. C583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, *Inuit Tapiriit Kanatami e.a. tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie.*

HvJ 29 april 2004, nr. C-496/99 P, ECLI:EU:C:2004:236, *Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen CAS Succhi di Frutta SpA.*

HvJ 3 september 2008, gevoegde zaken C-402/05 P en C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, *Kadi en Al Barakaat International Foundation tegen Raad en Commissie.*

HvJ (Grote kamer) 18 oktober 2011, nr. C-34/10, ECLI:EU:C:2011:669, *Oliver Brüstle tegen Greenpeace eV.*

HvJ (Grote Kamer) 9 december 2014, nr. C-261/13 P, ECLI:EU:C:2014:2423, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement.*

HvJ (Grote Kamer) 12 september 2017, nr. C-589/15 P, ECLI:EU:C:2017:663, *Anagnostakis tegen Europese Commissie.*

HvJ (Grote kamer) 27 februari 2018, nr. C–64/16, ECLI:EU:C:2018:117, *Associação Sindical dos Juízes Portugueses tegen Tribunal de Contas*.

HvJ (Grote kamer) 25 juli 2018, nr. C–216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, *LM*.

HvJ (Grote Kamer) 7 maart 2019, nr. C–420/16 P, ECLI:EU:C:2019:177, *Balázs–Árpád Izsák en Attila Dabis tegen Europese Commissie*.

HvJ (Grote Kamer) 24 juni 2019, nr. C–619/18, ECLI:EU:C:2019:531, *Commissie tegen Polen*.

HvJ (Grote Kamer) 19 november 2019, gevoegde zaken nr. C-585/18, C-624/18 en C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, A.K. (Onafhankelijkheid van de tuchtkamer van de Sąd Najwyższy).

HvJ (Grote Kamer) 19 december 2019, nr. C–418/18 P, ECLI:EU:C:2019:1113, *Puppinck e.a. tegen Europese Commissie*.

Gerecht (6^e kamer) 14 september 2011, nr. T-308/07, ECLI:EU:T:2011:466, *Ingo–Jens Tegebauer tegen Europees Parlement, Jur. II 2011, 279* (summiere publicatie).

Gerecht (6^e kamer) 27 september 2012, nr. T–160/10, ECLI:EU:T:2012:503, *J tegen Europees Parlement*.

Gerecht (1^e kamer) 30 september 2015, nr. T–450/12, ECLI:EU:T:2015:739, *Alexios Anagnostakis tegen Commissie*.

Gerecht (1^e Kamer) 19 april 2016, nr. T–44/14, ECLI:EU:T:2016:223, *Costantini tegen Europese Commissie*.

Gerecht (negende kamer – uitgebreid) 15 september 2016, nr. T–346/14, ECLI:EU:T:2016:497, *Yanukovych tegen Raad van de Europese Unie*.

Gerecht (negende kamer – uitgebreid) 15 oktober 2016, nr. T–340/14, ECLI:EU:T:2016:496, *Andriy Klyuyev tegen Raad van de Europese Unie*.

Gerecht (1^e kamer) 3 februari 2017, nr. T–646/13, ECLI:EU:T:2017:59, *Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack tegen Europese Commissie*.

Gerecht (1^e kamer) 10 mei 2017, nr. T–754/14, ECLI:EU:T:2017:323, *Michael Efler e.a. tegen Commissie*.

Gerecht (2^e k. uitgebreid) 23 april 2018, nr. T-561-14, ECLI:EU:T:2018:210, *Europees burgerinitiatief „Een van Ons” e.a. tegen Europese Commissie e.a.*

Gerecht (vijfde kamer – uitgebreid) 27 september 2018, nr. T-288/15, ECLI:EU:T:2018:619, *Ahmed Abdelaziz Ezz e.a. tegen Raad van de Europese Unie.*

Gerecht (vijfde kamer) 22 november 2018, nr. T-274/16 en T-275/16, ECLI:EU:T:2018:826, *Suzanne Saleh Thabet e.a. tegen Raad van de Europese Unie.*

Conclusie Advocaat-Generaal Jääskinen van 17 juli 2014, Zaak C-261/13 P, *Peter Schönberger tegen Europees Parlement.*

Conclusie Advocaat-Generaal Mengozzi van 7 maart 2017, Zaak C-589/15 P, *Alexios Anagnostakis tegen Europese Commissie.*

Afdeling 4. Doctrine

ABROMEIT, H., WOLF, S., “Will the Constitutional Treaty Contribute to the Legitimacy of the European Union?”, *EloP* 2005, vol.9, nr.11, 20p.

ADA, O., *Development of and Prospects for the European Union Multi-Level Governance System. Reforms and Fundamental Principles of European Cohesion Policy*, onuitgegeven masterproef, Centre International de Formation européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, 2009, 73p, beschikbaar via https://www.ie-ei.eu/fr/5/2008-2009_92-1.

ADAMS, J., EZROW, L., SOMER-TOPCU, Z., “Is Anybody Listening? Evidence that Voters Do Not Respond to European Parties Policy Statements During Elections”, *American Journal of Political Science* 2011, 370-382.

ADAMS, M., DE WAELE, H., MEEUSEN, J., STRAETMANS, G., *Judging Europe’s judges: the legitimacy of the case law of the European Court of Justice*, Oxford, Hart Publishing, 2013, 261p.

ADLER, J.K., „Von der Idee zur Verordnung. Die Rolle zivilgesellschaftlicher und institutioneller Akteure im Entstehungsprozess der Europäischen Bürgerinitiative“, *MES Perspektiven* 2013, 71p.

ALA'I, P., VAUGHN, R.G. (eds.), *Research Handbook on Transparency*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2014, xiv+418p.

ALADALAH M., CHEUNG Y. en LEE V., "Enabling Citizen Participation in Gov. 2.0: An Empowerment Perspective" *The Electronic Journal of e-Government Volume 2015, afl. 13, nr. 2*, 77–93.

ÅLANDER, M., VON ONDARZA, N., "The European Citizens' Initiative and its reform. Truly unique or the same old story?", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 281–295.

ALBERT, R., "How Unwritten Constitutional Norms Change Written Constitutions", *Boston College Law School Research Paper 2015*, nr. 364, 26p.

ALEMANNI, A., "Unpacking the Principle of Openness in EU Law. Transparency, Participation and Democracy", *HEC Paris research Paper no. LAW-2013-1003*, 22p.

ALESINA, A., PEROTTI, R., "The European Union: A Politically Incorrect View", *HIER Discussion Paper n°2029*, 2004, 20p.

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, L., "Breve aproximación a la Constitución de Hungría", *Revista Española de Derecho Constitucional 2002*, Año 22, afl. 66, 149–162.

AMBTENBRINK, F., DAVIES, G., VEDDER, H.H.B., *Europees Recht*, Den Haag, BJU, 2014, 201p.

AMBTENBRINK, F., VEDDER, H.B.B., *Recht van de Europese Unie*, De Haag, BJU, 2013, 5^e editie, xx+517p.

AMNA, E., "Playing with Fire? Swedish Mobilization for Participatory Democracy", *Journal of European Public Policy 2006*, 587–606.

ANHEIER, H.K., "Current Trajectories of Democracy – Diagnosis, Implications, Proposals", *Global Policy 2015*, 1–3.

APOLTE, T., FRANZ, N., MOLLER, M., "Direkte Demokratie als Mittel zur Verminderung des europäischen Demokratiedefizits? Welchen Beitrag leistet der Vertrag von Lissabon?", 2010, Westfälische Wilhelms Universität Münster, 20p.

- APOSTOLOV, S., COMBRE, B., *The European Ombudsman's Role in Reflection of the Democratic Deficit*, onuitgegeven masterproef, Aalborg University, 2012, 50p.
- ARAGON, M., "La Iniciativa Legislativa", *Revista Española de Derecho Constitucional* 1986, Vol.6., nr. 16, 287–312.
- ARNSTEIN, S.R., "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners* 1969, afl. 35; nr. 4, 216–224.
- ASHIAGBOR, D., COUNTOURIS, N. and LIANOS, I. (eds.), *The European Union after the Treaty of Lisbon*, New York, Cambridge University Press, 2012, 333p.
- ATANASSOW, E., "Rollback of Democracy? A Tocquevillean Perspective", *Global Policy* 2015, 4–7.
- AUER, A., BÜTZER, M.(eds.), *Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience*, Aldershot, Ashgate, 2001, 364p.
- AUERS, D., "An Electoral Tactic? Citizens' Initiatives in Post-Soviet Latvia", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 53–70.
- AUVACHEZ, E., "Penser la citoyenneté européenne. Du Livre Blanc sur la gouvernance au projet de Traité constitutionnel", *Canadian Journal of Political Science* 2007, 343–365.
- AVINERI, S., "The Strange Triumph of Liberal Democracy. Europe's Ideological Contest. Review Essay", *Foreign Affairs* 2012, 68–74.
- AZMAN, K.D., "The problem of the "democratic deficit" in the European Union", *International Journal of Humanities and Social Science* 2011, 242–250.
- BAIER, M., "Law and Participation", *Comparative Sociology* 2009, 580–601.
- BAJAY, P., "Democratic and Efficient Foreign Policy? Parliamentary Diplomacy and Oversight in the 21st Century and the post-Lisbon role of the European Parliament in shaping and controlling EU Foreign Policy", *EUI Working Papers* 2015, 1–35.
- BALDOLI, R., "'Thence We Came Forth to Rebehold the Stars': A First Assessment of the European Citizens' Initiative", *EJRR* 2013, afl.1, 82–86.

BALDOLI, R., "Shaping a Collaboration: The Spitzenkandidaten Procedure as a Transparent Best Practice ", *ISL Working Paper* 2015, 1–20.

BALTHASAR, A., BUßJÄGER, P., POIER, K. (HRSG.), *Herausforderung Demokratie. Themenfelder: Direkte Demokratie, e–Democracy und übergeordnetes Recht*, Wenen, Jan Sramek Verlag, 2014, 232p.

BALTHASAR, A., PROSSER, A., "Die Europäische Bürgerinitiative – Gefährdung der Glaubwürdigkeit eines direktdemokratischen Instruments", *Journal für Rechtspolitik* 2010, afl. 18, 122–132.

BARTL, M., "The Way We Do Europe: Subsidiarity and the Substantive Democratic Deficit", *European Law Journal* 2015, 23–43.

BARTLETT, J., GRABBE, H., *E–Democracy in the EU: The Opportunities for Digital Politics to Re–engage Voters and the Risks of Disappointment*, Demos, 2015, 45p.

BEAUCOURT, C., "Arrêt *Minority Safepack* – One million signatures for diversity in Europe/Commission: l'initiative citoyenne enfin lancée?", *European Journal of Consumer Law* 2016, afl. 2, 355–368.

BEETZ, J.P., "Stuck on the Rubicon? The Resonance of the Idea of Democracy in Media Debates on the EU's Legitimacy", *Journal of European Public Policy* 2015, 37–55.

BELLAMY, R., "An ever closer Union among the peoples of Europe: Republican Intergovernmentalism and Democratic Representation within the EU", *Journal of European integration* 2013, 499–516.

BELLAMY, R., "Democracy without democracy? Can the democratic "outputs" be separated from the democratic "inputs" provided by competitive parties and majority rule?", *Journal of European Public Policy* 2010, 2–19.

BELLAMY, R., "Which Constitution for What Kind of Europe? Three Models of European Constitutionalism", *Legitimationsgrundlagen der Europäischen Union* 2006, 117–132.

BELLAMY, R., CASTIGLIONE, D., "The Normative Turn in European Union Studies: Legitimacy, Identity and Democracy", *RUSEL Working Paper* 2000, nr. 38, 1–14.

- BELLAMY, R., CASTIGLIONE, D., “Three Models of Democracy, Political Community and Representation in the EU”, *Journal of European Public Policy* 2013, 206–223.
- BELLAMY, R., KROGER, S., “Domesticating the Democratic Deficit? The role of National Parliaments and Parties in the EU’s System of Governance”, *Parliamentary Affairs* 2014, 437–457.
- BELLAMY, R., WARLEIGH, A., “From an Ethics of Integration to an Ethics of Participation: Citizenship and the Future of the European Union”, *Millennium – Journal of International Studies* 1998, vol. 27, nr. 3, 447–470.
- BERAMENDI, V., ELLIS, A., KAUFMANN, B., KORNBLITH, M., LEDUC, L., MCGUIRE, P., SCHILLER, T., SVENSSON, P. (eds.), *Direct Democracy. The International IDEA Handbook*, Stockholm, IDEA, 2008, 241p.
- BESSELINK, L., REESTMAN, J.H., “Talking about European Democracy”, *European Constitutional Law Review* 2017, 207–220.
- BESSELINK, L., VAN MOURIK, B., “The Parliamentary Legitimacy of the European Union: The Role of the States General Within the European Union”, *Utrecht Law Review* 2012, vol.8, 28–50.
- BIAŁOŻYT, W., LE QUINIOU, R., “Europe’s deliberative instruments: Has the EU delivered?” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 313–331.
- BIELER, A., “Modeling for Change: the first successful European Citizens’ Initiative ‘Water is a Human Right’”, Paper ETUI Forum, Brussel, 22 januari 2015.
- BIGLINO CAMPOS, P. , « La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico estatal », *Revista Española de Derecho Constitucional* 1987, vol.7, nr.19, 75–130.
- BIRCH, S., CLARKE, H.D., WHITELEY, P., “Should 16–Year–Olds Be Allowed to Vote in Westminster Elections? Public Opinion and Electoral Franchise Reform”, *Parliamentary Affairs* 2015, 291–313.
- BLOCKMANS, S. en RUSSACK, S., “Introduction” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens’ Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 1–6.

BLOCKMANS, S., "Participatory fusion: How to galvanise representative democracy with deliberative tools", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 357–381.

BOCHEL, C., "Petition Systems: Contributing to Representative Democracy", *Parliamentary Affairs* 2013, 798–815.

BOHMAN, J., "Representation in the deliberative system", in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 72–94.

BONDE, J., "The European Union's Democratic Deficit: How to Fix it", *The Brown Journal of World Affairs* 2011, 147–162.

BONDE, J., "The European Unions' democratic deficit: How to fix it", *The Brown Journal of World Affairs* 2011, 147–162.

BORONSKA-HRYNIEWIECKA, K., "Methodological aspects of measuring the effectiveness of the EU participatory mechanisms: the case of the European citizens' initiative", *Przegląd Europejski* 2017, nr.4, 11–23.

BOUSSAGUET, L., "Participatory Mechanisms as Symbolic Policy Instruments", *Comparative European Politics* 2015, 1–18.

BOWLER, S. en DONOVAN, T., "Democracy, Institutions and Attitudes about Citizen Influence on Government", *British Journal of Political Science* 2002, Vol. 32, No. 2, 371–390.

BRESSANELLI, E., HÉRITIER, A., KOOP, C., REH, C., "The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data-Set on Early Agreements in the European Union", *EUI Working Paper* 2014, nr. 64, 23p.

BREUNESE, H., "Het referendum: een nieuwe ronde, nieuwe kansen", *TvCR* 2013, 344–353.

BROUCKAERT, H., "Het referendum, de volksraadpleging en het burgerinitiatief", *TVW* 2011, 157.

BRUSZT, L., "Regional Normalization and National Deviations: EU Integration and Transformations in Europe's Eastern Periphery", *Global Policy* 2015, 38–45.

BUHARI–GULMEZ, D., RUMFORD, C., “Towards a “thick”, “thin”, or “parallel” European society? Understanding the Dynamics of European Multiplicity”, *Innovation: The European Journal of Social Science Research* 2015, 1–15.

BURSENS, P., HELSEN, S., “Multi–level governance in de praktijk. Naar een efficiënte aanpak van het Belgisch Europa–beleid”, *PSW–paper 2003/1*, 27p.

BUSSCHAERT, G., *Participatory Democracy, Civil Society and Social Europe. A legal and Political Perspective*, Antwerpen–Cambridge–Portland, Intersentia, 2016, 237p.

CADEDDU, S., “The Proceedings of the European Ombudsman”, *Law and Contemporary Problems* 2004, 161–180.

CALAPOD, A., MATEI, A., “The EU’s Decision Making Process. Changes in the Constitutive Treaties”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2015, 179–186.

CALUWAERTS, D., “Van stemmen naar praten: het ideaal van deliberatieve democratie”, *Sampol* 2011, afl.9, 79–85.

CAMILLERI, J., “Dialogical Citizenship: Dancing Towards Solidarity”, *Great Transition Initiative*, april 2015, 14p.

CĂRĂUȘAN, M., “The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union”, *European Integration – Realities and Perspectives* 2011, 19–26.

CARRERA, S., “Towards e–ECI’s? European Participation by Online Pan–European Mobilization”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 352–39.

CASTELOS, M.A., MANUEL SAN SEGUNDO, J., “Union Europea, Crisis Economica y elecciones al parlamento europeo 2014”, *Nomadas. Revista Critica de Ciencias Sociales y Juridicas* 2014, 1–13.

CASTIGLIONE, D., “Trajectories and Transformations of the Democratic Representative System”, *Global Policy* 2015, 8–16.

CELIS, K., SCHOUTEDEN, A., WAUTERS, B., “Cleavage, Ideology and Identity. Explaining the Linkage between Representatives and Interest Groups”, *Parliamentary Affairs* 2015, 1–18.

CHALMERS, D., DAVIES, G., MONTI, G., *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 3^e editie, cxi +1114p.

CHAMBERS, S., "Deliberation and Mass democracy", in J. PARKINSON, J. MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 53–71.

CHAMON, M., "Topbenoemingen aan de EU-instellingen", *SEW* 2019, oktober 2019, 453–459.

CHEMERINSKY, E., KLEINER, S., "Federalism from the Neighbourhood Up: Los Angeles' Neighbourhood Councils, Minority Representation and Democratic Legitimacy", *Legal Studies Research Paper Series Irvine University of California School of Law* 2015, nr.25, 569–581.

CHENEVAL, F., LAVENEX, S., SCHIMMELFENNIG, F., "Democracy in the European Union: Principles, Institutions, Policies", *Journal of European Public Policy* 2015, 1–18.

CHENEVAL, F., SCHIMMELFENNIG, F., "The Case for Democracy in the European Union", *JCMS* 2012, 1–17.

CHRISTENSEN, H.S., KARJAKLAINEN, M., LUNDELL, K., "Democratic Innovations to the Rescue? Political Trust and Attitudes toward Democratic Innovations in Southeast Finland", *International Journal of Public Administration* 2015, 1–12.

CHRISTIANSEN, T., PIATTONI, S., *Informal Governance in the European Union*, Cheltenham, Edward Elgar, 2003, 262p.

CHRYSOCHOOU, D., STAVRIDIS, S., TSNINISZELIS, M., "European democracy, parliamentary decline and the democratic deficit of the European Union", *The Journal of legislative studies* 1998, 109–129.

COLOMER, J., "How Political Parties, rather than Member States, Are Building the European Union" in B. STEUNEBERG (ed.), *Widening the European Union*, Londen, Routledge, 2002, 1–20.

CONRAD, M., KNAUT, A., BÖTTGER, K. (eds.), *Bridging the Gap: Opportunities and Constraints of the European Citizens' Initiative*, Baden–Baden, Nomos, 2016, 225p.

CONZELMANN, T., *Towards a new concept of multi-level governance*, MLG Atelier, 10 september 2008, 13p.

COOPER, I., "Bicameral or Tricameral? National Parliaments and Representative Democracy in the European Union", *Journal of European Integration* 2013, 531–546.

COPELAND, P., "The European Union and the 'Social' Deficit", *Representation* 2015, 1–14.

CORBETT, J., "Democratic Gaps, Traps and Tricks – Comment on: Flinders, M (2015). The Problem with Democracy", *Parliamentary Affairs* 2015, 1–3.

COULTRAP, J., "From Parliamentarism to Pluralism: Models of Democracy and the European Union's Democratic Deficit", *Journal of Theoretical Politics* 1999, 107–135.

COVELL, M., "EU Constitution-Making in Comparative Perspective", *Federal Trust for Education & Research Online Paper* 30/03, 13p.

CROMBEZ, C., "The Democratic Deficit in the European Union. Much Ado About Nothing?", *European Union Politics* 2003, 101–120.

CROMBEZ, C., VANGERVEN, J., "Procedural Models of European Union Politics: Contributions and Suggestions for Improvement", *European Union Politics* 2014, 1–20.

CUESTA-LOPEZ, V., "A Comparative Approach to the Regulation on the ECI", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 257–269.

CUESTA-LOPEZ, V., "The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 193–211.

CUESTA-LOPEZ, V.M., *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, Navarra, Thomson, 2008, 448p.

CUESTA-LÓPEZ, V.M., *Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional*, proefschrift Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 500p, beschikbaar via <https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/2165/1/3073.pdf>.

CYGAN, A., "The Regions within Multi-level Governance: Enhanced Opportunities for improved accountability?", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 265–280.

DAHL, R., "A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", *Political Science Quarterly* 1994, Vol. 109, Nr. 1, 23–34.

DASHWOOD, A., "The Draft EU Constitution – First Impressions", *Cambridge Y.B. Eur. Legal Stud.* 2002–2003, 395–417.

DAVID-BARRETT, E., "Nolan's Legacy: regulating Parliamentary Conduct in Democratising Europe", *Parliamentary Affairs* 2014, 1–19.

DAWSON, M., DEWITTE, F., "From Balance to Conflict: A New Constitution for the EU", *European Law Journal* 2015, 1–21.

DE BURCA, G., "Europe's Raison D'Etre", *NYU Public Law and Legal Theory Research Paper* 2013, nr. 13–09, 12p.

DE CLERCK-SACHSSE, J. "Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 299–311.

DE FIGUEIREDO, J.M., STIGLITZ, E.H., "Democratic Rulemaking", *Cornell Law School Research Paper* 2015, nr.15–33, 34p.

DE JAEGERE, J., "Inclusiviteit als deliberatieve bouwsteen van democratische legitimiteit: een empirische analyse van het Belgische Grondwettelijke Hof", *TBP* 2015, 194–215.

DE KOSTER, K., KAMPEN, J., CALUWAERTS, D., DE CLOEDT, A.–S., DEPAUW, S., DESCHOUWER, K., *Democratie en de kloof tussen discours en praktijk. Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau*, Gent, Academia Press, 2010, ii + 172 pp.

DE MAN, J., *Van burger tot onderdaan. Het failliet van de democratie*, Brussel, ASP, 2012, 343p.

DE WAELE, H., "Het Europees Burgerinitiatief: verdere verdunning van het democratisch deficit?", *SEW* 2012, afl.2, 56–65.

DE WILDE, P., "Representative Claims Analysis: Theory Meets Method", *Journal of European Public Policy* 2013, 278–293.

DECKER, F., "Governance Beyond the Nation–State. Reflections on the Democratic Deficit of the European Union", *Journal of European Public Policy* 2002, 256–272.

DELANTY, G., "Models of citizenship: Defining European identity and citizenship", *Citizenship Studies* 1997, 285–303.

DEMOL, M., "Het toepassingsgebied van de Unierechtelijke grondrechten en het beginsel van allocatie van bevoegdheden", *Maastricht Working Papers of Law* 2012, nr.6, 98p.

DIAMANDOUROS, P., "Improving EU Competition Law Procedures by Applying Principles of Good Administration: the Role of the Ombudsman", *Journal of European Competition Law & Practice* 2010, vol.1, nr.5, 379–396.

DIAMOND, L., "Facing Up to the Democratic Recession", *Journal of Democracy* 2015, 141–155.

DIAMOND, L., "What is Democracy?", Lecture at Hilla University for Humanistic Studies, January 21, 2004, beschikbaar via <https://diamond-democracy.stanford.edu/speaking/lectures/what-democracy>, laatste consultatie 15 oktober 2019.

DIENDORFER, G. (ed.), *Direkte Demokratie: Forderungen – Initiativen – Herausforderungen*, Demokratiezentrum Wien, 2013, 72p.

DIEZ, L., "The use of own-initiative powers by the ombudsman", in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 354–372.

DISKIN, A., ESCHET-SCHWARZ, A., FELSENTHAL, D.S., "Homogeneity, Heterogeneity and Direct Democracy: The Case of Swiss Referenda", *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique* 2007, Vol.40, Nr. 2, 317–342.

DIZMAN, K.D., "The Problem of Democratic Deficit in the European Union", *International Journal of Humanities and Social Science* 2011, 242–250.

DOUGAN, J., "What are we to make of the citizens' initiative", *CMLR* 2011, 1807–1848.

DRIESEN, B., *Transparency in EU Institutional Law. A Practitioner's Handbook*, Alphen a/d Rijn, Kluwer, 2012, 375p.

DRYZEK, J.S., "Democratization as Deliberative Capacity Building", *Comparative Political Studies* 2009, 1379–1402.

DUINKERKEN, M.J., "Die Europäische Bürgerinitiative. Ein effektives Instrument Direkter Partizipation?", *Münchener Beiträge zur Politikwissenschaft* 2013, 1–82.

DULMAN, E., "Democratic Deficit in the European Union", *Scientific Annals of the A.I. Cuza University Iasi Sociolo* 2013, vol.6, nr.1, 185–196.

DUMITRESCU, L., CIHODARIU, M., "The European Citizenship: Republican, Multicultural or Hybrid?", *South East European Journal of Political Science* 2014, 97–110.

DUPONT, C. en TANASCESCU, M. (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 177p.

EGENHOFER, C., KURPAS, S., VAN SCHAİK, L., *The Ever-Changing Union. Introduction to the History, Institutions and Decision-Making Processes of the European Union*, Brussel, CEPS, 2009, 56p.

EL-HERFI, R., "L'initiative citoyenne européenne: évaluation d'un mechanism de démocratie participative au sein de l'Union Européenne", *Revue de droit de l'Union Européenne* 2011, 677–708.

ELSTUB, S., MCLAVERTY, P., "Ten Issues for a Deliberative System", Paper APSA Conference, 2013, 35p.

ENDERLEIN, H., WALTİ, S., ZURN, M. (eds.), *Handbook on Multi-Level Governance*, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 512p.

EPPLER, A., "Multi-level Governance in Europe – The Implication of German Länder in the development of the Lisbon Treaty and the Strengthening of the Regional Level in Europe", *Hebrew University of Jerusalem Research Paper* nr. 09–08, September 2008, 18p.

ETZIONI, A., "The EU: The Communitarian Deficit", *European Societies* 2013, 312–330.

ETZIONI, A., « EU : Closing the Community deficit », *Intereconomics* 2008, 324–331.

F. DAVESA en J. SHAHIN, “An Architecture for hybrid Democracy in the EU. When Participation (en)counters Representation”, in C. DUPONT en M. TANASCESCU (eds.), *The Edges of Political Representation: Mapping, Critiquing, and Pushing the Boundaries. Mapping, Critiquing and Pushing the Boundaries*, Colchester, ECPR Press, 2019, 143–166.

FABBRI, L., *The Democratic Deficit of the European Union: Current Situation and Future Perspective*, Masterproef, Luiss Guido Carli, 2013, 50p.

FABBRINI, F., BALIN, E.H., SOMSEN, H. (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2015, 313p.

FAVELL, A., GEDDES, A., “European Integration, Immigration and the Nation State: Institutionalising Transnational Political Action”, *EUI Working Paper* 1999, 38p.

FELD, L. KIRCHGASSNER, G., “The Role of Direct Democracy in the European Union”, *CESIFO Working Paper* nr. 1083, 2003, 25p.

FERNANDES, T., CANCELA, J., COPPEDGE, M., LINDBERG S.I., HICKEN, A., “Measuring Political Participation in Southern Europe: The Varieties of Democracy Approach”, *V-Dem Working Paper* 2015, 37p.

FLINDERS, M., “The Problem with Democracy”, *Parliamentary Affairs* 2016, afl. 69, 181–203.

FOLLESDAL, A., “Democracy and the European Union: Challenges”, In A. FOLLESDAL en P. KOSLOWSKI (eds.), *Democracy in the European Union*, Berlijn, Springer, 1997, 1–9, beschikbaar via www.ssrn.com.

FOLLESDAL, A., “Democracy in the European Union. The Need for Theory”, *Conference on Institutional Change, Democracy and Internationalisation*, april 1997, 16p.

FOLLESDAL, A., “Democracy, Identity and European Public Spheres”, *PluriCourts Research Paper* 2015, nr. 15–02, 16p.

FOLLESDAL, A., *Theories of Democracies for Europe: Multilevel Challenges for Multilevel Governance*, ISSEI, 2000, 12p, beschikbaar via www.ssrn.com.

FOSSUM, J., MENENDEZ, A., “The Theory of Constitutional Synthesis. A Constitutional Theory for a Democratic European Union”, *RECON Online Working Paper* 2010/25, 33p.

FREIXES, T., POPTCHEVA, E.–M., “Iniciativa Legislativa Popular. Estudio comparativo de la situación legal en los Estados Miembros de la Unión Europea y previsión de su futuro desarrollo a nivel de la UE”, *Pliegos de Yuste: Revista de Cultura y Pensamiento Europeos* 2009, nr. 9–10, 37–46.

GARCIA–BOUZA, L. VILLAR DEL RIO, S., “The ECI as a Democratic Innovation: Analysing its Ability to Promote Inclusion, Empowerment and Responsiveness in European Civil Society”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 312–324.

GARCIA–BOUZA, L., “New Rules, New Players? The ECI as a Source of Competition and Contention in the European Public Sphere”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 337–351.

GARCIA–BOUZA, L., GREENWOOD, J., “Introduction”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 251–256.

GARZON CIURIANA, G., « Les droits politiques des citoyens de l’Europe : les vingt premières années », *ERA Forum* 2013, 545–567.

GEIGER, R., KHAN, D.–E., KOTZUR, M. (eds.), *European Union Treaties: Treaty on European Union. Treaty on the Functioning of the European Union. A Commentary*, Munchen, Beck, 2015, lxviii+1248p.

GERARDS, J.H., CLAES, M., “Bescherming van fundamentele rechten post–Lissabon De interactie tussen het EU–Handvest van de grondrechten, het EVRM en de Grondwet”, *SEW* 2012, 270–279.

GERHARDS, J., LENGFELD, H., & DILGER, C. , “Contested European Citizenship: Results from a 13 Country Survey”, Working Paper Berliner Studien zur Soziologie Europas / Berlin Studies on the Sociology of Europe (BSSE) nr. 40, januari 2020, 36p.

GEUENS, M., “Collective Decision Making within the European Union’s Legislative Competences: a Need for Change?” in P. BURSENS, C. De LANDTSHEER, L. BRAECKMANS en B.

SEGAERT (eds.), *Complex Political Decisionmaking: Leadership, Legitimacy and Communication*, London, Routledge, 2017, p. 40–58.

GEUENS, M., “De toekomst van het petitieright en de Europese Ombudsman na het Europees burgerinitiatief”, *TBP* 2015, 243–263.

GEUENS, M., “European Parliamentary Elections in Belgium”, in E. KUZELEWSKA, D.KLOZA (eds.), “Elections to the European Parliament as a Challenge for Democracy” in *European Integration and Democracy Series*, Vol.2, Warschau–Bialystok, 2013, 123–148.

GEUENS, M., KEUNEN, S., “Onvoldoende transparantie over het transparantie–begrip in de Europese Unie?”, *SEW* 2017, 245–255.

GIESE, K., “The Austrian Agenda Initiative: An Instrument Dominated by Opposition Parties”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 175–192.

GIGER, N., KLUVER, H., “Voting Against Your Constituents? How Lobbying Affects Representativeness”, *American Journal of Political Science* 2015, 1–16.

GILL, C., “What can government learn from the ombudsman?”, in M. HERTOIGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, 298–318.

GŁOGOWSKI, P. EN MAURER, A., “The European Citizens’ Initiative – Chances, Constraints and Limits”, *Reihe Politikwissenschaft/Political Science Series* 2013, Institute for Advanced Studies Vienna, nr. 134, april 2013, 34p.

GOLDONI, M., *The Role of National Parliaments in European Union Lawmaking: A Republican Approach*, proefschrift, Antwerpen, 2013, 381p.

GORNITZKA, A., SVERDRUP, U., “Access of Experts: Information and EU Decision–Making”, *West European Politics* 2010, 48–70.

GOSTYŃSKA–JAKUBOWSKA, A., BOND, I., “The rechtsstaat: Bastion of democracy, or barrier to it?” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 233–249.

GOUDAPPEL, F., *The Effects of EU Citizenship. Economic, Social and Political Rights in a Time of Constitutional Change*, Den Haag, T.C.M. Asser, 2010, 238p.

GRABBE, H., LEHNE, S., *Emotional Intelligence for EU Democracy*, Washington, Carnegie Europe, 2015, 34p.

GRABOWSKA, S., “Democracia direta na Polónia: o instituto da iniciativa popular – comentários de lege ferenda”, *Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional Curitiba* 2014, vol. 6, n. 10, Jan.–Jun, 10–42.

GREENWOOD, J., “The ECI and the EU Civil Society Organisations”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 325–336.

GREGORY, R. , ‘The European Union Ombudsman’ in R. GREGORY en P. GIDDINGS (eds.), *Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents*, 2000, Amsterdam, IOS Press, 155–174.

GRESKOVITS, B., “The Hollowing and Backsliding of Democracy in East Central Europe”, *Global Policy* 2015, 28–37.

GREVE, R.P., *Democratic Backsliding Within the European Union*, Masterproef, Roskilde Universiteit, 2014, 86p.

GRIMM, D., “The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case”, *European Law Journal* 2015, 460–473.

GRIMM, S., “European Democracy Promotion in Crisis: Conflicts of Objectives, Neglected External–Domestic Interactions and the Authoritarian Backlash”, *Global Policy* 2015, 73–82.

GUILLOUD–COLLIAT, L., “La mise en oeuvre de l’initiative citoyenne européenne: anatomie du’n échec”, *Revue du droit de l’Union européenne* 2018, afl. 4, 175–200.

GUTIÉRREZ–PERIS, D., SÁNCHEZ MARGALEF, H., “Improving representativeness in Europe: GWIAZDA, A., *Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989*, Oxon/New York, Routledge, 2015, 176p.

HABERMAS, J., “Democracy in Europe: Why the Development of the EU into a Transnational Democracy is necessary and How it is Possible”, *European Law Journal* 2015, 546–557.

HABERMAS, J., *Een toekomst voor Europa*, Amsterdam, BJU, 2013, 112p.

- HABERMAS, J., *Over de Constitutie van Europa. Een essay*, Zoetermeer, Klement/Pelckmans, 2012, 127p.
- HAGE, F., "Committee Decision–Making in the Council and the European Union", *European Union Politics* 2007, 299–328.
- HANDELMANN, C., "Lobbying in a European Perspective", *International Business and Economic Review* 2014, 267–277.
- HARLOW, C., "Citizens access to political power in the European Union", *EUI Working Paper RSC 99/2*.
- HARLOW, C., *Accountability in the European Union*, Oxford, Oxford University Press, 2002, 214p.
- HARLOW, C., LEINO, P., DELLA CANANEA, G. (eds.), *Research Handbook on EU Administrative Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2017, 607p.
- HAVERLAND, M., *Business as Usual? EU Policy–making amidst the Legitimacy Crisis*, Inaugurale lezing 7 juni 2013, 24p.
- HEEDE, K. "Who litigates at European Level, and where?", *European Law Review* 2001, 509–520.
- HEEDE, K. *Control and Redress at Union level: the European Ombudsman*, Deventer, Kluwer Law International, 2000, 300p.
- HEIDEMAN, I., *Burgerinitiatieven*, Bachelorproef, Universiteit Twente, 2015, 64p.
- HELD, D., *Models of democracy*, Cambridge, Polity, 2006, 338p.
- HENDRIKS, F., *Vitale democratie: theorie van democratie in actie*, Amsterdam, University Press, 2006, 268p.
- HÉRITIER, A., "Composite democracy in Europe: the Role of Transparency and Access to Documents", *Journal of European Public Policy* 2003, 814–833.
- HÉRITIER, A., "Elements of Democratic Legitimation in Europe: An Alternative Perspective", *Journal of European Public Policy* 1999, 269–282.

HÉRITIER, A., “Institutional Change in Europe: Co–Decision and Comitology Transformed”, *JCMS* 2012, vol.50, 38–54.

HÉRITIER, A., LEHMKUHL, D., “New Models of Governance and Democratic Accountability”, *Government and Opposition* 2011, 126–144.

HERTOGH, M., “Cracks in the Mirror: Does European Law and Society Research Still reflect European Society?”, *University of Groningen Faculty of Law Research Paper Series* 2015, nr.2, 11p.

HERTOGH, M., “De Europese ombudsman: voorlichter, bemiddelaar en brandwacht (Buitenlandse kroniek)”, *Bestuurswetenschappen*, 1997, nr 4, jg 51, 263–268.

HERTOGH, M., “The European Ombudsman: Different Roles in a Demanding Context”, in J.J. HESSE & Th.A.J. TOONEN (eds.), *The European Yearbook of Comparative Government and Public Administration*, Vol. III, 1996, Baden–Baden, Nomos , 337–349.

HERTOGH, M., KIRKHAM, R. (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/ Northampton, Edward Elgar, 2018, 536p.

HEYSSE, T., GOOSSENS, W.(eds.), *Democratie als filosofisch vraagstuk: lezingen over macht, vertegenwoordiging en politiek*, Kapellen, Pelckmans, 2003, 144p.

HIERLEMANN, D., WOHLFARTH, A., “Europäische Bürgerinitiative: Neuerung mit Springkraft“, *Spotlight Europe* 2010, nr.7, 8p.

HLAVAC, M., “Less Than a state, more than an international organization: The Sui generis nature of the European Union”, *MPRA Paper No. 27179*, 3 December 2010, 17p, beschikbaar via <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27179/>.

HOBOLT, S.B., “Citizen Satisfaction with Democracy in the European Union”, *JCMS* 2012, 88–105.

HONG, Q., “Constitutionele toetsing in een democratie zonder volk”, *Rechtsfilosofie en Rechtstheorie* 2010, 107–132.

HÖNNIGE, C, PLANKE, D., “Is anybody listening? The Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee and their quest for awareness”, *Journal of Public Policy* 2016, afl. 4, 624–642.

HOOGHE, L., MARKS, G., “Types of Multilevel Governance”, *EloP* 2001, vol.5, nr. 11, 32p.

HOOGHE, L., MARKS, G., “Unravelling the Central State, But How? Types of Multi–Level Governance”, *Reihe Politikwissenschaft* 2003, 27p.

HOPNER, M., JURCZYK, B., “How the Eurobarometer Blurs the Line Between research and Propaganda”, *MPIfG Discussion Paper* 12/6, oktober 2015, iv+18p.

HOUGH, R., “Do Legislative Petition Systems Enhance the relationship Between Parliament and Citizen?”, *The Journal of Legislative Studies* 2012, 479–495.

HRBEK, R., “National and European Political Parties and the ECI”, *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 370–384.

HUBEAU, B., “The profile of complainants: how to overcome the ‘Matthew effect’?” in M. HERTOUGH en R. KIRKHAM (eds.), *Research Handbook on the Ombudsman*, Cheltenham/ Northampton, Edward Elgar, 2018, 259–279.

HUBEAU, B., ELST, M.(eds.), *Democratie in ademnood? Over legitimiteit, legitimatie en verfijning van de democratie*, Brugge, die Keure, 2002, 415p.

HULLER, T., “Demokratisierung der EU durch bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Partizipation?”, *Bijdrage Ad Hoc Groep DVPW Congres*, Munster, september 2006, 26p.

HURRELMAN, A., “Demoi–cratic Citizenship in Europe: an Impossible Ideal”, *Journal of European Public Policy* 2015, 19–36.

HUSA, J., “The Constitution of Finland. A Contextual Analysis” in *Constitutional Systems of the World*, Oxford en Portland, Hart Publishing, 2011, 254p.

INGLESE, M., “European Citizens’ Initiatives, Greek Debt and Court of Justice: The Final Chapter”, *European Papers* 2018,375–385, beschikbaar via <http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/european-citizens-initiatives-greek-debt-and-court-justice-final-chapter>.

INGLESE, M., "Positioning Efler in the Current Narrative of European Citizens' Initiatives, *European Papers* 2017, 749–758, beschikbaar via <http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/positioning-efler-in-the-current-narrative-of-european-citizens-initiatives>.

INGLESE, M., "Recent Trends in European Citizens' Initiatives: The General Court Case Law and the Commission's Practice", *European Public Law* 2018, afl. 24, nr. 2, 335–362.

IRVIN, R.A. en STANSBURY, J., "Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?", *Public Administration Review* 2004, Vol. 64, No. 1, 55–65.

ISO-MARKKU, T., "Transparency in EU decision-making: Under growing pressure, more important than ever", in in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 95–111.

JACQUET, V., "To Deliberate or not to Deliberate: Non-Participation of Randomly Selected Citizens in Two Mini-Publics", *ECPR Joint Sessions of Workshops*, Universiteit Warschau, 2015, 26p.

JANCIC, D., "Representative Democracy Across Levels? National Parliaments and EU Constitutionalism", *Croatian Y.B. Eur. L. & Pol'y* 2012, 227–265.

JASANOFF, S., *Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States*, Princeton, Princeton University Press, 2007, 392p.

JÄSKE, M., *Democratic Innovations in Finnish Local Politics. Essays on the Varieties, Causes and Consequences of Mechanisms for Direct Citizen Participation*, Turku, 2018, beschikbaar via <https://www.utupub.fi/handle/10024/146441>.

JENSEN, M.D., KOOP, C., TATHAM, M., "Coping with Power Dispersion? Autonomy, Co-ordination and Control in Multilevel Systems", *Journal of European Public Policy* 2014, 1237–1254.

JOERGES, C., "A European Union of, by and for Citizens: How Can Europe Provide Better Participation of its Citizens?", *Yearbook of Polish European Studies* 2013, 141–152.

JOERGES, C., DEHOUSSE, R., *Good governance in Europe's integrated market*, Oxford, Oxford University Press, 2002, 388p.

JOKELA, J., ISO-MARKKU, T. "Finland: Direct Democracy and the representational system" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 215–235.

JONSSON, M.E., "Democratic Innovations in Deliberative Systems – The Case of the Estonian Citizens' Assembly Process", *Journal of Public Deliberation* 2015, 1–29.

JORDAN, A., "The European Union: an Evolving System of Multi-level Governance... or Government?", *Policy & Politics* 2001, 193–208.

KALETA, P., "In Times of Lisbon and Crisis: The European Parliament at a Turning Point?", *Yearbook of Polish European Studies* 2013, 153–166.

KAMMEL, A., MOLLER, A., "Mehr Demokratie wagen: Der Entwurf Europäischen Bürgerinitiative muss überarbeitet werden", *Fokus AIES* 2010, nr.5, 1–4.

KARATZIA, A., "Representative and Participatory Democracy in the EU after the Treaty of Lisbon", *Paper UACES Research Conference*, juli 2013, 22p.

KARREMANS, J., „Why not Solve the Democratic Deficit within the EU through Genuine Transnational Political Conflict?", *EUI Working Papers* 2014, nr.107, 14p.

KAUFMANN, B., "Transnational 'Babystep': The European Citizens' Initiative" in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 228–242.

KAUFMANN, B., BÜCHI, R., BRAUN, N., *Guidebook to Direct Democracy. In Switzerland and Beyond*, The Initiative & Referendum Institute Europe, 2010, 272p.

KAUFMANN, B., PICHLER, J.W. (eds.), *The European Citizens' Initiative. Into New Democratic Territory*, Mortsel, Intersentia, 2010, 144p.

KAUFMANN, B., *The European Citizens' Initiative Handbook. Your Guide to the World's First Transnational Direct Democratic Tool*, GEF, 2010, 116p.

KAUFMANN, B., WATERS, D.M.(eds.), *Direct Democracy in Europe. A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in Europe*, Durham, Carolina Academic Press, 2004, 181p.

KAUFMANN, S.–Y., PLOTTKA, J., „Die Europäische Bürgerinitiative: Start in eines neues Zeitalter partizipativer Demokratie auf EU–Ebene“, *BBE Newsletter* 2013, nr.2, 12p.

KAZOKA, I., TARASOVA; S., “How can European Affairs Committees be strengthened?” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 149–167.

KEREN, M., *The Citizen’s Voice: Twentieth Century Politics and Literature*, Calgary, University of Calgary Press, 2003, 173p.

KEYAERTS, D., *De Doorwerking van het wetgevingsbeleid in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie als bewaker van de wetgevingskwaliteit in de EU?*, proefschrift, Universiteit Antwerpen, 2011, 319p.

KIES, R., NANZ, P. (eds.), “Les Nouvelles Voix de l’Europe. Analyse des consultations citoyennes », in *Etudes Parlementaires*, Windhof, Larcier, 2014, 299p.

KIIVER, P., “Het Duitse Lissabon–arrest: over democratie en parlementarisme in Europa en de Lidstaten”, *TvCR* 2010, 177–182.

KLUVER, H., “Informational Lobbying in the European Union: The Effect of Organisational Characteristics”, *West European Politics* 2012, 491–510.

KNAUT, A., “Die Europäische Bürgerinitiative – innovativ, transnational und demokratisch? ”, Paper Politik Der Vielfalt Conferentie, 19–21 September 2013, Universiteit Innsbruck, 16p.

KOCHENOV, D., “Why the Promotion of the Acquis is not the Same as the Promotion of Democracy and What Can be Done in Order to Also Promote Democracy Instead of Just Promoting the Acquis”, *Hanse Law Review* 2006, 171–195.

KOHLER, M., “Das Europäische Parlament ein Jahr von der Großen Wahl 2014”, *ÖGft Policy Brief* 2013, 6p.

- KOHLER–KOCH, B., “Die Kommission – ein natürlicher Verbündeter der europäischen Zivilgesellschaft?”, *BBE Newsletter* 2014, nr.12, 1–11.
- KOHLER–KOCH, B., “Partizipative Demokratie: wirklich ein Modell für Europa? ”, *BBE Newsletter* 2014, nr.65, 1–8.
- KOHLER–KOCH, B., DE BIEVRE, D., MALONEY, W. (eds.), “Opening EU–Governance to Civil Society. Gains and Challenges” in *Connex Report Series*, vol.5, 2008, 391p.
- KOHLER–KOCH, B., LARAT, F. (eds.), “Efficient and Democratic Governance in the European Union”, in *Connex Report Series*, vol.9, 2008, 362p.
- KOPSTEIN, J., LICHBACH, M., HANSON, S. (eds.), *Comparative Politics. Interests, Identities and Institutions in a Changing Global Order*, New York, Cambridge University Press, 2014, xii+600p.
- KOSTADINOVA, P., “Improving the Transparency and Accountability of EU Institutions: The Impact of the Office of the European Ombudsman”, *JCMS* 2015, 1–17.
- KOTTHAUS, E., “External Democracy Promotion and Protection: The EU Approach”, *Global Policy* 2015, 46–48.
- KOURTIKAKIS, K., “Imitation and supranational politics: some lessons from the European Ombudsman and the European Court of Auditors”, *European Political Science Review* 2010, 27–48.
- KOVÁŘ, J., SYCHRA, Z. EN KRATOCHVÍL, P., “ Alignment of national parties and European party federations”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, London, Rowman & Littlefield International, 2020, 113–129.
- KROGER, S., FRIEDRICH, D., “Democratic representation in the EU: Two Kinds of Subjectivity”, *Journal of European Public Policy* 2013, 171–189.
- KROGER, S., FRIEDRICH, D., “Introduction”: the Representative Turn in EU Studies”, *Journal of European Public Policy* 2013, 155–170.

KROPCZYNSKI, J., CAI, G., CARROLL, J.M., “Understanding the Role of Artifacts in Democratic Deliberation From the Citizens’ Initiative Review”, *Journal of Social Media for Organisations* 2015, 1–22.

KRUNKE, H., DALSGAARD, J.C., “Towards Increased Citizen Participation in Europe: Impact of Current Developments on Political Decision Making and Democracy”, Institut du Monde et du Développement pour la Bonne Gouvernance Publique, 2016, 21p, beschikbaar via http://cms.imodev.org/fileadmin/introduction/images/XIVeme_colloque/SorbonneKrunkeDalsgaard310216.docx.

KRUPAVICIUS, A., “Citizens’ Initiatives in Lithuania: Initiative Institutions and Their Political Impact in a New Democracy”, in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 134–151.

KUCHARCZYK, J., PAZDERSKI, P., “Democracy and its discontents: European attitudes to representative democracy and its alternatives” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 37–59.

KUO, D., MCCARTHY, N., “Democracy in America, 2015”, *Global Policy* 2015, 49–55.

KUPCHAN, C., “The Governance Gap: Globalisation and the Crisis of democracy in the West”, *RSCAS Policy Paper* 2012, nr.2, 7p.

KUTAY, A., “Limits of Participatory Democracy in European Governance”, *European Law Journal* 2015, afl. 21, nr. 6, 803–818.

KUZELEWSKA, E., KLOZA, D. (eds.), “Elections to the European Parliament as a Challenge for Democracy” in *European Integration and Democracy Series*, Vol.2, Warschau–Bialystok, 2013, 371p.

KUZELEWSKA, E., KLOZA, D. (eds.), “The Challenges of Modern Democracy and European Integration” in *European Integration and Democracy Series*, Vol.1, Warschau–Bialystok, 2012, 249p.

LAAKMANN, B., *The work of the European Ombudsman throughout the years and possible ameliorations*, Brussel, VUB, 2009, 56p.

LACEY, J., "Conceptually mapping the European Union: A Demoi–cratic Analysis", *Journal of European Integration* 2015, 1–17.

LANCKSWEERDT, E., "De participatieve democratie als nieuw hoofdstuk in het verhaal van politieke vrijheid: ruimte voor verwezenlijking van het menselijk potentieel", *TBP* 2010, afl.2, 67–87.

LANCKSWEERDT, E., "Over dialoog in de publieke sfeer", *TBP* 2011, afl.4, 202–203.

LANCKSWEERDT, E., *Handboek burgerparticipatie: een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie*, Brugge, Die Keure, 2009, 654p.

LANCKSWEERDT, E., THIJSEN, P., VAN DOOREN, W., DIERICKX, G., *De burger aan zet. Zin en onzin van participatie in Sigma. Reeks voor Social en Public Management*, Brussel/Antwerpen, Politeia, 2010, 149p.

LANDMAN, T., *Human Rights and Democracy. The Precarious Triumph of Ideals*, Londen/New York, Bloomsbury, 2013, 180p.

LASAN, N., "How Far Can the European Parliament Correct the European Union's Democratic Deficit", *Romanian Journal of European Affairs* 2008, vol.8, nr.4, 18–26.

LASTIC, E., "If It Works, Fine, If Not, So What?", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 152–174.

LEE, C., "The European Union's Democratic Deficit and Opinions for EU Democracy in the 21st Century", *EU Centre Singapore Working Paper* 2014, nr. 22, 20p.

LEINIGER, A., "Direct Democracy in Europe: Potentials and Pitfalls", *Global Policy* 2015, 17–27.

LEINIGER, A., "Popular Support for Direct Democracy in Europe", Draft prepared for the ECPR Joint Sessions, 2015, 28p.

LENAERTS, K., "Linking EU Citizenship to Democracy", *Croatian Yearbook on European Law and Policy* 2015, 7–18.

- LENAERTS, K., DESOMER, M., “New models of constitution–making in Europe: the quest for legitimacy”, *Common Law Market Review* 2002, 1217–1253.
- LENAERTS, K., VAN NUFFEL, P., BRAY, R. (ed.), *Constitutional law of the European Union*, Londen, Sweet & Maxwell, 2010, 696p.
- LENOIR, M., «e–Democracy: réalisations européennes (et autres) », *4Instance : Periodical for Public Affairs* 2004, 28–31.
- LEQUESNE, C., RIVAUD, P., “The Committee of Independent Experts: Expertise in the Science of Democracy?”, *Journal of European Public Policy* 2003, 695–709.
- LESTON–BANDEIRA, C., “The Pursuit of Legitimacy as a Key Driver for Public Engagement: The European Parliament Case”, *Parliamentary Affairs* 2014, 415–436.
- LEUFFEN, D., MALANG, T., WÖRLE, S., “Structure, Capacity or Power? Explaining Salience in the EU Decision–Making”, *JCMS* 2014, vol. 52, nr.3, 616–631.
- LEVITSKY, S., WAY, L., “The Myth of Democratic Recession”, *Journal of Democracy* 2015, 45–58.
- LEVY, R., “Deliberative Democracy and Political Law: The Coercion Problem”, Draft Prepared for the 2014 APSA Conference, 23p.
- LI, C., “The Rising of Initiative and Referendum for the Replacement of the Decline of Parliaments”, *Relations & Diplomacy* 2015, 220–228.
- LI, Y., MARSH, D., “New Forms of Political Participation: Searching for Expert Citizens and Everyday Makers”, *British Journal of Political Science* 2008, 274–272.
- LINDAHL, H., “Commentaar. Democratie als heteronome autonomie”, *R&R* 2008, 1–12.
- LINDGREN K.O., PERSSON, T., “Input and output legitimacy: synergy or trade–off? Empirical evidence from an EU survey”, *Journal of European Public Policy* 2010, 449–467.
- LINDGREN, K.–O., PERSSON, T., *Participatory Governance in the EU. Enhancing or Endangering Democracy and Efficiency?*, Hampshire/New York, Palgrave MacMillan, 2011, ix+162p.
- LINDSETH, P., “Of the People: Democracy, the Eurozone Crisis, and Lincoln’s Threshold Criterion”, 2012, 5p, beschikbaar via www.ssrn.com.

LIPPHARDT, A.–M., “Die Europäische Bürgerinitiative – Eine Bestandaufnahme“, *Gesellschaft. Wirtschaft. Politik* 2014, 473–481.

LISTER, M., “Citizens, Doing it for Themselves? The Big Society and Government through Community”, *Parliamentary Affairs* 2015, 352–370.

LOCK, T., “The Future of the European Union’s Accession to the European Convention on Human Rights after the Opinion 2/13: is it still possible and is it still desirable?”, *European Constitutional Law Review* 2015, 239–273.

LORD, C., “No Representation without Justification? Appraising Standards of Justification in European Parliament Debates”, *Journal of European Public Policy* 2013, 243–259.

LORD, C., “Still in democratic deficit”, *Intereconomics* 2008, 3016–320.

LORD, C., POLLAK, J., “The Pitfalls of Representation as Claims–making in the European Union”, *Journal of European Integration* 2013, 517–530.

LORD, C., POLLAK, J., “Unequal but Democratic? Equality according to Karlsruhe”, *Journal of European Public Policy* 2013, 190–205.

LOWE, D., *The challenge of European Citizenship – Empowerment & Participation*, Speech op SUNY, 14 april 2011, 23p.

MADURO PIOARES, M., “A New Governance for the European Union and the Euro: democracy and Justice”, *RSCAS Policy Papers* 2012, nr.11, 23p.

MAGNETTE, P., “Between Parliamentary Control and the Rechtsstaat : The Political Role of the Ombudsman in the European Union”, *Journal of European Public Policy* 2003, 677–694.

MAGNETTE, P., “La citoyenneté au-delà du vote : droit de pétition et recours au médiateur”, in P.MAGNETTE, (ed.), *De l'étranger au citoyen : construire la citoyenneté européenne*, Brussel, De Boeck Université, 1997, 145–166.

MAIR, P., “Popular Democracy and the European Union Polity”, *European Governance Papers* 2005, 29p.

- MAIR, P., THOMASSEN, J., "Political Representation and Government in the European Union", *Journal of European Public Policy* 2010, 20–35.
- MAJONE, G., "From Regulatory State to a Democratic Default", *JCMS* 2014, vol.52, nr.6, 1216–1233.
- MAJONE, G., "Rethinking European Integration after the Debt Crisis", *EUI Working Paper* 2012, nr.3, 32p.
- MALEKI, A., HENDRIKS, F., "Contestation and Participation: Operationalizing and Mapping Democratic Models for 80 Electoral Democracies, 1990–2009", Paper submitted for the APSA Conference 2014, 36p.
- MANDL, C., SOETOPO, Y. en STEINMETZ, A., "Die Europäische Bürgerinitiative" in *EU Top Thema*, Wirtschaftskammer Österreich, juli 2015, 12p.
- MANSBRIDGE, J. *et al*, "A Systemic Approach to Deliberative democracy" in J. PARKINSON, J.MANSBRIDGE (eds.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 1–26.
- MANTYSALO, V., "The Importance of Transparency in Ethical Governance: Current Research and Finnish Citizen's Perceptions", *Administrative Culture* 2015, 48–67.
- MARCHETTI, M.C., "La Partecipazione della Società civile ai processi decisionali europei : verso una democrazia partecipativa in Europa? », *La cittadinanza europea* 2012, 93–110.
- MARIAS, E., "The right to petition the European Parliament after Maastricht", *European Law Review* 1994, 169–183.
- MARKS, G., McADAM, D., "Social Movements and the Changing Structure of Political Opportunity in the European Union", in G. MARKS, F.W. SCHARPF, P.C. SCHMITTER, W. STREECK (eds.), *Governance in the European Union*, Londen, Sage, 1998, 95–120.
- MARKS, G., SCHARPF, F.W., SCHMITTER, P.C., STREECK, W. (eds.), *Governance in the European Union*, Londen, Sage, 1998, 182p.
- MARSH, D., *Europa's Impasse. Hoe de eurocrisis kan worden opgelost en waarom dat niet gebeurt*, Amsterdam, de Bezige Bij, 2014, 168p.

MARSH, I., “Democratic Discontents. Comment on Flinders, M. (2015). The Problem with Democracy”, *Parliamentary Affairs* 2016, afl. 69, 207–210.

MARSH, M., “Testing the Second–Order Election Model After Four European Elections”, *British Journal of Political Science* 1998, 591–607.

MARXSEN, C., “Open Stakeholder Consultations at the European Level – Voice of the Citizens?”, *European Law Journal* 2015, 257–280.

MARXSEN, C., “Participatory Democracy in Europe – Article 11 and the Legitimacy of the European Union” in F. FABBRINI, E.H. BALIN, H. SOMSEN, H. (eds.), *What Form of Government for the European Union and the Eurozone*, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2015, 151–169.

MARZUKI, A., “Challenges in the Public Participation and the Decision Making Porcess”, *Sociologija I prostor* 2015, 21–39.

MASTENBROEK, E. en DE WAELE, H., “Fulfilling High Hopes? The Legitimacy Potential of the European Citizens’ Initiative”, *Open Political Science* 2018, 75–92.

MAURER, A., “From EMU to DEMU: The Democratic Legitimacy of the EU and the European Parliament”, *IAI Working Paper* 2013, nr.13/11, 17p.

MAURER, A., VOGEL, S., *Die Europäische Bürgerinitiative. Chancen, Grenzen und Umsetzungsempfehlungen*, Berlijn, SWP, 2009, 33p.

MEEUSEN, J., De wetgevingsprocedures volgens de Europese Grondwet: democratisch en transparant?”, *TvW* 2005, 235–254.

MEEUSEN, J., JANSSENS, C., “Het verdrag van Lissabon: Europa dichterbij de burger”, *R.W.* 2011–2012, nr. 1, 119–124.

MEEUSEN, J., STRAETMANS, G. (eds.), *De Europese Grondwet: troeven en tekorten*, Antwerpen, Intersentia, 2005, 187p.

MENDES, J., “Participation and the role of Law after Lisbon: a Legal View on Article 11 TEU”, *CMLR* 2011, 1849–1878.

MERTON, K., “Matthew–effect in Science. The reward and communication of science are considered”, *Science* 1968, Vol. 159, Nr.. 3810, 56–63.

MILLARD, J., "Open Governance Systems: Doing More With More", *Government Information Quarterly* 2015, 1–11.

MILOSI, S., TOSATO, G., *The European Union in the 21st Century. Perspectives from the Lisbon Treaty*, CEPS, 2009, 287p.

MINDA, G., "Freedom and Democracy in a World Governed by Finance: Habermas and the Crisis in Europe: a Free Labor Response", *Journal of Law and Public Policy* 2013, 244–300.

MONAGHAN, E., "Assessing Participation and Democracy in the EU: The Case of the European Citizens' Initiative", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 285–298.

MONTGOMERY, J.M., DUMAS, N.K., TORRES, M., "Political Participation and the 'Feeling of Doing': The Causes and Consequences of Perceptions of Political Control", *MIT Political Science research Paper* 2015, 35p.

MORARU, A., "European Democratic Governance: A Case Study of the European Citizens' Initiative", *Europolity* 20165, vol. 10, nr. 2, 137–168.

MORAVCSIK, A., "The myth of Europe's democratic deficit", *Intereconomics* 2008, 331–340.

MORAVCSIK, A., "In Defence of the 'Democratic Deficit': Reassessing Legitimacy in the European Union", *JCMS* 2002, 603–624.

MORRELL, M.E., "Inside the Black-Box: Citizens' Evaluations of Deliberation during the Citizens's Initiative Review", Paper prepared for the General Conference of the European Consortium of Political research 2015, 17p.

MÜLLER, J.-W., "Should the EU Protect Democracy and the Rechtsstaat inside Member States?", *European Law Journal* 2015, 141–160.

MUNCK, G.L., „What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy“, *Democratization* 2016, 1–26.

MUNGIU-PIPPIDI, A., "Fixing Europe is about Performance, not Democracy", *Global Policy* 2015, 115–126.

MURDOCH, Z., TRONDAL, J., GEYS, B., “Representative Bureaucracy and Seconded National Government Officials in the European Commission”, *Regulation & Governance* 2015, 1–15.

MUSCALU, E., “Public Administration – A Communicating Organization. The Role of Communication and the Orientation towards the Citizens”, *Revista Economica* 2015, 73–79.

MUTZ, D., *Hearing the Other Side*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, xiv+171p.

NEGREA, E., BARGAOANU, A., “What Kind of Union? The Future of the European Union as seen by the Candidates to the EC Presidency in the 2014 EP Elections”, *Europolity – Continuity and Change in European Governance* 2014, 19–35.

NICOLAIDIS, L., “Epilogue: the Challenge of European Demoi-cratization”, *Journal of European Public Policy* 2015, 145–153.

OBHOLZER, L., REH, C., “How to negotiate under Co-Decision in the EU. Reforming Trilogues and First-Reading Agreements”, *CEPS Policy Brief* 2012, 10p.

OBWEXER, W., VILOTTI, J., “Die Europäische Bürgerinitiative. Grundlagen, Bedingungen und Verfahren”, *Journal für Rechtspolitik* 2010, 108–121.

OLSEN, J., “Democratic Order, Autonomy and Accountability”, *Governance* 2015, 425–440.

ONGARIO, E. (ed.), “Multi-Level Governance: The Missing Linkages” in *Critical Perspectives on International Public Sector Management*, Emerald, 2015, 376p.

ORGAN, J., “Decommissioning Direct Democracy? A Critical Analysis of Commission Decision-Making on the Legal Admissibility of European Citizens’ Initiative Proposals”, *European Constitutional Law Review* 2014, 422–443.

OTTERMAN, S., “The European Citizens’ Initiative: a Tool of Direct Democracy?”, *Rijksuniversiteit Groningen Onderzoekspaper* 2012, 28p.

OVERBECK, A., *Debating on the EU: To What Extent does the European Citizens’ Initiative lead to Public Deliberation?*, onuitgegeven bachelorproef, Universiteit Twente – Universiteit Münster, 2015, 47p.

PALOMBELLA, G., "The EU's sense of the rechtsstaat and the issue of its oversight", *EUI Working Papers* 2014, nr. 125, 18p.

PARIZEK, M., "After the Enlargement: Trends and Threats in the European Union Decision-Making", *Perspectives: Central European Review of International Affairs* 2012, vol.20, nr.1, 33–58.

PARKINSON, J., MANSBRIDGE, J. (ed.), *Deliberative Systems: deliberative democracy at the large scale*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, x+193p.

PARMENA OLIMID, A., "Democracy promotion in post-communist countries towards congruence between historical and political patterns in EU", *MPRA Paper* No. 20749, 17 februari 2010, 6p, beschikbaar via <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20749/>.

PARRY, J., SMITH, D., HENRY, S., "The Impact of Petition-Signing on Voter Turnout", *Polit. Behav.* 2012, 117–136.

Participation and Debate, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 383p.

PASKALEV, V., "Portrait of the EU as a Rational Man: Collective Reason and Democratic Deficit", *EUI Working Papers* 2012, nr.19, 24p.

PASSEMIERS, R., REYNAERT, H., STEYVERS, K., (eds.), *The impact of ombudsmen*, Brugge, Vanden Broele, 2009, 332p.

PAUSCH, M., "Keine Angst vor Euroskeptizismus! Über die Spielarten und die Nützlichkeit von EU-kritik", *ÖGft Policy Brief* 2014, 7p.

PERNICE, I., "The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action", *Columbia Journal of European Law* 2008–2009, 349–407.

PETERS, J., "Een aantasting van de democratische rechtstaat", *TvCR* 2012, 193–196.

PETERS, J.A., "Tien stellingen over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa", *SEW* 2005, 192–196.

PETERS, Y., "Zero-Sum Democracy? The Effects of Direct Democracy on Representative Participation", *Political Studies* 2016, 1–21.

- PETERSON, J., “Decision–Making in the European Union: Towards a Framework for Analysis”, *Journal of European Public Policy* 1995, 69–93.
- PETRESCU, O., “The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty”, *Romanian Journal of European Affairs* 2013, vol.13, nr.1, 44–56.
- PIATTONI, S. (ed.), *The European Union. Democratic Principles and Institutional Architectures in Times of Crisis*, Oxford, Oxford University Press, 2015, xv+298p.
- PIATTONI, S., “Multi–level Governance in the EU. Does it work?”, *Globalisation and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger*, MIT, 8 en 9 mei 2009, 45p.
- PIATTONI, S., “Representation as delegation: a Basis for EU Democracy?”, *Journal of European Public Policy* 2013, 224–242.
- PICHLER, J.W., „Die Europäische Bürgerinitiative (EBI): Einsichten und Aussichten“, *ÖGft Policy Brief* 2013, 5p.
- PIESBERGEN, H., *Die Europäische Bürgerinitiative nach art. 11 Abs. 4 EUV*, Frankfurt Am Main, Peer Lang, 2011, 325p.
- PINON, S., “Les systèmes constitutionnels dans l’Union européenne. Allemagne, Espagne, Italie et Portugal » in P.NIHOUL (ed.), *Europe(es)*, Brussel, Larcier, 2015, 446p.
- PLATTNER, M.F., “Is Democracy in Decline?”, *Journal of Democracy* 2015, 5–10.
- PLIAKOS, A., “Les conditions d’exercice du droit de petition”, *CDE* 1993, 317–350.
- POLI, E., “An EU–wide referendum: Potential threat or tool of empowerment?”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 269–279.
- POLLACK, M., “The European Union’s democratic Deficit: Diagnosis, Prognosis and Reforms”, 2009, 32p, beschikbaar via www.ssrn.com.
- PONZANO, P., *A million citizens can request European legislation: a sui generis right of initiative*, 17 maart 2011, 11p, beschikbaar via <http://www.ecas-citizens.eu/content/view/372/360/>.

POPELIER, P., "Governance and Better Regulation: Dealing with the Legitimacy Paradox", *European Public Law* 2011, 555–569.

POPELIER, P., "Hoe democratisch zijn het referendum en de volksraadpleging", *TVW* 2001, afl.8, 343–355.

POPELIER, P., *Democratisch regelgeven*, Antwerpen, Intersentia, 2001, 328p.

POPELIER, P., VAN GESTEL, R., VAN AEKEN, K., VERLINDEN, V., VAN HUMBEECK, P., "Consultaties in de wetgevingspraktijk. Een zoektocht naar internationale best practices" in *Sigma. Reeks voor Social en Public Management*, Brussel, Politeia, 2008, 170p.

POPELIER, P., VANDENBRUWAENE, W., "Guest Editorial. Constitutional Adulthood of Multilevel Governance", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol.21, nr.2, 225–228.

POPESCU–SLANICEANU I., PETROVSZKI, D.M., IONU ENESCU, C., "The Role of the European Ombudsman in the Implementation of the Right to Good Administration", *Juridica* 2001, 193–208.

POSNER, E., SYKES, A., "Voting Rules in International Organisations", *Public Law and Legal Theory Working Paper Series* 2014, nr. 458, 23p.

PUETTER, U., "Europe's Deliberative Intergovernmentalism: The Role of the Council and the European Council in EU Economic Governance", *Journal of European Public Policy* 2012, 161–178.

QUINTERO ORTEGA, R.T., "Iniciativa Legislativa Popular en España: aspectos normativos e incidencia práctica", *Ars Iuris Salmanticensis Estudios* 2014, Vol. 2, 137–162.

QUITTKAT, C., "The European Commission's Online Consultations: A Success Story", *JCMS* 2011, vol.49, nr.3, 653–674.

RADULESCU, C., "The European Ombudsman: Facilitator or Supervisor?", *Curentul Juridic* 2013, 117–127.

RANDALL, M., MCGREGOR, E., "Reconciling Direct Democracy and Fundamental Rights", *TvCR* 2010, 428–436.

RASKULLA, S., "The Legitimacy of the Economic Constitution of the European Union. Citizens Hunger for Democracy Grows in the Eurozone Crisis (English translation)", Conferentiepaper, maart 2014, 16p.

REH, C., HÉRITIER, A., BRESSANELLI, E., KOOP, C., *The Informal Politics of Legislation: Explaining Secluded Decision-Making in the European Union*, APSA Annual Convention, 2–5 september 2010, 42p.

REMAC, M., *Coordinating the Ombudsmen and the Judiciary. A Comparative View on the Relations between Ombudsmen and the Judiciary in the Netherlands, England and the European Union*, Cambridge, Intersentia, 2014, xiv + 410p.

RENDA, A., *Policy-Making in the EU. Achievements, Challenges and Proposals for Reform*, Brussel, CEPS, 2009, 90p.

ROBERTS, A., "Too Much Transparency? How Critics of Openness Misunderstand Administrative development", *Suffolk University Law School Legal Studies Research Paper Series* 2015, 15p.

ROBINSON, R., "Drafting EU Legislation in the European Commission: A Collaborative Process", *The Theory and Practice of Legislation* 2014, 249–272.

ROBINSON, R., "Introduction: EU Legislation – A Shared Responsibility", *The Theory and Practice of Legislation* 2014, 239–247.

RODEAN, N., "Iniziativa Partecipativa in Europa: Un Passo Verso la Democrazia Costituzionale », *Polita del Diritto* 2014, 473–495.

RODEAN, N., "Participatory Democracy: Mechanism of Better Regulation in Europe", *Acta Universitatis Danubius* 2011, 31– 46.

ROUSSEAU, R., "The Democratic Deficit and Legitimacy Problems of the European Union: Elements of Debate", *Modelling the New Europe* 2014, 10–30.

RUMFORD, C., "European Civil Society or Transnational Social Space? Conceptions of Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An Emerging Agenda", *European Journal of Social Theory* 2003, afl. 6, nr. 1, 25–43.

RUSER, A., "By the Markets, of the Markets, for the Markets? Technocratic decision–Making and the Hollowing Out of Democracy", *Global Policy* 2015, 83–92.

RUSSACK, S., "How to appoint a Commission President" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 131–147.

RUSSACK, S., "Pathways for Citizens to Engage in Policy–making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 9–41.

RYTEL, A., "The popular Initiative in Poland", *Democracy International*, 2006, 27p.

RYTEL–WARZOCHA, A., "Popular Initiatives in Poland: Citizens' Empowerment or Keeping Up Appearances", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 212–227.

S. BLOCKMANS, „Democracy as an ecosystem“, in S. BLOCKMANS en S. RUSSACK (eds.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 1–19.

SAALFELD, T., DOBMEIER, R., "The Bundestag and German Citizens: More Communication, Growing Distance", *The Journal of Legislative Studies* 2012, 314–333.

SAIZ ARNAIZ, A., ALCOBERRO LLIVINA, C. (eds.), *National Constitutional Identity and European Integration*, Cambridge, Intersentia, 2013, xii + 326p.

SAMBOR, K., "Die Europäische Bürgerinitiative Grundeinkommen" in R. BLASCHKE, A. OTTO, N. SCHEPERS (eds.), *Grundeinkommen. Von der Idee zu einer europäischen politischen Bewegung*, Berlijn, Karl Dietz Verlag, 2010, 103–117.

SÁNCHEZ, Z., "La iniciativa popular: una figura importante para una nueva ciudadanía", *Activitat parlamentària* 2007, 36–41.

SAUNDERS, C., "Democracy, Transparency and the apparent Demise of the Treaty establishing a Constitution for Europe", *Cambridge Y.B. Eur. Legal Stud.* 2005–2006, 9–35.

SCHALLER, S., SCHMIDT, P., BREINSCHMID, C., "Direct Democracy in Austria: just a tool for the opposition?" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizens' Union*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2018, 121–143.

SCHALLER, S., SCHMIDT, P., MILFORD–FABER, S., "EU democracy in an era of a changing media environment and disinformation", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 199–213.

SCHARPF, F., "After the Crash: A Perspective on Multilevel European Democracy", *European Law Journal* 2015, 384–405.

SCHARPF, F., "Community and Autonomy Multilevel Policy–Making in the European Union", *EUI Working Paper* 1994, nr.94/1, 32p.

SCHARPF, F., "Democracy Large and Small. Reforming the EU to Sustain Democratic Legitimacy on all Levels", *Juncture* 2015, 266–272.

SCHARPF, F., *Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz, 1970, 93p.

SCHARPF, F.W., "Problem–solving effectiveness and democratic accountability in the EU", *MPIfG Working Paper* 2003, No. 03/1, beschikbaar via <http://hdl.handle.net/10419/41664>.

SCHARPF, F.W., *Governing in Europe: effective and democratic?*, Oxford, Oxford University Press, 1999, 243p.

SCHILLER, T., SETÄLÄ, M., "Comparative Findings", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 243–259.

SCHILLER, T., SETÄLÄ, M., "Introduction", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 1–14.

SCHINKEL, W., *De nieuwe democratie: naar andere vormen van politiek*, Amsterdam, Bezige Bij, 2012, 367p.

SCHMIDT, V. "Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and Throughput", *Political Studies* 2013, 2–22.

SCHMIDT, V., "The Eurozone's Crisis of Democratic Legitimacy: Can the EU Rebuild Public Trust and Support for European Economic Integration?", *European Economy Discussion Papers*

2015, 63p, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en.

SCHMITTER, P., "Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of new Concepts", in G. MARKS, F.W. SCHARPF, P.C. SCHMITTER, W. STREECK (eds.), *Governance in the European Union*, Londen, Sage, 1998, 121–150.

SCHNEIDER, F., "Is a Federal Constitution for an Enlarged European Union Necessary? Some Preliminary Suggestions Using Public Choice Analysis", *CEGE Discussion Paper 2009*, nr. 83, 29p.

SCHNELLBACH, C., "The European Citizens' Initiative: a useful instrument for public participation?", *CAPerspectives 2011*, vol.3, 1–3.

SCHRAUWEN, A.A.M., "Naar een waarlijk 'fundamentele status'? Democratie en Europees Burgerschap na het Verdrag van Lissabon", *SEW 2008*, 288–292.

SCHUBERT, J., SCHWITHAL, T., "Lisbon: The End of European Integration?", *Hanse Law Review 2008*, 23–32.

SCHUCK, A., XENOZAKIS, G., ELENBAAS, M., BANDUCCI, S., DEVREESE, C., "Party Contestation and Europe on the News Agenda; the 2009 Parliamentary Elections", *Electoral Studies 2011*, 41–52.

SCHUERMANS, G., "De maatschappelijke functie van de ombudsman", *CSA 2008*, afl. 15, 21–26.

SCHUTZE, R., *An Introduction to European Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, xxxi+314p.

SCHUTZE, R., *European Constitutional Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, lli+484p.

SCHWARTZBERG, M., "Epistemic democracy and Its Challenges", *Annual Review of Political Science 2015*, 187–203.

SEBE, M., MUREȘAN, B., VAȘ, E., "How can technology facilitate citizen participation in the EU?" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 333–346.

- SENDEN, L.A.J., “Het Europees burgerinitiatief. Symboolwetgeving of daadwerkelijke democratische versterking van de Unie?”, *NtER* 2011, 308–315.
- SERUP CHRISTENSEN, H., KARJALAINEN, M. en SETÄLÄ, M., “Citizens’ Initiatives in Finland: Towards Inclusive Agenda–Setting?”, *Conference paper 24th World Congress of Political Science*, 23–28 juli 2016, Poznań, 22p.
- SETÄLÄ, M., SCHILLER, T. (eds.), *Citizens’ Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda–Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 262p.
- SGUEO, G., “Digital Participation: The Case of the Italian Dialogue with Citizens”, Conferentiepapier TOE 2013, 17p.
- SHAW, J., “Citizenship of the Union: Towards Post–National membership?”, *Jean Monnet Working Paper* 1997, nr. 6, beschikbaar via <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-06-.html>.
- SIMONCINI, A., “The European Union as a ‘3–D’ Constitutional Space”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 243–264.
- SINARDET, D., BURSENS, P., “Democratic legitimacy in multilevel political systems: the role of politicization at the polity–wide level in the EU and Belgium”, *Acta Politica* 2014, vol. 49, 246–265.
- SINNAEVE, A., “De positie van het Europees Parlement na het Verdrag van Maastricht”, *SEW* 1994, 146–157.
- SLAVOV, A., “Democratic Consolidation in Southeast Europe. A Step Forward?”, *Southeastern Europe* 2015, 347–368.
- SLAVOV, A., “National referendums: Between legitimate popular decision–making and populist takeover” in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 253
- SLOMINSKI, P., “Accountability in the EU’s Multilevel System of Governance – Taking Political Science Seriously”, *Vienna Online Journal on International Constitutional Law* 2008, afl. 2, 77–91.

SMYT, A., "Democratic Heritage of European Countries and Democracy in the integrated European Union", *Journal Legal and Administrative Studies* 2014, 6–15.

SOMER, E., *Direct Democracy in the Baltic States. Institutions, Procedures and Practice in Estonia, Latvia and Lithuania*, Frankfurt am Main, Verlag, 2015, 192p.

SORENSEN, C., ROHDE MADSEN, W., "The emotional landscape of European Voters", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, London, Rowman & Littlefield International, 2020, 61–74.

SPOON, J., "How Salient is Europe? An Analysis of European Election Manifestos, 1979–2004", *European Union Politics* 2012, 558–279.

SPRUNGK, C., "A new type of representative democracy? Reconsidering the role of the national parliaments in the European Union", *Journal of European Integration* 2013, 547–563.

STOCKEMER, D., "Citizen's Support for the European Union and Participation in European Parliament Elections", *European Union Politics* 2012, 26–46.

STOICA, C., "Legislative Initiative of Citizens in Romania and at the European level", *Acta Juridica Hungarica* 2014, vol. 55, nr. 2, 163–173.

STUBBS, P., "Stretching Concepts Too Far? Multi-level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe", *Southeast European Politics* 2005, vol. VI, nr. 2, 66–87.

STUPARU, L.–V., "The Utopia and the Public Space of European Citizenship", *SEEJPS* 2014, 111–122.

SUTEU, S., "A New Form of Direct Democracy: Constitutional Conventions in the Digital Era", *University of Edinburgh Research Paper* 2014, nr.39, 18p.

SZELIGOWSKA, D., MINCHEVA, E., "The ECI: Empowering European Citizens within the Institutional Triangle: A Political and Legal Analysis", *Perspectives on European Politics and Society* 2012, 270–284.

SZEWCZYK, B., "Enlargement and Legitimacy of the European Union", *Polish Yearbook of International Affairs* 2010, 131–167.

SZEWCZYK, B., "European Citizenship and National Democracy: Contemporary Sources of Legitimacy of the European Union", *The Columbia Journal of European Law* 2011, vol.17, nr.2, 151–230.

SZMYT, A., "Democratic Heritage of European Countries and Democracy in the Integrated European Union", *Legal and Administrative Studies* 2014, 6–15.

TALLBERG, J., "Explaining the Institutional Foundations of European Union Negotiations", *Journal of European Public Policy* 2010, 633–647.

TALLBERG, J., "The Agenda-Shaping Powers of the EU Council Presidency", *Journal of European Public Policy* 2003, 1–19.

TANASESCU, G., "Habermas' Normative Model of Public Sphere in the Current Debate of the European Public Sphere", *SEEJPS* 2014, 137–156.

CHATZISTAVROU, F., PAPANIKOLAOU, K., "Revising the Early Warning System to reinforce the 'third chamber' of EU multi-level law-making", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, London, Rowman & Littlefield International, 2020, 169–186.

THOMASSEN, J., "The Dutch and the European Union: a sudden cold shoulder?", *Intereconomics* 2008, 320–324.

TRECHSEL, A. (ed.), *Report for the Council of Europe. Interest Voting in the March 2007 Parliamentary Elections in Estonia*, Council of Europe, 2007, 62p.

TRNSKI, M., *Multi-level Governance in the EU*, DRC Summer School, 2004, 23–32.

TRZASKOWSKI, R., "The European Citizens' initiative: a victory for democracy or a marketing trick?", *European View* 2010, 263–266.

TSADIRAS, A., "Guarding the Guardian: 'Article 258 TFEU Complaints' before the European Ombudsman", *International Review of Administrative Sciences* 2015, 1–19.

TSADIRAS, A., "Of Celestial Motions and Gravitational Attractions: The Institutional Symbiosis between the European Ombudsman and the European Parliament", *Yearbook of European Law* 209, 435–457.

- TSADIRAS, A., Maladministrations and life beyond legality: The European Ombudsman's Paradigm", *International Review of Law* 2015, 1–17.
- TSAKATIKA, M., "Governance vs. Politics: The European Union's Constitutive 'Democratic Deficit'", *Journal of European Public Policy* 2007, 867–885.
- TSOUKALIS, L., "Has European Integration reached the End of the Road? Cyril Foster Lecture 2014", *Revista Analisis Internacional* 2014, 429–444.
- TULLI, U., "Electing the European Parliament: Some Historiographical Notes", *The International History Review* 2015, 1–15.
- ULERI, P., "Le forme di consultazione diretta", *Italian Political Science Review* 1981, 47–90.
- ULERI, P.V., "Institutions of Citizens' Political Participation in Italy: Crooked Forms, Hindered Institutionalization", in M. SETÄLÄ, T. SCHILLER (eds.), *Citizens' Initiatives in Europe. Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens*, Londen, Palgrave MacMillan, 2012, 71–88.
- VALMORBIDA, A. (ed.), *Citizens Participation at the Local Level in Europe and Neighboring Countries. Contribution of the ALDA*, Brussel, Peter Verlag, 2014, 329p.
- VAN DER SCHIJF, G., VAN DER MEULEN, B.M.J., "Commentaar op artikel 5 van de grondwet" in E.M.H. HIRSCH BALIN, G. LEENKNEGT (eds.), *Artikelsgewijs Commentaar op de Grondwet*, 2014, webeditie, <http://www.nederlandrechtsstaat.nl/>.
- VAN ESCH, M.W., *De verantwoordelijkheid van de participerende burger*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Twente, 2015, 167p.
- VAN GERVEN, W., *The European Union: A polity of states and peoples*, Oxford, Hart Publishing, 2005, 397p.
- VAN HOLSTEYN, J., MUDDE, C., *Democratie in verval*, Amsterdam, Boom, 2002, 224p.
- VAN IMPE, H., "Het petitierrecht, voorheen en thans", *TBP* 1995, 379–383.
- VAN MAARSEVEEN, H., "Petitierrecht in ontwikkeling", *NJB (Ned.)* 1984, afl.7, 200–201.
- VAN MENSEL, A., *De Belgische federatie. Het labyrinth van Daedalus*, Gent, Mys & Breesch, 1996, 433p.

VAN OVERSCHELDE, S., *Het Europees burgerinitiatief, een vergiftigd geschenk? De bijdrage van Europese burgerinitiatieven aan de democratische legitimiteit van de EU vanuit het perspectief van throughputlegitimiteit*, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, 2017–2018, beschikbaar via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/533/RUG01-002482533_2018_0001_AC.pdf.

VAN RIJCKEVORSEL, E., “Initiative citoyenne et “dérèpages démocratiques” dans l’Union européenne”, *Journal de droit européen* 2016, 52–56.

VANDENBRUWAENE, W., “Multi-level Governance Through a Constitutional Prism”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2014, vol. 21, nr.2, 229–242.

VANZETTA, A., “Non-binding citizen and regional initiatives in Italy from 1948 to 2005”, *Mehr Demokratie e.V.*, 2006, 24p.

VAN ZIMMEREN, E., MATHIEU, E. en VERHOEST, K., “The interaction between agencies, networks and the European Commission in emerging regulatory constellations: a comparative analysis of the European telecom sector and the European patent system”, in ONGARIO, E. (ed.), “Multi-level governance: The Missing Linkages”, in *Critical Perspectives on International Public Sector Management*, Emerald, 2015, 125–162.

VATAMAN, D., “Decision-making Process in the European Union after entry into force of the Treaty of Lisbon, 2011, 11p, beschikbaar via www.ssrn.com.

VATAMAN, D., “History of the European Union”, *LESIJ* 2010, vol. 2, nr. XVII, 107–137.

VATAMAN, D., *Participation and Influence of European Citizens in Decision-Making Process at the EU Level*, 2013, 5p, beschikbaar via www.ssrn.com.

VAUCHEZ, A., *Democratizing Europe*, New York, Palgrave MacMillan, 2016, 88p.

VENABLES, T., *Briefing Note on the Regulation of the European Parliament and of the Council on the Citizens’ Initiative*, 11p, beschikbaar via <http://www.ecas-citizens.eu/content/view/372/360/>.

VERBA, S., SCHLOZMAN, K., BRADY, H., NIE, N., “Citizen Activity: Who Participates? What do they say?”, *American Political Science Review* 1993, 303–318.

VERHEY, L., BROEKSTEEG, H., VAN DEN DRIESSCHE, I., *Political Accountability in Europe: Which Way Forward? A Traditional Concept of Parliamentary Democracy in an EU Context*, Groningen, Europa Law Publishing, 2008, 344p.

VERHOEVEN, A., "Burgernabijheid in de Europese Unie? Enige kanttekeningen bij het 'democratisch tekort'", *TBP* 1999, afl.8, 564–570.

VERHOEVEN, A., *The European Union in search of a democratic and constitutional theory*, Den Haag, Kluwer, 2002, 428p.

VERHULST, J., *Het verdiepen van democratie: feiten, argumenten, ervaringen omtrent de invoer van het referendum*, Brussel, Cypres, 1998, 164p.

VIDAL MARÍN, T., "Regeneración democrática e iniciativa legislativa popular", *InDret* 2015, vol.2, 1–57.

VILÁGI, A., BABOŠ, P., "Democratic backsliding: The role of political corruption", in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 215–232.

VIZGUNOVA, E., "Modern Petitions for Modern European Democracies" in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 297–311.

VOERMANS, W.J.M., "Europese grondwet in de stellingen", *SEW* 2005, 197–201.

VOIGHT, S., BLUME, L., "Does Direct Democracy make for Better Citizens? A Cautionary Warning based on Cross-country Evidence", *Constitutional Political Economy* 2015, 391–420.

VOLLAARD, H., PENDERS, J.(eds.), *De spankracht van de Europese Unie: gaan democratie en uitbreiding samen?*, Den Haag, Lemma, 2007, 230p.

VON BOGANDY, A., BAST, J. (eds.), *Principles of European Constitutional law*, Oxford, Hart, 2006, 833p.

VON DANWITZ, T., "Values and the Rule of Law: Foundations of the European Union – An Inside Perspective from the ECJ", *PER / PELJ* 2018, 1-17.

VOORBERG, W., BEKKERS, V., "Interactive Governance and the Social Construction of Citizens as Co-Creators", 19 oktober 2015, 21p, beschikbaar via

[http://www.researchgate.net/publication/282973199 Interactive governance and the social construction of citizens as co-creators?enrichId=rgreq-5241e9d5-0ac6-413b-8a6f-6fb14a5bdea5&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4Mjk3MzE5OTtBUzoyODYxNjI5Mzg4MTAzNjhAMTQ0NTIzNzk2OTcwMg%3D%3D&el=1_x_2](http://www.researchgate.net/publication/282973199_Interactive_governance_and_the_social_construction_of_citizens_as_co-creators?enrichId=rgreq-5241e9d5-0ac6-413b-8a6f-6fb14a5bdea5&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4Mjk3MzE5OTtBUzoyODYxNjI5Mzg4MTAzNjhAMTQ0NTIzNzk2OTcwMg%3D%3D&el=1_x_2)

VOSPERNIK S., *Volksabstimmungen über Finanzgesetze auf gesamtstaatlicher Ebene–Normen und Praxis in der Europäischen Union*, 2014, beschikbaar via <http://www.direktedemokratie.eu/images/volksabstimmungen-ueber-finanzgesetze.pdf>, 22 p.

VOSPERNIK, S., “Direkte Demokratie in den EU–Staaten im Spannungsfeld von Regierung und Opposition”, Referat für die parlamentarische Enquete–Kommission „Stärkung der Demokratie“, 3. Sitzung, 18 februari 2015, 12p.

WALCZAK, A., VAN DER BURG, W., “Representation in the European Parliament: Factors Affecting the Attitude Congruence of Voters and Candidates in the EP Elections”, *European Union Politics* 2012, 3–22.

WARD, I., *A Critical Introduction to European Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 3^e editie, xxx+285p.

WARREN, M., GASTIL, J., “Can Deliberative Mini–Publics Address the Cognitive Challenges of Democratic Citizenship”, *The Journal of Politics* 2015, 562–574.

WEILER J. H. H. , “In the Face of Crisis: Input Legitimacy, Output Legitimacy and the Political Messianism of European Integration, *Journal of European Integration* 2012, 825–841.

WESSELS, B., “Political Culture, Political Satisfaction and the Rollback of Democracy”, *Global Policy* 2015, 93–105.

WESTLAKE, M., “Chronicle of an Election Foretold: The Longer–Term Trends leading to the ‘Spitzenkandidaten’ procedure and the Election of Jean–Claude Juncker as European Commission President”, *LEQS Paper* No. 102/20, January 2016, beschikbaar via <http://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/LEQSPaper102.pdf>, 57p.

WETZEL, A., ORBIE, J., BOSSUYT, F., “One of what Kind? Comparative Perspectives on the Substance of EU Democracy Promotion”, *Cambridge Review of International Affairs* 2015, 21–34.

WHITE, J., “When Parties Make Peoples”, *Global Policy* 2015, 106–114.

WHITELEY, P., *Political Participation in Britain: The Decline and revival of Civic Culture*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2012, 256p.

WIENER, A., *European Citizenship Practice: Building Institutions Of A Non–state*, New York, Routledge, 2018, 342p.

WILLE, A., “The Politicization of the EU Commission: Democratic Control and the Dynamics of Executive Selection”, *International Review of Administrative Sciences* 2012, 383–402.

WILMS, G., *Protecting fundamental values in the European Union through the Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal historical and comparative angle*, European University Institute, 2017, 126p.

WISIAK, S.M., *Die Entwicklung einer europäischen direkten Demokratie und der Europäischen Bürgerinitiative*, Diplomarbeit Karl–Franzens–Universität Graz, september 2011, 107p.

WITKOWSKA, M., “Development of Transnational Participatory Processes in the European Union as a Way to Prevent the Democratic Deficit: The Neo–functionalist Approach”, *Yearbook of Polish European Studies* 2013, 209–233.

WOLTERS, M. (ed.), *Democratie en beleid in de Europese Gemeenschap*, Alphen aan den Rijn, Samson, 1992, 325p.

WOUTERS, J., VERHEY, L., KIIVER, P. (eds.), *European Constitutionalism beyond Lisbon*, Mortsel, Intersentia, 2009, 306p.

WUYTS, H., “De ombudsman in perspectief”, *TBP* 1999, afl.6, 415–417.

YOUNGS, R., “Patterns and particularities in European democracy”, in S. BLOCKMANS, S. RUSSACK (EDS.), *Deliberative Democracy in the EU. Countering Populism with Participation and Debate*, Londen, Rowman & Littlefield International, 2020, 349–355.

ZWEIFEL, T., “... Who is without sin cast the first stone: the EU’s democratic deficit in comparison”, *Journal of European Public Policy* 2002, 812–840.

Afdeling 5. Methodologie, krantenartikelen en varia

ANTUNES, L., "A national authority's perspective on the European Citizens' Initiative (ECI)", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via <http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/antunes/index.html>.

APPF, *List of registered parties*, beschikbaar via <http://www.appf.europa.eu/appf/en/parties-and-foundations/registered-parties.html>, laatste consultatie 29 januari 2020.

ARKSEY, H., KNIGHT, P, *Interviewing for Social Scientists. An Introductory Resource with Examples*, New York, Sage, 1999, 224p.

AUSTRIAN INSTITUTE FOR EUROPEAN LAW AND POLICY, *Final Report on the Conference Assessment of the European Citizen's Initiative in Practice. Registration, Certification, Online Collection, Transparency*, 5 October 2012, beschikbaar via <https://legalpolicydotorg.files.wordpress.com/2013/04/report-eci-link-vienna-oct-5-2012.pdf>.

BAARDA, D.B, DE GOEDE, M.P.M., TEUNISSEN, J., *Basisboek kwalitatief onderzoek*, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2005, 369p.

BAARDA, D.B., DE GOEDE, M.P.M., *Basisboek methoden en technieken*, Houten, Wolters-Noordhoff, 2014, 344p.

BABBIE, E., *The Practice of Social Research*, Belmont, Thomson Wadsworth, 2007, 511p.

BARBIÈRE, C., WHITE, S., "Commission in presidential race only interests 5% of the European electorate", *Euractiv*, november 2014.

BARBOUR, R., *Introducing Qualitative Research. A Student Guide to the Craft of Doing Qualitative Research*, Los Angeles, Sage, 2008, 319p.

BERG, C., "The European Citizens' Initiative (ECI) and the Promise of Digital Democracy", presentatie EGovernment Conference Luxemburg, 1–2 december 2015, beschikbaar via

<http://www.eu2015lu.eu/en/espace-media/galerie-video/12-01-02-conf-egov/01-citizen/berg/index.html>.

BIBLER COUTIN, S., “Qualitative Research in Law and Social Sciences”, Workshop on Interdisciplinary Standards for Systemic Qualitative Research, 19–20 mei 2005, 4p.

BOLZ, K., *T-City Friedrichshafen. A Case Study on Responsible Research and Innovation in Information and Communications Technology for Aging People*, 10 februari 2015, 12p.

BOOTH, S., “The European Parliament is a failed experiment in pan-European democracy – national parliaments are the key to solving the democratic deficit”, *European Politics and Policy Blog*, 21 mei 2014.

BRAND, C., “MEP’s look to make it easier to launch citizens’ initiatives”, *European Voice* 2010, 4 november 2010.

BRAUN, V., CLARKE, V., *Successful Qualitative Research*, Los Angeles, Sage, 2013, 382p.

BRICKI, N., GREEN, J., *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, februari 2007, Médecins sans Frontières, 36p.

BRICKI, N., GREEN, J., *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*, Médecins sans Frontières, 2007, 36p.

BRYMAN, A., *Social Research Methods*, Oxford – New York, Oxford University Press, 2008, 3^e editie, 748p.

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES ÖSTERREICH, *Stellungnahme der Republik Österreich – Grünbuch zur Europäischen Bürgerinitiative*, [KOM (2009) 622 endg.], beschikbaar via http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/austria_de.pdf.

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, *Alle Volksbegehren der zweiten Republik*, http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/Alle_Volksbegehren.aspx.

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, *Volksabstimmung*, http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksabstimmung/start.aspx.

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, *Volksbefragung*,
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbefragung/start.aspx.

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, *Volksbegehren*,
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/start.aspx.

BERG, C., “Commission ignoring the ECI’s positive potential for democracy”, *Euractiv.com*, 12 januari 2016, beschikbaar via <https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/opinion/commission-ignoring-the-eci-s-positive-potential-for-democracy/>

CAPOCCIA, G., KELEMAN, R.D., “The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative and Counterfactuals in Historical Institutionalism”, *World Politics* 2007, vol. 59, nr. 3, 341–369.

CARDOC – EUROPEAN PARLIAMENT, *The Citizen’s appeal to the European Parliament. Petitions 1958–1979*, juni 2009, beschikbaar via
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7a2ee8a8-12fd-4611-be0c-7486d1c0fbb9/citoyens_EN.pdf.

CENTRAL ELECTION COMMITTEE LATVIA, *Initiatives of Voters*,
<https://www.cvk.lv/pub/public/30685.html>.

CENTRAL ELECTORAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA, *Previously Civil Legislation*,
beschikbaar via <http://www.vrk.lt/ankstesnes2>.

CEPS, *Mid-Term Evaluation of the 2009–14 European Parliament: Legislative Activity and Decision-Making Dynamics*, juli 2012, 15p.

CHANDHOKE, N., “The Limits of Comparative Political Analysis”, *Economic and Political Weekly* 1996, vol. 31, nr. 4, 2–8.

CHEVALIER, J., BUCKLES, D., *Participatory Action Research: Theory and Methods for engaged Inquiry*, New York, Routledge, 2013, 469p.

COUNCIL OF EUROPE, *Statute of the European Commission for Democracy through Law*, Straatsburg, 2002, 9p.

COUNCIL OF EUROPE, *The State of Human Rights and Democracy in Europe*, Straatsburg, 2007, 353p.

D'ALLESSANDRO, E., "Results of Mediation and Cross-Border Enforcement of Mediation Agreements", *ERA Forum* 2013, 409–420.

DE BRUIN, B., "Over de rechtswetenschappelijkheid van de rechtswetenschap", *Rechtsfilosofie en Rechtstheorie* 2009, afl. 3, 236–243.

DE SCHOUTEEDÉ, P., "Decision-making in times of crisis", *Notre Europe* 2011, nr.24.

EBI EXPERT GROUP, *Proposals for EBI Improvement*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-19-01-2016-Proposals-for-ECI-improvements.pdf>.

EBI EXPERT GROUP, *Summary report meeting January 2016*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-january-2016.pdf>.

ECAS, *Briefing Note on the Regulation of the European Parliament and the Council on the European Citizens' Initiative*, November 2011, 11p.

ECAS, *European Citizens' Initiative: A First Assessment. Background Discussion Note n°1 – Building the EU Citizen Pillar*, 5 november 2012, 13p.

ECAS, *European Citizens' Initiatives (ECI's): A Case for Orientation or Re-Orientation. Report of the seminar organized on 19th March 2013*, 5p.

EESC, *Events*, <https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eci-day-2020-today-and-beyond/events>, laatste consultatie 22 januari 2020.

ELLIS, J., "General Principles and Comparative Law", *The European Journal of International Law* 2011, vol. 22, nr. 4, 949–971.

ELSHOUT, A., "Zo veel invloed, zo weinig bekend bij burgers: het imagoprobleem van het Europees Parlement", *De Volkskrant*, 21 mei 2019, beschikbaar via <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-veel-invloed-zo-weinig-bekend-bij-burgers-het-imagoprobleem-van-het-europees-parlement~bed39fa9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>, laatste consultatie 29 januari 2020.

EMMANUEL PLATSAS, A., "The Functional and the Dysfunctional in the Comparative Method of Law: Some Critical Remarks", *Electronic Journal of Comparative Law* 2008, vol. 12, nr. 3, beschikbaar via <http://www.ejcl.org>, geconsulteerd op 14 september 2016, 16p.

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Rechtsstaat Checklist*, CDL-AD(2016)007, Straatsburg, 18 maart 2016, beschikbaar via [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e).

EUROPEAN COMMISSION, *Answers to the European Parliament Questionnaire to the Commissioner-Designate*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/cwt/files/commissioner_ep_hearings/2014-ep-hearings-reply-timmermans_en.pdf, 13p.

EUROPEAN COMMISSION, *Commission offers own servers to help get first European Citizens' Initiative off the ground*, 18 juli 2012, beschikbaar via http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm.

EUROPEAN OMBUDSMAN, Decision in case 1609/2016/JAS on the European Commission's response and follow-up to the European Citizens' Initiative "Stop Vivisection", beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/78182/>.

EUROPEAN OMBUDSMAN, *Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2071/2013/EIS against the European Commission*, 12 december 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/decision/en/58564>.

EUROPEAN OMBUDSMAN, The proper functioning of the European citizens' initiative (ECI) procedure and the Commission's role and responsibility in this regard, case Case OI/9/2013/TN, samenvatting beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/52902>, laatste consultatie 20 januari 2020.

EUROPEAN PARLIAMENT, *ECI Public Hearing "Minority Safepack" (Joint LIBE-CULT-PETI)*, 15 oktober 2020, beschikbaar via https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eci-public-hearing-minority-safepack-joint-libe-cult-peti_20201015-0900-COMMITTEE-PETI-LIBE-CULT_vd?fbclid=IwAR08I2p8ukX20MNxzx6rrM5FfQCmrbsYdtDMLILH3oFyGNjMxGixfIKai&M.

EUROPEAN PARLIAMENT – POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, *The jurisprudential role of national parliaments in the European Union – Briefing*, PE 583 133, 10

maart 2017,

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI\(2017\)583133_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf)

EUROPEES PARLEMENT – POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, *The Role of National Parliaments in the EU after Lisbon: Potentialities and Challenges*, PE 583.126, 6 maart 2017,

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU\(2017\)583126_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf).

EUROPEES PARLEMENT– K. ZŁOTOWSKI (rapporteur), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2019*, 23 november 2020, 2020/2044(INI).

EUROPEES PARLEMENT– L.J. GERINGER DE OEDENBERG (rapporteur)), *Verslag over de werkzaamheden van de Commissie Verzoekschriften in 2014*, 10 december 2015, 2014/2218(INI).

EUROPEES PARLEMENT, „Het Europees burgerinitiatief“, *Eurofeiten – 2019*, www.europarl.europa.eu/factsheets/nl, laatste consultatie 7 januari 2020.

EUROPEES PARLEMENT, *Over het Europees Parlement – Fracties in het Europees Parlement*, beschikbaar via <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/organisation-and-rules/organisation/political-groups>, laatste consultatie 29 januari 2020.

EUROPEES PARLEMENT, *Resultaten van de 2014 Europese verkiezingen*, 2014, beschikbaar via <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/election-results-2014.html>.

EUROPEES PARLEMENT, *Resultaten van de Europese verkiezingen van 2014*, beschikbaar via <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/turnout.html>.

EUROPEES PARLEMENT, *Spitzenkandidaten: het onderliggend verhaal*, 22 mei 2015, beschikbaar via <https://www.europarltv.europa.eu/nl/programme/others/spitzenkandidaten-the-underlying-story>.

EUROPEES PARLEMENT, *Tot uw dienst*, beschikbaar via <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-heard/elections>.

EUROPESE COMMISSIE – DG Communicatie, *Hoe werkt de democratie in de Europese Unie?*, Luxemburg, EUR–OP, 1994, 8p.

EUROPESE COMMISSIE – DG Communicatie, *Versterken van de democratie in de EG*, Luxemburg, EUR–OP, 1993, 8p.

EUROPESE COMMISSIE, *Europese verkiezingen – voorbereidingen getroffen voor een democratische aanpak en een hogere opkomst*, persbericht 27 maart 2014, IP/14/321.

EUROPESE COMMISSIE, *Fit for Future (F4F)*, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_en

EUROPESE COMMISSIE, *Forum voor het Europees burgerinitiatief*, <https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECl>.

EUROPESE COMMISSIE, *Gids voor het Europees burgerinitiatief*, 2015, 3^e editie, beschikbaar via <https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/d5c945cb-06ba-11e6-b713-01aa75ed71a1>, 28p.

EUROPESE COMMISSIE, *Het Europees Burgerinitiatief (EBI)*, MEMO/10/683, 15 december 2010, beschikbaar via [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-10-683_nl.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-683_nl.htm).

EUROPESE COMMISSIE, *Raadplegingen*, https://ec.europa.eu/info/consultations_nl.

EUROPESE COMMISSIE, *REFIT-Platform*, beschikbaar via https://wayback.archive-it.org/12090/20200221163756/https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_en.

EUROPESE COMMISSIE, *Uw mening telt*, beschikbaar via <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say>, laatste consultatie 22 december 2020.

EUROPESE COMMISSIE/M. CRONIN, *Non-animal approaches. The way forward*, Report on a European Commission Scientific Conference held on 6–7 December 2016 at The Egg, Brussels, Belgium, maart 2017, beschikbaar via http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/pdf/scientific_conference/non_animal_approaches_conference_report.pdf.

EUROPESE OMBUDSMAN – J. SÖDERMAN, *Verslag over het jaar 1995*, 22 april 1996, 25p.

EUROPESE OMBUDSMAN, *Besluit in zaak OI/9/2013/TN – Verbetering van de doeltreffendheid van de procedure van het Europees burgerinitiatief*, 4 maart 2015, beschikbaar via <https://europa.eu/!kY48TV>.

EUROPESE OMBUDSMAN, *Code voor Goed Administratief Gedrag*, 28 juli 1999, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/document/nl/3806>.

EUROPESE OMBUDSMAN, *Weigering om de ondertekeningstermijn voor een Europees burgerinitiatief tegen vivisectie te verlengen – samenvatting*, 12 december 2014, beschikbaar via <https://www.ombudsman.europa.eu/nl/summary/nl/58628>.

EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>.

EUROPESE UNIE, *Het Europees burgerinitiatief. Afgewezen registratieverzoeken*, beschikbaar via <https://europa.eu/citizens-initiative/find-refused-requests-for-registration>.

EUROTOPIA, *Participatory democracy at the Cross-Roads*, 2008, 16p.

FINS PLATFORM VOOR BURGERINITIATIEVEN (*kansalaisaloite*), beschikbaar via <https://www.kansalaisaloite.fi/fi/hae>.

FOLKETINGET, *A new initiative from the Danish Parliament gives Danish citizens a direct role in the democratic process*, 1 februari 2018, beschikbaar via <https://www.thedanishparliament.dk/en/news/2018/02/citizens-initiative>.

FONTAINE, P., RYNGAERT, J. (eds.), *Voor de Europese democratie*, Brussel, Europese Volkspartij, 1991, 19p.

FRANKENBERG, G., “Comparing Constitutions: Ideas, Ideals and Ideology – Toward a layered Narrative”, *International Journal of Constitutional Law* 2006, vol. 4, nr. 3, 439–459.

FRANKENBERG, G., “Critical Comparisons: Re-Thinking Comparative Law”, *Harvard International Law Journal* 1985, vol. 26, nr. 2, 411–455.

FUEN, *The statements of support for the Minority SafePack Initiative will be presented only to the new European Commission*, 17 november 2018, beschikbaar via <https://www.fuen.org/hu/hirek/single/article/the-statements-of-support-for-the-minority-safepack-initiative-will-be-presented-only-to-the-new-european-commission/>.

GERBER, J., "System Dynamics: Toward a Language of Comparative Law", *American Journal of Comparative Law* 1998, vol. 46, 719–737.

GERTLER, P.J., MARTINEZ, S., PREMAM, P., RAWLINGS, L.B., VERMEERSCH, C.M.J., *Impact Evaluation in Practice*, 2^e editie, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 367p.

HAY, C., WINCOTT, D., "Structure, Agency and Historical Institutionalism", *Political Studies* 1998, 951–957.

HIX, S., CROMBEZ, C., "Why the European Parliament Elections will be about more than Protest Votes", *European Politics and Policy Blog*, 3 juni 2013.

ILVESSALO, S., "The Finnish Citizens Initiative. Changing the Agenda", *Green European Journal* augustus 2014, beschikbaar via <http://www.greeneuropeanjournal.eu/the-finnish-citizens-initiative-changing-the-agenda/>.

INSTITUT INTERNATIONAAL POUR LA DÉMOCRATIE ET L'ASSISTANCE ÉLECTORALE, *Démocratie et développement : consultations sur le rôle de l'Union Européenne dans la construction de la démocratie*, Stockholm, 2010, 53p.

Interview met Daniela Vancic (Democracy International) and Maarten de Groot (ECI Initiative), Facebook Live Q&A with MEP and ECI Rapporteur György Schöpflin about the state of the ECI revision and what we can expect from a new and improved ECI, 31 januari 2018, beschikbaar via <https://fb.watch/2FEF0n3-Fh/>.

IRVINE, A., DREW, P., SAINSBURY, R., "Am I not answering your questions properly? Clarification, adequacy and responsiveness in semi-structured and face-to-face interviews", *Qualitative Research* 2013, 87–106.

ISO, *ISO/IEC 27001 – Information Security Management*, beschikbaar via <http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm>.

K. LOYENS, S. VAN DE WALLE, *Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het federaal plan duurzame ontwikkeling*, Rapport D/2006/10107/005, Mei 2006, Instituut voor de Overheid, beschikbaar via https://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/AP/rAP11_nl.pdf.

KEMPEN, B., Legal Opinion on the Admissibility of a European Citizens' Initiative against TTIP, april 2014.

KENNEDY, D., "New Approaches to Comparative Law: Comparativism and International Governance", *Utah Law Review* 1997, 545–637.

KHANDKER, S.R., KOOLWAL, G.B., SAMAD, H.A., *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*, International Bank for Reconstruction and Development /Wereldbank, 2010, 239p.

KOFLER, S., HOPE, S., STEVENSON, M., "Understanding the EU", *EU Focus*, mei 2011.

KROET, C., "2014 European Parliament election turnout was lowest ever, revised data show", *European Voice*, 5 augustus 2014.

LEEUW, F., VAESSEN, J., *Impact Evaluation and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation*, Washington, Wereldbank – NONIE, 2009, 122p.

LORDACHE, N., "Eficienta initiativei legislative a cetatenilor trebuie sa creasca. Analiza Arc: Functioneaza in Romania democratia participativa?", *România Curată* 2011, beschikbaar via <http://www.romaniacurata.ro/eficienta-initiativei-legislative-a-cetatenilor-trebuie-sa-creascaanaliza-arc-functioneaza-in-romania-democratia-participativa/>.

LORDI, F., "Riforma costituzionale: gli artt. 71, 72, 73, 74", *Linea Diretta* 24 27 juli 2016, beschikbaar via <http://www.lineadiretta24.it/referendum-costituzionale/riforma-costituzionale-gli-artt-71-72-73-74.html>.

MACK, N., WOODSONG, C., MACQUEEN, K., GUEST, G., NAMEY, E., *Qualitative Research methods: A Data Collector's Field Guide*, FHI360, 2005, 137p.

MARSHALL, C., ROSSMAN, G., *Designing Qualitative Research*, Thousand Oaks, Sage, 2011, 321p.

MAZZONI, E., "The European Citizens' Initiative is a significant move towards greater "participatory democracy" – but there is still room for improvement", *LSE Blog*, 2 juni 2012.

MCDUGAL, M.S., "The Comparative Study of Law for Policy Purposes: Value Clarification as an Instrument of Democratic World Order", *American Journal of Comparative Law* 1952, 24–57.

MENACHE, A., “The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the Revision of Directive 2010/63/EU”, *ATLA* 2016, 383–390.

MICHAELS, R., “The Functional Method of Comparative Law”, in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 339–382.

MORE THAN EDUCATION – SHAPING ACTIVE AND RESPONSIBLE CITIZENS,
<https://morethaneducation.eu/>, laatste consultatie op 18 september 2017.

MORTELMANS, D., *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*, Leuven, Acco, 2013, 563p.

NEVIN, S., “The European Parliament may be a landmark for Eurosceptics, but the EU’s future will be decided elsewhere”, *European Politics and Policy Blog*, 14 mei 2014.

NIELSEN, L.B., “The Need for Multi–Method Approaches in Empirical Legal Research” in P. CANE en H. KRITZER (eds.), *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, Oxford, 2010, 951–975.

OECD – DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (DAC) WORKING PARTY ON AID EVALUATION, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*, 2010, 38p.

OESO – DAC WORKING PARTY ON AID EVALUATION, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*, 2010, <https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf>

ONE OF US, *Wetgevingsvoorstel*, <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/1569>.

PALMER, V.V., “From Leretholi to Lando: Some Examples of Comparative Law Methodology”, *Global Jurist Frontiers* 2004, vol. 4, nr. 2, 29p.

PIERSON, P., SKOCPOL, T., “Historical Institutionalism in Contemporary Political Science” in I. KATZNELSON, HV MILNER (eds.), *Political Science: State of the Discipline*, New York, Norton, 2002, 693–721.

R. BUCHI, *General Typology of Modern Direct Democracy*, Direct Democracy Navigator, beschikbaar via <https://www.direct-democracy-navigator.org/typology>.

- RAGIN, C., NAGEL, J., WHITE, P., *Report. Workshop on Scientific Foundations of Qualitative Research*, national Science Foundation, 11–12 juli 2003, 147p.
- RICKETTS, A., *The Activist's Handbook: a step-by-step Guide to Participatory Democracy*, Londen, Zed Books, 2012, 282p.
- RILES, A., "Wigmore's Treasure Box: Comparative Law in the Age of Information", *Harvard International Law Journal* 1999, vol. 40, nr. 1, 221–283.
- RITCHIE, J., LEWIS, J., *Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers*, Londen, Sage, 2003, 336p.
- ROBERT, A., WHITE, S., "MEPs unconvinced by European Citizens' Initiative on Vivisection", *Euractiv*, 15 mei 2015.
- ROUSSEAU, D.M., "Issues of level in organizational research: Multi-level and cross-level perspectives", *Research in Organizational Behavior* 1985, vol. 7, 1–37.
- SAEIMA, *Legislative process. Procedure for adopting laws*, beschikbaar via <http://www.saeima.lv/en/legislation/procedure-for-adopting-laws>.
- SANDERS, L., *Heeft de burger nog zin? Essays in burgerzin*, Antwerpen Garant, 2003, 175p.
- SCARROW, H.A., "The Scope of Comparative Analysis", *The Journal of Politics* 1963, vol. 25, nr. 3, 565–577.
- SCOTT, G., GARNER, R., *Doing Qualitative Research: Design, methods and techniques*, New Jersey, Pearson, 2013, 420p.
- SILVERMAN, D., *Doing Qualitative Research*, Londen, Sage, 2013, 470p.
- SINGLE SEAT, *Campaign for a Single Seat for the European Parliament*, <http://www.singleseat.eu/>.
- SMITH, C.E., GEELHOED, W., DUBELAAR, M.J., TER HAAR, B.J., VAN RIJN VAN ALKEMADE, J., VAN WILLENBURG, K., SPRANGERS, A., VAN RIJN, J., ELEMEN, T., BONGAERTS, Q., DE GOEDE, S., ALSEMGEEST, J., BOGAERTS, A., KOUSEDGHI, S., VAN DE DEIJL, E., "Criteria voor goed rechtswetenschappelijk onderzoek: de omgekeerde route", *NJB* 2008, 685–690.

SMITS, J., “Redefining Normative Legal Science: Towards an Argumentative Discipline”, in F. COOMANS, M. KAMMINGA, F. GRUNFELD (eds.), *Methods of Human Rights Research*, Antwerp–Oxford, Intersentia, 2009, 45–58.

STEIN, R., WENDA, G., “Europäische Bürgerinitiative in Kraft – Mitpartizipieren auch Online”, *EGovernment Review* 2012, 20–22.

STEINMO, S., “Historical Institutionalism” in D. DELLA PORTA, M. KEATING (eds.), *Approaches and Methodologies in Social Sciences. A Pluralistic Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 118–138.

STOP ISDS, *Alliance*, <https://stopids.org/alliance/>.

T HART, H., BOEIJE, H., HOX, J., *Onderzoeksmethoden*, Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2009, 366p.

TÖMMEL, I., “European Parliament elections are no longer second–order national contests – They are essential for determining the future direction of the EU”, *European Politics and Policy Blog*, 14 januari 2014.

TUSHNET, M., “The Possibilities of Comparative Constitutional Law”, *The Yale Law Journal* 1999, 1125–1309.

TWEDE KAMER DER STATEN–GENERAAL – COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCRIFTEN EN BURGERINITIATIEVEN, *Burgerinitiatief*, beschikbaar via https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven.

TWEDE KAMER DER STATEN–GENERAAL, *Burgerinitiatief*, beschikbaar via <https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/verz/burgerinitiatieven>.

VAN HOECKE, M., “Methodology of Comparative Legal Research”, *Law and Method* 2015, 1–35.

VAN HORENBEECK, J., “Uitgang EU: waarom Kris Peeters en Geert Bourgeois aan een Europese carrière denken”, *De Morgen*, 19 november 2018, beschikbaar via <https://www.demorgen.be/politiek/uitgang-eu-waarom-kris-peeters-en-geert->

[bourgeois-aan-een-europese-carriere-denken~bae90f6b/](#), laatste consultatie 29 januari 2020.

VAN RANSBEECK, W., *Burgerparticipatie. De participatieladder in het digitale tijdperk*, 20 oktober 2020, beschikbaar via <https://www.citizenlab.co/blog/burgerparticipatie-nl/participatieladder-digitale-tijdperk/?lang=nl>.

VAN SCHAAIJK, G.A.F.M., *Praktijkgericht Juridisch Onderzoek*, Den Haag, BJU, 2011, 266p.

VERSLYPE, K., *Citizen Engagement. Burgerinitiatieven en de rol van de overheid en IT*, SMALS Research 2015, 95p.

VINCENTI, D., "European elections 2014: Different this time?", *Euractiv*, 11 september 2013.

VLAAMSE OVERHEID, *Participatieladder*, beschikbaar via <https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/participatie/participatieladder>.

VON DER LEYEN, U., *A Union that strives for more. My Agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019–2024*, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf.

VON HATZENFELDT, S., "The European Citizens' Initiative: A democratic Farce?", *Euractiv*, 10 maart 2015.

WALKER, N., "Taking Constitutionalism Beyond the State", *Political Studies* 2008, 519–543.

WORLD BANK GROUP – DEET, *Evaluating Digital Citizen Engagement: A Practical Guide*, Washington, International Bank for Reconstruction and Development/Wereldbank, 2016, 163p.

ZAITCH, D., MORTELMANS, D., DECORTE, T., "Participerende observatie in de criminologie", T. DECORTE, D. ZAITCH (eds.), *Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie*, Leuven–Den Haag, Acco, 2009, 261–314.